

DOCUMENTOS DE TRABAJO

11/2019

VII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario
“Una estrategia global al servicio de la reducción de la
conflictividad en materia tributaria”

CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO (coordinadora)

Instituto de Estudios Fiscales

ÍNDICE

Presentación, por CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO

Programa

PONENCIAS

La conflictividad en los delitos y en las infracciones tributarias, por CÉSAR GARCÍA NOVOA (Universidad de Santiago de Compostela)

Conciliación y mediación judicial tributaria, por JOSÉ A. ROZAS (Universitat de Barcelona)

COMUNICACIONES

El incierto futuro de la declaración de bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720) tras el dictamen motivado de la Comisión Europea de 15 de febrero de 2017, por JUAN CALVO VÉRGEZ (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura)

El arbitraje como pretendida solución ante la inseguridad jurídica, por DOMINGO CARBAJO VASCO (Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Los recursos y reclamaciones y su capacidad como instrumento de reducción de la conflictividad ante los tribunales de justicia, por PEDRO ÁNGEL COLAO MARÍN (Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho Financiero y Tributario. Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad Politécnica de Cartagena)

Actuaciones arbitrales y Tribunal de la Unión, por ENRIQUE DE MIGUEL CANUTO (Universidad de Valencia)

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: programa de cumplimiento efectivo de la empresa y delitos fiscales, por MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS (Profesora Titular. Universidad Internacional de La Rioja)

Sobre el procedimiento relativo a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, por ROSA GALAPERO FLORES (Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura)

La resolución amistosa de los litigios tributarios en España, por JESÚS FÉLIX GARCÍA DE PABLOS (Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central. Profesor de Derecho Tributario en la UNED)

Los acuerdos previos de valoración como mecanismo para evitar la conflictividad derivada de las operaciones vinculadas, por JAIME GARCÍA PUENTE (Graduado en Derecho. Doctorando en la Universidad de Oviedo)

Mecanismos extraordinarios de reducción de la conflictividad tributaria en vía económico-administrativa y judicial: la *pace fiscale* italiana, por ALBERTO GIL SORIANO [Abogado en Uría Menéndez. Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)]

Conflictividad judicial y comprobación de valores. Una experiencia fallida, por ANA I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ (CEU de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Oviedo)

- Justicia y claridad de las normas: la mejor estrategia global para prevenir la conflictividad en materia tributaria, por PEDRO M. HERRERA MOLINA y ADA V. TANDAZO RODRÍGUEZ
- Aspectos conflictivos en la valoración de inmuebles urbanos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por ROCÍO LASARTE (Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Sevilla)
- La acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador de la Ley 40/2015 aplicada a la materia tributaria o el incremento de la litigiosidad con respaldo legal, por ROSA LITAGO LLEDÓ (Universitat de València)
- De las relaciones cooperativas al cumplimiento cooperativo: las propuestas previas de tributación en el País Vasco, por FÁTIMA PABLOS MATEOS (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Doctora en Derecho. Universidad de Extremadura)
- Redefiniendo la estrategia europea de resolución de conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera: implicaciones para los actuales mecanismos arbitrales de resolución de controversias tributarias en el ámbito internacional, por BEGOÑA PÉREZ BERNABEU (Profesora Titular. Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras. Área de Derecho Tributario. Universidad de Alicante)
- Reflexiones sobre la reducción de la conflictividad tributaria en el ámbito europeo a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, por AURORA RIBES RIBES (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alicante)
- La potenciación de las consultas tributarias escritas para la reducción de la conflictividad, por IRENE ROVIRA FERRER (Profesora Agregada de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Oberta de Catalunya)
- Los principios de confidencialidad y protección de datos en el intercambio de información como mecanismo de prevención de conflictos, por MARÍA ESTHER SÁNCHEZ LÓPEZ (Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La Mancha. CIEF)
- La tributación de los servicios digitales y la conflictividad tributaria: entre una deficiente técnica legislativa y la imposibilidad de someter a gravamen los algoritmos y los datos, por GUILLERMO SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO (Área de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Málaga)
- La aplicación directa del Derecho Europeo en base al principio de primacía y la doctrina del acto aclarado al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributaria, por ENRIQUE SÁNCHEZ DE CASTRO MARTÍN-LUENGO [Abogado Fiscalidad Internacional en PwC España. Doctor en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Bolonia (Italia)]
- Derecho sancionador y fomento del cumplimiento voluntario: una propuesta de reforma, por RAFAEL SANZ GÓMEZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE tras la Directiva 2017/1852, por JOSÉ FRANCISCO SEDEÑO LÓPEZ (Investigador en formación. Universidad de Málaga)
- A vueltas con la oportunidad del arbitraje tributario en España, por MARÍA DEL MAR SOTO MOYA (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Málaga)
- El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ADR derivado de conflictos tributarios entre Estados miembros, por IRUNE SUBERBIOLA GARBIZU (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea)
- Resultados provisionales de la estrategia global de catalogación de los paraísos fiscales, por LUIS TORIBIO BERNÁRDEZ (Universidad de Sevilla)

Algunas propuestas de mejora de los derechos de los obligados tributarios, por JOSÉ MARÍA TOVILLAS MORÁN (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona)

La resolución de controversias en materia tributaria en España: la posible utilización de la conciliación en la vía económico-administrativa y jurisdiccional, por PAULA VICENTE-ARCHE COLOMA (Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Miguel Hernández de Elche)

Presentación

El Encuentro de Derecho financiero y tributario de 2019, que se corresponde con su VII edición, se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales los días 10 y 11 de abril. En esta ocasión el tema elegido fue la conflictividad en materia tributaria. Aunque no se trata de una cuestión que podamos calificar de novedosa, es cierto que las cifras de litigiosidad en nuestro país, de acuerdo con los datos contenidos en las memorias del Tribunal Económico-Administrativo Central y el Consejo General del Poder Judicial, nos alertan sobre el aumento de la controversia entre la Administración y los contribuyentes. En este contexto, el objetivo del Encuentro fue, a los largo de las ponencias y mesas redondas organizadas en estos dos días, ofrecer una estrategia global al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributaria.

Para ello iniciamos la primera jornada con una conferencia inaugural de carácter general sobre *las causas de la conflictividad y las medidas para combatirla*, impartida por el Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad de Salamanca, JOSÉ MARÍA LAGO.

A continuación dedicamos varias sesiones a analizar el fenómeno de la conflictividad desde su origen, exponiendo qué medidas pueden adoptarse para *evitar que se produzcan discrepancias*. Así, comenzamos por el momento de elaboración de las normas, con la intervención de la Secretaría General Técnica (DOLORES VICENTE) y la Dirección General de Tributos (CARLOS GÓMEZ). A su vez analizamos esta cuestión tanto desde la perspectiva de la Administración tributaria como de los asesores fiscales. Así, por un lado, se desarrolló una ponencia sobre el papel de la Administración tributaria en este ámbito, que estuvo a cargo del Director General de la Agencia Estatal de Administración tributaria, JESÚS GASCÓN, quien tras exponer algunas cifras sobre conflictividad en materia tributaria en nuestro país, se refirió a las diferentes medidas adoptadas por la Agencia Tributaria y en particular a las medidas tendentes a fomentar el cumplimiento voluntario por los contribuyentes. Por otro lado, la siguiente mesa redonda estuvo centrada en la perspectiva de los asesores fiscales, exponiéndose las buenas prácticas tributarias y el actual momento que atraviesa el llamado *compliance tributario*. Los ponentes que participaron fueron JAVIER MARTÍN, de la Universidad Complutense; DIEGO MARTÍN-ABRIL, de Gómez-Acebo y Pombo, y CAROLINA DEL CAMPO, de Cuatrecasas.

Además se prestó atención a *cómo evitar el conflicto cuando la discrepancia ya se ha producido*, con una mesa redonda centrada en las medidas que existen en los procedimientos de gestión e inspección tributaria en la que participaron GEMA PATÓN, de la Universidad de Castilla La Mancha; LUIS JONES, del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia, y MIGUEL CREMADES, de Uría.

Siguiendo el hilo conductor de una estrategia al servicio de la reducción de la litigiosidad, nos centramos en las posibles *soluciones al conflicto una vez que se ha producido*, en dos mesas redondas. La primera de ellas dedicada a la *solución en vía administrativa* (en la que intervinieron el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, JUAN ANTONIO MARCO; el Director Corporativo de Repsol, LUIS LÓPEZ-TELLO, y la Catedrática de Derecho financiero y tributario, ANA JUAN LOZANO) y la segunda a *la solución en vía judicial* (con la participación de la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, MARÍA ANTONIA DE LA PEÑA; el Magistrado del Tribunal Supremo, ISAAC MERINO, y el profesor titular de Derecho financiero y tributario, JOSÉ ANDRÉS ROZAS).

Además, en este recorrido no podía faltar una mesa redonda dedicada a la *conflictividad en el marco de las infracciones tributarias y el delito fiscal*, para la cual contamos como ponentes con CARIDAD MOURELO, Jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; CÉSAR GARCÍA, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, y MANUEL DE VICENTE, Socio Director de Equipo Económico, que mantuvieron un animado debate.

Quisimos asimismo dedicar una ponencia a la *perspectiva del contribuyente*, con un análisis efectuado por el Catedrático de Derecho financiero y tributario de la Universidad Complutense de Madrid, GASPAR DE LA PEÑA.

Por último, si existe un ámbito en el que la litigiosidad se ha incrementado en los últimos tiempos es el *contexto de la fiscalidad internacional*, ya que tras todos los cambios introducidos en las legislaciones de los países en su adaptación a las propuestas derivadas del Proyecto BEPS, existen nuevas reglas fiscales cuya interpretación preocupa a los diferentes operadores por la inseguridad jurídica y la falta de certeza tributaria que se produce. Por ello dedicamos también una última mesa redonda a discutir sobre los problemas que se plantean, así como las soluciones, con un análisis de los procedimientos amistosos, el arbitraje, los acuerdos previos de valoración o los programas de cumplimiento cooperativo. Intervinieron como ponentes, ASCENSIÓN MALDONADO, de la Agencia Tributaria; FERNANDO SERRANO, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y ROBERTA POZA, Socia de PwC.

En cuanto a las *comunicaciones*, se defendieron siete durante el Encuentro. Así, fueron seleccionadas las siguientes: “Aspectos conflictivos en la valoración de inmuebles urbanos en el impuesto sobre bienes inmuebles” de ROCÍO LASARTE, de la Universidad de Sevilla; “Justicia y claridad de las normas: la mejor estrategia global para prevenir la conflictividad en materia tributaria”, ADA V. TANDAZO, del Centro de Estudios Ramón Areces, y PEDRO M. HERRERA, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; “La resolución de controversias en materia tributaria en España: la posible utilización de la conciliación en la vía económico-administrativa y jurisdiccional”, PAULA VICENTE-ARCHE, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; “Los acuerdos previos de valoración como mecanismo para evitar la conflictividad derivada de las operaciones vinculadas”, JAIME GARCÍA, de la Universidad de Oviedo; “Redefiniendo la estrategia europea de resolución de conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera: implicaciones para los actuales mecanismos arbitrales de resolución de controversias tributarias en el ámbito internacional”, BEGOÑA PÉREZ, de la Universidad de Alicante; “De las relaciones cooperativas al cumplimiento cooperativo: las propuestas previas de tributación en el País Vasco”, FÁTIMA PABLOS, de la Universidad de Extremadura, y “Los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE tras la Directiva 2017/1852”, JOSÉ FRANCISCO SEDEÑO, de la Universidad de Málaga. El resto de comunicaciones presentadas y aceptadas se publican en este Documento de Trabajo.

Creo que las intervenciones, tanto de los ponentes como de los asistentes al Encuentro fueron de enorme interés, existiendo un debate y un intercambio de ideas muy fructífero y enriquecedor. Sin duda la conflictividad es un tema del que seguiremos hablando en los próximos años, ya que la solución es difícil y los efectos de las medidas tardan en llegar. Nuestra aportación, desde el Instituto de Estudios Fiscales consiste en poner el foco en este fenómeno, generar debate y reunir a los diferentes profesionales que se dedican a la materia tributaria, desde funcionarios, a asesores, académicos y jueces, con la finalidad de buscar empatías y puntos de encuentro que ayuden a tomar conciencia del problema y a localizar las mejores soluciones técnicas que pueden adaptarse en este ámbito y que ayuden a la toma de decisiones para hacerlas realidad.

CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO

Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

VII Encuentro de Derecho Financiero y Tributario

“Una estrategia global al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributaria”

Madrid, 10 y 11 de abril de 2019

Instituto de Estudios Fiscales
 Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid
 Inscripciones: petra.pacheco@ief.hacienda.gob.es

Miércoles 10 de abril

10:15 **Presentación del Encuentro**

ALAIN CUENCA GARCÍA
 Director General del Instituto de Estudios Fiscales
 CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO
 Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

10:30 **Ponencia “Las causas de la conflictividad y las medidas para combatirla”**

JOSÉ MARÍA LAGO MONTERO
 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca

11:15 **Café**

11:45 **Mesa redonda “Cómo evitar que se produzcan discrepancias: la elaboración de las normas tributarias”**

DOLORES VICENTE RUIZ
 Subdirectora General de Producción Normativa y Convenios. Ministerio de Hacienda
 CARLOS GÓMEZ JIMÉNEZ
 Subdirector General de Tributos
Modera: CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO

12:30 **Ponencia “Cómo evitar que se produzcan discrepancias: la Agencia Tributaria y su papel en la reducción de la conflictividad”**

JESÚS GASCÓN CATALÁN
 Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

13:15 **Mesa redonda “Cómo evitar que se produzcan discrepancias: la nueva era del *compliance*. Particular referencia al papel de los asesores”**

JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ
 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid
 DIEGO MARTÍN-ABRIL CALVO
 Of Counsel de Gómez-Acebo y Pombo
 CAROLINA DEL CAMPO AZPIAZU
 Socia de Cuatrecasas
Modera: CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO

16:00 Mesa redonda “Solucionar las discrepancias para evitar el conflicto: medidas en los procedimientos de aplicación de los tributos”

LUIS JONES RODRÍGUEZ
Jefe de Área en la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

MIGUEL CREMADES SCHULZ
Socio de Uría

GEMA PATÓN GARCÍA
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha

Modera: BELÉN GARCÍA CARRETERO
Jefa de Estudios de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

17:30 Café

18:00 Mesa redonda “La conflictividad en el marco de las infracciones tributarias y el delito fiscal”

CARIDAD MOURELO GÓMEZ
Jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

CÉSAR GARCÍA NOVOA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela

MANUEL DE VICENTE-TUTOR
Socio Director de Equipo Económico

Modera: JESÚS ALONSO ORTEGA
Analista de Investigación de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

Jueves 11 de abril

9:30 Mesa redonda “La solución del conflicto en vía administrativa”

JOSÉ ANTONIO MARCO SANJUAN
Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central

ANA JUAN LOZANO
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia

LUIS LÓPEZ-TELLO Y DÍAZ-AGUADO
Director Corporativo de Repsol

Modera: IGNACIO CORRAL GUADAÑO
Director de la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales

11:00 Café

11:30 Mesa redonda “La solución del conflicto en vía judicial”

ISAAC MERINO JARA
Magistrado del Tribunal Supremo

MARÍA ANTONIA DE LA PEÑA ELÍAS
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

JOSÉ ANDRÉS ROZAS VALDÉS
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona

Modera: ÁLVARO DEL BLANCO GARCÍA
Subdirector General Adjunto de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

13:00 Ponencia “La conflictividad desde la perspectiva del contribuyente”

GASPAR DE LA PEÑA VELASCO
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid

15:50 Presentación de comunicaciones**“Aspectos conflictivos en la valoración de inmuebles urbanos en el impuesto sobre bienes inmuebles”**

ROCÍO LASARTE LÓPEZ
Universidad de Sevilla

“Justicia y claridad de las normas: la mejor estrategia global para prevenir la conflictividad en materia tributaria”

ADA V. TANDAZO RODRÍGUEZ
Centro de Estudios Ramón Areces
PEDRO M. HERRERA MOLINA
Universidad Nacional de Educación a Distancia

“La resolución de controversias en materia tributaria en España: la posible utilización de la conciliación en la vía económico-administrativa y jurisdiccional”

PAULA VICENTE-ARCHE COLOMA
Universidad Miguel Hernández de Elche

“Los acuerdos previos de valoración como mecanismo para evitar la conflictividad derivada de las operaciones vinculadas”

JAIME GARCÍA PUENTE
Universidad de Oviedo

“Redefiniendo la estrategia europea de resolución de conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera: implicaciones para los actuales mecanismos arbitrales de resolución de controversias tributarias en el ámbito internacional”

BEGOÑA PÉREZ BERNABÉU
Universidad de Alicante

“De las relaciones cooperativas al cumplimiento cooperativo: las propuestas previas de tributación en el País Vasco”

FÁTIMA PABLOS MATEOS
Universidad de Extremadura

“Los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE tras la Directiva 2017/1852”

JOSÉ FRANCISCO SEDEÑO LÓPEZ
Universidad de Málaga

17:00 Mesa redonda “La conflictividad en la fiscalidad internacional (seguridad jurídica, MAPS, arbitraje, APAS)”

ASCENSIÓN MALDONADO GARCÍA-VERDUGO
Jefa de Equipo de Procedimientos Amistosos. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Agencia Estatal de Administración Tributaria

FERNANDO SERRANO ANTÓN
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid

ROBERTA POZA CID
Socia de PwC

Moderadora: CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO

18:30 Clausura

PONENCIAS

La conflictividad en los delitos y en las infracciones tributarias

CÉSAR GARCÍA NOVOA

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Santiago de Compostela

I. La conflictividad tributaria: descripción del problema. II. La conflictividad en materia de sanciones y delitos. III. La necesidad de modular el automatismo de las sanciones como mejor medida para reducir la conflictividad. IV. La relevancia del *compliance* para prevenir sanciones y delitos tributarios. Bibliografía.

SUMARIO. La conflictividad es hoy uno de los grandes problemas de la aplicación de los tributos. Esa conflictividad afecta también a las sanciones y a los delitos fiscales. Para reducir la conflictividad es necesario que no se impongan sanciones sin que exista culpabilidad. Es relevante también el rol del *compliance*.

Palabras clave: conflictividad, impuestos, sanciones tributarias, delito fiscal, *compliance*.

SUMMARY. Conflict is today one of the great problems of the application of taxes. This conflict also affects sanctions and tax crimes. To reduce conflict, it is necessary that sanctions are not imposed without guilt. The role of *compliance* is also relevant.

Key words: conflict, taxes, tax sanctions, tax crime, *compliance*.

I. LA CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Existe una concepción básica del conflicto tributario que lo entiende como la contraposición de las posiciones jurídicas de dos sujetos con intereses enfrentados: el obligado tributario y la Administración. Tales posiciones jurídicas encontradas se acomodan en la vía económico-administrativa y en los procesos judiciales contenciosos. A la proliferación de estas situaciones de contraposición de intereses en los procedimientos y procesos de resolución de conflictos se la denomina *litigiosidad*. De tal manera que la litigiosidad se convierte en una manera de medir la conflictividad tributaria. En concreto, la litigiosidad evalúa la conflictividad en términos de porcentajes de actos recurridos. Y la *tasa de litigiosidad* es la magnitud que pondera el número de recursos y valora el efecto poblacional de los mismos, computando la cantidad de litigios iniciados cada 1.000 habitantes.

Y es un lugar común reconocer que la tasa de litigiosidad en materia tributaria es alta. En cuanto a la vía económico-administrativa, previa a la judicial, y utilizando las referencias contenidas en la última memoria de los Tribunales Económico-Administrativos publicada, la de 2017, se hace referencia a un notable incremento de las reclamaciones presentadas, “probablemente, debido en parte a la situación socio-económica del país, al ser la vía económico-administrativa la vía obligatoria de revisión de los litigios y conflictos tributarios previa a la vía contenciosa”. Así, se hace referencia a que en 2017 “... tuvieron entrada 194.279 reclamaciones, cifra superior en un 1,18% a la de 2016”. El número de resoluciones fue de 209.617, lo que significa un notable incremento del 15,48% respecto del ejercicio de 2016.

En cuanto a las reclamaciones en vía judicial, las cifras son más difíciles de concretar al integrarse los pleitos en materia tributaria dentro de las demandas que tiene como objeto la materia contencioso-administrativa. Pero todas las cifras relacionadas con demandas judiciales contra la Administración reflejan una elevada tasa de litigiosidad en materia fiscal y el mantenimiento e incremento de la misma. Dicha tasa de litigiosidad habría pasado, según datos de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2017, de los 124,8 asuntos por cada 1000 habitantes de 2016 a los 126,1 de 2017. Y de acuerdo con el informe *Situación de los órganos judiciales* publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la entrada de asuntos se habría incrementado un 2,1% en la jurisdicción contencioso administrativa en el primer trimestre de 2018.

Junto con la tasa de litigiosidad que valora la conflictividad en términos de asuntos planteados, se maneja, como una magnitud diferente, la denominada *tasa congestión*. Dicha tasa pone de manifiesto el porcentaje entre el número de casos por resolver y el de casos resueltos. La tasa de congestión permite visibilizar la conflictividad como problema, porque pone de manifiesto las cuestiones sobre las que pende resolución y que se acumulan en los juzgados y tribunales. Pues bien, también la denominada *tasa de congestión* no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos en relación con asuntos tributarios ventilados en la vía contenciosa, lo que pone de manifiesto defectos del sistema en términos de capacidad resolutive.

Así la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial publicada, con datos de 2017, señala que "... entre 2016 y 2017 ha disminuido la tasa de resolución y han aumentado las de pendencia y congestión. En consecuencia se puede inferir que la jurisdicción contencioso-administrativa se ha deteriorado en 2017 respecto a la de 2016" (pág. 399). Si el sistema adolece de falta de capacidad resolutive ello significa que un gran volumen de deuda suspendida no se va a ingresar, o al menos se va a diferir su ingreso, provocando una importante merma de recursos públicos. Por eso, la litigiosidad tiene una indudable trascendencia económica en términos de ingresos públicos. Asuntos pendientes equivale, normalmente, a deuda no ingresada (aunque garantizada). Y, en este sentido, el importe de deudas tributarias pendientes de resolución se cifra en torno a 50.000 millones de euros¹.

Además, un considerable porcentaje de los recursos contenciosos versan sobre cuestiones tributarias. A la hora de determinar el tanto por ciento de cuestiones contenciosas sobre materia fiscal, el Informe de la Fundación Impuestos y Competitividad, *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, publicado en marzo de 2015, reconoce que la materia tributaria no es de las más litigiosas, pues sólo el 5 % de los asuntos contenciosos serían estrictamente fiscales. Pero las cifras son engañosas si tenemos en cuenta que más de la cuarta parte de los asuntos contenciosos se refieren a controversias relacionadas con la función pública. A nivel de juzgados de lo contencioso-administrativo, con datos del Consejo General del Poder Judicial, las cuestiones tributarias ascienden a un 11%. Pero las sanciones representan un 42% y una parte importante de las mismas son sanciones tributarias.

¹ Véase en este caso el reporte "Hacienda sólo cobra uno de cada seis euros de la deuda tributaria pendiente", publicado en *El Economista* de 6 de octubre de 2014.

Los porcentajes reales de cuestiones tributarias se sitúan en los distintos informes del Consejo General del Poder Judicial, y en las estadísticas recogidas en los *Informes sobre Justicia Administrativa*, en tasas superiores. Así, en los procedimientos en única instancia se insiste en que las cuestiones más litigiosas son temas de personal (28%), tributos (20%) e infracciones (7%), que en conjunto representan el 55% del total. Lo que supone que, añadiendo los recursos en materia de sanciones tributarias, estaríamos por encima del 20%. En los Tribunales Superiores de Justicia los recursos en materia tributaria alcanzan a un 17%, en cuanto a tributos en general, más 3% de tributos locales, incluyendo la parte correspondiente del 7% de infracciones y sanciones, lo que determina un porcentaje que casi llega a una cuarta parte del total de asuntos. Y en la Audiencia Nacional la presencia de asuntos tributarios se incrementa hasta un 41,6%. Además, la última memoria del Consejo General del Poder Judicial publicada a la hora de redactar este texto se refiere a las cuestiones tributarias como las que mayor incremento han experimentado, siendo especialmente significativos los aumentos en Asturias (188,0%), País Vasco (115,1%) y Cantabria (79,6%).

Por no hablar del nuevo recurso de casación. Desde su aprobación por la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la mitad de las aproximadamente 100 sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo han correspondido al ámbito tributario. Asimismo, de los 917 recursos de esta índole admitidos a lo largo de 2017, 457 (aproximadamente, el 50%) también se referían a este ámbito del derecho tributario, de los cuales 357 tenían carácter repetitivo².

A ello hay que unir que, en términos de duración media de los procesos, la materia tributaria es la séptima de más pendencia con un 15,4 meses de media, solo superada por urbanismo y ordenación del territorio con 17,2 meses; expropiación forzosa con 16,9 meses; contratos administrativos con 15,3 meses; y dominio público y propiedades especiales con 16,3 meses. Hay que señalar que ninguna de estas materias tiene las singularidades de la fiscal.

Es por tanto una conflictividad elevada y, sobre todo, creciente, con demoras en la resolución de procesos, lo que se traduce en la dilación de ingresos. Y esa conflictividad, con toda seguridad, va a seguir incrementándose en los próximos años.

En este punto conviene hacer mención a la etiología de la conflictividad. Esto es, se trata de resumir cuáles serían las razones que justifican dicha conflictividad, obviamente, sin afán de una explicación profunda.

Muy resumidamente habría que referirse, en primer lugar, a causas que tienen su razón de ser en la aplicación de las normas tributarias y que hunden sus raíces en el vigente modelo de gestión de los tributos.

² Como señala ALONSO MURILLO, F., el nuevo recurso de casación se basa en la “configuración netamente objetiva... como instrumento procesal para la formación de la jurisprudencia...”, especialmente a través del interés casacional objetivo, perfilado en el artículo 88,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. “El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo en materia tributaria”, *Monografías AEDAF*, n.º 9, Madrid, 2016, pág. 8. Por lo demás, la nueva casación permite el acceso de múltiples cuestiones con independencia de su cuantía.

Así, hay que recordar que el sistema tributario se aplica a través de autoliquidaciones lo que, como es sabido, supone trasladar al contribuyente buena parte de la labor de calificación de hechos e interpretación de normas, que antes llevaba a cabo la Administración. En este modelo, el obligado tributario debe calificar los hechos y calcular su deuda tributaria, lo que supone colocarlo en la tesitura de cometer un error y ser sancionado. Por otro lado, la función de la Administración es de *policía fiscal*, controlando los incumplimientos y castigándolos. En este esquema aplicativo del tributo, la Administración tributaria ostenta una *capacidad primaria para concretar la aplicación de la ley*³. Se trata de un modelo inquisitivo y represivo, donde no se prima la prevención. Ello genera una situación de *propensión natural* al conflicto.

Este modelo *inquisitivo* de aplicación de los tributos se está poniendo hoy en duda por las tendencias internacionales que propugnan un *cumplimiento cooperativo*, como sistema alternativo a la actual gestión de los tributos⁴. Incluso desde la Agencia Tributaria se ha hablado de liberar del control de la Inspección de Hacienda a aquellos contribuyentes que acrediten un historial de buenas prácticas en materia tributaria, sean transparentes con su información fiscal y dispongan un esquema de control interno de *compliance tributario* suficiente como para inhibir cualquier actividad de riesgo en materia tributaria por parte de sus empleados. Se está apostando por una progresiva sustitución del actual modelo inquisitivo por otro colaborativo y basado en la prevención, que disminuiría notablemente la conflictividad. Ello coincide en el tiempo con la publicación en el *BOE* el 7 de diciembre de 2018 del proyecto de la norma UNE 19602, que surge del Subcomité Técnico CTN 307 SC2 *Compliance Tributario*.

Pero en la actualidad lo que tenemos es un modelo basado en la posibilidad de la Administración de corregir las calificaciones e interpretaciones efectuadas por los contribuyentes en sus autoliquidaciones, e imponer sus criterios con los que, obviamente, el contribuyente no se suele mostrar de acuerdo. Ello como consecuencia del *activismo administrativo* del Fisco. Así, comúnmente la Administración inicia una comprobación y acaba regularizando aun en los casos en los que hay un criterio jurisdiccional bien asentado contrario a sus pretensiones. La Administración Tributaria suele hacer caso omiso de él y pretende que sean sus criterios hermenéuticos los que en la práctica terminen prevaleciendo. Y sin que exista ningún mecanismo o *fast track* que permita agilizar los procedimientos en los casos en que los contribuyentes no estimen oportuno el criterio de la Administración por entender que no se ajusta a Derecho y consideran necesaria la vía judicial.

En segundo lugar, influye mucho en la conflictividad el hecho de que la Administración Tributaria se financie con un porcentaje de las liquidaciones que dicta. Se trata de una cuestión que no siempre se destaca lo suficiente y que, desde luego, afecta a su independencia. Es algo que se viene destacando, cuando, por ejemplo, Agualló Avilés dice que "... la creación de la Agencia parece estar dirigida, más que a otra cosa, a incentivar económicamente al personal adscrito a su cargo, en aras de un pretendido mayor rendimiento, o, si se prefiere, mayor eficacia en su labor...

³ RAMALLO MASSANET, J., "La eficacia de la voluntad de las partes en las obligaciones tributarias (I)", *Crónica Tributaria*, n.º 76, 1995, págs. 81 y 82.

⁴ CALDERÓN CARRERO, J. M., y-QUINTÁS SEARA, A., *Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS*, EY Abogados-Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015, págs. 109 y ss.

me conformaré por ahora con dudar de que ejerza (este sistema de financiación) una influencia positiva en la neutralidad del funcionariado”⁵.

El contribuyente autoliquidado y la Administración se limita a controlar, siendo normal que regularice y dicte una liquidación porque ello supone recursos económicos para la propia Agencia Tributaria. Y cuando la Administración dicta la liquidación está amparada por la presunción de legalidad (autotutela declarativa) de sus actos, dogma tradicional que recoge el artículo 39,1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Dice este precepto que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”. Ello supone que es al particular a quien, en virtud de esta presunción de legalidad, le corresponde la carga de recurrir, pues la Administración va a los procesos en la *cómoda posición de demandada*⁶.

El dogma de la presunción de legalidad debe ser puesto en tela de juicio y así lo han hecho autorizadas voces. Por ejemplo, Garzón Herrero, exmagistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo, para quien “el acto impugnado lo único que aporta al proceso con la cualidad de cierto es su *existencia* puesto que (...) lo que evidentemente no se puede sostener es que en el campo procesal la fundamentación jurídica ofrecida por la Administración disponga de privilegio alguno, pues si así fuera la decisión jurídica no sería tal, pues se obtendría mediante elementos ajenos al ámbito jurídico. (...) y, desde el punto de vista constitucional, es patente que otorgar al acto administrativo (a su presupuesto de hecho o a sus fundamentos) una posición de ventaja en el proceso, es un atentado a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución”⁷. En suma, la presunción de validez de los actos es una realidad que se desempeña en un contexto de conflictividad.

Existen además motivaciones de la conflictividad relacionadas con características de las normas tributarias. Por una parte, la complejidad del ordenamiento tributario derivada de un exceso de normas fruto de la proliferación legislativa. Ello es resultado de una actuación del legislador frecuentemente guiada por la pretensión de cerrar vías de elusión y fraude, de utilizar el tributo con fines extra-fiscales cuando no, de acudir, pura y simplemente, a la *legislación propaganda*⁸.

Este tipo de legislación orientada a sacar rentabilidad electoral suele incluir la proliferación de beneficios tributarios, que son una permanente *mater discordiarum*, en lo relativo a su aplicabilidad. También abundan en las leyes tributarias los conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos indeterminados son habituales, en especial en las normas que regulan bases impositivas normativas (valor real, valor de mercado...) y su abundancia produce una falta de plenitud en la ley que genera divergencias sobre el significado que, en cada caso, debe darse a estos vocablos.

⁵ AGUALLO AVILÉS, A., *El contribuyente frente a los planes de Inspección*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1994, pág. 181.

⁶ BOQUERA OLIVER, J. M., *Estudio sobre el acto administrativo*, Civitas, Madrid, 1982, pág. 133.

⁷ GARZÓN HERRERO, M. V., “Tiene sentido la presunción de legalidad (II)”, *Suplemento Iuris&Lex, El Economista*, 2 de agosto de 2013.

⁸ DESDENTADO BONETE, A., “La legislación como propaganda”, *La Ley*, n.º 7090, 2009, pág. 3. A las leyes propaganda también se ha referido FERREIRO LAPATZA, J. J., “Reflexiones sobre Derecho Tributario y técnica jurídica”, *Civitas, REDF*, n.º 85, 1995.

Por ejemplo, los desacuerdos entre el contribuyente y la Administración sobre los valores es una de las mayores fuentes de conflictividad tributaria.

Y también la aplicación de cláusulas generales anti-abuso, expresamente previstas en el ordenamiento, tanto de carácter general (conflicto en la aplicación de la norma tributaria del artículo 15 de la Ley General Tributaria, simulación del artículo 16 de la Ley General Tributaria), como especiales (transparencia fiscal, no deducibilidad de gastos financieros, ausencia de motivo económico válido en operaciones de reestructuración...), genera constantes enfrentamientos con la Administración por parte de los particulares.

Por último, existen justificaciones de la conflictividad basadas en motivaciones socio-económicas. Así, por un lado, en época de recesión económica la Administración incrementa las comprobaciones en el marco de su política anti-fraude y la aplicación de cláusulas y medidas anti-abuso. Por otro lado, los contribuyentes pueden estar tentados a descuidar sus obligaciones tributarias, cuando no a *refugiarse* en la economía sumergida. Y, en general, los obligados tributarios están más predispuestos a defender su integridad patrimonial.

Por último, una mayor conciencia de los contribuyentes de sus derechos y garantías fruto de un mayor acceso a la información por parte de los mismos está llevando a que recurrir se empiece a ver como algo habitual.

Y frente a esta proliferación de la conflictividad se han propuesto diversas medidas para combatirla. Empezando por los llamados medios alternativos, como la transacción, la conciliación, la mediación y el arbitraje⁹, e incluso, una jurisdicción especializada en materia tributaria¹⁰.

Una vez mencionado el marco general de la conflictividad, vamos a referirnos en concreto a la conflictividad respecto a sanciones tributarias y delitos contra la Hacienda Pública. Para ello hay que recordar que el régimen sancionador de los incumplimientos tributarios en un Estado de Derecho se basa en la disociación de los instrumentos penales de los sancionadores administrativos, aunque desde el punto de vista sustancial ambos respondan a principios semejantes¹¹.

⁹ CHICO DE LA CÁMARA, P., "Los tribunales administrativos en materia tributaria", *El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, t. I, 2008, pág. 1852.

¹⁰ HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J., "La nueva casación contencioso-administrativa", *Revista General de Derecho Constitucional*, n.º 24, IUSTEL, abril 2017, cuando dice que hay "... un gran número de situaciones en asuntos de naturaleza fiscal cuando se trata de interpretar preceptos que regulan aspectos de los procedimientos tributarios" (*vid.* auto de 8 de febrero de 2017, RCA/86/2016, FJ 2.º, punto 6).

¹¹ Como ha dicho el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 18/1981, de 8 de junio, expresión de un único orden punitivo del Estado, lo que supone que a las sanciones tributarias se le han de aplicar "con matices" los principios propios del Derecho Penal. Y como recordaba GARCÍA DE ENTERRÍA, E., tales matices "permitirán adaptaciones funcionales pero no derogaciones sustanciales"; *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Ed. Civitas, Madrid, 1982, págs. 249-250. Matices que recuerda el FJ 4.º de la S. 76/1990, de 26 de abril. Véase también SÁNCHEZ LAMELAS, A., "Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal: consideraciones en torno a los principios de garantía", *Escritos Jurídicos en Memoria de Luis Mateo Rodríguez*, I, Derecho Público, Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, 1993, págs. 383 y 384.

Pero las diferencias entre las normas fiscales y las sancionadoras son claras: en el tributo, la consecuencia jurídica es el pago de una cantidad que deriva de la obligación tributaria y tiene finalidad recaudatoria. Mientras que en las normas punitivas, se da una consecuencia desfavorable para el infractor que puede ser el pago de una cantidad de dinero en concepto de multa o sanción pecuniaria.

II. LA CONFLICTIVIDAD EN MATERIA DE SANCIONES Y DELITOS

El fenómeno de la conflictividad tributaria afecta a las sanciones en idéntica medida que a las liquidaciones tributarias, ya que las sanciones se suelen recurrir conjuntamente con las liquidaciones. Aunque en las estadísticas no está claro si los datos relativos a sanciones administrativas tributarias recurridas se incluyen entre la materia tributaria o entre la materia sancionadora. Por ejemplo, en los Informes del Consejo General del Poder Judicial, y en las cifras recogidas en los *Informes sobre Justicia Administrativa*, en los procedimientos en única instancia en vía contenciosa las cuestiones relativas a personal afectan a un 28%, los referidos a tributos a un 20% y lo concerniente a infracciones (que incluirían las tributarias) a un 7%. Por otro lado, en los Tribunales Superiores de Justicia, los recursos en materia tributaria ascienden a un 17%, un 3% en relación con tributos locales y un 7% respecto a infracciones y sanciones. Y si la tasa litigiosidad de las sanciones administrativas es similar, la tasa de congestión es mayor porque en las sanciones es más habitual la suspensión del ingreso de las mismas. Por tanto, con ciertos matices, la conflictividad respecto a las cuotas tributarias se refleja en una conflictividad en relación con los actos sancionadores.

No obstante, hay ciertos elementos que modulan los recursos relativos a las sanciones, ya que existen instrumentos en el ordenamiento jurídico orientados a incentivar que no se recurra, como las reducciones de las sanciones a cambio de no recurrir (conformidad, actas con acuerdo –artículo 188 de la Ley General Tributaria–, pronto pago...), y que el Tribunal Constitucional ha aceptado desde la ya clásica sentencia 76/1990, de 26 de abril¹². Además, en múltiples oportunidades las sanciones no se recurren dado que la anulación de las liquidaciones conlleva la anulación de las sanciones y que no pueden exigirse sanciones a partir de la anulación de la liquidación. La anulación de la liquidación por motivos de forma lleva consigo la anulación total de la sanción, incluso en el caso de haberse acordado la retroacción del procedimiento, pues así lo impone el artículo 66.4 del RD 520/2005, que aprueba el Reglamento de revisión en vía administrativa y así lo recuerda la resolución del TEAC de 8 de marzo de 2018 –RG 700/2015–. Las propias reglas de acumulación en caso de que se recurra sanción y cuota, a las que se refiere el

¹² El FJ 7D de la sentencia dice se plantea, pues, la problemática de la renuncia a un derecho fundamental, el de acceso a la jurisdicción; no obstante, la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales no puede confundirse con el libre poder de disposición del titular sobre su ejercicio; así, en SSTC 7/1983 y 13/1983, por ejemplo, se ha admitido la compatibilidad entre imprescriptibilidad de estos derechos y la posibilidad de que las acciones queden sujetas a plazos de prescripción por razones de seguridad jurídica y de salvaguardia de derechos de terceros; y la libertad de acceso a los Tribunales (ex art. 24.1 de la Constitución) debe comprender entre sus contenidos la libre decisión de no acudir ante los mismos y, a fortiori, si la renuncia a la acción tiende a hacer posible un acto de contenido graciable al que no posee derecho ningún ciudadano.

artículo 230, 1, d) de la Ley General Tributaria, cuando dice que se acumularán obligatoriamente la reclamación *interpuesta contra una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de la que derive* y la resolución de 12 de diciembre de 2018 (RG 8691/2015) tiende a diluir la importancia la litispendencia en materia de sanciones¹³.

Pero, junto con las sanciones, es necesario referirse a los supuestos de delito. Y cuando nos encontramos ante delitos no podemos propiamente hablar de *conflictividad*. Un juicio penal es fruto de la acción del Estado para restaurar el orden alterado por una conducta delictiva. Como dice Battola, “el Estado, al expropiar el conflicto penal, excluye principalmente a la víctima del abordaje de la gestión del conflicto y emerge la acción pública del Estado a cargo de la persecución de los comportamientos reprochable y la aplicación de los castigos cuando correspondiere. Así, se consolida la idea de que los delitos se cometen contra el Estado y contra la sociedad y, al mismo tiempo se afianza la idea de que el sistema penal es un instrumento de control social”¹⁴. Como hemos dicho, la conflictividad parte del presupuesto de la existencia de posiciones jurídicas enfrentadas que es el reflejo de una contraposición de intereses traducida en un litigio. Si el delito se comete contra la sociedad, frente a la acción pública no se podría hablar de conflictividad sino de “legítimo ejercicio del derecho de defensa”.

No obstante, no conviene olvidar que el delito de defraudación tributaria es un tipo penal regulado en lo que se conoce como una *norma penal en blanco*. En palabras del Tribunal Constitucional, son normas penales aquellas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentra agotadoramente prevista en la ley penal, debiendo acudir para su integración a otra norma. Para el Tribunal Constitucional en sentencias 122/1987 de 14 de julio, 53/1994 de 24 de febrero y 82/2005 de 6 de abril, la norma penal en blanco debe estar justificada “en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la Ley, además de señalar la pena”.

Aunque la condición de la ley reguladora del tipo de delito contra la Hacienda Pública, como norma en blanco, fue también puesta en tela de juicio por alguna jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya superada, como la sentencia de 5 noviembre 1991 (LA LEY 2552-JF/0000)), que decía en su FJ 3.º, que “en primer lugar es preciso poner de relieve que el precepto consignado en el anterior artículo 319 del Código Penal, *en absoluto es un precepto penal en blanco, dado que tan sólo merecen esta conceptualización aquellos preceptos en cuyos respectivos tipos no se defina la conducta contraria a la norma, la que se halla definida en otros preceptos, generalmente extrapenales, a los que el legislador penal se remite utilizando el procedimiento o técnica del reenvío, lo que es evidente que no ocurre en el precepto contenido en el precitado artículo 319, que es un precepto «completo» normativo y la sanción correspondiente al mismo, (...)*”. También la sentencia ya citada del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1990, en el

¹³ En el caso resuelto por esta resolución, el interesado interpuso dos reclamaciones económico-administrativas, la primera ante el TEAR contra la liquidación, y la segunda ante el TEAC contra la sanción. El TEAC procede a resolver la reclamación contra la sanción, cuando el TEAR ya había fallado la reclamación -por lo que no cabía acumulación, obligatoria en sede del TEAR. A pesar de no proceder ya la acumulación, la competencia para conocer de la reclamación contra la sanción la sigue teniendo el TEAR.

¹⁴ BATTOLA, K. E., “Procesos restaurativos. La separación en el sistema penal de justicia”, *Mediciones Sociales*, Ediciones Complutense, Madrid, 2018, pág. 99.

asunto Lola Flores decía en su FJ 4.º, que “en las llamadas leyes penales en blanco o leyes necesitadas de una complementariedad para que el tipo quede establecido, se ofrece la especial característica, nacida de lo que acaba de señalarse, de que el presupuesto esencial de la infracción no se incorpora a la propia ley penal sino que hay que salir a buscarlo, extramuros de la misma ley penal, en una tarea compleja y delicada... esta búsqueda y la correspondiente interpretación de la norma integradora ha de hacerse siempre con criterios jurídico-penales y tratando de encontrar, a su través, la realización de la justicia penal material tal y como se concibe en el Ordenamiento Jurídico...”. Lo que preocupaba a esta resolución es, como dice el propio texto de la misma, que “...por una razón de técnica fiscal, que en este caso sería un simple formulismo (...) se alcance una decisión absoluta que chocaría abierta y frontalmente con el principio de igualdad” (sic).

No obstante, la condición de la norma reguladora del tipo del delito de defraudación tributaria, como norma penal en blanco, es algo completamente asumido por la actual doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Valga como muestras las sentencias de la Sala Segunda n.º 13/2006, de 20 de enero y n.º 832/2013, de 24 de octubre.

Por su parte, la más reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - 499/2016, de 9 junio (LA LEY 59389/2016) en su FJ 3.º afirma que “...el deber cuya elusión constituye la defraudación a la que se refiere el precepto penal, está contemplado en la respectiva ley fiscal que establece el impuesto y requiere, en general, que el sujeto pasivo del impuesto ponga en conocimiento de la Administración, con corrección, en forma completa y sin falsedad, los respectivos hechos imponibles ocurridos dentro del ejercicio fiscal correspondiente”.

La condición de las normas penales como normas en blanco ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, al decir que en este tipo de normas “la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentra agotadoramente prevista en ella, debiendo acudir para su integración a otra norma distinta” (sentencias 127/1990, de 5 de julio, FJ 3; y 283/2006, de 9 de octubre, FJ 7). En estas leyes los términos de la norma penal “se complementan con lo dispuesto en leyes extrapenales” (sentencias 24/2004, de 24 de febrero, FJ 3; y 283/2006, de 9 de octubre, FJ 8).

La condición de norma en blanco del tipo del delito contra la Hacienda Pública tiene importantes consecuencias. La principal de ellas, que se trata de una norma punitiva cuyo tipo no está agotadoramente determinado en el Código Penal, sino que se integra con otras normas extrapenales del derecho positivo. Ello supone que las normas tributarias, en virtud de este reenvío, se convierten, en cierta medida, en normas penales. Por ello, la interpretación de las leyes tributarias, en cuanto coadyuvan a definir un tipo penal, no puede ser la propia de las leyes fiscales. Las normas tributarias, según el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil, y “en tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda”. Pero cuando las leyes tributarias se aplican como leyes penales estarán, necesariamente, inspiradas en la esencia de la ley penal como *última ratio*, que es tanto como decir incluidas por el *principio de intervención mínima* del Derecho Penal. Este principio implica que las sanciones penales se han de

limitar al círculo de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia de los ilícitos más leves.

Es decir, el derecho penal, una vez admitida su necesidad, no ha de sancionar todas las conductas lesivas a los bienes jurídicos que previamente se ha considerado dignos de protección, sino únicamente las modalidades de ataque más peligrosas para ellos.

El Tribunal Supremo ha señalado en el FJ 3.º de la sentencia 448/2013 de 27 de mayo de 2013, en la que se cita la sentencia 1484/2004 de 28 de febrero de 2005, y a la hora de hablar del principio de intervención mínima, que “se trata de un principio que en el momento de la aplicación del derecho penal se refleja en la posibilidad de una interpretación estricta de la ley penal, que, en las concepciones actuales, significa que el principio de legalidad excluye la generalización del contenido del texto legal basado en la extensión analógica del mismo”.

En resumen, las leyes que sancionan penalmente el incumplimiento de deberes fiscales incorporan al tipo delictivo normas tributarias. Por tanto, si el incumplimiento del deber fiscal no ha tenido lugar de acuerdo con la norma tributaria no habrá delito fiscal. Lo que supone que estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, reducirá los supuestos de la mal llamada *conflictividad penal tributaria*.

Sin embargo, en el plano sancionador, es común señalar como una de las causas de que los sujetos tengan que recurrir, el denominado *automatismo de las sanciones*. A ello vamos a referirnos a continuación.

III. LA NECESIDAD DE MODULAR EL AUTOMATISMO DE LAS SANCIONES COMO MEJOR MEDIDA PARA REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD

Aunque parezca una perogrullada se puede afirmar con convicción de que la mejor manera de mitigar el automatismo de las sanciones es, precisamente, que haya menos sanciones. Para ello es imprescindible no iniciar procedimientos sancionadores cuando no se den los requisitos para que puedan formalizarse los mismos.

Así, en un primer lugar, es necesario fomentar los supuestos que excluyen sanciones, singularmente, las medidas de regularización voluntaria. Una vía para lograrlo es mejorar el régimen de los recargos por ingreso extemporáneo del artículo 27 de la Ley General Tributaria, como pretende la reforma prevista en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, sometido a información pública el 23 de octubre de 2018. No sólo porque se modula mejor la cuantía del recargo extemporáneo al decir que el recargo será un porcentaje igual al 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración, de manera que el retraso de unos días en la regularización no supondrá pagar un 5%, y el recargo máximo será siempre de un 15% en lugar de un 20%. Sino también por la solución que se habilita para supuestos en los cuales la Administración comprueba y regulariza una cuestión o concepto, sin considerarlo sancionable, y ese mismo concepto se había incluido por el contribuyente en autoliquidaciones de otros períodos que no son objeto de comprobación. En este caso regularizar esos otros períodos significaría aplicar los recargos del artículo 27, lo

que suponía un elemento de disuasión. La reforma propuesta señala que *no se exigirán los recargos de este apartado si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, los mismos hechos o circunstancias regularizados por la Administración, y no interpone recurso o reclamación contra la liquidación practicada por la Administración de la que no haya derivado sanción*. La presentación de esta declaración deberá tener lugar en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se notifique la liquidación.

De esta manera se adopta una medida más que favorece la regularización, evitando la imposición de sanciones.

También se evitaría la imposición de sanciones improcedentes si se interpretara correctamente la caducidad de la potestad sancionadora, por no iniciar el procedimiento sancionador y al que hacer referencia el artículo 209.2 de la Ley General Tributaria. Y ello porque, en muchas ocasiones, la Administración computa incorrectamente este plazo para evitar tal caducidad y mantener viva la facultad de sancionar. Por ejemplo, cuando hay acta de conformidad, como señala la sentencia del TSJ de Asturias de 16 de noviembre de 2010, el cómputo de los tres meses debe tener lugar desde la firma del acta, sin dejar transcurrir el plazo de un mes dado por el artículo 156.3 de la Ley General Tributaria para que se tenga por dictada y notificada la liquidación en los casos de actas firmadas en conformidad. Ello debe ser así cuando en el acta de conformidad se incluyan los criterios del actuario sobre la existencia de conducta infractora¹⁵.

Además deberían excluirse, si fuera necesario a través de las pertinentes reformas legislativas, la adopción de sanciones manifiestamente desproporcionadas. Existen casos especialmente llamativos como las sanciones en los supuestos de infracción por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria” prevista en el artículo 203.1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, agravada como consecuencia de la reforma introducida en la Ley General Tributaria por la Ley 7/2012. La reforma fija como conductas típicas comportamientos como el “no comparecer”, “no facilitar la actuación administrativa”, y, específicamente, “el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones” lo cual, en muchas ocasiones, no es más que el legítimo ejercicio del *ius excludendi alios* ínsito en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que faculta a su titular a negar el acceso al domicilio constitucionalmente protegido. Lo mismo podría decirse de las sanciones por incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero (el modelo 720). En este caso, de acuerdo con la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General Tributaria, la sanción puede consistir en multa pecuniaria fija de 5000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma in-

¹⁵ A partir de la Resolución del TEAC de 19 de febrero 2019, rec. 6257/2017, en relación con el cómputo del plazo de un mes “se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar...”. Véase NAVARRO EGEA, M., “Comentario sobre la Resolución TEAC de 19 de febrero 2019, rec. 6257/2017, relativa al cómputo de los plazos por meses en el procedimiento inspector”, *Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria*, AEDAF, Madrid, 2019.

completa, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. Pero, incluso, cuando la declaración se presente fuera de plazo sin requerimiento previo (pudiendo ser un plazo de días) la sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros. Se trata de sanciones notablemente desproporcionada para conductas que no conllevan perjuicio inmediato para la Administración, bien porque ésta podría tener acceso a esa información, bien porque el particular regulariza voluntariamente dando esa información, aunque sea fuera de plazo¹⁶.

Pero, sin duda, la mejor prevención de la conflictividad de las sanciones radica en un cambio de la actual tendencia a la automatización a la hora de imponerlas. Dicho de otra manera, se reducirá la conflictividad respecto a las sanciones si hay menos sanciones. Es decir, si no se imponen sanciones cuando no se pueden imponer. Para ello resulta fundamental que en el ejercicio de la potestad sancionadora se guarde un escrupuloso respeto a los supuestos que no generan responsabilidad sancionadora del artículo 179.2 de la Ley General Tributaria. Y ello, en tanto iniciar expedientes sancionadores en estos casos supone vulnerar exigencias de buena fe y buena administración. La cuestión es especialmente problemática en relación con la culpabilidad y la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Así, en primer lugar no cabe imposición de sanciones sin verificar la ausencia de culpabilidad. El artículo 179.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, modificada por la Ley 34/2015, consagra el denominado principio de responsabilidad en materia de sanciones. Este principio de responsabilidad es la manera en que la vigente Ley General Tributaria se refiere al tradicional principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias, que excluye la responsabilidad objetiva y que exige un determinado comportamiento doloso o culposo para que se pueda imponer una sanción tributaria.

El principio de culpabilidad es un elemento esencial para la imposición de sanciones tributarias en nuestro sistema punitivo constitucional al que se ha referido el Tribunal Constitucional en sentencia 76/1990 de 26 de abril (RTC, 1990, 76), diciendo que no se puede prescindir en la configuración del ilícito tributario del elemento subjetivo del injusto y sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa. Esta sentencia declara en su F 4.º, apartado A, que, que “no existe (...) un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias... principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente, no apreciándose en el citado precepto legal infracción de los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución) y de legalidad sancionadora (art. 25.1 de la Constitución)”.

Además de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo ha construido una sólida doctrina sobre este principio.

¹⁶ Véase ALONSO GONZÁLEZ, L. M., *La impugnación del modelo 720 (tras el Dictamen de la Comisión Europea)*, Marcial Pons, Madrid, 2019, págs. 32 y ss. Es muy importante en este sentido el contenido de la consulta de la Dirección General de Tributos de 6 de junio de 2017 (V1434-17), según la cual es válida la opción de regularizar fuera de plazo las ganancias de patrimonio que derivarían de los bienes y derechos en el exterior, en cuyo caso se aplicarían los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria y no habría sanciones. Y ello, porque así lo exige una interpretación que resulte coherente con la norma vigente aplicable en el contexto específico que nos ocupa, integradora de la finalidad y espíritu que guían el conjunto formado por el artículo 27 y la disposición adicional decimotercera de la LGT.

Así, en la Sentencia de 10 de febrero de 1986 (RJ 1986, 504), se afirma que “el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera de sus manifestaciones, debe acomodarse a los principios y preceptos constitucionales que presiden el ordenamiento jurídico penal en su conjunto, y, sea cual sea, el ámbito en el que se mueva la potestad punitiva del Estado, la Jurisdicción, o el campo en que se produzca, viene sujeta a unos mismos principios cuyo respeto legitima la imposición de las penas y sanciones, por lo que, las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción o pena... y culpable, atribuible a un autor a título de dolo o culpa, para asegurar en su valoración el equilibrio entre el interés público y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del Estado de Derecho”.

Por su parte, la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo (del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635) en la Sentencia de 17 de octubre de 1989 (RJ 1992, 3700), unificando contradictorias posiciones mantenidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras recordar la doctrina del Tribunal Constitucional emanada de su Sentencia 18/1981, de 8 de junio (RTC 1981, 18), en el sentido de que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al Derecho Administrativo sancionador, señala que “uno de los principales componentes de la infracción administrativa es el elemento de culpabilidad junto a los de tipicidad y antijuridicidad, que presupone que la acción u omisión enjuiciadas han de ser en todo caso imputables a su autor, por dolo, imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable”. Con posterioridad, se ha señalado “que con respecto a la culpabilidad, no hay duda que en el ámbito de lo punible, ya administrativo, ya jurídico-penal, el principio de la culpabilidad opera como un elemento esencial del reproche sancionatorio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1967 [RJ 1967, 437], 11 de junio de 1976, concretándose en el aforismo latino *nulla poena sine culpa*” [Sentencia de 14 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 10506)].

Especialmente paradigmática resultó la sentencia de 9 de enero de 1991 (RJ 1991, 3447), según la cual “las contravenciones administrativas no pueden ser aplicadas nunca de un modo mecánico, con arreglo a la simple enunciación literal, ya que se integran en el supra-concepto del ilícito, cuya unidad sustancial es compatible con la existencia de diversas manifestaciones fenoménicas, entre las cuales se encuentran tanto el ilícito administrativo como el penal...” Y el Tribunal Supremo añadía, ya entonces: “ambos ilícitos exigen un comportamiento humano, positivo o negativo, una antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado potencial o actualmente dañoso y la relación causal entre este y la acción”. La misma sentencia expone que “esta progresiva andadura jurisdiccional encontró eco en otros ámbitos supranacionales y así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, se pronunció en el mismo sentido cuatro años después”, citándose al efecto las STDH de 8 junio 1976 (Engel) (TEDH 1976, 3), 21 febrero 1984 (Otzürk) (TEDH 1984, 2), 2 junio 1984 (Campbell y Fell) (TEDH 1984, 9) y 22 mayo 1990 (Weber) (TEDH 1990, 13).

Así resulta también de la Jurisprudencia de la Sala 3.^a del Tribunal Supremo en Sentencias de 13 de abril (RJ 1996, 4281) y 26 de septiembre de 1996 (RJ 1996, 8478) y 26 de julio (RJ 1997, 6202) y 9 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 485).

Existe una abundantísima jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha valorado el alcance de las exigencias en materia de culpabilidad. Así, el Tribunal Supremo ha señalado que la culpabilidad

supone que no se pueda sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar específicamente de dónde se colige la existencia de la culpabilidad [sentencias de 6 de junio de 2008 (casación para la unificación de doctrina 146/04, FJ 6.º), 18 de abril de 2007 (casación 3267/02, FJ 8.º) y 11 de abril de 2011 (casación 3768/08 FJ 1.º), entre otras].

Así, la sentencia de 6 junio 2008 (Recurso de Casación 146/2004), Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 2.ª, señala que “el principio de presunción de inocencia, aplicable también en el ejercicio de la potestad administrativa garantiza el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad y comporta, entre otras exigencias, la de que la Administración pruebe y, por ende, motive, no sólo los hechos constitutivos de la infracción, la participación del acusado en tales hechos y las circunstancias que constituyen un criterio de graduación, sino también la culpabilidad que justifique la imposición de la sanción”. Y añade que “no puede fundarse la existencia de infracción en la mera referencia al resultado de la regularización practicada por la Administración tributaria o, como en el caso enjuiciado, en la simple constatación de la falta de un ingreso de la deuda tributaria, porque el mero dejar de ingresar no constituía en la LGT de 1963 –ni constituye ahora– infracción tributaria, y porque no es posible sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar específicamente de donde se colige la existencia de culpabilidad” (FJ Sexto). En la misma línea, la sentencia de 22 de septiembre de 2011.

En consecuencia, la culpabilidad debe ser apreciada, en principio, en las infracciones administrativas en función de la voluntariedad del sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido el Tribunal Supremo ha establecido el criterio (Sentencias, ente otras, de 28 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1764) y 6 de julio de 1995 (RJ 1995, 5796) de estimar que “la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable”. Por ello el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable. Es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente insostenibles. De tal manera que, “más allá de la simple negligencia los hechos no pueden ser sancionados” (FJ 4.º), o lo que es lo mismo, no cabe imponer sanciones cuando concorra la diligencia necesaria que excluye la simple negligencia.

Así, el Tribunal Supremo ha dispuesto en la sentencia de 6 junio 2008 (Recurso de Casación 146/2004), Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 2.ª, en su Fundamento Cuarto que principio de presunción de inocencia, aplicable también en el ejercicio de la potestad administrativa [por todas, SSTC 120/1994, de 25 de abril (RTC 1994\120), F 2; y 45/1997, de 11 de marzo (RTC 1997\45), F 4], garantiza “el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio ra-

zponible de culpabilidad” [STC 212/1990, de 20 de diciembre (RTC 1990\212), F 5], y comporta, entre otras exigencias, la de que la Administración pruebe y, por ende, motive, no sólo los hechos constitutivos de la infracción, la participación del acusado en tales hechos y las circunstancias que constituyen un criterio de graduación, sino también la culpabilidad que justifique la imposición de la sanción [entre otras, SSTC 76/1990, de 26 de abril, F 8 B); 14/1997, de 28 de enero (RTC 1997\14), F 6; 209/1999, de 29 de noviembre (RTC 1999\209), F 2; y 33/2000, de 14 de febrero (RTC 2000\33), F 5]; ausencia de motivación específica de la culpabilidad que, en el concreto ámbito tributario, determinó que en la STC 164/2005, de 20 de junio (RTC 2005\164), la Sala Segunda del Tribunal Constitucional llegara a la conclusión de que la imposición de una sanción por la comisión de una infracción tributaria grave tipificada en el artículo 79 a) LGT (RCL 1963\2490), vulneró el derecho de los recurrentes a la presunción de inocencia”. En suma, para el Tribunal Supremo, la ausencia de prueba de la culpabilidad debe reconducirse a la invocada falta de motivación de la resolución sancionadora y, por tanto, a la infracción del derecho a la presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 CE (RCL 1978\2836).

No cabe, por tanto, que la resolución sancionadora, del mismo modo que el acta de inspección, se limiten a explicitar la regularización practicada por la Administración tributaria, sin hacer referencia alguna a las razones por las cuales se considera que las irregularidades detectadas constituyen una infracción tributaria grave, diciendo que “la conclusión de que la conducta reprochada a un sujeto pasivo puede comprenderse en alguno de los tipos establecidos por la Ley, debe estar soportada no por juicios de valor ni afirmaciones generalizadas, sino por datos de hecho suficientemente expresivos y detallados, con descripción individualizada, incluso, de las operaciones que puedan entenderse acreedoras de sanción”, de manera que las sanciones tributarias no “pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes” [Sentencia de 16 de marzo de 2002 [rec. cas. 9139\1996 (RJ 2002\3035)], FD Tercero]. En efecto, “no basta con que la Inspección alegue genéricamente las incorrecciones cometidas por el contribuyente para que, sin más, resulte procedente la sanción. Es preciso que, además, se especifiquen los motivos o causas de esas incorrecciones a efectos de una posterior valoración de la conducta calificada de infractora”.

Añade el Tribunal Supremo que “... el principio de presunción de inocencia garantizado en el artículo 24.2 CE (RCL 1978\2836) no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable –como ha sucedido en el caso enjuiciado– o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad.

Por eso, la carga de probar que el contribuyente ha sido negligente y de razonar el porqué de esa negligencia como sustento de la culpabilidad corresponde a la Administración. Nunca el contribuyente podrá tener la carga de probar su inocencia, siendo la Administración la que ha de probar su culpabilidad, si bien en cualquier grado de negligencia. Y esta regla es aplicable tanto respecto a las sanciones como a delitos.

Y uno de los supuestos que excluyen la culpabilidad es que el contribuyente haya obrado, medianamente una interpretación razonable de la norma. Así lo reconocía el artículo 77.4.d) de la Ley General

Tributaria de 1963, que establecía que la interpretación razonable de la norma era, “en particular”, uno de los casos en los que la Administración debía entender que el obligado había “puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios”. Por su parte, el artículo 179.2 d) de la Ley 58/2003, General Tributaria, modificada por la Ley 34/2015, señala que no habrá responsabilidad infractora “... cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, para añadir que “... entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y estos no hayan sido modificados”.

En suma, y tal como lo señala la norma tributaria con mucha claridad, la Administración no podrá acreditar la existencia de culpabilidad cuando exista la citada interpretación razonable. Y será a la Agencia Tributaria a quien le corresponderá acreditar porqué la interpretación en la que se ampara el contribuyente carece de razonabilidad.

Sobre la necesidad de que se aprecie correctamente la diligencia debida, la Resolución del TEAC de 8 de marzo de 2018 dispone que no se puede sancionar *cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley.* De manera que no cabe sancionar cuando el contribuyente declaró de acuerdo con la respuesta a una consulta y posteriormente cambie el criterio del TEAC. Y ello, a pesar de que la doctrina del TEAC prevalece sobre el criterio de la Dirección General de Tributos, pues así resulta de lo previsto en los artículos 89.1 y 239.8 de la Ley General Tributaria.

Sobre cuándo se debe entender que la interpretación llevada a cabo por el contribuyente es razonada hay que decir que lo será cuando tal interpretación no permita inferir una voluntad de incumplir el mandato de la norma tributaria. Debe resultar indiferente que la norma sea, en términos objetivos, *clara* o que no lo sea. La mayor o menor claridad de la norma es un juicio subjetivo, que dependerá mucho de las condiciones individuales del perceptor. Y en un sistema de gestión de los tributos mediante autoliquidaciones, en el que recae en el particular la obligación de interpretar y aplicar la norma, es necesario moderar la posibilidad de que el particular pueda ser castigado si esa aplicación o interpretación no es la correcta. Por tanto, es necesario aceptar que el contribuyente pueda tener un *margen de error razonable* en la interpretación de la norma tributaria y no se debe sancionar cuando no se haya superado tal margen.

Es cierto que la falta de claridad de la norma o la existencia de discrepancias en cuanto a su contenido ayuda a poder entender que la interpretación es razonable, pero incluso una interpreta-

ción razonable es posible cuando la norma sea clara (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2012). Lo importante es que la interpretación llevada a cabo por el particular sea *razonable*, aunque sea errónea o no coincida con la que venía defendiendo la Administración. Y, obviamente, puede tratarse de una interpretación claramente favorable a los intereses del contribuyente. Como señala la Audiencia Nacional en sentencia de 21 de abril de 2014 (JUR 2014\124337), que “quien en una interpretación razonable de la norma jurídica, acoge aquel sentido que le es más favorable, no puede responder por infracción tributaria alguna, pues es legítimo acogerse a aquella interpretación jurídica, que sin ser descabellada, es favorable a los intereses del sujeto”.

En suma, lo *razonable* es lo *no descabellado*. Y esa razonabilidad se refuerza cuando viene avalada por pronunciamientos administrativos o judiciales. En concreto, y como el TEAC ya señaló en la clásica resolución de 5 de octubre de 1994, y la Audiencia Nacional en la de 13 de mayo de 1993, la existencia de pronunciamientos expresos del Tribunal Supremo (constituyan o no, técnicamente, *jurisprudencia*) permite entender que una interpretación avalada por esos pronunciamientos, es una interpretación razonable. Por ello, la actuación de un contribuyente, avalada por el criterio sentado por alguna sentencia del Tribunal Supremo que defienda su proceder (en el presente caso, la imputación fiscal de las quitas en el período en que se realizasen los correspondientes pagos) imposibilita la existencia de negligencia y, por tanto, la exigencia de los requisitos mínimos de culpabilidad, para que la conducta pueda ser punible.

En la citada sentencia de la Audiencia Nacional dice el Tribunal que “... en las infracciones tributarias, sea cual sea su configuración, debe concurrir necesariamente el requisito subjetivo de culpabilidad, pues, como afirma el Tribunal Constitucional en su Sentencia 76/1990, de 26 abril (RTC 1990\76) no se puede prescindir en la configuración del ilícito tributario del elemento subjetivo del injusto y sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa. Este elemento intencional está constituido por la nota de voluntariedad en la acción u omisión tipificada por la Ley, sin que pueda apreciarse la existencia de voluntariedad en las infracciones tributarias cuando el comportamiento del contribuyente no tiene su fundamento en un criterio razonable respecto a la interpretación que de la norma mantiene la Administración; SSTS, entre otras de 28-10-1988 y 7-5-1990 (RJ 1990\4240)”.

Añade la Audiencia Nacional que “... en el supuesto contemplado, era razonable la duda de la demandante sobre la necesaria retención de estas cantidades y su conceptualización como indemnización, al haberse dictado resoluciones contradictorias en este sentido, lo que permite excluir la intención infractora en la demandante...”. Cuando hay resoluciones contradictorias y se opta por alguna de las interpretaciones, esta interpretación ha de considerarse razonable. Y cuando resuelve el Tribunal Supremo, como en este caso, y marca un criterio, la interpretación que se basa en esa resolución es *más razonable*, si cabe. Si cualquier interpretación procedente de la Administración es razonable y excluye la culpabilidad (de ahí la razón de ser de las consultas vinculantes), *a fortiori*, la responsabilidad subjetiva quedará excluida cuando se siga el criterio sentado por el Alto Tribunal.

En el caso de que el contribuyente actúe amparado por una interpretación razonable de la norma (y hemos dicho que, no hay duda, de que una interpretación será razonable cuando venga ampa-

rada por el Tribunal Supremo), las acciones formalmente típicas no deben ser punibles cuando no se haya superado el margen de error razonable en la interpretación de la norma tributaria por el sujeto pasivo del impuesto. Esto es; el error excluye el dolo. Y habrá error cuando concurra una interpretación razonable. Así lo señala el Tribunal Supremo en sentencia de la Secc. 2.^a, de 16 de julio de 2002 (RJ 2002\7299), al decir que no hay dolo cuando la conducta del sujeto se halla amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Pero, además, en un impuesto gestionado mediante el sistema de autoliquidación, como es el Impuesto de Sociedades no se trata sólo de otorgar relevancia al error de prohibición como causa que excluye la culpabilidad jurídico-penal, sino de excluir de antemano la propia tipicidad. Y ello, porque a nuestro juicio, no se vulnera el deber de contribuir –no hay injusto material– cuando la elusión del pago obedece a una razonable interpretación de la norma.

Siendo la culpabilidad un requisito esencial para sancionar sólo cabe imponer una sanción si se motiva positivamente la concurrencia de culpabilidad (resolución del TEAC en unificación de doctrina de 18 de febrero de 2016 –número 07036/2015/00/00–). La culpabilidad debe ser acreditada por la Administración, so pena de nulidad del acto sancionador. Así lo ha reiterado una abundante jurisprudencia, encarnada entre otras por la sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2002 (rec. cas. 9139/1996), FD Tercero; de 10 de septiembre de 2009 (rec. cas. núm. 1002/2003), FD Quinto; y de 9 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 5020/2006), FD Sexto. En especial conviene destacar el contenido de la sentencia de 6 de junio de 2008, según la cual *no se puede inferir la culpabilidad del mero incumplimiento de la norma tributaria*. Señala esta resolución que *las sanciones tributarias no pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes*. Añadiendo que *no basta con que la Inspección alegue genéricamente las incorrecciones cometidas por el contribuyente para que, sin más, resulte procedente la sanción, sino que “[e]s preciso que, además, se especifiquen los motivos o causas de esas incorrecciones a efectos de una posterior valoración de la conducta calificada de infractora”* [sentencia de 16 de julio de 2002 (rec. cas. núm. 5031/1997), FD Segundo; en el mismo sentido, Sentencias de 23 de septiembre de 2002 (rec. cas. núm. 6703/1997), FD Segundo; de 6 de junio de 2008 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 146/2004), FD Quinto; de 16 de septiembre de 2009 (rec. cas. núms. 4228/2003 y 5481/2003), FD Cuarto; y de 14 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 5831/2005), FD Tercero].

Así, a la exigencia general de motivación suficiente del acuerdo sancionador tributario que excluye el recurso a expresiones genéricas y estereotipadas, como la cuestionada en el caso (“analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad”), se une la necesidad de excluir motivaciones *negativas* o por *exclusión*. Así, el TEAC, en la resolución de 20 de julio de 2017 (RG. 267/2014) se enfrenta a un supuesto en que la Administración tributaria considera acreditada la culpabilidad del interesado, al no concurrir ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 179 de la Ley 58/2003 (LGT) y al serle exigible al mismo, por tratarse de una entidad mercantil adscrita a la Unidad de Gestión de Grandes Empresas, un mayor grado de diligencia para el cumplimiento de sus obligaciones. Para el TEAC no se puede razonar la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de otra manera, mediante la afirma-

ción de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad.

Esta causa de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 179, 2, c) de la Ley 58/2003, General Tributaria, ya mencionado. Según esta disposición, las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: c) cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma. Este precepto ha de ser interpretado sobre la base de la normativa mercantil y del régimen de acuerdos en órganos de administración de sociedades mercantiles, a los que se remite el artículo 43 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y en concreto, debe entenderse a tenor de lo contenido en el artículo 237 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, según el cual “todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél”.

Muestra de lo esencial que es la exigencia de motivación de que concurren todos los elementos definitorios de la sanción que la posible anulación de una sanción por ausencia de motivación. Como ha señalado la sentencia del TSJ de Asturias de 30 de marzo de 2012, que ha consagrado una especie de tiro único respecto a las sanciones, rechaza que se pueda aplicar a los tributos la retroacción de actuaciones en el caso de anulabilidad por falta de motivación, apoyando la imposibilidad de retroacciones en la anulación de sanciones por falta de motivación por suponer una vulneración del *principio non bis in ídem*.

Por tanto; cuando el contribuyente actúa amparado por una interpretación razonable se excluye la culpabilidad y no cabe sancionar. Y las mismas consideraciones que se efectúan en relación con la imposición de una sanción administrativa son trasladables respecto a la posible existencia de delito contra la Hacienda Pública o de defraudación tributaria, previsto en el artículo 305 del Código Penal.

Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por el Código Penal, sino que es necesario que, adicionalmente, exista también el denominado elemento subjetivo del delito, es decir una actuación del sujeto tendente a evitar el pago. El delito fiscal exige la existencia una conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar el pago. El autor ha de tener conocimiento de la existencia de una deuda o deber de pagar el tributo, omitiendo el ingreso mediante la infracción de los deberes formales. Aunque el artículo 305 del Código Penal que regula el delito no indica nada acerca del dolo necesario en la conducta del que comete el delito fiscal, su exigencia se encuentra implícita en la expresión *defraudar*. Además, el artículo 12 del Código Penal establece que las acciones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente disponga la ley. Ese dolo ha de ser probado, bien por la Administración tributaria, bien por el Ministerio Fiscal, atendiendo a las circunstancias concretas que concurren en cada caso.

El carácter doloso del delito de defraudación tributaria es indiscutible, aunque no cabe vincular el ánimo defraudatorio a ninguna conducta positivamente engañosa ni al diseño de ciertas estrategias. Este carácter doloso quiere decir que, por imperativos del principio de culpabilidad, lo que se castiga no es el simple impago de la deuda, sino dicho impago cuando va acompañado de la conciencia del sujeto de que con su acción u omisión oculta a la Hacienda Pública los elementos de un hecho imponible y omite el pago de la deuda tributaria. No es necesario que la acción se realice precisamente con la intención de dañar los intereses de la Hacienda, sino que el móvil puede ser otro, aceptándose el llamado dolo eventual (sentencia del TS de 10 de noviembre de 1993, JT 8387/1993) Además de este ánimo subjetivo sólo puede apreciarse por la concurrencia de *facta concludentia* o juego de inferencias, derivadas de actos anteriores, coetáneos o posteriores que corresponde decidir al juzgador.

El dolo requiere conocimiento y aceptación del significado de la acción u omisión y de sus resultados, por lo que no puede apreciarse dolo en quien es totalmente ignorante de sus deberes tributarios. Esa ignorancia o error, debe abarcar la conducta defraudada. Por lo tanto, no concurrirá el elemento subjetivo cuando el sujeto no tenga conciencia de ese obrar antijurídico, lo que se dará especialmente en los supuestos de error de prohibición.

Decimos que existe error de prohibición cuando existe ausencia de la conciencia de la antijuridicidad, esto es, cuando el sujeto desconoce que la acción acometida está prohibida por el ordenamiento. Una de las manifestaciones más importantes del error de prohibición es el error sobre la ilicitud de la conducta; ello supone que el sujeto activo ha desplegado una conducta en la creencia de que la misma no está prohibida. Dado el *modelo deóntico* de las normas tributarias (normas de imposición de conductas consistentes en pagar una cantidad de dinero al erario público) la prohibición ínsita en las mismas consiste en la prohibición de no pagar teniendo la obligación jurídica de hacerlo. El contribuyente incurrirá en error de prohibición, cuando considere que puede no pagar porque no tiene la obligación jurídica de hacerlo.

Así, el artículo 14.3 del Código Penal dice que “el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

Por tanto; cuando el contribuyente actúa amparado por una interpretación razonable se excluye la culpabilidad y no cabe sancionar. Y las mismas consideraciones que se efectúan en relación con la imposición de una sanción administrativa son trasladables respecto a la posible existencia de delito contra la Hacienda Pública o de defraudación tributaria, previsto en el artículo 305 del Código Penal.

El carácter doloso del delito de defraudación tributaria es indiscutible, aunque no cabe vincular el ánimo defraudatorio a ninguna conducta positivamente engañosa ni al diseño de ciertas estrategias. Este carácter doloso quiere decir que, por imperativos del principio de culpabilidad, lo que se castiga no es el simple impago de la deuda, sino dicho impago cuando va acompañado de la conciencia del sujeto de que con su acción u omisión oculta a la Hacienda Pública los elementos de un hecho imponible y omite el pago de la deuda tributaria. No es necesario que la acción se realice precisamente con la intención de dañar los intereses de la Hacienda, sino que el móvil

puede ser otro, aceptándose el llamada dolo eventual (sentencia del TS de 10 de noviembre de 1993, JT 8387/1993) Además de este ánimo subjetivo sólo puede apreciarse por la concurrencia de *facta concludentia* o juego de inferencias, derivadas de actos anteriores, coetáneos o posteriores que corresponde decidir al juzgador.

El dolo requiere conocimiento y aceptación del significado de la acción u omisión y de sus resultados, por lo que no puede apreciarse dolo en quien es totalmente ignorante de sus deberes tributarios. Esa ignorancia o error, debe abarcar la conducta defraudada. Por lo tanto, no concurrirá el elemento subjetivo cuando el sujeto no tenga conciencia de ese obrar antijurídico, lo que se dará especialmente en los supuestos de error de prohibición.

Decimos que existe error de prohibición cuando existe ausencia de la conciencia de la antijuridicidad, esto es, cuando el sujeto desconoce que la acción acometida está prohibida por el ordenamiento. Una de las manifestaciones más importantes del error de prohibición es el error sobre la ilicitud de la conducta; ello supone que el sujeto activo ha desplegado una conducta en la creencia de que la misma no está prohibida. Dado el *modelo deóntico* de las normas tributarias (normas de imposición de conductas consistentes en pagar una cantidad de dinero al erario público) la prohibición ínsita en las mismas consiste en la prohibición de no pagar teniendo la obligación jurídica de hacerlo. El contribuyente incurrirá en error de prohibición, cuando considere que puede no pagar porque no tiene la obligación jurídica de hacerlo.

Así, el artículo 14.3 del Código Penal dice que “el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

IV. LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE PARA PREVENIR SANCIONES Y DELITOS TRIBUTARIOS

Una última vía para evitar la existencia de infracciones y sanciones tributarias y, por tanto, para reducir la conflictividad, es la virtualidad de los protocolos de prevención de riesgos fiscales paradigma de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. Estos protocolos encarnan una nueva fórmula de relaciones de la Administración con el contribuyente, denominado *cumplimiento cooperativo*. Como se dijo, tradicionalmente, el vínculo con el Fisco concebía a un contribuyente obligado a autoliquidar y pagar el tributo y a una Administración que *a posteriori*, comprueba, liquida y sanciona, en un rol que algunos llaman de *policía fiscal*. Este modelo de relaciones está mutando hacia el *cumplimiento cooperativo*. Hasta tal punto de que este año termina con la publicación en el BOE el pasado 7 de diciembre de la resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se somete a información pública el proyecto de Norma UNE 19602.

La globalización de la fiscalidad tiene una nota distintiva que es la implantación de esquemas provenientes de otras culturas jurídico-tributarias. Alguna vez lo hemos destacado al hablar, por ejemplo, de conceptos como la *sustancia económica*, en tanto inspiradora de las cláusulas anti-abuso (presente en la Acción 5 del Plan BEPS), que no encaja en tradiciones jurídicas basadas en el derecho continental en el que tienen más relevancias categorías como el abuso de derecho, el fraude de ley o la simulación.

Como se ha dicho en tantas ocasiones, BEPS es el preludio de un *international tax regime* orientado a luchar contra la elusión desde referencias basadas en la cultura anglosajona. El precedente más inmediato de BEPS es la implementación del concepto de *planificación fiscal agresiva*, en el Foro de la OCDE de Seúl de 2006. La planificación fiscal agresiva lamina nuestra tradicional tríada conceptual evasión-elusión-planificación fiscal lícita. Además, se fija en los intermediarios fiscales (asesores, abogados, grandes firmas) como agentes activos en la planificación rechazable. Pues bien, una nota distintiva de la cultura tributaria anglosajona que se está expandiendo, es lo que se denomina cultura del acuerdo o *settlement agreement*. No es de extrañar, por tanto, que la OCDE, que lleva años propiciando una cultura internacional de lucha contra la elusión tributaria, haya propuesto, como contrapunto, lo que inicialmente se denominó *relación mejorada (enhanced relationship)*, y, tras el Seminario de Boston de 2012 de la IFA, *cumplimiento cooperativo*.

El cumplimiento cooperativo ha tenido una primera expresión, aprovechando la implantación en todas las empresas de políticas de responsabilidad corporativa y de Códigos de Buenas Prácticas. Se trata de que la responsabilidad social incluya las buenas prácticas en materia tributaria, con expresa renuncia de las grandes empresas a la planificación fiscal agresiva. A cambio, las Administraciones Tributarias se comprometerían a instaurar un modelo de relaciones tributarias que supere los esquemas basados en la confrontación y los suplante por mecanismos cooperativos. Así se desprende del documento de la OCDE de 2009 *Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States*. Se trata, en suma, de renunciar voluntariamente a la planificación agresiva a cambio de la seguridad que comportan las fórmulas negociales y de sustituir la represión por la prevención, sobre la base de la transparencia de ambas partes de la obligación tributaria.

Como se suele recordar, la primera expresión de este cumplimiento cooperativo en España vino de la mano de la creación del Foro de Grandes Empresas en el seno de la Agencia Tributaria en 2008. La experiencia no estuvo privada de reproches basados en la posible vulneración de la igualdad, pues se trataba de una experiencia reservada prácticamente a las entidades del IBEX 35. No obstante, parecía claro que esta vía era la que se iba a seguir en el futuro para todas las empresas y otros obligados tributarios. Sobre todo por la paulatina incorporación de otra práctica muy propia de la cultura anglosajona como es *profiling* fiscal o clasificación de los contribuyentes según el grado de cumplimiento que acrediten. En muchos países, adquirir el marchamo de contribuyente cumplidor tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, en Australia las empresas cumplidoras tienen preferencia en la contratación pública.

La experiencia de la calificación de los contribuyentes como cumplidores tiene ya cierta tradición en el mundo aduanero, a través de la figura del *operador confiable*. Y pronto será una realidad en el IVA, con la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea para la reforma del régimen de IVA, fruto del Informe de 3 de octubre de 2017 y cuya entrada en vigor se prevé para 1 de julio de 2022. La propuesta de Directiva incluye la figura del *contribuyente certificado*. Lo que se pretende es sustituir el actual sistema de *entregas intracomunitarias exentas-adquisiciones gravadas* por un mecanismo en que las entregas de bienes entre operadores de países de la Unión (B2B) tributen igual que las operaciones internas. El sistema sólo se aplicaría como se hace actualmente (el que adquiere se autorrepercute el IVA) para contribuyentes certifi-

cados por la Administración. Y para que se pueda adquirir la condición de contribuyente certificado será necesario, además de no haber cometido infracciones tributarias graves o reiteradas o delitos y tener solvencia, el haber implementado un sistema de gestión del riesgo fiscal.

Y llegamos con ello a lo que es la esencia de la relación cooperativa, que son precisamente esos sistemas de prevención del riesgo, denominados *compliance* tributario. El *compliance* es el mascarón de proa de la nueva relación cooperativa, y el verdadero artífice de lo que hemos denominado revolución silenciosa en el cambio de paradigmas fiscales. El 2019 será, sin duda, el año del *compliance*.

El *compliance* ha tenido hasta ahora un recorrido que se ha centrado, casi exclusivamente, en su rol como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conviene recordar que el 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que abandona el *societas delinquere non potest* a favor de lo que se conoce como un sistema de *doble incriminación*. Ello básicamente supone que las empresas podrán ser penalmente condenadas como autoras de un delito cuando alguno de sus administradores o representantes lo haya cometido por cuenta y en provecho de la persona jurídica o cuando el delito haya sido perpetrado por uno o varios de sus empleados. Y el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, que desarrolla los elementos de esta responsabilidad penal de las sociedades y que especifica los requisitos de cumplimiento de los modelos de prevención y las condiciones que éstos deben reunir para exonerar a las personas jurídicas de responsabilidad penal. El artículo 31 *bis* del Código Penal determina la concurrencia de una eximente cuando se verifique el establecimiento por el órgano de administración de un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de control y prevención de delitos.

Por tanto, los protocolos de cumplimiento y gestión de riesgos fiscales adquieren una enorme importancia como medidas de vigilancia para prevenir delitos, especialmente delitos contra la Hacienda Pública.

Frente a esta fórmula no muy compatible con las exigencias básicas de presunción de inocencia, el Tribunal Supremo, en sentencia 154/2016 de 29 de febrero de 2016, defendió la *autorresponsabilidad*. Para el Alto Tribunal es diferente la culpabilidad de la persona física que en el ámbito de una sociedad comete un determinado delito, y la culpabilidad de la propia persona jurídica que pueda derivar de la ausencia de mecanismos eficaces tendentes a prevenir y a controlar la comisión de delitos. Por tanto, y como no podía ser de otra manera, es el Fiscal o la acusación particular quienes deben probar que la aplicación y desarrollo del *compliance* no fue suficiente para eximir de responsabilidad. Ello ha generado problemas en cuanto a la ausencia de peritos competentes que puedan acreditar dicho defecto organizativo a través de las pertinentes explicaciones técnicas precisas sobre grado de implementación de una ISO o UNE o cumplimiento de los requisitos del 31 *bis* 5 del Código Penal. En este sentido, la UNE 19601 ofrece a las empresas pautas para implantar un sistema de prevención de delitos o de *compliance* penal.

Y a falta de que se concreten todos los elementos que compondrán el sistema de *compliance* tributario, existe, a día de hoy, un consenso sobre algunos de los requisitos que facilitarán la demostración de la voluntad de cumplir de la empresa. Y todo ello, aunque parece quedar claro que

estos protocolos no son, en sí mismos, un *escudo fiscal*. Pero tampoco cabe descartar que llegue a admitirse que el cumplimiento escrupuloso del *compliance* pueda ser un supuesto de diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a que hace referencia el artículo 179, 2, d) de la Ley General Tributaria, por medio del cual se excluya o module la responsabilidad respecto a las infracciones tributarias¹⁷.

Las reglas contenidas en la UNE 19602 servirán de contrapeso ante mandatos que, desde Europa, se van a imponer en los próximos años. En especial, ante la contundencia de la Unión Europea a la hora de implantar de forma unilateral muchas de las medidas BEPS. La exigencia de transponer la Directiva 2018/822 de 25 de mayo de 2018 (DAC 6 o *Directiva de intermediarios*), en vigor desde el 25 de junio de 2018, es una buena muestra de ello. La Directiva debe ser ejecutada por España durante el año 2019, sin que sepamos todavía si la transposición española se va a limitar a esquemas transfronterizos o se optará por una solución de máximos que incluya también la obligación de abogados y asesores de comunicar operaciones y estructuras domésticas, dotadas de ciertas *señas distintivas*. Con un horizonte temporal más lejano, no hay que olvidar la propuesta de Directiva de abril de 2018 de protección de los *whistleblowers* o denunciantes que, más pronto que tarde, España deberá también transponer.

El *compliance* es la *revolución silenciosa* dentro de la gran revolución de la fiscalidad que estamos viviendo. También es la revolución más difícil de ejecutar porque afecta a estándares de cultura tributaria y, por qué no decirlo, a esquemas mentales, lo que siempre genera recelos y suspicacias. Es la revolución que propende a una relación con el Fisco sobre la base de la prevención, el cumplimiento y el acuerdo. Como sentenció Wendell Philips, “las revoluciones no se hacen: llegan”. Y el *compliance* y el cumplimiento cooperativo, como dicen los anglosajones, *are here to stay*. Lo que es tanto como decir que han llegado para quedarse.

Bibliografía

- AGUALLO AVILÉS, A.: *El contribuyente frente a los planes de Inspección*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1994.
- ALONSO GONZÁLEZ, L. M.: *La impugnación del modelo 720 (tras el Dictamen de la Comisión Europea)*, Marcial Pons, Madrid, 2019.
- ALONSO MURILLO, F.: “El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo en materia tributaria”, *Monoграфías AEDAF*, n.º 9, Madrid, 2016.
- BATTOLA, K. E.: “Procesos restaurativos. La separación en el sistema penal de justicia”, *Mediciones Sociales*, Ediciones Complutense, Madrid, 2018, pág. 99.
- BOQUERA OLIVER, J. M.: *Estudio sobre el acto administrativo*, Civitas, Madrid, 1982.
- CALDERÓN CARRERO, J. M., y QUINTÁS SEARA, A.: *Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza fiscal en la era BEPS*, EY Abogados-Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015.

¹⁷ Para los Tribunales la base de la existencia de la diligencia debida estará en facilitar a la Administración todos los datos y bases de suerte que es posible liquidar el tributo (sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1999 -RJ 1999\96002-, circunstancia que puede darse en el cumplimiento escrupuloso de los protocolos fiscales.

CHICO DE LA CÁMARA, P.: "Los tribunales administrativos en materia tributaria", *El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, t. I, 2008.

DESDENTADO BONETE, A.: "La legislación como propaganda", *La Ley*, n.º 7090, 2009.

FERREIRO LAPATZA, J. J.: "Reflexiones sobre Derecho Tributario y técnica jurídica", *Civitas, REDF*, n.º 85, 1995.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*, Ed. Civitas, Madrid, 1982.

GARZÓN HERRERO, M. V.: "Tiene sentido la presunción de legalidad (II)", Suplemento Iuris&Lex, *El Economista*, 2 de agosto de 2013.

HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J.: "La nueva casación contencioso-administrativa", *Revista General de Derecho Constitucional*, n.º 24, IUSTEL, abril 2017.

RAMALLO MASSANET, J.: "La eficacia de la voluntad de las partes en las obligaciones tributarias (I)", *Crónica Tributaria*, n.º 76, 1995.

SÁNCHEZ LAMELAS, A.: "Derecho Administrativo Sancionador y Derecho Penal: consideraciones en torno a los principios de garantía", *Escritos Jurídicos en Memoria de Luis Mateo Rodríguez*, I, Derecho Público, Universidad de Cantabria, Facultad de Derecho, 1993.

Conciliación y mediación judicial tributaria

JOSÉ A. ROZAS

Profesor acreditado a Cátedra

Sección de Derecho Financiero y Tributario/Institut TransJus. Universitat de Barcelona

“La Administración no emplea jamás la astucia, los recursos arteros de un litigante, no tiene interés en aprovechar los errores y descuidos del contrario; su más ardiente deseo es conciliar con el cumplimiento de sus deberes, no sólo el derecho, si que también el simple interés de cualquier ciudadano.”

JOAQUÍN ABELLA

Tratado de Derecho administrativo español, III, 1998, (p. 197)¹

1. El marco conceptual. 2. La conciliación judicial. 2.1. Aspectos procesales. 2.2. Materias susceptibles de conciliación. 3. La mediación intrajudicial. 4. El consenso en el delito fiscal. 5. Soluciones comparadas. 5.1. Los puntos de encuentro. 5.2. Alemania e Italia. 6. A modo de conclusiones.

RESUMEN. Parece ya unánime la percepción de que el índice de litigiosidad que aqueja al Derecho tributario español –desde hace demasiado tiempo considerable– obedece a causas sistémicas de muy diverso orden. Debería de tratar de reducirse, pues, recurriendo a medidas a aplicar en todas las fases de la controversia: Desde su génesis, en los procedimientos de aprobación de la normativa, hasta su gestación en los de aplicación de los tributos, para intentarlo, también, en su fase final de resolución, en los procesos jurisdiccionales en los que finalmente se haya encarinado.

El presente trabajo centra su atención en la exploración de las vías de conciliación y mediación intrajudicial (art. 77 LJCA) que se contemplan en la ordenación de los procesos contencioso-administrativos, con una referencia colateral a lo que se prevé en el proceso penal respecto de los supuestos de delito fiscal. Partiendo de su regulación en Derecho positivo (epígrafes 2 a 4) se examina la realidad actual, a la luz del Derecho comparado (epígrafe 5), para finalizar con algunas conclusiones sobre su virtualidad actual y la formulación de propuestas sobre su eventual reforma (epígrafe 6).

1. EL MARCO CONCEPTUAL

La literatura tributaria española de los últimos años ha recalado reiteradamente en el estudio de lo que, usando la expresión en inglés, se denomina, con carácter general, *ADR* (*Alternative Dispute Resolution*), sobre la mediación y el arbitraje, en particular, como, en general, sobre las fórmulas de participación del contribuyente, de transacción y consenso, en la determinación de la deuda tributaria². Bajo este paraguas conceptual es frecuente que se cobijen realidades de muy

¹ Citado por A. NIETO, “Los orígenes de lo contencioso-administrativo en España”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 50, p. 37.

² Buena parte de la producción científica al respecto tiene un origen común en la Universidad de Barcelona, casi en su totalidad en obras colectivas: AGULLÓ AGÜERO, A., y ELORRIAGA PISARIK, G. (coords.), *Convención y arbitraje en Derecho tributa-*

diverso contenido por cuanto las soluciones “alternativas” que en Derecho cabría dar a la resolución de un conflicto pueden ser de todo orden y condición, tanto sustantivas como procesales u organizativas: Comenzando por operar en su origen –normativo o aplicativo– para tratar de evitar que se desencadene.

Brevemente, pues, conviene dedicar unos párrafos, siquiera, a delimitar el perímetro de este trabajo, fijando a vuela pluma el marco conceptual en el que se incardina. Esta sencilla tarea de clarificación del lenguaje facilitará comprender el plano en el que se ubica, empezando por prescindir de otras realidades tangenciales que no van a ser objeto de atención.

Un proceso de conciliación tributaria comporta la participación del contribuyente en la formalización del contenido de la resolución judicial con la que se ponga fin a la misma. Ciertamente, el contribuyente habrá podido participar, previa y formalmente, en la génesis última y en el desarrollo posterior de la controversia, en todas y cada una de sus fases de gestación:

- i) En la elaboración de la norma cuya aplicación ha desencadenado la controversia, es decir, en la fase de información pública que a la misma precedió (art. 83 LPA³).
- ii) En su interpretación, habiendo formulado una consulta por escrito (arts. 88-89 LGT⁴), que, aunque en nuestro ordenamiento no es así, en otros ordenamientos –como en algunas modalidades de *interpello* en Italia, o de *tax ruling*, en otros países, por ejemplo– está prevista una fase de instrucción –de audiencia y contradicción–.
- iii) En la delimitación de los valores a los que se atenderá en la cuantificación de la base imponible del tributo, como ocurre en los acuerdos previos de valoración en operaciones vinculadas, en la valoración de inmuebles, o en la de intangibles o en los planes de amortización (arts. 90-91 LGT).
- iv) Como, ya en la fase de aplicación del tributo –en el procedimiento de inspección– habiendo finalizado las actuaciones mediante la suscripción de un acta con acuerdo (art. 155 LGT).

Todas estas actuaciones, previstas en Derecho tributario español⁵, se enmarcan en lo que el Derecho administrativo identifica como modalidades de participación del ciudadano en los pro-

rio, Marcial Pons, 1996; ROSEMBUJ, T., *La Transacción tributaria: discrecionalidad y actos de consenso*, Atelier, 2000; PONT MESTRES, M., y PONT CLEMENTE, J.F. (coords.), *Alternativas convencionales en el Derecho tributario*, Marcial Pons, 2003; FERREIRO LAPATZA, J. J. (IP del Grupo de investigación “Derecho tributario y Política fiscal”), *La justicia tributaria en España: informe sobre las relaciones entre la Administración y los contribuyentes y la resolución de conflictos entre ellos*, Marcial Pons, 2005; ALONSO GONZÁLEZ, L. M. (dir.), *Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la luz del Derecho comparado*, Col·legi oficial de Gestors Administratius de Catalunya, 2014. Otras dos obras colectivas recientes han seguido en esta línea, siempre poniendo un particular acento en la perspectiva de Derecho comparado, y con referencia, también, a otros sectores del ordenamiento: ALONSO GONZÁLEZ, L. M., y ANDRÉS AUCEJO, E. (dirs.), *Resolución alternativa de conflictos en Derecho tributario comparado*, Marcial Pons, 2017; CHICO DE LA CÁMARA, P. (dir.), *Las medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento jurídico* 2.ª ed., Tirant Lo Blanch, 2019.

³ Ley de Procedimiento Administrativo, núm. 39, de 1 de octubre de 2015.

⁴ Ley General Tributaria, núm. 58, de 28 de diciembre de 2003.

⁵ Buena parte de ellas, en el marco de la aplicación de los tributos, ya hace tiempo excelentemente tratadas por M. L. GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, *Los procedimientos tributarios: su terminación transaccional*, Colex, 1998. En la fase de la

cedimientos administrativos y en su terminación convencional (art. 86 LPA). Se trata, con todo, de realidades que, teniendo en común con la conciliación judicial el hecho de que son, también, manifestaciones de la participación del ciudadano en la configuración de un acto de Derecho público, son previas a la formalización del acto administrativo, o incluso se ubican en la elaboración de la disposición general que lo rige. Es, sin duda, el ámbito en el que la participación del ciudadano en la génesis de la norma y del acto de aplicación de la misma puede contribuir de forma más eficaz a evitar la controversia, actuando en su gestación, en línea con lo que en la política sanitaria se llamaría “medicina preventiva”. La conciliación judicial se incardina, por el contrario, en el desarrollo de un proceso jurisdiccional en el que se ha puesto en entredicho la validez de un acto administrativo firme. Se ha producido ya, pues, una decisión administrativa en torno a la cuestión controvertida, que, en tanto que firme, está dotada de ejecutividad. Ya no se está en el ámbito de la prevención –siempre más eficaz en relaciones masivas como las tributarias– sino en el de la terapia curativa⁶.

En Derecho tributario español, además, se da la circunstancia, ciertamente peculiar, de que se superponen dos jurisdicciones obligatorias –una administrativa y otra propiamente judicial– en el proceso de revisión de la validez de los actos tributarios. De hecho, las primeras manifestaciones de justicia administrativa moderna que cabe identificar en el Derecho público español aparecen en relación con la revisión de contribuciones públicas, tributarias, nada menos que en 1821⁷. La historia del modelo español de administración de justicia en lo relativo a las Administraciones públicas es la de la tensión y alternancia entre el sistema de justicia retenida –a imagen del Consejo de Estado francés– y el de justicia delegada, siguiendo el modelo judicialista, de corte germánico. Pues bien, lo cierto es que la fortaleza de la vía económico-administrativa como modelo de revisión retenida en el ámbito tributario –que así se formaliza con la Ley Camacho, de 31 de diciembre de 1881, cuyo valedor tuvo una notable influencia en la, posterior en el tiempo, Ley Santamaría de Paredes, del contencioso administrativo, de 13 de septiembre de 1888– le ha

aplicación de los tributos, preparatoria del eventual acto administrativo de liquidación, el margen para la transacción de naturaleza contractual es objetivamente más amplio que en la de su revisión. En ambos casos, de todos modos, estamos ante actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y de su calificación jurídica, preparatorias de la emisión –o revisión, en el caso de la conciliación judicial– del acto de liquidación, y no ante un contrato bilateral y sinalagmático cuyo objeto sea el crédito tributario. Otra obra temprana en el tratamiento de la cuestión en la literatura española es la de SERRANO ANTÓN, F., *La terminación convencional de procedimientos tributarios y otras técnicas convencionales*, AEDAF, Madrid, 1996.

⁶ El proponer un paralelismo entre las políticas de participación de los ciudadanos en el actuar administrativo como medidas de prevención de la enfermedad, frente a las de revisión de los actos como tratamientos terapéuticos de la misma, haciendo notar que desde los años 70 del siglo pasado la política sanitaria se volcó en la prevención, que no la curación, como el ámbito más adecuado para mejorar la salud del conjunto de la población es una idea tomada de BUSTILLO BOLAÑO, R., “Derecho administrativo español y solución extrajudicial de conflictos: entre el (razonablemente hermoso) mito y la (menos edificante de lo deseable) realidad”, en F. LÓPEZ RAMÓN (ed.), *Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y la resolución extrajudicial de conflictos*, Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, 2015, p. 245.

⁷ “El Decreto de 25 de junio de 1821 «instaura –como señala SANTAMARÍA PASTOR, *Sobre la génesis del Derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*, Instituto García Oviedo, Sevilla, 1973– el germen de lo que más tarde será la jurisdicción económico administrativa».” (PÉREZ MORENO, A., “Procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje como medios alternativos a la vía de recurso”, en *Revista Andaluza de Administración pública*, núm. 37, 2000, p. 17.)

permitido pervivir hasta nuestros días constituyendo, así, la revisión de los actos de naturaleza tributaria una excepcionalidad en la estructura de la justicia administrativa española que, para cualquier otro ámbito, queda reducida a la fase contencioso-administrativa⁸.

Lo cierto y verdad es que en el ámbito tributario lo que debiera de ser una revisión administrativa orientada a mejorar la calidad del actuar ordinario de la Administración –como oportunidad para detectar fallas, completar carencias, afinar en el juicio– ha quedado encorsetada en toda una jurisdicción especializada, con funciones de formación de doctrina administrativa, en su integridad compuesta por empleados del Gobierno y estructurada en dos fases, aun cuando la primera sea prescindible de ser su resolución susceptible de recurso. A esta primera jurisdicción se superpone una segunda –albarda sobre albarda y mediando en discordia un acto de por sí ejecutivo– estrictamente judicial, cuyos componentes provienen íntegramente de la carrera judicial –adquieren su competencia tributaria en el ejercicio de su función en lo contencioso– y en la que, más allá de la casación, al menos en la esfera de la Administración estatal no cabe apelación. Durante toda la gestación del modelo de impugnación de la actuación de la Administración se basculó alternativamente entre el modelo de revisión retenida por el propio Ejecutivo –a través de sus órganos especializados, Consejo Real (más tarde de Estado) y Consejos provinciales– y el del ejercicio de tal función por el Poder judicial, a través de un ejercicio delegado de la potestad jurisdiccional. Finalmente triunfó este segundo modelo, precedido de una revisión estrictamente gubernativa, que no jurisdiccional. Pues bien, en materia tributaria se da la circunstancia –decididamente extravagante– de que conservar ambos modelos de forma superpuesta y, a mi modesto parecer, ineficiente⁹.

⁸ Es tal la fortaleza del modelo que aunque en un primer momento, al afianzarse en nuestro diseño constitucional la autonomía financiera de las corporaciones locales, se desgajaron del mismo las Haciendas locales –salvo respecto de aquellos actos relativos a los tributos locales que han continuado en el ámbito competencial de la Administración General del Estado–, más tarde, al ofrecerse a las grandes ciudades la posibilidad de replicarlo son muchas –con una sonora excepción en Cataluña– las que lo han adoptado. Lo mismo sucede en el ámbito de las Haciendas forales y en el de las autonómicas que, perfectamente, podrían haber optado por el modelo de revisión administrativa mediante alzada, que rige en el resto del Derecho público español y, sin embargo, se han inclinado por crear jurisdicciones económico-administrativas con la misma denominación –poco transparente, por cierto– que la utilizada por la Administración General del Estado.

⁹ En sus orígenes remotos no fue así, con todo. Como con precisión se ha señalado, la primera manifestación de justicia administrativa moderna, en 1813, lo que establece es –y precisamente en materia tributaria– que las controversias se ventilasen directamente ante órganos judiciales –eso sí, y es muy sintomático, asistidos por un “Abogado fiscal”– en dos instancias, siendo el acto administrativo únicamente ejecutivo una vez que hubiera sido validado en la primera de ellas y recurrido en apelación. El colapso que produjo en la Hacienda pública este sistema es lo que condujo a la creación, en 1821, del primer antecedente del económico-administrativo, como jurisdicción especial retenida, ¡pero única!, no superpuesta a una segunda jurisdicción contenciosa, como ocurre hoy en día. Sólo más tarde, en 1845, aparecería la primera formalización de la jurisdicción contencioso-administrativa con naturaleza revisora, entonces retenida (Cfr. PARADA VÁZQUEZ, R., “Réplica a Nieto sobre el privilegio de revisión ejecutoria y el sistema contencioso administrativo”, en *Revista de Administración pública*, núm. 59, 1969, pp. 59 y ss.). Otro modo de ver la evolución histórica del particular es concebir los tribunales extraordinarios de Hacienda –antecedentes de la vía económica-administrativa– como una segunda instancia administrativa “privilegiada”, compatible con la jurisdicción contencioso-administrativa, que es como, finalmente, ha quedado formalmente configurada (A. NIETO, “Sobre la tesis de Parada en relación con los orígenes de lo contencioso-administrativo”, en *Revista de Administración pública*, núm. 57, 1968, p. 37). De un modo u otro, lo cierto y verdad es que el cariz claramente jurisdiccional que ha adquirido con el tiempo la vía económico-administrativa –hasta suscitar cuestiones de prejudicialidad ante el TJUE– ha conducido a una situación

En la jurisdicción económico-administrativa –en la que tampoco se propone profundizar este trabajo– no se prevé, con esta denominación, la posibilidad de abrir una fase explícita de conciliación o mediación judicial. No obstante, habría un resquicio –verdaderamente sinuoso– por el que, con esfuerzo y buena voluntad, deslizarla. En el caso de que no se hubiera presentado recurso de reposición y la interposición del recurso fuera acompañada de alegaciones, el órgano que dictó el acto, ante quien se interpone la reclamación –aún dirigida al tribunal que lo haya de resolver– puede entrar a considerar las pretensiones del contribuyente y dictar un nuevo acto, atendiéndolas total o parcialmente (235.3 LGT¹⁰). También el Tribunal puede requerir del órgano que dictó el acto, ya en fase de tramitación, un informe, del que se da traslado al contribuyente (236.3 LGT¹¹). Ambas actuaciones podrían llevar a que el recurso terminase por renuncia, desistimiento o satisfacción extraprocesal (238.2 LGT¹²). Pues bien, de concurrir la voluntad de acercar las posiciones de las partes en los prolegómenos del proceso y lograr de las mismas un punto de encuentro en el reconocimiento de hechos o documentos, un acuerdo que evite seguir adelante, el órgano judicial podría aprovechar estos trámites iniciales para articular en su desarrollo un remedo de conciliación judicial.

Tampoco obedece la conciliación judicial tributaria a las características propias de los procedimientos de arbitraje o conciliación a los que se refiere el artículo 112.2 LPA¹³, y en los que se incardinan distintas modalidades de terminación convencional o arbitral de Derecho público nacional o internacional, entre Administraciones tributarias –en los que puede tener, o no, presencia el contribuyente– como los procedimientos amistosos entre distintas Administraciones tributarias¹⁴.

material de superposición contradictoria de dos recursos formalmente muy semejantes, deducido el primero ante especialistas en Derecho tributario –cuya independencia, se quiera o no, siempre estará en entredicho– y el segundo ante jueces de carrera cuya formación tributaria es sobrevenida.

¹⁰ “No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.”

¹¹ “El tribunal podrá asimismo solicitar informe al órgano que dictó el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen. El tribunal deberá dar traslado del informe al reclamante para que pueda presentar alegaciones al mismo.”

¹² “Cuando se produzca la renuncia o desistimiento del reclamante, la caducidad de la instancia o la satisfacción extraprocesal, el tribunal acordará motivadamente el archivo de las actuaciones. Este acuerdo podrá ser adoptado a través de órganos unipersonales.”

¹³ “Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.” Sobre el particular, en Derecho tributario, *vid.* VICENTE-ARCHE, P., *El arbitraje en el Derecho tributario español: una propuesta*, Marcial Pons, 2005; CALVO ORTEGA, R., “En defensa del arbitraje tributario”, *Crónica tributaria*, núm. 100, 2001; GIL CRUZ, E. M., “Viabilidad del arbitraje tributario”, *Quincena fiscal*, núm. 1-2, 2016.

¹⁴ *Vid.* al respecto RIBES RIBES, A., *Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento amistoso y arbitraje*, EDERSA, Madrid, 2003; SERRANO ANTÓN, F., *La resolución en conflictos en el Derecho internacional tributario: procedimiento amistoso y arbitraje*, Thomson Reuters, Pamplona, 2010.

En definitiva, cuando se habla de conciliación y mediación intrajudicial tributaria, el ámbito objetivo del estudio se refiere a las posibilidades de resolver un conflicto de forma acordada por las partes en litigio cuando ya dictado un acto administrativo por la Administración tributaria –en el ejercicio de sus potestades declarativas, ejecutivas o sancionadoras– y habiendo éste adquirido firmeza –al agotarse las vías de revisión gubernativa, y transitada o no, según el caso, la vía económico-administrativa– se haya recurrido en vía contencioso-administrativa, encontrándose incardinado el particular ante un órgano de dicha jurisdicción¹⁵.

En este orden de cosas, cabe distinguir en nuestro Ordenamiento jurídico vigente dos modalidades de ADR en vía contencioso administrativa (art. 77 LJCA¹⁶), marco procesal genérico en el que se incardinan las controversias tributarias:

- i) Conciliación judicial.
- ii) Mediación intrajudicial¹⁷.

Ciertamente, hay un ámbito tangencial al contencioso administrativo –y en el que merece la pena fijarse, por su considerable trascendencia– en el que cabe poner fin a una controversia tributaria mediante un acuerdo entre las partes. Con una peculiaridad verdaderamente significativa y es que la Administración tributaria en ese escenario es una invitada de piedra. Se trata de la finalización del proceso penal, en el caso de que en el incumplimiento tributario se hubieran advertido indicios de delito. En estos supuestos el acuerdo puede discurrir por tres cauces legales distintos:

¹⁵ “No se está hablando tanto de una alternativa a la justicia, como de una justicia alternativa, por cuanto el impulso y potenciación de mecanismos como la mediación obedece y se enmarca en una nueva concepción del acceso a la justicia, que se concibe como todo procedimiento apropiado para la resolución de un conflicto, logrando así tanto una mayor agilidad en la solución de los litigios, como un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.” GARCÍA VICARIO, M. C., “La mediación como sistema alternativo y complementario de resolución de conflictos en la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 29, 2013, p. 20.

¹⁶ Ley núm. 29, de 13 de julio de 1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

¹⁷ El artículo 415 LEC [Ley núm. 1, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil], que es supletoria de la LJCA, contempla dos formas de lo que denomina, “conciliación o transacción”. La primera de ellas, no implica mediación externa y se enuncia así: “Si manifestasen (las partes) haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.” La segunda modalidad, que sí implica la intervención de un mediador, se enuncia como sigue: “Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.” También el artículo 112.2 LPA, en el ámbito administrativo realiza tal distinción, entre conciliación y mediación. La mediación siempre implica conciliación, pero no a la inversa. En este sentido, cabría distinguir en el proceso contencioso-administrativo (art. 77 LJCA), y así se hará en este trabajo, entre la conciliación judicial –en la que se logra el acuerdo sin mediación de tercero– y la mediación intrajudicial, en la que se llega al acuerdo mediante la labor de intermediación que lleva a cabo un tercero. En ambos casos la composición del acuerdo depende de la voluntad de las partes, no se trata de una heterocomposición del mismo –a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje– pero en el caso de la mediación interviene un tercero que acompaña, aconseja, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Aunque no deja de resultar extravagante –particularmente en el orden tributario– también pudiera ocurrir que, como consecuencia de una eventual mediación extrajudicial, el proceso terminase mediante desistimiento (art. 74 LJCA), allanamiento (art. 75 LJCA) o satisfacción extraprocésal (art. 76 LJCA).

- i) conformidad (LECr¹⁸ y LOTJ¹⁹);
- ii) delito fiscal atenuado (art. 305.6 CP²⁰), o
- iii) atenuante genérica (arts. 21 y 81 CP).

2. LA CONCILIACIÓN JUDICIAL

La primera modalidad de finalización de un proceso contencioso administrativo mediante acuerdo de las partes está regulada en el artículo 77 LJCA, cuyo texto literal merece la pena reproducir íntegramente para iniciar así su análisis:

“77.1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.

77.2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

77.3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.”

2.1. Aspectos procesales

A diferencia de lo que ocurre en Derecho tributario italiano, la conciliación judicial no es un trámite preceptivo. Se puede promover por el juez o por las partes, tanto en primera como única instancia –no en casación, por lo tanto– y, evidentemente, cabe rechazarla de plano. Se inserta en el proceso –no lo precede– desde el momento en que se puede desplegar sólo tras la formalización y contestación de la demanda.

No se advierten límites temporales específicos –puede producirse en cualquier fase anterior a la conclusión del pleito para dictarse sentencia– y, salvo que todas las partes lo soliciten, no suspende el curso de las actuaciones.

Es el juez o tribunal quien, en última instancia, sanciona el acuerdo mediante auto –si el mismo implicase la desaparición de la controversia– o sentencia, si lo convenido exigiera que la misma

¹⁸ Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¹⁹ Ley Orgánica núm. 5, de 22 de mayo de 1995, del Tribunal del Jurado.

²⁰ Ley Orgánica núm. 10, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica núm. 7, de 27 de diciembre de 2012.

se dictase. La cláusula de estilo que limita el ámbito de lo consensuado –“contrario al ordenamiento jurídico” o “lesivo del interés público o de terceros”– es relevante, por cuanto traslada al órgano judicial la responsabilidad última sobre la legalidad de su contenido. En definitiva, no se está ante un negocio dispositivo sancionado por el órgano judicial, sino que se trata de la composición de una solución que las partes ofrecen al mismo y que éste hace suyo mediante un auto por el que declara que ha desaparecido la controversia, o lo incorpora al contenido de la sentencia si, por ejemplo, lo que se hubieran reconocido fueran determinados hechos que vinieran a exigir la declaración de nulidad del acto impugnado.

Siendo una de las partes en liza un funcionario público es esencial, para su consecución y buen fin, que perciba al ultimarlos que el cierre de legalidad tiene una cobertura judicial que, lógicamente, le preservaría de una eventual acusación por prevaricación, que siempre podría combatir arguyendo que un órgano judicial no presentó objeción a la formalización del acuerdo.

Para ultimar el mismo, los funcionarios que representen a la Administración requieren de la autorización “oportuna” para llevar a cabo la “transacción”. Tradicionalmente se ha venido dando el mismo sentido a la palabra “transacción” en los dos párrafos del precepto, como el “trato, convenio o negocio” al que se refiere la primera acepción del término que contempla el Diccionario de la RAE. En definitiva, el concepto de transacción que se contempla en el artículo 1809 CC²¹. De ahí que se viniera exigiendo para culminar tal negocio Real Decreto del Consejo de Ministros y Dictamen del Consejo de Estado, que venía marcando como exigencias propias para que se pudiera admitir tres: i) contenido incierto de la relación, ii) que se sustituye por otro cierto, iii) mediando recíproca concesión entre las partes²². Así las cosas, y asumiendo que lo único que contempla el artículo 77 LJCA es la terminación del proceso de conciliación judicial mediante la suscripción de un negocio jurídico transaccional –sinalagmático– en el que las partes disponen recíprocamente de sus derechos y deberes es lógico que se haya venido manteniendo al margen de los mismos la materia tributaria²³: la inveterada “indisponibilidad del crédito tributario” (art. 18 LGT) y del artículo 7.3 LGP²⁴ que prohíbe los negocios de transacción –judicial o extrajudicial– sobre derechos de la Hacienda pública, con la sonora excepción de los incardinados en procesos concursales²⁵.

²¹ “La transacción es un *contrato* por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.” Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil.

²² Dictamen del Consejo de Estado 41876/96.

²³ “El legislador se ocupa aquí de la conciliación que podríamos considerar judicial, esto es, la llevada a cabo, no para evitar un pleito, sino para poner solución al ya existente, evidenciándose con ello la naturaleza contractual de la figura.” ARRANZ DE ANDRÉS, C., “Otros modos...”, ob. cit., p. 430. La autora citada, en su espléndido y extraordinariamente documentado estudio sobre el particular en todo momento equipara “lo que podríamos denominar conciliación o transacción «judicial»” (*ibidem*, p. 434).

²⁴ “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.” Ley núm. 47, de 23 de noviembre de 2003, General Presupuestaria. En idéntico sentido se manifiesta el art. 31 de la Ley 33, de 3 de noviembre de 2003, del Patrimonio del Estado.

²⁵ La remisión literal que se realiza en el precepto carece por completo de sentido y pues viene referido al párrafo 2 del artículo 10 de la Ley. En rigor se está refiriendo al párrafo 3. Se trata de un evidente defecto de técnica legislativa: cuando se introdujo un nuevo párrafo en el artículo 10 LGP –por el art. 2 de la Ley núm. 7, de 29 de octubre de 2012–

A mi parecer, cabe hacer una interpretación diferente que daría una mayor amplitud al ámbito de la conciliación judicial. Cuando la ley utiliza la palabra transacción lo hace en la acepción genérica que al término se da en el Diccionario de la RAE, “acción y efecto de transigir²⁶”, es decir, “ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”²⁷. Del mismo que todo negocio jurídico reconocible como transacción necesariamente tiene como objeto propio la acción de transigir, el hecho o acción de transigir –de ajustar algún punto dudoso, conviniendo las partes poner fin a una disputa– no comportaría por sí mismo la celebración de tal género de negocio²⁸.

Para “transigir” la Administración siempre necesitaría la “oportuna” autorización. Pero esa autorización únicamente sería competencia del Consejo de Ministros, mediante Real Decreto y previo Dictamen del Consejo de Estado cuando la acción de transigir consistiera en la celebración de un negocio jurídico, un contrato, calificable como transacción. Y no siempre el consenso al que pudieran llegar las partes, y reflejarse en el auto o sentencia judicial, tendría por qué consistir en el negocio de transacción al que se refiere el artículo 1809 CC, que es el que requeriría para celebrarse la autorización prevista en el artículo 1812 CC²⁹, que se habría de poner en relación con el artículo 7.3 LGP³⁰.

De hecho, la conciliación –en los términos literales mencionados en el art. 77 LJCA– puede consistir bien en el “reconocimiento de hechos o documentos”, bien en “alcanzar un acuerdo”, y puede versar, “en particular (...) sobre estimación de cantidad”. Reconocer un hecho o un documento no implica celebrar un contrato de transacción. Llegar a un punto de encuentro sobre qué se puede entender como valor real de un bien o derecho –estimación de cantidad– es un modo de ajustar un punto dudoso en la relación, de transigir, que no lleva consigo que semejante consenso de voluntades deba calificarse como “contrato de transacción” para cuya formalización se requiera autorización del Consejo de Ministros e informe vinculante del pleno del Consejo de Estado.

el redactor del anteproyecto de esta última ley olvidó modificar el numeral del artículo 10 al que se venía refiriendo el artículo 7, y así pasó, sin alteración alguna, por todo el procedimiento legislativo, hasta perpetuarse en el tiempo.

²⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2018): *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Consultado en <https://dle.rae.es/?id=DglqVCc>.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Es sintomático que en la *Guía para la práctica de la mediación intrajudicial* aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, al referirse al artículo 77 LJCA se haga referencia a “las técnicas de mediación que propugna” (pág. 165) que no a las de “transacción”. Consultado en <file:///G:/INVESTIGACIÓN/TRANSACCIÓN%20JUDICIAL/Literatura/20161108%20GUÍA%20PARA%20LA%20PRÁCTICA%20DE%20LA%20MEDIACIÓN%20INTRAJUDICIAL..pdf>.

²⁹ “Las corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes.” Que, todo sea dicho de paso –y es sintomático de la voluntad del legislador al redactarlo– no menciona “bienes y derechos”, sino sólo bienes: es obvio que la deuda tributaria no es un bien.

³⁰ Ya la Ley de 1 de julio de 1911, *de administración y contabilidad de la Hacienda pública*, en su artículo 6, contemplaba esta restricción, que ha marcado tanto la normativa como la actividad administrativa desde entonces, que ha llevado a una concepción restrictiva de la transacción como contrato en el ámbito administrativo y, señaladamente, en el tributario, lastrando indudablemente su eficacia. Incardinándose en la jurisdicción contenciosa-administrativa litigios cuyo objeto material es civil, aun siendo el demandado Administración pública, tal cosa no ocurre cuando nos referimos a los actos de naturaleza tributaria. De ahí que la proscripción de transigir –en el sentido contractual del término– resulte connatural, y tradicional, a este orden de cosas.

Incluso en el caso de que reconociésemos que se está ante un negocio jurídico –a cuya existencia en el seno de las actuaciones encaminadas a la determinación de la deuda tributaria, por cierto, hace ya mucho tiempo que la doctrina no encuentra ninguna objeción relevante– no se trataría de un contrato, con las características clásicas de esta categoría, en el que ante intereses contrapuestos y mediante contraprestaciones mutuas las partes concilian sus pretensiones, sino ante un acuerdo o convención³¹ en el que ambas partes coinciden en sus declaraciones con un mismo fin, esclarecer los hechos y ajustar su calificación jurídica para, a partir de dicha coincidencia, determinar el importe de la deuda tributaria³² de conformidad con lo que al respecto se establece en la ley, corrigiéndose así la liquidación que, previamente, se había emitido.

Ciertamente, los representantes de la Administración que intervengan en la conciliación –en el reconocimiento de hechos o documentos, en la conformación del acuerdo– requerirán –como dice el art. 77.1 LJCA– la “oportuna” autorización para hacerlo, “con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos”³³. Pero del mismo modo que, por ejemplo, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 LGT, el inspector actuario necesita, para firmar un acta con acuerdo, la oportuna autorización del inspector jefe.

³¹ Vid. en este sentido M. L. GONZÁLEZ-CJELLAR SERRANO, *Los procedimientos...*, ob. cit., pp. 52-53 y la relevante doctrina administrativista y civilista allí citada al pie: “... la terminación transaccional del procedimiento se incluiría dentro de los acuerdos, ya que la autoridad fiscal y el obligado tributario persiguen una misma causa, la resolución de una incertidumbre.” La autora citada, con todo, defiende la naturaleza estrictamente contractual de la transacción como forma de finalización del procedimiento, desde la premisa de que la contraposición de intereses ya no se considera en teoría general de las obligaciones una característica consustancial a todas las modalidades de contratos. Admitiendo su razonamiento –bien fundamentado– y que tal cosa no obstaculiza la inserción de tal categoría en el desarrollo de las actuaciones encaminadas a la determinación de la deuda tributaria, con todo, en la revisión judicial de un acto administrativo de liquidación, en términos operativos, si ya de por sí no va a ser fácil que la Administración tributaria se muestre disponible a llegar a un acuerdo con el contribuyente sobre los hechos controvertidos o sobre su calificación, que el mismo adopte la forma de contrato transaccional, propiamente dicho –con contraprestaciones mutuas– se antoja poco digerible para la Administración tributaria y poco menos que inviable en términos procesales, a la luz del vigente artículo 77 LJCA y de su normativa presupuestaria concordante. En el procedimiento tributario alemán, a este respecto, se utiliza, precisamente, la expresión “acuerdo sobre los hechos” (*Tatsächliche Verständigung*) para referirse a un modo de actuar concertado en la determinación de la deuda tributaria que se ha asentado en la práctica administrativa, bendecido por la jurisprudencia, (GARCÍA FRÍAS, A., “Alemania”, en J. J. FERREIRO (IP), *La justicia tributaria...*, ob. cit., pp. 192 y ss.).

³² Se ha dicho, en este sentido, que “el acuerdo sería posible no en cuanto a la cuantía de la deuda tributaria, sino en cuanto a los hechos económicos conducentes a la determinación de esa deuda tributaria” (GARCÍA VICARIO, M. V., “La mediación...”, ob. cit., p. 19).

³³ La exposición de motivos de la LJCA apunta que para transigir sobre derechos de la Hacienda pública la tramitación de la autorización es tan procelosa que “en algunos casos” cuando se ultimase ya se habría dictado la sentencia. En realidad, siempre que se haya de solicitar informe del pleno de un órgano consultivo y autorización explícita del Gobierno del que se trate es evidente que, en esos casos, la autorización podría fácilmente llegar cuando se hubiera dictado la sentencia. *A sensu contrario* habrá casos en los que la autorización no tiene por qué demorarse tanto, por cuanto bastará con que la representación procesal de la Administración esté autorizada de conformidad con “las normas que regulan la disposición de la acción”. Esta, también, es la interpretación que del precepto realiza PÉREZ MORENO (“Procedimientos de conciliación, mediación...”, p. 32) que, poniendo en relación el precepto con el artículo 7 de la Ley 52/97 –sobre Asistencia jurídica del Estado e Instituciones públicas– que utiliza la misma expresión, concluye que se puede considerar bastante la autorización para disponer de la acción, cuando no se está, propiamente, ante un contrato de transacción.

En realidad, para que la conciliación judicial pudiera llegar a funcionar de modo ordinario y ordenado exigiría de la Administración tributaria dispuesta a ello un esfuerzo organizativo considerable. La pieza basilar del modelo de conciliación tributaria británico es, justamente, la delimitación transparente de una estrategia de litigación precisa y definida³⁴. Lógicamente, residenciada la cuestión en la jurisdicción contencioso administrativa, el papel que se hubiera de atribuir a los Servicios jurídicos de la Administración titular de las competencias de aplicación tributaria –o, en su caso, de la titularidad de los créditos en juego, que no necesariamente tendrían por qué coincidir– en la definición y puesta en práctica de la estrategia de conciliación debería de ser relevante³⁵.

En nuestro Derecho público sigue vigente el principio general de que la Abogacía del Estado, a falta de instrucciones particulares, “interpondrá los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales desfavorables”³⁶. Pero nada impide que se dicten tales instrucciones particulares en Materia tributaria, de conformidad con una estrategia previamente definida en la que se especificasen los criterios para tomar las decisiones al respecto, y los órganos del Servicio Jurídico del Estado que en cada caso –y conforme a qué premisas procedimentales– resultasen competentes.

Un segundo argumento, éste de orden estrictamente procesal, vendría a abonar la distinción que aquí se está defendiendo entre el contrato bilateral de transacción y la transacción, como mera acción encaminada al reconocimiento de hechos o documentos, por una parte, o al acuerdo de las partes, por otra. En Derecho procesal civil la transacción judicial es un contrato mediante el que las partes ponen fin al litigio³⁷. En Derecho procesal administrativo no se trataría de una forma de finalización del proceso, propiamente dicha. El proceso finalizará bien por satisfacción extraprocesal, bien por el desistimiento o allanamiento de las partes, y siempre mediante la sentencia que integre el contenido del acuerdo, o mediante auto que declare que homologue el acuerdo –al que la ley confiere fuerza ejecutiva³⁸– pero no lisa y llanamente mediante el eventual contrato de transacción judicial.

³⁴ HMRC: *Resolving tax disputes. Commentary on the litigation and settlement strategy*. (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655344/HMRC_Resolving_tax_disputes.pdf. Última consulta, 2/05/2019).

³⁵ En un procedimiento de estas características uno de los puntos críticos, y que mayores dificultades plantea, es la predisposición del funcionario de la Administración tributaria a aceptar la autocomposición de la solución a la controversia. Por eso es muy relevante, para su éxito, el modo en el que se organiza en la Administración tributaria la responsabilidad al respecto. “*Empirical research seems to indicate that tax officials are often not in favour of using mediation. This seems logical, because they judge the case from a legal perspective and have decision-making authority regarding the dispute. Therefore, tax officials feel that they do not have enough discretionary authority to negotiate in a mediation.*” VAN HOUT, D., “Is Mediation the Panacea to the Profusion of Tax Disputes?”, *World Tax Journal*, vol. 10, núm. 1, 2018, p. 30.

³⁶ “La interposición o preparación de recursos contra resoluciones judiciales se regirá por lo que en cada caso disponga, con carácter general o para supuestos particulares, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. A falta de éstas, el Abogado del Estado anunciará, preparará o interpondrá los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales desfavorables.” (Art. 42 del Real Decreto núm. 997, de 23 de julio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.)

³⁷ El artículo 19.2 LEC se limita a decir que el acuerdo o convenio, que pone fin al litigio, “será homologado por el tribunal”.

³⁸ El artículo 79 LJCA confiere al auto por el que el órgano judicial homologa el acuerdo el carácter de acto procesal ejecutivo, cuya ejecución forzosa puede requerirse –salvo que se hubiera estipulado por las partes un plazo distinto–,

Desde el momento en que la obligación tributaria nace de la ley –no del acuerdo sinalagmático de voluntades entre las partes, del contrato– en realidad el negocio de transacción judicial sobre el importe de la deuda no tendría cabida, como tal, en Derecho tributario³⁹. Y por eso la legislación presupuestaria restringe el ámbito de la transacción –concebida siempre como contrato sinalagmático– al estrecho reducto de los procesos concursales en los que, atendidas circunstancias excepcionales, de forma completamente extraordinaria, la ley autoriza a la Administración tributaria a –digámoslo así– “aflojar” en sus pretensiones, despojarse de sus prerrogativas, y compartir con el resto de los acreedores con créditos de su mismo estatus los acuerdos de quitas y esperas.

Esta visión restrictiva de la conciliación judicial prevista en el artículo 77 LJCA –habitualmente concebida siempre como contrato por el que se pone fin al litigio⁴⁰– es la que, probablemente, ha lastrado y condicionado el desarrollo de la conciliación judicial administrativa desde su aparición en nuestro Derecho público. Tan solo se ha venido aceptando en el Derecho administrativo, no en el Derecho tributario, en materias en las que el ámbito de la discrecionalidad administrativa es mayor –contratación pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa o urbanismo– y con premisas procesales tan rígidas como el acuerdo del Consejo de Ministros –o del órgano de gobierno local o autonómico equivalente– previo informe del pleno del Consejo de Estado, o, en su caso, del órgano consultivo equivalente en el ámbito autonómico⁴¹.

a los dos meses de haber adquirido fuerza ejecutiva (art. 113 LJCA). Se ha hecho notar, con todo, que el auto no equivaldría a sentencia firme, por cuanto sería susceptible de recurso de súplica, pero en el bien entendido de que el objeto de tal recurso, en su caso, no sería el acuerdo, sino el auto (LOPERENA ROTA, D., *La transacción en la nueva Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa*, IVAP, 2000, p. 274).

³⁹ Por eso se ha afirmado –queriendo ver en la transacción siempre una fórmula contractual– que “la conciliación desconcierta, aunque parece difícil rendirse a la evidencia de su naturaleza transaccional... la conciliación remueve la realidad jurídica precedente sustituyéndola por una nueva relación jurídica cuya fuente es la propia transacción novatoria” (ROSEMBUJ, T., *La transacción tributaria*, Atelier, Barcelona, 2000, pp. 79-80).

⁴⁰ Cfr. HUESCA BOADILLA, R., “Otros modos de terminación del procedimiento”, en AAVV, *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa*, 4.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 868.

⁴¹ Esta es la concepción tradicional que se mantiene en los estudios que sobre el particular se ha hecho desde el Derecho administrativo, aun admitiendo que en el ejercicio de potestades regladas exista margen de discrecionalidad: GONZÁLEZ PÉREZ, J. “La transacción en el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 145, 1998, pp. 7-28. En la Guía del CGPJ sobre mediación judicial, sin embargo, ya se apunta esta distinción y se dice, por ejemplo, que el acuerdo surgido de la mediación “deberá ser autorizado por la autoridad competente cuando afecte directamente a bienes y derechos de la Hacienda pública” entendiéndose que, en el resto de los casos, “basta la intervención del abogado del Estado o representante legal de la Administración” (pág. 181). Entre esos casos se citan “asuntos de menor cuantía que no alcancen el límite de la cuantía casacional (...) reclamaciones de cantidad, expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial de la Administración”. Aun cuando se siga excluyendo, en este documento, la materia tributaria del ámbito de la mediación judicial, ya es algo que se llegue a admitir su configuración y buen fin del acuerdo, en algunos casos, con la mera autorización del letrado que interviene en el proceso en representación de la Administración pública y sin necesidad, pues, de acuerdo del Consejo de Ministros. Es decir, aceptándose implícitamente que no siempre un proceso enmarcado en el artículo 77 LJCA está vinculado a la consecución de un contrato de transacción. El propio Consejo de Estado, en su Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de 29 de mayo de 1997 (CE-D-1997-1125) evidenciaba que las restricciones procedimentales de la transacción conducían a su carencia de operatividad, por cuanto para cuando se hubiesen acreditado la sentencia ya se habría podido dictar, haciendo hincapié sobre la necesidad de “modificar determinadas normas competenciales” para evitar semejante situación. Sin necesidad de alterar el texto literal de la ley,

Y así probablemente debería ser si estamos hablando del contrato de transacción judicial en Derecho público, tal y como lo ha perfilado la doctrina del Consejo de Estado. Pero no si de lo que se trata es de “transigir” como mera actividad de concertación de voluntades a través de la que las partes coinciden en la apreciación de los hechos –o en su calificación jurídica– sujetos a debate y, como consecuencia de ello, lo procedente sea ajustar el importe de la deuda tributaria –que siempre nace de la ley, no del contrato– a lo que, como atendido de dicho encuentro de voluntades, se ha de considerar la verdad formal a la que atenerse en el proceso judicial.

Ciertamente, en la fase de previa a la emisión del acto de liquidación el ordenamiento tributario se muestra más receptivo a la participación del contribuyente en la configuración del contenido de la deuda tributaria mediante el empleo, o no, de técnicas contractuales. Tanto en las fases propedéuticas –como, por ejemplo, en los acuerdos previos de valoración o, en los ordenamientos en los que existen, los *tax ruling*– como en la liquidación de la deuda o en los procedimientos de comprobación o inspección de su importe. Una vez que ya se ha emitido el acto de liquidación, ha adquirido firmeza, y estamos en fase de revisión administrativa o judicial, no es que sea inviable la celebración de un contrato de transacción en sentido estricto sobre su contenido, pero no resulta sencillo de negociar ni, mucho menos, de formalizar de acuerdo con las exigencias procesales que al respecto prevé el ordenamiento vigente.

Por el contrario, resultaría conceptualmente impecable y procesalmente mucho más sencillo –incluso sin tener que instar reforma legislativa alguna– lograr que a instancias del juez las partes aproximasen sus posiciones, las conciliasen, en cuanto a los hechos, su prueba, su alcance o su calificación a efectos tributarios, reformulando, en consecuencia, el contenido del acto de liquidación. Bastaría con que hubiera voluntad política al respecto y se diseñase una estrategia precisa al respecto, previendo cómo se deberá, en cada caso, de canalizar la autorización procesal requerida para tramitar y culminar el proceso de conciliación.

Así las cosas, el proceso judicial podría finalizar –ultimada con éxito la conciliación alentada por el órgano judicial– de diversos modos⁴²:

- i) Por satisfacción extraprocésal.
- ii) Por desistimiento del recurrente.
- iii) Por allanamiento de la Administración tributaria.
- iv) Por auto en el que se homologase el convenio de transacción de las partes, conforme a los requisitos legales exigidos del mismo.
- v) Por sentencia en cuyo contenido se ajustase el órgano judicial a lo derivado bien de los hechos o documentos reconocidos por las partes, bien del acuerdo entre ellas.

a mi parecer, es posible transigir –en el sentido que en este trabajo se defiende– en materia tributaria sin necesidad de que tal cosa requiera Real Decreto del Consejo de Ministros.

⁴² Sobre las distintas variantes y matices entre todas ellas, con profusa cita de jurisprudencia al respecto, *vid*, ARRANZ DE ANDRÉS, C., “Otros modos de terminación del procedimiento”, en I. MERINO JARA (dir.) y M. LUCAS DURÁN (coord.), *Estudios sobre el proceso contencioso-administrativo en materia tributaria*, Bosch editor, Barcelona, 2016, pp. 411 y ss.

Sin que se hayan de descartar, las tres primeras formas de terminación del proceso contencioso administrativo –mediando la conciliación judicial prevista en el art. 77 LJCA, sin mediación intra-judicial– no es previsible que llegasen a ser frecuentes en el orden tributario. Más bien lo habitual sería que el órgano judicial dictase sentencia a tenor de la realidad sujeta a su consideración, tal y como ha resultado apreciada de forma concertada por las partes en liza, una vez ultimado el trámite de conciliación instado por el juez, o por ellas mismas.

El artículo 77.3 LJCA especifica que “si las partes llegasen a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia” el órgano judicial lo homologará –“siempre que lo acordado no resultase contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros”– mediante un acto que tendrá fuerza ejecutiva, conforme a lo previsto expresamente al respecto en el artículo 113 LJCA. Se ha subrayado el condicional “si”, porque el mismo implica que no siempre la conciliación judicial tiene por qué terminar mediante un acuerdo –aquí se utilizaría la expresión como contrato de transacción en sentido estricto– que, homologado por el juez, tenga fuerza ejecutiva.

Lo más habitual sería, quizás, que el reconocimiento de los hechos o documentos, el acuerdo sobre la calificación jurídica de los mismos conduzca a que el órgano judicial dicte sentencia de conformidad con lo acordado por las partes que, evidentemente, pondrá fin a la controversia.

Nada impide, por otra parte, que en el contenido del acuerdo alcanzado por las partes al hilo de la resolución de la controversia, se pusieran las bases para resolver otros o prevenir la gestación de posteriores conflictos. Si, por ejemplo, se admitiera por la Administración el empleo de una determinada variable, referencia o metodología en materia de fijación de precios de transferencia en un ejercicio específico del Impuesto sobre Sociedades ya regularizado, renunciando la empresa a la utilización de otro indicador, este acuerdo se podría proyectar sobre otros ejercicios ya devengados o futuros.

En la literatura científica sobre mediación en la resolución de conflictos –a estos efectos perfectamente aplicable a la labor de conciliación judicial que pudiera instarse desde un órgano judicial– se pone el acento en que una de sus virtualidades de este tipo de acuerdos estriba en las posibilidades que ofrecen como cauce propicio para pacificar las relaciones entre las partes y sentar las bases de puntos de encuentro de cara al futuro.

2.2. Materias susceptibles de conciliación

El artículo 77 LJCA no lleva a cabo una delimitación precisa de las materias que son susceptibles de transacción. Explícitamente se han excluido del mismo los pleitos que versen sobre régimen electoral o disposiciones generales, así como el procedimiento especial de protección de los derechos humanos.

Nuevamente por una interpretación restrictiva del tenor del artículo 18 LGT es frecuente concluir, aceleradamente, que toda “transacción” implicaría una ilícita “disposición” del crédito tributario. De modo que, automáticamente, la materia tributaria no podría ser objeto de conciliación judicial, por cuanto sólo en el ámbito de procesos concursales la Administración podría disponer del crédito tributario.

Modestamente, entiendo que tal cosa no es así. Ciertamente, tratándose de una relación regulada por el Derecho público el funcionario actúa sujeto al principio de legalidad y no podría convenir con el contribuyente en un ajuste o concesión que resultase contrario a la ley, *contra legem*, o que se ubicase al margen de la ley, *praeter legem*. No podrían acordar, por ejemplo, aplicar el IVA reducido en el gravamen de una operación sujeta al tipo general. Dicho eso, el margen de discrecionalidad de la Administración en la determinación de la deuda tributaria, no digamos ya en el ejercicio de su potestad sancionadora es más que considerable. No tan significativo cuando se trata de la potestad de recaudación, aun cuando en su ejercicio efectivo sí es posible que puedan haberse sucedido incidencias procedimentales en cuya apreciación y efectos el margen de ponderación también será notable.

No cabe duda de que cuando se ha llegado al contencioso administrativo se habrá agotado previamente todo un procedimiento administrativo, que habrá conducido a la emisión de un acto, eventualmente revalidado en un recurso gubernativo y, en buena parte de los casos, confirmado por la jurisdicción económico-administrativa.

Pero también se ha de tener en cuenta que la presunción de validez de los actos administrativos lo único que comporta es que se ha de partir de la premisa de que en el procedimiento de elaboración de los mismos se ha actuado con arreglo a la legalidad, que se han respetado las normas sustantivas y formales aplicables al mismo. Nada más. No lleva consigo una presunción de veracidad en la apreciación de la realidad, ni de acierto en las conclusiones jurídicas a las que se ha llegado⁴³. La palabra, el criterio, la apreciación, la ponderación, de un funcionario en el ejercicio de sus competencias –aun cuando revestido de autoridad– no tiene rango divino, sagrado o preeminente. Como cualquier ser humano cabe la posibilidad de que pueda haber llegado a errar en la apreciación de los hechos o en su dictamen jurídico sobre los mismos, o, también, que entre el momento en el que se ha emitido la liquidación controvertida y su revisión judicial el contexto interpretativo haya experimentado modificaciones sustanciales. Al menos en teoría. El Derecho público no atribuye al funcionario público el monopolio de la verdad. Es más su tarea es tratar de afinar en su esfuerzo por desvelarla, no “contra” el contribuyente, sino “con” el contribuyente⁴⁴, para, llegando a un conocimiento de la realidad lo más aproximado que quepa, aplicar e interpretar la normativa que corresponda del modo más atinado posible.

⁴³ Como expresaba con particular agudeza, como fundamento de la revisión de los actos administrativos, el Prof. VEDAL, “una decisión administrativa, (...), aunque se presuma legal, no tiene por esto fuerza plena de verdad legal y la acción de la Administración por ser depositaria de la fuerza pública corre el riesgo de emplearla con facilidad en su beneficio.” (Citado por PARADA VÁZQUEZ, R., “Réplica a Nieto sobre el privilegio de revisión ejecutoria y el sistema contencioso administrativo”, en, *Revista de Administración pública*, núm. 59, 1969, p. 5.)

⁴⁴ Desde que en 2006 tuve la oportunidad de consultar el Código de conducta del empleado de la Agencia tributaria norteamericana, el *Internal Revenue Services*, y publiqué con PABLO GARCÍA MEXÍA y MONTSERRAT CASANELLAS un trabajo al respecto (“Códigos de conducta en el orden tributario”, en *Documentos del IEF*, núm. 7/06) he citado reiteradamente lo que se afirma enfáticamente en los primeros párrafos del Código que le hace notar al empleado del IRS que en el ejercicio de sus funciones ha de mostrarse “... as ready to recognize the rights of the taxpayers as we are to protect the rights of the Government”. Tan pronto a lo primero como a lo segundo: ni más, ni menos. Se ha afirmado, en este sentido, que si todos los funcionarios fuesen plenamente conscientes de que “no dar la razón al ciudadano cuando la tiene es incumplir sus deberes constitucionales, legales y éticos como empleados y cargos públicos” la simple revisión gubernativa de los actos administrativos evitaría la consecución de numerosas controversias (BUSTILLO BOLADO, R., “Derecho administrativo español...”, ob. cit., p. 15).

Como profesor universitario, que lleva ejerciendo funciones públicas docentes más de treinta años, afirmo con rotundidad que, probablemente, me he equivocado demasiadas veces al ponderar, apreciar, evaluar el nivel de competencia del alumnado a quien se me ha encomendado calificar. Y así lo he reconocido cuando en un procedimiento ordinario de revisión he advertido que así había sido. También es verdad que mi experiencia en el oficio me ha llevado a ajustar los sistemas de evaluación de tal modo que desde hace años no recibo reclamaciones al respecto –y no porque apruebe a todo el alumnado–. Como es cierto –sería deshonesto negarlo– que la predisposición de un tribunal de revisión de una calificación a enmendar la plana al colega que la ha otorgado es tan perfectamente describable como las dificultades que experimentaría quien pretendiera la enmienda en un procedimiento contencioso administrativo instado al respecto. La “discrecionalidad técnica” es un concepto la mar de socorrido, qué duda cabe.

El artículo 77 LJCA establece con claridad que la conciliación judicial puede revestir dos formas, siempre en el marco de materias susceptibles de transacción, que son el “reconocimiento de hechos o documentos” por una parte, y el “alcanzar un acuerdo” por otra. Se trata, pues, de realidades distintas⁴⁵.

A partir de ahí, y sin ánimo de exhaustividad, es posible concebir un enorme margen de apreciación –creo que esta expresión “margen de apreciación” es fundamental– por parte de los funcionarios en el ejercicio de las potestades de que han sido revestidos para desarrollar sus tareas:

- En el reconocimiento de hechos o documentos controvertidos, relativos al contenido de las obligaciones tributarias (al cumplimiento de requisitos exigidos para disfrutar de determinados beneficios fiscales, por ejemplo) o atinentes a acontecimientos concatenados en el desarrollo de los procedimientos tributarios tramitados al hilo de su determinación o exigencia (v. gr. notificación de actos tributarios).
- En la ponderación del contenido y carga de las distintas pruebas que se hayan podido aportar.
- En la valoración de los bienes y derechos –inmuebles e intangibles, por ejemplo– que haya sido necesario delimitar⁴⁶.

⁴⁵ Aunque se ha dicho que el reconocimiento de hechos o documentos resulta “un asunto extraño a la idea de conciliación” (PÉREZ MORENO, A., “Procedimientos de conciliación...”, ob. cit. p. 32), en realidad no entiendo que sea así, pues lo que se está sugiriendo es que donde hasta ese momento no había mediado acuerdo sobre la apreciación, aceptación, o prueba de unos determinados hechos o documentos las partes llegan a conciliar sobre tales cuestiones, fijando una verdad formal a la que en adelante atenerse en su calificación jurídica.

⁴⁶ Si se puede poner un ejemplo de materia tributaria en la que el margen de apreciación, prueba y calificación –y, por ende, legítimo acuerdo o disenso– es extraordinariamente amplio éste es, sin duda ninguna, el de la valoración de los bienes y derechos. No por casualidad, cuando se han puesto ejemplos de materias susceptibles de transacción desde la doctrina administrativa el ejemplo tributario que se ha mencionado ha sido, justamente, el de la valoración tributaria y la comprobación de valores (SANTAMARÍA PASTOR, J. A., *La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, Gómez-Acebo y Pombo-Iustel, Madrid, 2010, p. 772; GARCÍA VICARIO, M. C., “La mediación como sistema alternativo y complementario de resolución de conflictos en la jurisdicción contencioso-administrativa”, en I. SÁEZ HIDALGO y A. DORRERO DE CARLOS (dirs.), *Arbitraje y Mediación. Problemas actuales, retos y oportunidades*, Lex Nova-Thomson Reuters, Pamplona, 2013, p. 170).

- En la calificación jurídica de las actuaciones y negocios relevantes en las obligaciones que se tratan de determinar⁴⁷.
- Al dotar de contenido concreto a conceptos jurídicos indeterminados como “conveniente” cuando se predica de un gasto a medio camino entre lo profesional y lo personal, “real” cuando del valor de un inmueble se trata o “recursos materiales” cuando se pretende discernir si una sociedad es o no “interpuesta” o “simulada”.
- Ni que decir tiene, en la apreciación de los elementos subjetivos de las infracciones o en la graduación de las sanciones.
- E incluso en el modo preciso de llevar a cabo la ejecución de una Resolución de un Tribunal económico administrativo o de una sentencia judicial.

No cabe duda de que, ultimado todo un procedimiento administrativo en el que los funcionarios responsables del mismo han adoptado una determinada decisión, ratificada por otros funcionarios en un procedimiento administrativo de naturaleza jurisdiccional, no es sencillo –ni siempre será oportuno– que los funcionarios que intervienen en la fase judicial del proceso modifiquen la apreciación que de los hechos y de su calificación jurídica en su momento se realizó. Y por eso es imprescindible que desde la dirección de la Administración tributaria se diseñe una estrategia al respecto, se dicten unos criterios orientativos y se vertebre orgánicamente el modo de hacerlo, con plena transparencia, también para evitar que se pueda transmitir la sospecha de que se haga arbitrariamente o por intereses espurios. En la Administración de Justicia también se debería de llevar un control efectivo al respecto, identificando con claridad todos aquellos procesos en los que se hubiera recurrido a la aplicación del artículo 77 LJCA. El modelo británico, al que ya se ha hecho referencia, es un buen referente al respecto.

No deja de resultar sintomático que en materia de expropiación forzosa la tradición administrativa es la de concebirlo como un ámbito particularmente propicio para la composición de un acuerdo entre las partes en liza⁴⁸. No es fácil de entender que si la Administración se muestra disponible a concertar con el particular la valoración de un inmueble a los efectos de su expro-

⁴⁷ Ciertamente, si el corazón de una controversia es, única y exclusivamente, un debate sobre la interpretación de un determinado precepto legal no es fácil que se resuelva mediante la conciliación judicial y, mucho menos, recurriendo a la mediación intrajudicial. No obstante, no siempre es sencillo diferenciar la determinación de los hechos de la interpretación de la norma y, desde luego, entre ambas actividades siempre media la labor de calificación, en la que el margen de apreciación sí es considerable. “*Mediation is an inappropriate procedure if a tax dispute is solely about a legal interpretation issue, but in practice this is difficult to recognize.*” VAN HOUT, D., “*Is Mediation...*”, ob. cit., p. 30. Lo que se ha venido calificando, “motorización legislativa” ha tenido evidentes costes en la calidad de la técnica empleada para la elaboración de las normas y, por lo tanto, en la calidad de su resultado, de modo que –como acertadamente se ha dicho– “la interpretación y aplicación de esas normas requiere métodos de consenso, más que decisiones unilaterales autoritarias” (PÉREZ MORENO, A., “Procedimientos de conciliación...”, p. 20).

⁴⁸ “Distinto es el caso de los convenios expropiatorios, previstos en nuestro Derecho positivo (con un modelo distinto del actual) ya desde la primera Ley de expropiación forzosa de 17 de julio de 1836, y que desde entonces hasta el día de hoy han constituido uno de los contados ámbitos administrativos donde la solución convencional se ha desarrollado con un notable éxito.” BUSTILLO BOLAÑO, R., “Derecho administrativo español y solución extrajudicial de conflictos: entre el (razonablemente hermoso) mito y la (menos edificante de lo deseable) realidad”.

piación tenga una dificultad prácticamente metafísica para avenirse a ello cuando la finalidad es determinar el valor del mismo inmueble a efectos tributarios. En ambos casos se trata de valorar un inmueble en el marco del ejercicio de una potestad reglada.

De forma tan sencilla como gráfica y precisa, el Modelo de Código tributario para América Latina contemplaba ya hace cincuenta años el modelo de conciliación que aquí se está exponiendo, al concebir la transacción como una forma de extinción de la deuda tributaria bajo dos premisas:

“Artículo 51. La transacción es admisible en cuanto a la determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable.

Artículo 52. El consentimiento de la administración tributaria debe contar con la aprobación escrita del funcionario de mayor jerarquía.”⁴⁹

El margen de apreciación en cuanto a la fijación de los hechos y su calificación jurídica es más que considerable y se trata de un territorio en el que la composición de un acuerdo entre el contribuyente y el empleado de la Administración tributaria no solo es posible –sin merma alguna del principio general de la indisponibilidad del crédito tributario– sino que es más que recomendable y, de hecho, de modo informal discurre con normalidad en el trasfondo de muchos procedimientos de comprobación y gestión. Nada impide que se transparente con normalidad –y las debidas prevenciones formales– bajo los auspicios del órgano judicial que estimule y facilite la conciliación entre las partes, sin merma alguna de la legalidad ni del Derecho.

La transacción judicial –como negocio entre las partes en liza orientado a la finalización del litigio– tiene una enorme lógica en la jurisdicción civil a la que se habrá recurrido para que el juez medie en un conflicto sobre cuyo objeto quienes se enfrentan en el foro pueden, libérrimamente, disponer. Mayores dificultades, como tal negocio, presenta –y de ahí la tradicional reticencia y prevenciones procedimentales a admitirla– en una jurisdicción contencioso-administrativa orientada a la revisión de la legalidad de lo previamente actuado por la Administración. Concebida, por el contrario como una oportunidad de conciliación para que entre el contribuyente y la Administración revisen lo actuado, reduzcan el ámbito de la incertidumbre, y propongan al órgano judicial una versión de los hechos, una valoración de los bienes, y una calificación de los mismos que permita rehacer las liquidaciones tributarias, previamente dictadas, con otro resultado –siempre de conformidad con la normativa que resulta de aplicación– está cargada de sentido y –con las debidas cautelas procesales– resulta más que oportuna⁵⁰.

No se estaría ante un negocio dispositivo mediante el que las partes transigieran en sus pretensiones para evitar el litigio, lo que es perfectamente lícito en Derecho civil e incluso en relaciones

⁴⁹ Cfr. UNIÓN PANAMERICANA (Secretaría General, Organización de los Estados Americanos), *Reforma tributaria para América Latina (III) Modelo de Código Tributario*, Washington, D. C. 1967.

⁵⁰ “... parece evidente que la Administración debería gozar de la competencia y capacidad necesarias para modificar o anular los acuerdos que hubieran dado lugar al acto objeto de controversia... en buena lógica bien podría pensarse que disfrutando la Administración en el procedimiento administrativo de las apuntadas posibilidades de convenir en relación a los hechos o la calificación jurídica aplicable a los mismos, fijar valores o incluso incidir en la determinación de la deuda tributaria, no debería haber obstáculos para la realización de actos de similar disposición en el seno del procedimiento contencioso-administrativo.” ARRANZ DE ANDRES, C., “Otros modos...”, ob. cit., p. 451.

administrativas contractuales o de fijación, por ejemplo, de una indemnización. En la conciliación tributaria se estaría alcanzando un acuerdo sobre la fijación de los hechos, la valoración de los bienes, o incluso sobre su calificación jurídica precisa de modo que, subsumida la verdad formal así compuesta –tal y como habría quedado ajustada, de mutuo acuerdo, por las partes– en el marco normativo, tendría como consecuencia una distinta determinación de la deuda –nacida de la ley, que no del acuerdo de las partes– oportunamente sancionada por el órgano judicial en cuyo seno se llevó a cabo la conciliación o acción de transigir: “ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”⁵¹

3. LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

En el epígrafe anterior se han expuesto las características de la conciliación judicial tributaria, o de cómo las partes podrían incardinar en un procedimiento contencioso-administrativo la composición de un acuerdo cuyo contenido se incorporase al auto o sentencia mediante el que el litigio finalizase.

Una modalidad específica, y diferenciada, de la mera conciliación judicial –que queda entre el órgano judicial y las partes– es la mediación intrajudicial, en la que entra en juego un tercero, un mediador, designado por el juez para facilitar la composición del acuerdo por las partes. También regida en su desarrollo por el artículo 77 LJCA –siendo por tanto aplicable a la misma todo lo que se ha predicado de la conciliación judicial– su peculiaridad específica es, sencillamente –y no es poco– que se recurre a un tercero, el mediador, para que contribuya a aproximar las posiciones de las partes en la composición del acuerdo. Se incardina en el proceso –es intrajudicial– y se habrá de sancionar –de prosperar– por el órgano judicial, pero no es el juez o tribunal quien lleva a cabo la tarea de mediación, de facilitar la composición del acuerdo entre las partes, sino que ésta se encomienda a un tercero.

A este respecto, el CGPJ está impulsando diversos proyectos piloto que se están desplegando en distintos juzgados de lo contencioso y Tribunales Superiores de Justicia⁵².

Las características específicas de esta modalidad de conciliación judicial –el residenciar la resolución del particular en el seno de un procedimiento de mediación– lleva consigo que sea especialmente complicado, aunque no imposible, de articular cuando la materia del pleito sea tributaria⁵³.

Para que se pueda derivar el caso a la intervención en el mismo de un mediador lo primero que es necesario es que en el seno del órgano judicial se haya constituido una oficina específica res-

⁵¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2018): *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Consultado en https://dle.rae.es/?id=DglqVCc_.

⁵² Cfr. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (TSJM): *Infraestructura organizativa de la mediación conectada a los juzgados y Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid*. Consultado el 13 de mayo de 2019 en [file:///G:/INVESTIGACIÓN/TRANSACCIÓN%20JUDICIAL/Literatura/protocolo-aprobado-sala-de-gobierno-y-cgpj%20\(1\).pdf](file:///G:/INVESTIGACIÓN/TRANSACCIÓN%20JUDICIAL/Literatura/protocolo-aprobado-sala-de-gobierno-y-cgpj%20(1).pdf).

⁵³ A ello se refiere expresamente, razonando su aplicabilidad formal en el ámbito tributario, insertada en el artículo 77 LJCA, ARRANZ DE ANDRES, C., “Otros modos...”, ob. cit., pp. 441-443.

ponsable de la tramitación de estos procedimientos de mediación. En segundo lugar, es preciso de disponer en el partido judicial de mediadores con la formación requerida para realizar tales funciones y de un convenio con el Colegio de Abogados del mismo, a través del que articular el funcionamiento del incidente de mediación.

A partir de ahí, se cita a las partes a una reunión previa, al objeto de informarles sobre las características de la mediación judicial e instarles a aceptarla. Siendo un proceso voluntario, en cualquier momento se puede descartar este cauce, como es natural, volviendo el pleito a la fase en la que estaba.

Tal y como ocurre con la conciliación judicial, la mediación se puede plantear –a instancia del órgano judicial o de las partes– en cualquier fase del procedimiento ordinario, abreviado, de apelación o de ejecución. De hecho, y tiene lógica, uno de los supuestos en los que el protocolo del TSJM aconseja de modo particular que se acuda a la mediación de un tercero es, justamente, cuando el objeto del litigio es un incidente en la ejecución de una sentencia, que amenaza con derivar en un nuevo pleito.

Aunque en línea de principio la puesta en marcha de un procedimiento de mediación no exigiría la suspensión del proceso contencioso, lo natural es que así fuera, conforme a lo establecido en los artículos 19.4 y 179 LEC.

En puridad, cuando el TSJM define tanto el ámbito de los asuntos que podrían derivarse a un procedimiento de mediación, como la tipología de los mismos, no se hace exclusión expresa de la materia tributaria. No obstante, si bien es cierto que no se trata de una norma jurídica y que expresamente se cuida de mencionar que ese marco objetivo de aplicación de la mediación en el contencioso tiene “mero carácter orientativo e ilustrativo”⁵⁴, no deja de ser sintomático que la única materia tributaria que pone como ejemplo al respecto es nada menos que la “recaudación ejecutiva por vía de apremio de tributos o ingresos de derecho público cuando el deudor haya sido declarado en concurso”⁵⁵. En definitiva, subyace en el imaginario de quien ha elaborado la guía el concepto restrictivo de transacción, al que se hacía referencia más arriba, como contrato dispositivo entre las partes, al que resultaría ajena la deuda tributaria, salvo en el caso que se enuncia.

El mediador ha de ser un profesional integrado en una entidad que avale su formación como tal y, evidentemente, imparcial, en quien no se pueda advertir ningún conflicto de intereses con la causa. Naturalmente, desde el momento en que desarrolla un trabajo activo en la labor de aproximar las posturas de las partes para que compongan un acuerdo, su trabajo va a generar unos costes que alguien –no necesariamente las partes, aunque también y principalmente– tendrían que asumir.

Iniciado el procedimiento de mediación, el protocolo del TSJM fija como plazo máximo para su finalización 90 días, sin que se haga otra referencia a su ordenación, en expresión del CGPJ, de

⁵⁴ TSJM: *Infraestructura organizativa...*, cit., pág. 8.

⁵⁵ *Ibidem*, pág. 9.

que será “informal, libre y no ritual”⁵⁶. Esta informalidad del procedimiento de mediación, la posición –ajena al mismo– del mediador y su carácter confidencial ofrece posibilidades de aproximar posiciones que la presencia del juez probablemente no procuraría. El hecho de que sea el órgano judicial quien, en última instancia, velará porque el contenido del acuerdo al que se pueda llegar no sea contrario al ordenamiento jurídico ni a los intereses generales, no impide que a lo largo de la mediación las partes puedan acercar posiciones mediante compromisos –de futuro, por ejemplo– que no tengan por qué reflejarse expresamente en el contenido de la resolución judicial que ponga término al mismo.

A diferencia de lo que sucede en la conciliación judicial, en el caso de la mediación intrajudicial el contenido de lo acordado se ha de contener en un acta –suscrita por las partes y por el mediador– que marcará el modo de finalización del proceso judicial. A partir de aquí, el litigio puede finalizar mediante una sentencia que se acomode a lo que se derive del contenido del acta –el reconocimiento de unos hechos o documentos, la consideración de un valor como probado, la calificación de unos determinados gastos como deducibles...– pero también cabe la posibilidad de que del resultado de la mediación el pleito finalizase por desistimiento del recurrente (art. 74 LJCA), satisfacción extraprocesal por falta de objeto (art. 76 LJCA) –si, por ejemplo, se hubiese acordado la revocación por la Administración del acto recurrido (art. 219 LGT)– o, más raramente aún que lo anterior, por allanamiento (art. 75 LJCA). En línea de principio nada excluye que en un proceso de conciliación judicial –sin que el mismo contase en su desarrollo con la intervención de un mediador que facilitase la composición del acuerdo entre las partes– pudiera dar lugar a su terminación, como ya se ha hecho notar, por alguna de las causas aquí enunciadas (art. 77.3 LJCA). El matiz está en que, en el caso de la mediación, esta previsión se ha podido incorporar expresamente al contenido del acta que haya puesto término a la misma.

4. EL CONSENSO EN EL DELITO FISCAL

Tratándose de conciliación judicial tributaria no se puede obviar una referencia, aunque sea colateral, a la verdaderamente paradigmática situación que se produce en el Derecho tributario español cuando la deuda tributaria se transforma en delito fiscal. Si hasta ese momento las posibilidades de articular un acuerdo formal con la Administración tributaria habrán sido estrechas en el procedimiento de inspección –las actas con acuerdo (art. 155 LGT)– inexistentes en la fase de reclamación económico-administrativa y, hoy por hoy, inexploradas en el contencioso administrativo (art. 77 LJCA), cuando se abre la puerta del proceso penal –supuestamente en los supuestos más graves– el jardín de las soluciones consensuadas florece con verdadero esplendor, tal y como se ha expuesto con su habitual acierto por uno de sus más eximios cultivadores⁵⁷.

Sin que el Derecho español haya llegado a adoptar el modelo norteamericano de *plea bargaining* con el que nos ha familiarizado la abundante filmografía al uso, lo cierto y verdad es que desde

⁵⁶ CGPJ: *Guía para la práctica...*, cit., pág. 176. VAN HOUT, D., “Is Mediation...”, ob. cit., p. 30.

⁵⁷ En la redacción de este epígrafe se ha seguido, punto por punto, el magnífico trabajo de MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C.: “El consenso en el delito fiscal”, en L. M. ALONSO GONZÁLEZ, y E. ANDRÉS AUCEJO (dirs.), *Resolución alternativa...*, ob. cit., de conflictos en Derecho tributario comparado, Marcial Pons, 2017, pp. 338-342.

1988 –y muy señaladamente a partir de 2012– la negociación y la búsqueda del acuerdo se han adueñado de los procesos por delitos contra la Hacienda pública. En una tensión que la Fiscalía identifica entre “legalidad y oportunidad”, entre “éxito y margen de arbitrio”, la persecución de estos delitos transita por la búsqueda sistemática de “zonas de consenso”⁵⁸.

Aunque siempre se contempló en nuestro Derecho penal la conformidad absoluta como vía para evitar el juicio oral⁵⁹ es a partir de 1988 cuando lo que en Derecho italiano se denomina directamente –con gráfica *fineza*– el *patteggiamento* hace su primera incursión significativa en el ordenamiento patrio, contemplando la posibilidad de que vinieran a converger la acusación y la defensa en cualquier fase del proceso⁶⁰. Se abrieron, entonces, dos vías para armar el consenso entre la acusación y la defensa que han transformado el panorama del proceso penal, en particular en el ámbito del delito fiscal, una genérica y una segunda específica.

La vía genérica es la aplicación de las atenuantes genéricas –confesar la infracción y reparar el daño⁶¹– que permite rebajar la pena en uno o dos grados⁶², evitando la entrada en prisión⁶³.

En el caso de los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, en el marco de la regularización fiscal de 2012 se introdujo, además, un tipo delictivo atenuado que, bajo premisas parejas a la de la atenuante genérica –confesión de los hechos y pago de la deuda– le permite al autor acogerse, durante los dos meses posteriores a la citación judicial, a los mismos beneficios de rebaja en grado de la pena. Con mayor trascendencia, en el mismo precepto se introdujo una discreta manifestación de la política de premiar al “chivato” –lo que en EE.UU. es toda una política de persecución del delito fiscal⁶⁴– en cuya virtud gozarán de idénticos beneficios otros partícipes en el delito que colaboren activamente en su esclarecimiento o en la localización del patrimonio de sus autores⁶⁵.

⁵⁸ Los entrecomillados, bien expresivos, están tomados de la Circular 1/1989 de la Fiscalía, y de la Memoria de 1989 de la Fiscalía General del Estado.

⁵⁹ Artículos 655, 688, 694 LECrim y 50 de la Ley Orgánica, núm. 5, de 22 de mayo de 1995, del Tribunal con Jurado (LOTJ).

⁶⁰ El consenso se puede procurar tanto en las diligencias instructoras (art. 779 LECrim), como en el escrito de calificación (art. 784.3 LECrim), o en las cuestiones previas al juicio oral (art. 787.1 LECrim).

⁶¹ Cfr. artículo 21.4.ª y 5.ª del Código penal, aprobado mediante Ley Orgánica, núm. 10, de 23 de noviembre de 1995 (CP).

⁶² Cfr. artículo 66.1.2.ª CP.

⁶³ Cfr. artículo 81 CP.

⁶⁴ Cfr. *IRS Whistleblower Office* <https://www.irs.gov/compliance/whistleblower-informant-award>. Cfr. sobre estas políticas en Derecho comparado, J. H. CRUJNS; M. J. DUBELAAR, y K. M. PITCHER, *Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada. A Comparative Study on the Provision of Undertakings to Offenders Who Are Willing to Give Evidence in the Prosecution of Others*, Eleven International Publishing, 2019.

⁶⁵ “Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.” Artículo 305.6 CP, en su redacción dada al mismo por la Ley Orgánica, núm. 7, de 27 de diciembre de 2012.

Esta política de rebajas en la pena, evitando o atemperando la entrada en prisión, a cambio de certidumbre en cuanto a los hechos y reparación del daño –en ocasiones calificada de “justicia penal negociada”– ha rendido particulares réditos –señaladamente en Cataluña– y tiene, sin duda, sus ventajas: previene incongruencias entre resoluciones judiciales de lo penal, garantiza la ejecutividad –atenuada, claro está– de las sentencias y, sobre todo, contribuye decididamente al esclarecimiento y reparación de los delitos que se enjuician y de otros que puedan estar relacionados con aquéllos.

Pero también presenta sus inconvenientes. En expresiones del autor cuya exposición se ha seguido en este epígrafe, se abre con ello un “mercado de seguridad” en el que se producen “sanguinantes desigualdades”⁶⁶. En términos estrictamente técnicos genera, por otra parte, una jurisprudencia penal en delito fiscal no del todo congruente con las premisas que presiden la que tiene su origen en el orden contencioso-administrativo.

Sin duda alguna, estas ventajas e inconvenientes son un fiel reflejo de la tensión entre “legalidad” y “oportunidad” que detectaba la Fiscalía en 1989 al hilo de las políticas de “consenso” en la persecución de los delitos.

5. SOLUCIONES COMPARADAS

No tendría sentido aquí entretenerse en la exposición detenida de las muchas y diversas soluciones que a la conciliación judicial se ha dado en otros ordenamientos tributarios. Ya se ha escrito mucho y reiteradamente sobre el particular y no merece la pena reiterarlo⁶⁷. Pero sí conviene traer a colación, como mera referencia, una serie de características en las que coinciden todos los sistemas comparados de resolución de conflictos tributarios en los que se han implantado modelos de conciliación, con una u otra estructura, en una u otra fase de la gestación del conflicto. Para completar el cuadro de Derecho comparado, se muestra también útil detenerse, siquiera brevemente, en tres experiencias diversas en el Reino Unido, Alemania e Italia, particularmente relevantes al respecto.

Se atribuye a Unamuno –siempre díscolo y provocador– el decir de los españoles que salimos al resto de Europa con la boca abierta... y se nos llena de moscas. No se pretende aquí caer en semejante comportamiento, por otra parte tan frecuente entre nosotros; pero también creo que no

⁶⁶ Cfr. MARTELL PÉREZ-ALCALDE, C.: “El consenso...”, ob. cit., p. 340.

⁶⁷ No hemos sido pocos quienes desde principios de siglo hemos venido prestando atención, reiterada, a las soluciones que en Derecho comparado se ha venido dando a la resolución de las controversias tributarias. Por sólo citar tres obras de envergadura al respecto cabe citar la que, siguiendo la dirección marcada en su día por el Maestro FERREIRO (*La justicia tributaria...*, ob. cit.) se elaboró desde el Grupo de investigación de Derecho tributario y Política fiscal de la UB, del que forma parte el autor de este trabajo: L. M. ALONSO GONZÁLEZ, y E. ANDRÉS AUCEJO (dirs.), *Resolución alternativa de conflictos...*, cit.; recientemente, desde la Universidad de Salamanca, y en homenaje a otro Maestro del Derecho financiero y tributario, el Prof. EUSEBIO GONZÁLEZ, se ha editado por J. M. LAGO MONTERO, *Litigiosidad tributaria: Estado, causas y remedios*, Thomson-Reuters/Aranzadi, 2019. También, como la primera de las citadas, desde una perspectiva que no se limita al Derecho tributario, puede consultarse la obra dirigida por P. CHICO DE LA CÁMARA, *Las medidas alternativas...*, ob. cit. Este epígrafe es tributario, fundamentalmente, de las citadas obras colectivas.

es un mal ejercicio –guardando las distancias y con las debidas prevenciones– echar un vistazo a lo que en otras latitudes se practica: en un primer sentido, se quiera o no, porque estamos llamados a confrontarnos, competir y colaborar con estos países, a los que nuestro destino está vinculado, y, también, porque si se advierte que en todos ellos se acomete el problema con una técnica parecida, tal vez fuera el caso de concluir que “algo tendrá el agua, cuando la bendicen”.

5.1. Los puntos de encuentro

Un primer punto de encuentro entre todos los modelos de enfrentarse a la resolución de controversias tributarias es que, con muy distintas variantes, lo habitual es que su estructura orgánica se escale en una primera fase administrativa y una segunda –normalmente con dos instancias, prescindiendo de la casación– judicial. España es el único país de los que he llegado a tener noticia en el que se superpongan dos modelos de corte jurisdiccional, uno administrativo y otro estrictamente judicial, en una sucesión de recursos clonados –justicia retenida sobre justicia delegada– que, a la vista está, no se muestra eficiente en su funcionamiento. Basta, al respecto, con fijar la atención en algunas de las disfunciones que lo aquejan:

- i) El volumen de litigios pendientes, y la deuda que embalsan, que se ha llegado a cuantificar en 20.000 M. € –la dimensión del presupuesto anual de una Comunidad Autónoma de entre las mayores– ha llevado a tomar la decisión de destinar un número significativo de la última promoción de inspectores de Hacienda –cuya preparación está fuera de toda duda– a reforzar las plantillas de los tribunales económico-administrativos, en lugar de dedicarse a lo que debiera de ser su principal cometido: investigar en los entresijos de la economía informal, también llamada sumergida (pese a que opera a la luz del sol).
- ii) El modelo competitivo de formación de doctrina administrativa en el que se confrontan, por un lado, los órganos directivos de la AEAT con la Dirección general de tributos –que tiene atribuida la dirección de la política normativa e interpretativa del Ministerio de Hacienda– y entre ellos, a su vez, con los órganos económico-administrativos que, sujetos al TEAC en relación de jerarquía, resultan con excesiva frecuencia desautorizados por los de la jurisdicción contencioso-administrativa, podría decirse que resulta, cuando menos, mejorable.
- iii) La estructura que al recurso de casación se ha dado en 2015 ha procurado al Tribunal Supremo –desde la Sección segunda de su Sala tercera– la oportunidad de entrar en tromba en el sistema tributario, con unos efectos colaterales que, sólo en el último año, son ya verdaderamente llamativos.

Se puede seguir así, qué duda cabe, pero no da la impresión de que semejante política pudiera calificarse como prudente. Ya se ha señalado que lo que el Derecho comparado nos enseña es que –también desde modelos parecidos al nuestro– se ha ido evolucionando hacia una ordenación de la resolución de los conflictos en sólo dos instancias, de distintas características, en las que siempre una es administrativa –no jurisdiccional– y con significativos componentes de conciliación, mientras que la segunda, judicial, normalmente está especializada en la materia tributaria –a través de sus titulares, o de miembros laicos que la complementan, como en el modelo británico– y se estructura en una primera fase de instancia y otra de apelación. En Alemania la

jurisdicción equivalente a nuestro económico-administrativo se integró en el Poder judicial en 1968; en Canadá, en 1983, el Tribunal tributario sustituyó a las llamadas Comisiones tributarias (administrativas); en Italia idéntico proceso tuvo lugar en el 2000, pasando las llamadas *Commissione tributarie* a depender orgánicamente del *Consiglio Generale della Magistratura*, aun cuando funcionalmente sigan ligadas al *Ministero delle Finanze*; igualmente en Portugal, en 2003, la revisión administrativa pasó a ser voluntaria, con alguna excepción, y en 2010 se introdujo el arbitraje; también en el Reino Unido, en 2009, la jurisdicción administrativa de los *Commissioners (General, Special, VAT & Duties)* se diluyó en la llamada *Tax Chamber*, estrictamente judicial, con un elevado nivel de especialización y dos cámaras.

Es significativo que, tanto en el caso italiano como en el británico, cuando la jurisdicción administrativa se transforma en órganos judiciales surge en el ámbito estrictamente administrativo –sin formato jurisdiccional– un recurso previo concebido para preparar, prevenir, la judicialización del conflicto. Pero, insisto, sin funciones de creación de doctrina administrativa ni estructura de corte jurisdiccional, estrictamente gubernativo y con una eventual formalización, en el caso italiano, de mediación⁶⁸.

Así las cosas, es en la fase previa, administrativa, en la que normalmente se insertan –como es lógico– las fórmulas de mediación, arbitraje o conciliación. En todos los casos, además, es posible identificar unas técnicas organizativas y procedimentales que son una sintomática constante en todos los sistemas comparados:

- i) Si se pretende lograr salidas consensuadas a los conflictos tributarios es imprescindible que los mismos se gestionen orgánicamente por dependencias o jurisdicciones estructuralmente orientadas con tal objetivo en términos organizativos, de recursos humanos –es una constante su composición mixta– y funcionales: *Dispute Resolution Unit* (Reino Unido); *Landelijk Bureau Mediation* (Países Bajos); *Service de conciliation fiscal* (Bélgica); *Office of Appeals* (USA); *Ufficio legale* (Italia); *Comisiones departamentales mixtas* (Francia); *Médiateur* (Suiza)⁶⁹.
- ii) Es imprescindible una estrategia institucional –ya se ha hecho referencia a la *Litigation and Settlement Strategies (LSS)* en el Reino Unido– que parte de una segmentación muy detenida de cada caso, atendiendo a sus características específicas⁷⁰.

⁶⁸ Cfr. CORASANITI, G., *Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario*, CEDAM, Milán, 2013; VERINI, F., *La mediazione tributaria*, Maggioli, 2014; ANDRES AUCEJO, E., *La resolución alternativa de conflictos tributarios en Italia*, IEF, Madrid, 2009.

⁶⁹ Estos órganos revisten en cada sistema características específicas –pueden ser tanto administrativos como judiciales– pero en todos ellos es un punto común que están gestionados por órganos prácticamente siempre de composición mixta –judicatura, administración tributaria, asesoría fiscal y contable, académicos...– y absolutamente focalizados en su forma de actuar a la autocomposición del acuerdo por las partes en liza.

⁷⁰ La tendencia en el despacho de asuntos que suele presidir la organización de la actividad en las instituciones burocráticas españolas es, en términos contables, el *FIFO (first in, first out)*. Si se trata de introducir estrategias de terminación consensuada de conflictos es imprescindible que –sin merma alguna del principio de igualdad– a cada caso se le otorgue el tratamiento más adecuado a sus características propias. La clave de arco del modelo británico, por ejemplo, es la segmentación de los asuntos en *default paper, basic, standard* y *complex*, por los órganos jurisdiccionales, a lo que se llega, por otra parte, tras una cuidadosa selección, conforme a criterios transparente, de los casos en la fase administrativa previa, en la que se funciona con técnicas de mediación y conciliación. VAN HOUT, D., “Is Mediation...”, ob. cit., p. 29.

iii) En términos funcionales, en todos los casos se aprecian como características comunes la flexibilidad, la oralidad y la confidencialidad⁷¹, lo que en la expresión, ya señalada, del CGPJ se califica como procedimientos de carácter “informal, libre y no ritual”⁷². Si se trata de lograr la concertación de voluntades, es imprescindible que las vistas orales sean el corazón del procedimiento, por encima de la ritualidad, el formalismo y el intercambio de escritos.

5.2. Alemania e Italia

Con frecuencia cuando se exponen las soluciones de Derecho comparado que parecen exitosas se suele oponer a su eventual recepción en el Derecho nacional la recurrida objeción de que, asentadas sobre tradiciones jurídicas ajenas a la propia, no sería sencillo adaptarlas al contexto español: sólo funcionan bajo la premisa de que han sido concebidas para su implantación en sociedades, como las anglosajonas, con otras mentalidades, mimbres institucionales y modelos de organización social que poco tendrían que ver con el nuestro. Paradójicamente, no se recurre a estos argumentos cuando se incorporan a nuestro sistema tributario –no siempre de forma prudente y meditada– baterías ingentes de iniciativas, como las del plan *BEPS*, en buena medida inspiradas, cuando no directamente gestadas, en los ordenamientos tributarios norteamericano y británico. Pero es que, además, lo sorprendente es que, como ya se ha señalado, el modelo español –de doble jurisdicción preceptiva, retenida y delegada– no tiene parangón y, desde luego, el que la conciliación y la mediación judicial tan solo se contemplan en un aislado artículo de la normativa del contencioso, poco o nada transitado en materia tributaria, es completamente extravagante.

Expuestos los elementos comunes que cabe identificar en los sistemas comparados de resolución convencional de conflictos tributarios hay dos ordenamientos jurídicos en los que la conciliación judicial goza de un desarrollo más que considerable, el alemán y el italiano. Fijar la atención en el Derecho alemán y en el Derecho italiano tiene particular interés porque nuestro Ordenamiento financiero y tributario se ha construido utilizando las categorías dogmáticas propias de ambas tradiciones jurídicas.

En Derecho alemán, como ya se ha hecho notar, desde 1968 el modelo de revisión de los actos tributarios es de jurisdicción fiscal delegada y especializada. Pues bien, al inicio del proceso el juez convoca a las partes a una entrevista informal, *Erörterungstermin*, con el objetivo de que concilien sus posturas y se logre una resolución consensuada del caso⁷³. Pues bien, como mues-

⁷¹ Una de las ventajas de la mediación es, precisamente, la confidencialidad que preside su desarrollo. En el transcurso de la misma el contribuyente puede aportar documentación, por ejemplo, que, por razones diversas, no pudiera aportar en el marco de un procedimiento tributario o judicial en el que rige el principio de la transparencia de la información pública.

⁷² CGPJ: *Guía para la práctica...*, cit., pág. 176. El esfuerzo que requeriría adaptar los modelos organizativos y funcionales de la burocracia tributaria española a dichas pautas y estrategias se me antoja, ciertamente, hercúleo. Quien ha estudiado con particular detenimiento los procedimientos de mediación tributaria en Derecho comparado concluye que una de las variables que más incide en su éxito es, precisamente, la flexibilidad de sus normas rituales: “*Belgium can be seen as a good example again because the implementation of mediation in their act has not resulted in complex legislation or a procedure with detailed procedural rules, like in the United States*” VAN HOUT, D., “*Is Mediation...*”, ob. cit., p. 30.

⁷³ “El papel del juez en esta reunión es muy activo, dirigiendo la discusión a modo de conciliador e intentando que las partes lleguen a un acuerdo.” (ESPEJO POYATO, I., “La mediación en Derecho tributario alemán”, en L. M. ALONSO, y E. ANDRÉS,

tra de la trascendencia práctica, de la incidencia efectiva, que tiene esta fase inicial del proceso un estudio referido al particular recogía los datos, correspondientes a 2002, del tribunal tributario de Münster: Celebradas 1.434 entrevistas, el 57% terminaron con acuerdo; el contenido de lo acordado tan sólo en un 18,4 % de los casos requirió de ser reflejado en sentencia, pues, en el 50,6% el recurrente desistió y en el 22,7% la Administración se allanó⁷⁴.

El modelo alemán, sería perfectamente aplicable utilizando el artículo 77 LJCA, concebido –tal y como en este trabajo se ha expuesto– como un cauce de conciliación judicial, que no implica *per se* la celebración de un negocio jurídico de transacción, propiamente dicho, ni la intervención de un mediador ajeno al órgano judicial. Evidentemente, la AEAT debería de evidenciar su voluntad de transitar este camino y adoptar las medidas organizativas necesarias en su Servicio jurídico a tal efecto. Ciertamente, en el modelo alemán el juez lleva a cabo una función genuina de facilitador del acuerdo, de mediador, que en el artículo 77 LJCA no se contempla expresamente, aunque tampoco entiendo que se excluya tajantemente, como se ha afirmado⁷⁵. No veo por qué, no se podría encomendar la función de facilitador del acuerdo al juez, a otro juez de la misma demarcación, o, quizás, incluso al letrado de la Administración de Justicia de la oficina judicial, como ocurre en la jurisdicción de lo social (Ley 36/2011). De hecho, a efectos prácticos, entiendo que será, justamente, la labor componedora, facilitadora, del órgano judicial la que razonablemente pueda ser más eficaz para estimular a las partes a lograr un punto de encuentro que allane la resolución de la controversia, la conciliación.

En la experiencia alemana, en realidad el juez, una de las técnicas que utiliza para estimular el acuerdo de las partes es la de anticiparles lo que puede ocurrir si no se avienen a finalizar la controversia de forma consensuada, dándoles un anticipo de cuál puede ser el sentido de su decisión. Se ha hecho notar⁷⁶, a este respecto, que se trataría de avanzar un “juicio provisional” que, sin prejuzgar el sentido final de la sentencia, permitiera a las partes avizorarlo y actuar en consecuencia, siendo perfectamente factible incardinar procesalmente tal actuación en el marco de la adopción de medidas cautelares (art. 428 LEC)⁷⁷.

Resolución alternativa..., ob. cit., p. 221). Como expone con su habitual brillantez y rigor la citada autora, desde 2013, y en aplicación de la reforma operada en el § 278.5 ZPO (Ley de Enjuiciamiento Civil) el órgano judicial –en cualquier fase del proceso y con el consentimiento de las partes– puede derivar el caso a un juez especializado en mediación (*Güterichter*) que trate de aproximar las posturas de las partes, sin coste adicional, y sujeto a estricta confidencialidad en su actuación. Este es, también, el modelo que propone GARCÍA VICARIO, M. C. (“La mediación...”, ob. cit., p. 16) que apunta como ventaja el hecho de que transferir la responsabilidad de la labor de mediación a un juez distinto del natural fijado por la ley preserva la imparcialidad y objetividad de éste último –en el caso de que la mediación no finalizase con éxito– y permite preservar la confidencialidad de la tarea de mediación sin que lo aportado a dicho procedimiento se transfiera a las actas del proceso.

⁷⁴ Cfr. EHMEKE, T., y MARÍN-BARNEJO FABO, D., “La revisión e impugnación de los actos tributarios en Derecho alemán”, en *Crónica Tributaria*, núm. 108, 2003, p. 22.

⁷⁵ “... no se plantea la sugerencia de este órgano (judicial) como una exhortación ni, en ningún caso, cabe contemplar que se contemple esta autocomposición como una mediación judicial” (PÉREZ MORENO, A., “Procedimientos de conciliación...”, ob. cit., p. 29).

⁷⁶ Cfr. en este sentido, la interesantísima exposición de quien ha presidido la Sala de lo contencioso-administrativo de Castilla y León, GARCÍA VICARIO, M. C. (“La mediación...”, ob. cit., p. 14).

⁷⁷ “Artículo 428.2 LEC. A la vista del objeto de la controversia, el tribunal podrá exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio. En su caso, será de aplicación al acuerdo lo dispuesto en el artículo 415 de esta Ley.

En Derecho italiano, el año 2000 las *Commissione tributarie* se reorganizaron y se transformaron en jurisdicción fiscal delegada, integrada en el Poder judicial. Al adoptarse este modelo se incorporó a la estructura del proceso contencioso –en la actualidad con carácter preceptivo– un trámite preliminar de *conziliazione giudiziale* mediante el que el órgano judicial insta a las partes a llegar a un acuerdo y adopta un papel de mediador, de facilitador del mismo⁷⁸. Este trámite se integra en toda una serie de medidas que en la literatura científica del país transalpino se denominan *strumenti deflativi del contenzioso* como la *autotutela* (revocación), la *aquiescencia* (acta de conformidad), *l'accertamento con adesione* (acta con acuerdo), el *reclamo e mediazione* (reposición –eventualmente con mediación– preceptiva desde el 2011) y, últimamente, la *rottamazione e pace fiscale*⁷⁹.

6. A MODO DE CONCLUSIONES

Cuando apenas había iniciado mi trayectoria académica, hace 25 años, tuve ocasión de referirme a la deficiente eficacia del conflicto⁸⁰ como un mal del sistema tributario español sobre el que ya por entonces había alertado el Defensor del Pueblo en su Informe de 1992: Un nivel significativo de confrontación tributaria resta eficacia al sistema en tanto que, por una parte, embalsa fuertes cifras de deuda en discusión, obliga al Tesoro público a dedicar considerables recursos a su resolución, por otra, y, en última instancia, merma la legitimidad de la Hacienda, al socavar la reputación de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos.

Desde entonces el modelo de duplicidad de control jurisdiccional –justicia administrativa retenida y delegada– no ha sido objeto de revisión. Las únicas medidas que vinieron a atemperar de forma significativa el volumen de los contenciosos –una reducción del 35% entre 2010 y 2013, nada menos– han tenido que ver no tanto con la mejora de su ordenación efectiva sino con la limitación del acceso a la Justicia, mediante la reforma operada en la regulación de las costas –para introducir en el contencioso el discutible criterio del vencimiento objetivo– y con la reintroducción en el Ordenamiento de las tasas judiciales, más tarde atenuada⁸¹.

3. Si las partes no pusieran fin al litigio mediante acuerdo, conforme al apartado anterior, pero estuvieren conformes en todos los hechos y la discrepancia quedase reducida a cuestión o cuestiones jurídicas, el tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a partir del siguiente al de la terminación de la audiencia.”

⁷⁸ Cfr. PARANTE, S. A., *I modelli conciliativi delle liti tributarie*, Cacucci Editore, Bari, 2011, *passim*.

⁷⁹ Cfr. Decreto legislativo 119/2018, artículo 6.

⁸⁰ “La deficiente eficacia del conflicto”, en *Civitas, Revista española de Derecho financiero*, núm. 84, 1994, pp. 837-848.

⁸¹ Cfr. Leyes núm. 37, de 16 de octubre de 2011, y núm. 10, de 20 de noviembre de 2012 [rectificada parcialmente esta última mediante el Real Decreto Ley núm. 3, de 22 de febrero de 2013] que –una a iniciativa de un ejecutivo socialista y la otra por un ejecutivo popular– coincidían en su objetivo: “desincentivar económicamente el recurso contencioso-administrativo, darle motivos al ciudadano (más de los que ya existían) para que si sus pretensiones no eran estimadas en vía administrativa renunciara tácitamente a continuar en la judicial.” (BUSTILLO BOLAÑO, R., “Derecho administrativo español...”, cit., p. 12). En el orden estrictamente tributario el mismo objetivo se persiguió mediante la aprobación del artículo 150.7 LGT, incluido en la reforma operada con la Ley 34/2015, que hace recaer sobre las espaldas del deudor la mora que ha generado el acreedor cuando anulada una liquidación emitida en un procedimiento de inspección –mediando estimación parcial o por motivos formales de las pretensiones del recurrente– dicho precepto legal establece que la nueva liquidación llevará la fecha de la anulada. El riesgo que con ello corre el deudor que presenta recurso es que, incluso

Hoy en día parece que la propia Administración tributaria ha tomado conciencia de que el modelo, probablemente, requeriría una revisión en profundidad. Aparentemente habría dos posibles direcciones hacia las que cabría que evolucionase la actual jurisdicción económico-administrativa:

- i) Manteniendo su función actual, tomar la forma de jurisdicción fiscal especializada –“privilegiada”– frente a ordinaria, como históricamente se decía- integrada en el CGPJ, como ocurrió en Alemania, Canadá, Italia⁸², Portugal y Reino Unido; lo que pasaría por revisar su composición para dar entrada en sus órganos a profesionales que no provinieran en su integridad del Ministerio de Hacienda. Esta transformación tendría la ventaja de que, como en los países mencionados, los conflictos en materia tributaria se sustanciarían en una primera instancia, susceptible de apelación, por tribunales de composición mixta, bajo la responsabilidad de jueces que actuarían en sus funciones auxiliados por especialistas⁸³.
- ii) En sentido estrictamente inverso, que manteniéndose en el ámbito interno del Gobierno de la Nación adoptase en su organización, funcionamiento y objetivos un perfil no tanto jurisdiccional –como el que reviste en la actualidad– sino, a semejanza de lo que ocurre con la *Office of Appeals*⁸⁴ norteamericana, o con el servicio de recursos alemán, *Steuerfahndung*⁸⁵, se cen-

viendo estimadas sus pretensiones, por el juego de los intereses de demora –no se olvide, mediando la anulación de la liquidación precedente por vicio de legalidad- con facilidad puede llegar a experimentar una *reformatio in peius* tras un proceloso proceso judicial. Sin añadir a la cuenta, claro está, el coste del asesoramiento y representación legal al que habrá tenido que recurrir. En definitiva, las disposiciones legislativas en la materia han sido medidas encaminadas no tanto a prevenir o evitar el conflicto como, más bien, a obstaculizar su judicialización, haciendo recaer sobre el contribuyente un coste desproporcionado en el caso de que lo emprenda, desalentándole, pues, tratando de que se acomode a lo que le impone la Administración y, en definitiva, con daño de la tutela judicial efectiva.

⁸² Recientemente se ha presentado un proyecto de ley en el país transalpino que, precisamente, trata de acentuar la condición de jurisdiccional del modelo que se implantó en el año 2000, con una reforma nominal, pasando a denominar las actuales Comisiones con la expresión –más transparente– de tribunales, y otra organizativa, incorporando a los mismos jueces “togados”, empleados a tiempo completo, que actúen asistidos por los actuales, profesionales a tiempo parcial. En definitiva, adoptando el modelo británico.

⁸³ Es el modelo magníficamente descrito y fundamentado –con todo detalle y abundantísima cita de referentes– por LAGO MONTERO, J. M., *Litigiosidad tributaria...*, ob. cit., pp. 144 y ss.

⁸⁴ “*The Office of Appeals is an independent organization within the IRS that helps taxpayers resolve their tax disputes through an informal, administrative process. Our mission is to resolve tax controversies fairly and impartially, without litigation. (...) Appeals also offers mediation services through Fast Track Settlement and other programs. These mediation programs are designed to help you resolve your dispute at the earliest possible stage in the audit or collection process.*” Página web oficial de la *Office of Appeals* (<https://www.irs.gov/appeals>). Lo más lejanamente parecido que en la estructura de la AEAT pudiera asemejarse a este órgano del IRS –corazón de su sistema de revisión administrativa– sería la Oficina técnica en las dependencias de Inspección. Sin duda alguna otra posibilidad sería que estas Oficinas técnicas –ampliando su ámbito a los actos de Gestión– se reinventasen con esta orientación que, hoy por hoy, no tienen.

⁸⁵ Quienes conocen bien el sistema alemán hacen notar que tanto en fase de comprobación –en la llamada entrevista final, *Schlussbesprechung*, con la que finaliza toda inspección– como en los procedimientos de verificación y liquidación, *Veranlagungstelle*, como en la revisión administrativa previa al contencioso, “...el aspecto más destacable (...) es que la Administración tributaria está dispuesta a escuchar al contribuyente e intentar resolver el problema hasta el último momento. El resultado de este sistema (muy similar al que sigue la Oficina de recursos del IRS americano, es que la mayoría de los recursos se resuelven: o el contribuyente es convencido de que no tiene razón o la protesta es aceptada, o ambas partes alcanzan un acuerdo, encontrando una solución aceptable para ambos.” (ESPEJO POYATO, I., “La mediación...”, ob. cit., p. 222.)

trase en la resolución de las controversias, con flexibilidad y agilidad, mediante técnicas de conciliación y mediación⁸⁶. Lo que pasaría porque renunciase a su actual función de unificación de la doctrina administrativa, con sumisión jerárquica, y se le otorgase un carácter de arbitraje voluntario administrativo, aun cuando –como ocurre en el sistema norteamericano– en la práctica sólo se prescindiese del intento de consensuar una solución cuando el caso revistiese características que lo avocasen desde un inicio a la vía judicial.

Cualquiera de ambas evoluciones de la jurisdicción económico administrativa requeriría para su formalización reformas normativas y organizativas de calado. Atendida su inveterada tradición y la incuestionable profesionalidad de quienes la integran me parece evidente que los tribunales económico-administrativos no debieran de desaparecer. Pero sí transformarse y, probablemente, cambiar de denominación, en una dirección o en su contraria. Transformándose en tribunales fiscales, integrados en el Poder judicial como jurisdicción ordinaria especial, o reinventándose como Comisiones fiscales, decididamente orientadas a la resolución convencional de las controversias⁸⁷.

Lo que no parece que siga siendo sostenible es que se mantenga como un híbrido entre el modelo de revisión gubernativa –autotutela– y el de jurisdicción delegada –heterotutela judicial– simultáneamente enfrentada con la Administración tributaria –a quien enmienda la plana en demasiadas ocasiones– y con la Jurisdicción contenciosa, que hace lo propio con lo resuelto en fase administrativa. Demasiada –costosa e ineficiente– judicialización del conflicto, y muy escasa conciliación en su resolución.

Hoy por hoy, a la luz de la normativa vigente, en el procedimiento económico-administrativo –con notables dificultades, no cabe duda– podría tratar de arbitrarse una suerte de fase de conciliación en el período que media entre la recepción del recurso por el órgano que dictó el acto objeto de impugnación y el inicio, propiamente dicho, de su tramitación por el tribunal económico-administrativo (235.3 LGT), asumiendo éste último la función de facilitador del acuerdo.

En el procedimiento contencioso administrativo la vía de la conciliación judicial está abierta, artículo 77 LJCA, pero apenas se ha explorado en materia tributaria. En los últimos años sí se está recurriendo a este precepto –como forma alternativa de resolver contenciosos administrativos– en algunas jurisdicciones territoriales –con el impulso del CGPJ, que ha editado una guía al res-

⁸⁶ Una parte de la doctrina administrativista identificaba el origen de los recursos gubernativos precisamente –al menos de forma parcial– en este objetivo: “Generalmente se le hace remontar (la revisión administrativa previa) a una Real Orden de 9 de junio de 1847, motivada en la necesidad de hallar una técnica de conciliación o transacción para los negocios contenciosos en que fuera parte una entidad pública” (SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Sobre el origen y evolución de la reclamación administrativa previa”, en *Revista de Administración Pública*, núm. 77, 1975, p. 84, nota 4, reproduciéndose una parte significativa de la mencionada Real Orden en la p. 90).

⁸⁷ A este respecto se ha propuesto como modelo a seguir el del *Consell tributari* del Ayuntamiento de Barcelona que ha reducido sustancialmente el volumen de los casos tributarios de esta corporación que resultan impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa y un porcentaje muy reducido, del 5%, el de aquellos recursos contenciosos en los que se estiman las pretensiones de los recurrentes. (BUSTILLO BOLAÑO, R., “Derecho administrativo español...”, cit., p. 22.) La diferencia esencial de este modelo, por cierto, respecto del de los tribunales económico-administrativos radica en la composición y régimen jurídico de sus miembros.

pecto– mediante diversos proyectos pilotos. Las dificultades adicionales que plantea la materia tributaria al respecto tal vez provengan de dos factores:

- i) Los proyectos pilotos conciben este precepto como un cauce para derivar la resolución del conflicto hacia un procedimiento de mediación en el que la labor de facilitador del acuerdo se externaliza a un tercero, bien es verdad que mediante la tutorización de todo su devenir por una unidad de mediación creada a tal efecto en la oficina judicial;
- ii) Se parte de la premisa de que la materia tributaria es estrictamente reglada y que no hay margen alguno de apreciación para lograr un acuerdo de las partes sobre la determinación del contenido de la deuda tributaria que –como si estuviera inscrito a fuego en el texto de la ley– se sigue considerando “indisponible” (art. 18 LGT).

Este estado de cosas podría invertirse –sin necesidad de una reforma normativa– asumiendo las siguientes premisas interpretativas:

- i) El precepto legal utiliza la palabra transacción en dos sentidos: Como contrato bilateral por el que se asumen obligaciones recíprocas por las partes al objeto de finalizar el pleito –que no sin dificultades se admite que pueda recaer sobre la obligación tributaria, que nace de la ley, que no del contrato– y cuya celebración por la Administración pública exige autorización por el Consejo de Ministros, previo informe positivo del pleno del Consejo de Estado; y como acción de transigir –“ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”⁸⁸– siendo el medio para componer la solución de la diferencia el reconocimiento de hechos o documentos o un acuerdo sobre su calificación.
- ii) Tomada en su acepción genérica, la acción de transigir no necesariamente implica que la controversia finalice mediante un contrato de transacción sino que posibilitaría el que –atendida la verdad formal derivada del acuerdo al que han llegado las partes– se hubiera de determinar el importe de la deuda, en el marco de la ley, por un importe diferente del inicialmente liquidado.
- iii) El artículo 77 LJCA no exige para su aplicación que se haya de recurrir a un tercero que medie entre las partes –lo que, siendo posible, en materia tributaria la Administración es reticente a admitir– sino que se puede realizar directamente por las partes, adoptando entonces la forma de conciliación judicial –que no de mediación intrajudicial, con intervención de un tercero– como ocurre en Derecho alemán e italiano y se ha propuesto desde la Comisión general de codificación⁸⁹.
- iv) En todo caso, el recurso riguroso y sistemático del artículo 77 LJCA, como vía de conciliación judicial –recurriendo, o no, a la mediación intrajudicial– exigiría de la Administración tributaria

⁸⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (2018): *Diccionario de la lengua española* (23.ª ed.). Consultado en <https://dle.rae.es/?id=DglqVCC>.

⁸⁹ Comisión general de codificación, *Informe explicativo y propuesta de ley de eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa*, marzo, 2013, p. 62.

el diseño de una estrategia específica de litigación en la que se delimitasen los criterios para seleccionar los casos en los que fuera posible y oportuno transitar esta vía, así como los requisitos organizativos y procedimentales para hacerlo. Evidentemente, referida dicha estrategia al modo de actuar en la tramitación de los contenciosos administrativos en las causas concernientes a una Administración tributaria, en el diseño y operativa de dicha estrategia el protagonismo correspondería a quien en cada caso tuviera encomendada su defensa legal, al Servicio jurídico, pues, en el caso de la AEAT.

- v) En términos *de lege ferenda* sí convendría que el artículo 77 LJCA fuese modificado para dar acogida, de forma explícita, a la expresión “conciliación judicial” como género en el que puede tener cabida, o no, la transacción judicial y que puede desarrollarse mediante un procedimiento previo, o no, de mediación intrajudicial⁹⁰.

⁹⁰ “El artículo 77 LJCA podría reformarse para imponer la comparecencia obligatoria que tendría por objeto centrar el debate en intentar una mediación intrajudicial. Entiende (en referencia a la Comisión general de codificación) que la transacción requeriría que se reformara el estatuto de los empleados públicos, poco proclive a ella. En nuestra opinión, habría que reformar no solo el estatuto sino la mentalidad funcionarial entera para dar cabida en ella a todas las técnicas convencionales que se proponen con indudable buena fe en la doctrina.” LAGO MONTERO, J. M., *Litigiosidad tributaria...*, p. 216.

COMUNICACIONES

El incierto futuro de la declaración de bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720) tras el dictamen motivado de la Comisión Europea de 15 de febrero de 2017

JUAN CALVO VÉRGEZ

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Extremadura

I. Introducción. II. Alcance del dictamen motivado de la Comisión Europea de 15 de febrero de 2017. III. Reflexiones críticas. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Con fecha 19 de febrero de 2015 los servicios de la Comisión Europea acordaron iniciar la instrucción de un procedimiento de infracción contra España relativo al régimen sancionador aplicable en el ámbito de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero a que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) así como al tratamiento de los activos no declarados como ganancias no justificadas de patrimonio y a la imposición de la consiguiente sanción del 150% a pesar de que el contribuyente pudiera acreditar que fueron adquiridos en un ejercicio prescrito. Y ello en tanto en cuanto se estimó que la normativa española podía infringir el Derecho Comunitario en lo que se refiere a los activos situados en el territorio de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) que estén sujetos a cierto grado de intercambio de información ya que, en estos casos, no se justifica un mayor plazo de prescripción¹.

La Comisión Europea acordaba así la apertura de un procedimiento de infracción al Reino de España en relación con la declaración informativa y sus efectos al apreciar la existencia de un tratamiento discriminatorio incompatible con el ordenamiento comunitario, al disponerse dos consecuencias sumamente gravosas exclusivamente cuando concurren elementos patrimoniales ocultos situados en el extranjero, como son las relativas a la imprescriptibilidad de las rentas y a las sanciones desproporcionadas susceptibles de imposición (150% de la cuota más sanciones

¹ La denuncia formulada por la Comisión Europea sobre la posible infracción del Derecho Comunitario se refería únicamente a aquellos activos situados en la UE o EEE, quedando en consecuencia excluidos países terceros. Ahora bien, tal y como recuerdan FAYOS, C., y TANCO, P., "Modelo 720: el fin no justifica los medios", *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 911, 2015 (consultado en www.aranzadidigital.es): "Uno de los pilares en los que se sustenta la Unión Europea es en la libertad de movimiento de capitales. Tal es la relevancia de este principio, que su aplicación se extiende también a terceros países. Es decir, no sólo se prohíbe las restricciones a la libertad de circulación de capitales entre Estados miembros de la UE, sino también entre éstos y Estados terceros. Según la jurisprudencia del TJUE, una restricción de este tipo con un tercer Estado únicamente podría justificarse si no existe un marco normativo de asistencia administrativa mutua con ese tercer Estado que permita el intercambio de información necesaria para la aplicación de la normativa fiscal. Entendemos que las cláusulas de intercambio de información contenidas en los convenios para evitar la doble imposición y los acuerdos de intercambio de información suscritos por España determinarían la existencia de este marco normativo."

por infracciones formales que, sumadas a la cuota tributaria, superan ampliamente el importe aflorado, provocando así un claro efecto confiscatorio²).

Con posterioridad, y a través de Comunicación de 19 de noviembre de 2015 (ref. 2014/4330) la Comisión procedería a abrir expediente al Estado español al estimar que la obligatoriedad de declarar bienes en el extranjero a través de la presentación del Modelo 720 y, en particular, su régimen sancionador, infringía el Derecho Comunitario, dado su carácter desproporcionado. A tal efecto se emplazaba al Estado español a modificar la legislación reguladora de la declaración de bienes en el extranjero por vulnerar la libre circulación de capitales en relación con el régimen sancionador aplicable y la imputación como ganancias patrimoniales no justificadas de los bienes y derechos no declarados sin posibilidad alguna de alegar la prescripción.

Si bien desde la Comisión se reconocía la facultad del Estado español para reclamar dicha información, afirmando además que la misma se hallaba basada en criterios objetivos³, el citado organismo recelaba del severo régimen sancionador y de la imprescriptibilidad contemplada en la legislación interna española. En efecto, a juicio de la Comisión podría estar vulnerándose el derecho a la seguridad jurídica (al introducirse una especie de criterio de imprescriptibilidad) y la posible desproporción del régimen sancionador para el objetivo perseguido. De acuerdo con el criterio expuesto por la Comisión en su Comunicación sólo justificaba el establecimiento de un mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude fiscal el respeto al principio de proporcionalidad y el hecho de que la Administración Tributaria española adoleciese de otros indicios acreditativos de la existencia de los bienes en el extranjero. Con carácter adicional la Comisión argumentó que las multas por declaración tardía hecha voluntariamente por el contribuyente resultaban muy inferiores a las impuestas en ausencia de declaración o declaraciones falsas. En definitiva, se estimaba que la regulación española podía infringir el Derecho Comunitario en relación con los activos ubicados en la UE y el Espacio Económico Europeo, los cuales se hallan al menos parcialmente cubiertos por el intercambio de información.

A través de la citada Comunicación de 19 de noviembre de 2015 se otorgó además al Estado español un plazo de dos meses para presentar alegaciones. En el supuesto de que la respuesta

² Véase a este respecto ALBALADEJO SOBOLEWSKI, E. I., "Aspectos conflictivos de la obligación tributaria de declarar los bienes sitos en el extranjero", *Carta Tributaria Opinión*, núm. 16, 2016 (consultado en www.laleydigital.com), quien estima que la cuantía resultante de imputar como ganancia patrimonial no justificada el importe de los bienes declarados fuera de plazo y la sanción que ello lleva aparejado no debería en caso alguno superar el valor de los bienes declarados fuera de plazo, ya que lo contrario vulnera la prohibición de confiscatoriedad.

³ Otros aspectos de la regulación interna española respaldados por la Comisión en dicha Comunicación dirigida al Estado español eran los relativos a: cumplimiento del principio de generalidad, al aplicarse indistintamente a todos los residentes fiscales en España, ya sean personas físicas o jurídicas de nacionalidad española y a otros ciudadanos de la UE que deben tributar en España; carácter exhaustivo de la lista de activos a que se refiere la obligación (cuentas bancarias, de valores y de contratos de seguros de vida, así como bienes inmuebles); plazo de presentación, al estimar que los distintos Estados no están obligados a tener en cuenta las normas fiscales que rigen en otros países al definir sus plazos; imposición de la obligación de declarar a través de medios telemáticos; empleo del castellano como lengua de redacción de los formularios; cumplimiento de legislación europea de protección de datos; y régimen fiscal aplicable a los funcionarios europeos que, si bien no están obligados a declarar en España la cantidad de la renta pagada por la UE, sí que tienen la obligación de declarar sus activos en el exterior.

facilitada por la Hacienda Pública española no resultase satisfactoria la Comisión podría emitir un dictamen motivado en el que exigiría que España modificara la normativa. En otro caso la Comisión interpondría denuncia ante el TJUE. Dicho plazo de dos meses finalizó el 20 de enero de 2016, siendo no obstante ampliado a petición de España hasta el 20 de febrero del citado año. Una vez concluido fue nuevamente prorrogado a solicitud del Ejecutivo español, hasta el 20 de abril de 2016. A partir de dicha fecha la Comisión debía entrar a analizar las alegaciones presentadas, procediendo aquella a emitir un dictamen motivado y otorgando a la Administración española un nuevo plazo de dos meses para formular nuevas alegaciones, después de lo cual la Comisión procedería, en su caso, a interponer su demanda ante el TJUE en el supuesto de que no se hubiese modificado la legislación.

II. ALCANCE DEL DICTAMEN MOTIVADO DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 15 DE FEBRERO DE 2017

Con fecha 15 de febrero de 2017 la Comisión Europea remitió un Dictamen motivado a España a través del cual solicitaba al Ejecutivo español la modificación de la normativa aplicable, advirtiendo a tal efecto de que, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, podría llevar al Reino de España ante el TJUE. Desde la Comisión volvía a insistirse en el aspecto ya puesto de manifiesto en virtud del cual, en la medida en que las multas aplicables son mucho más altas que las sanciones diseñadas en nuestro ordenamiento interno, la normativa en cuestión podría llegar a disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Y, en base a ello, se determinaba que estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.

Concretamente de acuerdo con lo manifestado por la Comisión en el citado Dictamen motivado las disposiciones fiscales españolas imponen unos deberes de información restringidos únicamente a los bienes y derechos situados en el extranjero y no, en cambio, a los activos de los que un mismo contribuyente es titular en España. Y, si bien se reconocía que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) los Estados miembros cuentan con la facultad de aprobar normas diferentes en función del lugar donde los contribuyentes tengan situados sus bienes, dichas diferencias no pueden representar un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos. En este sentido a juicio de la Comisión el conjunto de obligaciones impuestas por el Modelo 720 no están justificadas en tanto en cuanto la información exigida en dicho Modelo puede obtenerse a través de los instrumentos de cooperación administrativa de la UE o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, provocándose en último término una restricción a la decisión de invertir fuera del territorio español.

Como es sabido la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, establece el deber de información de los intereses de cuentas bancarias y de otros valores, así como de los productos de seguros de vida y de los bienes inmuebles de los particulares. Si bien se trata de una información que no se proyecta sobre el conjunto de bienes contemplados en el Modelo 720, las Administraciones tributarias

pueden solicitar el oportuno intercambio automático de información respecto de los activos financieros que poseen los bancos o bien tener conocimiento de dichos bienes en el desarrollo de las actuaciones de auditoría e inspectoras. A resultas de lo anterior nos hallaríamos en presencia de un deber de información impuesto al margen del deber de los contribuyentes de cumplir obligaciones tributarias concretas.⁴

A la Comisión no le constaba que existiese una obligación de información tan exhaustiva equivalente para los contribuyentes residentes en posesión de bienes y derechos similares situados en España, no hallándose los contribuyentes residentes en España con bienes y derechos similares situados en el país sujetos a sanciones comparables. En su opinión las sanciones impuestas en caso de incumplimiento o cumplimiento incorrecto de la obligación de información son considerablemente más onerosas que las aplicadas en una situación puramente interna de incumplimiento o cumplimiento incorrecto de las obligaciones de declaración a efectos fiscales. En definitiva, las sanciones impuestas (tanto por el incumplimiento como por el cumplimiento extemporáneo) son desproporcionadas en comparación con las multas impuestas para otras obligaciones informativas internas de carácter tributario⁵. Rechazó además la Comisión los argumentos efectuados por la Administración española a favor de la inexistencia de prescripción prevista en el régimen del Modelo 720 en relación con los bienes y derechos no declarados o declarados fuera de plazo basada en el hecho de que la única forma de disponer de información sobre los bienes y derechos poseídos en el extranjero es obtenerla del contribuyente a través del Modelo 720.

Tal y como constató la Comisión a través de su Dictamen motivado el régimen sancionador diseñado resulta totalmente desproporcionado, no pudiendo fundamentarse dicha desproporción en la imposibilidad de las Administraciones tributarias de ejercer su soberanía fiscal fuera del territorio nacional, máxime cuando el actual marco jurídico permite la obtención de información de otras Administraciones tributarias de la UE o del EEE. Resultaría así vulnerado el principio de proporcionalidad, restringiéndose además las libertades fundamentales consagradas en el TFUE. Y, si bien con carácter general se ha de abogar por la conveniencia de facilitar a la Administración tributaria información pertinente para la adecuada aplicación del ordenamiento fiscal a los bie-

⁴ Véase a este respecto MENÉNDEZ MORENO, A., “El contundente dictamen de la Comisión Europea sobre la obligación de informar de los bienes y derechos en el extranjero y las consecuencias de su incumplimiento”, *Quincena Fiscal*, núm. 1, 2019 (consultado en www.aranzadigital.es).

⁵ Tal y como se reflejó en el propio Dictamen la cuantía de la sanción por no presentar la declaración informativa de bienes en el extranjero es 50 veces superior al previsto en el artículo 198.1 de la LGT. Por su parte la sanción por presentar intempestivamente el Modelo 720 es 15 veces superior a la prevista en el artículo 198.2 de la LGT, teniendo presente además en este último caso que la Administración tributaria ha recibido información del contribuyente, motivo por el cual no ha habido ocultación que justifique la aplicación de sanciones más elevadas, lo que resultaría injustificado existiendo además convenios o acuerdos de cooperación internacional con otros Estados que permitan obtener la información para liquidar los tributos. Por lo que respecta a la sanción por presentación del Modelo 720 de forma incompleta, inexacta o con datos falsos con respecto a las infracciones internas por idéntico ilícito, previstas en el artículos 199.1 y 2 de la LGT, el Dictamen de la Comisión vino a poner de relieve que las primeras son 66,66 veces superiores a estas últimas, reiterando además nuevamente la existencia de instrumentos de colaboración internacional que impiden considerar justificada la imposición de unas multas tan elevadas.

nes y derechos poseídos en el extranjero, no debe irse más allá de lo necesario para alcanzar tal objetivo, resultando desproporcionado e injustificado establecer sanciones más elevadas en el caso de la no presentación de información sobre los bienes y derechos poseídos en el extranjero que cuando se incumplen las obligaciones formales similares de carácter interno.

En suma, de conformidad con lo manifestado por la Comisión la normativa española infringiría la libre circulación de personas (art. 21 del TFUE), la libre circulación de trabajadores (arts. 45 del TFUE y 28 del Acuerdo EEE), la libertad de establecimiento (arts. 49 del TFUE y 31 del Acuerdo EEE), la libre prestación de servicios (arts. 56 del TFUE y 36 del Acuerdo EEE) y la libre circulación de capitales (arts. 63 del TFUE y 40 del Acuerdo EEE).

III. REFLEXIONES CRÍTICAS

Desde nuestro punto de vista el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), al eliminar por completo la prescripción en relación con los bienes omitidos en la declaración de bienes y derechos en el extranjero, restringe la libre circulación de capitales, la cual se aplica tanto a los Estados miembros entre sí como en las relaciones con un país tercero, prohibiendo el artículo 63 del TFUE todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre estos y terceros países. Y ello en tanto en cuanto se disuade a los residentes en nuestro país de la posibilidad de depositar sus ahorros y otros activos en el extranjero, no pudiendo quedar amparada dicha restricción en la prevención del fraude fiscal o el blanqueo de capitales, ya que se establece con alcance general y sin plazo de prescripción alguno, resultando a tal efecto desproporcionada e injustificada.

Dicha imprescriptibilidad carece de toda proporcionalidad, pudiendo llegar a incidir sobre elementos no consignados en la declaración Modelo 720 pero recogidos en otras declaraciones administrativas respecto de los cuales se han utilizado además los mecanismos de intercambio de información previstos en los convenios de doble imposición.⁶

Con carácter adicional las sanciones previstas al efecto (el mero hecho de no presentar la declaración informativa conlleva la imposición de una sanción de 5.000 euros por cada dato omitido, con un mínimo de 10.000 euros, siendo de aplicación la multa con independencia de que el bien se hubiera incluido en otras declaraciones como el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio) resultan desproporcionadas si se comparan con aquellas que se imponen por estas mismas situaciones pero cuando los activos están en España, dando lugar a situaciones discriminatorias y entrando en conflicto con las libertades fundamentales de la UE en la medida en que su aplicación podría terminar disuadiendo a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o de desplazarse a través del mismo.

⁶ Véase en este sentido SÁNCHEZ PEDROCHE, J. A., “Modelo 720 o la flagrante vulneración del Derecho Comunitario y la CE”, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 404, 2016, pág. 36, para quien: “El artículo 39.2 de la LIRPF, cuya entrada en vigor data de 2012, se está utilizando para reabrir ejercicios que en el momento de su entrada en vigor se encontraban ya completamente prescritos.”

A resultados de lo anterior cabe abogar por la supresión de esta obligación de declaración de los bienes y derechos en el extranjero a través de la presentación del Modelo 720 al menos respecto de los bienes y derechos situados en otros Estados miembros de la Unión Europea, así como de los situados en aquellas jurisdicciones en las que exista un acuerdo de intercambio de información con España. Una posible alternativa a este respecto podría ser incluir un límite al acumulado de sanciones que se pueden imponer por errores formales (procediendo a diferenciar además a este respecto entre quienes realizan la declaración por propia iniciativa y quienes la hacen una vez que se inicia un procedimiento de inspección) o bien aplicar sanciones menores sobre los bienes no declarados en el territorio de la UE o en países con los que existan acuerdos bilaterales de intercambio de información.

Asimismo estimamos que debe eliminarse el actual régimen de imprescriptibilidad de las rentas que no hubieran sido declaradas en el plazo establecido al efecto, al suponer una ampliación desproporcionada e injustificada del plazo de prescripción previsto en nuestra normativa tributaria, no pudiendo estimarse en ningún caso que dicha ampliación se refiere únicamente al plazo de tiempo necesario para obtener la información precisa, cuya ampliación sí resulta amparada por la jurisprudencia comunitaria siempre y cuando no se dispongan de indicios, debiendo ser en todo caso la misma razonable.

Precisamente al amparo de estas consideraciones la propia Dirección General de Tributos (DGT), mediante contestación a Consulta de 6 de junio de 2017 dispuso que la Administración tributaria no sancionaría con la multa del 150% de la cuota a quienes declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero. Y ello en tanto en cuanto se pasó a estimar que dicho criterio resulta más conforme a la “finalidad” y “espíritu” de la norma, que tiene por “objetivo nuclear el afloramiento”. La citada Resolución exime de la multa del 150% a quien declare *motu proprio*, de manera que tras regularizar ni siquiera estaría obligado a presentar el Modelo 720. Dicha Resolución contiene una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos afectados, a saber, los generales en la materia (art. 27 de la Ley 58/2003) frente a los de carácter específico (integrados por la Disposición Adicional Decimoctava de la misma norma y por el art. 39.2 Ley 35/2006), terminando por aplicar el principio básico del Derecho en virtud del cual la ley especial prima sobre la ley general (*lex specialis derogat lex generali*).

Como es sabido el apartado 2 de la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT señala que “constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional”. Más concretamente la citada Disposición establece, con carácter general, que las sanciones asociadas a la declaración extemporánea serán de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Asimismo precisa dicha Disposición que las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de información. Por tanto si los obligados quieren regularizar su situación tributaria relativa a la obligación formal de presentación de la declaración de bienes y derechos en el extranjero habrían de efectuar la presentación extemporánea de la declaración de bienes y derechos en el extranjero voluntariamente sin requerimiento previo de la Administración

tributaria, dando lugar a la aplicación, en su caso, de las sanciones reducidas a las que se refiere el apartado 2 de la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT.

Por su parte el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de forma semejante al artículo 121.6 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades (LIS), dispone que: “2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.” Y, a su vez, la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 determina que lo dispuesto en esos artículos supondrá la comisión de una infracción muy grave sancionada con el 150% del importe de la base de la sanción. Sin embargo es el artículo 27.2 de la Ley 58/2003 el que regula con carácter general las consecuencias derivadas de las declaraciones extemporáneas, excluyendo expresamente la imposición de sanciones en estos supuestos.

En opinión de la DGT, adoptando una interpretación sistemática y teleológica de los preceptos afectados en atención al régimen jurídico que de la regularización voluntaria por los obligados tributarios se contiene en la LGT, la situación debe analizarse de forma integral, a la vista del conjunto normativo que resulta afectado, debiendo tenerse en cuenta la propia declaración informativa que se regula en la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT así como la regulación de las consecuencias jurídicas de la presentación de autoliquidaciones extemporáneas a que se refiere el artículo 27 del citado texto legal, la aplicación de la norma específica del Impuesto recogida en el artículo 39.2 de la LIRPF y la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012.

Por lo que se refiere de manera específica a la declaración formal del Modelo 720 considera la DGT que una interpretación que resulte coherente con la norma vigente aplicable e integradora de la finalidad y espíritu que guían el conjunto formado por los preceptos indicados lleva a la conclusión de la admisibilidad de que el obligado tributario pueda regularizar voluntariamente la ganancia patrimonial no justificada regulada en el artículo 39.2 de la LIRPF. Dicha regularización voluntaria del incumplimiento (que se halla en el fondo del citado precepto) solo produciría los efectos jurídicos que le son propios en ese contexto normativo específico y permitiría, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT, la no aplicación de la sanción regulada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012, aplicándose sólo el recargo por extemporaneidad que corresponda de acuerdo con el citado artículo 27 de la LGT. Con carácter adicional esta interpretación normativa referida al citado artículo 39.2 de la LIRPF resultaría extrapolable en relación con lo dispuesto en el artículo 121.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La adopción de una interpretación coherente con la norma específica aplicable en este contexto integradora de la finalidad y espíritu que guían el conjunto formado por el artículo 27 y la Dispo-

sición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003, así como por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 y el artículo 39.2 Ley 35/2006 lleva a la conclusión de que la regularización voluntaria del incumplimiento que está en el fondo del citado artículo 39.2 Ley 35/2006 solo produzca los efectos jurídicos que le son propios si se declara la ganancia patrimonial no justificada mediante la presentación de una autoliquidación extemporánea por el IRPF correspondiente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización en el momento de la presentación de la citada autoliquidación complementaria, salvo que corresponda imputar la ganancia patrimonial no justificada a un período posterior en aquellos supuestos en los que el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por el Impuesto.

En resumen, la adopción de una interpretación que resulte coherente con la norma vigente aplicable e integradora de la finalidad y espíritu que guían el conjunto formado por el artículo 27 y la Disposición Adicional Decimoctava de la LGT así como por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 y el artículo 39.2 de la LIRPF lleva a la conclusión de la admisibilidad de que el obligado tributario pueda regularizar voluntariamente la ganancia patrimonial no justificada a que se refiere el citado artículo 39.2.

Dicha coherencia exige que la regularización voluntaria del incumplimiento que está en el fondo del artículo 39.2 de la LIRPF solo produzca los efectos jurídicos que le son propios si se declara la ganancia patrimonial no justificada mediante la presentación de una autoliquidación extemporánea por el IRPF correspondiente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización en el momento de la presentación de la citada autoliquidación complementaria, salvo que, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2012, corresponda imputar la ganancia patrimonial no justificada a un período posterior. En todo caso no existirá ganancia patrimonial no justificada por la parte de los bienes o derechos que hubieran sido adquiridos tanto con rentas declaradas en plazo como con rentas declaradas mediante la presentación dentro del plazo de prescripción, de una autoliquidación complementaria extemporánea sin requerimiento previo.

La regularización voluntaria de la obligación tributaria material principal a través de una autoliquidación extemporánea permitiría, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT, la no aplicación de la sanción regulada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012, aplicándose el recargo por extemporaneidad que corresponda de acuerdo con el artículo 27 de la LGT.

En suma, adoptaba la DGT una posición integradora de la finalidad y espíritu que inspiran el conjunto formado por el artículo 27 y la Disposición Adicional Decimoctava Ley 58/2003, así como por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012 y el artículo 39.2 Ley 35/2006, llegándose a la conclusión de la admisibilidad de que el obligado tributario pueda, junto a la presentación de la declaración extemporánea de bienes y derechos situados en el extranjero, regularizar voluntariamente la ganancia patrimonial no justificada a que se refiere el artículo 39.2 de la Ley 35/2006 mediante la presentación también de una autoliquidación extemporánea por el IRPF correspon-

diente al ejercicio más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización en el momento de la presentación de la citada autoliquidación complementaria salvo que, conforme a lo preceptuado en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2012, corresponda imputar la ganancia patrimonial no justificada a un período posterior, y sin que resulte de aplicación la sanción consistente en multa pecuniaria proporcional del 150% del importe de la base de la sanción regulada en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2012, pero sí el recargo por extemporaneidad que corresponda de acuerdo con el citado artículo 27 de la LGT⁷.

De cualquier manera en tanto en cuanto el Estado español había hecho caso omiso de lo dispuesto por la Comisión Europea en su Dictamen Motivado exigiendo a nuestro país modificar su normativa interna relativa al régimen sancionador aplicable (el cual, como hemos tenido ocasión de analizar, podría resultar desproporcionado en relación con las sanciones aplicables en situaciones internas) así como a la imprescriptibilidad *de facto* respecto de los bienes no informados en plazo (que podría vulnerar una consolidada jurisprudencia comunitaria) parece razonable estimar que, en un futuro próximo, pueda iniciarse por parte de la Comisión un procedimiento de infracción del Derecho Comunitario contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como ya se ha analizado la Comisión Europea resolvió en su Dictamen motivado de 15 de febrero de 2017 que la declaración de bienes y derechos en el extranjero vulneraba hasta cinco derechos fundamentales recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a saber: libre circulación de personas (art. 21 del TFUE) y de trabajadores (arts. 45 del TFUE y 28 del Acuerdo Espacio Económico Europeo –AEEE–); libertad de establecimiento (arts. 49 del TFUE y 31 AEEE); libre prestación de servicios (arts. 56 del TFUE y 36 del AEEE); y libre circulación de capitales (arts. 63 del TFUE y 40 del AEEE). Así constaba en el Informe de 15 de febrero de 2017 firmado por el entonces Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Sr. Moscovici y que fue remitido a finales de 2018 a un obligado tributario por requerimiento de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2018. De acuerdo con lo señalado en el citado Informe se trata de un régimen de declaración fiscal discriminatorio y desproporcionado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

⁷ Tal y como señaló la DGT a través de dicha Resolución: "Se puede afirmar que la regulación en materia de regularización voluntaria tiene por objetivo nuclear permitir el afloramiento, voluntario, de la deuda tributaria en su día no autoliquidada, admitiendo el cumplimiento de la obligación tributaria principal, mediante la presentación de las correspondientes autoliquidaciones extemporáneas, haciendo abstracción de cualquier otro tipo de declaración y, entre ellas, las de carácter informativo (...). Una interpretación coherente con la norma, integradora de su finalidad y el espíritu (...) lleva a la conclusión de la admisibilidad de que el obligado tributario pueda regularizar voluntariamente la ganancia patrimonial no justificada (...). La regularización voluntaria (...) permitiría (...) la no aplicación de la sanción." Reconocía así el citado Centro Directivo a través de la citada Resolución que en supuestos de regularización voluntaria de las ganancias no justificadas derivadas de los bienes y derechos no declarados podría permitirse sólo la aplicación del recargo por extemporaneidad y la no aplicación del régimen sancionador relativo a esta infracción formal. Se excluiría por tanto la aplicación de las dos sanciones previstas al efecto (la del 150% de la cuota liquidada por la Inspección y la sanción de 5.000 euros para cada dato o conjunto de datos que deberían haberse declarado en el Modelo 720). Nada se señaló en cambio respecto del consabido vicio de la imprescriptibilidad de las rentas previsto en la presente regulación.

Tal y como se recogía en el citado Informe de 15 de febrero de 2017, si bien con la finalidad de justificar la adopción de la medida y la proporcionalidad del régimen del Modelo 720 el Gobierno español argumentó que los instrumentos jurídicos existentes para el intercambio de información entre las autoridades tributadas de los diferentes Estados miembros de la UE o del EEE no garantizan la obtención por parte del Reino de España de información similar a la exigida en el Modelo 720, a criterio de la Comisión (que compartimos plenamente) existen medios suficientes para obtener información sobre los bienes poseídos en el extranjero a fin de liquidar los impuestos correspondientes. En este sentido subrayó el Ejecutivo comunitario que el intercambio automático de información establecido en las Directivas sobre cooperación administrativa en vigor abarca la información relativa a los intereses percibidos por los particulares procedentes de las cuentas bancarias y otros valores, los productos de seguro de vida y los bienes inmuebles. En opinión de la Comisión, si bien se ha de reconocer que esta última vía de cooperación administrativa (el intercambio automático de información establecido en las Directivas sobre cooperación administrativa) no da cabida a otros tipos de bienes a que se refiere el Modelo 720 (principalmente las cuentas bancarias y los valores mantenidos por entidades y las acciones) las Administraciones tributarias pueden asimismo recurrir al intercambio de información previa solicitud.

Por todo ello el Ejecutivo comunitario había exigido a la Administración tributaria española que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, procediese a adoptar las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo.

Al amparo de esta situación en fechas pasadas han empezado a surgir ya los primeros pronunciamientos de los tribunales de justicia anulando las multas impuestas por la Administración tributaria. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de 28 de noviembre de 2018 procedió a anular las multas “desproporcionadas” impuestas por la AEAT a un contribuyente y derivadas de la obligación de presentación del Modelo 720, condenando además en costas a la AEAT por no mostrar “una mínima vocación servicial” hacia un contribuyente sancionado por presentar fuera de plazo el citado Modelo.

En el concreto supuesto de autos al actor se le incoó un procedimiento sancionador en el curso del cual planteó diversas alegaciones (entre ellas la relativa a la existencia de desproporción de la sanción que se le pretendía imponer y finalmente se le impuso) con apoyo en el Dictamen de la Comisión Europea de 15 de febrero de 2017 que, como se ha analizado a través del presente trabajo, otorgó un plazo al Estado español para rebajar el nivel de desproporción que contiene nuestro régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones informativas de bienes en el extranjero y la consiguiente vulneración de las libertades comunitarias que todo Estado miembro debe garantizar respecto de todos los residentes en los Estados de la Unión Europea.

La Sentencia del TSJ de Castilla y León constata al respecto la falta de motivación, tanto de la resolución sancionadora (que, a mayor abundamiento, se limitó a la remisión a la norma aplicable sin ni siquiera reproducir ésta) como de la desestimación de la reposición y del acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional. De acuerdo con lo declarado por el Tribunal cuando

se vierte un alegato de desproporción e inadecuación al Derecho Comunitario constándole además a la propia Administración tributaria que la Comisión Europea emplazó al Ejecutivo español a modificar la legislación reguladora de la declaración de bienes en el extranjero por vulnerar la libre circulación de capitales en lo referente al régimen sancionador, por entenderlo desproporcionado, la asunción de una mínima vocación servicial al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 CE por parte de dicha Administración pasaría por hacer una somera consideración con ese alegato.

En el presente caso la AEAT se limitó únicamente a comunicar que no es su función el valorar un alegato de desproporción sustentado por un existente requerimiento oficial de la Comisión Europea lo que, a juicio del TSJ de Castilla y León, supone el reconocimiento expreso de la aplicación de una norma desproporcionada, bajo excusa de incompetencia, cuando la simple lectura del artículo 9.3 de la Norma Fundamental y del propio artículo 3.2 de la Ley 58/2003 imponen la aplicación de las normas con respeto a tal principio fundamental.

De cara a fundamentar la citada desproporción estima el Tribunal significativo que la Comisión Europea abriera oficialmente un procedimiento de infracción emitiendo finalmente un Dictamen motivado por el que requería al Ejecutivo español a modificar la normativa que sirve de base para aplicar la sanción impugnada. Y, dentro del ámbito estrictamente sancionador, constata el citado órgano judicial que la sanción impuesta elevaba a la categoría de infracción muy grave la no comunicación de datos, cuando para supuestos de no presentación en plazo de autoliquidaciones la infracción podría ser hasta leve de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 198 de la LGT. Destaca asimismo el Tribunal el hecho de que la AEAT iniciase el procedimiento sancionador casi dos años después de la comunicación tardía de datos, cuando tenía un absoluto conocimiento del ilícito cometido desde el instante justo de la comunicación tardía. Tal y como recuerda al respecto el citado órgano judicial en los supuestos de declaración extemporánea se debe iniciar el procedimiento antes de que transcurran tres meses a contar desde la declaración presentada tardíamente, ya que su cumplimiento tardío generaría una evidente confianza en el actuar del contribuyente, desapareciendo claramente el elemento de la culpabilidad. Incluso, de no aplicarse el plazo del artículo 209.2 Ley 58/2003, se situaría en idéntica situación tanto al que no cumple en absoluto con el deber de presentación como al que lo hace tardíamente, tal y como sucedió en el presente caso.

En suma, a través del citado pronunciamiento el TSJ de Castilla y León apreció la existencia de “serias dudas” acerca de la proporción de la norma aplicada, estimando a tal efecto “significativa” la apertura en su día por la Comisión Europea de un procedimiento de infracción a nuestro país así como la posterior emisión de Dictamen motivado en virtud del cual se requería al Ejecutivo que modificase su regulación sancionadora so pena de remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE. En el concreto supuesto de autos analizado por el TSJ de Castilla y León el contribuyente presentó la declaración de forma extemporánea, recurriendo las multas impuestas por datos omitidos a pesar de resultar las mismas menos desproporcionadas que la del 150% de la cuota. Advierte además el citado órgano judicial que en el presente caso la AEAT inició el procedimiento sancionador casi dos años después de la comunicación de datos.

Bibliografía

- ALBALADEJO SOBOLEWSKI, E. I.: “Aspectos conflictivos de la obligación tributaria de declarar los bienes sitos en el extranjero”, *Carta Tributaria Opinión*, núm. 16, 2016 (consultado en www.laleydigital.com).
- FAYOS, C., y TANCO, P.: “Modelo 720: el fin no justifica los medios”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 911, 2015 (consultado en www.aranzadidigital.es).
- MENÉNDEZ MORENO, A.: “El contundente dictamen de la Comisión Europea sobre la obligación de informar de los bienes y derechos en el extranjero y las consecuencias de su incumplimiento”, *Quincena Fiscal*, núm. 1, 2019 (consultado en www.aranzadidigital.es).
- SÁNCHEZ PEDROCHE, J. A.: “Modelo 720 o la flagrante vulneración del Derecho Comunitario y la CE”, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 404, 2016.

El arbitraje como pretendida solución ante la inseguridad jurídica

DOMINGO CARBAJO VASCO

Inspector de Hacienda del Estado

Delegación Central de Grandes Contribuyentes

Agencia Estatal de Administración Tributaria

1. Nota previa. 2. Inseguridad, incertidumbre y conflictividad jurídica. 3. Las causas de la inseguridad jurídica y su traducción en el conflicto. 4. Las herramientas de solución y el arbitraje.

1. NOTA PREVIA

En los últimos tiempos se ha desarrollado una preocupación creciente por dos fenómenos que, en principio, parecen reflejar un simple problema de técnica normativa y que, sin embargo, tienen amplias consecuencias negativas tanto en el plano social como en el terreno económico.

Aunque no todas las corrientes están de acuerdo en valorar la “seguridad jurídica” como un elemento esencial del Estado de Derecho (en ese sentido, se cita el movimiento *Critical Legal Studies*¹), en general, se afirma que la seguridad jurídica es la clave de bóveda de cualquier sistema normativo democrático.

Por todos:

“La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estados de Derecho que se concreta en exigencias objetivas de: *corrección estructural* (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y *corrección funcional* (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados de su aplicación). Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva.” (En cursiva en el original.)²

Nuestra Constitución así lo entiende, al considerar la “seguridad jurídica” como un principio esencial de nuestro Ordenamiento Jurídico en su artículo 9.3:

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, *la seguridad jurídica*, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” (La cursiva es nuestra.)

¹ MANGABEIRA UNGER, Roberto: *The Critical Legal Studies Movement. Another Time, A Greater Task*, Ed. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1986.

² PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique: “La seguridad jurídica: una garantía del Derecho y de la Justicia”, *Boletín de la Facultad de Derecho*, n.º 15, 2000, págs. 25 a 38.

2. INSEGURIDAD, INCERTIDUMBRE Y CONFLICTIVIDAD JURÍDICA

Ahora bien, en cuanto intentamos precisar los conceptos de “seguridad jurídica” o similares, nos damos cuenta de las dificultades para hacerlo y de su carácter eminentemente cualitativo, lo que conlleva grandes posibilidades de manipulación y controversias ideológicas.

La seguridad jurídica se identifica y equipara con la certeza del Derecho y, lo contrario, es la inseguridad, concepto este último que alguna doctrina asimila con la incertidumbre, con falta de seguridad.

Sin embargo, creemos que tales expresiones no son totalmente idénticas.

Aunque algunos confunden y equiparan los dos términos y, aunque, la inseguridad jurídica sea una manifestación, un efecto de la incertidumbre, pues normas que varían rápidamente, lábiles, incapaces de adaptarse a los contextos sociales y de imprecisos valores en sus efectos coadyuvan a la inseguridad jurídica; lo cierto es que, entendemos, se trata de dos fenómenos y conceptos relacionados, pero diferentes.

La incertidumbre jurídica produce inseguridad pero no siempre es así a la inversa, ya que pueden existir normas muy seguras, precisas y claras en su redacción e interpretación, pero, sin embargo, las mismas pueden provocar una clara inseguridad, por ejemplo, si se encuentran totalmente alejadas de los entornos en los que ha de moverse cualquier normativa, sino responden a las necesidades de los ciudadanos sobre los cuales se aplican o, si lo que es peor, aparecen en los textos legales pero no se utilizan o funcionan en la vida diaria.

Por otra parte, resulta absurdo y contrario a la racionalidad humana pedir la certeza y la fijeza de las normas, pues la incertidumbre es consustancial al acaecer humano y el propio Derecho evoluciona para resolver, precisamente, las novedosas relaciones que el incierto devenir humano alumbraba, luego buscar la certeza sería como negar el Derecho.³

³ En este sentido, coincidimos totalmente con la siguiente opinión:

“Los nuestros son *tiempos de incertidumbre*. La incertidumbre no sólo se ha convertido en uno de los principales términos descriptores de la realidad sino también en una figura conceptual que exige plantear una *teoría de la incertidumbre*.

Todo ello se experimenta muy bien en el derecho, en donde no hay una sola faceta que no esté penetrada e incluso dominada por la incertidumbre.

Queda ya muy lejos «el mundo de la seguridad», que fue también la edad de oro de la dogmática jurídica, cuando «todo tenía su norma, su medida y su peso determinados».

La incertidumbre tiene su historia, incluso es un producto de la historia. Sería apasionante trazar una historia de la incertidumbre en el derecho, que necesariamente está muy relacionada con la situación social y política. La certeza del derecho es un problema «en cuyo planteamiento y solución han trabajado siglos de desarrollo cívico del hombre, que sólo una amplia investigación histórica y sociológica es capaz de plantear en sus justos términos». Un problema en el que el hombre se juega la vida, o al menos una vida digna. No olvidemos que «lo primero que hace un Estado despótico es romper la cadena de la certeza» para instaurar la arbitrariedad y la desprotección. Ahora las amenazas no vienen tanto desde la política como desde la economía. Sin certeza no hay bienestar ni progreso: no es posible preparar el futuro ni desarrollar proyectos.

Las *fuentes de certeza* de las que se nutre nuestra racionalidad y nuestra vida se forman y se transforman socialmente. La evolución social implica un «incremento de la incertidumbre» 3, de una «incertidumbre autoproducida». Los sistemas sociales, y no los individuos, son los grandes productores de certezas y de incertidumbres...” (MARTÍNEZ GARCÍA, Jesús Ignacio: “Derecho e incertidumbre”, *AFD*, 2012, XXVIII, pág. 97, <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8092/Mart%C3%ADnez%20Garc%C3%ADa,%20J.I.%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.)

En realidad, la incertidumbre jurídica tiene múltiples causas y hace referencia siempre a la falta de certeza en la aplicación del Derecho, al desconocimiento de la norma que es aplicable o, en relación a la interpretación de la misma, a las dudas relativas a su aplicación; en cambio, la inseguridad jurídica ha sido delimitada respecto de su reverso, la “seguridad jurídica”, empezando por nuestro Tribunal Constitucional (en adelante, TC), el cual, en varias sentencias (en adelante, SSTTC) ha ido construyendo un concepto propio a partir del principio de seguridad jurídica que el artículo 9.3 de la Constitución Española (en adelante, CE)⁴ proclama como uno de los principios generales de nuestro Ordenamiento Jurídico, *supra*.

De esta forma, se habla de: “Suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.” Según la STC 27/1981, de 20 de julio, Fundamento Jurídico 10, párrafo quinto⁵, verbos estos que suelen, además, repetirse en cuantas SSTTC posteriores abordan el alcance del artículo 9.3 CE.

En el mismo sentido, la STC 46/1990, de 15 de marzo, afirma, en relación con este concepto, que: “La exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (...). Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas.” (Fundamento Jurídico 4, cuarto párrafo.)⁶

Ahora bien, ese principio de seguridad jurídica es, como cualquier otro principio constitucional, limitado y debe cohonestarse y equilibrarse con otros principios y fines constitucionales, ya que, tal y como señala la propia STC 46/1990 arriba mencionada, sus límites y contenido no son, precisamente, muy claros.

Por si esto fuera poco, la seguridad jurídica no es un compartimento estanco, no puede funcionar de manera aislada e independiente de otros principios jurídicos.

En ese sentido, conviene recordar que el propio artículo 9.3 CE cita la “seguridad jurídica” junto a otros principios del Ordenamiento Jurídico e igual hace el TC quien, por ejemplo, en la también varias veces mencionada STC 27/1981, una de las primeras donde se resume el significado de la seguridad jurídica, advierte que los principios de “irretroactividad, seguridad, interdicción de la

⁴ “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, *la seguridad jurídica*, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” (La cursiva es nuestra).

⁵ <http://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/27>.

⁶ <http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1471>.

arbitrariedad, así como los otros que integran el artículo 9.3 de la Constitución –legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad– no son comportamientos estancos, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho...”⁷.

No es pues, sencillo, definir qué entendemos por seguridad jurídica y el alcance de este término, más allá de su contrapeso, de auténtico envés, frente a la incerteza jurídica, cara y cruz indisolubles del Ordenamiento⁸.

De esta manera, hablar de “seguridad jurídica”, concepto complejo donde los haya, sin definir sus contenidos y delimitar sus límites puede ser, no solamente equívoco sino también puede servir para, en aras de una expresión abierta de contenido o susceptible de significados muy variados o reflejo de interpretaciones muy diferentes (¿por ejemplo, sería un ejemplo de “seguridad jurídica” no cambiar nunca una norma?), introducir de matute pretendidas soluciones que, sin resolver el problema, sirvan a los beneficios e intereses de unos pocos.

De esta forma, la seguridad jurídica es deseable, pero no a costa de sacrificar otros principios jurídicos y, además, puede y debe supeditarse a otros objetivos que, el legislador, considere prioritarios en el diseño de las Políticas Públicas: pretender (como algunos hacen) que la seguridad jurídica sea una especie de Santo Grial, de objetivo indisponible, al que sacrificar todos los principios jurídicos y los fines constitucionales es, sencillamente, contrario al propio artículo 9.3 de la CE y a la propia realidad y sus contextos, cada vez más cambiantes e “inseguros”.

En realidad, lo que preocupa de la seguridad jurídica y de la incertidumbre es que generen perplejidad, confusión y, como resultado, conflictividad, ya que ésta, además de medible (verbigracia, crecimiento del número de recursos interpuestos contra actos administrativos y, en nuestro terreno, liquidaciones tributarias), supone crecientes costes para la gestión del sistema (tributario en nuestro supuesto) tanto para la Administración como para los obligados tributarios, atentando contra principios de aplicación de los tributos, artículo 3.2 de la norma básica de nuestro Ordenamiento Tributario, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT)⁹.

En cualquier caso, la conflictividad tiene causas y perfiles muy diversos también, empezando porque las sociedades modernas son muy complejas y porque la democracia conlleva, de manera inescindible, la exposición de intereses muy variados, contrapuestos y, en principio, igualmente legítimos, lo cual se traduce en conflictividad.

⁷ Concepto éste que, como sabemos, es el objetivo de nuestra Constitución, artículo 1.1 CE:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”

⁸ *Passim*. CUBERO TRUYO, Antonio M: *La simplificación del Ordenamiento Tributario (desde la perspectiva constitucional)*, Ed. Marcial Pons, colecc. Monografías Jurídicas, Madrid, 1997.

⁹ “La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, *eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales* y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.” (La cursiva es nuestra.)

De hecho, no es de extrañar que, siendo los debates sobre el sistema tributario y sus principios el corazón del discurso democrático y, además, coincidiendo (y no de manera casual) que la creciente desigualdad en las sociedades modernas¹⁰ se esté paliando de manera casi exclusiva con los impuestos, la conflictividad en materia tributaria se haya acrecentado en los últimos tiempos; además, este aumento ha sido coadyuvado por la internacionalización y la imposibilidad para las Administraciones Tributarias (en adelante, AATT) nacionales de enfrentarse a la globalización de las bases imponibles y al impulso dado por su agente más dinámico: las empresas transnacionales a una parafernalia de mecanismos de planificación fiscal abusiva, cuya propia naturaleza y funcionamiento añaden inseguridad jurídica y conflictividad¹¹.

Si todos reconocemos la existencia de una sociedad en perpetua transformación, dinámica y digital, la norma tiene que adaptarse y ajustarse de manera permanente e identificar la “seguridad jurídica” con la estabilidad de las normas o una vaga “certeza” es como la pretensión de aquellos civilistas de la primera mitad del siglo XIX que, publicado el Código Civil, negaban que éste pudiera interpretarse.

Por ello, para modular la “inseguridad jurídica” y la incertidumbre en la norma aplicable, deberíamos, primero, delimitar y cuantificar estos fenómenos, identificar sus manifestaciones, conocer sus causas y orígenes y, tras ese proceso taxonómico, proponer soluciones, siempre transitorias e incompletas, como todo acaecer humano, reduciéndose de esta forma la conflictividad.

Si, por el contrario, se pretende “solucionar” el problema con algún tipo de medida unilateral y mágica, una especie de nuevo bálsamo de Fierabrás, válido para todos los supuestos, orígenes y manifestaciones de la inseguridad, lo único que haremos será empeorar el problema.

Por su parte, la incertidumbre jurídica no es exactamente inseguridad en la norma utilizada, sino que resulta más bien de desconocer la norma aplicable al caso o, simplemente, no aplicarlas por diversas razones, empezando por la inadaptación bien de la fuente jurídica en la cual se encuentre establecida la norma bien por su total ausencia de adaptación al acto, hecho o negocio jurídico sobre el cual debe aplicarse.

Por último, la conflictividad va a existir siempre y sólo podemos aspirar a su modulación y, en particular, a crear herramientas de resolución de conflictos que sean poco costosas y rápidas, por lo que no toda propuesta de “solución” es aceptable, ya que minorar conflictos a costa de afectar otro tipo de principios constitucionales, resulta inaceptable.

¹⁰ Crecimiento de la desigualdad acelerado por los efectos de la crisis económica y cuyas negativas consecuencias preocupan, incluso, a instituciones económicas tan ortodoxas como la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, OCDE); por otra parte, esa desigualdad, no sólo es de rentas y de patrimonio sino que tiene manifestaciones muy plurales: de sexos, generacionales, educativas, etc.

En general, nos remitimos a <http://www.oecd.org/social/inequality.htm> y al ya clásico: PIKETTY, Thomas: *El capital en el siglo XXI*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, Colombia, 2014.

¹¹ *Passim*. CARBAJO VASCO, Domingo: “Algunas reflexiones sobre el sistema tributario mundial”, *Revista de fiscalidad internacional y negocios transnacionales*, n.º 7, 2018, págs. 17 a 54.

3. LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y SU TRADUCCIÓN EN EL CONFLICTO

Aunque, lógicamente, existe mucho debate al respecto, en general, la doctrina considera que las causas de la presente inseguridad jurídica son múltiples y de variado tenor.

Se mencionan orígenes técnicos, supuesto del propio dinamismo de las omnipresentes tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, que alteran rápidamente técnicas, métodos, economías, mercados, etc. sobre los cuales legislar; fuentes sociales, centradas en la diversidad y variedad de intereses sobre los cuales legislar, en muchos casos, contrapuestos y sin conexiones entre sí; causas políticas, que pueden producirse (por hablar del caso español de los últimos años) por la incapacidad del legislador o del Gobierno por consensuar un programa legislativo y aprobarlo; causas, incluso, terminológicas, por las dificultades de plasmar en lenguaje jurídico los verbos que la calle utiliza, etc.¹².

En lo que todos coinciden es en la creciente inseguridad jurídica y en sus negativos efectos, los cuales, incluso, pueden cuantificarse en términos económicos¹³, especialmente, por el auge de la conflictividad entre las AATT y los obligados tributarios.

Si casi todos concuerdan en lo negativo del fenómeno, la solución del mismo en un proceso lógico sería tratar de descubrir sus orígenes y mitigar o reducir estos; sin embargo, y de manera sorprendente, las “soluciones” propuestas no tratan de ir a las causas de inseguridad, sino de proponer alternativas para “solucionar” o “resolver” sus efectos.

¹² Por poner un ejemplo se dice:

“Se puede, única y exclusivamente con la finalidad de fijar un punto de referencia inicial que justifique este estudio, apuntar causas de naturaleza social y causas de naturaleza jurídica para la referida inseguridad hoy existente.

Las causas sociales se refieren a las características de la sociedad actual. Se vive, en nuestro tiempo, en una sociedad plural, también denominada sociedad de riesgo, sociedad global o sociedad de la información. Este tipo de sociedad se caracteriza, en primer lugar, por la existencia de una enorme cantidad de información. Piénsese en la cantidad de leyes, leyes complementarias, decretos, instrucciones normativas, dictámenes normativos, respuestas de consultas, relativas a las tres órbitas federativas, sobre cada uno de los tributos previstos en el sistema tributario nacional. Amplíese ahora para, además de este material normativo, comprender también el Derecho internacional, el Derecho comunitario y el Derecho comparado. Reflexiónese, durante un instante, acerca de las decisiones administrativas y judiciales sobre cada una de esas normas, así como de los libros y artículos publicados sobre el tema. La comprobación es casi intuitiva: la cantidad de información es enorme. Ese material informativo, aunque permita entender mejor el mundo, paradójicamente contribuye al aumento de la incertidumbre: cuanto mayor es la cantidad de información, mayor es la posibilidad de prever el futuro; no obstante, cuanto mayor es la cantidad de información, mayor también es aquello que precisa ser previamente considerado y valorado. De ahí el porqué un mayor conocimiento conduce a aumentar el sentimiento de inseguridad: el ciudadano sabe más y, justamente porque sabe más, también conoce lo que precisa prever y lo que puede no confirmarse en el futuro. El futuro, antes en las manos de Dios, con la secularización, se puso en manos del hombre, a quien le corresponde dominarlo, mediante la planificación y no la «adivinación». No obstante, con la sociedad moderna y el aumento de la complejidad de las relaciones, derivado de los avances técnicos y tecnológicos, el futuro se ha hecho mayor 33. En la búsqueda de seguridad —he aquí la paradoja—, el hombre terminó sintiéndose más inseguro. Al final, demasiada información causa desinformación 34. Este panorama se ve agravado en Brasil, en razón de la inflación legislativa, no solo de leyes, sino también de medidas provisionales 35. Este tipo de sociedad está caracterizado, en segundo lugar, por la existencia de una enorme diversidad de intereses...” (ÁVILA, Humberto: *Teoría de la seguridad jurídica*, Ed. Marcial Pons, Cátedra de Cultura Jurídica, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, págs. 38 y 39.)

¹³ Vid. LÖSING, Norbert: “Estado de Derecho, seguridad jurídica y desarrollo económico”, 2002, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-EstadoDeDerechoSeguridadJuridicaYDesarrolloEconomi-1975583.pdf.

Dado que nuestro foco es el sistema tributario y como, además, creemos que el área más conflictiva e incierta en los últimos ejercicios es el Derecho Internacional Tributario, aunque solamente sea por la necesidad de ajustarnos al nuevo paradigma del programa BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)¹⁴.

La OCDE se muestra enormemente preocupada por la “incertidumbre” jurídica y por la conflictividad tributaria y, tras reconocer paladinamente que la seguridad jurídica total es imposible de alcanzar, señala diferentes causas de inseguridad jurídica¹⁵, tales como¹⁶:

- A. En el diseño de la Política Fiscal, debido a cambios frecuentes en la dirección y objetivos de la misma, destacándose en este terreno los problemas causados por el alcance de la retroactividad, las disposiciones transitorias y las normas de efecto temporal. Asimismo, se mencionan en este sentido los problemas generados por el mal diseño y redacción de la normativa tributaria, así como la complejidad de las normas impositivas.
- B. En lo que hace referencia a la implementación de las disposiciones fiscales, se citan como factores de inseguridad el creciente “gap” entre la norma y su aplicación por la Administración Tributaria, la ausencia de buenas relaciones entre esa Administración y los contribuyentes¹⁷, la incoherencia a la hora de la práctica y la corrupción, fuentes todas ellas de conflictividad.
- C. Respecto a los problemas derivados de las herramientas para solucionar las disputas entre los contribuyentes y la AT se indican diversos factores de inseguridad: la lentitud en los procesos judiciales (de acuerdo al famoso brocardo jurídico anglosajón: *justice delayed, justice denied*), el aumento de las disputas entre los obligados tributarios y la AT, el coste de acudir a las propias herramientas de solución de conflictos jurídicos que haya establecido el Estado, etc.
- D. La incertidumbre derivada de los cambios en los modelos de negocios y en las tecnologías. Anótese, en primer lugar, que la propia OCDE reconoce, de alguna forma, la diferencia entre seguridad jurídica y certidumbre, vinculando ésta a procesos más allá de la creación y aplicación de la norma fiscal, sino a cambios en los contextos y el marco en los cuales se desenvuelve la normativa.
- E. La conducta de los contribuyentes que, por ejemplo, pueden elevar la inseguridad si adoptan posturas de mayor riesgo fiscal.
- F. La globalización de los sujetos y las bases económicas, por la diversidad de instituciones y normas jurídicas que afrontan los negocios internacionales.

¹⁴ La literatura sobre BEPS es inmensa, para disponer de una visión de conjunto, recomendamos acudir a la fuente: <http://www.oecd.org/tax/beps/>.

¹⁵ International Monetary Fund/OECD Report for the G20 Finance Ministers. *Tax certainty*, March 2017, <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-certainty-report-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-march-2017.pdf>.

¹⁶ *Ibidem*, págs. 16 y ss.

¹⁷ Es importante señalar que el documento de la OCDE habla solamente de *businesses* y está realizado desde la perspectiva empresarial, lo cual conlleva por sí mismo un sesgo significativo en sus apreciaciones.

Tras evaluar, cualitativa y cuantitativamente, los negativos efectos que la “inseguridad” o, mejor dicho, la “incertidumbre jurídica” produce en el desarrollo económico, así como el aumento de la conflictividad que conlleva y, sin duda, como un reconocimiento expreso de que, muchas de las causas de la incertidumbre no pueden ser solucionadas e, incluso, están fuera de la voluntad del político, por ejemplo, la evolución de las fuerzas productivas y de las tecnologías; se opta en la OCDE por un planteamiento posibilista, es decir, más que de solventar o mitigar los orígenes de la incertidumbre jurídica, lo que se debe ofrecer es un elenco de herramientas que, actuando como respuesta a las causas de ese fenómeno, permitan una reducción de sus efectos negativos¹⁸ y, en especial, de la conflictividad

Así, en relación al bloque A), verbigracia, se propone mejorar el diseño de las normas, controlar y monitorear su aplicación, reducir la complejidad de los textos legales, disminuyendo, por ejemplo, los beneficios fiscales, sin duda, una de las grandes causas en la complejidad de las normas, etc.; lo mismo se solicita para otra de las fuentes más recientes de la complejidad normativa: la expansión de las llamadas GAAR, es decir, *general anti-tax avoidance rules*.

Por su parte, respecto del grupo B), se introduce como solución principal de la incertidumbre la creación, desarrollo y mejora de mecanismos de solución de conflictos tributarios, conocidos genéricamente como *Alternative Dispute Resolutions*, ADR, tanto en el área interna como en la esfera internacional.

También se expone la relevancia de la llamada “Administración Tributaria cooperativa” como nuevo modelo de relaciones entre la AT y los contribuyentes que incorpora, en sí mismo, una actitud consensuada, sin confrontación entre las dos partes de la relación jurídico-tributaria y, en consecuencia, reductora por sí misma de los conflictos generados por la incertidumbre.¹⁹

En este sentido, en la esfera internacional, se indican como instrumentos de colaboración los clásicos como son los Acuerdos Previos de Precios de Transferencia o APA, las normas de declaración previa y obligatoria de esquemas de planificación fiscal, las inspecciones multilaterales, los acuerdos mutuos y amistosos (*Mutual Agreement Procedures*), el arbitraje, etc., pero también se mencionan instrumentos técnicos en manos de la propia AT, caso de la generalización de los *withholdings* mediante el sistema conocido por TRACE²⁰ y una mayor cooperación internacional a la hora de aplicar los nuevos estándares del Derecho Internacional Tributario, principalmente, el programa BEPS, lo que se lograría mediante la extensión y generalización de su programa inclusivo.

El desarrollo del programa anterior²¹ manifiesta, a nuestro entender, por un lado, que sigue sin analizarse la posibilidad de mitigar las causas de la incertidumbre jurídica, lo cual, es una espe-

¹⁸ IMF/OECD Report to the G20 Finance Ministers. *Tax uncertainty*; *op. cit.*, págs. 43 y ss.

¹⁹ OCDE: *La relación cooperativa: Un marco de referencia. De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo*, Ed. OECD Publishing, París, 2013.

²⁰ Siglas de *Treaty Relief and Compliance Enhancement Project*, <http://www.oecd.org/ctp/treaties/aboutthetracegroup.htm>.

²¹ IMF/OECD Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. *Update on tax certainty*, July 2018, <http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-certainty-update-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf>.

cie de reconocimiento de la derrota de los legisladores y políticos fiscales; de ahí, que el texto se siga centrando en la implementación de “soluciones”, de herramientas para resolver los casos de conflicto, es decir, reconociendo que ese conflicto entre las AT y los obligados tributarios, no sólo no existe, sino que se acrecienta y se acelera con la globalización y la expansión acelerada de las TIC; en segundo término que, lógicamente, las herramientas propuestas se vinculan a instrumentos de la fiscalidad internacional, verbigracia, la expansión de los mecanismos de *peer review* para controlar la aplicación de los estándares mínimos de BEPS y, en tercer orden, que las vías para domar las causas de la incertidumbre y la conflictividad tributaria no admiten soluciones rápidas y deben explorarse con cautela²².

4. LAS HERRAMIENTAS DE SOLUCIÓN Y EL ARBITRAJE.

Lo primero que cabe señalar ante la visión de la caja de herramientas diseñada para solventar la conflictividad entre las AATT y los obligados tributarios, es que, en muchos supuestos, se trata de “verter vino nuevo en odres viejos”, pues contratos con la transacción son de todos conocidos y se remontan a la época clásica²³; en segundo lugar, se reconoce la novedad que supone la incorporación de técnicas e instrumentos propios del Derecho Internacional Tributario en el listado de la OCDE: *tool kits*, *per review*, etc y, en tercer orden, que el arbitraje es uno de esos mecanismos que se ofrecen para solucionar la conflictividad tributaria²⁴.

El arbitraje por parte de un experto independiente, distinto y diferenciado tanto de los obligados tributarios como de la AT ha sido, asimismo, propuesto como un mecanismo muy apropiado para solventar los conflictos tributarios internos en España, reduciendo la conflictividad tributaria e, incluso, se han diseñado variados modelos de arbitraje como posibles opciones de implementación.²⁵

Aunque, por desgracia, tenemos poco tiempo para explayarnos en nuestra crítica a esta herramienta de ADR, es evidente que el arbitraje no es una buena solución para los conflictos tributarios y, además, puede atentar a principios esenciales de nuestro sistema tributario.

²² Por ello, los trabajos del FTA, Foro de Administraciones Tributarias, de la OCDE en materia de *tax uncertainty* sigue abierto en estos momentos. *FTA Update*, Issue 01/19.

²³ El Código Civil sigue regulando el contrato de transacción en los artículos 1809 a 1819, ambos inclusive, definiendo la transacción como: “La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.”

²⁴ El ya citado *Update on Tax Uncertainty* proporciona información sobre el arbitraje en su página 23, indicando que, desde 2008, aproximadamente 100 Tratados han incorporado provisiones para regular este instrumento, “aunque el número de países firmantes de estos tratados es limitado”.

²⁵ Pueden verse en:

VAA: *Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la luz del Derecho comparado* (dir. ALONSO GONZÁLEZ, L. M.), Ed. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña, Barcelona, marzo de 2014.

VAA: *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje* (dir. CHICO DE LA CÁMARA, Pablo), Ed. Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, 2013.

La razón es que siempre se pretende colocar como árbitro, bajo la argucia de su neutralidad, independencia, etc., a un gestor o agente privado, por ejemplo, un Catedrático de Universidad, cuando es evidente que la introducción de agentes privados en la relación jurídico-tributaria no es, precisamente, una garantía de imparcialidad y objetividad, pues los intereses privados e, incluso, los personales de los árbitros se interpondrían en el proceso.

Por si esto fuera poco, aparecerían pronto los árbitros o “arbitristas” profesionales con sus visiones privadas de la materia y sus retribuciones propias, generando costes tanto para los obligados tributarios y la AATT, por lo que, en muchos casos, resultaría más costoso, incluso monetariamente hablando, acudir al árbitro que al sistema jurisdiccional clásico que, en el caso español, dada la acertada presencia de los Tribunales Económico-Administrativos es gratis en la primera instancia.

Otra cosa es que, como árbitro, se designase a un funcionario o funcionarios de las propias AATT, cuya independencia y profesionalidad están garantizadas, pero que trabajase en unidades administrativas diferentes y diferenciadas de aquellas donde se emitió el acto administrativo que ha generado la disputa.

En cualquier caso, entendemos que, antes de llegar a la heterocomposición y las fórmulas no convencionales de solución de conflictos administrativos, es más acertado, menos costoso (siendo el coste la clave de la cuestión) y más prudente explorar otras vías de solución de conflictos que existen en nuestro Derecho Tributario, evitando soluciones “mágicas” y empezando por algo tan elemental como es incrementar las dotaciones personales y materiales de nuestros conocidos, probados y solventes Tribunales Económico-Administrativos.

Los recursos y reclamaciones y su capacidad como instrumento de reducción de la conflictividad ante los tribunales de justicia

PEDRO ÁNGEL COLAO MARÍN

Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho Financiero y Tributario
Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad Politécnica de Cartagena

1. Una aproximación a la cuestión y a su dimensión económica. Las relaciones entre sistemas de resolución de conflictos, economía personal y economía general. 2. La vía de los recursos como medio de corrección de desviaciones en la aplicación del Derecho. 3. La importancia del diseño del órgano y del procedimiento. 4. Cuestiones de inciden en el provecho de las resoluciones de recursos. 5. Algunas ideas en conclusión. Bibliografía.

RESUMEN. El diseño adecuado de la vía de los recursos administrativos puede ser, junto con otras medidas, un medio importante de reducir la conflictividad tributaria ante los Tribunales de Justicia. Este trabajo trata de exponer, de una forma breve y clara, algunas de las razones que aconsejan poner en valor esta vía.

ABSTRACT. *Administrative claims could be, along with other measures to prevent and solve conflicts, an important means to curb tax disputes before Justice Courts. This paper is intended to show, in a clear and brief way, some of the reasons for making the best use of administrative claims.*

1. UNA APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN Y A SU DIMENSIÓN ECONÓMICA. LAS RELACIONES ENTRE SISTEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ECONOMÍA PERSONAL Y ECONOMÍA GENERAL

Es evidente que el funcionamiento adecuado o inadecuado de los mecanismos de resolución de conflictos jurídicos tiene trascendencia con respecto a la situación personal del interesado. Sobre esa cuestión, que no plantea ninguna duda, se ha planteado tradicionalmente la crítica a los sistemas inadecuados de resolución de conflictos en nuestro país: producen efectos de injusticia para el interesado y, en el ámbito tributario de forma significativa, efectos económicos personales.

Los mecanismos inadecuados de resolución, sin embargo, producen también efectos, y muy graves, a nivel general; por supuesto desde el punto de vista personal y sociológico, pero también desde el puramente económico.

Los mecanismos inadecuados se caracterizan, en esencia, por tres notas:

- Dosis elevadas de incertidumbre acerca de la respuesta.
- Posibilidad cierta de obtener una respuesta inadecuada.
- Tiempo excesivo de espera para obtener una resolución.

En el caso de que no exista un conflicto planteado de hecho, si el nivel de seguridad jurídica es bajo y los sistemas de resolución no son adecuados, los agentes económicos son destinatarios de un aumento de las tasas de riesgo ante diversas eventualidades, lo que aumenta los costes de transacción e implica la retracción de la actividad.

A estos efectos, que se producen de forma constante sólo por la existencia de la inadecuación mencionada, se les unen los que se pueden producir en los casos de planteamiento de facto de un conflicto. En estos casos, se bloquean sumas importantes de dinero durante muchos años, y se neutralizan opciones de actividad que, de haber existido una respuesta válida en un tiempo prudente, tendrían el camino despejado. Por el contrario, la existencia de mecanismos adecuados funciona como una palanca económica importante.

A lo anterior, y por lo que respecta a las actuaciones en sede administrativa, habría que añadir que la resolución del conflicto de forma responsable y ágil evita determinadas sobrecargas de trabajo para la Administración, y permite la asignación de la “fuerza de trabajo” de que dispone a oportunidades más adecuadas desde el punto de vista jurídico y económico.

Por otra parte, la resolución ágil, ecuánime y transparente de cuestiones ante la Administración puede ser un instrumento útil de lucha contra la corrupción, (y, en la mayoría de las ocasiones, las corruptelas), política y administrativa.

Todo apunta a que España es un país con una elevada tasa de conflictividad ante los tribunales de justicia, y a que esto hace que sus decisiones se hagan esperar más de lo conveniente y no estén fundamentadas en el tiempo de dedicación que se merecerían. Con independencia de que pueden existir otros factores, parece claro que en el ámbito contencioso-administrativo parte de la elevada tasa de asuntos responde a la ineficacia en los mecanismos de resolución previa. Es cierto que el panorama es diferente según el ámbito, (estatal, autonómico o local, con otra diferenciación añadida este último entre las ciudades de gran población y las demás), pero la aseveración en general, y en especial, con respecto a alguno de los aspectos que se mencionarán más adelante, puede aceptarse como válida. El sistema de recursos y de reclamaciones no cumple con su función de asignación de justicia y de solución de asuntos en la medida en que debiera.

Es evidente que la solución a la cuestión ha de tener en cuenta la dotación suficiente de medios judiciales, así como, posiblemente, la racionalización de algunas medidas. Pero parece que el problema no es sólo de falta de medios judiciales, sino de exceso de cuestiones ante los órganos jurisdiccionales. La solución al problema tiene que basarse en la previsión; en lograr que determinadas cuestiones se resuelvan antes de llegar a las instancias judiciales. Para esto es necesario poner en marcha todos los mecanismos válidos, de forma que cada uno de ellos aporte su “tanto por ciento de reducción”, (la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo, contempla la terminación convencional de procedimientos en su art. 86, y en el 112 permite la sustitución del recurso de alzada por procedimientos, entre otros, de mediación o arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas). Ahora bien, esta aportación, que no pretende sino poner en orden algunas ideas, trata de argumentar el hecho de que, bien diseñada y empleada, la vía de los recursos administrativos puede pasar, de ser en ocasiones un valladar esté-

ril para el sujeto, a ser un instrumento eficaz de resolución de conflictos antes de que se tengan que plantear ante órganos jurisdiccionales.

El recurso administrativo, (a los efectos de este trabajo las expresiones “recurso” y “reclamación económico administrativa” se consideran de la misma naturaleza), puede ofrecer rendimientos extraordinariamente útiles:

En el caso de que dé la razón al reclamante, elimina cuestiones del ámbito de trabajo de los funcionarios, cuestiones que requieren un tiempo muchas veces inútil ante la certeza de que se “perderán” ante los tribunales. Elimina costes judiciales, tanto para las partes como para la propia Administración de Justicia. Facilita la ejecución, la hace más ágil y menos costosa.

En el caso de que no dé la razón, si está bien argumentada, suele producir un efecto disuasorio en el hipotético demandante: se tiende a pensar más ante la posibilidad de interposición de una demanda después de una resolución bien motivada, que después de una resolución estándar, no motivada en el auténtico sentido en el que la motivación se ha de entender.

La instrucción del expediente y la información que llega a la Administración de justicia tiene también importancia.

Aun en los casos en los que el asunto tenga que ser resuelto por el Poder Judicial, una vía de recursos correcta puede suponer la agilización del trabajo de los jueces. Resolver una cuestión no es sólo decidir. Antes de esto tiene que instruirse un procedimiento, y esto puede implicar una labor farragosa y a veces laberíntica. Para completar un expediente puede ser necesario ponerlo de manifiesto a los interesados, pedir informes a servicios de la Administración, practicar o reclamar que se completen algunas pruebas, y al final hacer una relación ordenada y coherente de hechos y de fundamentos de derecho. Es evidente que en la medida en que estas funciones se realicen mejor la Administración de justicia tendrá en sus manos un expediente mejor y más claro, lo que ha de redundar en simplificación y agilización de la labor contencioso administrativa.

Es decir: la existencia de una vía de recursos efectiva puede ser una palanca de Administración de justicia para el particular, puede tener efectos económicos importantes para la economía y además asigna justicia.

2. LA VÍA DE LOS RECURSOS COMO MEDIO DE CORRECCIÓN DE DESVIACIONES EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO

A todo lo anterior convendría añadir una cuestión que suele olvidarse: la vía de los recursos, correctamente entendida, no es sólo un medio de resolver cuestiones conflictivas, es, además, una de las principales palancas que el Derecho ha diseñado para corregir defectos de funcionamiento en la Administración. Es cierto que las sentencias judiciales corrigen a la Administración sus “desviaciones” en la aplicación de las normas, pero por su propia naturaleza no debería de descansar sobre los hombros de éstas la responsabilidad total de corrección, (muchas cuestiones no llegan a los tribunales de justicia por puras razones de costes, y quedan mal resueltas para

siempre, y otras, simplemente, no “se merecen” llegar a ellos, porque tendrían que haberse resuelto antes).

Cuando se piensa un poco en el efecto de corrección, se percibe que éste no sólo tiene la virtud de solucionar la conducta administrativa que dio lugar al recurso, sino que despliega un efecto frente al futuro, porque la certeza del órgano administrativo activo, en relación con que actos similares serán anulados de forma similar en el futuro, previene de la emisión de éstos, y en consecuencia puede producir un efecto que se vincula a la misma producción del acto. Se puede pensar que este efecto también lo producen las sentencias, pero no todas las cuestiones llegan a los tribunales, ni el efecto de corrección de éstos, que por su naturaleza debería de estar reservado a las cuestiones más conflictivas o más relevantes, tiene la misma inmediatez que el de la corrección realizada en la propia sede de la Administración activa.

3. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL ÓRGANO Y DEL PROCEDIMIENTO

La resolución de los recursos debería de descansar en órganos puramente técnicos, actuando bajo las premisas de independencia técnica, celeridad y gratuidad. La resolución de un recurso bajo estas premisas no es semejante, en absoluto, a la que puede derivarse de una transacción o de un arbitraje, pero sí puede incorporar determinadas virtudes que, desde el punto de vista práctico, la hagan tan útil como estas formas de solución.

La vía de los recursos constituye un proceso de revisión, que ha de basarse en la aplicación correcta del derecho a unos presupuestos de hecho dados, y en relación con esta cuestión tanto la estructura y funcionamiento del órgano decisor, como el diseño del procedimiento, tienen una importancia fundamental. Una toma de decisión racional, y que además sea percibida como racional, se ve potenciada de forma muy importante por el procedimiento que le ha precedido, por la estructura del órgano que decide y por la percepción de “separación” u objetividad que dicho órgano transmite. El derecho articula un sistema lógico que define líneas de antijuridicidad y de juridicidad; si ambas coinciden y no dejan entre sus ámbitos espacios de duda, la decisión es fácil y se basa en una subsunción casi automática, pero si no lo hacen generan una especie de “tierra de nadie” entre ambas que es el lugar en el que se plantea la mayoría de las cuestiones conflictivas desde el punto de vista jurídico. Las decisiones en esta zona implican algo más que la consulta a una norma, y requieren razonamientos sobre los hechos, su significado en relación con la decisión, y el derecho aplicable, entendiendo por derecho aplicable toda la dogmática jurídica que trasciende a la mera lectura plana y lineal de un texto legal. Es decir, requieren un proceso de integración jurídica.

Pero además requieren, en muchos casos, independencia de opinión; esto, que se ve con cierta claridad en los supuestos en los que la norma admite matices o interpretaciones diversas, se ve todavía con más claridad cuando la aplicación del derecho depende del criterio de las personas, como sucede en la valoración de los hechos, o en la valoración de las pruebas aportadas.

Es obvio que cuando se trata de contrastar opiniones acerca de una interpretación legal, o de la validez y suficiencia de la prueba de ciertos extremos, la composición colegiada del órgano decisorio incorpora un plus de conocimiento, criterio y objetividad.

4. CUESTIONES QUE INCIDEN EN EL PROVECHO DE LAS RESOLUCIONES DE RECURSOS

Determinadas cuestiones inciden en el provecho de las resoluciones a recursos. Una mención breve a éstas podría ser la que sigue.

El tiempo

En el ámbito jurídico el tiempo tiene dos dimensiones, dos naturalezas: una es la puramente fáctica, que se refiere a los tiempos de espera necesarios antes de poder dar un problema por resuelto, en un sentido o en otro; otra jurídica, que se refiere a los plazos.

La puramente fáctica es una cuestión de relación entre volumen y medios, y tiene una importancia decisiva en la actualidad. Uno de los reproches que se le hacen a la vía de los recursos, (en realidad a todo el sistema de solución de conflictos), es el de que una decisión tardía es siempre una decisión injusta.

La dimensión jurídica, constituida por los plazos de interposición, resolución y silencio se ha argumentado a veces como un serio inconveniente al acceso a los tribunales de justicia, porque impone cadencias temporales que se conciben en muchos casos como estériles, y que se tiende a pensar que no son sino, en el mejor de los casos, una desatención a sujetos que han tenido que cumplir en plazos perentorios y exigidos de forma rígida, y en el peor una “intención” querida o consentida, que forma parte de todo un sistema que desincentiva y dificulta el planteamiento de cuestiones.

La dimensión temporal de la cuestión tiene trascendencia hoy en día porque la distinción entre corto, medio y largo plazo que podría considerarse válida hace treinta años ha sido sobrepasada, de forma que los cortos plazos de entonces son largos plazos de hoy. Y esto no es así por una pura decisión en el aire, sino porque el desenvolvimiento económico actual multiplica en velocidad, por mucho, al de hace unos años. En esta situación, las decisiones se tienen que tomar, y las actuaciones se tienen que actuar, en plazos realmente cortos. Y la tendencia internacional, a la que España no se puede sustraer, sigue ese camino. Sin embargo, el Derecho no ha respondido en la debida medida a la necesidad de agilidad. En una época en la que las decisiones requieren agilidad, las resoluciones siguen esperando tiempos equiparables a los corrientes en el siglo XIX.

No es de extrañar, por tanto, que el tiempo se arguya como un factor disuasorio. Ahora bien: el tiempo como factor negativo no es algo consustancial a la vía administrativa de los recursos, sino una consecuencia de la suma de desfases temporales y de pocas expectativas en la adecuación de la resolución. Por esta razón, lo que en la actualidad es un argumento en contra de la vía de los recursos podría muy bien convertirse en un argumento a favor si quien interpone un recurso se viese ante una espera temporal más racional y tuviese expectativas fundadas en una resolución debidamente motivada. El recurso, bajo estos presupuestos, sería una herramienta de agilización, que adelantaría la solución de la cuestión en muchos casos.

La gratuidad, los gastos administrativos y la cuantía del procedimiento

La cualidad de gratuito del recurso administrativo se refiere al hecho de que no devenga costes administrativos al obligado. Supone una virtud, entre otras cosas, porque permite la revisión de

actos administrativos que por la pequeña cuantía que implican no justifican el ejercicio de acciones ante los tribunales de justicia.

A la hora de pensar en la dimensión económica implicada en la posible interposición de reclamaciones, hay que tener en cuenta ciertas cosas.

En supuestos de pequeña cuantía, (que pueden tener una extraordinaria importancia para ciertas personas), el sujeto puede asumir dos posturas: allanarse y soportar la supuesta injusticia, o interponer un recurso. En este último caso, si considera aceptable la resolución puede considerar zanjado su asunto; si no, puede acudir a los tribunales de justicia o asumir la contrariedad. Situado el razonamiento en los miles y miles de supuestos en los que la cuantía, aun siendo traumática para el afectado, es inferior a la asunción de costes que implica la interposición de un procedimiento judicial, es fácil concluir en que muchísimos asuntos quedarán, como mucho, en la interposición del recurso. Se puede alegar que puede condenarse en costas a la Administración, pero este extremo puede plantear incertidumbres, sobre todo en casos en los que hay que tomar en consideración presupuestos supuestamente contradictorios que generan incertidumbres y dificultan una sentencia que dé la razón de plano y en absoluto a una de las partes. Las estimaciones parciales dificultan mucho la recuperación de costas, pero el derecho a reclamar es perfectamente legítimo. Por otra parte, desde el momento de la interposición de la demanda hasta el de la percepción efectiva de las costas pueden pasar bastantes años.

Otro elemento a tener en cuenta en relación a la cuantía se refiere a la relación entre la cuantía del procedimiento y la capacidad económica del sujeto. Las expresiones “pequeña” o “menor cuantía” son bastante burdas, en el sentido de que, efectivamente, diferencian entre distintos volúmenes económicos en las reclamaciones, pero no tienen en cuenta las diferencias de asunción de costes de las diferentes personas en función de su capacidad económica.

Hay una dimensión en la cuantía de los procedimientos que se refiere a la relación entre los costes que se ventilan y la efectiva capacidad del sujeto. Una reclamación de varios miles de euros puede ser definitiva para una pensionista, y sin embargo perfectamente irrelevante para una gran empresa. Cuando la Constitución ordena la tributación según el principio de capacidad económica ordena un sistema que no deje fuera del análisis ciertas cuestiones por la mera cuantía que suponen, porque una capacidad económica menor implica un esfuerzo contributivo importante en una reclamación de cuantía “menor” que otra, y dicha reclamación merece un cauce de revisión antes de los tribunales de justicia, y además en, exactamente, las mismas condiciones que otras de mayor cuantía. Si no se consigue un sistema así se continuará ratificando, de hecho, un “allanamiento” forzado de muchísimas reclamaciones, que afectan además a las capas menos favorecidas de la población. Todo esto explica, en una gran medida, el lamentable uso de la frase, “si no está de acuerdo con esto vaya usted a los tribunales”.

La cuestión clave: la independencia técnica

La revisión en vía administrativa sólo se justifica en la medida en que respete el principio de independencia técnica. La independencia técnica lo es todo en relación con la cuestión de la revisión administrativa: sin independencia técnica es un mero valladar, una excusa; con independencia

técnica puede ser un instrumento extraordinariamente útil de resolución de conflictos en su primera fase.

La independencia técnica es esencial para las expectativas del administrado, para la depuración y solución de asuntos y para su correcto análisis. Además, puede prevenir la supuesta inflación de recursos subsiguiente a la implantación de un sistema de resolución efectivo, inflación que, por otra parte, no tiene por qué darse, sobre todo si, como se ha dicho, la respuesta que se espera no va a suponer la estimación de asuntos que no la merecen. Y con respecto a los que sí la merecen, lo único que sucederá será que determinadas injusticias previas empezarán a subsanarse.

La independencia técnica implica varias cosas:

Conocimientos técnicos acreditados, que garanticen una resolución jurídicamente aceptable y el hecho de que no será fácil confundir a los sujetos que deciden, desde una instancia ni desde otra.

La autonomía funcional absoluta, que garantice la ausencia de “instrucciones” o “consejos”, expresos o tácitos.

La separación de los órganos administrativos responsables del procedimiento impugnado. La asunción del expediente sin filias ni fobias, sin ideas preconcebidas; algo similar, aunque aquí la expresión no se puede entender en sentido técnico total, a la (seguramente poco valorada pero extraordinariamente útil) distancia democrática.

Para conseguir la independencia técnica de los órganos de revisión tiene una extraordinaria importancia, (hasta el punto de ser esencial), el carácter colegiado.

El carácter colegiado de los órganos enriquece las decisiones, pero aún más: potencia la razonabilidad; facilita que la resultante incorpore grandes dosis de independencia de criterio, porque dificulta el triunfo en el caso de que exista alguna posición excesivamente desviada de ésta, y ayuda a evitar desviaciones por filias, fobias o puntos de vista puramente personales.

Es también importante la composición no “monocorde” de los órganos colegiados, que incorpore distintos orígenes y puntos de vista profesionales a la discusión de los asuntos.

Si se contrasta la figura de los recursos con el arbitraje, del arbitraje, (aunque en principio, de la propia consideración del arbitraje no se puedan excluir soluciones que incorporen elementos transaccionales) se esperan, sobre todo, dos cosas cuando se acude a él: independencia y agilidad. La vía de los recursos no puede incorporar elementos transaccionales, pero sí es hábil para, con las debidas medidas, incorporar independencia y agilidad, y esto, ya de por sí, es mucho.

Publicidad y transparencia. Coordinación

Evidentemente, la transparencia del procedimiento frente a los interesados es importante, y hoy en día hay medios informáticos que pueden facilitar información en tiempo real con un coste mínimo, (cuestiones como la simple fecha de remisión del expediente al tribunal económico administrativo, que pueden tener interés en los casos en los que, pasado más de un año desde

la interposición de una reclamación no se ha recibido notificación alguna de apertura del plazo de puesta de manifiesto del expediente y alegaciones, o la posición de la reclamación en el turno para resolver, pueden tenerse a disposición con un ordenador y una clave o una firma electrónica).

Ahora bien, la publicidad y la transparencia van más allá de la información al interesado, y tienen relación con el conocimiento general del sentido de las resoluciones, del número de estimaciones o, por ejemplo, del posicionamiento del órgano ante los aspectos más conflictivos del ordenamiento.

Por lo que respecta al conocimiento general del estado de aplicación del derecho, y de la calidad de los servicios de la Administración, determinadas medidas, dados los tiempos y el nivel de exigencia que pesa sobre muchos obligados tributarios, ya deberían de haberse puesto en funcionamiento.

Mientras que es posible conocer los datos del tribunal económico administrativo central, permanecen desconocidos los relativos a los recursos de reposición, y a las reclamaciones económico administrativas en otras instancias y en otros ámbitos, como muchas veces el autonómico o, en un porcentaje altísimo, el local. La elaboración de memorias en cada uno de estos ámbitos contribuiría a facilitar explicaciones sobre el funcionamiento de la Administración. Por otra parte, la elaboración de bases de datos sería extraordinariamente útil; el análisis cuantitativo y analítico de las cuestiones planteadas y de las resoluciones es un elemento esencial para conocer patologías y en consecuencia poder actuar de forma sistemática y acertada. La centralización de dichos datos a nivel nacional sería extraordinariamente útil para detectar problemas y racionalizar las decisiones. Todo lo anterior, y por lo que respecta a las reclamaciones de cuantía importante, que llegan en una cierta medida a los tribunales de justicia, incrementaría la información de los desfases entre actuación de la Administración y decisión última de un asunto; pero por lo que respecta a las decisiones de asuntos que no suelen llegar a los tribunales, facilitaría una información que, simplemente, no existe en la actualidad en una inmensa mayoría de los casos, o no es pública.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece determinados mandatos importantes al efecto de lo que en estas líneas se manifiesta.

En el artículo 5, (“Principios generales”), hace referencia a la obligación de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. En el artículo 7, (“Información de relevancia jurídica”), dispone que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:

“(a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.”

El artículo 8 determina la publicación de ciertos datos, “como mínimo”, relativos a contratos, subvenciones, concesiones de compatibilidad, etc.

Además, dispone el artículo 8.1 que se deberá de hacer pública: “i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada Administración competente.”

Como se puede ver, la Ley de Transparencia se refiere:

- al conocimiento del funcionamiento de la Administración, para garantizar la posibilidad de su control;
- a la necesidad de publicar los criterios de interpretación del derecho, y aquellos que tengan efectos jurídicos, y
- al conocimiento estadístico del grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.

Todo lo anterior, aunque no supone la mención directa a la resolución de recursos y reclamaciones administrativas en materia tributaria, tiene una clara relación con estos. Las prestaciones tributarias de resolución de recursos y reclamaciones son un servicio público que debe de ser controlado no sólo por vía judicial mediante el recurso a los tribunales de justicia, sino mediante métodos de contraste por la generalidad de los destinatarios en cuanto a las prestaciones concretas, (acceso público a los criterios de interpretación y decisión). Y también debe de ser controlado en cuanto a las dimensiones cuantitativas, (estadísticas de tiempos y volúmenes de resolución, de admisiones e inadmisiones, estimaciones y desestimaciones, conflictividad por asuntos concretos, etc.). Este control es hoy relativamente poco costoso; una mediana preparación de la documentación administrativa facilitaría multitud de datos en abierto con un coste informático casi inexistente.

Seguramente, sería interesante la mención expresa en la ley de transparencia a las resoluciones a los recursos y reclamaciones planteadas, tan importantes de conocer y controlar como otro tipo de resoluciones. La información sobre la “interpretación del Derecho”, o los “efectos jurídicos” en función de la actuación de la Administración en vía de recurso es un test de funcionamiento definitivo en relación con “el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos”, y los costes reales de todo esto, hoy en día, son mínimos.

5. ALGUNAS IDEAS EN CONCLUSIÓN

España tiene un problema en cuanto a la conflictividad tributaria; seguramente en menor medida por lo que respecta al número en bruto de reclamaciones si se compara con el total ante los tribunales de justicia, pero muy importante. Por otra parte, tiene un problema, probablemente más acentuado en algunas zonas, de tiempos de resolución. Todo esto no supone sólo costes para los particulares, sino para la economía nacional. Sin embargo, dispone de un medio de resolución de conflictos, el de los recursos y reclamaciones económico administrativas que, con algunas reformas, podría solucionar gran parte de los problemas recién mencionados, y que además podría a la solución motivada y adecuada de cuestiones que en la actualidad se quedan en la desestimación en reposición.

Por otra parte, además, la falta de existencia de un resorte inmediato que corrija en tiempo breve y desde el propio origen cierto tipo de conductas que se pueden estimar no acertadas, hace que determinados comportamientos se constituyan en habituales.

Existe además un problema en relación con el origen del acto impugnado desde el punto de vista de la Administración que lo produjo e incluso desde el punto de vista “geográfico”. Mientras que los actos de la Administración estatal, y algunos de las demás Administraciones, tienen acceso a los tribunales económico administrativos, que incorporan ciertas dosis de independencia y objetividad, muchas decisiones se pueden impugnar en vía administrativa sólo en reposición, situación que se produce en el ámbito local en la mayoría de las poblaciones de España, (en todas menos las que han accedido al estatus de “municipios de gran población”, lo que plantea serias dudas de constitucionalidad). Por otra parte, las comunidades autónomas configuran en ocasiones un sistema de resolución de reclamaciones económico administrativas, en los ámbitos de su competencia, basado en órganos unipersonales e integrados de pleno en el día a día de la administración activa.

A lo anterior se le pueden añadir los problemas del tiempo y de la falta de información acerca del correcto o no correcto funcionamiento del sistema.

La vía de los recursos podría solucionar un gran número de cuestiones, y los principales presupuestos para convertirla en efectiva son:

- Objetividad y autonomía funcional.
- Carácter colegiado, técnico y plural del órgano.
- Agilización de los tiempos de resolución.
- Publicidad.
- Determinación de un sistema para toda España, y todas sus Administraciones, que incorpore unos estándares mínimos con las características recién mencionadas.

La puesta en marcha de este sistema sería, probablemente, mucho menos cara que muchas otras determinaciones puestas en marcha por las Administraciones, y desde luego muy rentable desde el punto de vista de la comparación con los costes del sistema judicial y los costes de transacción y de oportunidad. De hecho, (y puede ser una ingenuidad completamente equivocada), cada vez resulta más difícil explicarse desde el punto de vista racional que este problema no se haya abordado y solucionado hace tiempo; probablemente, habría que pensar en motivaciones más que en razones.

Bibliografía

- COLAO MARÍN, P. Á.: “Las reclamaciones económico administrativas en los municipios de gran población”, *Quincena Fiscal*, n.º 22/2012, diciembre, págs. 69 a 90 (ISSN 1132 8576).
- COLAO MARÍN, P. Á.: “La puesta en valor del sistema de recursos administrativos en la Administración local”, en *Nuevas tendencias del desarrollo de las Haciendas Locales*, directora: María Luisa ESTEVE PARDO, coor-

director: Albert NAVARRO GARCÍA, Editorial Tirant Lo Blanch, Ministerio de Economía y Competitividad, Universitat de Girona, 2018, págs. 419 a 435 (ISBN 978-84-9190-811-1).

COLAO MARÍN, P. Á., y PASTOR DEL PINO, M. C.: “Universidad y Reclamaciones Económico Administrativas en el Ámbito Municipal. Beneficios Recíprocos”, en *Apuntes sobre la transferencia de investigación en Derecho Financiero y Tributario*, Editorial Tirant Lo Blanch, febrero de 2017 (ISBN 9788491434351).

Actuaciones arbitrales y Tribunal de la Unión

ENRIQUE DE MIGUEL CANUTO

Universidad de Valencia

1. Introducción. 2. Configuración del tribunal arbitral. 3. Derecho de la Unión. 4. Órgano jurisdiccional. 5. Control judicial del laudo. 6. Responsabilidad por vulneración del Derecho de la Unión. 7. Indemnización y devolución. 8. Competencia por razón de compromiso. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

La atención a la conflictividad en materia tributaria ha suscitado el interrogante acerca de los órganos arbitrales como sistema especializado de resolución de conflictos. Proponemos acercarnos al tema desde la reflexión y las decisiones del Tribunal de la Unión en relación con los órganos arbitrales:

1.º ¿En los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, en qué condiciones es admisible un tribunal arbitral?

2.º ¿Puede un laudo arbitral dar lugar a responsabilidad del Estado por vulneración del Derecho de la Unión? ¿Cuáles son los requisitos?

3.º ¿En qué circunstancias el Tribunal de la Unión puede actuar más allá del campo de las competencias “sustantivas” enunciadas en el Tratado?

En cuanto a la arbitrabilidad de la contienda, como punto de partida, la materia fiscal no es una materia de libre disposición susceptible de arbitraje, por ser expresión de normas imperativas o de *ius cogens* y no de reglas dispositivas, siendo conocida la indisponibilidad del crédito tributario.

2. CONFIGURACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

El caso *Achmea*¹, resuelto por el Tribunal de la Unión en sentencia de 6 de marzo de 2018, es una cuestión prejudicial elevada por el *Bundesgerichtshof*, Tribunal supremo de lo Civil y lo penal, en Alemania, relativa a las actuaciones del Tribunal arbitral creado con base en el *Tratado* bilateral para el Fomento y la Protección de las Inversiones entre Eslovaquia y Holanda².

¹ Sentencia del TJUE de 6 de marzo de 2018, caso *Slowakische Republic y Achmea BV*, causa C- 248/16.

² Puede verse CIMIOTTA, E., “The First Ever Interpretative Preliminary Ruling Concerning the Validity of an International Agreement Between EU Member States: The Achmea Case”, *European papers*, n.º 1 (2018); IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, I., “Mecanismos de arreglo de diferencias entre inversores y estados (ISDS) y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea: ¿una ecuación (im)posible?”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 59 (2018); KOROM, V., “Jurisprudence Achmea: la fin de l'arbitrage d'investissement au sein de l'Union européenne?”, *Recueil Dalloz*, n.º 36 (2018); FERNANDEZ PONS, X., “La incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea del arbitraje inversor-Estado previsto en tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros”, *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 46 (2018); VILLAR EZCURRA, M., “Implicaciones del caso «Achmea» en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y Convenios de doble imposición internacional”, *Quincena fiscal*, n.º 1-2 (2019).

El Tratado celebrado entre Eslovaquia y Holanda en 1991, configura un Tribunal arbitral con las características siguientes:

Que cada una de las Partes contratantes acepta que las controversias entre una de las Partes y un inversor de la otra Parte en relación con una concreta inversión se sometan a un Tribunal arbitral en caso de que no se resuelvan por acuerdo amistoso en el plazo de seis meses desde la fecha en que una de las Partes haya solicitado un acuerdo amistoso.

Que el Tribunal arbitral se constituirá en cada caso de modo que cada una de las Partes designará un árbitro y los dos árbitros así designados elegirán conjuntamente como tercer árbitro a un nacional de un tercer Estado, que será el presidente. Cada una de las partes designará a su árbitro en el plazo de dos meses, desde la fecha en la que el inversor notifique a la otra Parte su intención de someter la controversia a un tribunal arbitral, y el presidente será designado en el plazo de tres meses contado desde la misma fecha.

Que si en los plazos mencionados no se produjeran las designaciones, cada una de las Partes de la controversia podrá solicitar al Presidente del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo que proceda a las designaciones necesarias.

Que el Tribunal arbitral determinará su propio procedimiento aplicando el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Que el Tribunal resolverá por mayoría de votos; que su decisión será definitiva y que su decisión, el laudo arbitral, será obligatorio para las partes de la controversia.

En el caso de autos, al haber elegido la actora, la empresa holandesa Achmea BV, como lugar del arbitraje Fráncfort del Meno (Alemania) entonces el Derecho aplicable al procedimiento arbitral resultó ser el Derecho alemán.

3. DERECHO DE LA UNIÓN

El Tribunal remitente, a la vista del artículo 8 del Tratado para el Fomento y protección de las inversiones entre Holanda y Eslovaquia (TBI), pide que se dilucide sí que un tratado internacional celebrado entre Estados posibilite que un inversor de un Estado, que ha efectuado inversiones en el otro Estado, inicie un procedimiento contra este último ante un tribunal arbitral, cuya competencia se ha comprometido a aceptar el Estado demandado, se encuentra en oposición con el artículo 267 de TFUE, sobre cuestión prejudicial, y el artículo 344 de TFUE, sobre monopolio jurisdiccional³.

El Tribunal de la Unión parte de que un acuerdo internacional suscrito por los Estados no debe vulnerar el *orden de competencias* fijado por los Tratados constitutivos ni, por lo tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión, de cuyo respeto es guardián el Tribunal de la Unión. Este principio se encuentra recogido en el artículo 344 de TFUE, según el cual los Estados se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados constitutivos a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos.

³ Apartado n.º 31.

Según jurisprudencia reiterada, la autonomía del Derecho de la Unión se justifica por las características esenciales de la Unión y de su Derecho, centradas en la estructura constitucional de la Unión y en la propia naturaleza de este Derecho. El Derecho de la Unión se caracteriza por tener su origen en una fuente autónoma, los Tratados constitutivos, por su primacía o superioridad sobre el Derecho de los Estados, y por el “efecto directo” de disposiciones aplicables a sus nacionales y a los mismos Estados. Características que han dado lugar a una red estructurada de normas y principios, y, en consecuencia, relaciones jurídicas interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados, y a los Estados miembros mutuamente entre sí.

El Derecho de la Unión se asienta en la premisa fundamental de que cada Estado comparte con los demás unos valores comunes en los que se fundamenta la Unión, como dice el artículo 2 de TUE. Esta premisa implica y justifica la confianza mutua en el reconocimiento de esos valores y, por ello, en el respeto del Derecho de la Unión que los aplica. En este contexto, por el principio de *cooperación leal*, incumbe a los Estados asegurar en sus territorios el respeto del Derecho de la Unión y adoptar las medidas generales o particulares adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones supranacionales derivadas de los Tratados y las resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Para asegurar la preservación de las características específicas y de la autonomía del ordenamiento supranacional de la Unión, los Tratados han creado un *sistema jurisdiccional* propio, destinado a garantizar la unidad y la coherencia en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión.

En ese marco, conforme al artículo 19 de TUE, incumbe al sistema de los tribunales nacionales y al Tribunal de la Unión garantizar la tutela judicial de los derechos que el ordenamiento supranacional confiere a los particulares y la plena aplicación del Derecho de la Unión en cada uno de los componentes del conjunto de los Estados (en ese sentido la sentencia de 27 de febrero de 2018, *Associação dos Juízes Portugueses*, C-64/16, EU:C:2018:117, apartado 33).

La piedra angular del sistema jurisdiccional comunitario es la remisión prejudicial prevista en el artículo 267 de TFUE, que, al establecer un diálogo de juez a juez, entre el Tribunal de la Unión y los tribunales de los Estados, tiene como finalidad garantizar la interpretación uniforme del Derecho de la Unión, permitiendo asegurar su *autonomía*, su *coherencia* y su *plena eficacia*, así como, en última instancia, el carácter propio del Derecho supranacional instituido por los Tratados.

Con este fin, corresponde analizar, en primer lugar, si las controversias de las que puede conocer el tribunal arbitral plantado en el artículo 8 del TBI, entre empresarios eslovacos y alemanes, pueden tener relación con la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión.

Incluso suponiendo, como dice la actora, que dicho tribunal arbitral solo es competente para pronunciarse sobre el eventual incumplimiento del Tratado bilateral, no es menos cierto que, a estos efectos, debe tenerse en cuenta, según el apartado 6 del artículo 8 del TBI, el Derecho vigente de la Parte afectada por la controversia y cualquier tratado vigente entre ambas Partes. Atendida la naturaleza y características del Derecho de la Unión, tal Derecho supranacional, indubitadamente, forma parte del Derecho vigente en todos los Estados miembros y, al mismo

tiempo, se deriva de un tratado internacional constitutivo de una organización celebrado entre los Estados.

Por este doble motivo, el tribunal arbitral internacional previsto en el TBI, llegado el caso, podrá verse sumergido en la interpretación o aplicación del Derecho de la Unión, particularmente las disposiciones comunitarias relativas a las libertades fundamentales, y entre ellas la libertad de establecimiento y la circulación de capitales.

4. ÓRGANO JURISDICCIONAL

En segundo lugar, caso *Achmea* debe examinarse si un tribunal arbitral como el del artículo 8 del TBI está integrado en el sistema jurisdiccional de la Unión y, particularmente si puede ser considerado un “órgano jurisdiccional” de uno de los Estados a los efectos de la cuestión prejudicial. Que un tribunal creado por un Estado esté integrado en el sistema judicial de la Unión tendrá como consecuencia que sus resoluciones estén sometidas a procedimientos que permitan asegurar la plena eficacia de las normas de la Unión⁴.

En el anterior caso *Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta* (C-377/13, EU:C:2014:1754, apartados 25 y 26) resuelto por sentencia de 12 de junio de 2014 el carácter de “órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros”, del tribunal de que se trataba, el Tribunal de la Unión lo desprendió de que aquel constituía, en conjunto, un elemento del sistema de resolución jurisdiccional de litigios en el ámbito tributario previsto incluso por la propia Constitución portuguesa.

Sin embargo en el caso presente el Tribunal arbitral no es un elemento del sistema judicial establecido en Holanda ni en el de Eslovaquia. El carácter excepcional de los poderes de este tribunal arbitral en relación con la potestad jurisdiccional de los tribunales de cada uno de esos dos Estados es una característica principal de la figura recogida en el artículo 8 del TBI. Esta característica implica que no podrá ser calificado de órgano jurisdiccional de “uno de los Estados miembros” en el sentido del artículo 267 de TFUE.

Cierto es que el Tribunal de la Unión había señalado que no ve motivo válido que justifique que el Tribunal de Justicia del Benelux que es un órgano jurisdiccional común a varios Estados no pueda plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de la Unión tal como lo hacen los tribunales de cada uno de dichos Estados miembros (en ese sentido, las sentencias de 4 de noviembre de 1997, caso *Parfums Christian Dior*, C-337/95, EU:C:1997:517, apartado 21, y de 14 de junio de 2011, caso *Paul Miles* C-196/09, EU:C:2011:388, apartado 40).

Si bien a juicio del Tribunal de la Unión el Tribunal arbitral en el caso de autos no es comparable al Tribunal del Benelux. Mientras que éste tiene por misión garantizar la uniformidad en la aplicación de las normas comunes a los tres Estados componentes del Benelux y, además el procedimiento supone un incidente en los procesos pendientes ante los tribunales nacionales, a cuyo término se establece la interpretación definitiva de las normas comunes al Benelux, el tribunal arbitral cuestio-

⁴ Apartado n.º 43.

nado no presenta tales vínculos o conexiones con los sistemas judiciales de los Estados involucrados (sentencia de 14 de junio de 2011, caso *Paul Miles*⁵ C-196/09, EU:C:2011:388, apartado 41).

En suma, el Tribunal arbitral del artículo 8 del TBI no puede ser calificado como “órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros” en el sentido del artículo 267 de TFUE y, en consecuencia, no está facultado para solicitar una decisión prejudicial sobre las materias competencia del Tribunal de la Unión.

5. CONTROL JUDICIAL DEL LAUDO

Queda por analizar en el caso *Achmea* a la luz del artículo 19 de TUE, si el laudo emitido por un tribunal arbitral como éste está sujeto al control de un órgano judicial del Estado ejecutante que garantice que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión que pudieran estar implicadas en el laudo puedan ser eventualmente sometidas al Tribunal de la Unión en un procedimiento prejudicial⁶.

Según el artículo 8, apartado 7, del TBI, la decisión del tribunal arbitral sobre la controversia es definitiva. Además, según el artículo 8 del TBI, el Tribunal arbitral determina su propio procedimiento aplicando el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y elige él mismo su sede y, en consecuencia, elige el *Derecho aplicable* al control judicial de la validez del laudo por el que pone fin a la controversia.

En el presente caso, el tribunal arbitral al que acudió la actora eligió como sede Fráncfort del Meno, por lo que el Derecho alemán fue el que resultó aplicable al control judicial de la validez del laudo emitido por el Tribunal arbitral en 2012. Esta elección es la que ha dado pie a Eslovaquia a solicitar, conforme a ese Derecho, un control judicial de la validez del laudo arbitral, acudiendo, con este fin, al tribunal alemán competente.

Debe señalarse que el tribunal nacional solo puede llevar a cabo tal control dentro de los parámetros que le señale el Derecho nacional escogido. En el caso el artículo 1.059 del Código alemán de Enjuiciamiento civil no prevé un conocimiento plenario sino solo un limitado control en relación con el convenio de arbitraje, habida cuenta de la ley aplicable y el debido respeto del “orden público” al reconocer o ejecutar el laudo.

Por lo que se refiere al arbitraje comercial, el Tribunal de la Unión había declarado que exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral son las que explican que tenga carácter limitado el control de los laudos ejercitado por los órganos judiciales de los Estados siempre que las disposiciones fundamentales del Derecho de la Unión puedan ser examinadas en el marco del control y pueda eventualmente darse lugar a una decisión prejudicial por el Tribunal de la Unión (en

⁵ El caso *Paul Miles* refiere a una petición retributiva ante las Escuelas europeas. La demandada sostiene que la relación entre Escuelas y su personal, con base en el Convenio de 1994 no es una materia en la que exista normativa de la Unión, y que no existe conexión entre las actuaciones de la Sala de Escuelas y los tribunales nacionales. El Tribunal de la Unión dará la razón a la demandada y se declarará incompetente.

⁶ Apartado n.º 50.

este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1999, *Eco Swiss*, C-126/97, EU:C:1999:269, apartados 35, 36 y 40, y de 26 de octubre de 2006, caso *Mostaza Claro*, C-168/05, EU:C:2006:675, apartados 34 a 39).

No obstante, un procedimiento de arbitraje como el previsto en el TBI según el Tribunal de la Unión se distingue de un arbitraje comercial, que tiene su origen en la autonomía de la voluntad de las partes, porque el primero resulta de un tratado mediante el que los Estados se comprometen a *sustraer de la competencia* de sus propios tribunales y, por tanto, del sistema de recursos judiciales que el artículo 19 de TUE les impone establecer en los *ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión* (en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2018, *Associação dos Juízes Portugueses*, C-64/16, EU:C:2018:117, apartado 34) los litigios que puedan implicar la aplicación o interpretación de ese Derecho. En estas circunstancias, las consideraciones anteriores argumentadas en sede de arbitraje comercial, no son extrapolables a un procedimiento de arbitraje como el aquí cuestionado.

Abarcando el conjunto de características del tribunal arbitral establecidas en el Tratado eslovaco-holandés cabe apreciar que, mediante la celebración del TBI, los dos Estados han establecido un mecanismo de resolución de litigios entre un inversor y un Estado que puede impedir que dichos litigios sean dirimidos, a pesar de que pudieran referirse a la interpretación o aplicación del Derecho de la Unión, de modo que se garantice la plena eficacia de ese Derecho.

Conforme a la jurisprudencia comunitaria *ab initio* no es incompatible con el Derecho de la Unión un acuerdo internacional que prevea la creación de un tribunal internacional competente para la interpretación de sus disposiciones y cuyas resoluciones vinculen a las instituciones, incluido el Tribunal de la Unión. En cuanto la competencia de la Unión en materia de relaciones internacionales y su capacidad para celebrar acuerdos implican la posibilidad de someterse a las resoluciones de un órgano jurisdiccional creado o designado en virtud de tales acuerdos, por lo que a la interpretación y a la aplicación de sus disposiciones se refiere, siempre que se respete la autonomía de la Unión y de su ordenamiento jurídico.

Sin embargo en el presente caso, además de que los litigios comprendidos en el ámbito de competencias del tribunal arbitral internacional pueden envolver la interpretación del Derecho de la Unión, la posibilidad de someter estos litigios a un organismo arbitral que no es un elemento integrante del sistema jurisdiccional de la Unión está orquestada por un tratado internacional que no ha sido celebrado por la Unión, sino por dos Estados. El artículo 8 del TBI puede poner en peligro, además del principio de confianza mutua entre los Estados, la preservación del carácter propio del Derecho establecido por los Tratados, garantizado por el procedimiento de remisión prejudicial comunitario por lo que resulta incompatible con el principio de cooperación leal. En estas circunstancias, el artículo 8 del TBI vulnera la autonomía⁷ del Derecho de la Unión.

⁷ La “autonomía” del Derecho de la Unión no es un concepto normativo sino una noción del metalenguaje sobre el Derecho de la Unión, por lo que, en rigor, no es susceptible de vulneración. Lo vulnerado más bien es el artículo 19.1 de del TUE según el cual los Estados establecerán las vías de recurso para la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, en el horizonte de la competencia exclusiva y excluyente del Tribunal de la Unión en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, centro neurálgico del Sistema judicial de la Unión europea.

6. RESPONSABILIDAD POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN

En el caso *Milena Tomasova*⁸, el Tribunal de la Unión, en sentencia de 28 de julio de 2016, en cuestión prejudicial elevada por el *Okresný súd Prešov* de Eslovaquia se interroga si la ejecución de un laudo arbitral puede dar lugar a una responsabilidad del Estado ejecutante por vulnerar el Derecho de la Unión⁹.

Mediante sus cuestiones prejudiciales el tribunal remitente, el Tribunal de Distrito de Prešov pregunta, si, y en qué condiciones, una violación del Derecho de la Unión derivada de una resolución judicial, dictada en un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral que estima una pretensión de condena al pago de créditos puede suponer una vulneración de una norma del Derecho de la Unión susceptible de generar responsabilidad extracontractual del Estado ejecutante de que se trate¹⁰.

El principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables según reiterada jurisprudencia del Tribunal de la Unión, es inherente al sistema de los Tratados en los que ésta se funda (sentencias de 19 de noviembre de 1991, caso *Francovich* C-6/90 EU:C:1991:428, apartado 35; de 5 de marzo de 1996, caso *Brasserie du pêcheur* C-46/93 EU:C:1996:79, apartado 31, y de 14 de marzo de 2013, caso *Leth* C-420/11, EU:C:2013:166, apartado 40). Este principio rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado sea el Poder legislativo, sea el Poder ejecutivo, sea el Poder judicial, la autoridad pública responsable de esta violación.

Dicho principio es también aplicable cuando la vulneración en cuestión se deriva de una resolución de un tribunal nacional (*Estado-juez*) que resuelve en última instancia. En efecto, atendida la función esencial que desempeña el Poder judicial en la protección de los derechos que los particulares derivan de las normas de la Unión y de que un tribunal que resuelve en última instancia es por definición el último órgano ante el cual los particulares pueden hacer valer los derechos que les reconoce ese ordenamiento, el Tribunal de la Unión ha considerado que se debilitaría la protección de esos derechos y se mermaría la plena eficacia de las normas comunitarias si los particulares no pudieran obtener una reparación de los perjuicios que les provoque una violación del Derecho de la Unión imputable a una resolución de un juez nacional que resuelva en última instancia¹¹. Incumbe al juez remitente verificar si sucede así con las resoluciones a las que se refiere el litigio principal.

⁸ Sentencia del TJUE de 28 de julio de 2016, caso *Milena Tomasova* causa C-168/15 (Eslovaquia).

⁹ Puede verse DÍAZ GONZÁLEZ, G. M., “(¿Nuevas?) precisiones sobre el concepto de violación manifiesta como presupuesto de la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por infracción jurisdiccional del Derecho de la Unión”, *La Ley Unión Europea*, n.º 43 (2016); MOREIRO, C. J., “State liability and the enforcement of arbitral awards infringing EU law, a zero-sum game after Tomášová?”, *Cuadernos de Derecho transnacional*, n.º 2 (2018); SILVA DE LA PUERTA, R., “Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional”, *La Ley Unión Europea*, n.º 43 (2016).

¹⁰ Apartado n.º 16.

¹¹ En este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartados 32 a 36 y 59; de 13 de junio de 2006, caso *Traghetti del Mediterraneo* C-173/03, EU:C:2006:391, apartado 31, y de 9 de septiembre de 2015, caso *Ferreira da Silva e Brito*, C-160/14, EU:C:2015:565, apartado 47.

Por lo que se refiere a los *requisitos* para que se genere la responsabilidad de un Estado el Tribunal de la Unión ha declarado que los particulares tienen derecho a la reparación del perjuicio siempre que se cumplan tres requisitos: que la norma del Derecho de la Unión vulnerada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la vulneración de dicha norma esté suficientemente “caracterizada” y que exista una relación de causalidad directa entre esta violación de la norma y el daño sufrido (sentencias de 5 de marzo de 1996, caso *Brasserie du pêcheur* C-46/93 EU:C:1996:79, apartado 51; de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 51, y de 14 de marzo de 2013, caso *Leth*, C-420/11, EU:C:2013:166, apartado 41)¹².

Los mismos requisitos exigidos al Estado-legislador se aplican a la responsabilidad de un Estado por los daños causados por la resolución de un órgano jurisdiccional nacional (Estado-juez) que resuelva en última instancia cuando dicha resolución judicial sea la que vulnere una norma del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 52).

Por lo que respecta, en particular, al segundo de los requisitos mencionados esta responsabilidad solamente puede exigirse en el caso excepcional de que el tribunal nacional que resuelva en última instancia haya infringido de manera *manifiesta* el Derecho aplicable al caso litigioso (sentencias de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 53, y de 13 de junio de 2006, caso *Traghetti del Mediterraneo*, C-173/03, EU:C:2006:391, apartados 32 y 42).

Para determinar si existe una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, es preciso tener en cuenta los elementos o factores que caractericen la situación que se haya sometido al juez nacional, entre ellos, el grado de claridad y precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma deja a los Estados el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, que las actitudes adoptadas por una institución de la Unión hayan contribuido a la adopción o al mantenimiento de medidas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, así como el incumplimiento por parte del juez nacional de su obligación de remisión prejudicial ¹³.

Una vulneración del Derecho de la Unión se considera suficientemente “caracterizada” en todo caso si se ha producido con un desconocimiento *manifiesto* de la jurisprudencia del Tribunal de la Unión en la materia (sentencias de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 56; de 12 de diciembre de 2006, caso *Franked investment income* C-446/04, EU:C:2006:774, apartado 214, y de 25 de noviembre de 2010, caso *Fuß*, C-429/09, EU:C:2010:717, apartado 52)¹⁴.

¹² Puede verse DE MIGUEL CANUTO, E., “Action for damages and action for restitution for breaches of Union Law”, *Diritto e pratica tributaria internazionale*, n.º 1 (2012).

¹³ En este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, caso *Brasserie du pêcheur* y *Factortame* causa C-46/93 EU:C:1996:79, apartado 56; de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartados 54 y 55, y de 12 de diciembre de 2006, caso *Franked investment income* C-446/04, EU:C:2006:774, apartado 213.

¹⁴ En el caso *Brasserie du pêcheur* el Tribunal razonó que la infracción del artículo 30 del Tratado en cuanto a las disposiciones sobre denominación del producto difícilmente podría ser considerada como un error excusable, pues la incompatibilidad con el Tratado de tal normativa resulta *manifiesta* a la luz de la jurisprudencia anterior, en particular,

7. INDEMNIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN

El Tribunal eslovaco, caso *Milena Tomasova*, también pregunta si la cuantificación del perjuicio causado por la vulneración del Derecho de la Unión debe corresponderse con el importe de la indemnización solicitada por la actora si puede asimilarse al importe del crédito cobrado, esto es el del enriquecimiento sin causa de la persona a favor de quien se dictó el laudo arbitral, y también si una acción dirigida a obtener la indemnización debe ser subsidiaria respecto del ejercicio de una acción por la que se solicite la devolución de lo indebidamente pagado¹⁵.

Cuando concurren los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado ejecutante del laudo incumbe al Estado reparar las consecuencias del perjuicio causado, según el Derecho nacional en materia de responsabilidad entendiéndose que las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales sobre indemnización de daños ni pueden ser menos favorables que las que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de *equivalencia*) ni pueden articularse de manera que en la práctica hagan imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de *efectividad*)¹⁶.

De lo anterior se desprende que las reglas relativas a la evaluación de un daño causado por una vulneración del Derecho de la Unión serán determinadas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, debiendo entenderse que la normativa nacional que establece estas reglas debe respetar los principios comunitarios de equivalencia y de efectividad.

Lo mismo sucede en relación con la articulación procesal que debe darse entre una demanda por la que se solicita la reparación del daño producido y las demás acciones o vías de recurso que pueda prever el ordenamiento del Estado ejecutante, como puede ser una acción por la que se solicite la devolución de lo indebidamente pagado.

En suma, las reglas relativas a la reparación de un daño causado por una violación del Derecho de la Unión, como las referidas a la evaluación de ese daño o a la articulación entre una acción de indemnización y las demás vías de recurso que puedan estar disponibles, como la acción para la devolución deben quedar definidas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre respetando los principios comunitarios de equivalencia y efectividad.

En el caso de autos la norma cuya vulneración se alegaba era una directiva comunitaria que se entendía relevante para los hechos debatidos por lo que la cuestión prejudicial planteada se re-

sentencias de 20 de febrero de 1979, caso *Cassis de Dijon* y de 9 de diciembre de 1981, caso *Comisión/Italia*. Por el contrario, a la vista de la jurisprudencia resultaban menos concluyentes los elementos de apreciación de que disponía el legislador nacional para decidir lo relativo a la prohibición de utilizar aditivos con anterioridad a la sentencia de 12 de marzo de 1987, caso *Comisión/Alemania*, mediante la cual el Tribunal declaró incompatible con el artículo 30 del Tratado esta prohibición (apartado n.º 59).

¹⁵ Apartado n.º 37.

¹⁶ Pueden verse las sentencias de 19 de noviembre de 1991, caso *Francoovich* causa C-6/90 EU:C:1991:428, apartado 42; de 30 de septiembre de 2003, caso *Köbler*, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 58; de 24 de marzo de 2009, caso *Danske Slagterier*, causa C-445/06, EU:C:2009:178, apartado 31; de 25 de noviembre de 2010, caso *Fuß*, causa C-429/09, EU:C:2010:717, apartado 62, y de 9 de septiembre de 2015, caso *Ferreira da Silva e Brito* causa C-160/14, EU:C:2015:565, apartado 50.

fiere a un “ámbito cubierto por el Derecho de la Unión” lo que presupone la competencia del Tribunal de la Unión para dirimir la controversia.

En el hipotético escenario de un arbitraje entre una empresa holandesa y una empresa eslovaca en que la empresa holandesa escoja como lugar de arbitraje Alemania, si se ejercitara una acción de indemnización derivada del laudo arbitral dictado: ¿a qué Estado sería *imputable* la responsabilidad? La elaboración de la respuesta exigiría definir previamente qué juez sería el competente y cuál sería la *lex causae* en la acción de indemnización, lo que puede llevar a una policromía de resultados.

8. COMPETENCIA POR RAZÓN DE COMPROMISO

El caso *Austria-Alemania*¹⁷, resuelto por sentencia de 12 de septiembre de 2017, parte de una demanda entablada por el Estado austríaco ante el Tribunal de la Unión, contra el Estado alemán, en relación con la interpretación del Convenio bilateral austro-alemán de 1969¹⁸.

Austria solicita al Tribunal de la Unión que resuelva la controversia que la enfrenta a Alemania respecto a la interpretación del artículo 11 apartado 2 del *Convenio* entre Austria y Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de 2000 en cuanto a la tributación de los intereses de unos valores mobiliarios (*Genussscheine*) emitidos por una sociedad domiciliada en Alemania y que están en poder de una sociedad domiciliada en Austria.

Según el artículo 25 apartado 5 del Convenio en caso de dificultades o de dudas en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio que no puedan resolverse en el marco del procedimiento de conciliación entre autoridades competentes, dentro de los tres años siguientes a la apertura de dicho procedimiento, los Estados contratantes estarán obligados, a instancia de la persona que se considere perjudicada por una tributación disconforme con el Convenio a someter la controversia al Tribunal de la Unión en el marco del procedimiento de “arbitraje”¹⁹ establecido en el artículo 273 de TFUE.

Austria considera que los títulos controvertidos que son *instrumentos de capital híbridos*, no implican de suyo una participación en los beneficios en el sentido del artículo 11 apartado 2 del Convenio, mientras que Alemania afirma lo contrario. La discrepancia en la calificación jurídica de los intereses percibidos del instrumento híbrido por la contribuyente, Bank Austria, ha llevado a esos dos Estados a reclamar la exclusiva potestad de imposición lo que ha originado a la con-

¹⁷ Sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2017, caso Austria-Alemania (Convenio de 1969), causa C- 648/15.

¹⁸ Puede verse KOHL, M., “Abkommensrechtliche Besteuerung der Erträge aus Finanzinstrumenten“, *Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht*, n.º 4 (2018); JIROUSEK, H., “EuGH entscheidet im Schiedsverfahren zugunsten Österreichs: Qualifikation von Genussscheinen” *Steuer- und Wirtschaftskartei*, n.º 28 (2017).

¹⁹ Algunos autores han designado esta competencia como competencia “arbitral” para enfatizar que guarda relación con la previa aceptación por las partes como órgano resolutorio. Sin embargo, el Tratado bilateral dice que cuando se esté en el caso, los Estados están obligados a acudir al Tribunal arbitral, con lo que, en el caso, se desfonda la argumentación.

tribuyente una doble imposición de los intereses de valores mobiliarios en los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2009.

Bank Austria presentó una solicitud de apertura de un procedimiento de conciliación ante la Administración austriaca con base en el Convenio austro-alemán. Dicho procedimiento fue iniciado por Austria, pero concluyó a finales de 2011, sin obtener ningún fruto. Bank Austria solicitó entonces a Austria que la controversia fuera sometida al Tribunal de la Unión, como tribunal internacional con base en el artículo 25 apartado 5 del Convenio austro-alemán.

Este caso se somete al Tribunal de la Unión en el horizonte del artículo 273 de TFUE en virtud del cual el Tribunal de la Unión es “competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso”²⁰.

Esta disposición supedita la competencia del Tribunal de la Unión por una parte, a la existencia de una *controversia* entre Estados miembros, lo que no suscita dudas en el presente caso. En efecto, Austria y Alemania reclaman simultáneamente la exclusividad de la potestad tributaria sobre unos rendimientos correspondientes a ejercicios en los que ambos Estados pertenecen a la Unión. Esta doble reivindicación ha generado una doble imposición de la contribuyente, contraria a los objetivos del Convenio austro-alemán, mediante el cual los Estados contratantes pretendían, precisamente, evitar la doble imposición. Dado que el procedimiento de conciliación previsto en el Convenio ha resultado infructuoso, cabe reconocer la existencia de una controversia entre Estados de la Unión en el sentido del artículo 273 de TFUE.

Por otra parte, el Tribunal de la Unión es competente a condición de que la controversia que se le somete esté relacionada con el *objeto de los Tratados*. Como ha señalado el Abogado General en sus Conclusiones, al poner en perspectiva las diferentes versiones lingüísticas del artículo 273 de TFUE resulta que el término “relación” debe entenderse en el sentido no de una identidad sino de que concurra una conexión con el objeto de los Tratados²¹. Esta interpretación se ve reforzada por la distinción con la posibilidad de que un Estado interponga un recurso por incumplimiento contra otro Estado cuando considere que éste ha incumplido alguna de las obligaciones supranacionales que le incumben en virtud de los propios Tratados.

El requisito de concurrencia de una relación con el objeto de los Tratados formulado en el artículo 273 de TFUE, se cumple, por tanto, cuando se acredita que la controversia sometida al Tribunal de la Unión presenta una conexión *objetivamente identificable* con el objeto de los Tratados.

Así ocurre en el presente caso, dado el efecto beneficioso de la reducción de las dobles imposiciones sobre el funcionamiento del mercado interior, cuyo establecimiento es uno de los objetivos de la Unión con arreglo al artículo 3 de TUE y al artículo 26 de TFUE. En efecto, como ha señalado la Comisión en su Comunicación de 11 de noviembre de 2011, “La doble imposición en el mercado

²⁰ Apartado n.º 19.

²¹ A la vista de que la competencia o potestad tributaria relativa a los impuestos directos no ha sido atribuida a la Unión sino que sigue perteneciendo a los Estados miembros.

único”²², la celebración de un Convenio entre dos Estados para evitar la doble imposición tiene por objeto y efecto eliminar o reducir determinadas consecuencias del ejercicio no coordinado de su potestad tributaria, que por su propia naturaleza puede limitar, disuadir o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades de circulación establecidas en el TFUE de 2007.

Por último, el Tribunal de la Unión al amparo del artículo 273 de TFUE sólo es competente para pronunciarse sobre una demanda si le es sometida en virtud de un *compromiso*. Es cierto que la presente pretensión no se ha deducido exactamente en virtud de una cláusula compromisoria adoptada especialmente para resolver la actual controversia, sino con base en una estipulación genérica del Convenio austro-alemán, el artículo 25, apartado 5 anterior al surgimiento de la controversia, en la que los Estados contratantes se comprometieron a someter al Tribunal de la Unión todas las dificultades que pudieran suscitarse respecto a la interpretación o a la aplicación del Convenio y que no hubieran podido resolver amistosamente.

Ahora bien, a la vista del objetivo perseguido por el artículo 273 de TFUE, que consiste en proporcionar a los Estados un medio para resolver sus controversias relacionadas con el objeto de los Tratados en el marco del sistema judicial de la Unión, las partes pueden acordar, antes del surgimiento de una controversia, la remisión al Tribunal de la Unión de supuestos eventualmente controvertidos como los recogidos en el artículo 25 del Convenio austro-alemán (en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2012, caso *Pringle* causa C-370/12, EU:C:2012:756, apartado 172). De todo lo que se desprende que el Tribunal de la Unión resulta competente para pronunciarse sobre la presente controversia.

Bibliografía

- ANDRÉS AUCEJO, E. (2008): *La resolución alternativa de conflictos tributarios en Italia*, IEF, Madrid.
- CIMIOTTA, E. (2018): “The First Ever Interpretative Preliminary Ruling Concerning the Validity of an International Agreement Between EU Member States: The Achmea Case”, *European papers*, n.º 1.
- DE MIGUEL CANUTO, E. (2012): “Action for damages and action for restitution for breaches of Union Law”, *Diritto e pratica tributaria internazionale*, n.º 1.
- DÍAZ GONZÁLEZ, G. M. (2016): “(¿Nuevas?) precisiones sobre el concepto de violación manifiesta como presupuesto de la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros por infracción jurisdiccional del Derecho de la Unión”, *La Ley Unión Europea*, n.º 43.
- IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, I. (2018): “Mecanismos de arreglo de diferencias entre inversores y estados (ISDS) y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea: ¿una ecuación (im)posible?”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 59.
- JIROUSEK, H. (2017): “EuGH entscheidet im Schiedsverfahren zugunsten Österreichs: Qualifikation von genussscheinen” *Steuer-und WirtschaftsKartei*, n.º 28.
- KOHL, M. (2018): “Abkommensrechtliche Besteuerung der Erträge aus Finanzinstrumenten”, *Internationales Steuer-und Wirtschaftsrecht*, n.º 4.

²² COM/2011/712 final.

- KOROM V. (2018): "Jurisprudence Achmea: la fin de l'arbitrage d'investissement au sein de l'Union européenne?", *Recueil Dalloz*, n.º 36.
- FERNÁNDEZ PONS, X. (2018): "La incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea del arbitraje inversor-Estado previsto en tratados bilaterales de inversión entre Estados miembros", *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 46.
- MOREIRO, C. J. (2018): "State liability and the enforcement of arbitral awards infringing EU law, a zero-sum game after Tomášová?", *Cuadernos de Derecho transnacional*, n.º 2.
- SÁNCHEZ LORENZO, S. (2009): "Derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional", *Revista española de Derecho internacional*, n.º 1.
- SILVA DE LA PUERTA, R. (2016): "Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional", *La Ley Unión Europea*, n.º 43.
- VILLAR EZCURRA, M. (2019): "Implicaciones del caso «Achmea» en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y Convenios de doble imposición internacional", *Quincena fiscal*, n.º 1-2.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: programa de cumplimiento efectivo de la empresa y delitos fiscales

MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS

Profesora Titular

Universidad Internacional de La Rioja

1. Introducción. 2. Personas jurídicas penalmente responsables. 3. Exoneración de responsabilidad de las personas físicas y jurídicas. 4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 5. Programa de cumplimiento efectivo de la empresa. Modelo de prevención del delito. 5.1. Introducción. 5.2. Concepto, requisitos y contenido del Modelo de Prevención del Delito (MPD). 6. Normativa interna: código ético de la empresa, misión, visión, valores, organigrama, canal de denuncias de la empresa. 7. Órgano de *compliance officer* de la empresa y canal de denuncias. 7.1. Concepto de *compliance officer*. 7.2. Funciones del *compliance officer*. 7.3. Aportación eficiente de la gestión del MPD y del *compliance officer*. 8. Listado de delitos que pueden conllevar consecuencias penales para la empresa. Especial referencia a los delitos fiscales. 8.1. Listado de delitos que pueden conllevar consecuencias penales para la empresa. 8.2. Estudio de los delitos fiscales. 9. Penas y sanciones aplicables a las empresas. 10. Conclusiones. Bibliografía.

RESUMEN. La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el Derecho Penal Tributario, con la introducción del artículo 31 *bis* CP que puede minimizar la conflictividad tributaria.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se recoge en un estatuto o un cuasi Código Penal de las personas jurídicas. Este estatuto abarca el ámbito subjetivo, ámbito objetivo, delitos fiscales que activan esta responsabilidad penal y, el sistema de penas previstas para las personas jurídicas penalmente responsables.

Estudiamos el Programa de Cumplimiento Efectivo de la Empresa, del Modelo de Prevención del Delito, de la normativa interna, del Código Ético de la Empresa, la misión, visión y valores de la empresa, Organigrama de la Empresa, del Órgano de *Compliance Officer* de la empresa y el canal de denuncias

Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto en las disposiciones del Código Penal. Desde el punto de vista tributario nos interesan entre otros: los delitos de defraudación contra la Hacienda Pública y la Unión Europea, el delito contable, estafas, blanqueo de capitales, contrabando, que enunciamos.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el Derecho Penal Tributario, el artículo 31 *bis* CP, desde la aprobación del Código Penal de 1995, que puede minimizar la conflictividad tributaria.

La modificación legal más relevante consistió en la abolición de nuestro ordenamiento jurídico penal del viejo aforismo romano *societas delinquere non potest*, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos.

La reforma penal convierte a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal susceptibles de cometer delitos y ser sancionables, al margen de las concretas personas físicas que las integren.

El artículo 31 *bis* del Código Penal establece que cualquier persona jurídica, incluidas las Sociedades mercantiles estatales, pueden ser sujetos responsables penales de los delitos establecidos en el Código Penal.

El elenco de delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica puede dividirse en dos grupos, atendiendo a su habitualidad en el ámbito empresarial.

Este nuevo escenario implica que las sociedades, a través de sus legales representantes, deberán dar estricto cumplimiento a esta nueva y fundamental obligación, mediante la implementación de los debidos sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y, sus administradores, en riesgo serio de responsabilidad personal. Solo mediante la implementación de un debido sistema de prevención de delitos, podrá evitarse la condena a la sociedad.

Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto en las disposiciones del Código Penal.

Desde el punto de vista tributario nos interesan entre otros: los delitos de defraudación contra la Hacienda Pública, delito contable, estafas, blanqueo de capitales, contrabando, que resumimos someramente a continuación.

España participó en los Comités ISO de normalización sobre *Compliance*. Por ello se ha realizado un *estándar español* sobre *Compliance* Penal equivalente a los modelos internacionales, para unificar los diversos modelos de *Compliance* Penal establecidos por el Código Penal.

Así se inició en 2015 un proyecto de normalización sobre *Compliance* penal en el seno de la Asociación Española de Normalización. UNE inició en 2015 un proyecto de normalización que concluyó en la redacción de *la norma UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso de 17 de mayo de 2017, elaborada por el Comité Técnico CTN 307 Gestión de riesgos, cuya secretaría desempeña UNE.*

La estructura de la *Norma UNE 19601:2017 coincide con la HLS*. No obstante, la norma española añade elementos que vienen determinados por las exigencias del Código penal español así como la adopción de la mayoría de prácticas contenidas en los estándares *ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016*.

Existe algún cambio de ubicación de contenidos respecto de estos textos, como los relativos a la evaluación de riesgos penales, que no se localizan en el Capítulo 4 Contexto de la organización sino en el 6 Planificación. La Norma UNE contiene 6 anexos que orientan para a su aplicación práctica. Cinco *informativos* que son recomendaciones, de aplicación voluntaria, pero uno es *normativo*, de exigencia a efectos de certificación.

España adoptó la “estructura de alto nivel” (*High Level Structure, HLS*) de ISO, que determina una configuración y contenidos comunes que facilita la *coherencia* entre los sistemas de gestión normalizados internacionalmente.

Está inspirado en documentos internacionales que cubren los requisitos del Código Penal y los estándares ISO 19600:2014 e ISO 37001:2016, Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo *Spanish Translation Task Force (STTF)* del Comité Técnico ISO/PC 278, *Sistemas de gestión antisoborno*, de octubre de 2016, que se ha trasladado al artículo 48.1 de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 64 de Ley 9/2017 de 8 de diciembre de contratos del sector público.

2. PERSONAS JURÍDICAS PENALMENTE RESPONSABLES

Según el artículo 31 bis 1. CP, 1 las personas jurídicas serán penalmente responsables, en los supuestos previstos en el Código Penal:

- a) *Los representantes legales* o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma, serán responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto.
- b) *Quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior*, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los *deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad* atendidas las concretas circunstancias del caso, serán responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas.

3. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

El artículo 31.2 bis CP establece que si el delito fuere cometido por los representantes legales o *las personas indicadas en la letra a)* del apartado anterior, *la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad* si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1.^a el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, *antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control* idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
- 2.^a la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del *modelo de prevención* implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
- 3.^a los autores individuales han cometido el delito *eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención*, y
- 4.^a no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones *de supervisión, vigilancia y control* por parte del órgano al que se refiere la condición 2.^a.

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.^a del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Si el delito fuera cometido por *quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, o personas indicadas en la letra b)* del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente *un modelo de organización y gestión, Modelo de Prevención Penal*, que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 31 *bis* 2 CP.

4. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El artículo 31 *bis* 4 CP establece un *sistema tasado propio e independiente de atenuantes* para las personas jurídicas:

1. *Confesión de la infracción* antes del conocimiento del procedimiento judicial que se dirige contra la persona jurídica.
2. La *colaboración con la investigación* aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
3. La *reparación o disminución del daño causado* por el delito con anterioridad al juicio oral.
4. El *establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos* en el futuro.

5. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA EMPRESA. MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

5.1. Introducción

Con el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas pueden ser condenadas en un procedimiento penal. Las empresas *podrían quedar exentas de responsabilidad si adoptasen un Modelo de Prevención del Delito y crearan un órgano (Compliance officer)* que supervise el funcionamiento y el cumplimiento de dicho modelo.

5.2. Concepto, requisitos y contenido del Modelo de Prevención del Delito (MPD)

a) Concepto del MPD

El MPD es un documento que han de adoptar y elaborar con eficacia las empresas, antes de la comisión del delito, que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión¹.

b) Requisitos del MPD

Los requisitos que debe reunir dicho modelo son por tanto: a) ha de ser *previo* a la comisión del delito; b) ha de ser ejecutado de forma *eficaz* antes de la comisión del delito; e *idóneo* para prevenir los delitos o para reducirlos de forma significativa.

c) Contenido del MPD

El artículo 31.5 *bis* CP establece que los modelos de organización y gestión deberán cumplir los siguientes requisitos:

- 1.º Identificar *las actividades* en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
- 2.º Establecer *los protocolos o procedimientos* que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
- 3.º Dispondrán de *modelos de gestión de los recursos financieros* adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Cuadro 1

Fuente: VAA (2018).

¹ COFINEM (2016): “¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el *Compliance Officer*”, <http://www.mirelacion.es/blog/compliance-officer/>, consultado 5-4-19.

- 4.º Impondrán la obligación de *informar de posibles riesgos e incumplimientos* al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
- 5.º Establecerán *un sistema disciplinario* que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
- 6.º Realizarán *una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación* cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Cuadro 2

GABERI PENAL (2016): *Compliance Penal*, 6 requisitos para un programa eficaz, <http://www.garberipenal.com/requisitos-programa-compliance-penal/compliance-penal-espana/#main>.

1. *Mapa de riesgos*: Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos².
2. *Protocolo de toma de decisiones*: Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
3. *Modelo de gestión financiera*: Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4. *Sistema de denuncias*: Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5. *Régimen disciplinario y sancionador*: Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6. *Sistema de verificación y modificación del modelo*: Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevan-

² SORIA, O. (2019): "¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el *Compliance Officer*?", COFINEM, <http://www.mirelacion.es/blog/compliance-officer/>, consultado 5-4-19

tes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

6. NORMATIVA INTERNA: CÓDIGO ÉTICO DE LA EMPRESA, MISIÓN, VISIÓN, VALORES, ORGANIGRAMA, CANAL DE DENUNCIAS DE DE LA EMPRESA

El Código Ético, de conducta y buenas prácticas profesionales responde a las nuevas obligaciones de prevención penal impuestas en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se configura según legislación vigente y principios éticos y de responsabilidad social.

Las empresas deberán elaborar un Código Ético, que tenga por objeto proporcionar pautas de comportamiento de los empleados, colaboradores y cualquier persona física o jurídica que desarrolle relaciones profesionales y económicas con la empresa.

Se debe mencionar la misión, visión, cultura, valores de la empresa y situación del *Compliance Officer* en el organigrama de la empresa, que podrá ser en la página web de la empresa, para dar transparencia y visibilidad a la empresa.

7. ÓRGANO DE COMPLIANCE OFFICER DE LA EMPRESA Y CANAL DE DENUNCIAS

7.1. Concepto de *Compliance Officer*

El Código Penal exige que, la supervisión, el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención implantado se ha de encargar a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. En las pymes dicha función se puede encargar al órgano de administración, por tanto, no será necesario crear un órgano específico³.

7.2. Funciones del *Compliance Officer*

El *Compliance Officer* tiene como funciones:

1. *Supervisión del cumplimiento del MPD*. Desde dos puntos de vista: a) supervisión del funcionamiento y cumplimiento del Modelo de Prevención Penal; b) vigilancia y control de personal de la empresa susceptible de cometer delitos.
2. *Información y formación sobre el MPD*. Divulgación del contenido del MPD al personal de la empresa.
3. *Revisar y modificar el MPD*. Detección de los fallos, incumplimientos, irregularidades que se cometan, revisión y modificación del MPD, para que sea eficiente.

³ COFINEM (2016): “¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el Compliance Officer”, <http://www.mirelacion.es/blog/compliance-officer/>, consultado 5-4-19.

4. *Gestionar el sistema de denuncias y realizar las investigaciones internas.* Gestión de denuncias en el ámbito interno sobre comportamientos que puedan ser constitutivos de infracción o delito penal. Investigación interna para comprobar dichas denuncias, y establecer las sanciones internas pertinentes.

7.3. Aportación eficiente de la gestión del MPD y del *compliance officer*

Si el MPD reúne los requisitos señalados, y el *compliance officer* no comete ninguna omisión y realiza sus funciones de supervisión, vigilancia y control de forma suficiente y, además, todo ello se acredita totalmente, la empresa será exonerada de cualquier responsabilidad penal. Si el cumplimiento se acredita parcialmente, la pena será atenuada.

8. LISTADO DE DELITOS QUE PUEDEN CONLLEVAR CONSECUENCIAS PENALES PARA LA EMPRESA. ESPECIAL REFERENCIA A LOS DELITOS FISCALES

8.1. Listado de delitos que pueden conllevar consecuencias penales para la empresa

Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente se haya previsto en el Código Penal, u otra normativa penal al respecto, que a fecha actual son los siguientes y que la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO a través de la Circular 1/2016, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015 enuncia el siguiente listado:

Tabla 1

LISTADO DE DELITOS QUE PUEDEN CONLLEVAR CONSECUENCIAS PENALES PARA LA EMPRESA

Delitos	Artículos
Tráfico ilegal de órganos humanos	156 bis.3
Trata de seres humanos	177 bis.7
Prostitución/explotación sexual/corrupción de menores	189 bis
Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático	197 quinquies
Estafas	251 bis
Frustración de la ejecución	258 ter
Insolvencias punibles	261 bis
Daños informáticos	264 quarter
Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores	288
Blanqueo de capitales	302.2
Financiación ilegal de los partidos políticos	304 bis.5
Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social	310 bis
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	318 bis.5
Urbanización, construcción o edificación no autorizables	319.4
Contra los recursos naturales y el medio ambiente	328
Relativo a las radiaciones ionizantes	343.3

Delitos	Artículos
Riesgos provocados por explosivos y otros agentes	348.3
Contra la salud pública	366
Contra la salud pública (tráfico de drogas)	369 bis
Falsificación de moneda	386.5
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje	399 bis
Cohecho	427 bis
Tráfico de influencias	430
Delitos de odio y enaltecimiento	510 bis
Financiación del terrorismo	576
Relativos a la manipulación genética	162
Alteración de precios en concursos y subastas públicas	262
Negativa a actuaciones inspectoras	294
Delitos contra los derechos de los trabajadores	318
Falsificación de moneda	386.4
Asociación ilícita	520
Organización y grupos criminales y organizaciones y grupos terroristas	570 quarter

Fuente: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2016): Circular 1/2016, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.

Delito de contrabando	LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por la Lo 6/2011
-----------------------	---

Desde el punto de vista tributario nos interesan entre otros: los delitos de defraudación contra la Hacienda Pública y la Unión Europea, delito contable, estafas, blanqueo de capitales, contrabando, que resumimos someramente a continuación.

8.2. Estudio de los delitos fiscales

A) Los delitos contra la Hacienda Pública

El artículo 305.1 CP establece que: “El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo. La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.”

B) *El delito de defraudación con relación a la Unión Europea*

El artículo 305.3 CP dice que: “Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.”

C) *El delito contable*

El artículo 310 CP establece que: “Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:

- a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
- b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
- c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
- d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.

La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.”

D) *Los delitos en materia de contrabando*

El artículo 2 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando (LORC) establece que: “Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

- a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

- b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

- c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.
- d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.
- e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.
- f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.
- g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.”

E) *Delito de estafa*

El artículo 248 CP establece que: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se consideran reos de estafa:

- a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
- b) Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.
- c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.”

El artículo 249 CP establece que: “Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.”

F) Delito de blanqueo de capitales

El artículo 298 CP establece que: “El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

El artículo 302 CP dice que: “Se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:

- a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
- b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.”

9. PENAS Y SANCIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS

Además de las penas económicas correspondientes que fluctúan según el tipo delictivo, se pueden interponer algunas de las siguientes penas, por responsabilidad por comisión del delito cometido por personas jurídicas:

- a) *Disolución de la persona jurídica.* La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
- b) *Suspensión de sus actividades de personas jurídicas* por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- c) *Clausura de sus locales y establecimientos* por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- d) *Prohibición de realizar en el futuro las actividades* en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
- e) *Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas*, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

f) *Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores* por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial.

La intervención de la persona jurídica se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial de la persona jurídica podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

Existe un catálogo general de penas específicas susceptibles de ser impuestas a la persona jurídica en el artículo 33.7 CP, con sus propias reglas de determinación en el artículo 66 *bis* CP.

Se distingue entre pena pecuniaria, exclusivamente la de multa, y penas interdictivas o privativas.

CUADRO RESUMEN DE PENAS PARA PERSONAS JURÍDICAS (arts. 33.7 y 66 CP)

Multas	<p>Multa de cuantía relacionada con el beneficio obtenido (tanto al duplo, del doble al triplo, del triple al quíntuple...).</p> <p>Multa 6 meses a 1 año = mínimo 5.400, máximo 1.800.000 €.</p> <p>Multa 6 meses a 2 años = mínimo 5.400, máximo 3.600.000 €.</p> <p>Multa 1 a 3 años = mínimo 10.800, máximo 5.400.000 €.</p> <p>Multa 2 a 5 años = mínimo 21.600, máximo 9 M €.</p>
Penas privativas de derechos	<p><i>Suspensión</i> de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años.</p> <p><i>Clausura</i> de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 5 años.</p> <p><i>Prohibición</i> de realizar en el futuro las <i>actividades</i> en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Podrá ser temporal o definitiva. Si fuese temporal, el plazo no podrá exceder de 15 años.</p> <p><i>Inhabilitación</i> para obtener <i>subvenciones y ayudas públicas</i>, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plano que no podrá exceder de 15 años.</p> <p><i>Intervención judicial</i> por tiempo que no podrá exceder de 5 años.</p> <p><i>Disolución</i> de la persona jurídica.</p>

WOLTERSKLWUER (2019): "Delitos y penas para personas", woltersklwuer jurídicas <http://guiasjuridicas.woltersklwuer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAaKNDQ3NDY7WY1KLizPw8WYMDQzMDUONDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAM5KrbY1AAAAWKE>.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se recoge en un estatuto o un cuasi Código Penal de las personas jurídicas. Este estatuto abarca el ámbito subjetivo o posibles sujetos responsables penalmente, delitos fiscales que activan esta responsabilidad penal y, el sistema de penas previstas para las personas jurídicas penalmente responsables.

TABLA DE LOS DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SUS PENAS

Delito	Pena	Artículo que prevé la RPPJ
<i>Tráfico de órganos humanos</i> (art. 156 bis CP)	Multa del tripe al quíntuple del beneficio obtenido.	Art. 156 bis 7 CP
<i>Tráfico de seres humanos</i> (art. 177 bis CP)	Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.	Art. 77 bis 7 CP
<i>Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores</i> (arts. 187, 188, 189 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión > 5 a.: multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. - Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión > 2 a. y hasta 5 a.: multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido. - Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión = 0 < 2 a.: multa del doble al triple del beneficio obtenido. 	Art. 189 bis CP
<i>Delitos contra la intimidad y allanamiento informático</i> (art. 197, 197 bis, 197 ter CP)	Multa 6 m. a 2 a.	Art. 197 quinquies CP
<i>Estafas y fraudes</i> (arts. 248, 249, 250 y 251 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa del tripe al quíntuple de la cantidad defraudada. - Para el resto de los casos: multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada. 	Art. 251 bis CP
<i>Frustración de la ejecución</i> (arts. 257, 258, 258 bis CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 2 a. e = 0 < 5 a.: multa 1-3 a. 	Art. 258 ter CP
<i>Insolvencias punibles</i> (arts. 259, 259 bis, 260 y 261 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 2 a. y hasta 5 a.: multa 1-3 a. - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión = 0 < 2 a.: multa 6 m.-2 a. 	Art. 261 bis CP
<i>Daños informáticos</i> (arts. 264, 264 bis, y 264 ter CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 3 a.: multa 2-5 a. o del quíntuplo a 12 veces el valor del perjuicio causado. - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión = 0 < 3 a. o cualquier otra pena: multa de 1-3 a. o del tripe a 8 veces el valor del perjuicio causado. 	Art. 264 quater CP

Delito	Pena	Artículo que prevé la RPPJ
<i>Daños informáticos</i> (arts. 264, 264 bis, y 264 ter CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 3 a.: multa 2-5 a. o del quíntuplo a 12 veces el valor del perjuicio causado. - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión = o < 3 a. o cualquier otra pena: multa de 1-3 a. o del tripe a 8 veces el valor del perjuicio causado. 	Art. 264 quater CP
<i>Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores y de corrupción privada</i> [arts. 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 283, 284, 285, 285 bis (nuevo a partir del 13-3-2019), 285 quater (nuevo a partir del 13-3-2019), 286, 286 bis, 286 ter y 286 quater CP]	<ul style="list-style-type: none"> - Delitos de los arts. 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283 y 286 CP: <ul style="list-style-type: none"> a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o que hubiera podido obtener si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 2 a. b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido o favorecido, o que se hubiera podido obtener, en el resto de los casos. - Delitos de los arts. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284, 285, 285 bis, 285 quater y 286 bis al 286 quater CP: <ul style="list-style-type: none"> a) Multa 2-5 a. o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiese podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena > 2 a. prisión. b) Multa 6 m.-2 a. o del tanto al duplo del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 	Art. 288 CP
<i>Receptación y blanqueo de capitales</i> (art. 301 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. - Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión = o < 5 a.: multa 6 m.-2 a. 	Art. 302.2 CP
<i>Financiación ilegal de partidos políticos</i> (art. 304 bis CP)	Multa del triplo al quíntuplo del valor de las donaciones o aportaciones.	Art. 304 bis 5 CP
<i>Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social</i> (art. 305, 306, 307, 307 ter, 308 y 310 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si para la persona física tienen una pena de prisión > 2 a. y hasta 5 a., multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida + pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3-6 a. - Si para la persona física tiene una pena de prisión > 5 a., multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida + pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficio fiscales o de la SS de 3-6 a. - Delitos del art. 310 CP: multa 6 m.-1 a. + pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y gozar de los beneficios fiscales o de la SS de 3-6 a. 	Art. 310 bis CP

Delito	Pena	Artículo que prevé la RPPJ
<i>Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis CP)</i>	Multa 2-5 a. o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si la cantidad resultante fuese más elevada	Art. 318 bis 5 CP
<i>Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal (art. 319 CP)</i>	Multa 1-3 a. o, si el beneficio obtenido fuese superior, multa del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.	Art. 319.4 CP
<i>Delitos contra el medio ambiente (arts. 325, 326, 326 bis, 330 CP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene una pena > 2 a. de prisión: multa 1-3 a. o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada. - En el resto de los casos: multa 6 m.-2 a. o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada. 	Art. 328 CP
<i>Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)</i>	Multa 2-5 a.	Art. 343.3 CP
<i>Delitos de riesgo provocado por explosivos (art. 348 CP)</i>	Multa 1-3 a., salvo que el perjuicio producido fuera de importe mayor, en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho perjuicio.	Art. 348.3 CP
<i>Delitos contra la salud pública en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables (arts. 359, 360, 361, 362, 362 bis, 362 ter, 362 quinquies, 363, 364 y 365 CP)</i>	Multa 1-3 a., o del doble al quíntuplo del valor de las sustancias y productos, o del beneficio que se hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad que resulta más elevada.	Art. 366 CP
<i>Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. o del triple al quíntuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada. - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 2 a. e < o = 5 a.: multa 1-3 a. o del doble al cuádruple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada. 	Art. 369 bis CP
<i>Falsificación de moneda (art. 386 CP)</i>	Multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.	Art. 386.5 CP
<i>Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)</i>	Multa 2-5 a.	Art. 399 bis 1 CP
<i>Cohecho (arts. 424 y 427 CP)</i>	- Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. o del triple al quíntuple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada.	Art. 427 bis CP

Delito	Pena	Artículo que prevé la RPPJ
<i>Cohecho</i> (arts. 424 y 427 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de privación de libertad > 2 a. no incluida en el apartado anterior: multa 1-3 a. o del doble al cuádruple del beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más elevada. - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena no prevista en los dos apartados anteriores: multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. 	Art. 427 <i>bis</i> CP
<i>Tráfico de influencias</i> (arts. 429 y 430 CP)	Multa 6 m.-2 a.	Art. 430 CP
Nuevo a partir del 13-3-2019 <i>Malversación</i> (arts. 432 a 434 CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a., o del triple al quíntuple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada. - Si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena > 2 a. de privación de libertad no incluida en el anterior inciso: multa 1-3 a., o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada. - En el resto de los casos: multa 6 m.-2 a., o del doble al triple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados si la cantidad resultante fuese más elevada. 	Art. 435.5 CP
<i>Incitación al odio y a la violencia</i> (art. 510 CP)	Multa 2-5 a.	Art. 510 <i>bis</i> CP
<i>Organizaciones y grupos criminales</i> (art. 570 <i>bis</i> y <i>ter</i> CP)	Disolución de la asociación o grupo y cualquier pena del art. 33.7 CP.	Art. 570 <i>quater</i> CP
Hasta el 12-3-2019 <i>Financiación del terrorismo</i> (art. 576 CP)	Hasta el 12-3-2019 <ul style="list-style-type: none"> - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de prisión > 5 a.: multa 2-5 a. - Si el delito para la persona física tiene prevista una pena de privación de libertad > 2 a. no incluida en el apartado anterior: multa 1-3 a. 	Hasta el 12-3-2019 Art. 576.5 CP
A partir del 13-3-2019 <i>Delitos de terrorismo</i> (arts. 571 a 580 CP)	A partir del 13-3-2019 <ul style="list-style-type: none"> - Multa 2-5 a., o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada: si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena > 2 a. de privación de libertad. - Multa 6 m.-2 a., o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada: en el resto de los casos. 	A partir del 13-3-2019 Art. 580 <i>bis</i> CP

Delito	Pena	Artículo que prevé la RPPJ
<i>Ciertos casos de contrabando</i> (art. 2 LO 12/1995, de represión del contrabando)	<ul style="list-style-type: none"> – En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las AAPP y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la SS por una plazo de entre 1 y 3 años. – Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2 LO 12/1995, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos de objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3 LO 12/1995, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos. 	Art. 3.3 LO 12/1995, de represión del contrabando

WOLTERSKLUPER (2019): “Delitos y penas para personas”, wolterskluwer jurídicas <http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAkNDQ3NDY7Wy1KLizPw8WyMDQzMDUONDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAM5KrbY1AAAAWKE>, consultado 5-4-19.

10. CONCLUSIONES

1.—La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más sustanciales en el Derecho Penal Tributario, con la introducción del artículo 31 *bis* CP que puede minimizar la conflictividad tributaria.

2.—La responsabilidad penal de las personas jurídicas se recoge en un estatuto o un cuasi Código Penal de las personas jurídicas. Este estatuto abarca el ámbito subjetivo, ámbito objetivo, delitos fiscales que activan esta responsabilidad penal y, el sistema de penas previstas para las personas jurídicas penalmente responsables.

3.—Destacamos el Programa de Cumplimiento Efectivo de la Empresa, del Modelo de Prevención del Delito, de la normativa interna, del Código Ético de la Empresa, la misión, visión y valores de la empresa, Organigrama de la Empresa, del Órgano de *Compliance Officer* de la empresa y el canal de denuncias.

4.—Únicamente puede exigirse responsabilidad penal a una persona jurídica respecto de aquellos delitos en que expresamente así se haya previsto en las disposiciones del Código Penal. Desde el punto de vista tributario nos interesan entre otros: los delitos de defraudación contra la Hacienda Pública y la Unión Europea, el delito contable, estafas, blanqueo de capitales, contrabando, que enunciamos.

4.—La introducción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es debido:

a. *Concepción de las entidades como posible foco de delincuencia*: que parte de la concepción filosófica, que la propia existencia de una organización genera por sí sola factores criminológicos de la entidad y personas que la integran.

- b. La necesidad de involucrar a los socios, representantes, directivos en la prevención de comportamientos delictivos en el seno de la empresa a través del Modelo de Prevención del Delito, Compliance Officer y canal de denuncias.
- c. La necesidad de incrementar la eficiencia del proceso penal: que conlleven procesos penales largos que concluyen sin atribuir la responsabilidad penal a persona física o jurídica.

5.—Este nuevo ámbito implica que las entidades jurídicas, a través de sus representantes legales, deberán cumplir estas medidas de *Compliance Penal* e implementar sistemas de control de cumplimiento normativo y prevención del delito, para evitar que la entidad incurra en contingencias penales y, sus administradores, en la responsabilidad personal.

Bibliografía

- COFINEM (2016): “¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el *Compliance Officer*”, <http://www.mirelacion.es/blog/compliance-officer/>, consultado 5-4-19.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2018): Curso impartido de *Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Programa de cumplimiento efectivo de la empresa*. BAI. Escuela de Empresa y Comunicación, mayo 2018.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L. (2018): Curso impartido de *Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Programa de cumplimiento efectivo de la empresa*, Signo Editores, febrero 2018.
- HERNÁNDEZ MUÑOZ, E. (2018): Entrevista sobre funcionamiento de la responsabilidad Penal de la Empresa. Experto en Compliance Penal.
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2016): Circular 1/2016, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.
- KPMG (2018): “El estándar nacional sobre *compliance penal*: UNE 19601”, Serie *Compliance avanzado-8*, https://www.tendencias.kpmg.es/wp-content/uploads/2018/08/8_Estandares_Nacionales_270718.pdf.
- ROIG ALTOZANO, M. (2012): “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: *societas delinquere et puniri potest*”, <http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4746-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-societas-delinquere-et-puniri-potest/> consultado 5-4-19.
- SANTIAGO MEDIANO ABOGADOS (2015): “Responsabilidad penal de empresas y el modelo de *compliance* para su prevención”, <http://www.santiagomediano.com/responsabilidad-penal-de-empresas-y-el-modelo-de-compliance-para-su-prevencion/> consultado 5-4-19.
- SORIA, O. (2019): “¿Qué es el Modelo de Prevención del Delito y el *Compliance Officer*?”, Cofinem, <http://www.mirelacion.es/blog/compliance-officer/> consultado 5-4-19.
- US DEPARTMENT OF JUSTICE CRIMINAL DIVISION (2019): “Evaluation of Corporate Compliance Programs”, <https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>, consultado 5-4-19.
- US SENTENCING COMMISSION (2018): *The 2018 Guidelines Manual*, <https://www.ussc.gov/guidelines>
- WOLTERSKLUPER (2019): Tabla de los delitos de los que pueden ser responsables las personas jurídicas y sus penas, “Delitos y penas para personas”, wolterskluper jurídicas <http://guiasjuridicas.wolterskluper.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAkNDQ3NDY7WY1KLizPw8WyMDQzM DUONDkEBmWqVlfnJIZUGqbVpiTnEqAM5KrbY1AAAWKE>, consultado 5-4-19.

Sobre el procedimiento relativo a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea

ROSA GALAPERO FLORES

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Extremadura

1. Estado de la litigiosidad tributaria en nuestro país. El arbitraje como solución, la posibilidad de ser aplicado en el ámbito tributario. 2. Estudio detallado de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión y sus posibilidades reales de aplicación. 2.1. Contenido de las reclamaciones. 2.2. Procedimiento amistoso. 2.3. Decisión de la autoridad competente sobre la reclamación. 2.4. Resolución de litigios por parte de la comisión consultiva. 2.5. Dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios. 2.6. Decisión definitiva.

RESUMEN. La conflictividad en materia tributaria tiene su origen en múltiples situaciones jurídicas, pero sobre todo en un exceso de normativa tributaria que llega a no ser asimilada por los ciudadanos; esto origina infinitos recursos y reclamaciones por parte de los contribuyentes.

La aplicación del arbitraje en materia tributaria, tal y como está planteado en el ámbito de la Unión Europea, supone una gran dificultad, aparte de una solución que no es finalista, al contrario de lo que sucede en el ámbito civil con la Ley de Arbitraje. Por tanto, esta vía sigue siendo una vía previa a la resolución de conflictos por la vía judicial.

En esta comunicación analizamos La Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión y sus posibilidades reales de aplicación.

1. ESTADO DE LA LITIGIOSIDAD TRIBUTARIA EN NUESTRO PAÍS. EL ARBITRAJE COMO SOLUCIÓN, LA POSIBILIDAD DE SER APLICADO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

La conflictividad en materia tributaria tiene su origen en múltiples situaciones jurídicas, pero sobre todo en un exceso de normativa tributaria que llega a no ser asimilada por los ciudadanos; esto origina infinitos recursos y reclamaciones por parte de los contribuyentes. Como bien ha indicado Lago Montero¹: “La existencia de miles de recursos pendientes de resolver en los órganos revisores administrativos y judiciales es cuestión que preocupa tanto a las autoridades tributarias de los Gobiernos como a las asociaciones de asesores fiscales.” Quien indica además que los tribunales administrativos fiscales, no han conseguido evitar el acceso masivo a la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que las reclamaciones están colapsadas por millares; y esto viene a ser un problema tanto para las Administraciones Públicas como para los ciudadanos.

Si bien son muchas las causas que generan el exceso de interposición de reclamaciones tributarias, una de ellas, y de gran relevancia es la complejidad normativa que afecta al ámbito tributa-

¹ “De estado actual de la litigiosidad y sus causas determinantes. La escasa mutabilidad de los factores que la generan”, en la obra colectiva *Litigiosidad Tributaria; Estado, Causas y Remedios*, Aranzadi, 2018, pág. 23.

rio. A la cual hay que añadir otras como el exceso de presión fiscal indirecta e indirecta que recae sobre los ciudadanos, que en la mayoría de las ocasiones no pueden atender, por infinitas razones, a tantos y tan variados deberes fiscales. Pero también la falta de actuación recae sobre los órganos que tienen que resolver las reclamaciones que se enfrentan a un completo sistema de revisión de los actos tributarios.

Otra causa que puede ser citada como causa del exceso de litigiosidad, es la creciente obligación que se exige a los ciudadanos a cumplimentar todos sus deberes fiscales por procedimientos y medios electrónicos, que no están al alcance de todos los contribuyentes, máxime cuando se trata de ciudadanos personas físicas o de pequeñas y medianas empresas o profesionales. La propia Administración Tributaria debería ayudar o poner medios a disposición de los contribuyentes para que estos pudieran ejecutar sus deberes con una mínima seguridad jurídica en su actuación.

También son causas de litigiosidad, como ha indicado Lago Montero², la falta de motivación de la existencia de culpabilidad necesaria para imponer sanciones; la falta de motivación de las valoraciones, sobre todo inmobiliarias, en el ITP e ISD; la difícil prueba de la correlación del gasto con el ingreso en IS e IRPF y la multitudinaria, generosa y polémica deducción por adquisición de vivienda habitual.

Todo lo descrito y un sinfín de situaciones a sumar hace, que los ciudadanos no estén de acuerdo con las liquidaciones tributarias giradas por los órganos de recaudación, gestión e inspección lo que conlleva la interposición de recursos, reclamaciones y demandas referidos a los actos y resoluciones tributarias. Y esta situación hace que los distintos agentes, profesionales y económicos, reclamen la introducción de vías extra-judiciales de resolución de conflictos, centrando las demandas en el arbitraje. En las experiencias comparadas, los arbitrajes se singularizan por incorporar la resolución de terceros, órganos no judiciales, ni Administraciones tributarias que aplican el sistema.

La aplicación del arbitraje en materia tributaria, tal y como está planteado en el ámbito de la Unión Europea, supone una gran dificultad, aparte de una solución que no es finalista, al contrario de lo que sucede en el ámbito civil con la Ley de Arbitraje. Por tanto, esta vía sigue siendo una vía previa a la resolución de conflictos por la vía judicial. Esto implica que no se disolvería el atasco existente en las reclamaciones, sino que se retrasarían en el tiempo las interposiciones de reclamaciones, porque si el contribuyente no está de acuerdo con la resolución obtenida en este arbitraje previo, puede seguir la vía económico-administrativa y la jurisdiccional.

Sobre el arbitraje tributario hay criterios doctrinales a favor y en contra, quienes defienden el arbitraje tributario, entre ellos el profesor Calvo Ortega³, lo hace indicando que “no se piensa en importar a nuestro campo el privado: ni el tradicional ni el administrado. Se invoca otro tipo de arbitraje que respondiendo a las esencias de esta figura (si no, no merecería este nombre) se

² “De estado actual de la litigiosidad y sus causas determinantes. La escasa mutabilidad de los factores que la generan”, págs. 51 y ss.

³ “En defensa del arbitraje tributario”, *Crónica Tributaria*, núm. 100/2001, pág. 153.

ajusta como anillo al dedo al tráfico fiscal”. Y el segundo argumento de peso a que se refiere Calvo Ortega⁴, con referencia al rechazo del arbitraje que se aplica en el ámbito privado “es su contradicción con el principio de indisponibilidad de las situaciones tributarias. El arbitraje se presentaría así como una figura arriesgada para algo tan sagrado como la Hacienda Pública y sería visto con un cierto temor”. Además el arbitraje que se sustancia en el ámbito privado, es un arbitraje en equidad no en derecho. Sobre este aspecto, Calvo Ortega⁵ señala los obstáculos para la admisión del arbitraje en equidad en el ámbito tributario.

Por tanto, y a mi juicio, no es extrapolable al ámbito tributario el arbitraje que se aplica en el ámbito privado, que se sustenta en actuaciones que no son posibles de realizar en el campo tributario. Debería, en su caso, arbitrarse un mecanismo propio del ámbito tributario⁶.

2. ESTUDIO DETALLADO DE LA DIRECTIVA (UE) 2017/1852 DEL CONSEJO, DE 10 DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVA A LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS FISCALES EN LA UNIÓN Y SUS POSIBILIDADES REALES DE APLICACIÓN

El 4 de noviembre de 2017 entró en vigor la Directiva (UE) 2017/1852, de 10 de octubre, que introduce un mecanismo de resolución de litigios entre Estados miembros relacionados con la interpretación y aplicación de los Convenios para eliminar la doble imposición y el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas 90/436/CEE (Convenio de Arbitraje de la Unión).

El Consejo de la Unión Europea basa la necesidad de aprobar dicho mecanismo, del que resalta la pretensión de ser ágil y eficaz, en el hecho de que las situaciones en que los diferentes Estados miembros actualmente interpretan o aplican de modo diferente las disposiciones de los convenios fiscales bilaterales o el Convenio de Arbitraje de la Unión, pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que operan a escala transfronteriza.

Por ello, con el objetivo de evitar que los instrumentos actuales de resolución de conflictos resultantes de la doble imposición entre países de la Unión Europea incidan negativamente en el crecimiento de las inversiones transfronterizas, el mencionado órgano considera decisivo introducir un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios en el ámbito tributario que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial propicio a las inversiones, para lograr unos regímenes tributarios justos y eficaces en la Unión.

Así, a modo de resumen, el procedimiento previsto por la Directiva se iniciará con la presentación, por parte de cualquier sujeto afectado, de una reclamación sobre la cuestión en litigio a cada una de las autoridades competentes de cada uno de los Estados Miembros afectados con miras a la resolución del mismo.

⁴ “En defensa del arbitraje tributario”, ob. cit., págs. 153 y 154.

⁵ “En defensa del arbitraje tributario”, ob. cit., pág. 163.

⁶ Véase el sistema de arbitraje tributario propuesto por CALVO ORTEGA en “En defensa del arbitraje tributario”, ob. cit., págs. 163 y ss.

El plazo para presentar dicha reclamación será de 3 años a partir de la primera notificación referente a la situación que vaya a conllevar la cuestión en litigio, ello con independencia de que sean utilizadas o no otras vías de recurso previstas en la normativa interna de cada país.

Los Estados miembros implicados, en primer lugar, deberán intentar resolver la cuestión en litigio de mutuo acuerdo a través del procedimiento amistoso en un plazo máximo de dos años, prorrogables por un periodo de hasta un año adicional.

En segundo lugar, alcanzado dicho plazo, si no se ha tomado ninguna decisión, el caso debe someterse a un procedimiento de resolución de litigios. Los procedimientos de resolución de litigios podrán adoptar la forma de una comisión consultiva, compuesta por representantes de las autoridades fiscales y personalidades independientes, o podrían tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios, opción que ofrece mayor flexibilidad en la elección del método.

Tanto la comisión consultiva como la comisión de resolución alternativa de litigios deberán emitir un dictamen en el plazo de 6 meses, ampliables a 3, desde su constitución.

Por último, a partir de la emisión de este dictamen, los Estados implicados deben ponerse de acuerdo sobre la forma de resolver el litigio en cuestión en un plazo de 6 meses. Se prevé la posibilidad de adoptar una decisión que se aparte del citado dictamen, pero si no alcanzan un acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión objeto de litigio, quedarán vinculadas por dicho dictamen.

Paralelamente, y siendo fiel a la finalidad de introducir un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios, la Directiva prevé un procedimiento especial caracterizado por requerir una menor carga administrativa, aplicable a particulares o a pequeñas y medianas empresas, haciéndolo, de esta forma, accesible a cualquier contribuyente.

Finalmente señalar que la citada Directiva deberá ser objeto de transposición por los Estados Miembros estableciendo como fecha máxima el 30 de junio de 2019 y resultará aplicable a las reclamaciones presentadas a partir del 1 de julio de 2019 respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio obtenidos en los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018.

Siguiendo la exposición de Iglesias Caridad⁷, en aras de la aproximación de la legislación de los Estados miembros y a lograr un mejor funcionamiento del mercado interior (propósito descrito en el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, TFUE), se ha promulgado la Directiva (UE) 2017/1852, del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. Es importante llamar la atención sobre este detalle, quizá este nombre puede llevar a pensar que el objeto de la Directiva presenta un campo de acción a todo conflicto fiscal con dimensión comunitaria; lo cual no es así.

La Directiva que comentamos centra su objeto y ámbito de aplicación en los litigios entre los Estados miembros surgidos de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los

⁷ CRÓNICA DE LEGISLACIÓN (julio-diciembre 2017) FINANCIERO Y TRIBUTARIO, *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 6, junio 2018, 184-187, Ediciones Universidad de Salamanca.

que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio (los impuestos que gravan el patrimonio se entienden como complementarios a los de la renta).

En esta comunicación analizamos La Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión y sus posibilidades reales de aplicación.

La Directiva establece normas relativas a un mecanismo de resolución de litigios entre los Estados miembros cuando dichos litigios surgen de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio. Asimismo establece los derechos y las obligaciones de las personas afectadas cuando surjan tales litigios. A efectos de la presente Directiva, todo asunto que dé lugar a tales litigios se denomina “cuestión en litigio”.

2.1. Contenido de las reclamaciones

La Directiva establece que cualquier persona afectada tendrá derecho a presentar una reclamación sobre una cuestión en litigio a cada una de las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados en la que solicite la resolución de la misma. La reclamación se presentará en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir una cuestión en litigio, independientemente de que dicha persona utilice o no a las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados. La persona afectada presentará simultáneamente la reclamación con la misma información a cada autoridad competente, e indicará en la reclamación cuáles son los otros Estados miembros afectados. La persona afectada se asegurará de que cada Estado miembro afectado reciba la reclamación en al menos una de las lenguas siguientes: a) una de las lenguas oficiales de ese Estado de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional, o b) cualquier otra lengua que dicho Estado miembro acepte a tal fin. 2. Cada autoridad competente acusará recibo de la reclamación en el plazo de dos meses a partir de su recepción. Cada autoridad competente informará asimismo de la recepción de la reclamación a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados en el plazo de dos meses a partir de dicha recepción. En dicho momento, las autoridades competentes se informarán asimismo entre ellas de la lengua o lenguas que se proponen utilizar en sus comunicaciones durante los procedimientos pertinentes. La reclamación solo será aceptada si, en un primer momento, la persona afectada que presenta la reclamación facilita a las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados la información siguiente: a) nombre, dirección, número de identificación fiscal y demás datos necesarios para identificar a la persona o personas afectadas que hayan presentado la reclamación a las autoridades competentes, así como a cualquier otra persona afectada; b) los períodos de liquidación de que se trate; c) los pormenores de los hechos y circunstancias pertinentes del caso (incluidos los detalles de la estructura de la operación y de las relaciones entre la persona afectada y las demás partes en las operaciones correspondientes, así como todos los hechos determinados de buena fe en un acuerdo mutuo con carácter vinculante entre la persona afectada y la administración tributaria, cuando proceda) y, más específi-

camente, la naturaleza y la fecha de realización de las actuaciones origen de la cuestión en litigio (incluidos, si procede, los pormenores de la misma renta percibida en el otro Estado miembro y de la inclusión de dicha renta en la renta imponible en el otro Estado miembro, y los detalles del impuesto exigido o que se exigirá en relación con dicha renta en el otro Estado miembro), así como los correspondientes importes en las monedas de los Estados miembros afectados, con copia de todos los documentos justificativos; d) referencias a las normas nacionales aplicables y a los acuerdos o convenios a que se hace referencia en el artículo 1; cuando sea aplicable más de un acuerdo o convenio, la persona afectada que presente la reclamación especificará el acuerdo o convenio que se esté interpretando en relación con la cuestión en litigio de que se trate. Dicho acuerdo o convenio será el acuerdo o convenio aplicable a efectos de la presente Directiva; e) la información que figura a continuación, facilitada por la persona afectada que haya presentado la reclamación a las autoridades competentes, junto con copias de todos los documentos justificativos: i) una explicación del motivo por el cual la persona afectada considera que existe una cuestión en litigio, ii) los detalles de los recursos y litigios iniciados por la persona afectada en lo que se refiere a las operaciones pertinentes y de las resoluciones judiciales dictadas sobre la cuestión en litigio, iii) el compromiso por parte de la persona afectada de responder lo más completa y rápidamente posible a todas las solicitudes formuladas por una autoridad competente y de facilitar cualquier documentación que soliciten las autoridades competentes, iv) copia de la decisión de liquidación tributaria definitiva en forma de notificación de liquidación tributaria definitiva, del acta de inspección fiscal o de otro documento equivalente que recoja la presunta cuestión en litigio y una copia de cualesquiera otros documentos expedidos por las autoridades tributarias en lo que respecta a la cuestión en litigio, cuando proceda, v) información sobre cualquier reclamación presentada por la persona afectada en el marco de otro procedimiento amistoso o procedimiento de resolución de litigios tal como se define en el artículo 16, apartado 5, y el compromiso expreso de la persona afectada de que cumplirá las disposiciones del artículo 16, apartado 5, si procede; f) cualquier información adicional específica solicitada por las autoridades competentes que se considere necesaria para emprender la consideración del fondo del caso particular.

4. Las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados podrán solicitar la información mencionada en el apartado 3, letra f), en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la reclamación. Se podrá solicitar información adicional durante el procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 si las autoridades competentes lo consideran necesario. El Derecho nacional relativo a la protección de la información así como la protección del secreto comercial, empresarial, industrial o profesional o de los procedimientos comerciales será aplicable. Una persona afectada que reciba una solicitud de conformidad con el apartado 3, letra f), deberá dar una respuesta en un plazo de tres meses a partir de la recepción de dicha solicitud. Simultáneamente se enviará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados una copia de dicha respuesta.

5. Las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados adoptarán una decisión sobre la aceptación o la desestimación de la reclamación en el plazo de seis meses a partir de la recepción de la misma o seis meses a partir de la recepción de la información mencionada en el apartado 3, letra f), si esta es posterior. Las autoridades competentes informarán sin dilación de su decisión a la persona afectada y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros. Una autoridad

competente podrá decidir, en el plazo de seis meses a partir de la recepción de una reclamación, o de la recepción de la información mencionada en el apartado 3, letra f), si esta fecha es posterior, resolver la cuestión en litigio de forma unilateral, sin la participación de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate. En tal caso, la autoridad competente pertinente lo notificará sin demora a la persona afectada y a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados, tras lo cual concluirán los procedimientos contemplados en la presente Directiva. 6. Cuando una persona afectada desee retirar una reclamación, presentará simultáneamente a todas las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, una notificación escrita de desistimiento. Dicha notificación pondrá fin con efecto inmediato a todos los procedimientos contemplados en la presente Directiva. Las autoridades competentes de los Estados miembros que reciban una notificación de desistimiento deberán informar de ello sin demora a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados. Si, por cualquier razón, una cuestión en litigio dejase de existir, todos los procedimientos contemplados en la presente Directiva deberán terminar con efecto inmediato, y las autoridades competentes de los Estados miembros afectados informarán sin demora a la persona afectada de esta situación y de las razones generales de la misma.

2.2. Procedimiento amistoso

Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados decidan aceptar la reclamación, procurarán solucionar la cuestión en litigio de mutuo acuerdo, en el plazo de dos años a partir de la última notificación de una decisión de uno de los Estados miembros relativa a la aceptación de la reclamación. El plazo de dos años a que se refiere el párrafo primero podrá prorrogarse por un período de hasta un año a petición de una autoridad competente de un Estado miembro afectado a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados, si la autoridad competente solicitante lo justifica por escrito. 2. Una vez que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan alcanzado un acuerdo sobre la manera de resolver la cuestión en litigio dentro del plazo a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente de cada uno de los Estados miembros de que se trate notificará sin demora dicho acuerdo a la persona afectada, como decisión vinculante para la autoridad y ejecutable por la persona afectada, siempre que esta acepte la decisión y renuncie al derecho a utilizar otras vías de acción judicial, en su caso. En el caso en que los procedimientos relativos a estas otras vías de acción judicial ya se hubieran iniciado, la decisión únicamente pasará a ser vinculante y ejecutable una vez que la persona afectada aporte pruebas a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados de que se han tomado medidas para poner fin a dichos procedimientos. Estas pruebas se presentarán a más tardar a los sesenta días de la fecha en que dicho acuerdo sea notificado a la persona afectada. La decisión se aplicará entonces sin demora, con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros de que se trate. 3. Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan alcanzado un acuerdo sobre la manera de resolver la cuestión en litigio dentro del plazo establecido en el apartado 1, la autoridad competente de cada uno de los Estados miembros afectados informará al respecto a la persona afectada, indicando los motivos de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.

2.3. Decisión de la autoridad competente sobre la reclamación

La autoridad competente de un Estado miembro afectado podrá decidir desestimar la reclamación en el plazo establecido en el artículo 3, apartado 5, cuando: a) la reclamación carezca de la información exigida con arreglo al artículo 3, apartado 3 [incluyendo cualquier información solicitada con arreglo al artículo 3, apartado 3, letra f), que no se haya presentado en el plazo especificado en el artículo 3, apartado 4]; b) no haya cuestiones en litigio, o c) la reclamación no ha sido presentada en el plazo de tres años previsto en el artículo 3, apartado 1. Al informar a la persona afectada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 5, la autoridad competente facilitará los motivos generales de la desestimación. 2. Cuando alguna de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate no haya tomado una decisión sobre la reclamación en el plazo previsto en el artículo 3, apartado 5, se considerará que la acepta. 3. La persona afectada tendrá derecho a interponer recurso contra la decisión de las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate de conformidad con la normativa nacional cuando todas las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan desestimado la reclamación. Una persona afectada que ejerza el derecho de recurso no podrá formular una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a): a) cuando la decisión siga recurrida con arreglo a las disposiciones legales del Estado miembro de que se trate; b) cuando la decisión denegatoria pueda seguir siendo recurrida con arreglo al procedimiento de recurso de los Estados miembros de que se trate, o c) cuando una decisión denegatoria haya sido confirmada con arreglo al procedimiento de recurso de la letra a) pero no sea posible establecer excepciones a la resolución del tribunal correspondiente u otros órganos judiciales en cualquiera de los Estados miembros de que se trate. En caso de que se haya ejercido el derecho de recurso, la resolución del tribunal correspondiente o de otro órgano judicial se tendrá en cuenta a efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a).

2.4. Resolución de litigios por parte de la comisión consultiva

A raíz de una solicitud presentada por la persona afectada a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, dichas autoridades constituirán una comisión consultiva (en lo sucesivo, “comisión consultiva”) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 cuando: a) la reclamación presentada por la persona afectada fue desestimada con arreglo al artículo 5, apartado 1, por al menos una de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, pero no por todas, o b) las autoridades competentes de los Estados miembros afectados hayan aceptado la reclamación presentada por la persona interesada, pero no hayan llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver de mutuo acuerdo la cuestión en litigio en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 1. La persona afectada solo podrá realizar dicha solicitud si, de conformidad con las normas nacionales aplicables contra una desestimación contempladas en el artículo 5, apartado 1, no pueda interponerse un recurso, no haya recurso pendiente o la persona afectada haya renunciado formalmente a su derecho de recurso. La solicitud incluirá una declaración a tal efecto. La persona afectada deberá presentar por escrito la solicitud de constituir una comisión consultiva a más tardar cincuenta días a partir de la fecha de recepción de la notificación en virtud del artículo 3, apartado 5 o del artículo 4, apartado 3, o cincuenta días a partir de

la fecha de pronunciamiento de la resolución por el tribunal u órgano judicial correspondiente en virtud del artículo 5, apartado 3, según el caso. La comisión consultiva se constituirá a más tardar en el plazo de ciento veinte días a partir de la recepción de dicha solicitud, y una vez creada, su presidente deberá comunicarlo a la persona afectada sin demora. 2. La comisión consultiva constituida en el caso a que se refiere el apartado 1, letra a), adoptará una decisión relativa a la aceptación de la reclamación en un plazo de seis meses a partir de la fecha de su constitución. Notificará su decisión a las autoridades competentes en un plazo de treinta días a partir de su adopción. Cuando la comisión consultiva confirme que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 3, se iniciará el procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 a solicitud de cualquiera de las autoridades competentes. La autoridad competente afectada notificará dicha solicitud a la comisión consultiva, a las demás autoridades competentes afectadas y a la persona afectada. El plazo de dos años previsto en el artículo 4, apartado 1, se contará a partir de la fecha de la notificación de la decisión adoptada por la comisión consultiva sobre la aceptación de la reclamación. Si ninguna de las autoridades competentes solicita que se inicie el procedimiento amistoso en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la notificación de la decisión de la comisión consultiva, la comisión consultiva emitirá un dictamen sobre la manera de resolver la cuestión en litigio con arreglo al artículo 14, apartado 1. En ese caso, a efectos de la aplicación del artículo 14, apartado 1, se considerará que la comisión consultiva fue constituida en la fecha en que caducó el plazo de sesenta días mencionado. 3. En el caso descrito en el apartado 1, párrafo primero, letra b), del presente artículo, la comisión consultiva emitirá un dictamen sobre la manera de resolver la cuestión en litigio de conformidad con el artículo 14, apartado 1.

2.5. Dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios

Una comisión consultiva o comisión de resolución alternativa de litigios emitirá, a más tardar seis meses después de la fecha de su creación, un dictamen dirigido a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. Cuando la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios consideren que la cuestión en litigio es de tal índole que necesitarán más de seis meses para emitir un dictamen, dicho período podrá ampliarse en tres meses. La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios informarán de dicha prórroga a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados y a las personas afectadas. 2. La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios basarán su dictamen en las disposiciones del acuerdo o convenio aplicable a que se refiere el artículo 1 así como en las normas nacionales aplicables. 3. La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios adoptarán su dictamen por mayoría simple de sus miembros. Si no se lograra la mayoría, el voto del presidente será determinante para la adopción del dictamen definitivo. El presidente transmitirá el dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios a las autoridades competentes.

2.6. Decisión definitiva

1. Las autoridades competentes se pondrán de acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión en litigio en el plazo de seis meses a partir de la notificación del dictamen de la comisión consultiva

o de la comisión de resolución alternativa de litigios. 2. Las autoridades competentes podrán adoptar una decisión que se aparte del dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios. No obstante, en caso de que no alcancen un acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión en litigio, quedarán vinculadas por dicho dictamen. 3. Los Estados miembros dispondrán que la decisión definitiva sobre la resolución del litigio sea notificada sin demora por cada autoridad competente a la persona afectada. De no haberse notificado dicha decisión en el plazo de treinta días, la persona afectada podrá presentar recurso en su Estado miembro de residencia de conformidad con la normativa nacional aplicable con objeto de obtener una decisión definitiva. 4. La decisión definitiva será vinculante para los Estados miembros afectados y no sentará precedente. La decisión definitiva se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten dicha decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de sesenta días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso. Salvo cuando el órgano jurisdiccional pertinente u otra instancia judicial de un Estado miembro afectado decida que ha existido falta de independencia en virtud de sus normas nacionales aplicables sobre las vías de acción judicial y conforme a los criterios previstos en el artículo 8, la decisión definitiva se aplicará con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros afectados, que, como consecuencia de la decisión definitiva, deberán modificar su imposición inicial, sean cuales fueren los plazos previstos en el Derecho nacional. Cuando no se haya aplicado la decisión definitiva, la persona afectada podrá dirigirse al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro que no la haya aplicado con objeto de hacer cumplir su aplicación.

Para terminar indicar que, a mi juicio, lo más relevante a destacar de esta directiva es que no termina el procedimiento, y no evita el inicio del procedimiento contencioso, por eso supone una postergación del inicio de la vía judicial o económico-administrativa.

La resolución amistosa de los litigios tributarios en España

JESÚS FÉLIX GARCÍA DE PABLOS

Ponente del Tribunal Económico-Administrativo Central

Profesor de Derecho Tributario en la UNED

I. Introducción. II. La resolución amistosa de los litigios tributarios dentro de la Unión Europea. II.1. Procedimientos. II.2. Derecho español y Directiva 1852/207/UE. III. La resolución amistosa de los litigios tributarios dentro del Ordenamiento español. Anexos.

RESUMEN. El aumento constante de la litigiosidad tributaria en España, hace necesaria la introducción de una serie de figuras en orden a la resolución amistosa de los litigios tributarios, Y en contrapartida a la nueva normativa europea en esta materia.

I. INTRODUCCIÓN

La resolución amistosa de los conflictos tributarios y el arbitraje internacional habían sido descartados anteriormente por la negativa de los Estados a ceder su soberanía en el ámbito tributario. Sin embargo, la globalización e internacionalización de la economía, así como el incremento progresivo de la complejidad fiscal internacional, han llevado a la comunidad internacional a introducir nuevos procedimientos para la resolución de las cuestiones litigiosas, en materia comercial y sobre doble imposición internacional.

Uno de los principios del Derecho Internacional es el de la libre elección de los medios de resolución de las controversias¹, entre la negociación, la mediación de un tercero imparcial², la conciliación, los medios jurisdiccionales y el arbitraje a través de una decisión de un tercero basada en Derecho y jurídicamente obligatoria³. Por lo que, dentro de la Unión Europea resultaba imprescindible la fijación de los mecanismos y de los procedimientos para la resolución de los litigios tributarios derivados de la aplicación de los Tratados bilaterales, que hicieran posible una mejor configuración del Mercado interior.

Era necesaria por tanto la creación de mecanismos dentro de la Unión Europea con la finalidad de garantizar la resolución efectiva de los litigios relaciones con la interpretación y aplicación de los tratados fiscales bilaterales, y en particular de los litigios en materia de doble imposición y que no se resolvían de una manera efectiva y oportuna. Por lo cual, ha sido imprescindible la aprobación de la *Directiva 1852/2017/UE del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea*, con el objetivo conseguir mayor transparencia y reforzar los mecanismos contra el fraude fiscal, al mismo tiempo que

¹ RODRIGO, Ángel J.: *Compendio de Derecho Internacional Público*, Madrid 2015, Tecnos, p. 319.

² DÍEZ DE VELASCO VALEJO, M.: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid, 2009, Tecnos, p. 927.

³ DÍEZ DE VELASCO VALEJO, M.: *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid, 2009, *opus cit.*, p. 935.

garantizar que la resolución de litigios sea realizada de una manera justa, transparente y eficaz⁴.

El nuevo marco normativo introduce unos procedimientos de resolución de litigios en el ámbito tributario que al mismo tiempo garanticen la seguridad jurídica, la eficacia y la justicia de los sistemas tributarios en la Unión Europea, respetando los derechos fundamentales reconocidos, en particular en la *Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*⁵, y concretamente el pleno respeto del derecho a un juicio justo y a la libertad de empresa.

II. LA RESOLUCIÓN AMISTOSA DE LOS LITIGIOS TRIBUTARIOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA

La resolución de los litigios fiscales relativos a la doble imposición, sobre la base de la interpretación y aplicación de los tratados fiscales bilaterales, debe alcanzarse ahora en el marco de la *Directiva 1852/2017/UE*, mediante la tramitación de un procedimiento iniciado por una persona interesada a través de la presentación de una reclamación ante los Estados miembros afectados de cara a la resolución del litigio por un procedimiento amistoso⁶.

En segundo lugar, de no llegarse aún procedimiento amistoso en un plazo de 2 años, el litigio en cuestión debe someterse al procedimiento de resolución de litigios propiamente a que se refiere la citada Directiva, si bien sobre la base de diversos métodos, por un lado a través de unas estructuras *ad hoc*, o bien mediante estructuras más permanentes. Resolución sobre la base de comisiones consultivas formadas por representantes de las Administraciones fiscales afectadas y de personalidades independientes, o bien por comisiones de resolución alternativa de litigios, dado que esta última fórmula va a permitir una mayor flexibilidad en la elección del método de resolución del litigio tributario. Además, los Estados miembros podrán elegir, por medio de un acuerdo bilateral, y así utilizar cualquier otro procedimiento de resolución de litigios, como el procedimiento de arbitraje de la “oferta definitiva” (arbitraje de la “última mejor oferta”), para resolver el litigio de una manera vinculante.

Procedimientos que se someten a una serie de plazos de resolución y trámites procedimentales, así como de otra manera se simplifican tales trámites para las personas y las microempresas y pequeñas y medianas empresas para evitar una menor carga administrativa.

En tercer lugar, las Administraciones tributarias de los Estados deberán seguidamente tomar una decisión vinculante por referencia al Dictamen de la Comisión Consultiva o de las Comisión de resolución alternativa de litigios, previstas en la *Directiva 1852/2017/UE*.

⁴ Directiva que podrá ser desarrollada por medidas de la Unión Europea, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, para establecer un procedimiento eficaz y eficiente para resolver los litigios en materia de doble imposición en el correcto funcionamiento del mercado interior.

⁵ *Diario Oficial de la Unión Europea* C 364, 18/12/2000.

⁶ Los Estados pueden resolver el litigio, por fórmulas alternativas no vinculantes, como la mediación y la conciliación, durante las fases finales del período del procedimiento amistoso.

Directiva que ha de aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre la Renta (IRPF, IS, ISD) y Patrimonio, sobre la aplicación de tratados fiscales bilaterales y del Convenio de Arbitraje de la Unión (90/436/CEE).

II.1. Procedimientos

Las situaciones en que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea aplican o interpretan de modo diferente las disposiciones de los acuerdos y convenios fiscales bilaterales, para la Unión Europea pueden crear graves obstáculos para las empresas que operan a escala transfronteriza desde el punto de vista comunitario. Es decir, pueden generar una carga fiscal excesiva a las empresas y establecer distorsiones e ineficacias económicas, así como incidir negativamente en las inversiones transfronterizas. Conclusiones que han de hacerse extensibles a la aplicación e interpretación del Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE)⁷, llamado (Convenio de Arbitraje de la Unión)⁸.

Para evitar esas distorsiones, la Directiva 1852/2017/UE del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea⁹, ha establecido las normas correspondientes a un mecanismo de resolución de litigios entre los Estados miembros, cuando dichos litigios surjan de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio. Igualmente establece los derechos y las obligaciones de las personas afectadas cuando se produzcan los citados litigios (*cuestiones en litigio*).

A) Procedimiento Amistoso

La citada Directiva reconoce a toda persona física o jurídica afectada a presentar una reclamación sobre una cuestión de litigio a cada uno de los Estados miembros afectados en la que solicite la resolución de la misma. En el supuesto de que las autoridades de los Estados miembros afectados hubieran decidido aceptar la reclamación presentada, estos mismos Estados deberán procurar solucionar la cuestión en litigio de mutuo acuerdo, en el plazo de 2 años a partir de la última notificación referida a la aceptación de la reclamación de uno de los Estados miembros.

Por tanto, en el supuesto de que se llegara a un acuerdo de resolución del litigio dentro del plazo general de 2 años, antes indicado, cada uno de los Estados miembros deberá notificar sin demora el citado acuerdo a la persona interesada, como decisión vinculante para el mencionado Estado y ejecutable por la persona afectada, siempre que esta acepte dicha decisión y renuncie al derecho a utilizar las acciones judiciales, en su caso.

⁷ *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, n.º L 225, de 20/08/1990.

⁸ En materia de precios de transferencia y a la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes.

⁹ *Diario Oficial de la Unión Europea*, n.º L 265, de 14/10/2017.

Si los procedimientos judiciales se hubieran iniciado, la referida decisión pasará únicamente a ser vinculante y ejecutable una vez que la persona interesada aporte pruebas a los Estados miembros afectados de que se han adoptado medidas para poner fin a dichos procedimientos. El plazo máximo de entrega de dichas pruebas será de 60 días desde la notificación por el Estado haya notificado la decisión señalada a la persona interesada. Por lo que, una vez acreditado la solicitud de finalización de los procedimientos judiciales (desistimiento), la decisión será inmediatamente ejecutiva, con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros de que se trate. Es decir, que si se llega a un acuerdo amistoso, dicho acuerdo tendrá carácter vinculante, incluso cuando la cuestión se encuentra pendiente de resolución por recursos administrativos o reclamaciones económico-administrativas, mientras que si existe un procedo judicial ha de ponerse término al mismo para que esa decisión sea vinculante.

Por último, en el supuesto de que los Estados miembros en cuestión no hayan alcanzado un acuerdo de resolución del litigio dentro del referido plazo de 2 años desde la última notificación de la aceptación de la reclamación, cada uno de los Estados miembros afectados deberá informar dicha situación a la persona interesada, e indicando los motivos de la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

B) Resolución del litigio por la Comisión Consultiva o por la Comisión Alternativa de litigios

Si no se ha llegado a un acuerdo en el plazo de 2 años desde la aceptación de la reclamación por uno de los Estados miembros, ha de procederse a la resolución de la misma a través de la intervención de una *Comisión Consultiva* o bien de una *Comisión de resolución alternativa de litigios*.

a) Resolución del litigio por la Comisión Consultiva

A raíz de una solicitud presentada a los Estados miembros afectados, dichos Estados deberán constituir una *Comisión Consultiva*¹⁰, a instancia de la persona afectada, cuando la reclamación presentada fuera desestimada por al menos un Estado miembro (pero no por todos los miembros afectados), o bien cuando los Estados miembros afectados hayan aceptado la reclamación presentada, pero no hayan llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver de mutuo acuerdo la cuestión litigiosa, por el procedimiento amistoso en el plazo indicado en el artículo 4.1 de la Directiva 1852/2017/UE.

No obstante, la persona interesada solo podrá realizar dicha solicitud de constitución de la Comisión en el caso de que, de conformidad con las normas nacionales aplicables contra la desestimación, no pueda interponerse un recurso, o no haya recurso pendiente, o bien la persona afectada haya renunciado formalmente a su derecho a formular recurso. De forma que la solicitud de constitución de la Comisión Consultiva debe hacer referencia a una de esas tres cuestiones. Es decir que la solicitud de la constitución de la indicada Comisión no cabe, cuando se ha

¹⁰ Composición: 1 presidente; 1 representante de cada uno de los Estados afectados; 1 personalidad independiente designada por cada uno de los Estados a partir de una lista.

recurrido la desestimación de una reclamación o este recurso se encuentra pendiente de resolución¹¹.

El procedimiento podría resumirse de la manera siguiente. En primer lugar, previamente deberá iniciarse el procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 de la indicada Directiva a solicitud de cualquiera de los Estados implicados, para su resolución en el plazo de dos años. En segundo lugar, si no hay procedimiento amistoso, la Comisión Consultiva emitirá el oportuno Dictamen sobre la manera de resolver el litigio con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 14.1 de la Directiva 1852/2017/UE. El contenido del Dictamen se basará en las disposiciones del Convenio aplicable por el que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio, así como en las normas nacionales aplicables al caso. Dictamen se acordará por mayoría de sus miembros, sin perjuicio del voto de calidad del Presidente en caso de empate.

b) Resolución del litigio por la Comisión de Resolución Alternativa de Litigios

Los Estados miembros afectados pueden convenir, de acuerdo al artículo 10 de la Directiva 1852/2017/UE, la constitución de una Comisión de Resolución Alternativa de Litigios, en lugar de la anteriormente citada Comisión Consultiva, para la emisión del Dictamen correspondiente, la cual podrá aplicar, cuando proceda, cualquier procedimiento o técnica de resolución de conflictos, para resolver el conflicto de forma vinculante. Dicho Dictamen se basará en los Convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio, así como de las normas nacionales aplicables, y se dirigirá a las autoridades competentes.

Además, como alternativa al tipo de procedimiento de resolución por la Comisión Consultiva, es decir, el procedimiento de dictamen independiente, los Estados miembros afectados podrán acordar cualquier otro tipo de procedimiento de resolución de litigios, como procedimiento de arbitraje de la “oferta definitiva” (arbitraje de la “última oferta mejor”) y que será aplicado por la Comisión de resolución Alternativa de Litigios.

c) Resolución de litigios promovidos por particulares y empresas de menor tamaño

El artículo 17 de la Directiva 1852/2017/UE señala que cuando la persona afectada sea un particular o una empresa que no sea grande y no forme parte de un grupo que sea grande¹² (ambos según la definición de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento y del Consejo¹³). Es decir, las

¹¹ Será el legislador español el que establezca la posible impugnación de la resolución desestimatoria de una reclamación en materia de resolución de litigios y el órgano a quien corresponde su estudio.

¹² Se entenderá por grupos grandes los constituidos por una sociedad matriz y sus filiales que vayan a incluirse en una consolidación y que, de manera consolidada, rebasen los límites numéricos de por lo menos dos de los tres criterios siguientes en la fecha de cierre del balance de la sociedad matriz: total del balance: 20 millones €; volumen de negocios neto: 40 millones €; número medio de empleados durante el ejercicio: 250.

¹³ Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo.

empresas de menor tamaño son aquellas que no rebasen dos de los siguientes parámetros en la fecha de cierre del balance: total del balance: 20.000.000 EUR; volumen de negocios neto: 40.000.000 EUR; número medio de empleados durante el ejercicio: 250.

En estos casos, la persona afectada podrá presentar las reclamaciones, las respuestas a una solicitud de información adicional, las retiradas o las solicitudes previstas, respectivamente, en el artículo 3.1, en el artículo 3.4, en el artículo 3.6 y en el artículo 6.1 de la reiterada Directiva, únicamente a la autoridad competente del Estado miembro en que sea residente la persona afectada. De forma que dicho Estado enviará una notificación a todos los Estados miembros afectados al mismo tiempo y en el plazo de 2 meses a partir de la recepción de dichas Comunicaciones de la persona afectada, lo que determinará que la persona afectada ha presentado una comunicación a todos los Estados miembros afectados en la fecha de dicha notificación.

Por último, en el caso de que el Estado miembro haya recibido una información adicional a que se refiere el artículo 3.4 de la Directiva 1852/2017/UE, deberá remitir copia a todos los Estados miembros afectados al mismo tiempo, de manera que la información adicional ha de considerarse recibida por todos los Estados miembros afectados en la fecha de recepción de esa información.

d) Decisión definitiva

Las autoridades de los Estados en cuestión deberán ponerse de acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión litigiosa en el plazo de 6 meses desde la notificación del dictamen de la Comisión Consultiva o de la Comisión de Resolución Alternativa de Litigios. No obstante, dichas autoridades podrán adoptar una decisión que se aparte del Dictamen de las citadas Comisiones y, en el caso de que no lleguen a un acuerdo sobre la forma de resolver el litigio, dichos Estados quedarán vinculados por dicho Dictamen.

Esa decisión definitiva será vinculante para los Estados miembros afectados y no sentará precedente, mientras que para la persona afectada esa decisión se aplicará siempre que la acepten y renuncien al derecho a utilizar la vía judicial nacional en el plazo de 60 días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, en su caso.

Por tanto, la decisión definitiva se aplicará con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros implicados, los cuales deberán modificar su imposición inicial, sean cuales sean los plazos previstos en el Derecho nacional, salvo en el caso de que el órgano jurisdiccional u otra instancia judicial de un Estado miembro afectado señalen que ha existido falta de independencia de acuerdo a sus normas nacionales aplicables en la vía judicial y conforme a los criterios indicados en el artículo 8 de la Directiva 1852/2017/UE.

II.2. Derecho español y la Directiva 1852/2017/UE

El artículo 16 de la Directiva 1852/2017/UE establece los principios de relación entre la normativa nacional y la normativa comunitaria en materia de resolución de litigios, sobre la base de las siguientes reglas:

1. *Actos definitivos*: El hecho de que un acto de una Administración tributaria española y que ocasione una cuestión litigiosa sea definitivo con arreglo a la normativa española, ello no impedirá que las personas interesadas puedan recurrir a los procedimientos indicados en esa Directiva 1852/2017/UE.

2. *Procedimientos Sancionadores y Penales*: El sometimiento de la cuestión litigiosa al procedimiento amistoso o al procedimiento de resolución de litigios por la Comisión Consultiva¹⁴, ello no impide para que el Estado miembro pueda emprender o proseguir acciones judiciales o procedimientos encaminados a la aplicación de sanciones administrativas y penales en relación con los mismos hechos.

3. *Vía Judicial*: Los interesados podrán recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con arreglo a la normativa española. No obstante, cuando el interesado haya iniciado un procedimiento judicial, los plazos siguientes comenzarán a contar a partir de la fecha en que una sentencia dicho procedimiento haya pasado a ser definitiva o en que dicho procedimiento (s) haya concluido definitivamente por otro motivo o se hayan suspendido:

- El plazo de 6 meses que cada uno de los Estados miembros afectados tiene para adoptar una decisión sobre la aceptación o la desestimación de la reclamación (art. 3.5 de la Directiva 1852/2017/UE).
- El plazo de 2 años, a partir de la última notificación de una decisión de uno de los Estados miembros relativa a la aceptación de una reclamación, para solucionar la cuestión litigiosa por el procedimiento amistoso (art. 4.1 de la Directiva 1852/2017/UE).

2. *Aplicación de las resoluciones judiciales*: Cuando un Estado miembro de acuerdo a su Derecho nacional, como España, no pueda establecer excepciones a las resoluciones de un órgano jurisdiccional o judicial, podrá acordar que, cuando una decisión sobre una cuestión en litigio haya sido dictada por el órgano jurisdiccional o judicial de ese Estado miembro:

- a) Antes de que los Estados miembros afectados hayan alcanzado un acuerdo con arreglo al procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 de la indicada Directiva, dicho Estado miembro (España) puede notificar a los demás Estados afectados la resolución del órgano jurisdiccional o de otra autoridad judicial y se ponga fin a dicho procedimiento a partir de dicha notificación.
- b) Antes de que el interesado presente la solicitud para la constitución de la Comisión Consultiva de acuerdo con el artículo 6.1 de la Directiva 1852/2017/UE, en el caso de que la reclamación haya sido desestimada por al menos uno de los Estados, o en el caso de que la reclamación haya sido aceptada, pero no se haya llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver el litigio, el Estado en cuestión puede decidir que dicha solicitud no se aplique si la cuestión litigiosa ha quedado sin resolver durante la totalidad del procedimiento amistoso, en cuyo caso este Estado informará a los demás Estados afectados del efecto de dicha resolución del órgano jurisdiccional o judicial.

¹⁴ Artículos 4 y 6 de la Directiva 182/2017/UE, respectivamente.

c) Se pondrá fin al procedimiento de resolución de litigios señalado en el citado artículo 6, si dicha resolución fue dictada en cualquier momento después de que la persona afectada presentara la solicitud de constitución de la Comisión Consultiva y antes de que esta Comisión Consultiva (o la comisión de resolución alternativa de litigios) hubiera emitido su Dictamen dirigido al Estado miembro afectado de acuerdo con el artículo 14 de la Directiva. Mientras que dicho Estado deberá informar a las demás Estados afectados y a la Comisión Consultiva (o la Comisión de resolución alternativa de litigios) del efecto de dicha resolución del órgano jurisdiccional o judicial.

3. *Finalización de otros procedimientos amistosos*: La presentación de una reclamación sobre una cuestión en litigio de acuerdo con el artículo 3 de la indicada Directiva, pondrá término a cualquier procedimiento amistoso o procedimiento de resolución de litigios en curso, con arreglo a un Convenio que se está interpretando o aplicando en relación con la cuestión litigiosa correspondiente. Ese otro procedimiento amistoso o procedimiento de resolución de litigios en curso y relativo a la cuestión litigiosa concluirá con efectos, a partir de la fecha de la primera recepción de la reclamación por cualquiera de los Estados miembros afectados.

4. *Resolución de litigios por la Comisión Consultiva en el caso de sanciones tributarias*: el Estado miembro afectado podrá denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios señalado en el artículo 6 de la Directiva, si en ese Estado miembro se han impuesto sanciones en relación con los ingresos o patrimonio regularizados por fraude fiscal, falta de pago intencionada o por negligencia grave. No obstante, cuando se hayan iniciado procedimientos judiciales o administrativos que pudieran dar lugar a sanciones y tales procedimientos se estén tramitando simultáneamente a cualquiera de los procedimientos señalados en la Directiva 1852/2017/UE, un Estado miembro podrá suspender los procedimientos contemplados en dicha Directiva desde la fecha de aceptación de la reclamación hasta la fecha del resultado final de los procedimientos.

5. *Denegación singular del acceso al procedimiento de resolución de litigios por la Comisión Consultiva*: Cada Estado miembro podrá denegar, caso a caso, el acceso al indicado procedimiento previsto en el artículo 6 de la Directiva 1852/2017/UE, cuando una cuestión litigiosa no conlleve doble imposición. En este caso, dicho Estado miembro deberá informar a la persona afectada y a los otros Estados miembros afectados.

6. En el ordenamiento jurídico tributario español, a parte de la revisión de oficio y del recurso de reposición, existe la vía económico-administrativa que el contribuyente debe agotar para acceder a la vía judicial. Pues bien, el hecho de que un acto administrativo sea *definitivo* con arreglo a la normativa española, ello no impide que el interesado pueda recurrir a los procedimientos indicados en la Directiva 1852/2017/UE cuando exista una cuestión litigiosa sobre la interpretación y aplicación de los convenios internacionales por los que dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio.

No obstante, el inicio de los citados procedimientos: amistoso o mediante la intervención de la Comisión Consultiva, ello no impide que las Administraciones tributarias españolas puedan iniciar o continuar con las acciones judiciales o los procedimientos encaminados a la aplicación de sanciones administrativas y penales en relación con los mismo hechos. En definitiva, una vez que

una Administración ha dictado una liquidación tributaria, ésta puede iniciar los procedimientos sancionadores, imponer las sanciones y proceder al cobro de las mismas aunque se hubieran planteado estas cuestiones litigiosas con el inicio de los citados procedimientos previstos en la Directiva 1852/2017/UE. Del mismo modo, dictadas las liquidaciones vinculadas a delito¹⁵, las Administraciones pueden iniciar las oportunas acciones judiciales, y si no existieran las indicadas liquidaciones habría que esperar a la sentencia judicial.

Sin embargo, el Estado miembro afectado si no hay acuerdo amistoso, podrá denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios mediante Dictamen de la Comisión Consultiva, cuando el interesado ya ha sido sancionado por fraude fiscal, falta de pago o por negligencia grave, a raíz de la regularización tributaria.

En caso contrario, si los procedimientos judiciales o administrativos en orden a la imposición sanciones se están tramitando y coincide su tramitación con los procedimientos señalados en la Directiva 1852/2017/UE, los Estados miembros podrán suspender estos procedimientos señalados en la Directiva 1852/2017/UE desde la fecha de aceptación de la reclamación hasta la fecha del resultado final de dichos procedimientos.

Por último, si un acto definitivo se ha impugnado en la vía administrativa o vía económico-administrativa, ello no es óbice para que el interesado pueda acceder a los procedimientos previstos en la Directiva 1852/2017/UE. Sin embargo, una vez iniciada la vía judicial, aunque el particular haya presentado una reclamación sobre la base de dicha Directiva, habrá que esperar a que se dicte la sentencia definitiva para que los Estados miembros acepten o desestimen la reclamación¹⁶, o para que dichos Estados lleguen a un acuerdo amistoso en el plazo de 2 años desde el término de la vía judicial¹⁷.

7. Ante una resolución de un órgano judicial o jurisdiccional el Estado español puede:

- Poner fin al procedimiento de resolución de litigios en materia de doble imposición, poniendo en conocimiento al resto de los Estados miembros afectados la existencia de una resolución de un órgano judicial o jurisdiccional español, antes de que se llegue a un acuerdo dentro del procedimiento amistoso.
- Antes de que el interesado solicite la constitución de la Comisión Consultiva¹⁸, el Estado español puede acordar que dicha solicitud no se aplique al haberse dictado una resolución de un órgano judicial o jurisdiccional el Estado español, cuando la cuestión litigiosa ha quedado sin resolver en el procedimiento amistoso previo.
- El procedimiento de la resolución de litigios por parte de la Comisión Consultiva podrá terminar a instancia del Estado español, si la resolución de un órgano judicial o jurisdiccional el Es-

¹⁵ Artículo 250 de la Ley General Tributaria.

¹⁶ Artículo 3.5 de la Directiva 1852/2017/UE.

¹⁷ Artículo 4.1 de la Directiva 1852/2017/UE.

¹⁸ En el caso de que la reclamación haya sido desestimada por al menos uno de los Estados, o el caso de que la reclamación haya sido aceptada, pero no se haya llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver el litigio.

tado español ha sido dictada en cualquier momento posterior a que la persona afectada haya presentado la solicitud de constitución de la Comisión Consultiva y antes de que esta Comisión Consultiva (o la Comisión de resolución alternativa de litigios) hubiera emitido su Dictamen.

III. LA RESOLUCIÓN AMISTOSA DE LOS LITIGIOS TRIBUTARIOS DENTRO DEL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

En el año 2017, la entrada de reclamaciones económico-administrativas en los Tribunales económicos en España alcanzó la cifra de 194.279 reclamaciones, mientras que se resolvieron 209.617 reclamaciones. En el mismo sentido, el número medio de reclamaciones presentadas en dichos Tribunales en los últimos 5 años ascendió a 201.327 reclamaciones con una tendencia ascendente, al propio tiempo que la resolución media en dicho período fue de 193.313 reclamaciones, con el aumento constante de la pendencia y del tiempo de resolución (anexos I y II)¹⁹. Ello genera importantes costes para los contribuyentes (se estiman total o parcialmente el 45,31% de sus reclamaciones) y para la Administración tributaria, dado que el incumplimiento de los plazos de resolución en vía económico-administrativa determina una limitación del período de devengo de los intereses exigibles en el caso de desestimación de los recursos de los contribuyentes. La pérdida de competitividad que supone un déficit de predecibilidad y previsibilidad en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas, junto con la excesiva dilación del procedimientos económico-administrativos, deben determinar la introducción de modelos de cumplimiento cooperativo para conseguir la efectividad de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buen gobierno, mediante procedimientos de resolución temprana del conflicto, o mediante la resolución del litigio fiscal mediante conciliación amistosa dentro de la vía de revisión administrativa o judicial.

Por tanto, los Tribunales económico-administrativos no pueden hacer frente a la enorme entrada de reclamaciones, por lo que habría que plantear la posibilidad de introducir en el ordenamiento español una serie de formas de *resolución amistosa* de los litigios fiscales.

La *indisponibilidad de las características esenciales de la obligación tributaria* en el ordenamiento jurídico español, dada su naturaleza pública²⁰, excluiría en principio el arbitraje y otros métodos de resolución de los conflictos tributarios, de acuerdo con el principio de reserva de ley, la indisponibilidad del crédito tributario y la inderogabilidad de la relación jurídico tributaria²¹. La indisponibilidad del crédito tributario significa que la Administración no puede renunciar al crédito tributario, ni transmitirlo, ni modificar los elementos de la deuda dado el principio de inderogabilidad de la obligación tributaria²². Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha

¹⁹ La cuantía procesal pendiente se situaría en 49.281,82€, el 5% del PIB.

²⁰ RIBES RIBES, A.: *Convenios para evitar la doble imposición internacional. Interpretación, procedimientos amistosos y arbitraje*, Madrid, 2003, Editoriales Reunidas, p. 420.

²¹ FALCÓN Y TELLA, R.: "El arbitraje tributario", en AGULLÓ AGÜERO, Antonia: *Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario*, Madrid, 1996, Marcial Pons, p. 257.

²² PÉREZ ROYO, F.: *Derecho Financiero y Tributario*, Parte General, Thomson Reuters/editorial Aranzadi, 2014, p. 76.

reconocido la posibilidad de introducir alternativas al recurso administrativo, como método de resolución de conflictos entre la Administración y los obligados tributarios²³, aunque la resolución de conflictos sobre la base del Derecho permitiría salvar el principio de legalidad²⁴.

El artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permite la terminación convencional de los procedimientos, mientras que el apartado 2 de su artículo 112 habilita la posible técnica alternativa al recurso administrativo, mediante la conciliación, la mediación y el arbitraje. Por otra parte, en el ordenamiento tributario, nos encontramos con las *actas con acuerdo*²⁵ que permiten una terminación convencional de los procedimientos, *los acuerdos de valoración*²⁶ y *la tasación pericial contradictoria*²⁷. Al mismo tiempo que el artículo 77 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa permite llegar a acuerdos para solucionar las controversias, solución que debería ser extensible a la vía económico-administrativa, para evitar la litigiosidad tributaria.

Por otra parte, existe un clamor de los agentes en orden a la introducción de vías extra-judiciales de resolución de conflictos, como puede ser el arbitraje o intervención de un tercero en las distintas fases, al modo de la *Litigation and Settlement Strategy* del Reino Unido, que en nuestro caso sería la Dirección General de Tributos o la propia Agencia Tributaria para emitir resoluciones y resolver el conflicto ante las distintas variantes que ofrece el procedimiento inspector. Ello debería determinar cambios normativos en el recurso de reposición y en las reclamaciones económicas, para prever al trámite de *conciliación* en esa vía económica al igual que el previsto en el artículo 77 de la Ley contenciosa, en las circunstancias previstas en el artículo 155 de la Ley General Tributaria. En vía judicial ya existe un “Protocolo para la implantación de un plan piloto de mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa”, a través de la intervención de un profesional ajeno al proceso judicial y en materias susceptibles de transacción, o mediante la intervención del propio juez, como medio de abordar la resolución de conflictos a través de la mediación, que debería abarcar el ámbito tributario. Un acuerdo que puede dar lugar a una transacción judicial, extrajudicial o al término del conflicto por otra causa, que abarcaría la materia tributaria sin que se vea infringido el artículo 7.3 de la Ley General Presupuestaria, que evitaría la incertidumbre y aportaría eficacia y eficiencia, al propio tiempo que permitiría el cobro del crédito tributario con una nueva legitimidad de la actuación administrativa. Con ello se colmaría la necesidad de un cambio cultural tanto en la Administración tributaria como en los contribuyentes en orden a la certeza de las relaciones Administración y ciudadanos.

Además, en el Derecho Internacional son las Administraciones tributarias, en definitiva los Estados, las que llegan a resoluciones amistosas de los conflictos, las que asumen los arbitrajes fruto de la aplicación de las cláusulas arbitrales en los convenios de doble imposición, sin infracción

²³ SSTC 217/1991, 60/1989 y 162/1989.

²⁴ FERREIRO LAPATZA, J.: “Arbitraje sobre relaciones tributarias”, en AGULLÓ AGÜERO, Antonia: *Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario*, Madrid, 1996, Marcial Pons, p. 264-265.

²⁵ Artículo 155 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

²⁶ Artículo 91 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

²⁷ Artículo 135 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

de la normativa constitucional ni del principio de legalidad tributaria, dado que son las autoridades competentes para el ejercicio de esas funciones²⁸. Al igual que el Derecho Comunitario dictado para la resolución de los litigios tributarios, resolución amistosa de conflictos o resolución alternativa de litigios (entre ellos el arbitraje), resulta de aplicación en los distintos Estados miembros.

La eliminación de la doble imposición internacional ha sido siempre una fuente de debate en Derecho Tributario, de esta forma los convenios para evitar la doble imposición han tratado de resolver la problemática facilitando la exención de los ingresos obtenidos en el extranjero por los impuestos pagados y el otorgamiento de un crédito por los impuestos pagados en el exterior, previendo procedimientos amistosos para evitar esta problemática y, en su caso, una cláusula arbitral con el objetivo de paliar la posible ineficacia del procedimiento amistoso²⁹.

Por tanto, sería necesaria la modificación de la Ley General Tributaria para dar cabida con claridad al procedimiento amistoso de resolución de conflictos previsto en la Directiva 1852/2017/UE, a los acuerdos entre los Estados para la resolución de conflictos, así como a su resolución a través del Dictamen de la Comisión Consultiva o de la Comisión de resolución alternativa de Conflictos, recordemos que cuando los Estados afectados no llegan a un acuerdo, el indicado Dictamen tiene carácter vinculante para la toma de la decisión definitiva.

En materia de arbitraje, los tratados relativos a evitar la doble imposición internacional incorporan cláusulas en relación con la posibilidad de acudir al arbitraje, como el modelo de Convenio ofrecido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)³⁰, dado que los otros medios amistosos de solución de controversias determinan una dilatada espera para su resolución. Entre los supuestos de arbitraje debemos señalar:

a) Un ejemplo de arbitraje en materia tributaria a nivel de la Unión Europea es el citado Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (Convenio de Arbitraje de la Unión), firmado el día 23 de julio de 1990, con el objetivo de rectificar los precios de transferencia y la imputación del beneficio derivado de los mismos allí donde se ha producido realmente³¹, quedando legitimados para solicitar el inicio del procedimiento las empresas y establecimientos permanentes situados en los Estados contratantes. De manera que si la solicitud es fundada y no se encuentra una solución válida bilateralmente, ha de resolverse la misma por un procedimiento amistoso entre autoridades. Pero si a través del procedimiento amistoso no se corrige la doble imposición en el plazo de 2 años, se establece

²⁸ LÓPEZ ESPADAFOR, C. M.: *Incidencia del Derecho Internacional en Materia Tributaria*, Madrid, 2005, IEF, pg. 20.

²⁹ MICHAEL LANG, y BERTIL WIMAN: "Conference on Arbitration in Tax Treaty Law-Uppsala University", 2014, *Intertax*, vol. 42, Issue 3, p. 202.

³⁰ SERRANO ANTÓN, F.: *La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: Procedimiento Amistosos y Arbitraje*, Navarra, 2010. Thomson Reuters/editorial Aranzadi, p. 330.

³¹ MORELLI, M.: *La Convenzione Europea 90/436 relativa all'eliminazione delle doppie imposizione in caso di rettifica di prezzi di trasferimento tra imprese associate*. Recuperado SERRANO ANTÓN, F.: *La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: Procedimiento Amistosos y Arbitraje*, Navarra, 2010, Thomson Reuters/editorial Aranzadi, p. 407.

la obligación de someter la cuestión a una Comisión Consultiva. Esta Comisión con una composición mixta emite su Dictamen, en base a la cual las autoridades deben aprobar una Decisión que garantice la supresión de la doble imposición en el plazo de 6 meses, pero si no hay acuerdo el referido Dictamen resulta obligatorio³².

b) El *Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y Patrimonio de la OCDE* tiene como objetivo ofrecer a los Estados una herramienta uniforme para resolver los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble imposición en esa materia tributaria.

c) El *Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación*.

d) El *Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)*: La Acción 14 del Plan BEPS propone actualizaciones de los procedimientos amistosos: mejorar gobernanza administrativa para la adopción de los procedimientos amistosos, dotar de mayor poder a las Administraciones tributarias, aislar los procedimientos amistosos en los procedimientos de control, por lo que surgirá un triple frente: a) acuerdos con la Inspección; b) reclamaciones ante los Tribunales económicos, y c) procedimientos amistosos.

España ha sido reacia, hasta los Convenios con Suiza (2013)³³ y el Reino Unido (2014)³⁴, a incorporar una cláusula arbitral para evitar la doble imposición en caso de litigio, también prevista en el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos, gracias al Protocolo aprobado por el Congreso de los Diputados el día 14 de julio de 2014 y que introdujo en el artículo 26.5 la cláusula arbitral³⁵.

Sin embargo, al igual que en las Actas con acuerdo y los efectos del procedimiento concursal a través del Convenio en los créditos concursales, la Ley General Tributaria debería determinar cuándo la resolución de conflictos en materia de doble imposición, derivada de la interpretación de Convenios bilaterales para evitar la doble imposición, no afecta la indisponibilidad del crédito tributario, regulando el procedimiento para la resolución de los litigios de forma amistosa y para la aceptación de los dictámenes arbitrales.

³² HINNEKENS: *EC Tax Review*, vol. 19, "European Arbitration Convention: Thoughts on Its Principles, Procedures and First Experience", 2010, pp. 109- 116.

³³ Entrada en vigor 24 de agosto de 2013: artículo 25.

³⁴ Entrada en vigor 12 de junio de 2014: artículo 25.5.

³⁵ No ratificado por EEUU.

Anexo I
RECLAMACIONES 2017

Tribunal	Entradas	Resoluciones
Andalucía	32.076	40.706
Aragón	4.668	4.435
Asturias	2.557	1.712
I. Baleares	2.648	1.950
Canarias	10.030	10.670
Cantabria	2.028	2.297
Castilla La Mancha	8.668	8.385
Castilla y León	13.031	11.909
Cataluña	18.685	22.922
Extremadura	5.413	4.412
Galicia	18.898	14.903
Madrid	28.146	30.012
Murcia	6.938	8.734
Navarra	2.414	2.902
País Vasco	1.098	1.049
La Rioja	1.926	1.208
C. Valenciana	27.082	32.785
Ceuta	203	254
Melilla	159	
Total	186.668	201.275
Tribunal Central	7.611	8.342
TOTAL	194.279	209.342

Anexo II
EVOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 2013-2017

Año	Entradas	Resoluciones
2013	208.602	190.384
2014	207.053	189.299
2015	204.698	196.749
2016	192.006	181.516
2017	194.279	209.617

Los acuerdos previos de valoración como mecanismo para evitar la conflictividad derivada de las operaciones vinculadas

JAIME GARCÍA PUENTE

Graduado en Derecho

Doctorando en la Universidad de Oviedo

1. La valoración de las operaciones vinculadas. 2. Concepto y régimen jurídico de los acuerdos previos de valoración. 3. Aspectos procedimentales para la obtención de un acuerdo previo de valoración. 4. Efectos de los acuerdos previos de valoración.

RESUMEN. En un contexto de globalización como el actual, en el que la libre circulación de capitales cobra fundamental relevancia, la deslocalización empresarial se presenta como un fenómeno cada vez más común y accesible para los distintos tipos de sociedades que operan en el tráfico jurídico.

Como consecuencia de lo anterior, desde una perspectiva fiscal, los Estados–y más particularmente en la UE– se ven obligados no sólo a adoptar políticas legislativas que posibiliten gravar la riqueza efectivamente generada en su territorio, sino también a implementar mecanismos de cooperación que les permitan identificar y prevenir el fraude fiscal internacional.

La normativa en materia de precios de transferencia se incluye y forma parte fundamental de las citadas medidas. Más concretamente, los acuerdos previos de valoración constituyen, en este contexto, un mecanismo idóneo para garantizar la seguridad jurídica, reduciendo la conflictividad entre los contribuyentes y la Administración Tributaria en materia de precios de transferencia.

1. LA VALORACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS

El artículo 18 LIS establece que “las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado” entendiéndose por tal “aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia”. En caso de valoración distinta, el precepto habilita a la Administración, previa la comprobación pertinente, a efectuar las correcciones que procedan.

Dichas correcciones se traducen en los denominados ajustes primario y secundario. Sin ánimo de llevar a cabo un análisis exhaustivo al respecto, baste con señalar que el primero de ellos –también denominado bilateral, por afectar en igual cuantía a ambas partes– tiene por objeto ajustar la operación al valor real de mercado. Así, contablemente, al incrementar un gasto o disminuir un ingreso, surge una diferencia o contrapartida a cuya calificación responde el ajuste secundario. En este sentido, el artículo 18.11 LIS establece que “en aquellas operaciones en las que se determine que el valor convenido es distinto del valor de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá, para las personas o entidades vinculadas, el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia”.

En efecto, muchas veces, los contribuyentes registran, de forma intencionada, operaciones vinculadas por valores distintos a los de mercado con la única finalidad de erosionar su base imponible y lograr, con ello, una menor tributación. Sin embargo, no cabe olvidar que la valoración a precios de mercado, aun presentando aparente sencillez, reviste, en realidad, una de las mayores complejidades a que se enfrenta la Administración tributaria en su actuación cotidiana¹. Dicha problemática adquiere dimensiones aún mayores si tomamos en consideración el componente internacional que suele estar presente en las operaciones vinculadas. En esta línea, no puede negarse que “el mundo de la fiscalidad, a diferencia de otras materias, no ha evolucionado paralelamente con la realidad económica y empresarial, de suerte que desde una perspectiva tributaria las autoridades fiscales y los contribuyentes operan en un contexto de difícil convivencia entre una realidad económica y empresarial altamente globalizada e integrada y una suerte de “selva fiscal” resultante de un conjunto descoordinado de normativas tributarias nacionales singulares o autóctonas que son aplicadas a través de enfoques administrativos locales tanto en el plano formal como en el material”².

En consecuencia, el propio artículo 18 LIS configura un listado de métodos para el cálculo de dicho valor de mercado que no tiene, sin embargo, carácter taxativo ya que cuando no resulte posible aplicar ninguno de ellos, “se podrán utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten el principio de libre competencia”.

2. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACUERDOS PREVIOS DE VALORACIÓN

El artículo 85 LGT dispone que “la Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones”. Dicho mandato habrá de instrumentarse, entre otros, a través de las llamadas “actuaciones previas de valoración”, instituto en el que se incardinan los acuerdos previos de valoración.

A estos últimos se refiere el artículo 91 LGT al señalar que “los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando las leyes o los reglamentos propios de cada tributo así lo prevean, que determine con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria”.

En lo que a dicha previsión legal o reglamentaria se refiere, la posibilidad de emplear los acuerdos previos de valoración en materia de operaciones vinculadas aparece expresamente contemplada en el artículo 18.9 LIS, al indicarse que “los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración de las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas con carácter previo a la realización de éstas”.

¹ Dicha dificultad ha sido puesta igualmente de manifiesto en otros ámbitos al margen del IS. Así, recientemente, en SSTC 2185/2018 y 2186/2018, de 23 de mayo, a propósito del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, se vino a señalar que “el *valor real* configura un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles” que no arroja “un guarismo exacto, único y necesario, sino una franja admisible entre un máximo y un mínimo”.

² CALDERÓN CARRERO, J. M.: “El procedimiento para la resolución de conflictos fiscales de precios de transferencia establecido por el Convenio Europeo 90/436/CEE”, *Revista española de Derecho Financiero*, n.º 151, 2011.

Así concebidos, los acuerdos previos de valoración constituyen –a diferencia de otros instrumentos reactivos en materia de precios de transferencia– un mecanismo de naturaleza preventiva, ya que actúan antes de que se produzca la operación potencialmente conflictiva. Se trata, pues, de un procedimiento cooperativo y negocial que permite la participación del contribuyente en la determinación del valor de mercado³. Dicha relación cooperativa desempeña, para parte de la doctrina, un papel muy importante en la reorientación de la lucha contra el fraude fiscal, llegando a concebirse los acuerdos previos de valoración como auténticos instrumentos alternativos ante la planificación fiscal agresiva⁴.

3. ASPECTOS PROCEDIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE UN ACUERDO PREVIO DE VALORACIÓN

La adopción de los acuerdos previos de valoración se enmarca en el seno de un procedimiento regulado en los artículos 21 y siguientes RIS y cuya tramitación compete a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), adscrita al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria⁵.

El anteriormente mencionado carácter negocial de dicho procedimiento, en el que los contribuyentes participan junto con la Administración Tributaria en la determinación del valor de mercado, se pone de manifiesto –ya desde un primer momento– con las actuaciones previas, de carácter potestativo, a que se refiere el artículo 21 RIS. Conforme a dicho precepto, “las personas o entidades vinculadas que pretendan solicitar a la Administración tributaria que determine el valor de mercado de las operaciones efectuadas entre ellas, en condiciones que respeten el principio de libre competencia podrán presentar una solicitud previa”. A dichos efectos, la Administración, previo examen de esta última, “comunicará a los interesados la viabilidad o no del acuerdo previo de valoración”.

No obstante, la iniciación propiamente dicha del procedimiento se producirá con la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 22 RIS, acompañada de una propuesta fundamentada “en el principio de libre competencia, y que contendrá una descripción del método y del análisis seguido para determinar el valor de mercado”. Igualmente, a dicha solicitud deberá adjuntarse toda la documentación a que se refieren los artículos 15 y 16 RIS, la cual será exclusivamente utilizada a los fines de adoptar el acuerdo previo de valoración, debiendo ser devuelta al contribuyente en los casos de “desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta” tal y como se desprende del artículo 23 RIS. Ahora bien, ello no se opone a la posibilidad que el artículo 25.6 RIS concede a la Administración Tributaria para “comprobar que los hechos y operaciones

³ SANTOS FLORES, I.: *Régimen jurídico de los Acuerdos Previos de Valoración*, director: FERNANDO SERRANO ANTÓN, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2018.

⁴ NOCETE CORREA, F. J.: “¿Es posible una planificación fiscal lícita y socialmente responsable en la UE?”, *Revista Quincena Fiscal*, n.º 5, 2016.

⁵ Así se desprende de la Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013.

descritos en la propuesta aprobada se corresponden con los efectivamente habidos”. En caso contrario, “la Inspección de los Tributos procederá a regularizar la situación tributaria de los contribuyentes”.

La Administración tributaria examinará la propuesta de valoración junto con la documentación presentada, pudiendo igualmente formular nuevos requerimientos de información. Con base en todo ello, en el plazo máximo de 6 meses, deberá dictarse resolución en alguno de los sentidos a que se refiere el artículo 25 RIS. Es decir, podrá aprobarse la valoración inicialmente formulada por el contribuyente o, siempre que exista aceptación por parte de este último, una valoración diferente. También será posible la desestimación de la propuesta inicial⁶. En todo caso, el transcurso del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá efectos desestimatorios.

Interesa igualmente señalar que, conforme al artículo 26 RIS, el acto –expreso o presunto– que ponga fin al procedimiento no será recurrible. Ello sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que en su día puedan interponerse contra los actos de liquidación fundamentados en el valor determinado en virtud del presente procedimiento.

4. EFECTOS DE LOS ACUERDOS PREVIOS DE VALORACIÓN

Como ya se ha apuntado anteriormente, el artículo 91 LGT señala que los acuerdos previos de valoración tendrán carácter vinculante. Ello se traduce en que, tal y como dispone el precepto, “en tanto no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamentaron la valoración, la Administración Tributaria que hubiera dictado el acuerdo estará obligada a aplicar los valores expresados en el mismo”.

Si bien los cambios legislativos constituyen un hecho objetivo, la variación significativa de las circunstancias económicas reviste una realidad de más difícil apreciación. En este sentido, el artículo 25.2 g) RIS introduce, como contenido mínimo del documento, “las asunciones críticas cuyo acaecimiento condiciona la aplicabilidad del acuerdo”.

No obstante, aun produciéndose dicha variación significativa de las circunstancias, el artículo 29 RIS contempla un procedimiento a través del cual el acuerdo “podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas”.

Por otra parte, conforme al artículo 91 LGT, los acuerdos previos de valoración tendrán un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que la normativa que lo establezca prevea otro distinto. En relación con esta última previsión, el artículo 18.9 LIS establece una excepción en cuya virtud el acuerdo eventualmente adoptado “surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los periodos impositivos que se concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los 4 periodos impositivos siguien-

⁶ Anteriormente, el artículo 23.5 del RD 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprobaba el anterior Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, preveía además un trámite previo de inadmisión de la solicitud cuando, entre otros supuestos, concurriese una “circunstancia que permita determinar que la propuesta que se pretende formular será desestimada”.

tes al de la fecha en que se apruebe”. Asimismo, los acuerdos podrán alcanzar a operaciones de períodos impositivos anteriores “siempre que no hubiese prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación ni hubiese liquidación firme que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud”.

Finalmente, se hace necesario señalar que el artículo 30 RIS prevé una posibilidad de prórroga en la vigencia del acuerdo previo de valoración, siempre que ésta se solicite, por parte de los contribuyentes, antes de los 6 meses previos a la finalización del plazo inicial de validez. También será necesario justificar que las circunstancias puestas de manifiesto en la solicitud original no han variado desde entonces.

Mecanismos extraordinarios de reducción de la conflictividad tributaria en vía económico-administrativa y judicial: la *pace fiscale* italiana

ALBERTO GIL SORIANO

Abogado en Uría Menéndez

Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

1. Introducción. 2. Consideraciones generales sobre la terminación convencional del procedimiento y la indisponibilidad del crédito tributario. 3. Instrumentos de terminación convencional en materia tributaria en Italia. 4. Medidas extraordinarias de conciliación del *Decreto legge* 23 ottobre 2018, n. 119. 5. Comentario crítico.

RESUMEN. La elevada carga de trabajo que soportan los tribunales económico-administrativos y los del orden contencioso-administrativo implica un retraso en el plazo de resolver, lo que supone unos costes elevados para el contribuyente, pero también para la Administración, que soporta una carga económica adicional y que puede ver prescribir las deudas (en sede económico-administrativa).

El derecho comparado nos señala algunas medidas de carácter extraordinario para reducir la conflictividad, tales como la aprobación de medidas que permiten la reducción de sanciones, intereses de demora e incluso de parte de la cuota tributaria, a cambio de que el contribuyente renuncie a litigar con la Administración.

La presente comunicación da unas pinceladas sobre la *pace fiscale* italiana, un paquete de medidas aprobadas a finales del año 2018 para cerrar contenciosos tributarios y pretende abrir un debate sobre la necesidad u oportunidad de diseñar unas medidas similares en España, especialmente teniendo en cuenta que en breve habrá un nuevo gobierno con cuatro años por delante para atacar el problema de la sobrecarga, especialmente, de los tribunales económico-administrativos.

Palabras clave: tribunales económico-administrativos, conflictividad tributaria, relación cooperativa, conciliación judicial, amnistía.

ABSTRACT. The high workload borne by the economic-administrative courts and the administrative courts implies a delay in the deadline to resolve, which entails high costs for the taxpayer, but also for the Administration, which bears additional financial costs and the debts could be cancelled because of the statute of limitations (in economic-administrative courts).

Comparative law shows us some extraordinary measures to reduce tax litigation, such as the approval of measures allowing the reduction of sanctions, late payment interests and even part of the tax debt, in exchange for the taxpayer's refusal to appeal the administrative decision.

This paper gives some insights on the Italian *pace fiscale*, a package of measures approved in late-2018 to end tax disputes and aims at opening a debate on the need or opportunity to design similar measures in Spain, especially taking into account that there will be shortly a new government with four years ahead to tackle the overload, especially, of the economic-administrative courts.

Key words: economic-administrative courts, tax litigation, cooperative relationship, judicial conciliation, amnesty.

1. INTRODUCCIÓN

La conflictividad en materia tributaria ha aumentado de forma considerable en los últimos años, y lo ha hecho de manera especial en los tribunales económico-administrativos, en los que el número de asuntos que tiene entrada cada año se ha duplicado en el periodo 2004-2017¹. A fecha 28 de febrero de 2017, estos órganos tenían 318.629 reclamaciones económico-administrativas pendientes de resolver². La carga también es elevada en sede jurisdiccional, aunque se aprecia una reducción paulatina de la misma, especialmente por lo que se refiere a la Audiencia Nacional³.

Carga de trabajo TEAR/TEAC en el periodo 2004-2017

Carga de trabajo AN (tributario) en el periodo 2004-2017

La elevada carga de trabajo unida a la existente limitación de medios implica una demora en la resolución de los expedientes. A pesar de la inexistencia de datos publicados sobre el plazo de resolución medio de las reclamaciones, la experiencia demuestra que se puede situar –como

¹ TEAC, *Memoria 2017. Tribunales Económico-Administrativos*, publicada en noviembre de 2018, http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Memorias%20TEAC/teac_mem_17.pdf. Veáanse también la *Memorias* de los años 2012 y 2007.

² Pregunta parlamentaria formulada por el Sr. FRANCISCO DÍAZ DE LA TORRE (GCs). Expedientes n.º 181/000153 y 184/014358. *BOCG*, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 122 de 14 de marzo de 2017, pág. 90. Respuesta del gobierno disponible en: http://www.congreso.es/112p/e4/e_0043695_n_000.pdf. Para la determinación de las reclamaciones pendientes de resolver, se ha tomado el dato de 28 de febrero de 2017 como si fueran las reclamaciones pendientes a 31 de diciembre de 2016 y se han sumado y restado los asuntos que han entrado y han sido resueltos, respectivamente, cada año.

³ BBDD Estadística Judicial (PC-AXIS) <http://www6.poderjudicial.es/PXWeb/pxweb/es/02.-Audiencia%20Nacional/?rxid=695c5f48-a47a-4796-ad29-174edc05cbcc>. La determinación de los casos en materia tributaria pendientes de resolución en el Tribunal Supremo no ha sido posible porque ni la memoria del Alto Tribunal ni las bases de datos de estadística judicial incluyen un desglose tan detallado del tipo de procedimiento. Sí que consta que, desde la reforma de 2015 del recurso de casación, casi la mitad de los recursos de casación de la Sala Tercera corresponden a materia tributaria. Véase “El 45% de los nuevos recursos de casación son materia fiscal”, *eleconomista.es*, 9 de mayo de 2018, <https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9127265/05/18/El-45-de-los-nuevos-recursos-de-casacion-son-materia-fiscal.html>

mínimo– entre los dos años y seis meses y los tres años y seis meses, dependiendo del tribunal⁴. Tampoco hay datos sobre la deuda pendiente de resolución, que podría oscilar –según fuentes no contrastadas– entre los 7.000⁵ y 11.000⁶ millones de euros.

Este retraso en la resolución de los procedimientos supone un claro perjuicio para el contribuyente, que puede verse inmerso en un litigio que dure más de diez años, pero también para la Administración, que –además del coste reputacional– tiene que soportar un doble coste económico y afrontar la posible prescripción de deudas (si transcurren cuatro años sin realizar ninguna actuación, siempre en sede económico-administrativa), en los términos que se detallan a continuación.

Por un lado, para los casos que se desestimen y tengan la deuda suspendida, el artículo 240.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) dispone que no se devengarán intereses de demora en favor de la Administración una vez transcurrido un año desde la interposición de la reclamación económico-administrativa; por el otro, en los casos en que se estimen las pretensiones del contribuyente, la Administración deberá abonarle intereses de demora (actualmente, a un tipo del 3,75%), si la deuda ha sido ingresada; o devolverle los costes de las garantías (habitualmente avales), si la deuda no ha sido ingresada⁷. En el ejercicio 2017, el 45,31% de las reclamaciones económico-administrativas fueron estimadas en favor del contribuyente, lo cual da una idea del volumen de intereses de demora y costes de avales que deberá abonar la Administración⁸.

Los hechos anteriores constatan la existencia de una conflictividad estructural (que se ha duplicado en los últimos años debido –entre otros motivos– a la intensificación en la lucha contra el fraude y posiblemente también a la crisis económica) y de una conflictividad coyuntural, debida al desfase entre el número de reclamaciones que tienen entrada cada año y las resoluciones que se emiten.

La reducción de la conflictividad en sus dos vertientes pasa, en el corto plazo, por la adopción de un plan de choque que permita reducir la acumulación de expedientes pendientes de resolver y;

⁴ En el periodo 1998-2002, el estudio de los profesores ANDRÉS, y ROYUELA cuantificaba el tiempo medio de resolución, para los TEAR, entre 2 años y 6 meses y 3 años; y entre 1 año y 9 meses y 2 años y 6 meses, para el TEAC. Véase ANDRÉS AUCEO, E., y ROYUELA MORA, V., “Análisis estadístico de la litigiosidad en los tribunales económico-administrativos regionales y central”, en *Crónica Tributaria*, núm. 115/20015, pp. 19-57.

⁵ Proposición no de Ley sobre medidas para reducir la deuda tributaria pendiente de cobro, los plazos de resolución de los Tribunales Económico-Administrativos y sus correspondientes intereses de demora, publicado en el BOCG, serie D, núm. 139, de 7 de abril de 2017, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-139.PDF. La exposición de motivos menciona que “diversas fuentes estiman en torno a 7.000 millones la deuda pendiente de resolución en los Tribunales Económico-Administrativos”, pero no indica cuáles son dichas fuentes.

⁶ “Hacienda sólo cobra uno de cada seis euros de la deuda tributaria pendiente”, *eleconomista.es*, 6 de octubre de 2014, citando el último informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/6135808/10/14/Hacienda-solo-cobra-uno-de-cada-seis-euros-de-la-deuda-tributaria-pendiente.html>.

⁷ Las solicitudes de reembolso del coste de los avales ascienden (con independencia del año de pago) a 24.900.110,73 euros (año 2013); 17.784.408,30 euros (año 2014); 13.690.263,59 (año 2015) y 13.679.530,78 euros (año 2016). Datos obtenidos de la pregunta parlamentaria formulada por el Sr. FRANCISCO DÍAZ DE LA TORRE (GCs). Expediente n.º 181/000155 y 184/0143560 BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, núm. 122 de 14 de marzo de 2017, pág. 90. Respuesta del gobierno disponible en: http://www.congreso.es/l12p/e4/e_0044094_n_000.pdf.

⁸ TEAC, *Memoria 2017*, Tribunales Económico-Administrativos, p. 23.

en el medio y largo plazo, por adoptar una estrategia que potencie en los programas de cumplimiento voluntario.

Por lo que se refiere a las medidas inmediatas, el Gobierno aprobó en abril de 2017 un plan especial para reducir el número de resoluciones pendientes un 70% en un periodo de cuatro años que incluía, entre otras medidas, abonar un plus de productividad a los empleados de los tribunales económico-administrativos. Recientemente también ha trascendido –no sin polémica– que el Ministerio de Hacienda va a destinar a 36 de los 78 nuevos inspectores salidos de la Escuela de Hacienda Pública al TEAC⁹.

Respecto a la estrategia a medio-largo plazo, el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) avanzó el pasado 12 de marzo de 2019 que el organismo está estudiando una serie de medidas para mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, entre las que se incluye un cambio normativo que permita a la Administración alcanzar acuerdos con los contribuyentes cuyos casos se encuentren ya en sede económico-administrativa o contenciosa¹⁰, del mismo modo que ocurre en la actualidad en el seno del procedimiento de inspección con las actas de conformidad o con acuerdo.

Estas medidas podrían pasar por impulsar la conciliación judicial que regula el artículo 77 de la 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (“LJCA”), teniendo en cuenta las particularidades de los derechos de la Hacienda Pública (en concreto, la indisponibilidad del crédito tributario) y también por introducir un mecanismo similar en vía económico-administrativa, partiendo de la base jurídica que aportan las actas con acuerdo.

La presente comunicación se centra en el examen de las medidas a corto plazo que pueden adoptarse para reducir la situación de atasco que sufren los tribunales económico-administrativos y, en menor medida, los contencioso-administrativos y, en este sentido, la experiencia de otros países puede ser interesante. En particular, se analizan las medidas contenidas en el *Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 199, disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*¹¹, conocidas también como la *pace fiscale* italiana y en qué manera podrían ser extrapolables al ordenamiento tributario español.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO Y LA INDISPONIBILIDAD DEL CRÉDITO TRIBUTARIO

La introducción en los ordenamientos jurídicos de medidas de terminación convencional del procedimiento administrativo supone una novedad en la relación entre el Estado y sus ciudadanos.

⁹ “Ciudadanos critica que el Gobierno ponga a 36 inspectores novatos como «jueces» del TEAC”, *eleconomista.es*, 21 de febrero de 2019, <https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9716689/02/19/Ciudadanos-critica-que-el-Gobierno-ponga-a-36-inspectores-novatos-como-jueces-del-Teac.html>.

¹⁰ “La Agencia Tributaria busca poder pactar en los casos judicializados”, *Cinco Días*, 13 de marzo de 2019, https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/12/economia/1552413980_090870.html.

¹¹ Publicado en la *Gazzetta Ufficiale –serie generale–*, n. 247 de 23 de octubre, convalidado por la *legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136*, publicada en la *Gazzetta Ufficiale –serie generale–*, n. 293 de 18 de diciembre de 2018.

Esta interacción, basada tradicionalmente en la decisión unilateral adoptada sobre la base de la legislación, fue modulada a través de un nuevo sistema “concertado” con el administrado, que no implica sustituir al interés general por la autonomía de la voluntad individual, sino precisamente adaptar ambas a la búsqueda más eficiente de la satisfacción del interés público¹².

En España, este “acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos”¹³ se produjo a través del artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“LRJPAC”), que permitió a la Administración “celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”. La redacción del párrafo 1 se mantiene en términos idénticos en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“LPACA”).

Ahora bien, la terminación convencional aplicada al procedimiento tributario entra en conflicto, o puede hacerlo, con la indisponibilidad del crédito tributario. Dicho principio es la expresión del principio de capacidad contributiva (art. 31.1 CE) y del principio de reserva de ley en materia tributaria (art. 31.1 CE) y es recogido en nuestro ordenamiento tributario por el artículo 18 de la LGT, vinculando tanto a la Administración como a los sujetos pasivos. Otras manifestaciones de la indisponibilidad del crédito tributario se encuentran en el artículo 75 de la LGT, que únicamente permite la condonación de deudas mediante ley, y el artículo 7.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (“LGP”), que somete también a ley la concesión de exenciones, condonaciones, rebajas y moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal.

En España, el único instrumento convencional utilizado hasta la fecha son las actas con acuerdo previstas en el artículo 155 de la LGT, inspiradas en el *accertamento con adesione* italiano. Este instrumento permite a la Administración “acordar” con el obligado tributario, con carácter previo a la liquidación, algunos aspectos de difícil determinación (conceptos jurídicos indeterminados, apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma o necesidad de realizar valoraciones que no pueden cuantificarse de forma cierta). Por lo que respecta a su compatibilidad con el principio de indisponibilidad del crédito tributario, el mismo Ministerio de Hacienda consideró que medidas incentivadoras del acuerdo como las actas con acuerdo “no suponen una vulneración de los principios de legalidad e indisponibilidad de la obligación tributaria. Se trata, simplemente, de que la Administración y el obligado tributario, de común acuerdo, fijan el contenido de la norma en un caso concreto”¹⁴.

¹² MORÓN URBINA, J. C., “La terminación convencional del procedimiento sancionador: la administración concertada en materia sancionadora”, en *Thēmis. Revista de Derecho*, n.º 69, 2016, pp. 56-57.

¹³ En palabras de la “Exposición de Motivos” de la LRJPAC.

¹⁴ INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, *Informe para la reforma de la Ley General Tributaria*, julio de 2001, p. 151.

La doctrina, por su parte, tuvo posiciones encontradas aunque hoy es razonable aceptar la teoría del profesor Romero Flor, que considera que son un acuerdo procedimental preparatorio, “acuerdo que no sustituye al acta de la Inspección de los Tributos, sino que se incorpora dentro de la misma como documentación de las actuaciones llevadas a cabo por el equipo, unidad o actuario de inspección fijando la propuesta de liquidación y la cuantía de la deuda tributaria; propuesta que sigue siendo un acto administrativo, aunque de trámite, a la que el contribuyente se adherirá o no mediante su firma en conformidad, y que en ningún momento vinculará a la Administración, puesto que el Inspector Jefe podrá en todo momento apartarse no sólo del acuerdo adoptado, sino también de la propuesta realizada por el Inspector actuario. Por consiguiente, el posterior acto de liquidación seguirá siendo un acto resolutorio administrativo unilateral y no un contrato”¹⁵.

3. INSTRUMENTOS DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA EN ITALIA

El ordenamiento tributario italiano tiene una tradición histórica de instrumentos de terminación convencional, ya recogidos en el *Testo Unico de la legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile* de 24 de agosto de 1877, y únicamente interrumpida en el periodo transcurrido desde la reforma tributaria de los años 70 hasta el primer gobierno de Silvio Berlusconi, que reintrodujo el *accertamento con adesione* a través del *decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (GU n. 230 de 01.10.1994)*, convertido –con modificaciones– en la *legge 30 novembre 1994, n. 656, (GU n. 280 de 30.11.1994)*.

Hoy en día, el catálogo italiano de instrumentos dirigidos a reducir la conflictividad tributaria (*strumenti deflattivi del contenzioso*), tanto en fase administrativa como en fase judicial, es muy amplio. Algunas medidas son similares a nuestras actas de conformidad o a las actas con acuerdo y otras van un paso más allá en la posibilidad de negociar con la Administración, sobre todo por lo que se refiere a las sanciones.

Las medidas son las siguientes: regularización voluntaria (*ravvedimento operoso*, en términos más amplios que en la normativa española), acta de conformidad (*adesione al processo verbale di constatazione e invito al contraddittorio*), acta con acuerdo (*accertamento con adesione*), conformidad con la liquidación (*acquiescenza*), reclamación y mediación (*reclamo e mediazione*) y conciliación judicial (*conciliazione giudiziale*).

4. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CONCILIACIÓN DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

El *Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria* es parte integrante del presupuesto para el año 2019 y contiene una serie de medidas, bautizadas como la “paz fiscal” (*pace fiscale*), cuyo objetivo es terminar procedimientos contenciosos pen-

¹⁵ ROMERO FLOR, L. M., *Las actas con acuerdo en la Ley General Tributaria y en el Derecho comparado*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2010, p. 71.

dientes, “abrir un nuevo capítulo de las relaciones entre el fisco y el contribuyente”¹⁶ y, además, aportar unos ingresos adicionales al Estado. Según la memoria técnica del decreto, el número de controversias pendientes a 31 de diciembre de 2017 era 417.525 con una cuantía global de 50.400 millones de euros, de las cuales, el 63% (265.525) estaba pendiente de resolución menos de dos años, el 27,4% (114.415) entre dos y cinco años, y el 9% (37.695) más de cinco años¹⁷.

El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros del 17 de octubre de 2018, modificado el 20 de octubre de 2018 (GU n. 247 de 23.10.2018) y convertido –con modificaciones– en la *Legge 17 dicembre 2018, n. 136* (GU n. 293 de 18.12.2018)¹⁸.

Las medidas que introduce el decreto ley pueden clasificarse en tres tipos: medidas recaudatorias (condonación de deudas inferiores a 1.000 euros y posibilidad de establecer calendarios extraordinarios de fraccionamiento –*rottamazione ter*–), medidas tributarias (amnistía fiscal limitada –*dichiarazione integrativa speciale*–) y medidas procesales (medidas extraordinarias de reducción de la conflictividad). Estas últimas serán objeto de análisis en la presente comunicación, si bien también se mencionará la condonación de deudas, en tanto que puede potencialmente reducir la conflictividad y sobre todo, acabar con procedimientos iniciados hace bastantes años y que implican un coste de gestión administrativa superior a la deuda en sí.

El impacto recaudatorio de las medidas procesales fue estimado por el Gobierno italiano en 840 millones, una cifra discreta si tenemos en cuenta el total de la deuda litigiosa.

a) *Artículo 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.*

La medida consiste en prestar conformidad al contenido de las actas de inspección (*processi verbali di constatazione*) notificadas con anterioridad al 24 de octubre de 2018 (fecha de entrada en vigor del decreto), siempre que no se haya notificado la liquidación o el *invito al contraddittorio*. La consecuencia jurídica es la no exigibilidad de sanciones e intereses de demora (salvo para los recursos propios de la UE, esto es, aranceles y cotizaciones del azúcar).

Este instrumento de regularización se aplica a los siguientes impuestos: impuestos sobre la renta, contribuciones sociales y retenciones; impuesto sustitutivo (impuesto que sustituye, entre otros, a impuestos de registro); impuesto regional sobre las actividades productivas (IRAP); impuesto sobre las inversiones inmobiliarias en el extranjero (IVIE); impuesto sobre el valor de la actividad en el extranjero (IVAFE); e IVA.

Para que esta medida se perfeccione, el contribuyente debe presentar una declaración tributaria especial para cada impuesto y periodo impositivo y abonar la deuda pendiente, bien en

¹⁶ GORGA, A., *Le misure de la cd. pace fiscale nel DL 119/2018*, Osservatorio CPI, Milano, 12 de noviembre de 2018, https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-Pace_Fiscale_LdB_OsservatorioCPI_AG.pdf.

¹⁷ Dossier n. 75/1 de 27.11.2018 del servicio de estudios del Senado, p. 42, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01083201.pdf>.

¹⁸ El decreto fue modificado posteriormente por la Ley de Presupuestos del año 2019, *Legge 30 dicembre 2018, n. 145* (*Gazzetta Ufficiale n. 302 de 31.12.2018*), pero dichas modificaciones no afectan a las medidas de la *pace fiscale*.

un único pago antes del 31 de mayo de 2019 o hasta en un máximo de 20 pagos trimestrales. La *Agenzia delle Entrate* y la *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* emitieron una instrucción conjunta sobre esta medida en fecha 23 de enero de 2019¹⁹.

b) *Artículo 2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*

Del mismo modo que con las actas de inspección, esta medida permite a los contribuyentes prestar conformidad a las liquidaciones tributarias, entre otros actos administrativos (*avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero, inviti a comparire y accertamenti con adesione*) notificadas antes del 24 de octubre de 2018, siempre que no se hayan sido impugnadas y que fueran impugnables en dicha fecha. La consecuencia jurídica es la no exigibilidad de sanciones, intereses de demora y elementos accesorios (*accessori*).

La conformidad se perfecciona mediante el pago de la deuda en los treinta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, o dentro del plazo de presentar recurso, si éste es superior. En el caso de las actas con acuerdo (*accertamenti con adesione*), el plazo para dar la conformidad y abonar la deuda es de veinte días. La *Agenzia delle Entrate* y la *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* emitieron dos instrucciones conjuntas sobre esta medida en fecha 9 y 13 de noviembre de 2018^{20, 21}.

c) *Artículo 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie*

Este artículo contiene la novedad más importante de la llamada *pace fiscale*, en tanto que permite poner fin a los contenciosos tributarios en sede judicial mediante el abono parcial de la deuda litigiosa. En el sistema italiano, los actos administrativos en materia tributaria son impugnables ante la jurisdicción tributaria, organizada en *Commissioni Tributarie Provinciali* (primera instancia) y *Commissione Tributarie Regionali* (segunda instancia). Asimismo, las resoluciones de éstas últimas pueden tener acceso al Tribunal Supremo (*Corte di Cassazione*).

Además, la normativa italiana prevé en el Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546²² (GU n. 9 de 13.01.1993) el instrumento de la conciliación judicial, a través del cual el contribuyente puede llegar a un acuerdo con la Administración sobre la cuantía del tributo (*sindicare l'entità del tributo*) y obtener una reducción de la sanción de un 40% o 50%, según se trate de un recurso en primera o en segunda instancia.

¹⁹ Provvedimento congiunto Entrate/Dogane-Prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 DL n. 119 del 2018.

²⁰ Provvedimento congiunto Entrate/Dogane-Prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018. *Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.*

²¹ Provvedimento dell'Agencia dell'Entrate-Prot. N. 301338/2017 del 13 novembre 2018. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7.

²² Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Con este instrumento –que no es una novedad para el legislador porque ya hubo procedimientos similares en 2011²³ y 2017²⁴, si el contribuyente solicita acogerse a este beneficio, el resultado del procedimiento es el siguiente:

- procedimientos en primera instancia pendientes de resolución: 90% de la cuantía del recurso, definido únicamente como cuota tributaria, sin sanciones ni intereses de demora;
- procedimientos con sentencia favorable al contribuyente en primera instancia: 40% de la cuantía del recurso;
- procedimientos con sentencia favorable al contribuyente en segunda instancia: 15% de la cuantía del recurso;
- procedimientos pendientes en la *Corte di Cassazione* con sentencia favorable al contribuyente en primera y segunda instancia: 5% de la cuantía del recurso.

En los recursos en los que haya estimaciones parciales a favor del contribuyente deberá realizarse un análisis caso por caso, de modo que únicamente la parte estimada parcialmente podrá ser objeto de las reducciones a las que se ha hecho referencia.

Asimismo, en aquellos casos que versen exclusivamente sobre sanciones no relacionadas con tributos, como por ejemplo el *quadro RW* (equivalente a la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero), el contribuyente puede finalizar el procedimiento con el pago del 15% de la sanción en caso de tener una sentencia favorable, y del 40% en el resto de casos.

Esta condonación de deudas litigiosas aplica, según el apartado 4, a aquellos procedimientos en los que el recurso en primera instancia haya sido notificado a la contraparte antes de la fecha de entrada en vigor del decreto ley, el 24 de octubre de 2018, y siempre que dicho procedimiento no haya concluido en la fecha de presentación de la solicitud de conciliación (*domanda di definizione agevolata*). Asimismo, y debido a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proscribe las condonaciones de sus recursos propios²⁵, quedan fuera del ámbito de esta medida extraordinaria tanto los recursos propios tradicionales²⁶ y el IVA a la importación y las sumas debidas en concepto de recuperación de ayudas de estado.

²³ Artículo 39 del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (GU n. 155 de 06.07.2011), convertido, con modificaciones, en la *legge 15 luglio 2011, n. 111* (GU n. 164 de 16.07.2011).

²⁴ *Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50* (GU n. 95 de 24.04.2017), convertido, con modificaciones, en la *legge 21 giugno 2017, n. 96* (GU n. 144 de 23.06.2017).

²⁵ Entre otras, la sentencia del TJCE de 17 de julio de 2008, *Comisión c. República Italiana*, asunto C-132/206, *European Court Reports 2008 I-05457*.

²⁶ Artículo 2.1.a) de la Decisión 2014/335/UE del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea: recursos propios tradicionales consistentes en exacciones, primas, montantes suplementarios o compensatorios, importes o elementos adicionales, derechos del arancel aduanero común y otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las instituciones de la Unión en los intercambios comerciales con terceros países, derechos de aduana sobre los productos regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ya expirado, así como cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar.

La concesión del beneficio depende de la presentación, antes del 31 de mayo, de una solicitud por procedimiento y con el pago de los importes debidos o del primer plazo de éstos, en caso de fraccionamiento del pago. Así, para los importes que superen los mil euros, se permite el fraccionamiento en un máximo de veinte pagos trimestrales (que finalizan el 31 de agosto, 30 de noviembre, 28 de febrero y 31 de mayo de cada año). Para los pagos posteriores al primero aplican intereses de demora calculados desde el 1 de junio de 2019 a la fecha de pago. Sorprende que la concesión del beneficio se condicione, además del pago del plazo único, al pago del primer plazo (cuando tal vez aportaría más seguridad –desde el punto de vista recaudatorio– configurar el último pago como liberatorio y no el primero). Se excluye la posibilidad de compensar este pago con créditos fiscales futuros.

Los importes que se hayan abonado con antelación se descontarán del importe total a abonar; no obstante, si dichos importes superan la cuantía total que resulte de aplicar este beneficio fiscal, no habrá derecho a la devolución del exceso y, además, los efectos de este acuerdo (*definizione perfezionata*) prevalecen sobre las resoluciones judiciales que no tengan fuerza de cosa juzgada a la fecha de entrada en vigor del decreto.

El párrafo 10 dispone que los procedimientos no se suspenden salvo que el contribuyente lo solicite al juez indicando la voluntad de acogerse a dicho artículo. Dicha suspensión será hasta el 10 de junio de 2019. Si, además, el contribuyente deposita en el juzgado que conoce del asunto una copia de la solicitud presentada y del justificante de pago de los importes debidos o del primer pago fraccionado, la suspensión se acordará hasta el 31 de diciembre de 2020.

Finalmente, la Administración puede denegar la concesión del beneficio –por incumplimiento de la disposición del art. 6– hasta el 31 de julio de 2020, siendo esta decisión recurrible ante el órgano judicial que está conociendo del proceso, durante un período de 60 días. La *Agenzia dell'Entrate* emitió una instrucción sobre las modalidades de aplicación del artículo 6²⁷.

d) *Artículo 4. Condonación de deudas en ejecutiva de hasta mil euros*

El *Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119*, establece en su artículo cuatro una condonación de todas aquellas deudas por importe inferior a 1.000 euros, incluidos deuda tributaria, intereses de demora y sanciones, cuya recaudación corresponde al ente recaudador (*agenti della riscossione*) y correspondientes al periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2010. Del mismo modo que con el artículo 6, la condonación de deudas no puede afectar a recursos propios de la UE o a cantidades debidas en concepto de recuperación de ayudas de estado.

Se trata, obviamente, de una medida que responde a una lógica de coste-beneficio en exclusiva: la recaudación de créditos de escaso valor para los que las actividades recaudatorias se han iniciado hace tiempo (de 8 a 18 años) resulta poco justificable en términos económicos,

²⁷ Provvedimento-Prot. N. 39209/2019- del 18 de febbraio 2019. Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

en tanto que el coste de la gestión y supervisión de dichas deudas excede la cuantía de las deudas en sí.

5. COMENTARIO CRÍTICO

La máxima latina “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” es particularmente aplicable al ámbito tributario por el impacto patrimonial que la pendencia de un procedimiento puede tener para los operadores del tráfico jurídico. La sobrecarga de los órganos encargados de conocer de los litigios en materia tributaria puede atajarse con más recursos, una medida que puede ser efectiva en el corto y medio plazo, pero también generar unos costes futuros muy elevados; y también puede gestionarse poniendo el foco en la fase previa, es decir, habilitando mecanismos que permitan una relación más cooperativa entre la administración y el contribuyente y eviten el recurso a los tribunales económico-administrativos y órganos judiciales.

En este sentido, el legislador debería valorar la adopción de medidas que refuercen los instrumentos de colaboración Administración-contribuyente en sede administrativa (en particular, reforzar el atractivo de las actas con acuerdo y de las actas de conformidad) y, por lo que se refiere a la fase post-administrativa, sería particularmente interesante profundizar en las posibilidades que ofrece la conciliación judicial que regula el artículo 77 de la LJCA y valorar su aplicación –a través de una modificación normativa– al procedimiento económico administrativo, tal y como parece que sugirió el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recientemente.

Adicionalmente, el establecimiento de medidas extraordinarias para reducir la conflictividad también puede ser efectivo para reducir en un breve lapso de tiempo la elevada carga de trabajo de los tribunales económico-administrativos y, en menor medida, del orden contencioso-administrativo. Sin embargo, estas medidas –que no dejan de ser una condonación de sanciones, intereses e incluso deuda– deben analizarse no únicamente desde la perspectiva recaudatoria (ingresos nuevos), sino también vigilar que no se conviertan en un incentivo a la evasión, que no impliquen costes administrativos elevados y que no supongan –por otro lado– una merma recaudatoria relevante, debido a la renuncia a sanciones, intereses de demora e, incluso, parte de la deuda tributaria.

La reciente experiencia española con la declaración tributaria especial de 2012 y la actual situación política hacen complicado pensar en la aprobación de un paquete de medidas dirigido a reducir la conflictividad en materia tributaria que pase por la reducción de sanciones e intereses de demora o por la renuncia de la Hacienda Pública a exigir una parte de la deuda tributaria. Sin embargo, la cercanía de elecciones generales y la toma de posesión de un nuevo gobierno hacen necesario abrir un debate sereno en el que se valoren los pros y contras de medidas similares a las aprobadas en Italia, incluyendo la elaboración de un estudio de impacto económico de las medidas propuestas.

Italia no es seguramente el mejor ejemplo por lo que se refiere a procesos de regularización tributaria, ya que suele aprobar algún tipo de medida de condonación fiscal cada año (según la *Banca*

d'Italia²⁸) o incluso más (27 condonaciones en 20 años, según el Fondo Monetario Internacional²⁹), pero también es cierto que las medidas diseñadas tienen en cuenta el número de veces que los tribunales han dado la razón al contribuyente y, en función de ello, modulan la deuda tributaria a abonar. Dicho de otro modo, a medida que las posibilidades de victoria del contribuyente aumentan, la deuda tributaria que ingresaría la administración disminuye (mientras que si se desestiman las pretensiones de la Administración, no ingresaría cuantía alguna).

Por tanto, y en cierto modo, este paquete de medidas podría verse como una estrategia *win-win*, en la que el contribuyente gana certidumbre mediante el pago de parte de la deuda tributaria (sin sanciones ni intereses de demora) y la Administración ve reducida su sobrecarga y obtiene unos ingresos que, de otra manera, es posible que no obtuviera (por la desestimación de sus pretensiones). No es la mejor solución por lo que se refiere a la justicia tributaria pero sí que es una medida que, en términos de coste-beneficio, puede ser interesante para todas las partes implicadas.

²⁸ Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all'evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66).

²⁹ LE BORGNE, E., y BAER, K., *Tax Amnesties : Theory, Trends, and Some Alternatives*, International Monetary Fund, Washington DC, 2008, capítulo 4.

Conflictividad judicial y comprobación de valores. Una experiencia fallida¹

ANA I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CEU de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Oviedo

1. Introducción. 2. La comprobación de valores. El artículo 57 de la Ley General Tributaria. 3. Los medios de comprobación de valores. 3.1. La estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. 4. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

La realización de un hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria, además de los efectos que ocasiona al contribuyente, implica también para la Administración la necesidad de pronunciarse sobre la misma y, al mismo tiempo, conseguir que su contenido se lleve a la práctica de acuerdo con los mandatos legales.

A estos efectos, la Administración está sujeta a unas normas que regulan el procedimiento a seguir para el cumplimiento de las disposiciones materiales contenidas en la ordenación de los distintos tributos y que vienen a conformar los distintos procedimientos de gestión tributaria. Entre ellos, la actual Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en adelante LGT) regula en el capítulo III (Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria), sección 2 (procedimientos de gestión tributaria), subsección 4, el procedimiento de comprobación de valores, dedicando su artículo 134 a la práctica de dicha comprobación. Pero es en el artículo 57 de esta Ley donde se fundamenta la comprobación de valores al proclamar la posibilidad de que la Administración pueda comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria.

El sujeto pasivo, como señala el artículo 19 LGT, se encuentra obligado principalmente al pago de la cuota tributaria. Para ello será preciso, en la mayoría de las ocasiones, que lleve a cabo las declaraciones y comunicaciones que en su caso procedan. De esta forma, la propia declaración del sujeto reconociendo la realización del hecho imponible es una de las formas por las que se inicia la gestión tributaria, de acuerdo con el artículo 118 LGT. Frente a esta declaración, que constituye un deber para el sujeto pasivo, a la Administración le corresponde su comprobación.

Como señala Pont Mestre “si la declaración tributaria halla su justificación en la naturaleza *ex lege* de la obligación, la comprobación, y en su caso, investigación del hecho imponible, tiene su fundamento en el derecho, y a la vez, deber de la Administración tributaria, de verificar la existencia del hecho imponible declarado, y de llegar a la evidencia, en primer lugar, acerca de la

¹ Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación GV/2017/152 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Programa para la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana.

procedencia de la declaración y después, de su exactitud o inexactitud según se corresponda o no con la realidad, respectivamente”².

Frente a esta potestad genérica de comprobación se encuentra un campo acotado, más reducido, que puede considerarse una modalidad de comprobación, pero que se limita a verificar no ya la realización o no del hecho imponible, sino la valoración del mismo que será determinante para fijar la base imponible, o para valorar cualquier otro elemento de la obligación tributaria de acuerdo con la dicción del actual artículo 57. Se trata, en definitiva, de verificar o contrastar los valores esgrimidos por los contribuyentes para detectar su posible veracidad³, actividad que Benítez de Lugo justifica en la necesidad de evitar la evasión y el fraude fiscal, así como la “injusticia fiscal que nacería desde el momento en que los contribuyentes que declarasen la verdad tributarían íntegramente, mientras que no así los que la falseasen”⁴.

En todo caso, no podemos perder de vista que los impuestos en los que se va a realizar básicamente esta comprobación de valores, como bien destaca Huesca Boadilla, son aquellos “en los que la riqueza que se grava no viene expresada en dinero sino en un determinado valor que normalmente suele ser un concepto jurídico indeterminado (valor real o valor de mercado), valores que son determinados, en principio, por los obligados tributarios al presentar sus declaraciones o autoliquidaciones tributarias”⁵. Esta situación se da especialmente en dos impuestos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones, en los que la base imponible se determina por referencia al “valor real”⁶ de los bienes, aunque es cierto que la LGT no restringe a ellos el ámbito de esta comprobación.

Tradicionalmente, la comprobación de valores ha generado una gran conflictividad judicial. La jurisprudencia al respecto es amplia y los tribunales han sido la garantía del principio de seguridad jurídica en particular y, en general, de los derechos de los administrados frente a la actividad de la Administración en este ámbito.

Uno de los problemas que ha sido recurrente, en relación con la práctica de las comprobaciones de valor, es la idoneidad del medio empleado y su correcta utilización, lo que sin duda va a tener incidencia en el resultado que se alcance.

² Vid., “Comprobación e investigación”, en *Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma*, Instituto de Estudios fiscales, Madrid, 1991, Vol. II, p. 1413.

³ Vid. CLAVIJO CARAZO, F. (1986), “La comprobación de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo, S 10-marzo-1986)”, en *Impuestos*, Vol. II, 1986, p. 991.

⁴ Vid., “La comprobación de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales”, en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, n.º 94, 1971, p. 834 o “Análisis del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su posible inconstitucionalidad”, en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, n.º 195/196, 1998, p. 731.

⁵ Vid. “Artículo 57. Comprobación de valores”, en *Comentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de desarrollo con jurisprudencia*, edit. La Ley, Madrid, 2007, p. 363.

⁶ Para PERIS GARCÍA, P., precisamente “el establecimiento del valor real como criterio de determinación de la base imponible sin remisión alguna a cualquier otro valor establecido para los bienes inmuebles en otros impuestos, responde no sólo a la tradición, sino a la voluntad del legislador de imponer en todo caso la comprobación de valores sin condiciones” (“La valoración de bienes en el Ordenamiento Tributario Español”, en *Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública*, n.º 22, 1994, p. 35).

De estos medios, hay uno que ha generado en los últimos años numerosas sentencias. Se trata de la estimación derivada de la utilización de coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral, fórmula que inicialmente se vio como un método que podía ofrecer una mayor seguridad jurídica al contribuyente, al poder conocer el contribuyente con carácter previo la valoración de la Administración, y que su utilización evitase proceder a la comprobación de valores. Sin embargo, el hecho de que pasase de ser un valor de referencia a ser utilizado por muchas Comunidades Autónomas como motivación de la comprobación⁷, ha acabado por generar más reclamaciones, llegando incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre su validez.

2. LA COMPROBACIÓN DE VALORES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

Para Peris García, el acto de comprobación de valores puede definirse como “aquel acto de trámite (...) que tiene como objeto cotejar el valor declarado por el sujeto pasivo con las previsiones legales pero, al mismo tiempo goza de las características de los actos definitivos por cuanto con el acto de comprobación se determina la opinión de la Administración respecto del valor declarado proponiendo, e incluso imponiendo al sujeto pasivo, el valor que la Administración ha alcanzado mediante este procedimiento de comprobación”⁸. Por su parte, Fernández López define la comprobación de valores como “aquella potestad de la Administración tributaria tendente a verificar y averiguar los valores atribuidos por la norma a los posibles elementos total o parcialmente conformadores de una base imponible”⁹.

En realidad, la comprobación de valores que, como ha señalado el profesor Martín Queralt, constituye, ante todo y por encima de todo, un procedimiento administrativo¹⁰, puede ser vista como una especie dentro del género más amplio de la comprobación tributaria, a la que genéricamente se refiere el actual artículo 115 LGT¹¹. Más concretamente, se trata de uno de los procedimientos de gestión contemplados en la sección 2 del capítulo III de la Ley General Tributaria, aunque no vamos a entrar en la discusión sobre su consideración como tal procedimiento de gestión,

⁷ A lo que se une el cambio de tendencia en el mercado inmobiliario.

⁸ Vid., *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente*, edit. Cívitas, Madrid, 1996, p. 24.

⁹ “Las actuaciones de la Inspección de los Tributos en materia de comprobación de valores”, en *Impuestos*, n.º 4, 1999, p. 11.

¹⁰ Cfr., “Prólogo” a la obra de PERIS GARCÍA, P., *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente*, op. cit., p. 11.

¹¹ Vid., en este sentido, CHECA GONZÁLEZ, C., *Unidad o diversidad de valoración de inmuebles por Hacienda*, Tecnos, Madrid, 1991, p. 9; SÁNCHEZ SERRANO, L., “La comprobación de valores”, en *Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras*, edit. Edersa, Madrid, 1982, Tomo I, p. 430 y “Artículo 109”, *idem.*, Tomo II, p. 122, ESCRIBANO LÓPEZ, F., “Valor y valoración en el ordenamiento tributario español”, en *Palau 14, Revista Valenciana de Hacienda Pública*, n.º 23, 1994, p. 141, o GARCÍA AÑOVEROS, J., quien lo considera un caso concreto de la actividad comprobadora general (“Los poderes de comprobación, la actividad de liquidación y la discrecionalidad de la Administración Financiera”, en *Revista Española de Derecho Financiero*, n.º 76, 1992, p. 608). Igualmente, acerca de su consideración como una especie dentro del género comprobación, vid., AGULLÓ AGÜERO, A., “La comprobación de valores. Comentario crítico al artículo 52 de la Ley General Tributaria”, en *Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma*, op. cit., Vol. I, p. 840, por lo que entiende que, participando de la misma naturaleza jurídica, junto a esta debería estar regulada.

generada por esta regulación ni sobre la oportunidad o acierto de la misma, por exceder los límites de este trabajo¹².

Se trata de una actividad tradicional en el marco de los impuestos que gravan el tráfico patrimonial, en especial el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya que gravan el valor real de los bienes y derechos transmitidos. Sin embargo, la LGT ha querido extender esta actividad a todos los tributos, configurándola, en cierta medida, de una forma autónoma a la genérica comprobación del hecho imponible y sus elementos.

Ciertamente, la comprobación de valores surge en el ámbito de los Impuestos sobre Transmisiones y sobre Sucesiones y Donaciones, siendo introducida posteriormente en la Ley General Tributaria pero no dentro del procedimiento de gestión tributaria, sino junto con la determinación de los elementos sustantivos del tributo¹³. La actual Ley de 2003, al tiempo que mantiene la comprobación de valores entre los elementos de cuantificación de la obligación tributaria (Título II, capítulo III), lo incluye también como uno de los procedimientos-tipo de la gestión tributaria (Título III, capítulo III, sección 2)¹⁴.

Para la profesora Agulló Agüero la comprobación de valores, tras su inclusión en la LGT de 1963, adquiere caracteres de generalidad y, a partir de ese momento, “no forma parte de la regulación específica de un impuesto, sino de la normativa general de los tributos, y resulta aplicable allí donde se utilice un valor susceptible de comprobación y no sólo para determinar el valor real que integra la base imponible en los impuestos que gravan el tráfico privado patrimonial”¹⁵.

En cualquier caso, parece fuera de dudas que para que proceda la comprobación de valores se precisa previamente un valor a comprobar tras la correspondiente declaración del sujeto pasivo, por lo que como señala Peris García “la comprobación de valores en sentido estricto, por tanto, aparece cuando en la configuración normativa del tributo el legislador incluye como elemento determinante de la base imponible el valor, y no una cantidad numérica perfectamente determinada”¹⁶.

¹² Dejamos solamente apuntada esta cuestión. Al respecto, *vid.*, HUESCA BOADILLA, R. “Artículo 134. Comprobación de valores”, en *Comentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de desarrollo con jurisprudencia*, edit. La Ley, Madrid, 2007, vol. I, p. 932 y “La comprobación de valores: principio y fin”, en *Estudios Jurídicos en Memoria de don César Albiñana García-Quintana*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2008, vol. I, p. 1077, o SÁNCHEZ GARCÍA, M., *La gestión tributaria. Órganos y procedimientos de gestión*, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 833 y ss.

¹³ Aparece en el capítulo relativo a la Base, lo cual resulta significativo, porque parece querer diferenciarlo del procedimiento genérico de comprobación y buscar una mayor interrelación con la propia determinación de la base imponible.

¹⁴ Sobre la evolución de la comprobación de valores en nuestro ordenamiento, desde su tratamiento en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pasando por la Ley General Tributaria de 1963 y llegando a la actual normativa legal y reglamentaria, *vid.*, HUESCA BOADILLA, R., “La comprobación de valores: principio y fin”, *op. cit.*, pp. 1060 y ss.

¹⁵ *Vid.*, “La comprobación de valores. Comentario crítico al artículo 52 de la Ley General Tributaria”, *op. cit.*, p. 835.

¹⁶ *Vid.* *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente*, *op. cit.*, p. 23. En este sentido, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de abril de 1996 declara improcedente la comprobación al coincidir, en el supuesto analizado, la base imponible con el valor nominal y no el valor real de las aportaciones.

3. LOS MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE VALORES

Para Eseverri Martínez los medios de valoración son “instrumentos que sirven, bien para medir elementos relativos a un hecho imponible, bien para comprobar el valor de aquellos otros que han sido declarados por el sujeto pasivo y las actuaciones a través de las que se manifiestan se instruyen con ocasión de la función comprobadora de la Inspección”¹⁷

Por lo que se refiere a la comprobación de valores, los medios a disposición de la Administración aparecen recogidos en el artículo 57 de la actual LGT de 2003, cuya redacción inicial no difería mucho de la regulación efectuada por el artículo 52 de la Ley de 1963. Si acaso, la modificación más reseñable al aprobarse la nueva ley fue la exclusión de la tasación pericial contradictoria como medio de comprobación, pasando a considerarse, como en realidad resultaba de facto, un medio de impugnación contra una comprobación de valores.

Por otro lado, el artículo 57 efectúa una enumeración abierta al remitirse, finalmente, a cualesquiera medios que la Ley propia de cada tributo pudiera establecer. De esta forma, establece una reserva de ley en cuanto a los posibles medios a utilizar. Es más, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central, ya en relación con la anterior normativa, estos son los únicos medios de los que puede hacer uso, no pudiendo acudir a otros distintos de los previstos en la Ley¹⁸.

Precisamente, tanto la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se remiten a la LGT para referirse a los medios a través de los cuales se llevará a efecto la comprobación de valores por lo que, en último término, la Administración deberá remitirse a uno de estos medios para llevar a cabo la comprobación.

Aunque, como hemos señalado, la redacción original de la LGT de 2003 no efectuaba modificaciones sustantivas en los medios de comprobación, estos han experimentado ya algunas modificaciones legislativas. Concretamente, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de prevención del fraude fiscal, reformó los siguientes apartados, manteniendo el resto sin modificación¹⁹:

- 1.b) “Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal”, apartado que se desgajó del anterior apartado 1.a), al que se le añade un nuevo párrafo para incluir la posibilidad de que se realice a través de la aplicación de unos coeficientes multiplicadores a los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal.

¹⁷ Vid., “Medios de comprobación y procedimiento”, en *La valoración fiscal y la seguridad del contribuyente*, XXXV Semana de Estudios de Derecho Financiero, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1990.

¹⁸ Así, la STS de 30 de septiembre de 1988 anula una comprobación de valores por no practicarse por ninguno de los medios que señala el artículo 52 de la Ley General Tributaria.

¹⁹ 1.c) Precios medios en el mercado.

1.d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

1.e) Dictamen de Peritos de la Administración.

1.i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.

- 1.f) Se incluye un nuevo supuesto de valoración, referido al valor que se asigne a los bienes en las pólizas de contratos de seguro.
- 1.g) Otro nuevo valor deriva del valor asignado para tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria.
- 1.h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transacciones del mismo bien.

En cuanto a su elección, la Administración goza de discrecionalidad tanto por lo que respecta al medio a elegir, siempre que sea de los legalmente previstos, como en cuanto al orden a seguir, una vez que la actual normativa no recoge la ordenación de los medios a utilizar contenida en normativas anteriores²⁰. Sin embargo, si bien la Administración goza de una cierta discrecionalidad, esta no es total puesto que, como señaló el Tribunal Supremo debe tratarse de un medio adecuado e idóneo a la naturaleza y características de los bienes o derechos de que se trate²¹. Así pues, estamos de acuerdo con Peris García cuando afirma que, “la Administración debe utilizar de los medios previstos por el legislador el que resulte idóneo al bien objeto de valoración y a la finalidad del tributo”²². De esta forma, la propia finalidad de la comprobación de valores condiciona la elección del medio de comprobación que deberá ser adecuado a la naturaleza del valor tributario que se desea comprobar en cada caso²³. Así todo, no deja de ser también cierto que tanto la misma práctica de la comprobación como la propia elección de los medios a utilizar, son claros ejemplos donde actúa la discrecionalidad administrativa²⁴. Sin embargo, ello no debe hacernos olvidar que discrecionalidad, como ha señalado Checa González, no significa inmunidad judicial de la Administración²⁵.

En cualquier caso, lo cierto es que los distintos medios que recoge el artículo 57 pueden tener un ámbito de aplicación más o menos acotado²⁶. Así, para Falcón Tella no parece adecuado acudir a los “precios medios de mercado” respecto a los inmuebles, porque este medio de comprobación “exige que exista efectivamente un mercado, es decir, transacciones frecuentes de productos homogéneos o muy similares”²⁷. Por ello, este autor sostiene que en los inmuebles, el valor

²⁰ En este sentido, MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “La comprobación de valores a efectos tributarios: aspectos sustantivos”, en *Hacienda Pública Española*, n.º 80, 1983, *cit.*, p. 44.

²¹ STS 19 de enero de 1996.

²² *Vid.*, *La comprobación de valores y las garantías del contribuyente*, *op. cit.*, p. 71.

²³ *Vid.*, en este sentido, AGULLÓ AGUERO, A., “La comprobación de valores. Comentario crítico al artículo 52 de la Ley General Tributaria”, *op. cit.*, p. 853, o CAYÓN GALIARDO, A., “La interdicción de la discrecionalidad en la gestión tributaria”, en *CIVITAS, Revista Española de Derecho Financiero*, n.º 36, 1982, p. 590.

²⁴ Entendiendo la discrecionalidad en el sentido que señala GARCÍA AÑOVEROS, J., como “libertad administrativa para tomar decisiones que afectan a derechos de sujetos” (*vid.*, “Los poderes de comprobación, la actividad de liquidación y la discrecionalidad de la Administración Financiera”, en *Revista Española de Derecho Financiero*, n.º 76, 1992, p. 598).

²⁵ “Base imponible y comprobación de valores en las operaciones *mortis causa*”, en AAVV, *La fiscalidad de las sucesiones y donaciones*, Edit. Lex Nova, Valladolid, 1991, 2.ª edic., p. 180.

²⁶ Así, por ejemplo, cuando hace referencia a “cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros”, es una clara alusión a los mercados de capitales organizados, por lo que su ámbito de aplicación se limita a los títulos que cotizan en Bolsa, y lógicamente, no podrá ser de aplicación a otros bienes, como puedan ser los inmuebles.

²⁷ “«Valores orientativos de referencia» y comprobación de valores”, en *Quincena Fiscal*, n.º 6, 1997, pp. 6 y 7.

de mercado sólo puede establecerse caso por caso, a través de una actuación individualizada, personal y directa del perito. O sea, a través del informe pericial²⁸.

Es evidente que, para garantizar una individualización de la comprobación de valores al bien objeto de la misma, el medio que mejor se adapta cuando se trata de bienes inmuebles es el dictamen de peritos. Pero también plantea otra serie de problemas, especialmente relacionados con la seguridad jurídica que, sin duda, genera mayores dudas estrechamente relacionadas con el mayor margen de discrecionalidad que existe en este caso.

En efecto, como señala López Martínez, estamos ante un supuesto de “discrecionalidad técnica”²⁹, puesto que la Administración precisa para la valoración de los hechos acudir a unos conocimientos especializados. De hecho, la prueba pericial consiste precisamente en eso: la apreciación de unos hechos o cosas, por unas personas, técnicos en la materia, que tras el análisis oportuno emiten su opinión. Ahora bien, el hecho de que la Administración precise acudir a unos conocimientos especializados, que se plasma en el dictamen de un perito, no significa, ni mucho menos, que este tipo de valoración se encuentre ajena a una posible fiscalización.

Sin embargo, a pesar de todas las dudas que pueda plantear este medio de valoración, también es cierto que el Tribunal Supremo parece colocarlo en una posición superior al resto de los medios ordinarios de comprobación, cuando señala respecto a dos comprobaciones diferentes que “por la forma de producirse una y otra hay que atribuir mayor trascendencia y más objetivo criterio a la que dimana de informe emitido por funcionario al servicio de la Hacienda Pública con titulación adecuada, que la derivada de unas estimaciones medias ponderadas con valor más aproximativo que real; y, aun cuando una y otra constituyan medios ordinarios de comprobación, girando el tributo sobre «el verdadero valor» de los bienes transmitidos, debe prevalecer un medio concreto y específico –como es dicho informe– sobre cualquier otro que se refiera a meros indicadores o parámetros generales de valor”³⁰. Sin duda, la mayor discrecionalidad que parece derivar de este medio de comprobación, queda paliada por los requisitos que se deben exigir tanto al perito como al dictamen que emite y que, en definitiva, van a constituir una garantía para el administrado.

En este contexto, hay que entender tanto la generalización del método contemplado en el apartado 1.b), la litigiosidad que ha conllevado este hecho, así como el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2018.

3.1. La estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal

En la última década del pasado siglo, las Comunidades Autónomas, responsables de la gestión del Impuesto sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales de acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas,

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Vid.*, “Discrecionalidad de la potestad de imposición”, en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, n.º 114, 1974, p. 1.522.

³⁰ STS 9 de mayo de 1988.

mas de régimen común, comenzaron a publicar valores orientativos para fijar la cuantía que, en caso de comprobación de valores que afectase a bienes inmuebles, determinaría la Administración.

Esta iniciativa, con la finalidad de ayudar al contribuyente y tratar de rebajar la conflictividad en la aplicación de estos impuestos, suponía fijar por la Administración lo que podrían ser unos valores medios determinados en función de la localización, antigüedad, etc., de los inmuebles. Sin embargo, con el tiempo han acabado por convertirse en unos valores mínimos, pues en la práctica eran objeto de comprobación aquellas declaraciones que se apartaban de estos valores de referencia. De ahí, dependiendo de las Comunidades Autónomas, han llegado incluso a convertirse en un medio de comprobación para algunas administraciones autonómicas.

En esta evolución tuvo un papel determinante la aprobación en 1998 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, cuyo artículo 25 recogía la información previa sobre la valoración de inmuebles que vayan a ser objeto de transmisión.

Esto explica la necesidad que las Comunidades Autónomas, que iban a ser las gestoras tanto de la comprobación de valores como de la información previa sobre la valoración de los inmuebles que se vayan a transmitir, tuvieron de buscar alguna fórmula para poder objetivar, en cierta medida, estos procesos.

Al tratarse el término “valor real” de un concepto jurídico indeterminado, que no se corresponde legalmente ni con el valor de mercado ni con el valor de transmisión o adquisición, puede entenderse la complejidad que ha de suponer su determinación y, también, la conflictividad judicial que provoca.

Ante la imposibilidad de realizar una comprobación directa de todos los inmuebles transmitidos, las Comunidades Autónomas vieron como solución para disminuir la litigiosidad derivada de las comprobaciones de valor y, al mismo tiempo, responder a los requisitos que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, la aprobación de unos procedimientos automáticos de valoración, a partir de valores medios determinados por estudios de mercado, consistentes en la aplicación de unos coeficientes al valor catastral de los inmuebles objeto de transmisión.

Estos coeficientes respondían, de manera más o menos generalizada, a la necesidad de dar a conocer a los contribuyentes el valor de los bienes inmuebles que iban a ser objeto de una transmisión, de acuerdo con lo establecido en el señalado artículo 25 de la Ley 1/1998. Esta “valoración de bienes” se enmarca entre los derechos derivados del deber genérico de información y asistencia de la Administración Tributaria que recogía el artículo 3 de esa misma Ley. En la medida que se reconoce al contribuyente la posibilidad de solicitar la valoración de determinados bienes enlazaba también en las consultas tributarias recogidas en el artículo 107 de la Ley General Tributaria de 1963.³¹

³¹ De todas formas, tal valoración quedaba limitada, en el ámbito objetivo, a los bienes inmuebles que fueran a ser objeto de transmisión o adquisición, lo que implicaba, además, que la obligación de información se limitara a los impuestos que gravan dichas “adquisiciones” o “transmisiones”.

La valoración se realiza previa solicitud del administrado, y tiene como efecto la información por parte de la Administración del valor de los bienes, información que si bien no era vinculante para los órganos administrativos encargados

Este derecho aparece como una garantía para los contribuyentes, que les da certeza respecto de la valoración tributaria de unos bienes. La existencia de múltiples reglas de valoración en cada impuesto, agravada por la cesión a las Comunidades Autónomas de tributos que tienen el valor como elemento central de su objeto imponible, ya había llevado a algunas Comunidades Autónomas a ofrecer a los contribuyentes, previamente a la realización del hecho imponible, las tablas o índices de valores que los servicios encargados de valoraciones aplicaban en cada caso, entendiendo que si el contribuyente declaraba como base imponible ese valor oficial, no existiría comprobación de valores.

Esta práctica, que se fue extendiendo por todas las Comunidades Autónomas, carecía de base legal y, por otra parte, sus características, ejercicio, forma de manifestación de los valores oficiales, etc., eran muy diversas, añadiendo cierta confusión al respecto.

La inclusión del artículo 25 en la Ley 1/1998 parece que quiso legalizar y, a la vez, generalizar esta medida, cuya eficacia para dotar de certeza a los contribuyentes en las transacciones sometidas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados era evidente³².

A pesar de que esta norma quiso verse como una garantía frente al administrado, en un intento de limitar la litigiosidad derivada de las comprobaciones de valor, no llegó a satisfacer completamente las demandas de seguridad jurídica de los contribuyentes. Además, ya existía la posibilidad de acudir a las consultas tributarias. Quizás la única ventaja de su inclusión expresa en la Ley 1/1998 fuera el deber que se imponía expresamente a la Administración de facilitar dicho valor. Pero además, como señala Escribano López, el auténtico derecho de seguridad jurídica pasaría por conocer definitiva y previamente cuál va ser el valor que la Administración va a atribuir al objeto de transmisión, lo que sin embargo no garantizaba dicho artículo³³ ya que, como señalaron Del Paso Bengoa, y Jiménez Jiménez nos encontrábamos ante una “simple «opinión aproximada» del valor”³⁴. Por ello Marcos Cardona subraya que el artículo 25 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente reconoce “un derecho a obtener información sobre la valoración de determinados bienes, pero no un derecho a obtener una valoración del bien inmueble adquirido o transmitido” y por ello se habla de información y no de valoración³⁵.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria optó por desarrollar reglamentariamente este artículo a través de la Instrucción 9/1998, que sólo será aplicable a los tributos cuya gestión le

de los tributos afectados, que podían alterar dicho valor previa comprobación del mismo, tenía el efecto jurídico de exonerar de responsabilidad al administrado que incorporara el indicado valor en las respectivas declaraciones tributarias.

³² En este sentido, CARBAJO VASCO, D., y PRATS MÁÑEZ, F. *Todo sobre el estatuto del Contribuyente*, Edit. Praxis, Barcelona, 1998, p. 192.

³³ “Comentarios a los artículos 18 a 25” en *Estatuto del Contribuyente, Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*, Edit. Francis Lefebvre, Orense, 1998, p. 148.

³⁴ *Derechos y Garantías del Contribuyente. Comentarios a la Ley 1/1998*, Edit. Ciss, Valencia, p. 263.

³⁵ *Vid.*, “La adopción por la CCAA de la Región de Murcia de un método objetivo para la valoración de los bienes inmuebles que van a ser objeto de transmisión o adquisición”, en *Anales de Derecho*, n.º 20, 2002, p. 78.

correspondiera. Esta práctica fue imitada por las Comunidades Autónomas como forma de legalizar los índices correctores del valor catastral que ya algunas venían aplicando, sin cumplir con ello alguna de las garantías mínimas que debe exigir la comprobación de valores.

Los mayores problemas que planteaban son los que enfrentan el derecho de la Administración a comprobar la correcta declaración del valor por parte del contribuyente, y la seguridad de este a conocer previamente cuál pueda ser ese valor, cuando las leyes no lo definen claramente sino por referencia a un concepto jurídico indeterminado. Paralelamente, y frente a la actuación de la administración en este campo, deben reconocerse también una serie de garantías para el administrado, sobre todo desde la perspectiva de la limitación de una actividad indiscriminada de comprobaciones, así como de la necesidad de motivar y dar a conocer cómo se han llevado a cabo y cuál ha sido su motivación. Todo ello garantizará al contribuyente una mayor seguridad jurídica.

Sin duda, la labor jurisprudencial en este campo ha sido decisiva, tratando de recortar los márgenes de actuación de la Administración quien, lamentablemente, no parece dispuesta a reconocer sus errores y enmendarlos, si tenemos en cuenta el gran número de resoluciones jurisprudenciales que en este campo se producen, en su gran mayoría debidas a extralimitaciones de aquella. No cabe duda que el control judicial es la mejor garantía para el administrado, pero sin duda una garantía costosa, a la que no se debería llegar por el simple hecho de que la Administración no se decida a modificar su tradicional forma de actuar.

La Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, cuya Exposición de Motivos la autodefine como “un hito innegable de gran trascendencia en el proceso de reforzamiento del principio de seguridad jurídica”, solo supone, en realidad, un pequeñísimo intento de suavizar las relaciones entre ambos. En definitiva, nos encontramos ante el eterno problema de conflicto de intereses o de diferencias interpretativas entre la Administración y los contribuyentes. Por ello, si bien esta Ley quiso constituir un intento de avanzar en este campo, debería haberse aprovechado la oportunidad para desarrollar legislativamente algunas cuestiones que son objeto de constantes controversias judiciales.

La LGT de 2003, por su parte, incluye en el artículo 90 esta información de valoración, dándole además un carácter vinculante durante 3 meses. Y, como ya señalamos, contempla también en su artículo 57 la regulación de los medios de valoración en la comprobación de valores, entre los que se mantiene la estimación por referencia a valores que figuren en registros oficiales. Posteriormente, la reforma llevada a cabo por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de prevención del fraude fiscal, modifica, entre otros, este medio de valoración.

En efecto, consecuencia de esta reforma legislativa, se añade un nuevo párrafo en el apartado que lo regula, en el que se señala que la estimación podrá consistir en la aplicación de coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por las administraciones competentes.

La aprobación de la nueva LGT significó el definitivo “respaldo” a la aplicación de los coeficientes por parte de las CCAA, que a partir de ahí empezaron a publicar periódicamente los coeficientes multiplicadores con referencia al artículo 57 de la Ley General Tributaria, llegando

todas ellas, incluidas las forales, a utilizar métodos más o menos similares para valorar los inmuebles³⁶

Y ello pese a que su utilización y generalización, en un primer momento, pareció asociarse a una mayor garantía para el administrado, respetando de esta manera el principio de seguridad jurídica. De alguna manera, en el marco de una situación de incremento continuo del precio de los inmuebles, que llegaron alcanzar sus máximos en la década siguiente, la admisión de unos valores que pudiesen considerarse como un mínimo de declaración parecía que podía ser la solución para lograr una recaudación adecuada y una rebaja de la confrontación judicial, ante “la evidencia de una realidad de carácter estructural y generalizada: el fraude inmobiliario...”³⁷. De hecho, el artículo 157 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (RD 1065/2007, de 27 de julio), fija como una de las causas de exclusión de la comprobación de valores el que se haya declarado de acuerdo con los valores publicados por la Administración actuante en aplicación de alguno de los medios del artículo 157.1 de la Ley General Tributaria. De esta forma, dichos valores se convertían en referente para determinar los expedientes que iban a ser objeto de comprobación de valores. De tal manera que si el contribuyente efectuaba la declaración del impuesto correspondiente ateniéndose al resultado de aplicar los coeficientes aprobados en la Comunidad Autónoma, no iba a ser objeto de comprobación.

Aunque ya parte de la doctrina había señalado alguna reserva sobre la utilización de este medio, entendiendo que una cosa es que cuando la declaración se ajuste a los criterios de los valores orientativos publicados se excluya la comprobación a que la motivación de la comprobación acabe siendo la remisión a esos precios orientativos ya que “el valor de mercado, sobre todo, en caso de inmuebles, sólo puede establecerse caso por caso, a través de una actuación individualizada, personal y directa del perito, sin que se vea razón alguna para suavizar, en este caso, la exigencia de motivación, que no puede sustituirse, sin más, por ningún catálogo de precios preconstituido”³⁸.

Sin embargo, no siempre esta postura fue mantenida en vía jurisdiccional, y así durante la última década hemos asistido a diferentes interpretaciones y valoraciones por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, con posiciones claramente contradictorias, que en nada han ayudado a garantizar la seguridad jurídica del contribuyente, más allá de la “seguridad” que podía tener de una respuesta en un sentido u otro dependiendo de la Comunidad Autónoma de que se tratase.

Así, por ejemplo, por una parte, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera acorde con la legalidad que la comprobación se efectúe por referencia al valor catastral y a los coeficientes aprobados por la Comunidad Autónoma, al tratarse de un medio previsto en la LGT y dando a

³⁶ Referencia a alguna de estas normas se encuentran en HUESCA BOADILLA, R., “Comprobación de valores. Principio y final”, *op. cit.*, pp. 1090-1092, o ABERTURAS RAMOS, A. A., “La valoración de los bienes inmuebles en los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Métodos de comprobación de valor”, *Revista Catastro*, diciembre 2012, pp. 21 y ss.

³⁷ *Vid.*, MARCOS CARDONA, M., “La adopción por la CCAA de la Región de Murcia de un método objetivo para la valoración de los bienes inmuebles que van a ser objeto de transmisión o adquisición”, *op. cit.*, p. 87.

³⁸ HUESCA BOADILLA, R., *Procedimientos Tributarios. Comentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de Desarrollo*, *op.cit.*, p. 935.

conocer al administrado los criterios técnicos que se aplicaron para llegar al valor comprobado (por ejemplo, Sentencias de 11 de enero de 2008, 15 de abril de 2008 o de 24 de noviembre de 2015). También los tribunales de Asturias³⁹ y Cantabria⁴⁰ consideran suficiente motivación la referencia a los valores catastrales y los coeficientes de aplicación a aquellos.

Por el contrario, otros tribunales, como el de Castilla y León, anulan las resoluciones de la Administración cuando no se demuestra la individualización de la comprobación, con identificación física del inmueble e inspección ocular del mismo, entendiéndose que en tales casos no existe suficiente motivación (Sentencias de 9 de septiembre de 2005, 12 de enero de 2007 o de 8 de junio de 2007). También el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en sentencias de 1 de octubre de 2013 o de 28 de octubre de 2015.

Finalmente, el Tribunal Supremo, ha venido a zanjar esta polémica, centrándose en la necesidad de realizar una comprobación individualizada, lo que sin duda no viene a ser más que el resultado de una consolidada doctrina jurisprudencial.

Así, la sentencia de 19 de julio de 2017 ya había señalado que en caso de utilizar el dictamen de peritos resultaba exigible la visita *in situ* del inmueble. La exigencia de una comprobación de valores individualizada estaba ya recogida en las sentencias de 24 de marzo y 23 de mayo de 2002. También las sentencias de 5 de marzo de 2015 y 18 de enero de 2016 incidían en la necesidad de individualizar la valoración. Por otro lado, la necesidad de motivación de los informes periciales es una constante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como lo demuestra la sentencia de 29 de marzo de 2012.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 entiende que este método (aplicación de coeficientes sobre el valor catastral) no es idóneo para valorar bienes inmuebles, precisamente debido a su generalidad y falta de relación con el bien concreto.

Vuelve a incidir el Tribunal Supremo en la necesidad de que la comprobación de valores sea referida, directamente, al bien que es objeto de este procedimiento. Y, paralelamente la motivación de la comprobación. El método de comprobación por aplicación de coeficientes sobre el valor catastral no tiene en cuenta las circunstancias especiales del bien, para lo cual no queda otra vía que el dictamen de peritos. Por otro lado, también resulta de interés señalar que en estos casos, debe ser la Administración la que debe motivar y probar la causa por la que entiende que no se corresponde el valor declarado con el valor real. Las sentencias de 5 y 13 de junio de 2018 inciden nuevamente en este planteamiento, remitiéndose directamente a la sentencia de mayo.

4. CONCLUSIONES

La inclusión expresa en la LGT y el reglamento de desarrollo de la aplicación de coeficientes sobre el valor catastral como medio de comprobación de valores hizo que se convirtiese en el más

³⁹ Por ejemplo, Sentencia de 14 de marzo de 2016.

⁴⁰ Sentencia de 20 de julio de 2015.

usado en los últimos años por la administración autonómica. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado año, determina su inadecuación como medio de comprobación y, de acuerdo con la misma, no puede ser ya la única base para motivar una comprobación de valor. Lo que nuevamente nos llevará a divergencia de criterios e interpretaciones sobre el valor real.

Seguramente una legislación más clara y precisa en la materia sería lo deseable, puesto que añadiría una mayor seguridad derivada del sometimiento a la Ley tanto por parte de la Administración como de los contribuyentes. En su defecto, sería de desear que la Administración asumiera realmente la filosofía que inspiró en su momento la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en el sentido de constituir un elemento para profundizar en la idea de equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración Tributaria y los contribuyentes, favorecer el cumplimiento de las obligaciones de estos y, paralelamente, reforzar las obligaciones de la Administración complementando las garantías existentes en los procedimientos.

En cualquier caso, tanto la valoración que efectúe la Administración como consecuencia de una solicitud del administrado, como la que resulte de un expediente de comprobación de valores, deberá contar con la motivación suficiente en relación con el concreto bien de que se trate, aspecto en el que reiteradamente insiste la jurisprudencia. Y precisamente, su falta de cumplimiento es la causa de muchas de las declaraciones de nulidad de las actuaciones de comprobación de valores.

Ello debe llevar a la Administración a replantear sus actuaciones de comprobación, teniendo en cuenta los medios materiales y personales de que dispone, y no optar por comprobaciones indiscriminadas, de manera más o menos estándar, que no garantizan una verdadera actuación de comprobación individualizada.

Justicia y claridad de las normas: la mejor estrategia global para prevenir la conflictividad en materia tributaria

PEDRO M. HERRERA MOLINA

ADA V. TANDAZO RODRÍGUEZ

A la memoria de ISABEL ESPEJO POYATO,
inspectora modélica y excelente investigadora.

I. Introducción. II. Justicia. III. Claridad. IV. Aplicación de las normas. A. Procedimiento. B. Organización. C. Incentivos. D. Transparencia.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de una estrategia global para prevenir la conflictividad exige plantearse dos preguntas:

1. ¿Cuáles son las causas de la conflictividad?
2. ¿Por qué queremos reducirla?

Comencemos respondiendo a la primera cuestión.

El actor de la litigiosidad es el contribuyente (en sentido amplio). Este puede verse inducido a recurrir por diversas causas:

- a) Porque considera que la Administración le ha aplicado una norma que, en el caso concreto, produce resultados injustos.
- b) Porque entiende que la Administración le ha aplicado una norma mediante una interpretación o calificación errónea. A su vez, esta percepción por parte del contribuyente puede deberse a tres causas principales:
 - La norma es confusa y admite interpretaciones divergentes por parte del contribuyente y de la Administración.
 - Aunque la norma parece clara en términos abstractos, es difícil de aplicar al caso concreto (problemas de calificación o valoración).¹

¹ Como indica ISABEL ESPEJO: “Las prácticas administrativas en el procedimiento inspector están condicionadas por dos circunstancias que justifican la aparición de diferentes tipos de acuerdos:

La normativa tributaria es abundante, demasiado cambiante, aislada y difícil de entender, incluso para los expertos, lo que produce un alto nivel de incertidumbre que no casa bien con los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

La imposibilidad de cubrir el ámbito total cuantitativa y cualitativamente de los hechos relevantes para la norma tributaria. Los hechos en los asuntos fiscales son extremadamente numerosos...” (“La conflictividad tributaria y los medios para combatirla”, en la obra dirigida por P. CHICO, *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Praxis, 2015, p. 31.)

- Aunque la norma parece clara y fácil de aplicar, el contribuyente considera que la Administración la lleva a la práctica de modo erróneo.
- c) Porque piensa que el ordenamiento tributario en su conjunto es injusto, confuso o bien que concurren ambas circunstancias. En este caso, ante una decisión que perjudica sus intereses, se decide a recurrir.
- d) Porque quiere defender sus intereses a toda costa y piensa que el sistema de recursos puede favorecerle para diferir o reducir su carga tributaria, incluso aunque sea consciente de no tener razón.

Afrontemos ahora la segunda pregunta ¿Por qué queremos reducir la conflictividad?

En primer término debe aclararse el concepto de conflictividad. Este puede entenderse en sentido amplio, como la existencia de enfrentamientos entre la Administración y los contribuyentes o en sentido estricto, como un exceso de “litigios”, es decir, procedimientos iniciados por los contribuyentes para oponerse a los actos dictados por la Administración. Estos pueden resolverse a través del tradicional sistema de recursos (en vía administrativa y ante los tribunales contenciosos) o bien, mediante “mecanismos alternativos para la resolución de conflictos” (mediación, arbitraje, conciliación...).

Los “mecanismos alternativos” pueden ser útiles en la medida en que el cauce tradicional se encuentre saturado, resulte excesivamente costoso o presente otros defectos. En sentido estricto, por tanto, no “reducen” (evitan) la litigiosidad, sino que la resuelven de un modo que se considera más ágil.

Por otra parte, los “litigios” constituyen una manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Por consiguiente, no tiene sentido la pretensión de eliminarlos o impedirlos. En cambio, sí resulta deseable que se reduzca su número hasta el punto que permita garantizar al máximo tal derecho.

En efecto, un exceso de litigios lleva a la paralización del sistema de recursos en perjuicio de los contribuyentes (que ven erosionado su derecho a la tutela judicial efectiva) y de la Administración (que no puede aplicar los tributos con agilidad).

En aquellos casos en los que el litigante obra de mala fe, resulta legítimo desincentivar las conductas litigiosas a través de medidas procedimentales o procesales.

En los demás supuestos, es preferible afrontar el problema en su origen, mejorando la justicia y la claridad de las normas, e incentivando que la Administración las aplique de modo correcto y transparente.

De este modo, una estrategia global para prevenir la litigiosidad en materia tributaria implica:

- a) En primer término, mejorar la justicia y la claridad de las normas.
- b) Además, conviene mejorar la aplicación de las normas por parte de la Administración (con más calidad y transparencia).

Adicionalmente, aquellos “conflictos” que no se hayan podido prevenir pueden canalizarse, en parte², a través de mecanismos alternativos, si existen motivos para ello. Ahora bien esta cuestión no pertenece ya a la *prevención* sino al “tratamiento” de los conflictos, por lo que queda fuera del ámbito de nuestro estudio.³

Por consiguiente la labor de prevención se centra en dos ámbitos:

- a) Elaborar normas tributarias sustantivas claras y justas, eliminando del ordenamiento aquellas que no cumplan tales condiciones.
- b) Garantizar una correcta aplicación de las normas. Este objetivo debe perseguirse en varios frentes: los procedimientos tributarios, la organización administrativa, el sistema de incentivos y las medidas de transparencia.

Además, en los casos en que el contribuyente recurre de modo abusivo pueden establecerse medidas adicionales para reducir tales situaciones. Ahora bien, un exceso de obstáculos para recurrir puede deteriorar el derecho a la tutela judicial efectiva, y resulta contraproducente si las normas no son claras y justas. Por tanto, este tipo de medidas han de ser selectivas (de modo que solo incidan sobre los recurrentes de mala fe) y excepcionales (de modo que no suplanten al esfuerzo por mejorar las leyes y su aplicación por los órganos administrativos).

II. JUSTICIA

En la actualidad, el sistema tributario, o más bien, el conjunto de normas tributarias, no se rige por principios de justicia. El objetivo principal es la mera obtención de recursos para hacer frente al gasto público. Además, en numerosas ocasiones se busca satisfacer peticiones de grupos de interés o, simplemente se atiende a criterios electoralistas.

Nuestra Constitución proclama que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio” (art. 31.1).

Este mandato ha quedado desvirtuado por la jurisprudencia constitucional. Según esta, para que un impuesto concreto respete el principio de capacidad económica, es suficiente que su hecho

² Como indican PABLO CHICO DE LA CÁMARA, *et al.*: “La esfera pública donde tendría cabida el arbitraje sería en aquellos supuestos donde exista discrecionalidad técnica por lo que existe margen para la apreciación administrativa. Por el contrario, los actos reglados de la Administración constituyen materia vedada a fórmulas transaccionales en base al principio de legalidad que gobierna la materia tributaria. Así las cosas, dicho acuerdo habilitado por la Ley tendría como virtualidad eliminar la incerteza jurídica existente en numerosos supuestos controvertidos que aparecen en nuestro ordenamiento tributario y que afectan a cuestiones de hecho.” (*Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Praxis, 2015, p. 280.)

³ Cfr. la distinción entre los “mecanismos que prevengan la aparición de un conflicto (control preventivo u horizontal) para evitar que tengan que aparecer estos otros que tienen como función buscar una solución pacífica una vez que se haya originado (prevención *a priori*) frente a la resolución *a posteriori*” [P. CHICO DE LA CÁMARA (dir.) *et al*, *Una propuesta...*, cit., p. 281].

imponible grave alguna riqueza “actual o potencial” sin que sea necesario que la cantidad a pagar por el contribuyente esté en función de dicha capacidad.⁴ La relación directa entre la capacidad económica y la cantidad a pagar solo se exige respecto del “sistema en su conjunto”, entendido paradójicamente, no como la totalidad de los tributos, sino como algunos aspectos del Impuesto sobre la Renta. No obstante, en este mismo impuesto se admiten diferencias ajenas a la capacidad económica, sin necesidad de que estén justificadas claramente por otros fines de interés general. Además, el Tribunal admite pacíficamente que varios impuestos graven de modo simultáneo la misma manifestación de capacidad económica, sin necesidad de que existan justificaciones extrafiscales, siempre que respeten las reglas de reparto del poder tributario establecidos en la LOFCA.⁵

Ante una doctrina tan complaciente, los impuestos se han desarrollado de modo asistemático provocando que la carga tributaria de cada concreto contribuyente no esté en función de su capacidad económica. Pensemos en el trato fragmentario de los diversos componentes de la renta en el IRPF, en las reglas de cuantificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos (aun después de la sentencia constitucional) o en los beneficios fiscales y diferencias territoriales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (aunque en este caso entre también en juego el reparto del poder tributario).

A ello se une un deterioro progresivo de la calidad normativa como consecuencia de la falta de estabilidad, improvisación y oportunismo en la aprobación de las normas tributarias (pensemos, entre otros ejemplos, en el Real Decreto-ley 27/2018 sobre el tratamiento de las prestaciones públicas por maternidad).

¿Qué medidas pueden tomarse para mejorar la situación? Mientras el Tribunal Constitucional mantenga su postura, no existirán incentivos para que las reformas tributarias respondan al principio de capacidad económica. En el ámbito universitario es conveniente superar el desánimo. Los profesores no pueden convertirse en meros analistas de cuestiones técnicas. Por el contrario, han de criticar las normas injustas (incluso cuando no lleguen a ser inconstitucionales), y proponer reformas. Desde luego, es mucho más fácil criticar una norma que redactarla. Es posible que los académicos debieran implicarse más en los trámites de información pública de las normas fiscales.

III. CLARIDAD

Los profesores universitarios también pueden realizar una valiosa contribución a las mejoras técnicas de la legislación, incluyendo la necesaria claridad de las normas. El *género literario* de las propuestas de reforma y mejora técnica no es quizá el más desarrollado en el ámbito universitario. No obstante, resulta indispensable y ofrece ejemplos muy notables como la obra dirigida por Antonio Cubero Truyo⁶. En España existe también una tradición de funcionarios al servicio de

⁴ Ver, por todas, la STC 26/2017, de 16 de febrero, ES:TC:2017:26.

⁵ Ver, por todos el ATC 69/2018, de 20 de junio, ES:TC:2018:69A.

⁶ A. CUBERO TRUYO, *Evaluación del sistema tributario vigente. Propuestas de mejora en la regulación de los distintos impuestos*, Aranzadi, Madrid, 2013.

la Hacienda Pública que se han preocupado por esta materia ofreciendo propuestas relevantes, como sucede con el actual Director de la Agencia Tributaria.⁷

Desde luego, las “Comisiones de Expertos” pueden servir también de ocasión para las aportaciones constructivas de los profesores universitarios, pero, en la práctica pueden presentar el inconveniente de limitar el alcance de las propuestas.

Con o sin comisiones de expertos, el proceso legislativo debería ser mucho más pausado para evitar formulaciones confusas y una mejor sistemática de las normas tributarias. Se ha señalado que “es preferible una norma de mala calidad pero estable y por todos conocida que un estado de permanente mudanza reguladora en pro de un estadio de perfección que ni tan solo se araña”.⁸ No nos engañemos: las continuas reformas no pretenden buscar la perfección, sino responder a consideraciones electoralistas, contradecir la jurisprudencia de los tribunales o, en el mejor de los casos, desarrollar una labor de “fontanería legal”.

Probablemente un uso menos “generoso” de los decretos-leyes en materia tributaria redundaría en una mejor técnica normativa. Los sucesivos gobiernos, con la complicidad del Tribunal Constitucional, han convertido en papel mojado la exigencia de extraordinaria y urgente necesidad y, también, en buena parte, la prohibición de que dichas normas afecten al *deber constitucional de contribuir*.

Algunas normas tributarias presentan una complejidad intrínseca (el ejemplo paradigmático se encuentra en la regulación de las operaciones vinculadas). Sin embargo otros preceptos que han de ser aplicados por la generalidad de los contribuyentes en sus autoliquidaciones del IRPF son modelo de oscuridad. Aun en los casos en que los programas de ayuda funcionen como una “caja negra” que permitan obtener la cuota sin que el contribuyente intuya los mecanismos de la ley, esta oscuridad produce notables daños colaterales, incluyendo el deterioro de la moral tributaria. Sirva de ejemplo la regulación de los mínimos personales y familiares en el impuesto sobre la renta.

En definitiva, para reducir la litigiosidad es necesario realizar un esfuerzo de modo que aquellas normas dirigidas a la generalidad de los contribuyentes se expresen de modo claro y sencillo.

Además, deberían evitarse los conceptos jurídicos *indeterminables* (que no indeterminados) mediante los cuales la ley lanza un concepto vacío de contenido que se irá llenando mediante la discrecionalidad administrativa y, más tarde, las resoluciones de los tribunales (pensemos en el nuevo concepto de residencia *efectiva* a que se vincula la deducción por residencia en Ceuta y Melilla).⁹

Otra cuestión que podía ser objeto de claras mejoras radica en la sistemática de las leyes tributarias. Durante los trabajos de la “Comisión Lagares” se propuso mejorar la sistemática del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre el Valor Añadido. La sugerencia no prosperó ante el argumento de que *ahora sabemos dónde está cada cosa y si las ordenásemos ya no las encon-*

⁷ J. GASCÓN CATALÁN, *Diagnóstico y Propuestas para una Reforma Fiscal*, Civitas, Pamplona, 2013.

⁸ LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ (dir.), *Informe Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la Luz del Derecho Comparado*, Col-legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, 2014, p. 20.

⁹ Cfr. I. MARTÍN DÉGANO, “Los criterios para determinar la residencia fiscal autonómica y su prueba: el caso de Ceuta”, en *Quincena Fiscal*, núm. 4, 2018, pp. 65 y ss.

trariamos. Las disposiciones adicionales del Impuesto sobre la Renta se asemejan más a una jungla que a un cajón de sastre y la sistemática del IVA constituye un auténtico rompecabezas. Hubiera bastado una aplicación más estricta de las *Directrices de Técnica Normativa* de 22 de julio de 2005 para reducir notablemente estas deficiencias.

Pensamos que también sería importante dotar de más medios humanos y materiales a la Dirección General de Tributos, pues es el órgano encargado de la redacción de los proyectos normativos en materia tributaria. Volveremos sobre esta idea al analizar los aspectos organizativos de la Administración tributaria.

IV. APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Para desarrollar esta temática, partiremos de tres certeras ideas formuladas por Isabel Espejo Poyato sobre el procedimiento, la organización y los incentivos. Concluiremos refiriéndonos a la transparencia.

A. Procedimiento

“La importancia de una actitud razonable y cooperativa por parte de la Administración tributaria no debe nunca subestimarse, a la hora de evitar conflictos.”¹⁰

Esa *actitud razonable y cooperativa*, que propugna Isabel Espejo, se siembra en la formación, se encauza a través del procedimiento, se impulsa mediante un adecuado sistema de incentivos y se expone mediante un ejercicio de transparencia.

La formación de los funcionarios de la Hacienda Pública, encomendada en el ámbito estatal al Instituto de Estudios Fiscales, recae esencialmente sobre funcionarios de los propios cuerpos de Hacienda. Esta forma de proceder tiene la ventaja de transmitir la experiencia práctica adquirida y el inconveniente de reforzar el corporativismo y ofrecer menos oportunidades de adquirir perspectivas ajenas al ámbito administrativo (académicas o procedentes del sector privado, entre otras posibilidades). La realización de un trabajo fin de máster, supone una mejora, aunque en la mayoría de los casos tales trabajos también se dirigen por funcionarios de la Administración tributaria. Convendría que la apertura en la formación fuera aún más amplia.

Centrándonos ya en el procedimiento, convendría que el trámite de audiencia en el procedimiento inspector fuera precedido de una información suficientemente detallada sobre el sentido previsible de la propuesta de liquidación. De otro modo, este trámite pierde su sentido, trasladándose a las alegaciones posteriores a la firma de disconformidad. Como escribe Isabel Espejo las “fórmulas de entendimiento entre la Administración y los contribuyentes (...) juegan un papel fundamental en manos del inspector, dado que los acuerdos informales constituyen una característica inevitable del procedimiento de inspección”.¹¹

¹⁰ I. ESPEJO POYATO, “La conflictividad tributaria y medios para combatirla”, en la obra dirigida por P. CHICO DE LA CÁMARA, *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas...* cit., p. 32.

¹¹ I. ESPEJO POYATO, “La conflictividad tributaria...”, cit., p. 30.

El papel que pueden representar las actas con acuerdo es muy restringido, pues se limitan a la aplicación de *sedicentes* conceptos jurídicos indeterminados, problemas de prueba y cuestiones de valoración (art. 155 LGT). Siguiendo una propuesta verbal del profesor Tejerizo López, pensamos que deberían recuperarse las antiguas “actas de comprobado y conforme” en lugar de las actuales “actas sin descubrimiento de deuda”. Podría parecer que la diferencia es puramente nominal, pero implicaría un cambio de actitud por parte de la Administración y de los contribuyentes, que verían reforzada la valoración de una conducta cumplidora.

B. Organización

“La mejor manera de evitar los conflictos tributarios es disponer de una Administración tributaria bien organizada, preparada y dirigida”¹². El valor de esta afirmación no se limita a la Agencia Tributaria, sino que debe trasladarse también a la Dirección General de Tributos y a los Tribunales Económico-Administrativos. Estos dos organismos se encuentran infradotados, hasta el punto de que, en ocasiones, pueden existir dificultades para cubrir sus escasas plantillas. Un esfuerzo económico relativamente reducido, frente a lo que supone el presupuesto de la Agencia, podría rendir notables dividendos en forma de una mejor redacción e interpretación de las normas.

Por otra parte deberían buscarse soluciones organizativas que superen la tradicional distinción entre órganos de gestión y de inspección. Así se superarían algunos inconvenientes que plantean las actuales comprobaciones limitadas y resultaría más fácil extender ciertas modalidades de “fórmulas cooperativas” a la generalidad de los contribuyentes, en lugar de limitarlas a las grandes empresas.

C. Incentivos

Advierte Isabel Espejo, en el caso de la inspección “un sistema de incentivos en base a las *cuotas descubiertas* podría jugar un papel devastador si no se maneja adecuadamente”.¹³ Sería necesario diseñar un sistema de incentivos que fomentara la asistencia al contribuyente, el reconocimiento de las conductas cumplidoras y una correcta aplicación de las normas tributarias. El incentivo basado en *cuotas descubiertas* fomenta interpretaciones y calificaciones agresivas de las normas tributarias y no solo pone en peligro la objetividad de la Administración sino la moral tributaria de los contribuyentes.

D. Transparencia

Parece indudable que la Agencia Tributaria se encuentra sometida a una presión política y mediática para mejorar sus resultados recaudatorios, sobre todo desde la perspectiva, un tanto imprecisa, de la “lucha contra el fraude”.

¹² I. ESPEJO POYATO, “La conflictividad tributaria...”, cit., p. 32.

¹³ I. ESPEJO POYATO, “La conflictividad tributaria...”, cit., p. 32.

Esta presión conduce a una sobrevaloración de los llamados “resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero”¹⁴ y del “índice de eficiencia” calculado como el cociente entre los “resultados”: 14.792 millones de euros y los “costes (obligaciones reconocidas)”: 1.289,40 millones de euros, de modo que, supuestamente, cada euro gastado por la Agencia genera 11,47 euros.¹⁵

Este “índice” nos parece completamente inadecuado.

Por un lado, una parte importante de los recursos de la Agencia (aunque no conocemos su importe) se destina a servicios de asistencia y ayuda a los contribuyentes. En la medida en que estos servicios obtengan mejores resultados, mejorará el cumplimiento voluntario, disminuyendo los “resultados” reflejados en la ecuación. En otras palabras un mejor cumplimiento voluntario disminuiría automáticamente el “índice de eficiencia de la Agencia”.

Además, la Memoria no nos informa sobre el coste que suponen las reclamaciones y recursos ni los importes que, como consecuencia de tales litigios han de ser objeto de devolución con intereses de demora.

Una información más detallada y transparente permitiría dirigir la Agencia hacia una mejora del cumplimiento voluntario y evitaría una excesiva agresividad en la interpretación de las normas tributarias. Así se fomentaría la cultura de “cooperación” y se reducirían los conflictos.

¹⁴ *Memoria de la Agencia Tributaria*, 2017, ap. 3.3.1: “En términos acumulados, durante 2017 se han obtenido 14.221 millones de euros por este concepto. Este importe total se desglosa, a su vez, en 9.505 millones de euros correspondientes a los ingresos derivados de las actuaciones de control de la Agencia Tributaria (incluyendo los ingresos procedentes de expedientes judicializados) y 4.716 millones de euros correspondientes a las minoraciones de devoluciones, que incluyen también los importes minorados procedentes de expedientes judicializados y los procedentes de rectificación de autoliquidaciones.”

¹⁵ *Memoria de la Agencia Tributaria*, 2017, cuadro núm. 16, índice de eficiencia.

Aspectos conflictivos en la valoración de inmuebles urbanos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

ROCÍO LASARTE

Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Sevilla

1. El cálculo de la base imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 2. ¿El valor catastral, tal como se determina en la actualidad, está cumpliendo su función de medida de la capacidad económica en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles? 3. ¿Qué impacto tiene el valor de referencia del mercado en la valoración del inmueble? 4. ¿Se trata de un valor más ajustado a la realidad? 5. ¿Pero realmente el valor de referencia no afecta a un impuesto como el IBI? 6. ¿Una nueva fórmula para impugnar el valor catastral del inmueble?

En la actualidad es necesario encontrar soluciones a los problemas que plantea la valoración de los inmuebles a efectos de su tributación y su posible impugnación. Ante un sistema diseñado en una “realidad estable”, que ha quedado claramente obsoleto y ante la falta de modificación de las normas que regulan en la hacienda local los tributos que utilizan la propiedad como indicador de la capacidad económica, las respuestas vienen en los últimos años de la mano de la jurisprudencia¹. La valoración de los inmuebles no puede consistir sin más en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, salvo que el referido método se complementa con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble valorado.

No hay mayor avance para una “buena gobernanza fiscal” como la mejora del sistema tributario asistiendo en los estándares de seguridad jurídica y garantía de los derechos de los contribuyentes.

1. EL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

El *IBI*, es un impuesto directo de carácter real, que grava la capacidad económica de los sujetos pasivos, que se refleja en el valor de los bienes inmuebles. Recordamos que él no es el único tributo que recae sobre estos, que se ven afectados por otros tributos locales (IIVTNU) como autonómicos (ISD y ITPAJD e IP) y estatales (IRPF). Vigente desde el 1 de enero de 1990, es de exacción municipal, periódico (anual), que recae sobre la titularidad de los inmuebles, sean rústicos, urbanos o de características especiales. Tiene una importante función censal de los inmuebles del territorio y desde el punto de vista recaudatorio, es el tributo que más peso tiene en la estructura financiera de los municipios y provincias².

El IBI se asienta sobre una magnitud, el valor catastral, que se ha convertido en un elemento transversal del sistema tributario estatal y autonómico, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario.

¹ Tanto el Tribunal Supremo como el TEAC, que a partir de la resolución de 20 de septiembre de 2018 ha asumido su criterio.

² Su necesaria reforma debe pasar por el reforzamiento del principio de suficiencia financiera, flexibilidad, generalidad y equidad tributaria. Lo que supone que deban contemplarse múltiples aspectos.

Su gestión es compartida por dos administraciones, estatal y local, donde el punto de conexión entre gestión catastral y la gestión tributaria está en la determinación de la base imponible, que como hemos dicho, es el valor catastral. El campo de las duplicidades administrativas es amplio y no es difícil encontrar aspectos en los que puede mejorarse la coordinación entre distintas instituciones públicas, entre ellas, el Catastro y el Registro de la Propiedad. La Ley 13/2015³ recogió nuevo sistema de coordinación con el Registro de la Propiedad. El Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario son instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas que, no obstante, recaen sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. Por ello, la coordinación de la información existente en ambas instituciones resulta indispensable para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones.

Entre los distintos aspectos que plantea el cálculo de la BI en este impuesto, vamos a tratar en concreto dos: la aproximación de los valores catastrales a los reales y la posibilidad real y eficiente de recurrir estos valores.

La aproximación de los valores catastrales a los reales debe hacerse de la forma más suave y pacífica posible pero debe ser un objetivo de cualquier reforma del impuesto a medio plazo. Para ello se deben incorporar elementos de mejora en la gestión catastral y una mayor cooperación interadministrativa⁴.

No hace falta recordar la trascendencia que tiene el valor catastral en nuestro sistema tributario, ya que sirve para determinar la base imponible no sólo de impuestos y tasas municipales locales como el IBI, el IIVTNU (al menos hasta que el legislador decida reformar este impuesto) o la tasa de basuras; sino que también tiene gran incidencia en tributos estatales (IRPF, ITPAJD) o cuestiones extrafiscales (subvenciones, expropiaciones, etc.).

En la actualidad el sistema de valoración catastral se basa en la aprobación de ponencias de valores en períodos mínimos de 5 años, períodos que habitualmente son bastante más amplios. Los procedimientos de asignación de valores catastrales son muy costosos, se producen en ciclos muy largos que en ocasiones superan el plazo de diez años recomendado por la Ley y carecen de la flexibilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias cambiantes de los mercados. Por ello, a raíz de las modificaciones de la LCI por la Ley 16/2012⁵, se dotó de mayor flexibilidad a la actualización de los valores catastrales al poder hacerse por Ley General de Presupuestos,

³ De Reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004. La finalidad de esta Ley es conseguir la deseable e inaplazable coordinación Catastro-Registro, con los elementos tecnológicos hoy disponibles, a través de un fluido intercambio seguro de datos. La aprobación de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, supuso un nuevo avance en el ámbito de la colaboración y el intercambio de información, recogiendo lo establecido en la legislación anterior, que fue objeto de refundición en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, actualmente en vigor, que estableció la colaboración del Catastro con el Registro de la Propiedad en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, y facilitó que la cartografía catastral sirviera para la identificación de las fincas en el Registro de la Propiedad.

⁴ En este sentido se pronuncia la FEMP.

⁵ Por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

como medida de choque a lo que estaba sucediendo en los años 2012 y 2013, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, se produjo una situación de absoluto desajuste entre los valores catastrales y los de mercado. Mientras que de 2004 en adelante se revisaron las ponencias de más de la mitad de los municipios, en pleno auge del sector inmobiliario, incrementando los valores en función del incremento del precio que resultaba de los estudios de mercado de esos años, la realidad era que los precios de mercado entraron en caída libre. ¿Estamos cerca de volver hoy a la misma situación?

El artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, dio nueva redacción al artículo 32 del TRLCI, incorporando un nuevo mecanismo de actualización de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos a petición de los Ayuntamientos, siempre que se hubiera puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores del mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. El nuevo sistema que se aplica desde el 1 de enero de 2014 y permite un mejor ajuste de los valores catastrales.

La combinación de ambos sistemas proporcionaba una cierta estabilidad a los valores catastrales en que se basan los tributos locales, especialmente el IBI, lo que puede considerarse como un aspecto positivo para la gestión del tributo.

2. ¿EL VALOR CATASTRAL, TAL COMO SE DETERMINA EN LA ACTUALIDAD, ESTÁ CUMPLIENDO SU FUNCIÓN DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA EN UN IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES?

No. Independientemente de que la base imponible de un tributo sobre un bien inmueble se calcule sobre el valor real o sobre el valor catastral, diferencia que se ha pretendido hacer en la jurisprudencia reciente, ¿ha de prevalecer en la liquidación del tributo la realidad inmobiliaria frente a la descripción catastral de los bienes inmuebles?

En primer lugar afirmamos que no está cumpliendo esta función de medición de la capacidad económica derivada de la propiedad del inmueble. El valor catastral se encuentra referenciado al de mercado, situando dicha referencia en el momento de la realización de la correspondiente ponencia de valores, pero el hecho de que las revisiones catastrales no han alcanzado una cadencia temporal suficiente los separa de dicho valor. Han sido además esas revisiones neutralizadas por la propia evolución del mercado inmobiliario ya que carecen de la flexibilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias cambiantes de estos mercados. Están en manos de la decisión de los Ayuntamientos lo cual origina grandes diferencias entre municipios y con ello problemas de equidad. Este sistema de actualización de valor, en la medida en que no atiende a las circunstancias particulares de cada inmueble ni permite su impugnación, hace si cabe más necesario que los contribuyentes se pregunten si puede existir alguna discrepancia entre la valoración de sus inmuebles y la realidad de los mismos. En caso de discrepancia, cabe la posibilidad de instar un procedimiento de revisión del valor catastral para subsanarla y de este modo, ajustar los valores y claro está la carga fiscal asociada a los mismos, esencialmente el IBI.

A ello se une el hecho de que diversos tributos gravan un mismo bien atendiendo a valoraciones diferentes: unos basados en el valor real y otros en el valor catastral. ¿El valor catastral debe ser

un valor estable o variable? Porque precisamente esa es la gran pregunta que hoy día se plantea ante nuestros tribunales de justicia en cuanto al IIVTNU ¿Un impuesto que se separa de los valores reales puede entenderse constitucional? ¿La medida de la capacidad económica del contribuyente puede hacerse mediante el valor catastral? La doctrina ya hace tiempo que reflexiona sobre esta cuestión que ahora ha llegado a al TC al plantearse cuestión de constitucionalidad de los artículos 107 y 110.4 LHL desde un triple aspecto:

- Infracción del principio constitucional de capacidad económica del artículo 31.1 CE.
- Infracción del principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE: establece una regla objetiva de cuantificación de la base imponible que no puede sustituirse por prueba en contrario.
- Infracción del principio de igualdad del artículo 14 CE.

Se insiste en la necesidad de un nuevo valor de referencia que serviría para garantizar la equidad en este tipo de tributos que recaen sobre los inmuebles y evite las desigualdades en la imposición local y en general en los tributos que gravan el tráfico de bienes. El propio Catastro reconoce que es necesario acometer una reforma de los sistemas de valoración de los inmuebles buscando tanto su simplificación como su flexibilidad. De acuerdo con el Informe de Expertos sobre financiación local de 2017:

“La Comisión aconseja una revisión del método de determinación y valoración de los inmuebles que tenga como referencia el valor de mercado, para las distintas categorías de bienes inmuebles. Este «valor de referencia» serviría, de este modo, para garantizar la equidad en este tipo de tributos y evitar las desigualdades que hoy pueden apreciarse en la imposición local y en los tributos que gravan el tráfico de bienes inmuebles, cuando utilizan, en mayor o menor medida, el valor catastral como elemento de cuantificación de las bases o de la cuota. En este sentido, resulta recomendable la articulación de una Ley General de Valoraciones Patrimoniales. Si se mantuviera la vigente metodología de determinación del valor catastral se precisaría su actualización recurrente, en períodos de tiempo inferiores a los actuales, y con una mayor transparencia, permitiendo a los contribuyentes una real y efectiva posibilidad de impugnación de aquellos.”

El problema en la actualidad es que si acercamos la nueva valoración para inmuebles al valor de mercado, esto supondrá una subida del IBI. Pero esta idea ya la planteó la Comisión de 2014⁶ al combinar dicha nueva valoración con un descenso de la imposición sobre inmuebles en otros tributos o incluso con otra opción más radical: hacer desaparecer el resto de impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria y mantener sólo un IBI anual con cuota muy alta. Se combinaría también con una mayor autonomía a los Ayuntamientos, ampliando la horquilla de tipos impositivos en función del método de determinación de la BI que se utilice.

3. ¿QUÉ IMPACTO TIENE EL VALOR DE REFERENCIA DEL MERCADO EN LA VALORACIÓN DEL INMUEBLE?

El valor de referencia del mercado se incorpora en el artículo 3 de la Ley del Catastro mediante su modificación por la LGP de 2018:

⁶ Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. Ministerio de Hacienda, 2014.

“La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor de referencia de mercado, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.”

“La certificación catastral descriptiva y gráfica acreditativa de las características indicadas en el apartado anterior y obtenida, preferentemente, por medios telemáticos, se incorporará en los documentos públicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporación en el Catastro Inmobiliario, así como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley. *Igualmente se incorporará en los procedimientos administrativos como medio de acreditación de la descripción física de los inmuebles.*”

Es un nuevo valor que pretende estar más próximo al valor real de los inmuebles y ayude a regular las transacciones inmobiliarias evitando fraudes y que resulta del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastadas con otras fuentes de información⁷. El nuevo baremo, que estará disponible tanto para las Administraciones, como para los ciudadanos, es como hemos dicho, competencia de la Dirección General del Catastro, se regula por la nueva disposición final tercera incluida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y que entró en vigor en junio de 2018, que establece:

“En la forma en la que reglamentariamente se determine, la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiéndose por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga.

A estos efectos, elaborará un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos, y que se publicará con periodicidad mínima anual, previa resolución, en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro.”

El objetivo de su creación es fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia y ser una herramienta útil para controlar el fraude y sin duda tendrá impacto en el mercado inmobiliario.

La posición de la Administración Tributaria en cuanto a este nuevo “valor de referencia” se recoge en la Circular 5/4/2018 de 14 de marzo. De acuerdo con la Instrucción segunda de dicha circular, en tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente, el valor de

⁷ Recordamos además que en España existen dos registros inmobiliarios distintos, el Catastro y el Registro de la Propiedad y en numerosas ocasiones presentan discrepancias entre ellos por lo que respecta a la identificación de una misma finca registral. La Ley 13/2015, que reformó tanto la Ley Hipotecaria como la Ley del Catastro, introdujo una serie de reformas con la finalidad de coordinar la información de ambos y ofrecer la pertinente protección jurídica, obligó a los propietarios de inmuebles en España a coordinar la identificación de sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y el Catastro, siempre que se inmatricule una finca o se realicen operaciones que determinen una reordenación de terrenos como, por ejemplo, agrupaciones, segregaciones, proyectos de planeamiento urbanístico, etc.

referencia se calculará con arreglo a las normas vigentes para el cálculo de los valores catastrales⁸, fijándose anualmente para cada municipio los módulos de valoración que serán de aplicación.

4. ¿SE TRATA DE UN VALOR MÁS AJUSTADO A LA REALIDAD?

Esa es la intención. Sin embargo, no parece que venga a sustituir al valor catastral ni ser una nueva forma de calcular este, sino un valor que se une a él como complemento, dada su poca flexibilidad para reflejar los cambios en el valor de los inmuebles.

Queda claro que es necesario acometer una reforma de los sistemas de valoración buscando su flexibilidad, para conseguir una imagen más cercana al valor de mercado, que sirva como índice válido de capacidad contributiva.

El ambicioso objetivo que se ha marcado con el “valor de referencia” es permitir tener un conocimiento cabal y actualizado anualmente del valor de mercado de todos los inmuebles. Como hemos indicado, el valor así obtenido, estará disponible para las distintas Administraciones tributarias como elemento que les permita realizar las comprobaciones de valores en la gestión de los diferentes tributos de su competencia, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley General Tributaria. Estas comprobaciones de valores son una de las principales “batallas” entre Administración y contribuyentes en sede judicial.

A partir de los resultados del informe anual del mercado inmobiliario, sea posible determinar el valor de referencia de mercado de cada inmueble, entendido como estimación de su precio de venta en condiciones normales de mercado, con plena solvencia técnica y determinada con criterios homogéneos en todo el territorio común.

Como característica de tipo económico, el valor de referencia de mercado tiene vocación de ser la descripción de la realidad en cada momento, pero su determinación también está llamada a contribuir a la prevención del fraude, al configurar un posible mecanismo de referencia para el tráfico jurídico inmobiliario y para el desarrollo de las competencias públicas que demanden una evaluación económica real y actualizada de los inmuebles, desde las estrictamente tributarias, hasta otras de orden social y económico, como las de subvenciones⁹. Dotará de más transparencia a los procedimientos de estudio del mercado inmobiliario que son la base previa para la posterior elaboración de una ponencia de valores.

⁸ Prevista en el Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. A ello se le unen los criterios previsto en el anexo III de la Circular 5/4/2018.

⁹ Por lo tanto, los objetivos perseguidos con todas estas actuaciones son, esencialmente: disponer de una referencia orientativa del valor de mercado para la gestión de todos los tributos en los que se requiera la valoración de inmuebles; reducir los costes en la determinación de valores para el conjunto de Administraciones públicas que requieren la determinación de un valor para los inmuebles; fortalecer la seguridad jurídica en la gestión de tributos inmobiliarios, tanto para la Administración como para el contribuyente; disponer de un valor de contraste a los efectos de su consideración en las transacciones inmobiliarias que contribuya a evitar operaciones fraudulentas.

Esta información será útil tanto para los contribuyentes como para la Administración. Al ser anual, ayudará a los Ayuntamientos a detectar cuándo los valores de mercado se distancian de los valores catastrales a fin de que puedan motivar la redacción de una nueva ponencia de valores del municipio, lo cual puede tener seguramente como resultado una mayor recaudación por el IBI. Por su parte el contribuyente podrá alegar dicho valor en los procedimientos de comprobación, en tanto hemos visto que la nueva descripción catastral de los inmuebles se incorpora en los procedimientos administrativos como medio de prueba de la descripción física de estos.

Ahora bien, no debemos olvidar que en el sector inmobiliario (al menos en la actualidad) el valor de mercado es difícil de calcular, no es un valor preciso por la dificultad de tenerlo actualizado. Esta es razón para utilizar criterios administrativos que se alejaban de dicho valor.

5. ¿PERO REALMENTE EL VALOR DE REFERENCIA NO AFECTA A UN IMPUESTO COMO EL IBI?

Para que el valor catastral siga siendo índice válido de la capacidad contributiva, debe estar actualizado y referenciado al mercado. En general siempre ha estado por debajo de los precios del mercado (salvo en los tiempos impensables de la crisis en que los precios cayeron).

En lo que respecta al IBI, recordamos que toma el valor catastral como base imponible para fijar la cuota tributaria, tal y como dispone la LHL. Es cierto que el cambio introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no altera esta situación: para que se produzca cualquier subida o bajada del impuesto es necesario que el Ayuntamiento inste la redacción de una nueva ponencia de valores, solicite la aplicación de los coeficientes de actualización correspondientes o dicte una subida del tipo impositivo, dentro de los límites.

Pese a que hay quien afirma que este nuevo valor de referencia no tiene relación alguna con el IBI (entre ellos la propia Administración Tributaria), ya que no se debe confundir con el valor catastral, que no se altera, nosotros ponemos en duda esta cuestión. Cualquier reforma del IBI debe contemplar en la actualidad múltiples aspectos, siendo la aproximación de los valores catastrales a los reales uno de ellos. Aunque el impacto de este nuevo valor en los impuestos referenciados al valor de mercado va a tener una gran transcendencia, si el objetivo es conseguir un nuevo modelo de valoración de los inmuebles, va a afectar a todos los tributos que utilizan la propiedad como indicador de la capacidad económica. Así, parece claro que el nuevo valor tiene incidencia en la tributación en el IBI y el IIVTNU¹⁰.

La ventaja que se consigue con la incorporación de un valor de mercado de referencia emitido con periodicidad anual es que será más fácil y rápido detectar las posibles diferencias entre los valores catastrales y los valores de mercado. Esto será beneficioso para el contribuyente, ya que podrá beneficiarse de esta información que puede ser una útil herramienta para impugnar los valores catastrales y si los valores de mercado se encuentran por encima de los catastrales, podrá motivadamente pedir a su Ayuntamiento que inste la elaboración de una nueva ponencia a

¹⁰ Ahora bien, si esto es así, va a tener importantes consecuencias en los recibos del IBI. Habrá que coordinarlo con otras rebajas fiscales o incluso desaparición de la tributación de inmuebles en otros tributos.

fin de corregir estos últimos a la baja. Pero a la larga tenemos también claro que provocará subidas en el valor catastral, ajustando al alza las nuevas revisiones catastrales y ponencias de valores, lo que provocará un aumento de los impuestos que utilizan el valor catastral como base para su cálculo. No podemos olvidar que también son los Ayuntamientos los competentes para “atemperar” el IBI en situaciones injustas y de evidente desequilibrio tributario: pueden modificar los tipos reducciones en la BI bonificaciones y exenciones con el fin de disminuir el impacto fiscal de las nuevas valoraciones.

No debemos olvidar que el Tribunal Supremo ha tumbado recientemente el método del cálculo del valor de los inmuebles a efectos fiscales cuando la Administración tributaria realiza una comprobación del valor declarado por un contribuyente. La revolucionaria sentencia de 23 de mayo de 2018 del TS, en recurso de casación, en el que se remueven los cimientos de la comprobación de valores ¿tiene efectos en el IBI?

Tal ha sido la repercusión de esta nueva doctrina del TS que en el Anteproyecto de Ley de medidas prevención y lucha contra el fraude fiscal¹¹, se modifica la base imponible tanto en el ITPAJD como en el ISD, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se equipara con el valor normal del mercado. Se establece que para los bienes inmuebles, salvo prueba en contrario, la base imponible de dichos impuestos se presumirá que es el valor de referencia publicado por el Catastro.

¿Nos vamos a encontrar con que en los impuestos en que la base imponible viene determinada por el valor real no es idóneo como único método de comprobación la estimación por referencia a los valores catastrales, salvo que el método se complemente con una actividad comprobadora en el inmueble, y en cambio en el IBI no hace falta dicha actividad comprobadora “extra”?

Consideramos que las últimas afirmaciones pueden perfectamente trasladarse a impuestos como el IBI. Sin embargo no debemos directamente desdeñar la existencia de un medio de cálculo y comprobación en este impuesto, que puede ser útil en determinadas circunstancias y dar seguridad jurídica en momentos de “vaivenes” del mercado inmobiliario como los que vivimos en la actualidad.

La sentencia tiene un voto particular en el que se comparte el fallo de desestimar los recursos en el caso concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes puede ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el contribuyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos singularizados del concreto bien inmueble que es objeto de comprobación.

Si la respuesta a esta cuestión es afirmativa nos encontramos en una situación en la que un inmueble tiene un valor distinto para cada tributo ¿Qué sentido tiene esto? El único sentido que puede tener es que desde el punto de vista de la seguridad jurídica se liquida un impuesto sobre

¹¹ De transposición de las Directivas (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y 2017/1852, del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, y de modificación de diversas normas tributarias.

la propiedad del inmueble anualmente sobre un valor más o menos estable, pero sólo sería admisible con el complemento de la posibilidad de *discutir dicho valor*, al igual que se ha establecido para el IIVTNU.

Ya hemos indicado anteriormente cómo se calculan y aprueban los coeficientes que se aplican en el IBI. El contribuyente recibe un documento con la valoración con explicaciones técnicas complejas con el coeficiente que le corresponde y que el valor catastral de su inmueble se multiplicará por ese coeficiente. El momento en que se produce la notificación nos marcará el plazo del que disponemos para analizarla y, en su caso plantear un recurso. Pero en la práctica, pocos contribuyentes se ocupan de comprobar la valoración del inmueble en dicho momento y, si se ocupan, los procedimientos son tan complicados de entender que probablemente desista.

¿Se puede considerar esto indefensión? ¿Podemos considerar que hay en este impuesto una especie de configuración objetiva del valor real que no admite reducción o discusión?

Nos hacíamos estas preguntas cuando de nuevo el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en una importante sentencia, esta vez sí, relativa al IBI. La sentencia 579/2019 de 19 de febrero de 2019, pronunciada en recurso de casación n.º 128/2016.

6. ¿UNA NUEVA FÓRMULA PARA IMPUGNAR EL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE?

Hemos señalado la trascendencia que tiene el valor catastral en nuestro sistema tributario, ya que sirve para determinar la base imponible no sólo de impuestos y tasas municipales locales como el IBI, el IIVTNU o la tasa de basuras; sino que también tiene gran incidencia en tributos estatales (IRPF, ITPAJD) o cuestiones extrafiscales (subvenciones, expropiaciones, etc.). Es habitual detectar errores en las valoraciones ya que se trata de un procedimiento de valoración masiva y, en muchos casos Catastro no dispone de información precisa de los inmuebles en relación a usos, estado de conservación, reformas, distribución, etc. De no analizar en el plazo de un mes desde la notificación los nuevos valores, éstos quedarán firmes, y sus posibles errores nos acompañarán durante muchos años.

Asimismo no debemos olvidar que el valor catastral tiene como límite el valor de mercado, pero no cualquiera, sino el del momento de la revisión de la ponencia. Por todo ello resulta indispensable analizar en plazo todas estas circunstancias, pues de no hacerlo sólo sería posible instar procedimientos extraordinarios de revisión, de gran complejidad técnica, mayor coste e incierto resultado.

La impugnación de valores catastrales tuvo una especial relevancia a principio de esta década pues se conjugaron una serie de circunstancias que provocaron un elevado incremento de la litigiosidad. Entre 2005 y 2013 se revisaron las ponencias de más de 3.000 municipios. Estas revisiones presentaban gran complicación por el hecho de que se partía de estudios de mercado realizados en época del “boom inmobiliario”, con unos incrementos de valor exponenciales que, en el momento en el que se iban a aplicar se encontraban con que el valor de mercado había caído también de manera exponencial. Asimismo, los tribunales (en especial el TSJ de la Comunidad Valenciana) anulaban ponencias enteras a través de la impugnación indirecta instada por

los titulares de los inmuebles, en recursos planteados contra las nuevas valoraciones, al considerar que en las ponencias no se justificaban esos incrementos exponenciales de valor.

¿Es posible impugnar la ponencia de valores cuando se notifica una nueva valoración catastral?
¿Es posible impugnar dicho valor e incluso la propia Ponencia de Valores con motivo del recurso planteado contra la liquidación del IBI?

Si bien es cierto que algún Tribunal Superior de Justicia como el de la Comunidad Valenciana ha resuelto considerando posible el atacar indirectamente las Ponencias de Valores no sólo cuando se notifica una nueva valoración sino con motivo de la notificación del IBI o de la plusvalía municipal, también lo es que no es un tema pacífico.

El TS ha analizado la posibilidad de cuestionar los estudios de mercado de las Ponencias y los valores catastrales. En los últimos tiempos afirmó la improcedencia de la impugnación indirecta de las Ponencias¹². Hasta hace poco, entre otras, en su Sentencia de 11 de julio de 2013 consideraba que la naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores es la de actos administrativos y no de disposiciones generales y, por tanto, adquieren firmeza si no son recurridas en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial. El Tribunal añadía que su impugnación posterior sólo era posible a través de un procedimiento especial de revisión de nulidad de pleno derecho. En este mismo sentido se había pronunciado también el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en su Resolución de 12 de junio de 2014 al establecer que para la impugnación de los criterios para la determinación del valor catastral resultaba imprescindible la impugnación simultánea de la Ponencia de Valores de la cual deriva. Ello reducía, por tanto, la posibilidad de impugnar la valoración catastral a meras calificaciones y operaciones aritméticas. Sin embargo el TS en la sentencia de 25 de abril de 2016 cambia de nuevo de criterio admitiendo la impugnación indirecta de las ponencias de valores en el momento de concretarse la asignación individual de valores, si bien limitando esta posibilidad a la aplicación concreta de la ponencia al bien objeto de valoración individualizada. Al hilo de esta postura jurisprudencial, el TEAC ha cambiado de criterio en su Resolución de 14 de septiembre de 2017¹³ y permite la impugnación indirecta de la ponencia, si bien limitando sus efectos al bien concreto objeto de valoración. Por tanto, parece que, de nuevo, la jurisprudencia actual va en la línea de permitir la impugnación indirecta de la Ponencia de Valores cuando se notifica una nueva valoración catastral.

Ahora bien, es muy habitual que sólo se repare en lo elevado que es el valor catastral de un inmueble cuando se notifica la liquidación del IBI o de la plusvalía municipal.

¹² En la sentencia de 31 octubre 2006 dispuso: “No procede declarar la nulidad de pleno derecho, o anular, actos administrativos municipales de liquidación de IBI que traigan causa de actos de fijación individualizada del correspondiente valor catastral, emitidos por la Administración catastral competente, que hayan de considerarse firmes en vía administrativa o judicial, en fecha anterior a la firmeza de una sentencia que anule la previa Ponencia de Valores Catastrales del municipio. Asimismo, que no procede declarar la nulidad de pleno derecho, o anular, actos administrativos municipales de liquidación del IBI que traigan causa de actos de fijación individualizada del correspondiente valor catastral competente, si previamente no se ha declarado formalmente la nulidad o anulado estos últimos, previa su oportuna impugnación a través de los procedimientos administrativos que procedan y, en su caso, por el órgano jurisdiccional competente al efecto.”

¹³ Y recoge el criterio de una sentencia de la Audiencia Nacional de 17 abril de 2017 (recurso n.º 390/2015).

Si se hace ahora en 2019 la revisión de dicho valor con el nuevo boom inmobiliario, probablemente la nueva ponencia supone un incremento medio de los valores catastrales respecto a la ponencia anterior aprobada, si bien este incremento es desigual y dependerá de la zona de valor del municipio donde se ubique el inmueble y su uso. Como hemos dicho, la ventaja que se consigue con la incorporación de un valor de mercado de referencia emitido con periodicidad anual por Catastro es que será más fácil y rápido detectar las posibles diferencias entre los valores catastrales y los valores de mercado. Tengo claro que este sistema provocará a la larga subidas del valor catastral, y con ello el aumento de la cuota de los impuestos que lo utilizan como base para su cálculo. El incremento en la factura del IBI será progresivo, incrementándose un 10% más cada año durante los próximos 10. Por lo que no debemos fijarnos en la cuota del IBI que pagaremos en 2018 (será muy similar a la de 2017), sino en el incremento total del valor catastral. Sin embargo no podemos negar que quizás estos cambios serán beneficiosos para el contribuyente, que podrá beneficiarse de esta información como útil herramienta para impugnar los valores catastrales.

El TS se ha pronunciado en este punto recientemente, en el recurso de casación contencioso-administrativo admitido a trámite en 2017, en el que se aborda precisamente la posibilidad de impugnar la valoración catastral a través de la impugnación de la liquidación del IBI¹⁴. La cuestión que presenta interés casacional es la interpretación de los artículos 65 y 77.1 y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 (LHL) y art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004. Consiste en determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la calificación (y la consiguiente valoración) catastral de su inmueble cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.

Plantea por tanto la necesidad de permitir a los ciudadanos, a través de la impugnación del valor catastral de un inmueble, analizar y cuestionar los estudios de mercado que sirvieron como base para la aprobación de las Ponencias de Valores de los Municipios. Tanto Catastro, como los Tribunales Económico-Administrativos y la propia Audiencia nacional, consideraban que dichos estudios son documentos de carácter previo que no han de formar parte del expediente, siendo suficiente incorporar un documento resumen con las conclusiones del mismo. Este recurso va a marcar, sin duda, un antes y un después en la impugnación de los valores catastrales.

El diseño competencial que el legislador ha dispuesto es el de competencia compartida entre la Administración del Estado y los Ayuntamientos, produciéndose en uno y otro ámbito competencial actos distintos. Conforme a este diseño cuando se recurre la liquidación del IBI o de IIVTNU, habiendo alcanzado la valoración catastral firmeza y resultando inatacable ya, por no haberse recurrido ni la ponencia de valores ni la notificación individualizada del valor catastral del inmue-

¹⁴ Recurso de casación RCA/128/2016, preparado por el Ayuntamiento de Badajoz contra la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz, en el procedimiento abreviado 134/2016. Identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 65 y 77, apartados 1 y 5, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

ble, resulta improcedente fundar la impugnación en la incorrección de la valoración catastral. Ahora bien siendo esta la regla general, indica el Tribunal, sin embargo se dan situaciones excepcionales que van a permitir que ceda esta regla ante principios superiores que deben, en determinadas situaciones, prevalecer frente al principio de seguridad jurídica. Y se indican como principios superiores el principio de legalidad, el principio de capacidad económica y el principio de buena administración, enunciando este último como implícito en artículos 93 y 103 CE y positivizado en el artículo 3 la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Impone a la Administración una conducta lo suficientemente diligente como para evitar definitivamente las posibles disfunciones derivadas de su actuación, sin que baste la mera observancia estricta de procedimientos y trámites, sino que más allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al contribuyente y obliga a los responsables de gestionar el sistema impositivo, a la propia Administración Tributaria, observar el deber de cuidado y la debida diligencia para su efectividad y de garantizar la protección jurídica que haga invariable el enriquecimiento injusto. De esta forma no se puede mantener que tenga amparo jurídico, indica el Tribunal:

“El que se pueda seguir girando los recibos por IBI o no anular los ya girados, en su caso, bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales.

Ante un sistema impugnatorio complejo y potencialmente creador de disfunciones, cuando se producen estas situaciones, como las que nos ocupa, u otras parecidas o análogas, frente a una Administración que ha de servir con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE), no es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas; lo cual mal se compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de Justicia y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada uno.”

La Sentencia del TS 579/2019 no puede ser, a nuestro juicio, más satisfactoria, en el sentido de que determina que dichos artículos no se oponen ni obstan a que recurriéndose liquidaciones por IBI y para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, el sujeto pasivo pueda discutir el valor catastral del inmueble, base imponible del impuesto, aun existiendo la valoración catastral firme en vía administrativa.

La acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador de la Ley 40/2015 aplicada a la materia tributaria o el incremento de la litigiosidad con respaldo legal

ROSA LITAGO LLEDÓ
Universitat de València

1. El estado actual de la cuestión sobre los efectos de la inconstitucionalidad de las leyes tributarias o su contravención del Derecho de la UE. 2. La aplicación de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público al ámbito tributario y sus negativos efectos. 3. El sometimiento legal del derecho resarcimiento a la carga de recurrir de los obligados: el rechazo del TS y la aceptación del TJUE. 4. A modo de conclusión: propuestas de solución.

RESUMEN. La aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) limita el derecho de los obligados tributarios a su pleno resarcimiento por los tributos indebidamente ingresados como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria por el TC o de contravención del Derecho de la UE por el TJUE. La razón es que el artículo 32 de dicha Ley, que regula los “principios” de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, la somete a una condición que es la previa impugnación por parte de los obligados. El efecto de esta carga de recurrir es la transformación de dicha acción en una vía residual al alcance de unos pocos. Mientras que para la mayoría de afectados que hubieran presentado una autoliquidación “consentida” sólo queda expedita, en el mejor de los casos, la vía de devolución de ingresos indebidos. Y ello porque el supuesto de prescripción por el transcurso del plazo del artículo 66, c) LGT supone, en la práctica, la pérdida de cualquier posibilidad de verse resarcido por el tributo ingresado ya que la acción de responsabilidad patrimonial les ha quedado vedada por la LRJSP.

Las negativas consecuencias que tal regulación legal acarrea sobre el ya elevado nivel de litigiosidad en la materia tributaria y en las exigencias del principio de efectividad –como ya ha afirmado la Comisión Europea– y de los principios constitucionales (arts. 9.3 y 106 CE), que están en la base de la doctrina del TS que queda preterida por la LRJSP, imponen la búsqueda de soluciones en el plano aplicativo del Derecho que sean adecuadas para paliar, en la medida de lo posible, la situación descrita hasta tanto no se acometa lo que se aventura una necesaria reforma legal.

1. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES TRIBUTARIAS O SU CONTRAVENCIÓN DEL DERECHO DE LA UE

La cuestión sobre las consecuencias para los obligados tributarios de la eventual declaración de inconstitucionalidad de las leyes tributarias por el TC español, o la de ser contrarias al Derecho de la Unión por el TJUE, es, desde hace ya demasiado tiempo, uno de los principales focos de conflictividad en nuestra disciplina. Su trascendencia, tanto desde la perspectiva constitucional interna como del Derecho comunitario, estriba en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de los contribuyentes afectados a su resarcimiento en sentido amplio, bien mediante el reembolso o devolución del tributo o exacción indebidamente ingresados, bien mediante la indemnización de los daños sufridos por esta misma razón.

Pese a ello, y a que el objetivo de reducir la litigiosidad es el que en más ocasiones dice acometer el legislador español en las diversas exposiciones de motivos de su abundante producción legislativa, aún hoy no ha llevado a cabo la labor que, de una vez, fije en la propia Ley los efectos de este tipo de pronunciamientos cuyo rasgo fundamental es, justamente, enmendar la tarea del legislador. Y, sea esta la razón o sea cualquier otra la que justifique su dejación, el resultado es que la situación concreta de los contribuyentes afectados queda al criterio de los aplicadores del Derecho: la Administración, pero sobre todo los órganos jurisdiccionales, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello comporta. La Exposición de Motivos de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, no es, desde luego, una excepción y también alude al manido propósito de reducir la litigiosidad. Sin embargo, cabe reprocharle que finalmente abandonara, no tanto por su contenido sino por su loable finalidad, la propuesta que contenía el Anteproyecto que la precedió de establecer una regulación legal específica para la materia tributaria que abarcara las dos posibles vías resarcitorias que han reconocido tanto la jurisprudencia del TS como la doctrina del TJUE. Circunstancia que ha vuelto a cobrar relevancia al ser rechazado por la Comisión Europea (Dictamen de 25.1.2018 y apertura de procedimiento de infracción) el régimen legal que inmediatamente la sucedió: el de las Leyes 39/2015 y 40/2015. Normas que, con carácter general, establecen y regulan una acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Es decir, que sólo se ocupan de una de las vertientes del problema. Y que, además, y es lo relevante, someten esta vía a una condición: la carga de recurrir de los obligados. Requisito que resulta inaceptable al constituir en la práctica un obstáculo que dificulta de tal modo su derecho de resarcimiento que lo vacía de contenido. Razón por la que, a decir de la Comisión Europea, choca con el principio de efectividad. Y, cabe añadir, desde la perspectiva constitucional, con los artículos 9.3 y 106.2 CE.

La aplicación de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria concita en su seno dos de las tendencias más acusadas en este ámbito del ordenamiento jurídico en los últimos tiempos. Y ambas están relacionadas con la lacra de la litigiosidad que le aqueja. Una de ellas es la que se acaba de señalar: el paradójico efecto que, en muchas ocasiones, deriva de la labor del legislador que, pese a su proclamada intención de reducirla, acaba fomentándola en detrimento de los derechos de los obligados tributarios, especialmente los del artículo 24 CE, y, en definitiva, en perjuicio de la colectividad, al colapsar el sistema judicial y redundar en un mayor gasto público. La otra, es que esta acción fue una “creación” judicial que surgió en el ámbito del Derecho tributario [STS 29.2.2000 (Rec. 49/1998) y las que le sucedieron]. Fenómeno que, según se ha visto en casos muy recientes (*v. gr.* IIVTNU, AJD), está cobrando cada vez más importancia a raíz del nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que plantea la cuestión de la eventual vinculación del legislador con estas construcciones jurisprudenciales. Máxime cuando, como sucede en este caso, el régimen legal, al desconocerlas o desviarse de ellas, supone una restricción de los derechos de los contribuyentes en beneficio de los cuales había surgido en el ámbito jurisdiccional. Así lo evidencia el hecho de que, por mor de la Ley 40/2015, haya pasado a ser una acción subsidiaria, casi residual, de la de devolución de ingresos indebidos, y sometida como ésta a la limitación temporal de un plazo que no cuenta con respaldo jurídico alguno.

2. LA APLICACIÓN DE LA LEY 40/2015, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO AL ÁMBITO TRIBUTARIO Y SUS NEGATIVOS EFECTOS

¿Es aplicable la Ley 40/2015 a la materia tributaria? La razón por la que cabe interrogarse acerca de la vigencia de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador tal cual ha quedado regulada, básicamente, en la Ley 40/2015, en este ámbito del ordenamiento jurídico no es otra que la proverbial y férrea defensa del legislador de la “especialidad de la materia tributaria”. Basta para ello recordar la enconada polémica surgida a raíz de la primigenia Disposición Adicional 5.ª de la Ley 30/1992 que está en el origen de su “recrudescimiento” tras la reforma de la Ley 4/1999 que cambió la posibilidad de aplicación “subsidiaria” de la normativa administrativa común en “supletoria”. Previsión que permanece vigente al ser reproducida por la Disposición Adicional Primera de la Ley 39/2015 y, ya antes, desde el año 2003, con carácter general por el artículo 7.2 de la LGT.

A la vista del contenido de estos dos preceptos, la primera cuestión a tener en cuenta es que la figura que analizamos se basa en dos pilares que son los que conforman el nuevo sistema legal puesto que su régimen jurídico se reparte entre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 del siguiente modo:

Por un lado, es la Ley 40/2015, LRJSP, la que establece “los *principios del sistema* de responsabilidad de las Administraciones públicas” a los que alude el propio artículo 1.º de la Ley y lo hace en su artículo 32 incluido en el Capítulo IV del Título Preliminar, que se denomina: “De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”. La EM de la Ley, aunque parca, sí menciona la responsabilidad del Estado legislador como una de las novedades más “destacables” en este ámbito, “concretándose –en esta misma norma– las *condiciones* que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda”. Habrá que ver, entonces, qué hay que entender por “condiciones” y si éstas son equivalentes a “principios” o también atañen a la, así calificada por el TS, “acción de responsabilidad patrimonial” del Estado legislador [FJ 6 STS 29.2.2000; Rec. 49/1998].

Por otro lado, según la EM de la Ley 39/2015, LPACAP, lo anterior se debe a que “(...) los principios generales (...) de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en cuanto que *atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales*, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”. De este modo, en la LPACAP únicamente se contienen las especialidades de los “procedimientos de responsabilidad patrimonial” que, lógicamente, presuponen la vigencia del procedimiento común. Éstas se refieren a las distintas fases procedimentales. Y, dado que, son las que, en teoría, rigen la cuestión también en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria, paso a describirlas someramente:

a) La *iniciación* del procedimiento, que puede ser de oficio (art. 65), o a solicitud del interesado (art. 67) y, en ambos casos, siempre que no haya prescrito “el derecho a la reclamación del interesado” (art. 65.1) que se fija en el plazo de un año desde la publicación en el *BOE* o en el *DOUE* de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la UE.

b) En lo relativo a la *fase de instrucción* son dos las cuestiones a reseñar:

- La primera, es que se establece con carácter preceptivo la solicitud de informes y dictámenes (art. 81). Por lo que a nosotros nos interesa, mientras el apartado 1 se refiere al informe que habría que solicitar al “servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable”, el apartado 2 alude a los dictámenes de órganos consultivos. Pues bien, en los supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado legislador aunque no parecen encajar en el requisito del informe preceptivo del apartado 1, ya que no se trata de indemnizar por el mal funcionamiento de un servicio administrativo, sí resultará preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, en todo caso, a la vista del artículo 22 Trece de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que dispone: “La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos: (...) Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes”. Esto es, sea cual sea la cuantía de la indemnización.
 - Y, la segunda, que el apartado 4 del artículo 96 prevé la posibilidad de tramitación abreviada para los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, pero no con arreglo a las causas de carácter general, sino únicamente si “el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización”. En este caso, “podrá acordar *de oficio* la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado”. La alusión genérica a este tipo de procedimientos, sin mención específica a los que se refieren a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, pudiera hacer pensar que también en ellos será factible esta posibilidad¹ con la ventaja que supone la imposición legal de un plazo de resolución tan breve (30 días, salvo que reste un plazo menor para su tramitación ordinaria). Conclusión que corrobora la lectura del apartado 6, g) del precepto en relación con el dictamen del Consejo de Estado al que me acabo de referir.
- c) Por lo que hace, en fin, a la *fase de terminación* de los procedimientos, no se prevén especialidades a salvo de las que se refieren a la *resolución*, y que están contenidas en los artículos. 91 y 92. El plazo máximo de la obligación de resolver (art. 21), o para que se formalice un acuerdo, se fija en seis meses. En defecto de lo anterior, se haya iniciado de oficio o a instancia del interesado el procedimiento, “podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular”. Esto es, que, a la vista de los artículos 24 y 25.1, a), se producen los efectos propios del silencio negativo, aunque no se exprese así en la LPACAP. Por otra parte, junto al contenido genérico previsto en el artículo 88, la resolución, si la hubiera, deberá pronunciarse “sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público”. Por último, el artículo. 92 es el que atribuye la competencia para resolver este tipo de procedimientos.

¹ No parece albergar ninguna duda sobre ello DE MIGUEL CANUTO, E.: “Responsabilidad del Estado legislador por contrariedad con el Derecho de la Unión”, *Quincena Fiscal*, n.º 6, 2017.

No puede olvidarse, empero, que, con arreglo a la Disposición Transitoria 5.ª de la LPACAP, todo este régimen jurídico procedimental sólo afectará a los procedimientos iniciados tras su entrada en vigor. Hecho que tuvo lugar el 2.10.2016. Y, en principio, cabría concluir que lo mismo sucede con las “condiciones”, los “principios” de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador contenidos en la LRJSP que también entró en vigor el mismo día.

Llegados a este punto conviene recordar que, justamente, la polémica sobre la vigencia de la LRJAP y PAC (Ley 30/1992 y su versión posterior por Ley 4/1999) en materia tributaria se debía, en gran medida, a la confusión en su seno de los dos aspectos que hoy día se han regulado separadamente en la LRSP y la LPACAP. De manera que si entonces era relativamente fácil sostener la vigencia de los principios de la actuación de las Administraciones públicas contenidos en aquélla, habida cuenta que eran meras concreciones del texto constitucional, mayores dificultades presentaba la cuestión cuando dichos principios se referían expresamente a los procedimientos para los que se previó la exclusión de la Disposición Adicional 5.ª LRJPAP y PAC. Pero en este mismo contexto normativo hubo algún ejemplo en el que la aplicabilidad de la norma administrativa a la materia tributaria se acabó confirmando por el TS por la sencilla razón de que se trataba de institutos jurídicos no previstos en las normas tributarias. Es decir, de auténticas lagunas legales que, por definición, suponen la aplicación supletoria. Me refiero a dos recursos administrativos como el llamado “recurso *per saltum*” del artículo 107 LRJPAP y PAC, y la “acción de nulidad” de disposiciones generales del artículo 102.2 LRJPAP y PAC. Ambos ayunos de cualquier mención expresa por la LGT. Y este es, en fin, el espíritu del legislador que quiere reflejar en la LGT del año 2003, cuya EM destacaba el acercamiento a la ley administrativa común en materia de revisión, en tanto la LGT se limitaba, según sus palabras, a regular únicamente determinadas especialidades.

Pues bien, sentado lo anterior, a la hora de abordar la cuestión que nos ocupa hay que tener en cuenta *dos importantes circunstancias que preceden a la situación legal* que está vigente hoy día. La primera es que, cuando el TS se aborda, por primera vez, en la STS de 29 de febrero de 2000 (Rec. 49/1998) la posible existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por inconstitucionalidad de una ley referida a la materia tributaria, da inicio a una doctrina jurisprudencial que reconoce el ejercicio de esta acción subsumiéndola en el régimen entonces previsto por los artículos 139 y siguientes de la LRJPAP y PAC sin que se plantee objeción alguna en torno a su aplicabilidad por razón de la “especialidad” de dicha rama del ordenamiento jurídico.

La segunda, es que pese a ello, el Anteproyecto de la que luego fue la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, proponía una regulación específica de las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad o de contravención del Derecho UE de una norma, previendo un procedimiento especial de revisión propio de la materia tributaria que incluía la responsabilidad patrimonial de Estado legislador. Por si alguna duda cupiera sobre la intención de establecer una institución genuinamente tributaria, los términos del proyectado artículo. 219 *bis*, que no llegó a ver la luz, eran categóricos al decir, en el párrafo segundo de su apartado 1, que la “responsabilidad patrimonial del Estado legislador en materia tributaria... se determinará *exclusivamente* a través de este procedimiento, salvo lo establecido en el artículo 120.4 de esta Ley”. Precepto, complementario del anterior, que se ocupaba de la responsabilidad patrimonial en el caso de autoliquidacio-

nes y que, igualmente, excluía cualquier otra vía que no fuera la de su rectificación prevista en las normas tributarias. Con independencia de lo criticable de esta fracasada propuesta y de cuáles fueran las razones de su abandono, lo cierto es que, a la vista del sentido de la doctrina del TS, la consecuencia inmediata parece ser que en materia tributaria no hay duda de la aplicación del régimen sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador resultante de las Leyes 39/2015 y 40/2015, pese a que con ello se ha consagrado un sistema legal incoherente, ya que no se ha solucionado la cuestión de la devolución de ingresos indebidos que sigue sin regulación específica. Lo relevante de esta cuestión, que genera un alto nivel de conflictividad, es el nuevo significado que cobra como acción, no ya principal, sino única en la mayoría de supuestos de inconstitucionalidad o contravención del Derecho UE, como seguidamente paso a exponer.

De este frustrado planteamiento sí cabe obtener, en cambio, una conclusión que puede resultar útil a nuestro análisis, cuando menos para saber si la “acción” de responsabilidad patrimonial del Estado legislador es una de las “actuaciones y procedimientos” de “revisión en vía administrativa”, “especiales por razón de la materia” a las que se refiere la Disposición Adicional 1.^a LPACAP. Efectivamente, a ello da pie el hecho de que el Anteproyecto de la Ley 34/2015 lo conformara como un procedimiento de revisión “especial” que se confundía con el de devolución de ingresos indebidos. Siguiendo esta hipótesis, el hecho de que finalmente no se aprobara el artículo 219 *bis* supone en la práctica la existencia de una laguna en la ley tributaria (la LGT) y, por ende, se abre la puerta a la aplicación “supletoria” de la LPACAP, pese a que se trata de materia “especial”².

Conforme a este argumento la cuestión es que parece claro que, tras entrada en vigor de esta norma, los procedimientos administrativos seguidos, –por los órganos competentes en virtud del artículo 92– en relación con la eventual responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la declaración de inconstitucionalidad o la contravención del Derecho UE por una norma tributaria, *deben* seguir los cauces señalados anteriormente, pero ¿cabe decir lo mismo de las “condiciones” materiales, los “principios” que permiten el ejercicio de esta “acción” y que hoy recogen los artículos 32 y siguientes LRJSP? ¿Por qué no, cabría objetar, habida cuenta la existencia de “laguna legal” y el ámbito subjetivo de aplicación del artículo. 2.º de la LRJSP que abarca a la Administración tributaria? La respuesta a este interrogante depende del resultado tan negativo que para la situación de los obligados se deriva del contraste entre el régimen legal que establecen sus artículos. 32 y 34, básicamente, y los principales rasgos que la doctrina del TS le confería a la acción de responsabilidad patrimonial, acción que seguía unos cauces similares, en lo sustancial, a los actuales. En otras palabras, la razón por la que surge este interrogante radica en lo que, en mi opinión, es la esencia del problema que se deriva de la LRSP: el sometimiento legal de la acción a un requisito de impugnación “cualificada” que choca frontalmente contra la doctrina del TS que rechazó expresamente este condicionante desde el primer pronunciamiento en que se le planteó por la Abogacía del Estado: la STS de 13 de junio de 2000 (Rec. 567/1998).

² Sostiene el Profesor ESEVERRI, E.: *La devolución de ingresos indebidos*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 257, 266 y 267, que el Anteproyecto de la Ley 34/2015 compartía con la Ley 40/2015 el mismo intento de “sesgar” la acción de responsabilidad patrimonial e imponer un “peregrinaje de recursos” o “éxodo jurisdiccional”. Conclusión que no puedo sino compartir absolutamente.

En definitiva, una vez concretados los aspectos que diferencian ambos sistemas, el de construcción jurisprudencial y el legal, ello permite alcanzar la conclusión que he avanzado sobre la merma de la posición de los obligados tributarios³. Tal efecto deberá analizarse a la luz de los principios constitucionales implicados, el de seguridad jurídica del artículo 9 CE y el de responsabilidad de los poderes públicos del artículo 106 CE, así como del principio de efectividad del Derecho UE según lo ha interpretado el TJUE, sin que, por razones de espacio podamos ocuparnos, salvo tangencialmente, de la eventual colisión con el principio de equivalencia.

Y, si el resultado de este análisis resulta ser contrario a tales principios, la cuestión es: ¿puede sostenerse la “derogación”, digamos material, de la doctrina del TS? ¿Y hasta qué punto “puede” el legislador desconocerla absolutamente si se comprueba su mejor encaje con los aludidos principios constitucionales y del Derecho comunitario?

3. EL SOMETIMIENTO LEGAL DEL DERECHO RESARCIMIENTO A LA CARGA DE RECURRIR DE LOS OBLIGADOS: EL RECHAZO DEL TS Y LA ACEPTACIÓN DEL TJUE

Para poder tratar de ofrecer una respuesta a todos los interrogantes planteados en el epígrafe anterior el paso previo y necesario, como decía, es contrastar la situación actual con la que acontecía hasta la fecha de entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015 que discurría al socaire de la doctrina del TS.

Comenzando, según un criterio cronológico, por la *doctrina del TS*, las *notas básicas* que le confiere a la acción de responsabilidad patrimonial podrían sintetizarse del siguiente modo:

1.^a Su origen en torno a la declaración de inconstitucionalidad del gravamen complementario de la tasa sobre el juego por la STC 173/1996, en la que el TC que no limitó sus efectos, evidencia que nada tiene que ver con la llamada “doctrina prospectiva” del TC iniciada por la STC 45/1989⁴. Antes al contrario, la limitación de efectos por el TC en los casos puntuales en que expresamente lo hace por exigencias del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), supone precisamente la inviabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial⁵.

³ En este sentido, SESMA SÁNCHEZ, B.: *La nulidad de las liquidaciones tributarias*, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2017, pág. 556, sostiene que el artículo 32 LRJSP “ha recortado significativamente” el alcance que la jurisprudencia del TS había dado a esta acción. Sin embargo, más adelante, pág. 558, nota 375, dice que “no puede reputarse una carga desproporcionada el requisito de recurrir”. La razón es que se trata de “cumplir con la regla básica de la prueba”.

⁴ Coincido plenamente en este punto con el Profesor ESEVERRÍ, *op. cit.*, pág. 248. En mi opinión, la propia existencia de la doctrina del TS sobre responsabilidad patrimonial desmiente la posición de quienes sostienen que, desde la STC 45/1989, se haya generalizado la limitación de efectos hasta ser la regla general (MORENO QUIRÓS, J. A.: *La responsabilidad patrimonial del Estado legislador: análisis desde la perspectiva tributaria*, Aranzadi. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2018, pág. 31) y que, además, aquélla sea una reacción frente a ésta. *Cfr.* SESMA SÁNCHEZ, *op. cit.*, págs. 239 y 549.

⁵ Así sucedió, por ejemplo, respecto a los efectos derivados de la declaración de inconstitucionalidad de la STC 289/2000, de 30 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Parlamento Balear 12/1991, de 20 de diciembre, y que sí determinó el alcance de su decisión en su fundamento séptimo tomando la referencia de la aludida STC 45/1989.

Esta conclusión queda fuera de toda duda, a mi modo de ver, si se atiende a lo expresado por la STS de 27 de mayo de 2011 (Rec. 1472/2007) (FJ 4) –que reproduce la STS de 25.2.2011 (Rec. 4367/2006)–. Dice el TS: “Nuestra jurisprudencia ha precisado –por todas la STS de 18 de septiembre de 2003 (Rec. 122/2002)– en relación con la doctrina anteriormente expuesta sobre la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador que *goza de especial relevancia para su determinación que exista o no declaración expresa del Tribunal Constitucional acerca del alcance de la declaración de inconstitucionalidad que pronuncia,(...)*. Mientras que *los casos de ausencia de declaración permite a este Tribunal pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad patrimonial y fijar una indemnización que permita compensar los daños causados por el acto de aplicación de la ley inconstitucional (...) no así cuando el Tribunal Constitucional excluye cualquier tipo de acción revisoría*”. Según el TS, la expresión de sobra conocida, que emplea el TC cuando aplica la “doctrina prospectiva”, de considerar “situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme”⁶, expresa una “prohibición de cualquier otra acción, incluida la que deriva del artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992”. Y “entenderlo de otro modo desnaturalizaría la decisión del Tribunal Constitucional”. En otras palabras, la acción de responsabilidad patrimonial según el TS es *incompatible con la aplicación por el TC de la doctrina “prospectiva”*.

2.^a Partiendo de la premisa anterior que, indudablemente, condiciona la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial –y de la de devolución de ingresos indebidos–, en los casos en que ésta sí fuera posible, el TS no la configura como una acción subsidiaria, en lógica consecuencia con el argumento esencial de esta doctrina que no es otro que su desvinculación de la cosa juzgada (STS 29.2.2000; Rec. 49/1998) y de la firmeza del acto administrativo de liquidación del tributo (en puridad que hubiera causado estado en vía administrativa) o con la existencia de una autoliquidación “consentida”, así como de que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de devolución de ingresos indebidos (STS 13.6.2000; Rec. 567/1998)⁷. Según el TS, aun cuando en los primeros se trata del único remedio procesal que le queda al obligado para poder beneficiarse de la inconstitucionalidad del tributo, en los otros, que son, en definitiva, los que no se ven afectados por el artículo 40.1 LOTC, se trata de una *acción* que pueden interponer de manera *simultánea o sucesiva*. A excepción, claro está, de que hubiera prescrito el pla-

⁶ Pronunciamiento que, según el TS, “debe completarse con el contenido en el fundamento jurídico undécimo de la STC 45/1989, en cuyos incisos finales se precisaba el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1978, concluyéndose, en relación con los pagos hechos en virtud de autoliquidaciones o liquidaciones provisionales o definitivas acordadas por la Administración, que no podría fundamentar pretensión alguna de restitución”. En este ámbito es donde creo que debe tenerse en cuenta la apreciación del Profesor ESEVERRÍ, *op. cit.*, pág. 136, en torno a la vigencia de la doctrina prospectiva sobre las autoliquidaciones “consentidas” ya que de ellas, como actos de los particulares que son, no puede predicarse el requisito de firmeza propio de los actos administrativos.

⁷ Argumento que rechaza la doctrina administrativista, encabezada por el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, a la vista de los efectos prácticos que de la construcción del TS se desprenden, similares a la “devolución” del tributo y que son los que impide el artículo 40.1 LOTC.

zo para instar la rectificación de la autoliquidación, en cuyo caso la acción de responsabilidad patrimonial se configura también como el único recurso al alcance del obligado⁸. En otros términos, según la doctrina del TS, en los supuestos en que esta acción no es la única vía que puede ejercitar el interesado, porque no se encuentra en situación de cosa juzgada, éste “tiene a su alcance la vía de pedir, en cualquier momento, la revisión de tal acto nulo de pleno derecho, como prevé el mencionado artículo 102 de la Ley de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común⁹, y, *simultánea o sucesivamente*, de no tener éxito dicha revisión, está legitimado para exigir responsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador, pero también puede utilizar directamente esta acción, *ya que no cabe imponer a quien ha sufrido un daño anti-jurídico la vía previa de la revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho, a fin de dejarlos sin efecto, y sólo subsidiariamente permitirle demandar la reparación o indemnización compensatoria por responsabilidad patrimonial, cuando son las propias Administraciones quienes deben proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de tales disposiciones o actos y el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actuación de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y a las leyes*”¹⁰. A las que se añade una tercera posibilidad y es que el interesado puede solicitar la devolución de ingresos indebidos por el tributo inconstitucional.

Lógicamente, mientras que en el caso de la acción de nulidad no tiene plazo para instar la revisión, siempre por el cauce específico del artículo 217 LGT y no, como ha reiterado la doctrina del TS, a través de los recursos administrativos ordinarios o el contencioso-administrativo¹¹, en el de la solicitud de devolución de ingresos indebidos éste es el de prescripción de cuatro años desde que realizó el ingreso (art. 66 LGT). Pero lo significativo en ambos es que, de no ejercitarse simultáneamente la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ésta podría instarse sucesivamente sólo si aquellas dos acciones se interpusieron en el plazo de un año desde que se publicó la Sentencia del TC en el *BOE*, plazo que habría quedado interrumpido. Es decir, lo que no cabe es que aquellas dos acciones reabran el plazo de una distinta como es la de responsabilidad patrimonial¹².

3.^a La anterior conclusión deriva del *rechazo del TS de vincular la acción de responsabilidad a la teoría del acto consentido*. Los términos de la STS 13.6.2000 (Rec. 567/1998) en la que por primera vez se expresó este criterio son absolutamente claros y no han sido matizados en el curso de la evolución posterior de la doctrina jurisprudencial. Siendo incluso reafirmados tras el cambio de criterio de la STS 17.9.2010 (Rec. 153/2007), dictada como consecuencia de la

⁸ Para las Autoliquidaciones “consentidas” la solución depende del plazo de prescripción del artículo 66, c) LGT, es decir, del que se refiere a la solicitud de devolución de ingresos indebidos. Si no ha transcurrido, la vía es la de rectificación de autoliquidaciones con solicitud de devolución de ingresos indebidos (art. 120.3 LGT, en relación con el art. 221.4 LGT; y arts. 126 a 130 RGIT). Pero si hubiera prescrito, tan sólo pueden iniciar la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, si procede, lógicamente.

⁹ Frente a esta posibilidad véase la crítica de SESMA SÁNCHEZ, *op. cit.* págs. 244 a 254.

¹⁰ STS de 27 de septiembre de 2005 (Rec. 112/2004) seguida por la STS de 11 de diciembre de 2009 (Rec. 572/2007).

¹¹ Puede verse una síntesis en ESEVERRI, E.: *op. cit.*, págs. 179 a 182.

¹² *Vid.* STS de 11 de diciembre de 2009 (Rec. 572/2007) y, con base en ella, la posterior STS de 13 de abril de 2012.

STJUE Transportes Urbanos (As-C-118-08), que eliminó este requisito de recurribilidad por exigencias del principio de equivalencia, sin que se planteara la cuestión a la luz del principio de efectividad¹³.

Dice el TS en la citada STS 13.6.2000 (Rec. 567/1998):

“Esta Sala, sin embargo, estima que *no puede considerarse una carga exigible al particular con el fin de eximirse de soportar los efectos de la inconstitucionalidad de una ley la de recurrir un acto adecuado a la misma fundado en que ésta es inconstitucional. La Ley, en efecto, goza de una presunción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción de legitimidad a la actuación administrativa realizada a su amparo.*

Por otra parte, los particulares no son titulares de la acción de inconstitucionalidad de la ley, sino que únicamente pueden solicitar del Tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad con ocasión, entre otros supuestos, de la impugnación de una actuación administrativa. Es sólo el tribunal el que tiene facultades para plantear «de oficio o a instancia de parte» al Tribunal Constitucional las dudas sobre la constitucionalidad de la ley relevante para el fallo (artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

La interpretación contraria supondría impone(r) a los particulares que pueden verse afectados por una ley que reputen inconstitucional la carga de impugnar, primero en vía administrativa (en la que no es posible plantear la cuestión de inconstitucionalidad)¹⁴ y luego ante la jurisdicción contencioso-administrativa, agotando todas las instancias y grados si fuera menester, todos los actos dictados en aplicación de dicha ley, para agotar las posibilidades de que el tribunal plantease la cuestión de inconstitucionalidad. Basta este enunciado para advertir *lo absurdo de las consecuencias que resultarían de dicha interpretación, cuyo mantenimiento equivale a sostener la necesidad jurídica de una situación de litigiosidad desproporcionada y por ello inaceptable.*¹⁵

La contundencia de esta afirmación a la vista de lo que hoy dispone el artículo 32 LRJSP conduce indefectiblemente a preguntarnos: ¿qué ha cambiado, qué nueva razón hay que goce de sustento constitucional y respalde el criterio legal frente a la doctrina del TS?

En contraste con lo anterior, es fácil observar que, las principales consecuencias del régimen legal vigente, son:

1.º Sigue sin contemplarse la declaración de inconstitucionalidad y la de contravención del Derecho UE de normas tributarias como causa específica de la devolución de ingresos indebidos o de otro procedimiento especial de revisión en el sentido, tan desafortunado en el fondo, que proponía el frustrado artículo 219 *bis* del Anteproyecto de la Ley 34/2015 que lo mixtificaba con el de revocación.

¹³ Sobre ello véase MARTÍN QUIRÓS, *op. cit.*, págs. 121 y 123 que se ocupa de las alegaciones efectuadas por el Abogado General en torno a esta cuestión.

¹⁴ *Cfr.* el texto del anterior artículo 245.1, b) LGT que fue suprimido por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.

¹⁵ Por esta razón, según SESMA SÁNCHEZ, *op. cit.*, págs. 554 y 555, no se admite la acción de responsabilidad patrimonial cuando se trata de normas de rango inferior a la ley ya que sí es posible la impugnación directa o indirecta de los interesados. Repárese, no obstante, que, por lo que ahora interesa, el artículo 32.3 LRJSP emplea el término “normas” y no leyes, cuando se refiere a la declaración de inconstitucionalidad.

2.º En línea con lo anterior, la única consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad o de contravención del ordenamiento jurídico de la UE que sí contaría con un régimen legal expreso, no específico sino común, sería la responsabilidad patrimonial del Estado legislador que, sin embargo, se limita enormemente ya que se somete a la condición previa de impugnación “cualificada” en los términos comunes del artículo 32.4 y 5 LRJSP¹⁶.

Los efectos de ello son dos:

a) La *restricción de su ámbito de aplicación* del que se excluyen todas las situaciones “consentidas” o que hayan causado estado en vía administrativa, con independencia de que esté o no prescrito el plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos [art. 66, c) LGT].

Para todas ellas, en la actualidad, sólo hay una vía por la que podrían resarcirse de un tributo pagado pese a ser inconstitucional o contrario al ordenamiento de la UE y es la devolución de ingresos indebidos del artículo 221 LGT. Bien por aplicación del artículo 221.3 LGT a través de los procedimientos del artículo 216, a), c) y d) para situaciones firmes, –limitándose, en el caso de actos administrativos, al procedimiento de nulidad del art. 217 LGT si concurriera la prescripción¹⁷–. Bien por aplicación el artículo 221.4 LGT en relación con el 120.3 LGT para autoliquidaciones “consentidas” y siempre que no haya transcurrido el plazo del artículo 66, c) LGT.

Dicho de otro modo, en estos casos, les está legalmente vedada la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Conclusión que es, cuando menos, discutible a la luz de las *exigencias del Derecho UE*. Esta afirmación se debe a dos razones: la primera es que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, los mecanismos tradicionales tendentes a la restauración de la legalidad comunitaria conculcada, cuya garantía es una obligación que pesa sobre los Estados miembro, son dos: la acción de restitución, de carácter principal y la subsidiaria de indemnización (Sentencia TJUE de 13 de marzo de 2007; Asunto C-524/04). La segunda razón es que, para este caso concreto, según se puede leer en el extracto que se contiene en la “Comunicación a los Miembros” de fecha 28.2.2018¹⁸ de la respuesta de la Comisión Europea¹⁹ a la Petición n.º 0559/2017²⁰, planteada ante el Parlamento Europeo²¹, sobre la responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión: “La Comisión considera que las disposiciones de dichas Leyes referentes a la responsabilidad del Estado –Leyes 39/2015 y 40/2015– cuando actúa en su capacidad legislativa en lo que respecta a la legislación contraria al Derecho de la Unión son *incompatibles con los principios de equivalencia y/o de efectividad*” (la cursiva es mía).

En relación con el primero, la razón es, según la Comisión, que la legislación española ha establecido condiciones menos favorables para la responsabilidad por una infracción del Derecho de

¹⁶ Afirma MORENO QUIRÓS, *op. cit.*, pág. 127, que el requisito legal es el de “alegación certera” en el sentido de que acabe siendo coincidente y premonitorio, diría yo, de lo que finalmente puedan decir el TC o el TJUE. En esta línea, el VP a la STS n.º 2446/2016, de 16 de noviembre, se refiere a “impugnaciones prospectivas y cautelares”.

¹⁷ Según ESEVERRI, *op. cit.*, pág. 267, sólo cabría invocar la letra f) del apartado 1 del artículo 217.

¹⁸ CM\1147288ES.docx.

¹⁹ Cuyo texto completo he solicitado expresamente pero no se me ha facilitado por estar en “tramitación”.

²⁰ Presentada por FRANCISCO VERDÚN PÉREZ sobre la responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión.

²¹ PE619.065v01-00.

la Unión que para la responsabilidad derivada de una infracción de la Constitución española. Y, por lo que respecta al segundo, porque dicha regulación “contiene condiciones procedimentales que no están en consonancia con la jurisprudencia consolidada del TJUE. En consecuencia, *las disposiciones nacionales en entredicho hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una violación del Derecho de la UE, lo que repercute negativamente en la efectividad del Derecho de la Unión*” (la cursiva es mía).

b) Su aplicación se circunscribe a los casos afectados por la limitación de la cosa juzgada del artículo 40.1 LOTC con la particularidad de que tampoco les afecta a todos, pues requiere que la carga de recurrir sea “cualificada”, esto es, que se haya invocado el expreso motivo por el que se ha declarado la inconstitucionalidad o contravención del Derecho UE y que se haya obtenido una sentencia firme desestimatoria, sin más, lo que plantea el problema de si cabe considerar cumplido el requisito si la sentencia es parcialmente estimatoria.

Es por ello que, de tal limitación se colige que la acción de responsabilidad patrimonial pasa a ser una acción *subsidiaria* con carácter general, pues ya no va a poder invocarse en ningún caso sin haber sido *precedida* por los recursos y reclamaciones ordinarios. De modo que resulta plenamente certera la afirmación del Profesor ESEVERRI que resalta la pérdida del carácter de acción “autónoma, alternativa e independiente”, que se desprende de la doctrina del TS, tal y como hemos visto, para convertirse en una acción “vinculada y subordinada” a los recursos ordinarios²².

Sin embargo, el carácter subsidiario que resulta predicable de la nueva acción de responsabilidad patrimonial no es en absoluto coincidente con el que le otorga la Jurisprudencia del TJUE. Porque ésta se basa en la existencia de dos vías que permiten el pleno resarcimiento, en tanto que, en la legislación española, dicha dualidad ha desaparecido. En este sentido, creo que se puede afirmar la contravención del principio de efectividad a que alude el voto particular de la STS n.º 2446/2016, de 16 de noviembre, en el que, precisamente, la cuestión se plantea porque la acción de responsabilidad patrimonial ha perdido en el nuevo régimen legal el carácter de “cláusula de cierre del sistema” que le confiere el pleno del TS. Repárese que, en este caso, el TS abordó por vez primera la cuestión del *dies a quo* de la acción para solicitar la devolución de ingresos indebidos tras un pronunciamiento del TJUE en el que se afirma la contravención del Derecho UE. La decisión seguida por la mayoría de aplicar la misma doctrina que en los casos de inconstitucionalidad, que consiste en rechazar la tesis de la *actio nata* y, por el contrario, lo sitúa en el momento de haberse realizado el ingreso “indebido”, se sostiene precisamente en que en los casos, como el de la sentencia, en que, por aplicación de dicha doctrina, la acción de devolución de ingresos es inviable por haber prescrito el plazo para ejercitarla, la “devolución” (*sic*) queda garantizada a través de la acción de responsabilidad patrimonial que, supuestamente, “cierra el sistema”. Sin embargo, el cambio legal respecto de esta razón fundamental en se sustenta la doctrina del TS, es la causa por la que, según los firmantes del voto particular, estaba justificada la petición ante el TJUE de la decisión prejudicial. Posición que, en mi opinión, no cabe

²² *Op. cit.*, pág. 257. También rechaza esta nueva caracterización MORENO QUIRÓS, *op. cit.*, pág. 36.

duda que se ve reforzada por el parecer expresado por la Comisión Europea que he transcrito arriba²³.

El principio de efectividad es, como se ha ido viendo en estas líneas, el principal escollo que parece derivarse de la nueva regulación legal basada en la “carga de recurrir de los obligados”²⁴. Frente a lo que sucedía de la aplicación de la doctrina del TS que expresamente la rechaza en términos contundentes, según he reproducido antes. Esta sola razón ya sería suficiente, en mi opinión, para esgrimir su vigencia en materia tributaria que es donde surgió, so capa de la su inveterada “especialidad”.

Es cierto, sin embargo, que en lo relativo a la contravención del ordenamiento UE, la postura del TJUE parece abrir la puerta a la carga de recurrir como un requisito aceptable con base en un supuesto deber de “diligencia” de los administrados. Así se desprende, en relación con la acción de devolución de ingresos indebidos, no con la de responsabilidad patrimonial, en la STJUE, *Caterpillar Financial Services sp. z.o.o. c Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*, C-500/16, 20 de diciembre de 2017. La doctrina que se contiene en la misma resulta esencial en cuanto se refiere a los casos de devolución de ingresos indebidos en que ha prescrito el derecho a su solicitud cuando recae la STJUE. Para ellos, en el ordenamiento interno español, como ya hemos visto, antes de la entrada en vigor de la LRJSP la única vía posible de resarcimiento era la indemnizatoria que representa la acción de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, una vez se ha excluido esta posibilidad por la citada LRJSP el problema sobre el obstáculo que representa la existencia de un plazo de prescripción se torna fundamental y, a mi juicio, pone en cuestión la Jurisprudencia del TJUE que ha reconocido que “es compatible con el Derecho de la Unión establecer plazos razonables de recurso de carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica, que protege tanto al contribuyente como a la Administración interesada, aun cuando, por definición, el transcurso de estos plazos da lugar a la desestimación, total o parcial, de la acción ejercitada (sentencia de 8 de septiembre de 2011, *Q-Beef et Bosschaert*, C 89/10 y C 96/10, apartado 36)”. Cierto es que no se trata de nada nuevo, pero lo verdaderamente preocupante de la STJUE, *Caterpillar Financial Services sp. z.o.o. c Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie*, C-500/16, 20 de diciembre de 2017. es que considera tal circunstancia haciéndola recaer en el interesado que debe demostrar una cierta “actitud diligente”, una de cuyas manifestaciones sería pagar el tributo e inmediatamente solicitar la devolución de lo ingresado, con lo que se logra interrumpir el cómputo de aquel fatal plazo²⁵. Se trataría, en suma, de una carga de recurrir “preventivamente” para evitar esa consumación en previsión de posteriores declaraciones de contravención del Derecho de la UE, sean o no previsibles. Lo que no es más que un cuestionable fomento de la litigiosidad y la exigencia a los contribuyentes de un nivel de conocimiento del Derecho tributario que no resulta

²³ MORENO QUIRÓS, *op .cit.*, págs. 126 y 127, comentando la interpretación del TS sobre la Sentencia de Transportes Urbanos, se muestra partidario de que el TS inaplique la LRJSP y plantee cuestión prejudicial ante el TJUE.

²⁴ ESEVERRI, *op. cit.*, pág. 268, que se pronuncia antes del Dictamen de la Comisión, no termina de ver la contradicción en tanto que aunque la LRJSP marca un camino “tortuoso y difícil” no es imposible del todo y, por tanto, no choca con la exigencia de efectividad.

²⁵ Véase las reflexiones de MORENO QUIRÓS, *op. cit.*, págs. 118 y 119 quien considera desproporcionada esta exigencia y contraria a la doctrina del TJUE sin mencionar, no obstante, la Sentencia a la que me refiero en el texto.

aceptable. Como tampoco lo es la imposición de los costes económicos que supone el acceso a la vía jurisdiccional.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

1. La vigencia en materia tributaria de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador conforme a los principios del artículo 32 LRJSP supone una restricción del derecho de los obligados tributarios a la restitución efectiva o la plena indemnidad por el pago de un tributo declarado inconstitucional o contrario al ordenamiento jurídico de la UE. Esa es la principal consecuencia del sometimiento legal de dicha acción a la “carga de recurrir”.

2. Hay argumentos jurídicos sólidos que permiten afirmar que dicho efecto es contrario tanto las exigencias constitucionales (arts. 9 y 106 CE), pues choca frontalmente con la doctrina del TS elaborada en torno a esta cuestión, como a la jurisprudencia del TJUE sobre la obligación de los Estados de garantizar el derecho al pleno resarcimiento de los ciudadanos que se hayan visto afectados por un tributo contrario al Derecho de la UE. Es decir, podría resultar una medida contraria al principio de efectividad y así lo ha afirmado recientemente la propia Comisión Europea.

3. Como principio general, desde ambas perspectivas, los obligados cuentan con dos vías para el logro del indicado derecho al pleno resarcimiento: la de devolución de los ingresos indebidos y la de responsabilidad patrimonial. Y, la única excepción a ello es que la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad haya limitado sus efectos expresamente (doctrina prospectiva) o bien que el TJUE haya hecho lo propio. Pero, en ambos casos, dicha posibilidad no es la regla general sino la excepción.

4. La conversión, por mor de la Ley 40/2015, de la responsabilidad patrimonial en una vía de imposible acceso las más de las veces o de acceso residual y sólo en casos puntuales, contradice el anterior principio general. Así como el objetivo que dice perseguir el legislador de evitar un incremento de la litigiosidad, especialmente por los perniciosos efectos que acarrea para los intereses públicos.

5. En tanto permanezca esta situación legal urge la búsqueda de soluciones que contribuyan a paliar las graves consecuencias que se han descrito. Entre ellas hay, a mi modo de ver, dos posibles alternativas:

La *primera*, se centra en la propia acción de responsabilidad patrimonial y consiste en abogar por la *inaplicación a la materia tributaria del régimen de las leyes administrativas en favor de la doctrina del TS*. O ¿es que acaso la “especialidad de la materia tributaria”, sirve de argumento que justifica todo el régimen de revisión de la LGT que se separa del general y supone un claro endurecimiento de la posición de los interesados frente al régimen administrativo común, pero no es válido cuando, efectivamente, les garantiza mucho mejor sus derechos constitucionales y como ciudadanos comunitarios? ¿En qué medida puede el legislador no ya obviar sino contradecir frontalmente la doctrina del TS cuando el resultado de tal proceder redunde en el evidente perjuicio de los obligados tributarios? Por lo demás, la inaplicación de la LRJSP en la materia tributaria cuando se trate de la contravención del Derecho de la UE, es una medida que vendría avalada

por el propio ordenamiento de la Unión en tanto pudiera suponer la eventual contradicción del principio de efectividad. Argumento que cuenta con el respaldo actual del Dictamen de la Comisión Europea que he referido antes.

La *segunda*, en defecto de la anterior, vendría referida a la vía de devolución de ingresos indebidos y queda en manos del TS pues requiere del replanteamiento de su doctrina sobre el cómputo del plazo de prescripción de la acción para poder solicitar la devolución de ingresos indebidos por inconstitucionalidad o contravención del Derecho UE, y supondría aceptar la teoría de la *actio nata* de modo que el plazo de prescripción pueda contarse desde la publicación de la respectiva sentencia del TC o del TJUE (*diez a quo*), al igual que sucede con la acción de responsabilidad patrimonial. Ello comportaría revocar la doctrina fijada en su STS de 18 de enero de 2005 (Rec. cas. en interés de Ley n.º 26/2003) en relación con la declaración de inconstitucionalidad que fue trasplantada al caso de ingresos que contravienen el Derecho UE por la STS n.º 2446/2016, de 16 de noviembre (Rec. casación para unificación de doctrina n.º 1590/2015). Es verdad que podría objetarse que esta propuesta se opone al artículo 67.1 LGT, tal y como le reprocha el TS a la Sentencia de instancia que casa en la STS n.º 2446/2016 de 16 de noviembre. Pero tampoco está de más recordar que la tesis de la *actio nata* se rechaza por el TS con base en las diferencias entre la acción de devolución de ingresos indebidos y al de responsabilidad patrimonial en que basó su doctrina desde la STS 29.2.2000. Pues bien, arrumbada tal premisa por el legislador, lo cierto es que procederá, al menos, una reflexión detenida sobre la cuestión con el objeto de evitar que el derecho de los obligados quede vacío de contenido²⁶.

²⁶ En este sentido, no puede olvidarse que, como recuerda ESEVERRI, *op. cit.*, pág. 252, la intención última de la doctrina acuñada por el TS sobre la responsabilidad patrimonial de Estado legislador no es otra que la consecución de un “criterio de justicia material”.

De las relaciones cooperativas al cumplimiento cooperativo: las propuestas previas de tributación en el País Vasco*

FÁTIMA PABLOS MATEOS

Profesora de Derecho Financiero en Tributario. Doctora en Derecho
Universidad de Extremadura

1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. Las propuestas previas de tributación en el País Vasco: régimen jurídico vigente. 4. Fundamentación jurídica de la propuesta. 5. Reflexiones sobre la oportunidad de la regulación de las propuestas previas de tributación en la Ley General Tributaria. 6. Reflexiones finales. Bibliografía.

RESUMEN. Los nuevos paradigmas en la relación jurídico-tributaria apuntan hacia una posible evolución donde la cooperación entre la Administración tributaria y el contribuyente debe ponerse en valor. En todo ello se vislumbra un entorno de mayor seguridad jurídica propiciado por los acuerdos fiscales que puedan producirse. Si bien, esta idílica transformación en las relaciones entre Administración y contribuyente no está exenta de efectos nocivos como puede ser la aparición de una fiscalidad a la carta, individualista e indisponible para los demás contribuyentes. Ante tales circunstancias, y la búsqueda de nuevos mecanismos que fragüen un proceso todavía en construcción, las Propuestas Previas de Tributación que se contemplan en la normativa foral del País Vasco pueden ser un modelo conveniente para su aplicación al resto del Estado en aras de avanzar hacia el cumplimiento cooperativo.

Palabras clave: seguridad jurídica, cumplimiento cooperativo, propuestas previas de tributación.

1. INTRODUCCIÓN

En el momento actual, los nuevos paradigmas de la relación jurídico-tributaria apuntan hacia la cooperación. La necesidad de ofrecer un marco de seguridad jurídica a las relaciones entre la Administración tributaria y la empresa ha propiciado el impulso hacia un entorno de cooperación en las mismas. Sin embargo, aunque parece implementada una relación cooperativa debe avanzarse hacia el cumplimiento cooperativo¹.

* Actividad financiada con cargo a las ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de transferencia de conocimiento por los grupos de investigación de Extremadura.

Expediente n.º GR 18033. IP: Francisco Álvarez Arroyo.

¹ Según MARTÍN FERNÁNDEZ (2018): “El principio de cumplimiento cooperativo debe ser predicable tanto de la Administración como de los obligados tributarios, de forma que su relación se base en:

- la transparencia;
- la confianza mutua, y
- las actuaciones preventivas y de asistencia y colaboración.” (P. 65.)

Para alcanzar tal logro, las Propuestas Previas de Tributación (en adelante, PPT) que regula la normativa foral del País Vasco constituyen un mecanismo que puede aportar grandes dosis de seguridad jurídica en la aplicación de nuestro sistema tributario. Con la finalidad de poder reafirmarnos en tal aseveración, se procederá a analizar su régimen jurídico y reflexionar sobre la conveniencia de incorporar este mecanismo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), para lo que se atenderá a criterios formales y pragmáticos, sin olvidar el estudio de posibles los efectos nocivos que tal decisión pudiera suscitar.

2. ANTECEDENTES

Los datos que reporta la realidad no permiten aseverar con rotundidad que nuestro sistema tributario se caracterice por su seguridad jurídica, quedando, por tanto, cuestionada. Son varios los parámetros que nos llevan a tal conclusión y con ello a poder aseverar la pérdida de confianza del contribuyente, a saber: la complejidad², mutabilidad y el ingente número de normas que debe manejar el obligado tributario³.

Como paradigma premonitorio de situaciones conflictivas, también nos hacemos eco de aquellas reflexiones que, analizando los objetivos que la LGT detalla en su Exposición de Motivos, ya cuestionaban su escaso pragmatismo. Reflexiones que refieren “objetivos utópicos alejados de la realidad de la reforma”⁴, una Exposición de Motivos “llena de tópicos”⁵ o aseveraciones tales

² La complejidad normativa es consecuencia de la profusión normativa, de la técnica legislativa y de la falta de claridad en la norma. El Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a tales circunstancias al advertir que la seguridad jurídica implica “que el legislador debe perseguir la claridad no la confusión normativa” (STC 46/1990, de 15 de marzo). La vinculación entre la técnica normativa y la seguridad jurídica queda afectada negativamente debido a que para la primera únicamente se prevén una serie de recomendaciones sin que se contemplen consecuencias jurídicas por incumplimiento. En relación con esta cuestión RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ (2007): “Por tanto, una primera consideración aparece como imprescindible en la materia. Que las reglas que componen la técnica normativa dejen de ser simples y meras recomendaciones técnicas para convertirse en reglas de derecho con fuerza de obligar y cuyo incumplimiento lleve aparejado sanciones jurídicas. Seguramente, a partir de entonces la naturaleza de la técnica normativa adquirirá nuevos contornos y será más fácil vincular la técnica jurídica a las exigencias de la seguridad y certeza jurídica.” (P. 3.)

³ SÁNCHEZ GARCÍA (2018): “El dato sobre la producción normativa de los años 1990 y 31 de diciembre de 2016 justifica tal afirmación en la medida que son aprobadas 3.082 disposiciones entre las que se encuentran leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes, decretos legislativos (estatales y autonómicos), reglamentos y directivas de la Unión Europea y convenios internacionales; más de 8.000 disposiciones reglamentarias, sin contemplar en este dato a las ordenanzas fiscales.” (P. 41.)

⁴ Tal manifestación debe atribuirse a SESMA SÁNCHEZ (2017) quien sobre la última reforma de la LGT dice: “Personalmente, aunque no es una valoración aislada y así se viene poniendo de manifiesto en los primeros comentarios y análisis acerca de esta reforma, creo que, o bien la Exposición de Motivos ha sido redactada por un autor distinto al que ha redactado los artículos reformados o añadidos, o bien hay que señalar críticamente la *hipocresía* de la Exposición de motivos que invoca objetivos utópicos muy alejados de la realidad de la reforma. ¿Realmente se puede invocar la seguridad jurídica cuando se legitima la comprobación retroactiva de hechos o situaciones consolidadas hace años permitiendo su recalificación fiscal? ¿O cuando se deja en manos de la Administración, y no de una *lex certa*, la fijación de los criterios administrativos que va a tipificar las conductas sancionables al amparo del mecanismo del conflicto en la aplicación de la norma o fraude de ley? ¿Puede afirmarse en rigor que la reforma contribuye a la estabilidad normativa cuando modifica, no sólo normas tributarias, sino textos procesales de la envergadura de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa? ¿O que la solución de una controversia jurisprudencial,

como “el legislador tributario, una vez más, nos da una lección de cómo no debería legislarse en materia tributaria”⁶ afirmaciones todas ellas que presagian no poca conflictividad.

En este contexto, adquieren especial relevancia las fórmulas cooperativas, pues deben propiciar una mayor seguridad jurídica, siendo el principal objetivo, pero sin olvidar que deben acoger un fin teleológico claro: el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente⁷.

En el marco de dichas relaciones los beneficios para la Administración tributaria y el contribuyente son múltiples. Pueden sintetizarse de la forma siguiente: una relación cooperativa pone de manifiesto una relación con la empresa basada en la confianza, entendimiento mutuo, apertura y transparencia, mayor entendimiento del negocio empresarial, gerencia de riesgos, certeza inmediata, reducción de la presión fiscal indirecta, mayor calidad en la información, uso eficiente de los recursos y mayor confianza en el sistema y juego limpio por parte de las Administraciones tributarias y por parte de las empresas. (OCDE, 2013, p. 39).

En España, siguiendo la senda marcada por las propuestas de cumplimiento cooperativo, pueden apreciarse la adopción de dos fórmulas diferentes.

La primera de ellas, en el ámbito normativo, fue incorporada a la LGT por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria,

como la relativa a la duración del procedimiento inspector, consiste en ampliar sus plazos mínimos de duración en un 50% y modificar, *eufemísticamente*, lo que antes eran supuestos de «dilaciones no imputables a la Administración» por supuestos de «suspensión» –igualmente indeterminados– y cambiar de nombre las «causas de ampliación» por «causas de extensión» de los plazos máximos de duración? ¿Y qué decir de la victoria conseguida en sede jurisprudencial por los obligados tributarios que permitía limitar el devengo de intereses de demora hasta la fecha de la liquidación anulada cuando la Administración «disparaba» por segunda vez y que ha sido rebatida, sin reparo alguno, por la nueva redacción del artículo 150.7 LGT? En fin, creo que, en líneas generales, nos encontramos ante una reforma de la LGT claramente «escorada» hacia los intereses de la Administración tributaria, que han sido y son esencialmente recaudatorios, pero poca relación guardan con los tópicos garantistas que retóricamente se mencionan en su Exposición de motivos.” (P. 2.)

⁵ Aseveración formulada por MENÉNDEZ MORENO (2014) quien en relación a la referencia en la Exposición de Motivos de la LGT sobre seguridad jurídica afirma: “Se alude también, cómo no, al «reforzamiento de la seguridad jurídica», alusión tan reiterada como incumplida por nuestro ordenamiento tributario, y que si cada vez que se dice se hubiera cumplido –o tal vez simplemente no vulnerado– estaríamos ante un ordenamiento «angelical» desde un punto de vista tan relevante como este, que vuelve a ser gravemente agredido, estableciendo por ejemplo, en su disposición final octava, que su entrada en vigor se produce con carácter general «al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado»; cuando es obvio que su extensión y complejidad hacen imposible el cabal conocimiento de su contenido al día siguiente, salvo, claro está, que tengas la tarde libre el día de su publicación.” (P. 1.)

⁶ LÓPEZ MARTÍNEZ (2017) continua afirmando “(...) puesto que lejos de incidir en la seguridad jurídica desde una regulación clara y sistemática de los instrumentos que modulan las relaciones jurídicas, nos ofrece una regulación parcial, asistemática y conflictiva de las instituciones modificadas, sin otra finalidad que salir al paso de las interpretaciones de los operadores jurídicos, que no sacralizan, como único principio objeto de protección, el interés recaudatorio de los gestores de nuestra Administración Tributaria.” (P. 2.)

⁷ Es lo que desde la OCDE se ha denominado “cumplimiento cooperativo” o *co-operative compliance* y que fijan su objetivo en el efectivo cumplimiento con las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. El término cumplimiento cooperativo responde a un cambio en relación a la terminología adoptada anteriormente. “Este cambio deja claro que el enfoque se basa en la cooperación con el propósito de garantizar el cumplimiento, es decir, que el contribuyente pague los impuestos debidos en su debido momento.” OCDE (2013): *La relación cooperativa: un marco de referencia. De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo*, OECD Publishing, (p. 15).

concretamente con la modificación del artículo 92.2 LGT. Reforma que refuerza la figura del asesor fiscal en el marco de la colaboración social. Y lo hace añadiendo al artículo 92.2 LGT lo siguiente: “y, específicamente, con el objeto de facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias, con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal” al referir que la colaboración social podrá instrumentarse mediante acuerdos con la Administración tributaria.

Y la segunda, fuera del ámbito normativo, se lleva a cabo mediante la creación del Foro de Grandes Empresas⁸. En el seno del mencionado Foro se adopta el Código de buenas prácticas tributarias cuyo objetivo es “promover una relación recíprocamente cooperativa” entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT) y las empresas que suscriban dicho Código. Además, esta relación estará “basada en los principios de transparencia y confianza mutua, que debe dar lugar, por tanto, a un desarrollo de la misma conforme a los principios de buena fe y lealtad entre las partes, todo lo cual aumentará la eficacia de los controles de la Administración tributaria y reducirá la inseguridad jurídica a la que podrían estar expuestas estas empresas y la litigiosidad que surge entre ambas”. Recogiéndose un catálogo de buenas prácticas fiscales, que se engloban en tres grandes apartados, cuales son: transparencia, buena fe y cooperación con la Agencia Tributaria en la práctica fiscal empresarial; transparencia y seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias por parte de la Agencia Tributaria y, finalmente, la reducción de la litigiosidad y evitación de conflictos⁹.

No obstante, debemos recordar que en la nota informativa de la AEAT se advierte que la implementación definitiva de la relación cooperativa entre la Administración tributaria y las empresas se desarrollará en dos fases. La primera es la creación de un foro de discusión, que se debe dar por cumplido con el nacimiento del Foro de Grandes Empresas, y la elaboración del Código de buenas prácticas tributarias. En la segunda fase se pondrán en marcha mecanismos a través de los cuales instrumentalizar lo recogido en el Código. Concretamente, en relación a esta segunda fase se establece: “En un momento posterior, la posible implantación de un marco especial a través del cual la Administración proporcionaría, en los plazos acordes con las necesidades de las empresas, un criterio sobre las consecuencias fiscales de sus operaciones a cambio de una total transparencia sobre las mismas, siempre que las empresas que voluntariamente se acojan a ese marco especial ofrezcan cuanta información sea necesaria para que la Administración pueda fijar su criterio.”

Es precisamente esta apuesta por incentivar la consolidación de la relación cooperativa hacia el cumplimiento cooperativo lo que hace necesario reflexionar sobre mecanismos que permitan tal hecho. Y donde adquieren protagonismo por su aporte a la seguridad jurídica en la aplicación de

⁸ Según la nota informativa de la AEAT de 6 de julio de 2009 el Foro de Grandes Empresas es “un órgano de relación cooperativa para promover una mayor colaboración entre las grandes empresas y la Administración tributaria del Estado, basada en los principios de transparencia y confianza mutua, a través del conocimiento y puesta en común de los problemas que puedan plantearse en la aplicación del sistema tributario”.

⁹ Esta predisposición de las partes integrantes de la relación jurídico-tributaria se ve reforzada por lo dispuesto en algunos artículos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

los tributos la figura de las PPT. Sobre las mismas, podría decirse que existió un conato de implementación del que queda constancia en el Acta de la reunión del Pleno del Foro de Grandes Empresas celebrada el día 29 de octubre de 2013¹⁰ al referir que en relación al conocimiento previo de los criterios administrativos en la aplicación de los tributos pudiera plantearse una consulta: “Sobre el criterio aplicable a unos hechos concretos y la necesidad de que estos órganos se pronuncien. De forma que las empresas podrán plantear sus dudas a la Agencia Tributaria mediante un informe en el que expondrán el criterio que entiende aplicable. La Agencia Tributaria emitirá un informe mediante el instrumento jurídicamente más adecuado en función de la materia que se plantee y a través de los órganos competentes en el plazo de 3 meses. No obstante, cuando el número, complejidad y naturaleza de las cuestiones planteadas no permita a la Agencia Tributaria atender en el citado plazo alguna solicitud, se entenderá que la Agencia no ha analizado ni ha formulado criterio alguno sobre la cuestión planteada.”¹¹

3. LAS PROPUESTAS PREVIAS DE TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS VASCO: RÉGIMEN JURÍDICO VIGENTE

El artículo 84 de la Norma Foral General Tributaria de Vizcaya y los artículos 82 de las Normas Forales Generales Tributarias de Guipúzcoa y Álava recogen los procedimientos de vinculación administrativa donde se establece que: “Los obligados tributarios podrán solicitar que, con anterioridad a la realización del hecho imponible o a la conclusión del período voluntario de declaración, la Administración tributaria se pronuncie de manera vinculante respecto a las consecuencias tributarias que para los citados obligados se deriven de la realización de determinados hechos, actos o negocios jurídicos o de la realización de determinadas operaciones.” Tal previsión se sustanciará mediante diferentes procedimientos tales como las consultas tributarias escritas, información de carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, acuerdos previos de valoración y, por último, una posibilidad inédita respecto de las CCAA de régimen común, las PPT.

Destacar primeramente que la regulación de las PPT en las tres provincias vascas es prácticamente coincidente, a excepción, por ejemplo entre otros, del plazo para resolver. Los aspectos procedimentales son contenidos para el caso de Vizcaya¹² en el Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión, el Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria que regula el procedimiento en Guipúzcoa y, finalmente, el Decreto Foral 80/2005, del Consejo de Diputados de 28 de diciembre, que aprue-

¹⁰ El Acta de la reunión de fecha 29 de octubre de 2013 puede consultarse en: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empleados_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Acta_Pleno_FGE__29_10_2013.pdf.

¹¹ SANZ GÓMEZ (2013) se refiere a esta posibilidad como “mecanismo informal de consulta” y sobre sus efectos afirma lo siguiente: “Si se trata de mecanismos informales, los efectos de la actividad administrativa serán limitados, puesto que no creará derecho subjetivos en el contribuyente.” (P. 40.)

¹² Las PPT pueden presentarse de forma telemática tal y como se prevé en la Orden Foral 2780/2009, de 4 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de propuestas previas de tributación.

ba las normas de procedimiento aplicables a las consultas tributarias escritas, a las propuestas previas de tributación y a la declaración de cláusula antielusión en Álava.

La primera cuestión sobre las PPT que debe destacarse tiene que ver con su naturaleza. Es principal destacar su carácter vinculante y no olvidar, como otras características propias, su especificidad, precedencia o carácter declarativo¹³.

Por lo que se refiere a su finalidad, debe mencionarse que el propósito de las mismas es la búsqueda de una respuesta vinculante no ya sobre cómo interpretar la norma tributaria que sea de aplicación sino con el fin de “someter al conocimiento de la Administración tributaria propuestas previas de determinación de la tributación correspondiente a determinadas operaciones de especial trascendencia o complejidad” La especial importancia de este mecanismo es que debe entenderse como “un supuesto de cuantificación anticipada de la deuda tributaria” (MERINO JARA, 2017, p. 3). Lo que sin dudas va a reportar una mayor dosis de seguridad jurídica al contribuyente y una oportunidad para minimizar la litigiosidad¹⁴. Sin olvidar que su uso queda limitado a operaciones concretas que presentan los rasgos indicados de especial trascendencia o complejidad, sin poder generalizarse su empleo indiscriminado.

En suma, las PPT representan una decidida apuesta por la seguridad jurídica, y por ende en pro a los derechos del contribuyente, en la medida que el obligado tributario puede plantear una determinada fórmula de tributación para determinados supuestos, los que previsiblemente van a presentar una mayor incertidumbre sobre sus consecuencias jurídicas, cuya aceptación por parte de la Administración tributaria resultará vinculante para la misma y, en consecuencia, de esta forma quedan anulados los posibles conflictos posteriores.

En relación al ámbito subjetivo hay que decir que no es excluyente, en la medida que la normativa reguladora precisa que están legitimados para su presentación los obligados tributarios sin otra consideración. Por tanto, queda expedito este mecanismo tanto a personas físicas como jurídicas que actuarán en el procedimiento por sí mismos o por medio de representante, en cuyo caso deberá acreditarse la representación en el momento de presentarse la solicitud.

Ahora bien, si ninguna mención especial requiere el ámbito subjetivo no puede aseverarse tal cosa al tratar el ámbito objetivo de las PPT. En este caso sí queda limitado en cuanto a su contenido. De forma tal que la cuestión sobre la que verse la PPT debe referirse a “operaciones de especial trascendencia o complejidad”, resultando que las solicitudes podrán versar sobre las cuestiones siguientes:

- Operaciones de reestructuración empresarial, entendiendo por tales las definidas a efectos del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Impuesto sobre Sociedades, o similares, así como la configuración de grupos fiscales.

¹³ Las PPT han sido definidas por MERINO JARA (2011) como “una manifestación de los denominados acuerdos fiscales en la medida en que suponen una conjunción de voluntades de la administración y el contribuyente de naturaleza declarativa que precisan una situación jurídica indeterminada futura” (p. 221).

¹⁴ En palabras de MERINO JARA (2017): “La prevención de situaciones de riesgo, el aumento de la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad están en el origen de las propuestas previas de tributación contempladas en el País Vasco.” (P. 9.)

- Operaciones de reorganización de patrimonios de personas físicas.
- Operaciones en las que se encuentren implicadas otras Administraciones tributarias o que tengan una dimensión internacional.
- Proyectos de inversión correspondientes a personas físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales o a entidades. Advirtiéndose que el importe de las inversiones debe superar la cantidad de 450.000 euros tanto en la regulación dada en Vizcaya como en Guipúzcoa, no refiriéndose límite alguno en Álava.
- Operaciones que generen derecho a la aplicación de deducciones o bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Al igual que el caso anterior tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa se exige que el importe de la deducción o bonificación sea superior a 250.000 euros.
- Por último, también pueden motivar su presentación las operaciones o negocios jurídicos cuyo importe supere la cantidad de 600.000 euros, límite cuantitativo que, como en los dos casos anteriores, no es exigido en Álava.

Ahora bien, no representa este listado un elenco cerrado, pues la normativa reguladora prevé la posibilidad de presentar una solicitud de PPT en casos distintos a los detallados. Para esos casos diferentes a los expuestos se requiere previa autorización del órgano competente que verificará la oportunidad de la propuesta en función a la especial trascendencia o complejidad de la operación. A lo que la normativa de Vizcaya y Guipúzcoa añaden que se tendrá en consideración a los efectos de ser autorizada tal solicitud “la estructura y dimensiones económicas del obligado tributario y a la trascendencia que la operación planteada pueda tener en el importe de sus obligaciones tributarias”. En todas las regulaciones se especifica el hecho de no proceder recurso o reclamación de ningún tipo contra una resolución desestimatoria.

Como medida que podríamos calificar como preventiva, la solicitud debe presentarse con anterioridad a la realización del hecho imponible. Ahora bien, cuando estamos ante tributos de carácter periódico las PPT deben presentarse de forma previa a la finalización del periodo impositivo en el que deba aplicarse el contenido de las propuestas. Archivándose todas las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado.

La solicitud, presentada en plazo deberá dirigirse en el caso de Vizcaya a la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica de la Dirección General de Hacienda. Sin embargo, en Guipúzcoa se determina en el decreto foral que se presentará ante la Dirección General de Hacienda del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas. Finalmente en el caso de Álava simplemente se indica que se presentarán ante la Administración tributaria.

Además de los datos identificativos del obligado tributario y, en su caso, del representante, la solicitud deberá ir acompañada por una serie de documentos que a continuación detallamos¹⁵:

¹⁵ La regulación no es idéntica en las tres provincias vascas. Apuntamos, en relación a los documentos que deben acompañar a la solicitud, lo contenido en la normativa de Guipúzcoa.

- Los antecedentes y las circunstancias del caso, que permitan comprender las razones las consecuencias y resultado de la operación.
- Descripción exhaustiva de todos los elementos que puedan influir en la determinación de la deuda tributaria correspondiente a la operación o a la combinación de operaciones.
- La cuantificación concreta de la incidencia en la deuda tributaria de la operación de que se trate o, cuando no consten suficientemente en el momento de presentación de la propuesta, los criterios que determinen establecer dicha incidencia.
- Los conceptos tributarios y períodos impositivos afectados por la operación respecto a la que se presenta la propuesta previa de tributación, así como la incidencia que en cada uno de ellos tenga la misma.
- Los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración tributaria.

Vizcaya y Álava prevén que en el caso que la PPT o la resolución sobre la misma deba ser objeto de intercambio de información con otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en virtud de un instrumento de asistencia mutua, se declarará dicha circunstancia con carácter expreso, sin perjuicio de la apreciación de oficio por parte de la Administración tributaria competente para la resolución del procedimiento y se consignarán, además, los datos siguientes:

- Identificación del grupo mercantil o fiscal al que pertenece, en su caso, la entidad que presenta la PPT, incluyendo los números de identificación fiscal o códigos equivalentes, en su caso, de todas las entidades no residentes afectadas.
- Descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de transacciones desarrolladas o a desarrollar. En cualquier caso, dicha descripción se realizará con pleno respeto a la regulación del secreto comercial, industrial o profesional y al interés público.
- Estados que pudieran verse afectados por la transacción u operación objeto de la propuesta.
- Personas residentes en otros Estados que pudieran verse afectadas por la resolución del procedimiento.
- Otros datos que fueran exigibles por la normativa de asistencia mutua aplicable.

También Guipúzcoa señala que en el caso de que la PPT verse sobre la existencia de un establecimiento permanente o sobre una transacción transfronteriza, dicha circunstancia se declarará de forma expresa, sin perjuicio de poder ser apreciada de oficio por parte del órgano competente para resolver, requiriéndose idéntica documentación que la señalada anteriormente.

Si la solicitud no reuniera los requisitos señalados en la normativa se requerirá a la persona interesada con el fin de que en un plazo de diez días subsane la falta o aporte los documentos preceptivos. En el caso de no hacerlo se archivará sin más trámite su solicitud.

Por lo que se refiere a la tramitación de la propuesta, la normativa reguladora establece que iniciada esta fase del procedimiento puede instarse al obligado tributario a presentar la documentación que el órgano competente para resolver estime necesaria a fin de adoptar la correspondiente resolución.

Una vez elaborada la propuesta de resolución será elevada a la Comisión de Doctrina Tributaria de la Hacienda Foral de Vizcaya o, en su caso, a la Comisión Consultiva Tributaria de Guipúzcoa, salvo que con anterioridad se hubieran resuelto supuestos esencialmente similares o que los criterios interpretativos no planteen cuestiones novedosas. Las mencionadas Comisiones determinarán, con carácter vinculante, si confirman la propuesta elaborada o si, por el contrario, la rechazan. En este último supuesto, la devolverá al órgano competente acompañada de los fundamentos básicos de la proposición adoptada, para su reelaboración en base a estos fundamentos. No prevé esta remisión la normativa de Álava.

Por lo que a la resolución se refiere, dictada por el órgano competente deberá ser motivada y producirse en un plazo de seis meses, salvo en el caso de Álava que se reduce a la mitad, es decir, tres meses. Resolución que no podrá ser objeto de recurso o reclamación, sin perjuicio de poder plantearlos contra el acto administrativo que posteriormente se dicte. Hay que añadir que la falta de aprobación en el plazo previsto no implicará aceptación de los criterios ni la cuantificación que se exprese en la propuesta.

Por último, la normativa hace referencia al archivo de las PPT. Así, establece que serán archivadas las formuladas respecto a hechos imponible u obligaciones tributarias sobre las que no tenga competencias la Administración tributaria correspondiente, (no se contempla tal causa de archivo en la normativa de Álava), las que se formulen por personas no legitimadas, tal como ya se ha indicado también se archivarán aquellas que no subsanen sus defectos en el plazo de diez días desde el requerimiento realizado a tal efecto y las que se presenten fuera de los plazos establecidos en la normativa. La decisión sobre el archivo será debidamente notificado al obligado tributario quien no podrá interponer recurso o reclamación.

4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA

Una primera aproximación en el análisis de la incorporación del cumplimiento cooperativo en el ordenamiento jurídico-tributario requiere de un estudio que atienda a criterios jurídico-formales, sin olvidar otros de carácter pragmático que avalen los beneficios de su incorporación o evidencien lo nocivo que pudiera resultar. Así como la fórmula exacta para su instrumentalización sobre la que adquieren especial trascendencia los acuerdos o pactos fiscales o *tax rulings*¹⁶.

La regulación del régimen jurídico de acuerdos o pactos fiscales queda avalada por la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Concretamente por aplicación de lo dispuesto en su Disposición Adicional Primera al indicar que las actuaciones y los procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa se registrarán por su normativa específica y de forma supletoria por lo dispuestos en la Ley 39/2015. Y, en consecuencia, al

¹⁶ No existe unanimidad a la hora de confeccionar una conceptualización de *tax rulings*. La OCDE define *ruling* como “cualquier consejo, información o compromiso proporcionado por una autoridad tributaria a un contribuyente o grupo de contribuyentes específicos con respecto a su situación tributaria y en el que tienen derecho a confiar”. Definición que aparece recogida en el Informe *Consolidated Application note. Guidance in applying the 1998 report to preferential tax regimes*, <http://www.oecd.org/ctp/harmful/30901132.pdf>, [Fecha de consulta: 22 de marzo de 2019], pág. 47.

prever la Ley 39/2015 la terminación convencional del procedimiento administrativo en su artículo 86 nada debe impedir extrapolar la terminación convencional al ámbito de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Dos cuestiones deben matizar tales aseveraciones. La primera que no es la terminación convencional una materia ajena a los procedimientos de aplicación de los tributos. Exactamente, el artículo 155 LGT regula una terminación convencional del procedimiento de inspección mediante la suscripción de actas con acuerdo que sustancian una concurrencia de voluntades entre la Administración tributaria y el obligado tributario a fin de evitar una posible litigiosidad y asegurar el cobro del crédito tributario¹⁷. Pero en este caso existe una previsión legal que habilita de forma expresa tal forma de terminación del procedimiento. En consecuencia, la LGT prevé y regula tal posibilidad. Regulación que, además, debe entenderse preceptiva para que las terminaciones convencionales, acuerdos o pactos fiscales alcancen virtualidad en el ámbito tributario¹⁸. En conclusión, la incorporación en la práctica tributaria de la aplicación de los tributos de la terminación convencional requiere una expresa regulación del régimen jurídico que contemple los aspectos orgánicos, funcionales y procedimentales que requiera.

Y la segunda que, de conformidad a lo indicado en el artículo 87 de la Ley 39/2015, los acuerdos podrán ser formalizados siempre y cuando éstos “no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado”. Extrapolando estas exigencias al orden jurídico tributario podrían traducirse, como no podía ser de otra manera, en una actuación que debe atender al cumplimiento de los intereses generales y con sometimiento a la ley y al Derecho. Lo que por ende debería conllevar una adecuación absoluta de la misma, en aras de dar al cumplimiento a los principios de justicia material establecidos en el artículo 31 CE, al principio de indisponibilidad del crédito tributario, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, asegurándose así la Administración eliminar la posible litigiosidad que pueda plantearse y asegurar el cobro del crédito tributario y, con ello, cumplir la finalidad principal del sistema tributaria: el sostenimiento de los gastos públicos.

Un acuerdo concebido bajo el respeto de estos términos no debería plantear dudas de aplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico tributario. Fijadas las condiciones formales y preceptivas del pacto también quedaría minimizados los efectos nocivos que el mismo pudiera esconder.

5. REFLEXIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA REGULACIÓN DE LAS PROPUESTAS PREVIAS DE TRIBUTACIÓN EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

Este ánimo cooperativo que parece contemplar el legislador no debe ensombrecer la finalidad principal del sistema tributario cual es el sostenimiento del gasto público. De forma tal, que todo

¹⁷ Sobre la incorporación de las actas con acuerdo a la LGT, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO (2007): “responde al convencimiento cada vez más extendido de la necesidad de atajar el creciente alejamiento y el aumento de conflictividad entre la Administración y el contribuyente” (p.463).

¹⁸ En el mismo sentido *vide*. MERINO JARA, 2011, p. 229-230.

lo dicho debe enmarcarse en la necesidad de que la Administración haga efectivo el crédito tributario y el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. En suma, que la cooperación como nuevo paradigma en la relación jurídico-tributaria debe ser un medio para favorecer el cumplimiento del obligado tributario con el sustento de la Administración, lo que reportará una mayor seguridad jurídica y una minoración en los costes fiscales indirectos para contribuyente, sin olvidar la mejora en la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa.

Es en este contexto en el que conviene cuestionar la validez de las PPT como instrumento eficaz hacia el cumplimiento cooperativo. Por ello, atendiendo a criterios jurídico-formales nada parece impedir la incorporación de su regulación en la LGT. Y la misma valoración debe otorgarse al atender a criterios pragmáticos y cuyos principales efectos han sido ya mencionados. No obstante, no puede prescindirse de otras valoraciones que afectan al principio de igualdad o legalidad y donde se plantean los mayores riesgos sobre su implementación.

Por lo que se refiere al principio de igualdad las dudas surgen al encontrarnos ante un mecanismo que tiene, entre otras, como nota caracterizadora la especificidad. En un supuesto de adopción del mecanismo en la LGT podría plantearse mantener el ámbito objetivo que actualmente se regula en las provincias vascas, dando cabida a más contribuyentes, sin necesidad de que se redujera a las empresas integrantes del Foro de Grandes Empresas. Con independencia de la determinación de un ámbito subjetivo más o menos extenso lo que es claro que no es un mecanismo de carácter general al que van a acceder todos los contribuyentes. De forma que esta selección puede plantear dudas sobre el principio de igualdad.

Dos son las cuestiones que deben ponerse de manifiesto en relación a esta desagregación subjetiva. En primer lugar debe partirse de la siguiente circunstancia: el cumplimiento cooperativo tiene como principal objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En consecuencia, no puede suponer el empleo de las PPT como vía para evitar dar cumplimiento al artículo 31.1 CE. En segundo lugar, si bien es cierto que la diferencia de trato va a suponer una ventaja, ello no es necesariamente contrario al artículo 14 CE. Y así lo ha advertido el TC en diferentes Sentencias, entre otras, citamos la Sentencia 166/1986, de 19 de diciembre

Ambas puntualizaciones arrojan luz sobre esta primera cuestión conflictiva, pudiendo concluir que no es contrario el mecanismo al principio de igualdad.

La segunda duda se produce en torno al principio de legalidad. El hecho de encontrarnos ante un mecanismo que no es de aplicación general suscita dudas en torno su utilización para favorecer una fiscalidad a la carta, para unos pocos, y excluyente, para el resto. En este sentido, recordemos que la finalidad del mecanismo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma previa a la realización del hecho imponible para supuestos complejos, pero no para que la Administración acuerde un tratamiento diferente al que correspondiera al contribuyente en otro contexto, por ejemplo en el ámbito de inspección. No tiene cabida pues que sean utilizadas como herramienta para la competencia fiscal agresiva. Además hay que tener presente la prohibición de las Ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, las ventajas selectivas a las empresas para atraer inversiones. Y en el mismo sentido debe considerarse lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación adminis-

trativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE cuyo objetivo es la cooperación en el intercambio de información para el caso que del acuerdo se deriven efectos transfronterizos y cuya exigencia de observación, para mayores garantías de cumplimiento, puede quedar previsto en el régimen jurídico de las PPT. Todo ello producto de la adopción de las medidas que tienen su origen en la Acción 5 del Plan BEPS que trata de combatir los efectos de la competencia fiscal nociva.

En suma, atendiendo a lo expuesto, entendemos que las dudas sobre los efectos nocivos sobre el principio de igualdad y legalidad, principales dificultades detectadas, quedan resueltas.

6. REFLEXIONES FINALES

Las obligaciones materiales y formales que pueden derivarse de la relación jurídico-tributaria afectan tanto a la Administración como al obligado tributario. Esta previsión dibuja un marco de cooperación donde cumplir tales obligaciones. De esta forma pueden ser superadas las dificultades en materia de seguridad jurídica, así como minimizar los costes fiscales indirectos para el contribuyente. De otro lado, se ganará en eficiencia y eficacia en la gestión administrativa. No obstante, si bien se ha marcado la hoja de ruta, el proceso no ha concluido. Puede darse un paso más mediante un mecanismo que permita solventar dudas en materia de tributación reduciendo con ello la litigiosidad. Motivo por el cual nos preguntamos: *¿son las Propuestas Previas de Tributación reguladas en el País Vasco un modelo hacia el cumplimiento cooperativo?* En la medida en que suponga su regulación la vía hacia la conjunción de voluntades que permita dar respuestas a cuestiones especialmente complejas, aportando seguridad jurídica, disminuyendo la litigiosidad y facilitando el cumplimiento de conformidad al artículo 31.1 de la CE entendemos que es recomendable y positiva su regulación en el seno de la LGT.

Bibliografía

- GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M. L.: “Las actas de conformidad y las actas con acuerdo”, en C. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA; E. GONZÁLEZ GARCÍA; J. RAMALLO MASSANET; E. LEJEUNE VALCÁRCEL, y A. YÁBAR STERLING (coords.): *Estudios en homenaje al profesor Pérez de Ayala*, pp. 463-482, Madrid: Dykinson.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, J., (2017): “Un ejemplo más de la impericia del legislador: la prescripción tributaria frente a la potestad de comprobación y a las denominadas obligaciones conexas”, *Quincena Fiscal*, núm. 15, (ARANZADI INSTITUCIONES BIB 2017/12771), 1-39.
- MARTÍN FERNÁNDEZ, J. (2018): *Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implementación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)*, Madrid: Lefebvre-El Derecho.
- MENÉNDEZ MORENO, A. (2014): “La modificación parcial de la LGT”, *Quincena Fiscal*, núm. 14, (ARANZADI INSTITUCIONES BIB 2014/2523), 1-5.
- MERINO JARA, I. (2017): “Las propuestas previas de tributación”, *Nueva Fiscalidad*, núm. 3, 9-15.
- MERINO JARA, I. (2011): “Las propuestas previas de tributación en el País Vasco”, en E. SIMÓN ACOSTA (dir.): *Dal diritto finanziario al diritto tributario. Studi in onore di Andrea Amatucci. Sette voumi rilegati*, Nápoles: Temis; Universidad Federico II Napoli; Jovene.

OCDE, (2013): *La relación cooperativa: un marco de referencia. De la relación cooperativa al cumplimiento cooperativo*, OECD Publishing.

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. (2007): “Principio de seguridad jurídica y técnica normativa”, *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, núm.4 (ARANZADI INSTITUCIONES, BIB 2007/529), 1-15.

SÁNCHEZ GARCÍA, J. A. (2018): “El control de la producción normativa en materia tributaria desde los principios generales del derecho y la seguridad jurídica”, *RCyT. CEF*, núm. 418, 37-68.

SANZ GÓMEZ, R. J. (2013): “La relación cooperativa entre la Administración y los grandes contribuyentes como estrategia de prevención del fraude fiscal”, *Crónica Tributaria*, núm. 3, 33-44.

SESMA SÁNCHEZ, B. (2017): “La reforma de la LGT en materia de prescripción tributaria: cuestiones conflictivas”, *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 173, (ARANZADI INSTITUCIONES BIB 2017/579), 1-32.

Redefiniendo la estrategia europea de resolución de conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera: implicaciones para los actuales mecanismos arbitrales de resolución de controversias tributarias en el ámbito internacional¹

BEGOÑA PÉREZ BERNABEU

Profesora Titular. Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras
Área de Derecho Tributario. Universidad de Alicante

I. El arbitraje internacional de inversiones como elemento de protección para el contribuyente. II. La resolución de conflictos relacionados con la inversión extranjera en la UE: del bilateralismo al multilateralismo, pasando por *Achmea*. III. La resolución de controversias tributarias derivadas de la inversión extranjera: luces y sombras del contexto actual.

RESUMEN. Los inversores extranjeros que llevan a cabo una inversión directa en territorio de la UE ostentan la condición de contribuyentes frente a la Administración tributaria del Estado europeo anfitrión de su inversión. Para resolver sus controversias con dicha Administración tributaria disfrutaban del acceso a un singular medio de resolución de controversias previsto en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): el *arbitraje internacional de inversiones*, el cual se configura como una *fuentes adicional de protección para el contribuyente*.

En la Unión Europea la resolución de los conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera venía descansando sobre la figura del arbitraje internacional de inversiones. No obstante, asistimos en la actualidad a un *viraje en la estrategia de la Comisión Europea relativa a la resolución de conflictos relacionados con la inversión extranjera*. Efectivamente, espoleada por la crisis que la figura del arbitraje internacional de inversiones está experimentando a nivel internacional y empoderada por el pronunciamiento del TJUE en el caso *Achmea* (Asunto C-284/16), la Comisión Europea está decidida a rediseñar la estrategia europea de resolución de conflictos relacionados con la inversión extranjera con la vista puesta en la creación de un sistema de tribunales arbitrales de carácter permanente, a corto y medio plazo, y de un Tribunal Multilateral de Inversiones, a largo plazo.

El resultado de esta nueva estrategia es un *nuevo escenario* para la resolución de conflictos entre contribuyente y administración tributaria relacionados con la inversión extranjera caracterizado por una *“huida” del arbitraje* que, paradójicamente, tiene lugar en un contexto en el que, tanto a nivel europeo como internacional, se apuesta por el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, especialmente en el ámbito tributario. Además, esta nueva estrategia se está asentando sobre unos *cuestionables argumentos* que no sólo proscriben al acceso al arbitraje internacional de inversiones como medio de resolución de controversias entre contribuyente y Administración tributaria en situaciones *intra-UE* (generando de este modo una asimetría en el grado de protección jurídica de los contribuyentes europeos y no europeos), sino

¹ Este trabajo ha sido realizado en el marco de las Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia del Programa PROMETEO (PROMETEO/2016/053), financiado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana, cuya investigadora principal es AMPARO NAVARRO FAURE.

que también reclaman una reflexión sobre la compatibilidad del recurso al arbitraje como medio de resolución de conflictos de naturaleza tributaria actualmente previsto en medidas normativas tanto a nivel europeo, como internacional.

I. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES COMO ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA EL CONTRIBUYENTE

Los inversores extranjeros que llevan a cabo una inversión directa en territorio de la UE ostentan la condición de contribuyentes frente a la Administración tributaria del Estado europeo anfitrión de su inversión. Resulta inevitable que, en el marco de estas relaciones de carácter tributario, surjan controversias para cuya resolución estos contribuyentes –en su condición de inversores extranjeros– disfrutan del acceso a un singular medio de resolución de controversias: el *arbitraje internacional de inversiones*.

Se trata de una figura relativamente reciente², prevista principalmente³ en los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (en adelante, APPRI) que son Tratados bilaterales entre dos Estados cuyo objetivo es la promoción de las inversiones de los nacionales de cada Estado firmante en el territorio de la otra parte mediante la asunción no sólo de la obligación de admitir la realización de la inversión, sino también la de asegurarle un determinado estándar de protección que se recoge en las cláusulas sustantivas del Acuerdo.

El arbitraje inversor-Estado se concibió inicialmente para supuestos de expropiación directa de activos del inversor en el territorio del Estado anfitrión, no obstante esta institución ha evolucionado y en las últimas dos décadas es posible encontrar demandas de los inversores extranjeros contra los supuestos efectos perniciosos de la legislación pública sobre la inversión realizada –la cual ha sido definida de una manera tan amplia que incluye la pérdida de los beneficios esperados– de manera que los inversores han demandado al Estado anfitrión por la adopción de medidas tributarias o políticas fiscales.

El arbitraje internacional de inversiones se configura como la “piedra angular”⁴ del régimen de protección que los APPRI ofrecen y supone una excepción a la regla general según la cual los particulares –tanto personas físicas como jurídicas– no tienen acceso directo, en principio, a los

² El arbitraje de inversiones es una figura reciente que no siempre ha estado al alcance de los inversores, pues hasta 1959, fecha en que se suscribió el primer Acuerdo para la protección de las inversiones entre Alemania y Pakistán, cuando un inversor extranjero padecía un trato perjudicial y discriminatorio por parte del Estado anfitrión de su inversión tenía dos posibles vías de actuación. Una de ellas consistía en demandar al Estado anfitrión ante los tribunales locales, solución que podría resultar insuficiente, en determinadas situaciones, y la otra opción venía constituida por la protección diplomática, que consistía en que el inversor solicitara a su Estado de nacionalidad la protección diplomática frente al Estado anfitrión.

³ El arbitraje internacional de inversiones no sólo se prevé en los APPRI, sino que también se recoge en otros instrumentos multilaterales creados para la protección de las inversiones, como es el caso del North American Free Trade Agreement (NAFTA), el Tratado sobre la Carta de la Energía, o el Acuerdo sobre el Common Market o the Southern Cone (Mercosur), junto a sus Protocolos de Colonia y Buenos Aires.

⁴ DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, J., “El arbitraje internacional como cauce de protección de los inversores extranjeros en los APPRI”, *Actualidad Jurídica Uría y Menéndez*, n.º 11, 2005, pág. 50.

mecanismos internacionales para reclamar sus derechos, consecuencia de lo que algunos sectores doctrinales han venido a identificar como el reconocimiento de un papel creciente a los individuos en el orden internacional, convirtiéndose en un medio de conciliación entre Estados y particulares, abandonando lo que se ha venido en llamar “el dogma de la soberanía absoluta del Estado”⁵.

Aunque hasta fechas recientes, el arbitraje internacional de inversiones había pasado desapercibido debido a que raramente había sido explorada su utilización como medio de resolución de controversias en materia tributaria, su creciente relevancia en el ámbito tributario lo ha configurado como una fuente adicional de protección para el contribuyente, estando llamado a desempeñar, en un futuro próximo, un papel relevante, junto a los Convenios de Doble Imposición, en la protección del contribuyente en la esfera internacional.

II. LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA UE: DEL BILATERALISMO AL MULTILATERALISMO, PASANDO POR ACHMEA

1) *Situación precedente y claves del cambio.*

En la Unión Europea la resolución de los conflictos tributarios relacionados con la inversión extranjera venía descansando sobre la figura del arbitraje internacional de inversiones gracias a la red de Acuerdos bilaterales firmados por Estados miembros, formada por unos 1.400 APPRIs de los 3.000 que están en vigor en todo el mundo.

Incluso la propia Comisión Europea –consciente del potencial del arbitraje internacional de inversiones como instrumento de resolución de controversias de todo tipo, incluidas las de carácter tributario– había incluido este mecanismo de resolución de controversias en los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) firmados por la UE.

No obstante, asistimos en la actualidad a un viraje en la estrategia de la Comisión Europea relativa a la resolución de conflictos relacionados con la inversión extranjera, que innegablemente afecta a la resolución de las controversias de naturaleza tributaria.

Esta nueva estrategia viene motivada, en primer lugar, por la crisis que la figura del arbitraje internacional de inversiones está experimentando a nivel internacional⁶. Efectivamente, en la actualidad son abundantes las críticas vertidas sobre esta figura argumentando que constituye un mecanismo de protección extra del que disfruta únicamente el inversor extranjero que le permite acceder a una instancia arbitral a la que no tiene acceso el inversor nacional, y ello, además, sin necesidad de acudir, en la mayoría de casos, a los medios de revisión y tribunales nacionales.

⁵ VICENTE BLANCO, D. J., “La protección de las inversiones extranjeras y la codificación internacional del arbitraje”, *Anales de Estudios Económicos y Empresariales*, n.º 7, 1992, pág. 373.

⁶ Véase PÉREZ BERNABEU, B., “El arbitraje internacional de inversiones previsto en los APPRIs como medida alternativa de resolución de conflictos en materia tributaria” en *Las Medidas Alternativas de Resolución de Conflictos (ADR) en las Distintas Esferas del Ordenamiento Jurídico*, PABLO CHICO DE LA CÁMARA (dir.), Ed. Tirant lo Blanch, 2018, págs. 629-657.

Igualmente, se censura la falta de mecanismos que aseguren la imparcialidad de los jueces, pues, de hecho, en este arbitraje no está vetada la posibilidad de que los árbitros puedan actuar como abogados de las partes litigantes en otros procedimientos arbitrales que tuvieron lugar antes o se desarrollarán con posterioridad en el tiempo o incluso que se desarrollan en el tiempo de manera paralela al procedimiento en el que intervienen como árbitros.

También se critica la opacidad imperante en los procedimientos, sometidos a restrictivas normas de confidencialidad y los elevados costes de estos que restringen el acceso a los pequeños y medianos inversores. Además, incluso en aquellos casos en los que el Estado anfitrión gane el litigio al inversor extranjero, aún tiene que pagar millones en concepto de honorarios por servicios jurídicos con cargo al erario público. Consecuentemente, el Estado anfitrión no sólo se enfrenta al eventual riesgo de ser condenado al pago de una elevada indemnización pecuniaria, sino que, por el mero hecho de ser demandado se ve obligado a asumir el pago de importantes cantidades en concepto de costas y honorarios. Por este motivo, en ocasiones es suficiente la amenaza de una demanda para congelar las iniciativas legislativas de un Gobierno⁷, produciéndose lo que se ha venido a denominar *regulatory chilling effect* o fenómeno de enfriamiento normativo que puede producirse respecto del legislador tributario⁸.

Asimismo, la nueva estrategia de la Comisión viene también definida por el pronunciamiento del TJUE en el caso *Achmea* (Asunto C-284/16)⁹. Este pronunciamiento vino motivado por la conflictiva y compleja situación jurídica creada por 191 APPRIs firmados entre Estados que actualmente son Estados miembros¹⁰ (denominados APPRIs *ad intra*) contra los que la Comisión inició una cruzada hace ya más de una década¹¹.

En este asunto, el TJUE declaró que las cláusulas que prevén la existencia de tribunales arbitrales de inversión contenidas en los APPRIs *ad intra* son contrarias al Derecho de la Unión. Entre los principales argumentos del Tribunal para alcanzar esta conclusión destaca el hecho de que, estos órganos arbitrales pueden, potencialmente, interpretar el Derecho de la UE ya que pueden tener en cuenta el derecho vigente de la parte contratante afectada y otros tratados pertinentes

⁷ K. TIENHAARA, "Regulatory chill and the threat of arbitration: a view from political science", en *Evolution in investment treaty law and arbitration*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pág. 609.

⁸ Véase PÉREZ BERNABEU, B., "Límites a la autonomía legislativa en materia tributaria derivadas del TTIP: el *regulatory chilling effect*", *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM)*, n.º 34, 2016-II, págs. 211-239.

⁹ Véase PÉREZ BERNABEU, B., "El arbitraje internacional de inversiones como fuente de protección del contribuyente en el ámbito internacional tras la sentencia del TJUE de 6 de marzo de 2018, caso *Achmea*", en *Estudios sobre Jurisprudencia Europea*, ALBERT RUDA GONZÁLEZ, y CARMEN JEREZ DELGADO (coords.), Editorial SEPIN, 2019 (en prensa).

¹⁰ De los 1.400 APPRIs en vigor de los que son parte algún Estado miembro, la mayoría son acuerdos con terceros Estados, sin embargo, unos 191 APPRIs en vigor están firmados entre dos Estados miembros (APPRIs *ad intra*), la práctica totalidad de los cuales fueron concluidos en la década de los 90' por Estados miembros de la UE con Estados que, en aquel momento, no eran miembros de la UE que, posteriormente, pasaron a ser miembros de la UE.

¹¹ Ya en 2006 la Comisión alertó a los Estados miembros del conflicto potencial entre el Derecho de la UE y las previsiones de los APPRIs. Además, prueba de esta preocupación que mantiene la Comisión sobre este tema, ha sido su participación como *amicus curiae* en los procedimientos arbitrales suscitados entre inversores de un Estado miembro y otro Estado miembro.

entre las partes contratantes, que no tienen la consideración de órgano judicial de un Estado miembro debido a la naturaleza excepcional de su jurisdicción y que la posibilidad de revisar los laudos emitidos por un órgano jurisdiccional de la UE es muy limitada, cuando no es nula.

2) *La nueva estrategia de la Comisión Europea en materia de resolución de conflictos relacionados con la inversión extranjera en la UE: las dos caras de una misma moneda.*

Al objeto de sustituir la actual figura del arbitraje internacional de inversiones, la Comisión ha adoptado distintas medidas que afectan tanto a las relaciones de la UE con terceros Estados, como a las relaciones entre Estados miembros.

En el ámbito interno de la UE destaca que, tras ser reforzada por el pronunciamiento del TJUE en el caso *Achmea*, la Comisión Europea retomó su cruzada contra los APPRIs *ad intra* y con su Comunicación sobre Protección de la inversión intra-UE¹², de 19 de julio de 2018, proscribió del Derecho de la UE a los APPRIs firmados entre Estados miembros, privando a los contribuyentes de un Estado miembro de la posibilidad de acudir al arbitraje internacional de inversiones para solucionar sus conflictos con la Administración tributaria de otro Estado miembro.

En el ámbito internacional, la Comisión está desarrollando en paralelo una doble estrategia. Por un lado, en el corto plazo, la Comisión está sustituyendo al tribunal arbitral tradicional (caracterizado por ser un órgano *ad hoc* en la mayoría de casos¹³) por la figura de un tribunal arbitral de carácter permanente (ICS, por sus siglas en inglés) que combina aspectos novedosos con otros típicos del actual sistema de órganos arbitrales. Claro ejemplo de ello son el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) firmado con Canadá (en vigor de manera provisional¹⁴), el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y Singapur¹⁵ y el Acuerdo Comercial firmado con Vietnam (EVFTA)¹⁶ y la versión final (hasta el momento) hecha pública del texto objeto de negociación del acuerdo para la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés).

¹² Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre Protección de la inversión intra-UE, Bruselas, 19.7.2018, COM (2018) 547 final.

¹³ Lo más habitual es que se trate de un arbitraje *ad hoc* (regulado por las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), si bien también puede tratarse de un arbitraje institucional, en cuyo caso lo normal es que el APPRI se refiera al arbitraje institucional conforme a las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, aunque también puede hacerse referencia a las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París o, con menor frecuencia, a las Reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

¹⁴ Si bien quedan excluidas de esta aplicación provisional las disposiciones relativas al Tribunal de Inversiones, que solo entrarán en vigor cuando el texto íntegro del Acuerdo sea ratificado por todos los Estados miembros. No obstante, el 13 de julio de 2018, el vice-primer ministro de Italia y líder de Movimiento 5 Estrellas, LUIGI DI MAIO, anunció que Italia no ratificaría el CETA.

¹⁵ Aunque inicialmente el texto del ALC fue rubricado en 2013, tras el Dictamen 2/15 del TJUE, el acuerdo se dividió en un acuerdo de libre comercio de la UE exclusivamente y un acuerdo mixto de protección de las inversiones que debe ser objeto de ratificación por parte de los Estados miembros.

¹⁶ Actualmente está pendiente de su aprobación por el Consejo Europeo y al Parlamento Europeo como último paso previo a su entrada en vigor.

Por otro lado, y como estrategia a largo plazo, la Comisión pretende sustituir la actual figura de los tribunales arbitrales de inversión por un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC, por sus siglas en inglés) como parte de su estrategia “Comercio para todos” (*Trade for all*) presentada en 2015. Aunque el 20 de marzo de 2018 el Consejo otorgó su autorización estableciendo las directrices de negociación, y en la actualidad se han iniciado los debates y negociaciones sobre la misma en el seno de la UNCITRAL y la UNTACD, la aprobación de esta propuesta resulta incierta. Además, es improbable que esta propuesta prospere en sus términos actuales, siendo necesario, todavía, un largo período de negociación previo a su hipotética adopción¹⁷.

III. LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA: LUCES Y SOMBRAS DEL CONTEXTO ACTUAL

Aunque el arbitraje internacional de inversiones no es un instrumento de resolución de controversias específico del ámbito tributario, en los últimos años, cada vez con mayor frecuencia, los inversores presentan reclamaciones ante los tribunales internacionales de inversión relacionadas con aspectos tributarios¹⁸. De hecho, algunos de los laudos que han fijado las indemnizaciones más cuantiosas han venido motivados por disputas en materia tributaria¹⁹.

Los inversores que presentan una reclamación motivada por un conflicto en la esfera tributaria basan, principalmente, sus pretensiones en las previsiones de los APPRI's relativas a la prohibición de expropiación indirecta, los estándares de Trato Justo y Equitativo y de no discriminación (nos referimos en este último supuesto a las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida), las cuales, dada la amplitud de la interpretación que se les confiere, ofrecen a los inversores un amplio margen de actuación para cuestionar la política fiscal del Estado anfitrión.

Por ello podemos afirmar que el arbitraje internacional en materia de inversiones previsto en los APPRI's, a pesar de ser objeto de frecuentes críticas, constituye una vía alternativa de resolución de conflictos entre particulares y Estados en materia tributaria, que contribuye a aumentar el grado de protección y seguridad jurídica del contribuyente extranjero que invierte en un determinado Estado.

¹⁷ Véase PÉREZ DE LAS HERAS, B., y LARENA BELDARRAÍN, J., “¿Hacia un Tribunal multilateral de inversiones? Propuestas de la Unión Europea para reformar la resolución internacional de conflictos?”, *Aranzadi Unión Europea*, n.º 8/2018.

¹⁸ Véanse: ENGIE SAA v. Hungary (ICSIC Case No. ARB/16/14) (Hungría, 2016), Albacora S.A. v. Republic of Ecuador (España, 2016) (PCA Case No. 2016-11), Quasar de Valores SICAV and others v. Russia (España, 2017, SCC Case No. 24/2007), Vodafone v. India (II) (Reino Unido, 2017), JKX Oil & Gas and Poltava v. Ukraine (Reino Unido, Países Bajos, 2015), Total E&P Uganda BV v. Republic of Uganda (ICSID Case No. ARB/15/11) (Países Bajos, 2015) y Vodafone v. India (I) (PCA Case No. 2016-35) (Países Bajos, 2014).

¹⁹ Siendo buenos ejemplos de ello tanto el asunto Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, UNCITRAL, Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, en el que el tribunal arbitral acordó una indemnización que ascendió a 1,7 billones de dólares USA, como el asunto Yukos Universal Ltd (Isle of Man) v the Russian Federation, PCA Case n.º AA 227, Final Award, 18 July 2014, en el que el Tribunal acordó una indemnización de 50 billones de dólares USA, citados por M. Davie, “Taxation-Based Investment Treaty Claims”, *Journal of International Dispute Settlement*, 2015, n.º 8, pág. 203.

Por este motivo, la nueva estrategia emprendida por la Comisión relativa a la resolución de conflictos derivados de la inversión extranjera tiene evidentes implicaciones en la esfera tributaria, tanto positivas, como negativas.

Entre las sombras que perfilan el actual contexto, destaca el reciente veto del acceso al arbitraje en las controversias tributarias entre un contribuyente europeo y un Estado miembro, reclamado por la Comisión desde hace más de 10 años y consumado con el pronunciamiento del TJUE en el caso *Achmea*. Y ello por un doble motivo. Por un lado, porque, de este veto, se deriva, por un lado, un reforzamiento del papel de los órganos jurisdiccionales nacionales y europeos (actualmente colapsados en muchos Estados europeos) en el ámbito tributario que contradice las tendencias actuales que apuestan por la introducción en el Derecho Tributario de sistemas alternativos de resolución de conflictos (*Alternative Dispute Resolutions*, ADR) entre los que bien podría incluirse el arbitraje internacional de inversiones²⁰.

Por otro lado, porque con este veto se priva a los contribuyentes europeos de una vía alternativa de resolución de conflictos en materia tributaria. Se reduce, de este modo, el grado de protección y seguridad jurídica del contribuyente europeo que invierte en un Estado miembro y se genera una intolerable asimetría en el grado de protección jurídica de los contribuyentes europeos y no europeos, a favor de estos (pues conservan el acceso a esta instancia) y en detrimento de aquéllos.

Al objeto de salvar esta incompatibilidad declarada por el TJUE y evitar esta indeseable merma de protección del contribuyente europeo, sería aconsejable iniciar un proceso de revisión de las cláusulas arbitrales contenidas en los APPRIs *ad intra* al objeto de asegurar su compatibilidad con la doctrina del TJUE en el caso *Achmea*. Villar Ezcurra propone distintas vías para cumplir con la doctrina *Achmea* en el ámbito intra-UE destacando la instauración de mecanismos de cooperación entre distintos tribunales sobre la base de una confianza mutua o la introducción de técnicas precisas capaces de asegurar que los órganos jurisdiccionales nacionales realizan una revisión judicial completa²¹.

Resulta paradójico que los contribuyentes padezcan esta “huida” del arbitraje en el ámbito de la inversión directa extranjera en un contexto tributario internacional que apuesta por el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias tanto a nivel europeo como internacional.

A nivel europeo, son claros ejemplos de esta tendencia la Directiva 2017/1852²², que introduce una nueva regulación de un procedimiento amistoso y de arbitraje a nivel comunitario o el más antiguo Convenio 90/436/CEE relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas. Por su parte, a nivel internacional, destaca en este sentido tanto la reforma llevada a cabo en el año 2008 del artículo 25 de Convenio Modelo de la

²⁰ Véase PÉREZ BERNABEU, B., “El arbitraje internacional de inversiones previsto en los APPRIs como medida alternativa de resolución de conflictos en materia tributaria”, *op.cit.*, págs. 629-657.

²¹ VILLAR EZCURRA, M., “Implicaciones del Caso *Achmea* en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y convenios de doble imposición internacional”, *Quincena Fiscal*, n.º 1-2, enero 2019, pág. 181.

²² Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017 relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

OCDE (en adelante, MCOCDE), que introdujo el recurso al arbitraje vinculante como mecanismo subsidiario cuando no prospere la vía amistosa en el plazo de dos años, como el Convenio multilateral para implementar medidas relativas a los tratados tributarios para prevenir la erosión de la base y el traslado de utilidades que incluye diversas opciones de procedimiento amistoso y arbitraje promovido por la OCDE que materializa las propuestas del Informe final de la Acción 14 BEPS.

Esta apuesta por el arbitraje se confirma, como apunta Serrano Antón, por el hecho de que la OCDE en su Plan de Acción BEPS ya recomendó el recurso al arbitraje vinculante y obligatorio como la mejor manera de resolver de forma eficaz los conflictos fiscales derivados de los Convenios de Doble Imposición (CDIs). Y aunque no hay consenso entre los países de la OCDE y del G20 sobre la adopción del arbitraje como método de resolución de controversias fiscales, un grupo de países²³, que constituye alrededor de la mitad de los países miembros de la OCDE y 13 de los 28 Estados de la Convención del Arbitraje, han manifestado su interés en el arbitraje vinculante y obligatorio²⁴.

En el lado opuesto, entre las luces que el nuevo diseño de la estrategia de resolución de controversias derivadas de la inversión extranjera conlleva cabe destacar el hecho de que la propuesta de la Comisión acerca de la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones está en sintonía con la actual corriente basada en la multilateralidad de las soluciones fiscales ejemplificada en el instrumento multilateral BEPS de la OCDE y la reactivación de la iniciativa BICIS por la UE²⁵.

Efectivamente, en la actualidad estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la fiscalidad internacional en el que el unilateralismo deja paso al multilateralismo como respuesta a los dilemas de la tributación internacional²⁶. En este contexto Sánchez-Archidona Hidalgo considera que, en nuestros días “existe un nuevo principio *de facto* de derecho internacional tributario relativo a la multilateralidad de las soluciones fiscales articuladas, que encuentra sustento en la entidad reconocida a nivel internacional a las soluciones multilaterales actualmente y, visto que las directrices de los principales organismos líderes en la lucha frente al fraude fiscal internacional (OCDE y UE) giran en torno a su consolidación en el tiempo, no cabe duda de que este nuevo principio se erige como el principio de fiscalidad internacional por excelencia”²⁷.

En consonancia con esta tendencia relativa a la multilateralidad, la Comisión Europea –consciente de las limitaciones e inconsistencias que presenta el actual sistema de tribunales de inversiones

²³ Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

²⁴ SERRANO ANTÓN, F., “Seguridad jurídica y gestión del riesgo fiscal: *tax rulings*, APA, procedimientos amistosos, arbitraje y otras técnicas en la era post-BEPS”, *RCyT*, n.º 419, febrero 2018, p. 46.

²⁵ SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., “El multilateralismo frente a los problemas fiscales internacionales del siglo XXI”, *RCyT*, n.º 418, enero 2018, págs. 24-25.

²⁶ Véase las reflexiones de SERRANO ANTÓN sobre esta cuestión en SERRANO ANTÓN, F., “La influencia del plan de acción BEPS en la tributación española: impacto en la normativa, incremento de la litigiosidad y el papel de los tribunales”, *RCyT*, n.º 391, octubre 2015, págs. 77-110, especialmente, las páginas 84 a 86.

²⁷ SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., “El multilateralismo frente a los problemas fiscales internacionales del siglo XXI”, *op. cit.*, pág. 34.

(basado en acuerdos bilaterales)– propone un proceso de negociaciones a desarrollar bajo los auspicios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) al objeto de conseguir un consenso a nivel mundial sobre el diseño de esta potencial instancia multilateral.

La propuesta de carácter multilateral de la Comisión merece una valoración positiva a la luz de los problemas que venimos comentando desde el punto de vista tributario pues, no sólo vendría a superar la falta de coordinación y los inconvenientes del actual sistema de resolución de controversias, sino que, dado su carácter multilateral, aportaría una solución uniforme aplicable tanto a contribuyentes europeos como no europeos, superando el actual trato dispar que estas dos categorías de contribuyentes reciben de manera injustificada en el ámbito de la protección de la inversión extranjera.

No obstante, resta todavía por conocer la compatibilidad de las distintas propuestas de la Comisión (tanto del tribunal arbitral de carácter permanente, como del Tribunal Multilateral de Inversiones) con la jurisdicción del TJUE. Aunque la Comisión Europea no incluyó esta cuestión en su petición de dictamen elevada al TJUE sobre el alcance de su competencia para celebrar el ALC con Singapur, el pronunciamiento del TJUE al respecto resulta inevitable e inminente, dado que Bélgica condicionó su apoyo al CETA a la solicitud de un dictamen al TJUE sobre esta cuestión. Aunque en el momento de cierre de este trabajo no se ha hecho público este dictamen, ya se conocen las Conclusiones del Abogado General Bot en el procedimiento de Dictamen del TJUE 1/17, publicadas el 29 de enero de 2019, quien se muestra favorable a esta compatibilidad.

En sus conclusiones el Abogado General considera que el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados previsto por el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá es compatible con el Derecho de la Unión y que no puede trasladarse al examen del mencionado mecanismo la doctrina que el TJUE estableció en el caso *Achmea*. No obstante, la experiencia ha demostrado²⁸ que el TJUE mantiene una posición impredecible en esta materia, por lo que es muy arriesgado aventurar cuál será el futuro pronunciamiento del TJUE sobre la base de las Conclusiones del Abogado General.

En cualquier caso y al margen del tránsito que en el futuro pueda sufrir la figura del arbitraje internacional de inversiones tal y como hoy lo conocemos hacia el diseño multilateral ideado por la Comisión Europea, debemos ser conscientes de que el pronunciamiento del TJUE en el caso *Achmea* tiene consecuencias de largo alcance, debido al alto grado de abstracción de los razonamientos del TJUE. Efectivamente, aunque autorizadas voces de la doctrina como Villar Ezcurra consideran que “no parece que pueda existir objeción alguna en el supuesto de los arbitrajes tributarios existentes en la actualidad”²⁹, mantenemos ciertas reservas al respecto. Ello se debe

²⁸ En el caso *Achmea* en sus Conclusiones presentadas el 19 de septiembre de 2017 (Asunto C-284/16 Slowakische Republik contra Achmea BV) el Abogado General (Sr. MELCHIOR WATHELET) defendía la compatibilidad de los tribunales arbitrales internacionales de inversiones con el Derecho de la UE, si bien el sentido del fallo del TJUE fue diametralmente opuesto.

²⁹ VILLAR EZCURRA, M., “Implicaciones del Caso *Achmea* en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y convenios de doble imposición internacional”, *op. cit.*, pág. 181.

a que consideramos que el veto a los tribunales arbitrales establecido en la doctrina *Achmea* podría llegar a alcanzar a los órganos arbitrales de carácter internacional creados para dirimir controversias tributarias, es decir, aquellos creados sobre la base del artículo 25(5) del MCOCDE y el Convenio multilateral para implementar medidas relativas a los tratados tributarios para prevenir la erosión de la base y el traslado de utilidades de la OCDE. Por el contrario, los mecanismos de arbitraje nacidos en el ámbito comunitario regulados por la Directiva 2017/1852 y Convenio 90/436/CEE tendrían una menor probabilidad de conculcar la doctrina *Achmea*, dado que –debido al origen europeo de los actos normativos que los sustentan– estos órganos arbitrales quedarían sujetos a la jurisdicción del TJUE y de las jurisdicciones nacionales.

Los motivos del potencial incumplimiento de la doctrina *Achmea* por estos tribunales arbitrales son varios. En primer lugar estos tribunales arbitrales traen causa de un acto normativo ajeno a la UE (un tratado internacional de carácter bilateral, en un caso, y un Tratado multilateral del que ni siquiera son parte todos los Estados miembros³⁰, en otro caso), al igual que sucediera con el APPRI firmado entre Países Bajos y Eslovaquia que motivó este pronunciamiento. En segundo lugar, los laudos dictados por estos tribunales arbitrales tienen carácter vinculante³¹ y definitivo, dado que, al situarse fuera del sistema judicial de la UE, el laudo arbitral no puede ser recurrido, siendo tasados los motivos que justifiquen una revisión de este³². A esto debe añadirse que estos órganos arbitrales carecen de la potestad de remitir cuestiones prejudiciales al TJUE, debido a su configuración como órganos ajenos al sistema judicial de la UE.

Pero la circunstancia determinante de su eventual incumplimiento reside, a nuestro juicio, en el hecho de que estos tribunales arbitrales, a pesar de no ser parte del sistema judicial de la UE, pueden llegar a resolver cuestiones sustantivas que entren dentro del concepto de “interpretación del Derecho de la Unión” que tan ampliamente fue establecido en la sentencia *Achmea*. En este sentido, Boulogne³³ opina que podría entenderse que estos tribunales arbitrales interpretan el Derecho de la UE cuando dirimieran controversias relativas a casos de “imposición que no esté conforme con las disposiciones del convenio” en los términos recogidos en el artículo 25(1) del MCOCDE.

Podemos citar dos casos en los que podría darse esta situación. En primer lugar, podría suceder en aquellos casos relacionados con la interpretación del principio de plena competencia o *arm's length principle* en el ámbito de los precios de transferencia o *transfer pricing*, puesto que es un principio recogido en el Derecho la UE y se ha utilizado como justificación de la restricción a las libertades comunitarias en aras a la adopción de medidas destinadas a impedir la erosión de

³⁰ <http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf>.

³¹ El carácter vinculante se prevé en el artículo 25(5) MCOCDE y en el artículo 19.4 del Convenio multilateral para implementar medidas relativas a los tratados tributarios para prevenir la erosión de las bases y el traslado de utilidades promovido por la OCDE que materializa las propuestas del Informe final de la Acción 14 BEPS.

³² Este hecho impide llevar a cabo un control judicial pleno del laudo arbitral por parte de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, tal y como exige el TJUE en los apartados 50 a 55 en su Sentencia de 6 de marzo de 2018, Asunto C-284/16, *Achmea*.

³³ BOULOGNE, F., “Implications of the CJEU's *Achmea* decision (C-284/16) on tax treaty arbitration”, *Kluwer International Tax Blog*, <http://kluwertaxblog.com/2018/03/26/implications-cjeus-achmea-decision-c-28416-tax-treaty-arbitration/?print=pdf>.

bases imponibles mediante el traslado de beneficios. Por otro lado, también podría suceder en los supuestos en los que estos tribunales arbitrales interpretaran el concepto de “beneficiario efectivo” en relación con la tributación de dividendos, dado el estrecho vínculo que esta medida antiabuso presenta con el artículo 1(4) de la Directiva Matrices-Filiales³⁴ o el artículo 1(4) de la Directiva sobre intereses y cánones³⁵. En este último caso, la conexión con el Derecho de la UE en relación con el concepto de “beneficiario efectivo” se aprecia con mayor nitidez, a la luz de los recientes pronunciamientos de 26 de febrero de 2019 en los que el TJUE interpreta el concepto de beneficiario efectivo, en el contexto de la Directiva Matrices-Filiales³⁶ y de la Directiva de Intereses y Cánones³⁷.

Es por ello por lo que, en aras a la consecución de un mayor grado de seguridad jurídica, sería altamente deseable un pronunciamiento expreso de las instituciones europeas al objeto de eliminar las dudas que actualmente se ciernen sobre estos tribunales arbitrales tributarios de carácter internacional en cuanto al cumplimiento de los requisitos enunciados por el TJUE en el caso *Achmea*. Este pronunciamiento podría venir de la mano bien, de la respuesta del TJUE a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal nacional sobre la compatibilidad de un laudo arbitral emanado de un tribunal arbitral de carácter internacional nacido sobre la base del artículo 25(5) del MCOUDE o del Convenio multilateral para implementar medidas relativas a los tratados tributarios para prevenir la erosión de la base y el traslado de utilidades de la OCDE, o bien de la apertura de un procedimiento de incumplimiento por parte de la Comisión.

En cualquier caso, al objeto de asegurar la compatibilidad de estos tribunales arbitrales internacionales tributarios con el Derecho de la UE a la luz de la doctrina *Achmea*, proponemos adoptar alguna medida de las que comentamos seguidamente. En primer lugar, una posible vía consistiría en facultar a los tribunales nacionales para llevar a cabo la revisión de los laudos arbitrales emitidos por estos órganos, cumpliendo con las exigencias del TJUE enunciadas en el caso *Achmea*.

En segundo lugar, como ya propusiera Serrano Antón³⁸, otra posible solución pasaría por la designación del TJUE como árbitro para que actúe como órgano de resolución de controversias tributarias, a imagen y semejanza de lo que hace el Convenio de Doble Imposición firmado entre Austria y Alemania. Esta vía no solo aportaría un deseable grado de uniformidad en la interpretación de los CDIs, sino que viene avalada por el propio TJUE, el cual, en su pronunciamiento de 12 de septiembre de 2017, *Austria vs. Alemania* (Asunto C-648/15) asumió este papel de árbitro por primera vez al declararse competente para conocer de la interpretación de los CDIs sobre la base

³⁴ Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.

³⁵ Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros.

³⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2019 en los Asuntos acumulados C-116/16 y C-117/16.

³⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2019 en los Asuntos acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16.

³⁸ SERRANO ANTÓN, F., “Algunas posibilidades de arbitraje tributario internacional. ¿Hacia un Tribunal Fiscal Internacional?”, *Quincena Fiscal*, n.º 7, 2005, págs. 33-37.

del artículo 273 TFUE³⁹. Además, como apunta Villar Ezcurra⁴⁰, esta opción podría contar con el visto bueno de la Comisión Europea quien, en el procedimiento de aprobación de la Directiva UE 2017/1852, llegó a sugerir esta vía, si bien con ciertas cautelas⁴¹. Sin embargo, es posible que los Estados miembros se muestren reticentes a adoptar esta solución por considerar que la misma podría dar lugar a injerencias del TJUE en su esfera de soberanía en materia de imposición directa.

³⁹ Sobre esta cuestión, véanse LUCHENA MOZO, G. M.^a, “El nuevo escenario comunitario de mecanismos de resolución de litigios de doble imposición en la Unión Europea (Análisis de la STJUE de 12 de septiembre de 2017, asunto C-648/15)”, *RCyT*, n.º 41, diciembre 2017, págs. 103-110, y LUTS, L., y KEMPENEERS, C., “Case C-648/15 Austria v. Germany: Jurisdiction and Powers of the CJ to Settle Tax Treaty Disputes Under Article 273 TFEU Article”, *EC Tax Review*, vol. 27, n.º 1, 2018, págs. 5-18, entre otros.

⁴⁰ VILLAR EZCURRA, M., “Implicaciones del Caso *Achmea* en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y convenios de doble imposición internacional”, *op.cit.*, pág. 176.

⁴¹ Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, COM (2016) 686 final, SWD (2016) 344 final.

Reflexiones sobre la reducción de la conflictividad tributaria en el ámbito europeo a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva¹

AURORA RIBES RIBES

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Alicante

1. El derecho europeo a la tutela judicial efectiva y su protección a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2. Sobre el correcto ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva como estrategia para reducir la conflictividad tributaria. 2.1. Conexión de la tutela judicial efectiva con la cuestión prejudicial: propuesta de mejora. 2.2. Tutela judicial efectiva y legitimación activa: la insuficiente protección de terceros con intereses legítimos ante el Tribunal de Luxemburgo. Bibliografía.

RESUMEN. Siendo el derecho a la tutela judicial efectiva una garantía consagrada a nivel internacional, el presente trabajo aborda el análisis de dos aspectos concretos sobre su protección en el marco europeo desde la óptica tributaria, cuales son, de una parte, la interactuación entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (atendida la doble cobertura de este derecho a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos); y, de otra parte, la conexión de la tutela judicial efectiva con la cuestión prejudicial y con la protección de terceros con intereses legítimos ante el Tribunal de Luxemburgo, en aras a la reducción de la creciente conflictividad tributaria.

1. EL DERECHO EUROPEO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y SU PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

El derecho a la jurisdicción o derecho a la tutela judicial efectiva constituye una garantía universal. Significa ello que su virtualidad no se limita al ámbito interno estatal, sino que trasciende al plano supranacional, donde goza de reconocimiento positivo explícito. Así lo atestiguan tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyos artículos 10 y 14.1, respectivamente, reconocen este derecho a toda persona con independencia de su nacionalidad.

En el ámbito europeo, el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), señala que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra

¹ Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y la seguridad jurídica en el ordenamiento europeo e internacional” (PROMETEO/2016/053), concedido por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia.

ella”. Este *dictum*, que representa el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, se completa con una serie de garantías, recogidas en los apartados 2 y 3 del mismo precepto.

Como es sabido, el artículo 10 de la Constitución española (CE) dispone que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, por lo que las conclusiones que podamos extraer de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa al tema que nos ocupa encierran una gran relevancia, en cuanto sirven como criterio de interpretación de los derechos y garantías procesales reconocidos en nuestra Constitución, toda vez que la CEDH es Derecho directamente aplicable en España (art. 96 CE), y lo es con la interpretación que de él realice el TEDH (art. 45 CEDH).

Paralelamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea² (CDFUE) proclama un conjunto de derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE, entre los que se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. La finalidad de este instrumento es reafirmar los derechos que emanan de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los países de la UE, del CEDH, las Cartas Sociales adoptadas por la UE y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del TEDH, con vistas a otorgar una mayor visibilidad a los derechos fundamentales y velar, a la postre, por la seguridad jurídica dentro de la UE.

Conviene reseñar, por tanto, que la CDFUE se ha convertido en uno de los elementos constitutivos del “bloque de constitucionalidad” –con valor de Derecho originario–, al dotar a la UE de un verdadero catálogo de derechos fundamentales³, que también vincula a los países de la UE cuando aplican la legislación comunitaria⁴.

Ello se traduce en que tales derechos atribuyen a los ciudadanos europeos la posibilidad de invocarlos, tanto ante el TJUE solicitando la tutela judicial con respecto a todo acto comunitario que les afecte, bien por vía indirecta, mediante la interposición de la cuestión prejudicial, bien por vía directa, contra los actos de los que sean destinatarios o que les afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que les afecten directamente y que no incluyan medidas de

² En 1999, con el fin de destacar su importancia, el Consejo Europeo consideró oportuno recoger en una Carta los derechos fundamentales vigentes en la UE. La CDFUE fue formalmente proclamada en Niza, en diciembre de 2000, por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Adquirió eficacia jurídica vinculante en la UE con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, y en la actualidad tiene la misma validez jurídica que los tratados de la UE.

³ Como afirma FAGGIANI, “aceptando la existencia de un marco europeo común y vinculante, se contribuye progresivamente a reducir las distancias entre los ordenamientos que componen la UE y a reforzar la confianza en los sistemas de justicia de sus Estados miembros, dando unidad al sistema”. FAGGIANI, V.: “El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 33, 2014, p. 6.

⁴ Véase el artículo 51.1 CDFUE.

ejecución, como ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la UE.

De conformidad con el artículo 47 CDFUE: “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley (...).” La complejidad estructural de este derecho, integrado a su vez por una pluralidad de derechos, requiere el respaldo de garantías específicas, contempladas también en el mismo artículo.

Llegados a este punto, procede efectuar una primera aproximación al nivel de protección efectiva del derecho a la tutela judicial que los obligados tributarios pueden obtener, con base en el CEDH y en la CDFUE, ante el esquema de órganos jurisdiccionales de la UE (TJUE y TEDH).

Por lo que respecta a la CEDH, es el artículo 6.1, como se ha señalado, el que alberga el derecho a la tutela judicial efectiva, bajo la rúbrica de “derecho a un proceso equitativo”. Llama la atención que lo primero que tuvo que despejar el TEDH fue el interrogante acerca del reconocimiento de un “derecho de acceso a los tribunales” que, como tal, no viene recogido expresamente en el precepto. Atendido su carácter previo y necesario para la existencia del resto de derechos⁵ que configuran la tutela judicial efectiva, el Tribunal europeo entendió incluido aquel, desde el primer momento (Sentencia de 21 de febrero de 1975, Asunto *Golder contra Reino Unido*), como presupuesto lógico del “derecho a un proceso equitativo”, que se alcanza con la aplicación global de las distintas vertientes del mismo comprendidas en el citado artículo⁶.

A los efectos del presente trabajo, empero, la cuestión nuclear estriba en dilucidar si el artículo 6.1 CEDH es o no aplicable a la materia tributaria. La literalidad del artículo –“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”–, propició que la Comisión europea⁷ negara la proyección del mismo respecto a los procedimientos tributarios, habida cuenta de que tales procedimientos pertenecen al Derecho público y no al Derecho privado, sin perjuicio de que las medidas fiscales puedan repercutir en el derecho a la propiedad del contribuyente.

⁵ Sobre los diversos derechos reconocidos en el artículo 6 CEDH y la doctrina jurisprudencial del TEDH acerca de ellos, véase: MARTÍNEZ MUÑOZ, Y.: *La aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia tributaria: un análisis jurisprudencial*, Aranzadi, 2002, pp. 101-112.

⁶ CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El derecho fundamental a la justicia civil y su configuración por el Tribunal Constitucional”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, n.º 16, 2013, p. 12.

⁷ Véanse, entre otras, las Decisiones de la Comisión europea de 25 de mayo de 1966, en el Asunto *ABCD contra Holanda*; de 6 de marzo de 1989, en el Asunto *Helmut Rantner contra Austria*; de 13 de abril de 1989, en el Asunto *Ijzergieterij-en Machinefabriek J. Zimmer en Zonen B.V. contra Holanda*; de 12 de octubre de 1994, en el Asunto *Voggenberger Transport GmbH contra Austria*; y de 15 de mayo de 1996, en el Asunto *Raimo Kaira contra Finlandia*.

Esta postura fue también refrendada por el TEDH, a través de dos pronunciamientos⁸ en los que se declara de modo expreso que el artículo 6.1 no es aplicable, con carácter general, a los procedimientos tributarios ordinarios. Tal afirmación solo admite dos excepciones, relativas a supuestos referidos a la materia tributaria en la medida en que, de una parte, impliquen la determinación de derechos y obligaciones civiles o, de otra parte, supongan la aplicación de una carga penal contra una persona. Como afirma Martínez Muñoz, “a través de estas excepciones las garantías que componen el derecho a un proceso justo se van extendiendo a ciertos procedimientos en el campo del Derecho tributario, lo que hace cada vez más difícil defender la doctrina general mantenida por el Tribunal Europeo (...)”⁹.

Ciertamente, ésta es la interpretación que deriva implícitamente de la propia jurisprudencia¹⁰ del Tribunal de Estrasburgo, y también la que se desprende de otros Convenios internacionales sobre la materia, entre los que cabe citar el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se inspiró la CEDH, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo texto sí se alude explícitamente a la materia tributaria. De acuerdo con ello, voces autorizadas¹¹ han reclamado una interpretación extensiva del artículo 6 CEDH, a fin de posibilitar que el derecho a un proceso equitativo despliegue también sus efectos en el terreno tributario, en el entendimiento añadido de que la expresión “derechos y obligaciones civiles” contenida en su tenor literal abarca todos aquellos supuestos en los que no se está produciendo una acusación penal a cargo de una persona¹².

Por otro lado, como ya avanzamos, el derecho a la tutela judicial efectiva se proclama de modo expreso en el artículo 47 CDFUE, siendo diversos los cauces a través de los cuales puede ejercitarse. Debe destacarse, en primer término, la posibilidad de acudir directamente ante el TJUE que contempla el artículo 263 TFUE, con base en el cual “toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución”.

Igualmente, los derechos e intereses legítimos de los obligados tributarios pueden asimismo tutelarse, de forma indirecta, mediante la vía prevista en el artículo 267 TFUE, que prevé que los Estados miembros eleven cuestiones prejudiciales al TJUE ante dudas hermenéuticas acerca del

⁸ Sentencias del TEDH de 20 de abril de 1999, Asunto “*Vidacar, S.A.*” y “*Opergrup, S.L.*” contra España; y de 12 de julio de 2001, Asunto *Ferrazzini contra Italia*.

⁹ MARTÍNEZ MUÑOZ, Y.: *La aplicación (...)*, ob. cit., p. 91.

¹⁰ Véanse, entre otras: Sentencia del TEDH de 7 de julio de 1989, Asunto *Trek Traktörer Aktiebolag contra Suecia*; Sentencia de 26 de marzo de 1992, Asunto *Éditions Périscope contra Francia*; Sentencia de 9 de diciembre de 1994, Asunto *Schouten y Meldrum contra Holanda*; Sentencia de 24 de febrero de 1994, Asunto *Bendenoun contra Francia*; Sentencia de 27 de marzo de 1998, Asunto *J.J. contra Reino Unido*; Sentencia de 17 de diciembre de 1996, Asunto *Saunders contra Reino Unido*; Sentencia de 19 de septiembre de 2000, Asunto *I.J.L., G.M.R. y A.K.P. contra Reino Unido*; y, Sentencia de 3 de mayo de 2001, Asunto *J.B. contra Suiza*.

¹¹ BAKER, Ph.: “Should Article 6 ECHR (Civil) apply to tax proceedings?”, en *Intertax*, vol. 29, n.º 6-7, 2001, pp. 205 y 209.

¹² MARTÍNEZ MUÑOZ, Y.: *La aplicación (...)*, ob. cit., p. 101.

Derecho de la UE. La sujeción de los Estados miembros al cumplimiento del ordenamiento europeo y, por tanto, su deber de otorgar protección a los derechos reconocidos en tal normativa, entre los que se halla el derecho a la tutela judicial efectiva, permite afirmar que éstos quedan obligados a velar por el respeto de tal derecho a través del correspondiente sistema procesal interno, en calidad de jueces nacionales de lo comunitario. El artículo 267 TFUE satisface dicha tutela judicial efectiva en la medida en que legitima –en unos casos– y obliga –en otros–, a los órganos judiciales de cada Estado miembro a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, al hilo de la protección de los derechos fundamentales que tales órganos han de garantizar.

Ante este sistema dual de protección de derechos fundamentales en el seno de la UE (CEDH/CDFUE y TEDH/TJUE), se hace necesario clarificar las pautas en orden a su coherente aplicación. Debe advertirse, en primer término, que la CDFUE contiene un elenco bastante general, no exhaustivo, y mucho más sintético que el CEDH, en relación con el conjunto de garantías jurisdiccionales, al resumir los derechos de defensa en una cláusula genérica omnicompreensiva. El empleo de una cláusula abierta permite incluir en el alcance del artículo 47 CDFUE derechos no reconocidos expresamente, a través del reenvío tanto al CEDH y a la jurisprudencia dictada al respecto por el TEDH y por el TJUE, como al Derecho de los Estados miembros, posibilitando una interpretación más dinámica y evolutiva¹³.

Por consiguiente, en la medida en que la CDFUE recoja derechos que estén también garantizados por el CEDH, su interpretación deberá realizarse conforme al sentido y alcance que se les confiera en el CEDH, que tiene el carácter de *standard* mínimo¹⁴, sin perjuicio de que el Derecho de la UE pueda concederle una protección más amplia. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito tributario, cuya cobertura por parte del CEDH se reputa, en nuestra opinión, insuficiente, debiendo completarse con las previsiones de los restantes instrumentos normativos europeos, así como por la jurisprudencia, tanto del TEDH como del TJUE, entre las que debería existir una coherencia interna. Y ello porque ambos sistemas operan sobre los mismos países ya que todos los Estados miembros de la UE son parte en el CEDH.

De lo contrario, las divergencias que puedan presentar ambos sistemas cuando la interpretación del contenido de los derechos y libertades protegidas deja de ser idéntica, puede acarrear consecuencias de notable alcance. Al objeto de evitar tales disfuncionalidades, la realidad práctica evidencia un cierto ejercicio recíproco de *self restraint* por parte de ambos Tribunales europeos¹⁵, de manera que si la cuestión conflictiva atañe al Derecho de la UE y se acude al TJUE planteando una cuestión prejudicial, el TEDH se abstendría de admitir el enjuiciamiento de la petición posterior interpuesta por el juez nacional tras la resolución de la cuestión prejudicial. Ahora bien, si en

¹³ FAGGIANI, V.: “El derecho (...)”, ob. cit., p. 7.

¹⁴ PÉREZ SOLA, N.: “La tutela judicial efectiva en el ordenamiento comunitario: la Carta de Derechos Fundamentales de Niza y el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”, en CARRILLO, M., y LÓPEZ BOFILL, H. (coords.): *La Constitución Europea: Actas del III Congreso Nacional de Constitucionalistas de España*, 2006, p. 480.

¹⁵ PÉREZ SOLA, N.: “La tutela (...)”, ob. cit., pp. 482 a 485.

idénticos términos, pero en ausencia de manifestación del TJUE, la cuestión afectase en alguna medida al Derecho de la UE y a la vez pudiera infringir un derecho fundamental, el TEDH sí interviría. Esta obligación autoimpuesta de contención se aprecia también claramente en la actuación del TJUE¹⁶, que no es un Tribunal de derechos humanos, habiendo reiterado en numerosas sentencias que “la salvaguarda de estos derechos, aun inspirándose en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, debe ser asegurada en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad”¹⁷.

En definitiva, cabe concluir que, aunque a nivel de previsión legislativa la atención al derecho a la tutela judicial efectiva nos parece insuficiente por lo que respecta al CEDH, no es menos cierto que tal cobertura se completa con el artículo 47 CDFUE. De otra parte, por lo que respecta a la protección de tal derecho en el terreno aplicativo práctico, ésta queda salvaguardada por el delicado equilibrio construido entre los dos Tribunales europeos, que posibilita no obstante que la interpretación del derecho a la tutela judicial efectiva alcance la máxima extensión que se le haya reconocido por el conjunto de la legislación y acervo comunitario.

2. SOBRE EL CORRECTO EJERCICIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD TRIBUTARIA

2.1. Conexión de la tutela judicial efectiva con la cuestión prejudicial: propuesta de mejora

Como es sabido, una de las manifestaciones de la tutela judicial efectiva en el plano europeo es la posibilidad que arbitra el artículo 267 TFUE para que los Estados miembros puedan formular cuestiones prejudiciales ante el TJUE acerca de la interpretación del Derecho de la UE. Ahora bien, en este contexto nos preguntamos: ¿es el planteamiento de la cuestión prejudicial solamente una posibilidad que se ofrece, o es un deber? Y, en este último caso, ¿qué sucede cuando los órganos competentes para ello no elevan dicha cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo –en claro detrimento de la tutela de los derechos de los obligados tributarios–?

¹⁶ La doctrina del *self restraint* se evidencia también en otras actuaciones del TJUE, en relación con la materia tributaria, al margen de su relación con el TEDH. Así lo pone de relieve MARTÍN QUERALT, al hilo de la STJUE de 27 de marzo de 2014, en la que el Tribunal europeo declaró que las tasas exigidas para poder acceder a la jurisdicción son una cuestión de legalidad (estatal) ordinaria, que no forma parte de la aplicación del Derecho de la UE, por lo que la función de garante de dicho Tribunal no se puede desplegar en el control de tal materia. MARTÍN QUERALT, J.: “Ya cotiza a la baja el derecho... a la tutela judicial efectiva”, en *Tribuna Fiscal*, n.º 272, 2014, pp. 5 y 6. Y ello pese a que lo que se invocara en la cuestión prejudicial fuera la interpretación del artículo 47 CDFUE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo una de sus facetas el derecho de acceso a la jurisdicción.

¹⁷ STJUE de 17 de diciembre de 1970, *International Handelsgesellschaft*. En la misma línea, la STJUE de 18 de junio de 1991, *Elliniki Radiophonia Tileorassi*, C-260/89, donde apuntaba que: “El Tribunal de Justicia no puede enjuiciar, en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, una normativa nacional ajena al ordenamiento comunitario. Por el contrario, desde el momento en que semejante normativa entre en el campo de aplicación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia que conozca de un asunto planteado con carácter prejudicial, debe proporcionar todos los elementos de interpretación necesarios para la apreciación por el órgano jurisdiccional nacional, de la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia.”

En su jurisprudencia relativa a la articulación de las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional, el Tribunal Constitucional ha declarado que la verificación del acomodo de la norma interna a la europea compete a los órganos jurisdiccionales ordinarios, así como el enjuiciamiento en su caso del efecto directo de ésta. Es decir, a juicio del TC, la hipotética colisión entre ambos ordenamientos jurídicos no constituye un problema de constitucionalidad, sino de legalidad¹⁸, por lo que lejos de ser competente el TC, corresponde antes bien a los jueces y tribunales nacionales sancionar la primacía del Derecho de la UE. Queda clara, pues, la posición del juez nacional como juez ordinario de lo comunitario.

En consonancia con ello, los jueces nacionales deben apreciar, en el curso de los procedimientos judiciales, la compatibilidad del ordenamiento interno con el europeo. Si como resultado de este juicio de apreciación se constata una contradicción entre ellos, los jueces nacionales, a la luz de la obligación de asegurar la plena eficacia de la norma comunitaria, deberán inaplicar la disposición nacional aun cuando ésta sea posterior. Este planteamiento fue avalado por el TJUE en su Sentencia de 8 de septiembre de 2015, con ocasión del análisis del Asunto *Taricco*¹⁹. Dicha inaplicación del Derecho interno por su contradicción con el Derecho de la UE, no puede quedar supeditada a la derogación de la norma interna, ni a su consideración por la jurisdicción constitucional. Toda actuación diferente supondría una vulneración de la prevalencia de la norma europea que se deriva de la transferencia de competencias a favor de la UE, efectuada al suscribir los Tratados.

Además, la previsión en el artículo 267 TFUE de un procedimiento específico ante el Tribunal de Luxemburgo para la resolución de cuestiones interpretativas que sobre el Derecho de la UE puedan suscitarse, representa una vía procesal de indudable valor para la articulación de las relaciones entre ambos bloques normativos y, por ende, para una adecuada tutela de los intereses de los obligados tributarios. El planteamiento de la cuestión prejudicial por parte del órgano jurisdiccional interno permite al TJUE interpretar o, en su caso, constatar la validez de la norma europea, dejando al juez nacional la resolución del litigio en el que se ha generado la duda.

En el supuesto de que el TJUE declarara la validez o interpretara la normativa europea de modo incompatible con la disposición interna, la resolución del juez nacional comportará la aplicación de la norma europea. Se busca con ello acompasar la uniformidad en la aplicación del Derecho de la UE con la diversidad de jurisdicciones que han de aplicarlo²⁰.

Nótese, sin embargo, que si bien el juez nacional debe aplicar de manera incondicionada la normativa europea, no está legitimado, empero, para su interpretación. De ahí que el ordenamiento comunitario le imponga a aquél la obligación de plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE, cuando concurren determinadas circunstancias, alojadas en el artículo 267 TFUE, a saber: “El

¹⁸ PÉREZ SOLA, N.: “La tutela (...)”, ob. cit., p. 486.

¹⁹ STJUE de 8 de septiembre de 2015, *Taricco*, C-105/14, en la que el TJUE declaró la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación todas aquellas disposiciones de Derecho interno que puedan ser contrarias a las obligaciones que el Derecho europeo impone a los Estados miembros.

²⁰ PÉREZ SOLA, N.: “La tutela (...)”, ob. cit., p. 488.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.”

Corresponde, pues, al órgano judicial interno, dicha capacidad de apreciación (siendo irrelevante el criterio del obligado tributario que actúa como parte), que se transforma en obligación en el último caso señalado, caracterizado por la inexistencia de ulterior recurso judicial en el plano interno, aun cuando dicho órgano no ocupe la posición superior de la organización jurisdiccional. La única consecuencia prevista en la hipótesis de que el juez nacional no plantee la cuestión prejudicial, radica en la exigencia de responsabilidad al Estado miembro en cuestión, a través del recurso por incumplimiento.

Consideramos que esta previsión es insuficiente, teniendo en cuenta el importante derecho que en el fondo de la cuestión está en juego, el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes implicadas en el proceso. Con arreglo a ello, estimamos que en todos los casos en los que el juez nacional incumple su obligación de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, bien a través de la falta de formulación de la oportuna cuestión prejudicial, bien mediante la emisión de una resolución que se aparte ostensiblemente de la jurisprudencia del TJUE, o bien, por último, dejando de aplicar la norma comunitaria, será posible la interposición por parte de los obligados tributarios del correspondiente recurso de amparo²¹ ante el TC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (alteración del sistema de fuentes jurídicas sobre las que debe resolverse la controversia y del juez predeterminado por la ley).

A nuestro juicio, la conexión entre la cuestión prejudicial y el citado derecho constitucional justificaría, en tal caso, la viabilidad del recurso de amparo ante el TC, y ello pese a que éste, como hemos puntualizado anteriormente, no sea competente para analizar el hipotético incumplimiento del artículo 267 TFUE por el juez nacional, en el bien entendido de que el control sobre la aplicabilidad del Derecho de la UE por los poderes públicos nacionales está excluido del recurso de amparo, incluso aunque conduzca a la inaplicación de una norma comunitaria.

Esta tesis, por la que abogo, ha sido ya reconocida por otros Estados miembros, como Alemania y Austria, cuyos Tribunales Constitucionales no han dudado en afirmar la obligación del planteamiento de la cuestión prejudicial “como elemento integrante de la tutela judicial efectiva”²², cuyo

²¹ ALONSO GARCÍA, R., y BAÑO LEÓN, J. M.: “El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 29, 1990, pp. 211 y 212, y PÉREZ SOLA, N.: “La tutela (...)”, ob. cit., pp. 490 y 491.

²² Sentencias del TC alemán de 21 de agosto de 1996 y de 5 de agosto de 1998.

incumplimiento por el órgano jurisdiccional interno supondría una privación de tal derecho, en su dimensión del derecho al juez predeterminado por la ley. E incluso cabrá citar en apoyo de esta posición la reciente Sentencia del TJUE de 4 de octubre de 2018²³, recaída en el Asunto *Comisión contra Francia* y pionera en esta sede, pues por primera vez declara el incumplimiento de un Estado miembro que ignoró su obligación de presentar la cuestión prejudicial ante un tema de interpretación del Derecho de la Unión.

2.2. Tutela judicial efectiva y legitimación activa: la insuficiente protección de terceros con intereses legítimos ante el Tribunal de Luxemburgo

Un segundo tema estrechamente conectado con la tutela judicial efectiva es el de la legitimación activa, tanto de sujetos directamente afectados como de terceros con intereses legítimos, para acudir ante el TJUE. La previsión, a estos efectos, es doble (arts. 263 TFUE y 40 del Estatuto del TJUE). No obstante, procede analizar la interpretación que de la misma se ha efectuado en la jurisprudencia del Alto Tribunal, a fin de clarificar el nivel de protección conferido a particulares y a Estados, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito comunitario.

En este marco, el artículo 263 TFUE dispone, por una parte, que: “Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.”

En consecuencia, la legitimación activa corresponderá a las personas físicas y jurídicas frente a decisiones europeas de las que sean destinatarias, aquellas otras decisiones que aun revistiendo forma de reglamento les conciernan de forma directa e individual, así como las decisiones dirigidas a otros particulares o Estados miembros que, sin embargo, les afecten directa e individualmente. La cuestión se polariza, pues, en torno a la interpretación de la noción “afectación directa e individual”, en orden a precisar la virtualidad de las vías procesales que permitan a los ciudadanos impugnar la normativa de la UE lesiva para sus derechos fundamentales.

En este sentido, cabe subrayar que mientras la expresión “afectación directa” no ha planteado dificultades interpretativas²⁴, la delimitación de la “afectación individual” sí ha resultado mucho más problemática, dando lugar a una interpretación muy restrictiva de la legitimación activa de los ciudadanos para impugnar actos de carácter general dirigidos a los Estados miembros, pero que no contienen destinatarios concretos. En estos casos, según el TJUE, es necesario que el particular inicialmente no destinatario de la decisión europea, alegue la existencia de dicha afectación individual, “debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de manera

²³ STJUE de 4 de octubre de 2018, *Comisión Europea contra República Francesa*, C-416/17.

²⁴ Tal y como declaró el TJUE en su Sentencia de 13 de junio de 1971, *International Fruit Company*, C-41-44/70, “la medida comunitaria impugnada debe surtir efectos directos en la situación jurídica del particular y no debe permitir ninguna facultad de apreciación a los destinatarios de dicha medida encargados de su aplicación, por tener ésta un carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria sin aplicación de otras normas intermedias”.

análoga a la de un destinatario”²⁵. Además, los particulares deben acreditar un interés directo en la anulación del acto para obtener algún tipo de mejora en su posición jurídica o cese del perjuicio que padece.

A la vista de esta doctrina jurisprudencial, se ha criticado el tratamiento insatisfactorio que se otorga a la legitimación y que nos lleva a cuestionar su compatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva que el propio TJUE ha reconocido como derecho fundamental, en base al entendimiento tan restrictivo de la legitimación activa de los particulares por parte del mismo Tribunal.

En esta órbita, la ausencia de un procedimiento de impugnación individual por parte del ciudadano de la normativa europea que infringiese sus derechos fundamentales, ha constituido una crítica reiterada de la doctrina²⁶ al actual sistema de protección de derechos fundamentales de la UE, que tan solo resulta paliada a través del recurso de anulación. De ahí que la teórica efectividad de la tutela judicial que *a priori* parece desprenderse de la previsión normativa del artículo 263 TFUE, haya de relativizarse cuando descendemos al terreno de la aplicación práctica, a resultas de la estricta interpretación del TJUE²⁷.

Esta misma situación se extrapola a la legitimación de los terceros con intereses legítimos; y ello pese al tenor literal del artículo 40 del Estatuto del TJUE (protocolo n.º 3 del TFUE), que señala que: “Los Estados miembros y las instituciones de la Unión podrán intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia. El mismo derecho tendrán los órganos y organismos de la Unión y cualquier otra persona siempre que puedan demostrar un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal de Justicia. Las personas físicas y jurídicas no podrán intervenir en los asuntos entre los Estados miembros, entre instituciones de la Unión, o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de la Unión, por otra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la AELC, previsto por dicho Acuerdo, podrán intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia cuando éstos se refieran a uno de los ámbitos de aplicación del referido Acuerdo. Las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes.”

En la actualidad, la globalización de la economía propicia un volumen ingente de inversiones y relaciones transnacionales que, a su vez, se traducen en un mayor número de controversias que ya no sólo tienen lugar entre Administración fiscal-obligado tributario, sino que trascienden este marco. El derecho a la tutela judicial efectiva exige que el tercero interesado pueda hacerse presente en el procedimiento. Sin embargo, observamos cómo en ocasiones y, especialmente en el ámbito europeo, se dificulta la personación de los terceros –aunque sean colaterales– en los procesos tendentes a la solución de disputas en los que ellos también ostentan algún interés legítimo.

²⁵ STJUE de 15 de julio de 1963, *Plaumann c. Comisión*, C-24/62.

²⁶ PÉREZ SOLA, N.: “La tutela (...)”, ob. cit., p. 472.

²⁷ Exponente de esta doctrina jurisprudencial es también la STJUE de 25 de julio de 2002, *Unión de Pequeños Agricultores v. Consejo*, C-50/00.

La noción clave en este punto, tal y como se infiere del artículo 40 citado, es la de “interés directo”²⁸. Un ejemplo de la rigurosa interpretación que el TJUE está llevando a cabo de dicha expresión es el reciente Caso *Apple*, en el que el TJUE ha confirmado –mediante Orden de 17 de mayo de 2018– la decisión del Tribunal General, acerca de que EEUU no ha podido demostrar²⁹ la concurrencia del interés necesario para intervenir en el procedimiento relativo a la decisión de la UE, adoptada en agosto de 2016, por la cual las sociedades irlandesas de *Apple* (*Apple Sales International* y *Apple Operations International*) adeudaban más de 13 billones de euros en impuestos, en concepto de ayudas de Estado concedidas indebidamente a *Apple*, que reducía de forma artificial los beneficios de sus compañías. Actualmente esta decisión se halla recurrida por las filiales de *Apple* situadas en Irlanda.

Frente a los argumentos de EEUU, dirigidos a personarse en el procedimiento, alegando que los ingresos fiscales se verían afectados por el procedimiento de recuperación de ayudas en Irlanda, dado que los créditos fiscales extranjeros se compensarían con los impuestos americanos que serían recaudados en futuras repatriaciones de beneficios, el TJUE ha confirmado la decisión del Tribunal General, según la cual tal interés directo no ha sido probado, ya que la repatriación de dividendos no tiene carácter automático, sino que depende de la decisión que adopten las filiales al respecto. La incertidumbre sobre si se producirá o no dicha repatriación conduce, necesariamente, al carácter incierto del “interés directo” que ha de estar presente para intervenir en el procedimiento.

Sin duda, esta restrictiva interpretación del TJUE acerca de la legitimación merece un estudio más profundo desde el prisma de la tutela judicial efectiva, en el bien entendido, además, de que en muchos casos la personación de interesados distintos del principal no comportaría solo el debido respeto a tal derecho, sino también un refuerzo de los principios de eficacia y economía que deben estar presentes en todo proceso.

Bibliografía

- ALONSO GARCÍA, R., y BAÑO LEÓN, J. M.: “El recurso de amparo frente a la negativa a plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 29, 1990, pp. 193-222.
- BAKER, Ph.: “Should Article 6 ECHR (Civil) apply to tax proceedings?”, en *Intertax*, vol. 29, n.º 6-7, 2001, pp. 2015-211.
- CABAÑAS GARCÍA, J. C.: “El derecho fundamental a la justicia civil y su configuración por el Tribunal Constitucional”, en *Revista General de Derecho Constitucional*, n.º 16, 2013, pp. 1-63.
- FAGGIANI, V.: “El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 33, 2014, pp. 1-24.

²⁸ Véanse, sobre la restrictiva interpretación del TJUE sobre “interés directo”: Órdenes del Vicepresidente del TJUE de 23 de febrero de 1983, *Chris International Foods v Commission*, C-91/82 y 200/82; 6 de octubre de 2015, *Metallleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko v Commission*, C-385/15 P(I), párrafos 6 y 7; y de 1 de marzo de 2016, *Cousins Material House v Commission*, C-635/15 P(I), párrafos 5 y 6.

²⁹ Orden del Vicepresidente del TJUE de 17 de mayo de 2018, C-12/18 P(I), párrafos 20, 22 y 23.

MARTÍN QUERALT, J.: “Ya cotiza a la baja el derecho... a la tutela judicial efectiva”, en *Tribuna Fiscal*, nº 272, 2014, pp. 4-6.

MARTÍNEZ MUÑOZ, Y.: *La aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia tributaria: un análisis jurisprudencial*, Aranzadi, 2002.

PÉREZ SOLA, N.: “La tutela judicial efectiva en el ordenamiento comunitario: la Carta de Derechos Fundamentales de Niza y el Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”, en CARRILLO, M., y LÓPEZ BOFILL, H. (coords.): *La Constitución Europea: Actas del III Congreso Nacional de Constitucionalistas de España*, 2006, pp. 469-494.

La potenciación de las consultas tributarias escritas para la reducción de la conflictividad

IRENE ROVIRA FERRER

Profesora Agregada de Derecho Financiero y Tributario
Universitat Oberta de Catalunya

1. Introducción. 2. La reducción del plazo y la instauración de garantías para su contestación. 3. La precisión de la “igualdad sustancial” y la “identidad” en sus efectos vinculantes. 4. La exoneración completa de los obligados tributarios que se acojan a su contenido. 5. La precisión de las modificaciones legislativas y jurisprudenciales como límite a sus efectos vinculantes. 6. La inclusión de la doctrina administrativa vinculante como límite a sus efectos temporales. 7. La irretroactividad de los límites a sus efectos vinculantes. 8. La inclusión de los TEA y la jurisprudencia como órganos también afectados por sus efectos vinculantes. Bibliografía.

RESUMEN. Las consultas tributarias escritas constituyen el instrumento de información más relevante y completo que actualmente se encuentra a disposición de los obligados tributarios, a través de las cuales pueden formular preguntas a la Administración tributaria sobre el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que corresponde a un determinado supuesto (resultando vinculante su respuesta para los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos). Asimismo, no dejan de ser un mecanismo para que la Administración pueda ejercer de forma permanente una función supervisora del sistema tributario, identificando los principales problemas que se plantean, las nuevas formas de comportamiento de los agentes económicos o los aspectos que deben cambiar, corregir o actualizar. Sin embargo, su régimen jurídico plantea una serie de carencias y necesarias modificaciones en que frenan el máximo despliegue de toda su potencialidad, cuya principal detección conforma el objeto del presente trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 85.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), una de las principales actuaciones por las que pueden materializarse los deberes de información y asistencia de la Administración tributaria, a través de los cuales orienta y coadyuva a los obligados tributarios en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, son las consultas tributarias escritas, cuyo régimen jurídico se desarrolla en los artículos 88 y 89 de la LGT y 65 a 68 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGGIT), aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio¹.

¹ Entre la extensa bibliografía que se ha encargado de analizar su régimen jurídico, véase, entre otros, ZORNOZA PÉREZ, J. J., “Interpretación administrativa y consulta tributaria (Consideraciones sobre la reforma del artículo 107 de la Ley General Tributaria)”, *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 47-48 (1985); ADAME MARTÍNEZ, F., “Régimen jurídico de las consultas tributarias en derecho español y comparado”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 21 (2001); FERNÁNDEZ PAVÉS, M. J., “La nueva regulación aplicable a las consultas con contestación vinculante”, *Revista de Información Fiscal*, núm. 24 (1997); MARTÍN FERNÁNDEZ, F. J., “Luces y sombras del régimen jurídico

Así, a través de las mismas, los obligados pueden formular preguntas a la Administración tributaria sobre el régimen, la clasificación o la calificación tributaria que corresponde a un determinado supuesto, cuya contestación resultará de carácter vinculante para los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos². Pero, al mismo tiempo, permiten a la Administración el ejercicio de una función supervisora para la mejora permanente del sistema tributario, identificando los principales problemas que se plantean, las nuevas formas de comportamiento de los agentes económicos o los aspectos que deben modificarse en aras a su corrección jurídica o actualización³.

Así pues, constituyen el instrumento de información más relevante y completo que actualmente se encuentra a disposición de los obligados tributarios, aunque restan pendientes una serie de cuestiones y necesarias modificaciones en su régimen jurídico que frenan el máximo despliegue de toda su potencialidad.

Por ello, el objetivo principal del presente trabajo consiste en poner de manifiesto los aspectos más relevantes susceptibles de mejora, tanto a efectos de conseguir un mayor respeto a los derechos de los obligados tributarios y a los principios de justicia tributaria como para conseguir su mayor eficacia y, en definitiva, un mejor funcionamiento del sistema tributario.

2. LA REDUCCIÓN DEL PLAZO Y LA INSTAURACIÓN DE GARANTÍAS PARA SU CONTESTACIÓN

De conformidad con los apartados 2 y 6 del artículo 88 de la LGT, el primer aspecto que frena la utilidad y eficacia real en cuanto mecanismo información de las consultas tributarias es la difícil compatibilidad entre la necesidad de presentarlas antes del cumplimiento de la obligación o del

de las consultas tributarias”, *Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia*, año 16, núm. 2 (2000); CALVO VÉRGEZ, J., “El nuevo régimen de las consultas tributarias: ¿un paso adelante hacia la seguridad jurídica del contribuyente?”, *Quincena Fiscal*, núms. 3-4 (2006), o VILLAVERDE GÓMEZ, M., *Las consultas a la administración tributaria*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

² En relación con su ámbito objetivo, BARQUERO señala debe entenderse prácticamente incluida cualquier cuestión que pueda surgir en la aplicación de la normativa tributaria, ya sean aspectos sustantivos, formales o incluso de hecho, y es que estos últimos también “implican por regla general valoraciones jurídicas o, dicho de otro forma, son inseparables de las cuestiones de derecho” (BARQUERO ESTEVAN, J. J., *La información administrativa a los contribuyentes*, Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 177). No obstante, como apunta SALVO, de su regulación parece desprenderse que “se excluyen las consultas puramente abstractas, teóricas, vagas e indefinidas”, ya que, como detalla el artículo 66.1.d) del RGGIT, los antecedentes y circunstancias del caso explicados con claridad y con la extensión necesaria forman parte del contenido mínimo para su formulación (SALVO TAMBO, I., “Las consultas tributarias”, en *Estudios sobre la nueva Ley General Tributaria*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004, pág. 510). De todos modos, claro está también que restan fuera de su objeto aquellas actividades que constituyan cualquier tipo de valoración de rentas, productos, bienes, gastos o de cualquier otro elemento determinante de la deuda tributaria, puesto que, de conformidad con los artículos 90 y 91 de la LGT, constituyen el ámbito específico de otras actuaciones de información (en concreto, del suministro de información sobre la valoración de bienes inmuebles con carácter previo a su adquisición o transmisión y la celebración de acuerdos previos de valoración).

³ Entre otros autores, así lo pone de manifiesto ZORNOZA, quien recalca que la amplitud del objeto de las consultas tributarias, lejos de suponer un problema para su eficacia, implica una ventaja para la Administración. (ZORNOZA PÉREZ, J. J., “Interpretación administrativa y consulta tributaria (Consideraciones sobre la reforma del artículo 107 de la Ley General Tributaria)”, *op. cit.*, pág. 476.)

ejercicio del derecho al que hacen referencia (y siempre que no sean relativas a cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad) y el plazo de 6 meses del que goza la Administración para su contestación.

Así, como pone de manifiesto Salvo Tambo, “la planificación fiscal del contribuyente y, por tanto la satisfacción del principio de seguridad jurídica, deben llevar a que la máxima cautela que aquel deba tener en sus previsiones sea la de formular una consulta al menos seis meses antes de que se cumpla el plazo para cumplir una obligación cuyo régimen jurídico consulta”⁴, lo cual no siempre es posible y más sin olvidar que, conforme el artículo 89.3 de la LGT, su presentación y contestación “no interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Además, no se prevé efecto alguno ante la falta de respuesta administrativa en plazo, previsiones que no tienen otra finalidad que la de evitar que se conviertan en un mecanismo para justificar los retrasos e inobservancias de los deberes de los obligados tributarios.

Sin embargo, igual que en otros mecanismos de información y asistencia, sería interesante instaurar mecanismos para estimular la respuesta administrativa en plazo garantizando la seguridad jurídica y protegiendo la debida diligencia de los obligados tributarios, como podría ser, siempre que la consulta no se hubiera contestado con anterioridad respecto a otros obligados tributarios, mediante la aceptación la forma de proceder eventualmente propuesta por los consultantes (como ocurre, por ejemplo, con los acuerdos previos de valoración –art. 91.4 de la LGT–).

3. LA PRECISIÓN DE LA “IGUALDAD SUSTANCIAL” Y LA “IDENTIDAD” EN SUS EFECTOS VINCULANTES

Por lo que respecta a los efectos de las consultas tributarias escritas, señala el artículo 89.4 de la LGT que su contestación únicamente tendrá carácter informativo para el conjunto de obligados tributarios, es decir, que, siempre que se acojan a una interpretación razonable de la normativa, podrán apartarse libremente del criterio señalado por la Administración.

De todos modos, como precisa el artículo 179.2.d) de la LGT, cuando los obligados tributarios hubieran actuado conforme a la respuesta obtenida, se entenderá que han procedido con la debida diligencia y, en consecuencia, quedarán exentos de responsabilidad por las posibles infracciones tributarias que hubieran podido cometer (excepto en los supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria⁵), y dicha exoneración también operará respecto a aquellos que hubieran ajustado su actuación a los criterios manifestados en la contestación de una consulta que hubiera formulado otro obligado con anterioridad siempre que, en primer lugar, exista una

⁴ SALVO TAMBO, I.: “Las consultas tributarias”, *op. cit.*, págs. 515 y 516.

⁵ En tales casos, regulados en el artículo 206.bis de la LGT, la diligencia debida en el cumplimiento de los deberes tributarios y la interpretación razonable de la norma deben probarse de forma expresa para que no se imponga la procedente sanción.

“igualdad sustancial” entre sus circunstancias y las mencionadas en la consulta y que, en segundo lugar, tales criterios no hubieran sido modificados.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, no se define qué deberá entenderse por “igualdad sustancial” convirtiéndolo en un concepto jurídico indeterminado, lo que también realiza el artículo 89.1 de la LGT al señalar que los criterios manifestados en las contestaciones a consultas tributarias escritas sí que serán de obligado seguimiento para los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos tanto en su relación con el consultante como respecto a cualquier otro obligado cuyos hechos y circunstancias guarden “identidad” con los que se incluyan en la consulta.

De este modo, y a pesar del acierto de estas últimas previsiones (ya sea por el aumento de seguridad jurídica que conllevan, el mayor respeto al principio de igualdad o la mayor eficacia de las consultas en cuanto a mecanismo de información), procede lamentar que ni el artículo 179.2.d) ni el 89.1 de la LGT hayan definido la “igualdad sustancial” y la “identidad” y más considerando las importantes consecuencias de su apreciación, aunque parece lógico que la equivalencia que debe requerirse en ambos casos sólo sea respecto a los elementos esenciales o determinantes del supuesto fáctico.

4. LA EXONERACIÓN COMPLETA DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE SE ACOJAN A SU CONTENIDO

Como se señalaba, el artículo 179.2.d) de la LGT contempla que, con carácter general, cuando los obligados tributarios hubieran actuado conforme a la respuesta obtenida, se entenderá que han procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, quedarán exentos de responsabilidad por las posibles infracciones tributarias que hubieran podido cometer. Y lo mismo señala respecto a aquellos que hubieran ajustado su actuación a los criterios manifestados en la contestación de una consulta que hubiera formulado otro obligado, siempre que exista una “igualdad sustancial” entre sus circunstancias y las mencionadas en la consulta y que tales criterios no hubieran sido modificados.

No obstante, partiendo de una correcta técnica jurídica, no se les deberían poder exigir ni sanciones (al no existir la culpabilidad necesaria) ni tampoco intereses de demora, por cuanto el retraso en su correcto cumplimiento sería íntegramente imputable a la Administración. Y es que, junto a su esencia indemnizatoria, el propio TC ha reconocido la naturaleza disuasoria de los intereses de demora⁶, la cual demuestra también el artículo 26.6 de la LGT al señalar que, si bien su cuantía será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que resulten exigibles incrementado en un 25% (salvo que la Ley de Presupuestos Generales establezca otro diferente), en los casos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o a través de

⁶ Al respecto, como señaló la STC 76/1990, de 26 de abril (RTC 1985/695), “su sola finalidad consiste en disuadir a los contribuyentes de su morosidad en el pago de las deudas tributarias y compensar al erario público por el perjuicio que a éste supone la no disposición tempestiva de todos los fondos necesarios para atender a los gastos públicos”.

certificado de seguro de caución será únicamente se exigirá el interés legal (a pesar de que los perjuicios por la falta de pago en plazo sean exactamente iguales).

Y todo ello sin olvidar que el artículo 32.2 de la LGT exime de su cómputo “las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al interesado” cuando sea la Administración quien deba abonarlos por el reembolso de ingresos indebidos, así como el hecho de que el artículo 26.4 de la LGT establece expresamente que “no se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta”.

De hecho, así lo ha entendido el propio TS en la STS de 14 de junio de 2012, señalando que, en el ámbito administrativo, la institución de los intereses moratorios responde a la misma sustancia que en el ordenamiento jurídico privado y, en consecuencia, no cabe exigirlos en los casos de mora *accipiendi*, es decir, en aquellos supuestos en que el incumplimiento o el retraso sean imputables al propio acreedor (en este caso, a la Administración).

5. LA PRECISIÓN DE LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES COMO LÍMITE A SUS EFECTOS VINCULANTES

En concreto, señala el artículo 89.1 de la LGT que los efectos vinculantes de las consultas tributarias se mantendrán “en tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso”, sin entrar a definir qué deberá entenderse por legislación ni por jurisprudencia.

De todos modos, en el primer caso, parece evidente que, a pesar de que el concepto “legislación” haga sólo referencia a las leyes⁷, debe incluirse cualquier cambio normativo aunque sea de rango inferior que contradiga un criterio mantenido en la contestación a una consulta tributaria vinculante establecido con anterioridad⁸.

No obstante, en relación con la jurisprudencia, la precisión de su concepto plantea una mayor confusión, máxime cuando la normativa actual no contempla ninguna precisión al respecto pero el artículo 14 del Real Decreto 404/1997, de 21 de marzo, por el que se establecía el régimen aplicable a las consultas cuya contestación debía tener carácter vinculante para la Administración tributaria (actualmente derogado por el RGGIT), hacía referencia expresa y de forma exclusi-

⁷ Al respecto, la RAE define el mencionado término como “conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada” o como “ciencia de las leyes”. [RAE: *Diccionario de la lengua española*, 2018. Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=N4b4HhP> (fecha de consulta: 20 de marzo de 2019).]

⁸ Sin embargo, como precisa SALVO TAMBO, no deben considerarse incluidas en dicho límite las órdenes interpretativas reguladas en el actual artículo 12.3 de la LGT, ya que, a pesar de que tendrán efectos vinculantes para todos los órganos de la Administración tributaria (si son dictadas por el Ministro de Hacienda) o para los órganos y entidades encargados de la aplicación de los tributos (si vienen dictadas por los órganos de la Administración tributaria previstos en el art. 88.5 de la LGT), no son fuente de Derecho conforme al artículo 7 de la LGT. Además, de no ser así, se concedería a la Administración un poder de disposición amplísimo para eludir la eficacia propia de las contestaciones a consultas, sin olvidar que tampoco resultaría coherente con el respeto al principio de seguridad jurídica con el que parece basarse su obligación de seguimiento. (SALVO TAMBO, I.: “Las consultas tributarias”, *op. cit.*, pág. 526.)

va a la jurisprudencia del TC y del TS (probablemente a consecuencia del artículo 40.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del art. 1.6 del Código Civil, respectivamente).

Sin embargo, ante la mención general de la LGT y la ausencia de restricciones por parte del RGGIT, parece que, a pesar de las críticas de algunos autores, hoy debe entenderse la jurisprudencia en un sentido amplio, concibiéndola como los criterios manifestados un mínimo de dos veces por parte de los Tribunales de la vía judicial, cualquiera que sea su clase y categoría, al interpretar y aplicar el Derecho en el curso de los asuntos de que conocen (quedando así integradas tanto las sentencias que claramente gozan de primacía –como las del TJUE, el TC o el TS– como las de los otros órganos judiciales –como los TSJ–).

Así, y a pesar de las críticas que esta ampliación ha recibido por algunos autores⁹, cierto es que resulta más acorde con la demanda de ampliar las previsiones del artículo 1.6 del Código Civil limitadas la jurisprudencia a los pronunciamientos del TS a todos los TSJ respecto a sus ámbitos correspondientes, petición que encuentra su fundamento en la actual organización del Estado en materia de justicia¹⁰.

De todos modos, procede puntualizar por último que, conforme a la doctrina constitucional, no toda modificación jurisprudencial será susceptible de acabar con los efectos vinculantes de las contestaciones a las consultas tributarias, sino que la misma deberá ser razonable (en el sentido de no arbitraria), debidamente fundamentada en Derecho (es decir, jurídicamente justificada) y con una clara vocación de futuro y de generalidad (en el sentido de que el cambio se encuentre destinado a ser mantenido con cierta continuidad y que esté basado en razones jurídicas objetivas –es decir, que excluya todo significado de resolución *ad personam*–)¹¹.

6. LA INCLUSIÓN DE LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA VINCULANTE COMO LÍMITE A SUS EFECTOS TEMPORALES

Tal y como se señalaba, a la hora de limitar los efectos vinculantes para la Administración de las contestaciones a las consultas tributarias, el artículo 89 de la LGT únicamente hace referencia a las modificaciones legislativas y jurisprudenciales, por lo que quedan fuera claramente los cambios de criterio procedentes de los Tribunales Económico-Administrativos (en tanto que, lógicamente, quedan fuera de la vía judicial).

⁹ En esta línea, véase, entre otros, SALVO TAMBO, quien señala que restringir el concepto de jurisprudencia a la emanada del TC y del TS “resulta más respetuoso con el principio de seguridad jurídica que sirve de fundamento a las consultas tributarias, máxime si se tiene en cuenta la posible disparidad de criterios que sobre una misma materia pueden tener los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, como en la realidad en numerosas ocasiones ocurre” (SALVO TAMBO, I., “Las consultas tributarias”, *op. cit.*, pág. 527).

¹⁰ En esta línea, véase, entre otros, GORDILLO CAÑAS, A., “Voz «Jurisprudencia»”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Tomo III, Civitas, Madrid, 1995, pág. 3.888; FALCÓN Y TELLA, R., “Consultas vinculantes y jurisprudencia”, *Quincena Fiscal*, núm. 9 (1997), pág. 7, o FERNÁNDEZ PAVÉS, M. J., “La nueva regulación aplicable a las consultas con contestación vinculante”, *op. cit.*, pág. 30.

¹¹ Al respecto, entre muchas otras, véanse las SSTC 7/2015, de 22 de enero (RTC 2015\7); 176/2000, de 26 de junio (RTC 2000\176) y 76/2005, de 4 de abril (RTC 2005\76).

De este modo, se excluye incluso la doctrina vinculante del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ya sea por provenir de las resoluciones que resuelvan recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio (art. 242 de la LGT), de resoluciones que dicte la Sala Especial resolviendo los recursos extraordinarios para la unificación de doctrina (art. 243 de la LGT) o de doctrina reiterada del mismo conforme al actual artículo 239.8 de la LGT¹².

Sin embargo, como bien es sabido, su doctrina vinculante es de obligado seguimiento por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y por el resto de la Administración tributaria del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, por lo que, lógicamente, también es exigible a las entidades y órganos encargados de la aplicación de los tributos.

Por consiguiente, considerando que, debido a su función revisora, los mencionados órganos y entidades se encuentran directamente vinculados por la doctrina vinculante del TEAC, también la misma será susceptible de acabar con los efectos vinculantes de las consultas tributarias escritas aunque la LGT no lo contemple (siempre y cuando no aparezca una interpretación judicial en sentido divergente, a la que los Tribunales Económico-Administrativos deberán ceder), tal y como ha reconocido el propio TEAC en varias de sus resoluciones¹³.

7. LA IRRETROACTIVIDAD DE LOS LÍMITES A SUS EFECTOS VINCULANTES

Tampoco el artículo 89 de la LGT concreta los efectos temporales de las modificaciones legislativas y jurisprudenciales que contempla como límites a los efectos vinculantes de las contestaciones a las consultas tributarias por parte de la Administración, es decir, no deja claro si la extinción de los efectos vinculantes podrá aplicarse sobre hechos acaecidos con anterioridad o sólo a los que tengan lugar a partir de las mismas.

Así, entrando en el pertinente análisis respecto a la normativa, cierto es que no existe un principio general que prohíba su retroactividad y menos en materia tributaria¹⁴, sino que sólo se impide, como establece el 9.3 de la CE, la retroactividad *in peius* de las “disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. De hecho, en el ámbito tributario, el artículo 10.2 de la LGT viene justamente a avalar de forma indirecta la procedencia de la retroactividad

¹² Al respecto, detalla la RTEAC de 5 de julio de 2016 que su doctrina reiterada procederá cuando existan dos o más resoluciones que apliquen un mismo criterio, “resolución o resoluciones anteriores cuya existencia se indicará en la resolución o resoluciones posteriores, a efectos de que por todos se pueda entender que es doctrina reiterada, cumpliendo así con esta cita expresa con el mandato de la Ley [General Tributaria] contenido en el artículo 239.8 de que el Tribunal Central recoja de forma expresa que se trata de doctrina reiterada”.

¹³ En este punto, véase, entre otras, la RTEAC de 13 de diciembre de 2011, la cual, aunque hace referencia a la doctrina vinculante del TEAC derivada de las resoluciones que resuelvan los recursos extraordinarios para la unificación de doctrina, es trasladable al resto de supuestos.

¹⁴ Véase, por todas, la STC 173/1996, de 31 de octubre (RTC 1996\173), donde el TC deja claro que el legislador tributario debe disponer de un amplio margen de discrecionalidad política para establecer normas retroactivas, ya que si se impidiera de forma absoluta, entre otras consecuencias, podría resultar totalmente inviable una verdadera reforma fiscal. Véase, entre otras, la STC 49/2015, de 5 de marzo (RTC 2015\49).

normativa, al señalar que, salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán tales efectos (es decir, precisando que la retroactividad no se presume). Sin embargo, también puntualiza que, conforme al artículo 9.3 de la CE, la retroactividad se presumirá respecto a las disposiciones que regulen el régimen de las infracciones, sanciones y recargos, siempre que su aplicación resulte más favorable para los interesados (excepto por lo que respecta a los actos firmes). Así pues, en tales casos, sólo si la nueva norma o la modificación de la misma lo contempla expresamente podrán dejar de aplicarse los efectos vinculantes de las contestaciones a las consultas tributarias a situaciones acontecidas con anterioridad a su entrada en vigor, a no ser que afecte a infracciones, sanciones y recargos y su aplicación resulte más favorable para los interesados.

Por su parte, en relación con la jurisprudencia, señala la STC 7/2015, de 22 de enero (RTC 2015\7), que, cuando los cambios de jurisprudencia tengan lugar, cualquier Tribunal “habrá de aplicar el nuevo criterio jurisprudencial a todo supuesto o situación jurídica que tenga ante sí para resolver, con independencia del momento temporal en que se interpuso el recurso” (es decir, con independencia de si el propio recurso se había presentado con carácter previo e incluso de si los hechos sobre los que versa habían acontecido con anterioridad), excepto por lo que respecta a las situaciones jurídicas que ya gocen de la protección de la cosa juzgada¹⁵.

No obstante, y aunque en tales casos no sea aplicable la prohibición de retroactividad que afecta a las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (por cuanto la jurisprudencia no es fuente de derecho), nada parece impedir que, dentro del ámbito tributario, se acuda a la misma ponderación de bienes jurídicos que realiza el TC a la hora de prohibir la retroactividad normativa de grado máximo por entrar en colisión con otros principios consagrados constitucionalmente, como pasa esencialmente con la vulneración del principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9.3 de la CE. Y es que, como ha admitido el TC, éste también abarca “la expectativa razonable fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho”¹⁶, lo cual engloba los cambios jurisprudenciales como elementos potenciales para su vulneración.

Y respecto a la retroactividad auténtica o de grado máximo, el TC considera que “sólo exigencias cualificadas de interés general se podrían imponer al sacrificio del principio de seguridad jurídica”¹⁷, punto en el que difícilmente pueda encontrarse una que avale el agravio de una situación

¹⁵ Al respecto, como añade, si no fuera así “quedaría petrificada la nueva interpretación jurisprudencial a aquellos escritos de interposición de recursos que fueran presentados debidamente ante los Tribunales de Justicia a partir del momento del “anuncio” del cambio de criterio, “anuncio” a que no están obligados los órganos jurisdiccionales, tal y como tiene asentada la doctrina constitucional referida. Asimismo, hay que tener en cuenta que una resolución judicial que incorpora un cambio de criterio jurisprudencial y cuya eficacia fuese meramente prospectiva sería un mero *obiter dictum*, amén de que se frustraría la finalidad del proceso porque la resolución no afectaría a las partes”.

¹⁶ SSTC 36/1991, de 14 de febrero (RTC 1991\36); o 165/1999, de 27 de septiembre (RTC 1999\165).

¹⁷ En concreto, el TC somete a un doble examen la determinación de la vulneración de la seguridad jurídica por parte de la retroactividad normativa: por un lado, en relación con el grado de retroactividad del cambio normativo cuestionado (valorando si es auténtica o de grado máximo –en el sentido que pretende vincular sus efectos a situaciones de hecho producidas con anterioridad a la propia ley y ya consumadas– o impropia o de grado medio –es decir, que la norma incida sobre situaciones jurídicas actuales aún no concluidas–), y, por otro, respecto a las circunstancias especí-

pasada de un obligado tributario (que, además, desplegó toda la diligencia necesaria en el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones siguiendo la interpretación de la normativa manifestada por la Administración) y la vulneración de su expectativa razonable y fundada de cuál sería la actuación de los poderes públicos en la aplicación del ordenamiento jurídico convertida en derecho por el artículo 89 de la LGT.

Además, también sería difícilmente justificable la incertidumbre que comportaría que, ante cualquier cambio jurisprudencial que pudiera tener lugar mientras no prescribiera el derecho de la Administración a liquidar una deuda tributaria, el obligado tributario pudiera verse con la obligación de asumir el nuevo criterio más gravoso aplicado en el seno de la regularización de una obligación que cumplió correctamente en su momento, debiendo cargar, además, con los intereses de demora derivados de la nueva liquidación. Y todo ello sin olvidar que, si la Administración y los órganos judiciales pudieran apartarse libremente y de forma más gravosa del contenido de las consultas tributarias vinculantes respecto a hechos y escenarios pasados, poco sentido y eficacia tendría su planteamiento como mecanismo del deber de información¹⁸, así como el hecho de que si su aplicación se planteara en el seno de un recurso presentado por el obligado tributario, tampoco podría perjudicarse su situación con base en el principio de prohibición de la *reformatio in peius* (el cual impide empeorar la situación de los obligados tributarios por el mero hecho de recurrir)¹⁹.

De hecho, así es como se ha pronunciado la DGT a la hora de determinar los efectos de sus propios cambios de criterio respecto a los expresados en una consulta vinculante anterior, estableciendo que “el carácter vinculante de la contestación a las consultas tributarias se mantendrá para la Administración tributaria en relación con las obligaciones y derechos cuyo cumplimiento y ejercicio, respectivamente, hubiesen de materializarse por el obligado tributario durante la vigencia de dicho criterio”²⁰.

ficas que concurren en cada supuesto (pues, respecto a la retroactividad auténtica o de grado máximo, “sólo exigencias cualificadas de interés general se podrían imponer al sacrificio del principio de seguridad jurídica”, pero, en relación con la retroactividad de grado medio o impropia, su ilicitud dependerá de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso que tenga en cuenta la seguridad jurídica, las razones que conduzcan a su adopción, su previsibilidad, y otras circunstancias relevantes como su cuantía). Así consta, entre muchas otras, en las SSTC 126/1987, de 16 de julio (RTC 1987\126); 182/1997, de 20 de octubre (RTC 1997\182); o 176/2011, de 8 de noviembre (RTC 2011/176).

¹⁸ Entre otros, así lo destacan FALCÓN Y TELLA, R., “Consultas vinculantes y jurisprudencia”, *op. cit.*, pág. 7, y ADAME MARTÍNEZ, F. D., *La consulta tributaria*, Editoriales Dodeca y Comares, Granada, 2000, págs. 126 y 127.

¹⁹ Conforme a consolidada jurisprudencia del TC, este principio que prohíbe la *reformatio in peius* tiene lugar cuando el recurrente, en virtud de su propio recurso, ve empeorada o agravada la situación jurídica creada o declarada en la resolución jurídica impugnada, de modo que lo obtenido con el pronunciamiento que decide el recurso es un efecto contrario al perseguido, que era precisamente eliminar o aminorar el gravamen sufrido por la resolución impugnada. Sin embargo, esta modalidad de incongruencia procesal producida en la segunda instancia únicamente se produce cuando la situación del recurrente se empeora a consecuencia exclusiva de su propio recurso y no a consecuencia de los recursos, directos o adhesivos, de la parte contraria (o de alegaciones concurrentes e incidentales que hayan sido formuladas por ésta en condiciones que permitan reconocerles eficacia devolutiva), insertándose de este modo en el derecho fundamental a la tutela judicial a través de la interdicción de la indefensión consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución (al respecto, véanse, entre otras, las SSTC 20/1982, de 5 de mayo –RTC 1982\20–; 116/1988, de 20 de junio –RTC 1988\116–; o 143/1988, de 12 de julio –RTC 1988\143–).

²⁰ Consulta Vinculante de la DGT V0179-17, de 25 de enero.

Y también es la línea seguida por el TEAC a la hora de determinar los efectos de su doctrina vinculante ante la obligación administrativa de seguimiento de las contestaciones a las consultas tributarias, apuntando que la vinculación de la pertinente doctrina se producirá “a partir de la resolución” y sólo “respecto a situaciones que se produzcan con posterioridad”²¹.

Así, como ha precisado expresamente, la vinculación de la resolución no sólo deberá respetar la situación jurídica individualizada que dio lugar a la misma (es decir, que no afectará al potencial obligado tributario al que se le hubiera aplicado el contenido de una consulta vinculante en sentido divergente), sino que tampoco se extenderá “a todas aquellas resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos anteriores al mencionado recurso que se hubiesen dictado con análogo contenido [al recurrido]”.

Sin embargo, cierto es que la no aplicación retroactiva de los cambios de posicionamiento derivados tanto de la doctrina administrativa o vinculante del TEAC como de la jurisprudencia encuentran una clara excepción (a no ser que se trate de situaciones jurídicas que ya gocen de la protección de la cosa juzgada), la cual procederá ante el supuesto de que el nuevo criterio resulte más beneficioso para los obligados tributarios (ya que los efectos vinculantes de las consultas tributarias para la Administración sólo se contemplan en beneficio de los obligados tributarios –en el sentido de que no se les podrá aplicar un criterio más gravoso que el que figure en la contestación– y que así será exigible en aras al principio de igualdad).

De todos modos, de lo que no cabe ninguna duda es de que, a causa de la aparición de un criterio jurisprudencial, normativo, contenido en la doctrina administrativa vinculante o en una nueva consulta tributaria, desaparecerán los efectos vinculantes de las consultas tributarias contestadas con anterioridad en sentido diferente respecto de todas las actuaciones de los obligados tributarios que realicen con posterioridad a la adopción del mismo, ya sea en relación con el propio sujeto que planteó la consulta vinculante o respecto a aquellos con los que exista plena identidad entre sus hechos y circunstancias y los que se incluían en la contestación.

8. LA INCLUSIÓN DE LOS TEA Y LA JURISPRUDENCIA COMO ÓRGANOS TAMBIÉN AFECTADOS POR SUS EFECTOS VINCULANTES

Por último, es importante recordar que, a la hora de establecer los efectos vinculantes de las contestaciones a las consultas tributarias, el artículo 89.1 de la LGT hace referencia a “los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos”, dejando fuera tanto a los Tribunales Económico-Administrativos como a los órganos judiciales. Y dicha aparente exclusión cobra sentido en aras a no vaciar de contenido la posibilidad de revisión y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución, aunque procede resaltar que, si el objeto de la reclamación o recurso que les llegue, respectivamente, es la no aplicación de los criterios contenidos en la contestación a una consulta

²¹ Véase al respecto la RTEAC de 13 de diciembre de 2011, la cual, a pesar de que haga referencia a los efectos de los recursos extraordinarios para la unificación de doctrina, es aplicable al resto de supuestos que dan lugar a doctrina vinculante del TEAC.

tributaria vinculante en un caso concreto, ambos se deberán ceñir en constatar si los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos se encontraban obligados a ello (es decir, sin poder entrar a valorar el criterio en cuestión)²².

Así pues, en tales casos, quedará impedida su potestad para entrar a conocer el fondo del asunto con el fin de salvaguardar la eficacia de las consultas tributarias escritas en cuanto a mecanismo de información, a no ser que existiera una contestación a una consulta tributaria posterior más favorable para el interesado aplicable al caso o, en el caso de los TEA, una modificación jurisprudencial acaecida con posterioridad que también resultara más beneficiosa o doctrina vinculante del TEAC en los mismos términos (las cuales deberán prevalecer tanto porque los efectos de las consultas tributarias únicamente se predicen en beneficio de los obligados tributarios como aplicación del principio de igualdad).

Sin embargo, también procede precisar que, cuando el objeto del recurso o reclamación sea el propio criterio aplicado por la Administración en virtud de una consulta vinculante, los TEA y los órganos judiciales verán asimismo limitada su libertad de decisión sobre las cuestiones sustantivas de Derecho, ya que, como se señalaba, operará el límite del principio de *reformatio in peius* (es decir, que su resolución no podrá empeorar la situación del recurrente) y, respecto a los TEA, prevalecerán tanto las contestaciones a consultas tributarias vinculantes como la doctrina vinculante del TEAC que sean más favorables aunque hayan acaecido con posterioridad²³.

Bibliografía

ADAME MARTÍNEZ, F. D.: *La consulta tributaria*, Editoriales Dodeca y Comares, Granada, 2000.

ADAME MARTÍNEZ, F.: “Régimen jurídico de las consultas tributarias en derecho español y comparado”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 21 (2001).

ADAME MARTÍNEZ, F.: “Naturaleza jurídica y efectos de las contestaciones a consultas tributarias”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 28 (2005).

BARQUERO ESTEVAN, J. J.: *La información administrativa a los contribuyentes*, Aranzadi, Pamplona, 2002.

CALVO VÉRGEZ, J.: “El nuevo régimen de las consultas tributarias: ¿un paso adelante hacia la seguridad jurídica del contribuyente?”, *Quincena Fiscal*, núms. 3-4 (2006).

FALCÓN Y TELLA, R.: “Consultas vinculantes y jurisprudencia”, *Quincena Fiscal*, núm. 9 (1997).

²² De hecho, así lo ha reconocido el propio TEAC, como puede véase de forma expresa en la RTEAC de 5 de julio de 2016 o la de 15 de diciembre de 2015. De este modo, tras precisar que los efectos vinculantes de las consultas tributarias para la Administración sólo operan en beneficio del obligado tributario (en el sentido que no le podrá aplicar un criterio más gravoso que el que figure en la contestación), FALCÓN Y TELLA señala que, por esta vía indirecta, se trasladan en consecuencia los mismos efectos vinculantes al posterior control económico-administrativo, el cual sólo podrá apartarse de éstos si es a favor del contribuyente. [FALCÓN Y TELLA, R.: “El carácter vinculante de la doctrina sentada al resolver consultas y reclamaciones económico-administrativas”, *Quincena Fiscal*, núm. 19 (2004), pág. 6.]

²³ Al respecto, véase entre otras la RTEAC de 15 de diciembre de 2015. Asimismo, para un estudio completo, véase ROVIRA FERRER, I., “El TEAC y las consultas tributarias vinculantes: análisis y consecuencias de su poliédrica relación”, *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 181 (2019).

- FALCÓN Y TELLA, R.: “El carácter vinculante de la doctrina sentada al resolver consultas y reclamaciones económico-administrativas”, *Quincena Fiscal*, núm. 19 (2004).
- FERNÁNDEZ PAVÉS, M. J.: “La nueva regulación aplicable a las consultas con contestación vinculante”, *Revista de Información Fiscal*, núm. 24 (1997).
- GORDILLO CAÑAS, A.: “Voz «Jurisprudencia»”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Tomo III, Civitas, Madrid, 1995.
- GRAU RUIZ, A.: “El nuevo régimen jurídico de las consultas tributarias”, en *Jornadas de estudio sobre la nueva Ley General Tributaria, 22 a 25 de noviembre de 2004*, Universidad Complutense, Madrid, 2004.
- MARTÍN FERNÁNDEZ, F. J.: “Luces y sombras del régimen jurídico de las consultas tributarias”, *Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia*, año 16, núm. 2 (2000).
- ROVIRA FERRER, I.: “El TEAC y las consultas tributarias vinculantes: análisis y consecuencias de su poliédrica relación”, *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 181 (2019).
- SALVO TAMBO, I.: “Las consultas tributarias”, en *Estudios sobre la nueva Ley General Tributaria*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004.
- VILLAVERDE GÓMEZ, M.: *Las consultas a la administración tributaria*, Marcial Pons, Madrid, 2002.
- ZORNOZA PÉREZ, J. J.: “Interpretación administrativa y consulta tributaria (Consideraciones sobre la reforma del artículo 107 de la Ley General Tributaria)”, *Revista Española de Derecho Financiero*, núm. 47-48 (1985).

Los principios de confidencialidad y protección de datos en el intercambio de información como mecanismo de prevención de conflictos

MARÍA ESTHER SÁNCHEZ LÓPEZ

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Castilla-La Mancha. CIEF

1. Introducción. 2. La normativa comunitaria. 2.1. El derecho a la protección de datos y las divergencias entre los ordenamientos. 2.2. Principios relativos al tratamiento de datos personales y su incorporación por las Directivas sobre intercambio automático de información tributaria. 2.2.1. Tratamiento leal y lícito de la información. 2.2.2. Principios de finalidad y proporcionalidad. 2.2.3. Principio de legitimidad. 3. La jurisprudencia del TJUE. 4. Garantías relativas a la información obtenida. 5. Propuestas.

1. INTRODUCCIÓN

El incremento de la cooperación transfronteriza a través concretamente del *intercambio automático* de información, se viene identificando, hace ya algunos años, tanto en el seno de la UE como en el de la OCDE como una de las *claves* de la lucha contra el fraude fiscal. Ámbito en que se ha entendido la necesidad de utilizar eficazmente los mecanismos que se encuentran ya en marcha en la UE en relación con el intercambio de datos entre EEMM, siendo necesario, al mismo tiempo, que se desarrollen herramientas que permitan luchar en *tiempo real* contra las nuevas formas de evasión fiscal¹.

Escenario, pues, en que el *reforzamiento* de la cooperación entre Estados se ha materializado en los últimos años en un conjunto de *iniciativas* que hacen posible hablar del *nuevo impulso* otorgado a la asistencia mutua que se ha concretado en la instauración (todavía no concluida) de lo que se ha denominado *estándar automático de intercambio de información*. Mecanismo consistente en la “comunicación sistemática a otro Estado miembro de información preestablecida, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad”².

Instrumento, pues, que, en el seno de la UE, recibió un impulso fundamental a raíz de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, modificada con posterioridad por distintas Directivas que, regulando el intercambio de información en diversos ámbi-

¹ Sentido en que se ha señalado que “los efectos de este tipo de planificación se ven agravados por el largo período de tiempo que transcurre entre que se crea y vende un determinado esquema y cuando la Administración lo detecta y adopta medidas al respecto” (vid. SANZ GÓMEZ, R. J., “Entre el palo y la zanahoria: la comunicación obligatoria de esquemas de planificación fiscal agresiva y su interacción con las políticas de cumplimiento cooperativo”, *Crónica Tributaria*, *Boletín de Actualidad*, núm. 1/2016, p. 40).

² Artículo 3.9 de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

tos, sitúan su eje en la modalidad de intercambio automático de datos³. Por otro lado, en el seno de la OCDE, debe aludirse al *Global standard for Automatic Exchange of Financial Account information in tax matters*, de 2014, elaborado por dicho organismo, junto con los países del G20, y con la colaboración de la Unión Europea⁴, al que deben añadirse las recomendaciones incluidas, fundamentalmente, en las Acciones 5, 12 y 13 del Plan BEPS relativas a la aportación e intercambio de información automático por parte de los obligados tributarios acerca de sus mecanismos de planificación fiscal agresiva y acuerdos con la Administración.

Iniciativas, en efecto, que se encuentran fundamentalmente dirigidas al logro de una mayor *transparencia fiscal* a través de la instauración progresiva de un *sistema armonizado* de intercambio de información tributaria de *contornos cada vez más amplios* que, sin embargo, se ha desarrollado desde sus inicios sin tener prácticamente en cuenta los *derechos de los sujetos afectados* por la misma⁵.

Situación ampliamente *criticada* por la doctrina habiendo señalado Baker y Pistone que BEPS y la transparencia fiscal han extremado el poder de las autoridades fiscales en las fronteras pero guardan silencio sobre la protección del contribuyente; derechos que han llegado a ser casi una “palabra tabú” en el seno de la coordinación fiscal internacional bajo la errónea creencia de que los contribuyentes honestos no tienen nada de qué preocuparse y pueden obtener protección legal en cualquier país⁶.

Pues bien, nuestro trabajo va a centrar su objeto de estudio en el ámbito comunitario y, en particular, en la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como en la actividad normativa de las instituciones comunitarias. Organismos, en efecto, que de forma gradual y con bastante lentitud van perfilando los contornos de la protección del contribuyente y, en concreto, de la protección de datos en el seno de la UE.

2. LA NORMATIVA COMUNITARIA

El análisis de la protección de datos a nivel europeo requiere situar, como punto de partida, el contenido de los apartados 1 y 2 del art. 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

³ Nos estamos refiriendo, en concreto, a la Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014 (cuya aprobación, como es conocido, tuvo origen en la necesidad de evitar los problemas de la aplicación de FATCA en el ordenamiento comunitario), a la Directiva 2015/2376, del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, aprobada en materia de intercambio de información y referida, en concreto, al control de los *tax rulings transfronterizos* así como de la Directiva (UE) 2016/881, del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE, en lo que respecta al intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. Documentos a los que debe añadirse la Propuesta de Directiva relativa al intercambio de información entre Estados Miembros sobre mecanismos de planificación fiscal agresiva, de 21 de junio de 2017 [COM (2017) 335 Final].

⁴ Trabajos cuyo estudio se ha realizado en profundidad en SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E., “La transmisión automática de información. Avances y perspectivas”, *Quincena Fiscal*, núm. 10/2016, pp. 77 y ss.

⁵ Idea, en relación con la cual, BAKER, P., y PISTONE, P., “BEPS Action 16: The Taxpayers’ Right to an Effective Legal Remedy Under European Law in Cross-Border Situation”, *Tax Review*, núms. 5-6/2016, p. 335, han mostrado su preocupación en referencia concreta a que el incremento de la complejidad, unida al veloz desarrollo del intercambio internacional de información, pueda privar a los contribuyentes de una protección efectiva e inmediata de sus derechos.

⁶ Cfr. BAKER, P., y PISTONE, P., *op. cit.*, p. 345.

(TFUE), el cual encomienda al Parlamento Europeo y al Consejo que establezcan las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal y las normas relativas a la libre circulación de dichos datos⁷. Asimismo, es preciso aludir a la previsión del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el que se contempla el derecho a la protección de los datos de carácter personal, tras la aprobación del Tratado de Lisboa, y que ha pasado a formar parte del Derecho originario de la UE (art. 6.1 del TUE). Circunstancia relevante en relación con el derecho a la protección de los datos de carácter personal debido a que su incorporación como derecho fundamental al más alto nivel del ordenamiento comunitario, con plena eficacia jurídica, “vincula no solo a los Estados Miembros en el ejercicio de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”, debiendo gozar de pleno reconocimiento, sino “también al legislador comunitario”, quien deberá respetar su contenido esencial así como el principio de proporcionalidad en relación con las limitaciones establecidas a su ejercicio⁸.

Pues bien, tal como se declara en la Exposición de Motivos del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), para garantizar un nivel coherente de protección de los datos personales es preciso situar como *condiciones previas* de nuestro estudio las circunstancias de que tanto la globalización y, en particular, “el aumento sustancial de flujos transfronterizos de datos personales”⁹, como la rápida evolución tecnológica, han planteado “nuevos retos” a la protección de datos personales¹⁰.

Situación que, como contrapartida, requiere un “marco más sólido y coherente” para la protección de los datos personales a nivel europeo basado en los principios de lealtad, finalidad, legitimidad y transparencia del tratamiento de los datos personales¹¹, y que responden al objetivo de generar la necesaria *seguridad jurídica* y *confianza legítima* en los sujetos afectados por las ac-

⁷ Precepto a cuyo tenor se establece lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen. 2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de las autoridades independientes.”

⁸ Vid. MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *Quincena Fiscal*, núm. 12/2016, p. 44.

⁹ Considerando (6).

¹⁰ Considerando (7) del Reglamento 2016/679, añadiéndose, en este sentido, que: “La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales.”

¹¹ Artículo 1 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016.

tuaciones de intercambio de datos entre EEMM¹². Esto es, se trata de principios que configuran el derecho a la protección de los datos personales otorgando al interesado una serie de facultades que le permitan controlar, dentro de ciertos límites, la información personal exigiendo, como consecuencia, un conjunto de deberes a las administraciones públicas y que, desde luego, contribuiría a la disminución de la conflictividad en este ámbito, así como a la eficacia de los intercambios de datos entre las autoridades tributarias.

2.1. El derecho a la protección de datos y las divergencias entre los ordenamientos

Uno de los problemas que plantea el derecho a la protección de datos de carácter personal no es únicamente la adecuada regulación de los mismos, en los términos más arriba esbozados, sino sobre todo la *armonización* de dicho nivel de protección entre los distintos ordenamientos de los EEMM. Cuestión a la que se hace referencia en la Exposición de Motivos del Reglamento 2016/679, al indicar que “... las diferencias en el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas, en particular del derecho a la protección de los datos de carácter personal, en lo que respecta al tratamiento de dichos datos en los Estados miembros pueden impedir la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión”.

De este modo, tanto “para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas” así como “eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser equivalente en todos los Estados miembros”¹³.

Declaración tras la cual no solamente cabe detectar el *interés* de las autoridades comunitarias por la garantía del derecho a la protección de datos sino, además, por las *consecuencias* que tiene una *regulación armonizada* de los mismos en relación con el correcto funcionamiento del mercado interior. Finalidad, en efecto, cuya importancia se *contextualiza* y se acentúa en el actual escenario de globalización altamente digitalizada.

Pues bien, a partir del contenido del art. 5 del Reglamento 2016/679, en que se regulan los “principios” referentes al tratamiento de datos personales, entendemos que sería deseable que los EEMM incorporasen a su Derecho interno las previsiones necesarias para garantizar la *realización* de los mismos, en cuanto *claves* que delimitan el tratamiento que debe otorgarse a los datos personales; esto es, el tratamiento *leal, lícito* y *transparente* de los datos [art. 1.a)], la salvaguarda del *principio de finalidad* en relación con el de proporcionalidad [letras b) y c) del art. 5.1¹⁴] así como la *legitimidad del tratamiento*. Principios, pues, de cuyo análisis pasamos a ocuparnos seguidamente.

¹² Considerando (7) del Reglamento 2016/679.

¹³ Considerando (10).

¹⁴ Disponen los apartados mencionados que “Los datos personales” serán “b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines...”, añadiendo el apartado c) del artículo 5.1, que serán “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»)”.

2.2. Principios relativos al tratamiento de datos personales y su incorporación por las Directivas sobre intercambio automático de información tributaria

Con carácter previo al examen de los principios que enmarcan, a tenor de la definición expuesta y del contenido del artículo 5.1 del Reglamento 2016/679, el tratamiento de los datos personales a la luz de las Directivas reguladoras del intercambio de información tributaria y, en particular, la Directiva 2011/16/UE es preciso incidir en el hecho de que, siendo el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal condición de validez de la legislación comunitaria, sin embargo, en el ámbito de las actuaciones de intercambio de información entre EEMM, el contribuyente afectado por los mismos aparece como el gran olvidado.

Efectivamente, y sin perjuicio de los pequeños avances que se van produciendo en la materia, sorprende la “incoherencia” que, por una parte, conlleva el continuo interés en profundizar en la colaboración administrativa entre Estados y, por otro, la “indiferencia” en la tutela y protección de los derechos del contribuyente, tanto a nivel comunitario como internacional. Ello, teniendo presente, además, que toda cooperación administrativa que implique intercambiar información se encuentra inmersa en la normativa comunitaria sobre protección de datos de carácter personal debiendo ser acorde, por tanto, con el marco europeo de protección de datos.

2.2.1. Tratamiento leal y lícito de la información

El tratamiento leal y lícito de la información implica que “los interesados deben estar en condiciones de conocer la existencia de los tratamientos” de datos, así como contar con información acerca de las características relativas a su obtención y posterior tratamiento. Principio que exige, además, que “los datos sean exactos y actualizados y que se conserven de forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para alcanzar los fines pretendidos”, pudiendo cancelar aquellos datos que ya no sean necesarios o adecuados rectificando, del mismo modo, los datos erróneos¹⁵.

Obligación de información al titular de los datos personales objeto de tratamiento automatizado que se erige en *condición necesaria* para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación y, por tanto, del derecho de defensa pues, como se ha afirmado, “las posibilidades de un contribuyente de oponerse con éxito a las actuaciones que un Estado lleva a cabo para atender el requerimiento de otro Estado en asunto que lo interese son prácticamente nulas”, resultado esta situación “aún más inabordable en aquellos supuestos en que no está prevista ni siquiera la notificación al interesado del requerimiento de información”¹⁶.

¹⁵ Vid., MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *cit.*, p. 44.

¹⁶ Vid. HINOJOSA TORRALVO, J. J., “Presentación” al libro de FERNÁNDEZ MARÍN, F., *El intercambio de información como asistencia tributaria externa en la Unión Europea*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 28. Sentido en que también se pronuncian FERNÁNDEZ MARÍN, F., *La tutela de la Unión Europea al contribuyente en el intercambio de información*, Ed. Atelier, Barcelona, 2007, p. 93, y CALDERÓN CARRERO, J. M., “Hacia una nueva era de cooperación fiscal europea: las Directivas 2010/24/UE de asistencia en la recaudación y de cooperación administrativa en materia fiscal”, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 343/2011, p. 80.

Requisito que recibió *cierto impulso* tras la aprobación de la Directiva 2011/16/UE, debido a que en la anterior no se preveía nada al respecto, si bien sí aparecía incluido en la Directiva 2004/56/CE, por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE. Efectivamente, el artículo 1, apartado 5, de la Directiva de 2004, bajo la rúbrica “Notificación”, mediante la que se incluía un nuevo artículo 8 bis en la misma, estableció la comunicación al destinatario de los requerimientos de información si bien bajo dos condiciones, la “petición” de la autoridad competente del Estado requirente y, en segundo lugar, la notificación “conforme a la normativa vigente para la notificación de actos similares en el Estado miembro requerido”. Requisitos a los que la Directiva 2011/16/UE añade uno más (que podría entenderse con un cierto carácter subsidiario respecto a lo anterior), al prever el apartado 4 del artículo 13, que “la autoridad competente solo podrá realizar una solicitud de notificación con arreglo al presente artículo cuando no sea capaz de notificar conforme a la normativa que rige la notificación de los instrumentos de que se trate en el Estado requirente o cuando dicha notificación pueda engendrar dificultades desproporcionadas”.

Comunicación, cuya previsión, si bien supone un paso adelante, en línea con la opinión vertida por parte de la doctrina, plantea esencialmente el problema de dejar en manos de los Estados la garantía de tal derecho; ello, debido no solamente a que la misma depende de la voluntad (“petición”) del Estado miembro requirente sino, además, porque su realización se condiciona a que el Estado miembro que debe llevarla a cabo contemple en su normativa un procedimiento para la notificación de “actos similares” (según el tenor del art. 13.1 de la Directiva). Términos que, a nuestro juicio, generan gran incertidumbre dado que la indeterminación y excesiva amplitud de los mismos, en el fondo, conduce a dejar en manos de las Administraciones competentes (a quienes se solicita la realización de la comunicación) la decisión de llevar o no a cabo la misma.

Las objeciones mencionadas, no obstante, no impiden resaltar el juicio positivo que merece dicha previsión así como la contenida en el inciso final del artículo 13.4 de la Directiva 2011/16/UE, al referirse a que “la autoridad competente de un Estado miembro podrá notificar cualquier documento por correo certificado o por vía electrónica directamente a una persona establecida en el territorio de otro Estado miembro”. Posibilidad, en efecto, que permitiría obviar las posibles objeciones del Estado requerido en orden a llevar a cabo la notificación, basadas en la existencia de procedimientos para notificar actos similares, no quedando claro, sin embargo, y a nuestro juicio, cuándo puede acudir un Estado a este medio de notificación “directa”, lo que podría depender de la interpretación que se otorgue al término “podrá” así como, y en último término, de la voluntad de llevarla a cabo por parte del propio Estado.

Previsiones, finalmente, que deben ser entendidas a la luz del contenido del artículo 25 de la Directiva 2011/16/UE, el cual señala que todo intercambio efectuado de conformidad con la misma “está sujeto a las disposiciones de aplicación de la Directiva 94/46/CE”, añadiendo que “no obstante, los Estados miembros limitarán el alcance de las obligaciones y derechos previstos en el artículo 10, artículo 11, apartado 1, y los artículos 12 y 21 de la Directiva 95/46/CE, en la medida necesaria para salvaguardar los intereses a que se refiere el artículo 13, apartado 1, letra e), de dicha Directiva”. Esto es, cuando sea necesario para la salvaguardia “de un interés económico o financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales”.

Artículo 25 que se refiere, en efecto, a la *limitación de la comunicación al interesado* tanto cuando los datos hayan sido recabados del mismo como cuando hayan sido obtenidos de un tercero, así como a los derechos de acceso y la publicidad de los tratamientos. Indeterminación de la norma que, como se ha indicado, “posibilita regulaciones nacionales muy heterogéneas y una desigual protección del derecho en el contexto comunitario”¹⁷ afectando, en consecuencia, a la libre circulación de datos de carácter personal y, más aún, a la eficacia misma del intercambio de información tributaria en el seno de la Unión Europea. Sentido en que el artículo 23 del Reglamento comunitario, en línea con la derogada Directiva 94/46/CE, establece también el derecho de los EEMM a limitar el alcance de los derechos y obligaciones contenidos en los artículos 12 a 22 del mismo “cuando sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar”, entre otros, un interés “económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro”, inclusive en el ámbito fiscal. Limitación que, entre otros derechos, afecta al derecho de comunicación, acceso, rectificación y oposición.

Restricción que debe preverse mediante Ley, tal como contempla el artículo 5.5 de la LOPD, debiendo respetar tanto el principio de proporcionalidad como, en lo esencial, “el contenido de los derechos y libertades fundamentales”, mediante el cumplimiento de los requisitos de claridad y previsibilidad. Ello, al margen de entender que dichas previsiones, si bien intentan trazar los cauces por los que debe transcurrir cualquier limitación excepcional de este derecho fundamental, pensamos que no se encuentran adecuadamente precisadas, desde el punto de vista normativo, en orden a garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos en el ámbito tributario debiendo ser, en todo caso, objeto de *interpretación restrictiva*, al tratarse de limitaciones a un derecho fundamental.

2.2.2. Principios de finalidad y proporcionalidad

El *principio de finalidad*, directamente relacionado con el *principio de proporcionalidad*, exige que únicamente se recojan y manipulen los datos estrictamente pertinentes, adecuados y necesarios para llevar a cabo fines determinados y legítimos, sin que sean tratados posteriormente de forma incompatible con dichos fines.

Principio que reclama el análisis, en primer término, de la regulación de los datos susceptibles de intercambio entre EEMM en los textos de las respectivas Directivas. De este modo, el artículo 1.1 de la Directiva 2011/16/UE establece que los EEMM intercambiarán información que, “previsiblemente, guarde relación con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros”. Concepto que, con la pretensión de alinearse con el utilizado por el artículo 26.1 del MC OCDE, se presenta como excesivamente *amplio* y *ambiguo* siendo dicho rasgo aún más acusado si tenemos en cuenta la ausencia de disposición expresa en relación con la *obligación de motivación* de los requerimientos de información, previendo únicamente, en relación con este aspecto, el artículo 6.2 de la Directiva 2011/16 que el intercambio de información previa solici-

¹⁷ MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *cit.*, p. 48.

tud, a que se refiere el artículo 5 de la misma, “*podrá* incluir una solicitud motivada de que se realice una investigación administrativa concreta”¹⁸.

Así pues, la inexistencia de control en relación con la información susceptible de *intercambio previa solicitud*, esto es, la basada en una petición “efectuada por un Estado miembro requirente al Estado miembro requerido en un caso específico”¹⁹, tanto por la *indeterminación* de los conceptos utilizados como por la ausencia de obligación de motivación y, en consecuencia, la concreción del *fin* para el que van a ser utilizados²⁰, puede conducir a que, en muchos casos, dicho intercambio traspase las fronteras de lo *necesario* y *pertinente* y, en consecuencia, los límites del *principio de proporcionalidad* vulnerándose el “principio de calidad” de los datos²¹.

En lo que se refiere, de otro lado, al *intercambio automático* de información objeto de estudio, el artículo 8.1 de la Directiva 2011/16/UE contempla cinco categorías de renta y patrimonio susceptibles de intercambio. A saber: 1) rendimientos del trabajo dependiente; 2) honorarios del director; 3) productos de seguros de vida; d) pensiones; e) propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios. Precepto al que se ha achacado, frente a la redacción contenida en la propuesta de Directiva del año 2009, en que el Servicio Europeo de Protección de Datos (SEPD) entendió que se cumplían los requisitos de “limitación de la finalidad, la necesidad del intercambio y la calidad de los datos”, que en la actual redacción “se ha optado por suprimir toda mención específica a la necesidad concreta de intercambio de datos, así como a las situaciones específicas de cesión que permitirían cumplir en la anterior propuesta con el principio de finalidad”²².

Críticas, no obstante, que no deben hacer perder de vista, a nuestro juicio, las *diferencias* entre el intercambio automático de información y el de carácter rogado o previa petición en relación con la protección de los datos personales del contribuyente y que se basan, fundamentalmente, en el hecho de que el intercambio de aquella clase de datos es *conocido*, esto es, permite tener certeza por parte del interesado acerca de la transmisión de los mismos dada su previsión concreta en las normas sobre intercambio de información, con todo lo que ello conlleva en orden al ejercicio de los distintos derechos por parte del sujeto titular de la misma. Datos que ostentarían,

¹⁸ La cursiva es nuestra.

¹⁹ Vid. artículo 3.8) de la Directiva 2011/16/UE.

²⁰ En este sentido, señala el artículo 5.1.b) del Reglamento 2016/679, que “los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines”.

²¹ Principio que, a tenor del artículo 4.1 de la LO 15/1999, implica que “los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento (...) cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Sentido en que el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha señalado, en relación concreta con el contenido del artículo 5 de la Directiva 2011/16/UE, que dicho precepto no precisa la necesidad de evaluar en ningún momento si el intercambio de información es o no necesario, no especificándose, además, el tipo de datos a intercambiar ni estableciéndose límites a estos intercambios, tal como ha indicado OLIVARES, OLIVARES, B. D., “La protección de los datos personales en el ámbito tributario a la luz de la Directiva 2011/16/UE. Situación actual y perspectivas de futuro”, en “Intercambio de Información y medidas fiscales de efecto equivalente (Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP)”, *Documentos de Trabajo*, Instituto de Estudios Fiscales, núm. 8/2014, p. 125.

²² Vid. OLIVARES B. D., *op. cit.*, p. 126.

asimismo, y con carácter general, trascendencia tributaria así como la necesaria *adecuación* en relación con la finalidad perseguida (y ello, sin perjuicio de las posibles diferencias entre los ordenamientos en referencia a la calificación de los rendimientos).

Reflexiones, de otra parte, que encontrarían relación, además, con la *distinta función* que se encuentran llamados a desempeñar ambos mecanismos. Así, y del mismo modo que ocurre a nivel doméstico, mientras el intercambio automático de datos debería ser un instrumento destinado a proporcionar la información *más extensa* y de *uso corriente*, en el sentido de ostentar trascendencia tributaria “patente”, lo que requiere la utilización de modelos normalizados, el intercambio de datos rogado o previa petición debería cubrir aquella información *más específica o selectiva*, referida a supuestos concretos. Razón por la que este último mecanismo requiere la existencia de una investigación *ad hoc*.

Y ello, sin perjuicio de entender la necesidad de introducir las cautelas necesarias que, en cada caso, garanticen la *concreción* de la información en orden, sobre todo, a salvaguardar la *calidad* de la misma en relación con la finalidad perseguida debiendo subrayar que el intercambio de información rogado o previa petición es el que mayores cotas de desprotección conlleva para los obligados tributarios²³.

2.2.3. Principio de legitimidad

Finalmente, el *principio de legitimidad* del tratamiento de datos personales, “parte de la necesidad de contar con el consentimiento del afectado”, a fin de poder tratar los mismos; consentimiento que se *fundamenta* en que el mismo cuenta con información suficiente acerca de la identidad del responsable del tratamiento, los fines del mismo, destinatarios y derechos que le asisten²⁴; lo que se traduce, en definitiva, en la *transparencia* en el tratamiento de los datos apareciendo como “condición fundamental e indispensable para permitir a las personas efectuar un control sobre sus propios datos y para garantizar la protección efectiva de los datos personales”²⁵.

Consentimiento, en efecto, que, como se ha indicado ya, no solamente se excepciona por parte de la Directiva 2011/16/UE, con base en lo previsto en la Directiva 95/46/CE, sino que también se limita en el ámbito del ordenamiento tributario español con fundamento en la Ley Orgánica 15/1999. Limitación que se traduce en la *imposibilidad de control* por parte del sujeto afectado por las actuaciones de intercambio de información de la identidad del responsable del tratamiento, fines, destinatarios y derechos que le asisten y que, a la luz, sobre todo, del Reglamento 2016/679 pensamos que debe ser objeto de aplicación *restrictiva* dado que, como se indica en el Considerando (40) de la misma, “[P]ara que el tratamiento sea *lícito*, los datos personales de-

²³ *Vid.*, en relación con esta idea, DE MIGUEL ARIAS, S., “Algunos aspectos problemáticos de la protección jurídica de los obligados tributarios ante los requerimientos de información en la Unión Europea”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, núm. 7/2004, p. 380.

²⁴ MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *cit.*, p. 45.

²⁵ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo y al Comité de las Regiones. Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea, de 4.11.2010, COM (2010) 609 final, p. 6.

ben ser tratados con el *consentimiento* del interesado o sobre alguna otra base legítima establecida conforme a Derecho, ya sea en el presente Reglamento o en virtud de otro Derecho de la Unión o de los Estados miembros a que se refiera el presente Reglamento”²⁶.

Pues bien, tras el análisis de los principios que, con carácter *fundamental*, sustentan el derecho a la protección de los datos personales de los sujetos afectados por las actuaciones de intercambio de información tributaria, cabe concluir señalando de nuevo su práctica *inexistencia* debido a las limitaciones derivadas tanto de la normativa comunitaria como, en concreto, de nuestro ordenamiento interno. Regulación, en efecto, cuya indeterminación no solamente hace más difícil aún una interpretación restrictiva de la misma, en orden a la salvaguarda de la posición jurídica del interesado, sino que conduce a importantes *asimetrías* en relación a las previsiones que en esta materia se recogen en los distintos ordenamientos de los países que conforman la UE, dificultando, como ya se ha afirmado, una circulación adecuada de los datos de carácter personal a nivel comunitario y, en lo que afecta a nuestro estudio, el intercambio mismo de datos de carácter fiscal.

Tras las ideas expuestas, no creemos que pueda hablarse de un *derecho a la libre circulación de datos* a nivel comunitario. De aquí la importancia que la aportación de los tribunales y, en particular, del TJUE puede tener en este ámbito de *acentuado desequilibrio* entre los intereses de los Estados en relación con las actuaciones de intercambio de información y los derechos de los sujetos afectados por las mismas.

3. LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

La jurisprudencia vertida por el TJUE en relación a la protección de datos personales desde hace ya algunos años *apoya* la salvaguarda de este derecho sobre dos pilares, esencialmente, a nuestro modo de ver. Así, en primer lugar, la consecución del *equilibrio* entre la libre circulación de datos personales y la tutela del derecho a la intimidad²⁷, dando por sentado, en relación con esta idea, que los datos personales forman parte del derecho a la vida privada y, más aún, y en lo que a este estudio concierne, *los que se refieren a actividades profesionales o tienen un contenido económico*²⁸, a lo que también se ha referido nuestro Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos²⁹. Y, en segundo término, la posibilidad de someter a limitaciones el derecho

²⁶ La cursiva es nuestra.

²⁷ Entre otras, STJCE de 6 de noviembre de 2003, Asunto *Lindqvist*, C-101/01 y STJUE de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd.*

²⁸ Línea en que el TJCE, afirma en la Sentencia de 20 de mayo de 2003, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, *Österreichischer Rundfunk*, que la recogida de datos sobre ingresos profesionales de una persona, para comunicárselos a terceros, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8 CEDH, con base en la jurisprudencia del TEDH que ha declarado que “ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales (...) del concepto de vida privada” (en relación con esta idea, el TJCE se refiere a las SSTEDH, de 16 de febrero de 2000, *Amann c. Suiza* y de 4 de mayo de 2000, *Rotaru c. Rumanía*).

²⁹ Así, alude a ello, de forma dubitativa en la Sentencia 110/1984, de 26 de noviembre, siendo más clara la posición del Alto Tribunal en las Sentencias 142/1993 y 202/1999, en las que indica que mediante un análisis detallado y conjunto de hechos relativos a las relaciones profesionales, puede resultar posible acceder a informaciones atinentes a la vida íntima y familiar del trabajador.

mencionado siempre que las mismas se encuentren legalmente determinadas y sean necesarias y apropiadas para lograr, en su caso, los objetivos legítimamente previstos³⁰.

Derecho a la protección de datos personales que, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, atribuye a la persona un poder de control y disposición sobre los mismos, que se concreta jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, su almacenamiento y tratamiento y sus posibles usos por terceros pudiendo oponerse a dicha posesión y usos, siendo estas las cuestiones más importantes analizadas, precisamente, por parte del TJUE, en la Sentencia de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd.*, en la que se recuerda, como punto de partida, la *obligación* de protección de los datos de carácter personal, ex artículo 8.1 de la Carta Europea de Protección de los Derechos Fundamentales, teniendo ello “una importancia especial para el derecho al respeto de la vida privada”, consagrado en el artículo 7 de dicha Carta³¹.

Asunto, en efecto, en que se examina la posible vulneración del derecho a la protección de datos por parte de la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, en cuanto la misma exige la conservación de todos los datos relativos a la telefonía fija, la telefonía móvil, el acceso a Internet, el correo electrónico por Internet y la telefonía por Internet, con la finalidad de proporcionar a las autoridades de los EEMM información para esclarecer delitos y llevar a cabo investigaciones penales.

Cuestión, pues, que no perteneciendo al ámbito tributario, creemos que puede suministrar, sin embargo, algunas claves aplicables a la regulación comunitaria del intercambio de información fiscal entre EEMM, siendo éstas esencialmente dos. En primer término, la inexistencia de relación, en algunos casos, “entre los datos cuya conservación se establece y la amenaza para la seguridad pública”³², teniendo en cuenta que la misma “abarca de forma generalizada a todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves”³³.

Consideración que, desde luego, afecta al principio de *calidad de los datos*, entendido en términos de *proporcionalidad*, según lo expuesto en relación con el intercambio de información previ-

³⁰ Es significativo, en este sentido, el contenido de la STJCE, de 20 de mayo de 2003, asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, *Österreichischer Rundfunk*, al afirmar que los artículos 6.1.c) y 7.c) y d) de la Directiva 95/46/UE “no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en los asuntos principales, siempre que se demuestre que la amplia divulgación no solo del importe de los ingresos anuales, cuando éstos superen un límite determinado, de las personas empleadas por entidades sujetas al control del *Rechnungshof* (Tribunal de Cuentas) sino también del nombre de los beneficiarios de dichos ingresos, es necesaria y apropiada para lograr el objetivo de buena gestión de los recursos públicos perseguido por el contribuyente, extremo que ha de ser comprobado por los órganos jurisdiccionales remitentes”.

³¹ Párrafo (53) de la STJUE de 8 de abril de 2014.

³² Párrafo (59).

³³ Párrafo (57).

siblemente relevante para la aplicación de los tributos, contemplado en las Directivas sobre intercambio de información. Esto es, del mismo modo que en el Asunto objeto de comentario, pensamos que la aportación e intercambio *indiscriminados* de datos con “relevancia previsible” a efectos fiscales, desde la premisa de su relación con la vida privada de las personas, puede conducir a que una gran cantidad de la información financiera captada y suministrada pueda llegar a ser *excesiva* e incluso *irrelevante* respecto al objetivo perseguido³⁴. De aquí que entendamos preciso insistir en la necesidad de una más concreta delimitación del *presupuesto* que legitima la aportación e intercambio de datos fiscales en aras de la salvaguarda del principio de proporcionalidad³⁵, de eficacia, así como de la posición jurídica de los titulares de los datos suministrados.

El segundo de los problemas abordados en la Sentencia citada, y en la que queríamos detenernos, se refiere a la seguridad en cuanto a las condiciones de *acceso* y *utilización* por parte de las autoridades competentes de los datos obtenidos y que, en el Asunto *Digital Rights Ireland Ltd.*, el TJUE estima que se encuentra *ausente de límites* precisos y de reglas específicas adaptadas a la gran cantidad de datos cuya conservación exige la Directiva 2006/24/CE así como al carácter sensible de los mismos³⁶. Cuestión, asimismo, que, a nuestro juicio, carece de la previsión de las necesarias *garantías* en las Directivas sobre intercambio de información teniendo en cuenta no solamente la ausencia de conocimiento de los intercambios de datos por parte de los sujetos interesados, debida tanto a la inexistencia de obligación de notificación a los mismos como también a las *amplias excepciones* previstas en relación con las garantías relativas a la información obtenida y, en particular, a la regulación de los deberes de secreto y sigilo, según se verá seguidamente.

A ello cabe añadir, en último término, la importante mención que realiza el TJUE al hecho de que en la Directiva analizada no se prevea expresamente *procedimiento* alguno en relación con la regulación del acceso y utilización de los datos en relación estricta con los fines previstos en la misma, esto es, la prevención y detección de delitos graves, limitándose a establecer que “cada Estado miembro definirá el procedimiento que deba seguirse y las condiciones que deban cumplirse para tener acceso a los datos conservados de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad” (Considerando 61). Idea a la que también se ha aludido más arriba al señalar, en relación con el intercambio de información tributaria entre EEMM, la necesidad de establecer *procedimientos coordinados* en lo que se refiere a los aspectos atinentes tanto a las garantías que afectan a la información intercambiada como a la salvaguarda del sujeto afectado por dicha transmisión e intercambio de datos³⁷.

³⁴ *Vid.*, en este sentido, MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *cit.* p. 61.

³⁵ En referencia a esta idea se señala en el Asunto *Digital Rights Ireland Ltd.* que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, “las excepciones a la protección de los datos personales y las restricciones a dicha protección” se deben establecer “sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario” –Considerando (52)–.

³⁶ *Vid.* Considerando (66).

³⁷ *Vid.* BAKER, P., y PISTONE, P., “BEPS Action 16: “The Taxpayers’ Right to an Effective Legal Remedy Under European Law in Cross-Border Situation”, *cit.*, p. 339.

4. GARANTÍAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN OBTENIDA

En lo que respecta a las garantías que deben envolver los datos obtenidos por parte de las autoridades fiscales, entendemos que la salvaguarda fundamental viene constituida por los deberes de *secreto* y *sigilo*.

Garantías, en efecto, a las que se refiere el artículo 16.1 de la Directiva 2011/16/UE con ciertas particularidades. Así, en primer lugar, condicionando dicha protección a la que otorgue el Estado miembro a informaciones de la misma naturaleza, siendo ello consecuencia del principio de autonomía procedimental. En segundo término, permitiendo, con permiso de la autoridad que comunica la información, su utilización para fines diversos de los estrictamente fiscales (apdo. 2 del art. 16 de la Directiva) y, finalmente, posibilitando los denominados intercambios triangulares, esto es, la cesión de los datos a terceros Estados cuando la información recibida se entienda que puede ser útil para el mismo, con la previsión de que la autoridad de origen de la información pueda oponerse al mismo en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la comunicación del Estado miembro que desea compartir la información (art. 16.3 de la Directiva 2011/16/UE).

Confidencialidad de la información cuya garantía se ve sometida, a nuestro juicio, a unos límites ciertamente *débiles*; y ello, no tanto por la posibilidad de transmitir estos datos a otros Estados (dado que en los ordenamientos domésticos también se prevé el intercambio de información entre Administraciones) sino, sobre todo, por una parte, por la falta de concreción de la mencionada autorización del Estado miembro de origen³⁸ y, de otra, debido a la *ausencia de control* de la información transmitida por parte del sujeto interesado y, más aún, a la *inexistencia de coordinación* en este aspecto por parte de las legislaciones de los EEMM que puede conducir a importantes diferencias en relación a la protección otorgada a una misma clase de información.

Como cabe apreciar, y en virtud del juego del principio de autonomía procedimental, la protección de la información queda de nuevo en manos de los EEMM. Situación ante la cual suscribimos la afirmación de Lasarte López cuando declara que el tratamiento de la nueva información a disposición de los EEMM y los procedimientos para su posible utilización y aplicación debería también tener un régimen homogéneo y unificado en virtud de la defensa de los derechos de los contribuyentes afectados³⁹. Sentido en que destacan, además, Baker y Pispone que uno de los problemas, en relación con la salvaguarda del sujeto afectado por el intercambio de información, se

³⁸ Sentido en que afirma acertadamente MANCHACOSÉS GARCÍA, E., “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud”, en *Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal*, GARCÍA PRATS, F. A. (dir.), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2014, pp. 265 y 266, que la Directiva establece “un permiso de carácter tácito que es de aplicación a los intercambios consecutivos a tres bandas, y que se consuma ante la ausencia de negativa del Estado miembro origen de la información a los 10 días hábiles desde la recepción de la comunicación de la intención de transmitirla a otro Estado miembro”, añadiendo, en relación con ello, que “la concreción de la forma de la autorización no es una cuestión baladí ya que las consecuencias del incumplimiento de esta obligación por las autoridades de los Estados miembros deben ser tenidas en cuenta”. Además, “la Directiva no establece ninguna consecuencia jurídica para los casos de incumplimiento de la preceptiva autorización”.

³⁹ LASARTE LÓPEZ, R., en *Medidas contra el Fraude Fiscal Internacional*, HERRERO DE LA ESCOSURA, P. (COORD.), Cuadernos Jean Monnet sobre Integración Económica, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2016, p. 205.

encuentra en la protección de los datos así como de la confidencialidad de los mismos, que van más allá de estándar mínimo de protección garantizado por la Carta Europea de Derechos Humanos⁴⁰. Garantía, de otro lado, que lejos de afianzarse parece estar relajándose en el contexto diseñado por BEPS, habiendo declarado Calderón Carrero en este sentido que las iniciativas de la OCDE, en el escenario mencionado, poseen un enfoque amplio y ambicioso “comprendiendo un conjunto de medidas dirigidas a alterar la tradicional confidencialidad que preside las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes”⁴¹.

5. PROPUESTAS

Tras lo expuesto, y sentando como premisa la situación de *desequilibrio* y *desprotección* en que se encuentra el sujeto titular de la información objeto de intercambio y, en particular, cuando éste se lleva a cabo de manera automática, creemos importante pasar a considerar algunas *propuestas* en relación con la problemática analizada, de modo que la regulación relativa al intercambio de información comience a tener en cuenta los derechos de los contribuyentes afectados siendo éstos, como se ha señalado, “los grandes olvidados en este contexto regulatorio”; así pues, es preciso comenzar a sentar las bases para resolver esta clásica y permanente tensión “estableciendo una normativa más equilibrada que cohoneste las garantías básicas de los contribuyentes con el control del deber de contribuir en un contexto transfronterizo”⁴².

En este sentido, y siendo cierto que el derecho a la protección de datos no es absoluto, tampoco lo es, como a nuestro juicio parece desprenderse tanto de la Directiva 2011/16/UE como de la jurisprudencia del TJUE, y del mismo artículo 93 de la LGT, el derecho de los Estados a la limitación de este derecho siendo ciertamente llamativa la falta de atención al contribuyente tanto en la Directiva citada como, en general, por el resto de Directivas que regulan el intercambio automático de información, teniendo en cuenta que el *objeto* de las mismas no es otro sino los *datos* de los sujetos afectados por dicho mecanismo.

Textos, en efecto, que han centrado mayoritariamente la atención en el logro de la *finalidad* perseguida por dicho instrumento entendiendo, hasta cierto punto, la “posible presencia” del sujeto interesado en estos procedimientos como un obstáculo a la consecución de la misma⁴³. Y ello, en

⁴⁰ BAKER. P. y PISTONE, P., “BEPS Action 16: The Taxpayers’ Right to an Effective Legal Remedy Under European Law in Cross-Border Situation”, *cit.*, p. 338.

⁴¹ *Vid.* CALDERÓN CARRERO, C., “El futuro estándar global OCDE de intercambio automático de información financiera”, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 374/2014, p. 7.

⁴² CALDERÓN CARRERO, J. M., “El futuro estándar global OCDE de intercambio automático de información financiera”, *cit.*, p. 83.

⁴³ *Vid.*, en relación con esta idea, la afirmación contenida en el Reglamento sobre Asistencia Administrativa en materia de IVA 1798/2003/CEE, de 7 de octubre de 2003, al considerar como un obstáculo la *notificación previa* al sujeto pasivo en caso de intercambio de información debido a que dicho procedimiento “se había considerado especialmente nocivo en caso de fraude”.

En un sentido parecido se sitúa también el Acuerdo de la OCDE sobre Intercambio de información en materia tributaria, de 18 de abril de 2002, en cuyo artículo 1, se señala que “[l]os derechos y garantías reconocidos a las personas por la

un contexto en que no parecen estar claras las vías de protección de derechos como el respeto a la vida privada o la protección de datos personales “debido, principalmente, al componente de extraterritorialidad que caracterizan dichas actividades”⁴⁴.

Escenario, en efecto, en que se ha criticado con acierto el tenor del artículo 25 de la Directiva 2011/16/UE, al no haber precisado con mayor claridad el alcance de las limitaciones que los EEMM pueden introducir sobre los derechos y obligaciones previstos en los artículos 10, 11, 12 y 21 de la Directiva 95/46/UE. Indefinición que ha dado lugar a “regulaciones nacionales muy heterogéneas y una desigual protección del derecho en el contexto comunitario”⁴⁵. Precepto que ha sido modificado por medio de la Directiva 2014/107/UE introduciendo una importante mejora en aras de los principios de transparencia y calidad de la información, si bien *únicamente* en relación con el intercambio de datos previsto en la misma, debiendo indicar, asimismo, que el SEPD también ha realizado recomendaciones en relación con la Directiva 2015/2376/UE a fin de que especifique de forma más clara, en una disposición sustantiva, las condiciones bajo las cuales puede ser limitado el derecho a la protección de datos personales.

Por consiguiente, y debiendo estar previstas por Ley las restricciones al derecho a la protección de datos, ello implica, además del respeto a los principios de calidad y proporcionalidad, que la misma “sea compatible con la preeminencia del derecho y accesible a la persona afectada quien, además, ha de poder prever sus consecuencias”⁴⁶.

Consideraciones que nos conducen a entender que la protección de la esfera jurídica del obligado tributario en este ámbito, más que reformas profundas, exige un *cambio de perspectiva* que suponga tener en cuenta la salvaguarda del mismo en las actuaciones de intercambio de información y que debería traducirse en la previsión en las Directivas mencionadas, entre otras garantías, de disposiciones *claras* que *concreten* tanto los datos objeto de transmisión como la *finalidad* de la misma⁴⁷, en el sentido de incluir la necesaria motivación que justifique dicha transmisión de información y, por tanto, el fin para el que son obtenidos los datos, no debiendo

legislación o la práctica administrativa de la Parte requerida seguirán siendo aplicables siempre que no impidan o retrasen indebidamente el intercambio efectivo de información”.

En una posición contraria cabe citar, entre otros, a MARTÍNEZ GINER, L. A., *La protección jurídica del contribuyente en el intercambio de información entre Estados*, Ed. Iustel, Madrid, 2008, pp. 22 y 25; CALDERÓN CARRERO, J. M., “El intercambio de información entre Administraciones tributarias en un contexto de globalización económica y competencia fiscal perniciosa”, en *Las medidas anti-abuso en la normativa interna española y los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional y su compatibilidad con el derecho comunitario*; SOLER ROCH, M. T., y SERRANO ANTÓN, F. (dirs.), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2002, p. 311, y DE MIGUEL ARIAS, S., “Algunos aspectos problemáticos de la protección jurídica de los obligados tributarios ante los requerimientos de información en la Unión Europea”, *cit.*, pp. 379 y 385.

⁴⁴ Vid. SALAMANCA AGUADO, E., “El respeto a la vida privada y a la protección de datos personales en el contexto de la vigilancia masiva de comunicaciones”, *cit.*, p. 3.

⁴⁵ Cfr. MORENO GONZÁLEZ, S., “El intercambio de información tributaria y la protección de datos personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos normativos y jurisprudenciales”, *cit.*, p. 48.

⁴⁶ Vid. AGUADO SALAMANCA, E., “El respeto a la vida privada y a la protección de datos personales en el contexto de la vigilancia masiva de comunicaciones”, *cit.*, p. 12.

⁴⁷ Vid., en este sentido, OLIVARES, B. D., “La protección de los datos personales en el ámbito tributario a la luz de la Directiva 2011/16/UE. Situación actual y perspectivas de futuro”, *cit.*, p. 128.

perder de vista que nos encontramos, en la mayoría de las ocasiones, ante *elementos de prueba*⁴⁸; todo ello, unido a la necesaria *notificación* de dicho intercambio al sujeto titular de la información, según lo más arriba expuesto. Cuestión directamente relacionada, asimismo, tanto con la *calidad* de la información como con el *principio de proporcionalidad*.

Previsión, en efecto, que debería suponer una *adaptación y coordinación* de los procedimientos existentes de modo que se garantice el derecho de defensa del contribuyente mediante el acceso a la información así como el derecho a ser oído y a presentar alegaciones ante la autoridad judicial correspondiente⁴⁹. En definitiva, en un escenario de potenciación de la coordinación fiscal, pensamos que la misma no será conseguida en toda su “medida”, en tanto en cuanto no vaya acompañada de la adecuada protección de los derechos del contribuyente. Por consiguiente, cabría señalar que, si se están dando pasos hacia una coordinación en materia fiscal, ésta debería acompañarse de una *coordinación paralela* en relación con la protección del sujeto afectado por la misma⁵⁰ y que, de alguna manera, se ve “acentuada” debido al incremento e importancia adquiridos por el mecanismo de intercambio de información tributaria. Dicho en otros términos, la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, y, por ende, la realización de las libertades comunitarias, en el ámbito concreto de la Unión Europea, *depende*, en buena medida, de la protección que se otorgue al obligado tributario afectado por las mismas⁵¹ dado que no se puede ignorar que la materia económica “interacciona constantemente” tanto con los derechos civiles y políticos como con los de carácter social⁵².

⁴⁸ Sentido en que señala MANCHACOSÉS GARCÍA, E., “La transposición de la Directiva 2011/16/UE en la Ley General Tributaria. En particular, el intercambio de información previa solicitud”, *cit.*, p. 261, que la Directiva 2011/16/UE, en su artículo 16.5, “establece la equiparación del valor probatorio de la información obtenida de otros órganos internos del Estado requirente con la obtenida de la autoridad requerida en el marco de la Directiva”. Y ello, al margen de admitir que algunas situaciones pueden poner en cuestión dicho valor probatorio de los datos obtenidos.

⁴⁹ BAKER, P., y PISTONE, P., “BEPS Action 16: “The Taxpayers’ Right to an Effective Legal Remedy Under European Law in Cross-Border Situation”, *cit.*, p. 343.

⁵⁰ *Vid.* BAKER, P., y PISTONE, P., *op. cit.*, p. 339.

⁵¹ Línea en que han indicado BAKER, P., y PISTONE, P., *op. cit.*, p. 345, la necesidad de asegurar que el ejercicio legítimo a la imposición y a la protección de la soberanía se ejercita en el marco que permite a los contribuyentes gozar de garantías respecto a aquellas acciones que afecten a su esfera personal.

⁵² *Vid.* FERNÁNDEZ MARÍN, F., *La tutela de la Unión Europea al contribuyente en el intercambio de información*, *cit.*, p. 102.

La tributación de los servicios digitales y la conflictividad tributaria: entre una deficiente técnica legislativa y la imposibilidad de someter a gravamen los algoritmos y los datos

GUILLERMO SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO
Área de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Málaga

1. Introducción. 2. La robótica después de *Terminator*: los datos y algoritmos como verdaderas fuentes de beneficio económico. 2.1. El valor fiscal de los datos aportados por los usuarios. 2.2. La dificultad de gravar los datos y la inteligencia artificial: la nefasta experiencia de los denominados “servicios digitales”. 3. Algunas reflexiones finales. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez son más recordadas las tres leyes de la robótica que Asimov planteó en su novela *El círculo vicioso* a fin de organizar una sociedad civilizada en la convivencia entre humanos y máquinas¹. Sin embargo, la robótica y la inteligencia artificial (IA) ya no son meras conjeturas futuristas contenidas en novelas de ciencia-ficción: en el campo de las ciencias es un tema recurrente y, principalmente, los retos tecnológicos que plantean a corto, medio y largo plazo². Aunque también en el ámbito de las ciencias jurídicas provoca desafíos hasta la fecha desconocidos, y particularmente, en el Derecho financiero y tributario.

Los avances tecnológicos en los últimos 60 años en la ciencia y tecnología han experimentado un cambio de enfoque significativo: desde crear instrumentos o herramientas con los que se potencian habilidades humanas, a crear objetos que imitan o desempeñan un trabajo igual que el humano, e incluso, en ocasiones, de manera más eficiente.

En este sentido, según los datos publicados por la OCDE (2018), más de 60 millones de trabajadores correrán el riesgo de ser reemplazados por robots en los próximos años, y el 14% de los empleos de los países desarrollados, de acuerdo al mismo estudio, son altamente automatiza-

¹ Cfr. ASIMOV, I., *El círculo vicioso*, Edit. Runaround, Estados Unidos, 1942. Estas tres leyes son: 1) Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por medio de la inacción, permitir que un ser humano sea lesionado; 2) Un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera ley, y 3) Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la Primera o Segunda ley.

² Muchos fondos se destinan anualmente en el marco de la Unión Europea a la financiación de este tipo de proyectos, especialmente los dedicados a la IA, y según la propia Comisión, “... la UE (sectores público y privado) debe incrementar las inversiones en innovación sobre IA en al menos 20.000 millones de euros de aquí a finales de 2020...”. Vid. COMISIÓN EUROPEA, Informe “Inteligencia artificial: un enfoque europeo para impulsar la inversión y establecer directrices éticas”, 25 de abril de 2018. Es más, uno de pilares de la *Agenda Digital para Europa* es que la robótica “... mejorará la competitividad industrial de la UE a través de tecnologías, dispositivos y servicios que contribuirán a resolver algunos de los retos que afronta la sociedad de la UE...”, como las cuestiones jurídicas. (Vid. online: https://europa.eu/europeanunion/file/1501/download_es?token=3I7DOFil.)

bles. Además, más del 30% seguramente experimentará cambios muy significativos³. Aunque existe otro riesgo más importante: que la robótica traiga consigo personas “inempleables”, es decir, que frente a los avances en la robótica e IA no puedan encontrar ningún tipo de trabajo por desarrollarlo de manera más eficiente y barata un algoritmo⁴.

Sin embargo, la concepción que tiene la sociedad de un “robot” ya no se asocia a la de un ser de metal, inmóvil, programado, sin ser capaz de tomar decisiones por sí mismo y sin capacidad para aprender. Hoy en día, ha evolucionado tanto la acepción de la propia “robótica” que un *software*, basado en la inteligencia artificial, se considera un robot.

El Derecho tributario ha tomado partida en este asunto, y desde muchos sectores se reclaman medidas compensatorias, como el famoso “Impuesto a los robots”, para paliar de algún modo la pérdida de puestos de trabajo que la automatización traerá consigo. El propio Bill Gates alentó esta idea, hace más de un año, pronunciando la famosa frase: “Los robots deben pagar impuestos”⁵.

Sin embargo, no debe bastarnos exponer cómo se comporta el Sistema tributario (haciendo referencia, especialmente, al Impuesto sobre Sociedades) ante la disyuntiva de contratar a una persona u optar por adquirir un robot para la empresa –que también es necesario–, ya que hoy día las mayores fuentes de beneficio económico en la robótica se asocian a la IA, y en particular, a la explotación de datos masivos (*Big Data*)⁶ mediante algoritmos.

Y el problema, lógicamente, se agrava. Hemos sido espectadores de cómo algunas empresas, que prestan los nefastamente denominados “servicios digitales” han alcanzado grandes cuotas

³ No obstante, como recogen BERG, A.; BUFFIE, E., y ZANNA, L. F., “Robots, crecimiento y desigualdad”, *Finanzas y Desarrollo*, septiembre, 2016, se han publicado estudios económicos que, generalmente, ofrecen posiciones no coincidentes sobre las repercusiones en los salarios de la incorporación de los robots a los procesos productivos, divididos entre las escuelas que, por un lado, exponen que los avances tecnológicos incrementan la productividad, y por otro lado, los que argumentan que contribuye a generar desigualdad. Aspectos que, por otra parte, vienen siendo una constante desde el siglo XX, ya que en la década de los 50 y 60, principalmente en Estados Unidos, el temor se centraba en las repercusiones de la introducción de la computarización en los puestos de trabajo.

⁴ Esta tesis, aunque pueda ser calificada de tremendista, no debería ser desechada a la ligera, ya que desde los albores de la historia la tecnología nos ha acompañado, y que hemos desechado unos elementos por otros que hacían la tarea encomendada de forma más rápida y eficiente. Baste un simple ejemplo: cuando los avances en la locomoción hicieron poco eficientes a los coches de caballos, no se optó por potenciarlos, sino, simplemente, por su retirada, que se fundamenta en la obsolescencia tecnológica. *Vid.* un interesante estudio histórico en HARARI, Y. H. (2016), *Homo Deus. Breve historia del mañana*, Debate, Madrid.

⁵ Y el magnate de la tecnología ahondó en otra idea: que los robots deberían ser sometidos a gravamen de la misma forma que lo son los humanos. Puede verse disponible online en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=nccryZ0crUg.

⁶ Este concepto hace referencia a la gran cantidad y diversidad de datos útiles para el empleo de tecnologías digitales, así como a las diversas posibilidades de reunirlos y de que sean analizados. Como dice HOFFMANN-RIEM: “... El *Big Data* se emplea para dirigir comportamientos individuales y colectivos, para registrar la evolución de tendencias, para hacer posibles nuevos tipos de producción y distribución y para el cumplimiento de tareas estatales, pero también para nuevas formas de actos ilegales, en particular de ciberdelincuencia” [Cfr. HOFFMANN-RIEM, W., *Big Data. Desafíos también para el Derecho*, Civitas, Navarra, 2018, p. 41 (traducción de KNÖRR ARGOTE, E.)].

de mercado, como así lo son también sus beneficios económicos. Nos referimos a multinacionales tales como Amazon, Aliexpress, Airbnb, Netflix, Google, Facebook, etc.; modelos de negocio sustentados en la explotación masiva de datos cuyo beneficio económico reside, en gran parte, en el algoritmo que los explota⁷.

Así las cosas, ¿cómo se puede objetivar a efectos de una base imponible a un “fantasma”, es decir, a unos activos inmateriales que no dejan rastro fiscal, como son los datos? Y en esta tarea: ¿qué vale más, los datos o el algoritmo que los explota? Las respuestas a tales cuestiones no son nada sencillas, como tampoco articular una solución fiscal al respecto sobre la base de los actuales paradigmas que rigen la tributación empresarial.

No cabe duda de que el Derecho financiero y tributario juega un papel fundamental en el desarrollo de la robótica y la IA y en su adaptación a la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, en este trabajo se pretende analizar la incorporación de la robótica a los procesos productivos, tanto desde la perspectiva de cómo actúa el Sistema tributario en la dicotomía robot vs. trabajador y las distintas medidas que se podrían articular al respecto, como desde la óptica de la necesidad de encontrar soluciones para someter a gravamen los datos y los algoritmos, que quizá implique abandonar los corsés hasta la fecha impuestos y avanzar hacia soluciones fiscales trasgresoras e innovadoras para conseguir con ello la necesaria disminución de la conflictividad tributaria.

2. LA ROBÓTICA DESPUÉS DE *TERMINATOR*: LOS DATOS Y ALGORITMOS COMO VERDADERAS FUENTES DE BENEFICIO ECONÓMICO

Analizar cómo responde el Sistema tributario ante la incorporación de un robot a una empresa es una tarea difícil, al igual que proponer soluciones al respecto. Sin embargo, la perspectiva debe ser amplia y no olvidar que no todos los robots son mecánicos: los verdaderos representantes actuales de la robótica son los datos y los algoritmos, donde el grado de dificultad se eleva exponencialmente a la hora de atisbar soluciones fiscales.

Terminator ha muerto, y la robótica actual va más allá de un ente de metal: se basa en la IA y en los datos⁸ explotados por algoritmos⁹. Pero no hay que alarmarse, tanto unos como otros forman parte de nuestra historia: los seres humanos llevan milenios analizando datos, desde que nació la escritura en la antigua Mesopotamia y los burócratas designados analizaban y registraban la

⁷ *Ibid.* p. 40: “... La digitalización hace posible una gran cantidad y variedad de nuevos modelos de gestión empresarial, así como su utilización para la creación de valor añadido. Modifica capacidades de influencia y relaciones de poder.” *Vid.* otro interesante estudio en COLE, T., *Digitale transformation*, Valhen, Munich, 2015.

⁸ Cuando hablamos de datos nos referimos a caracteres y símbolos de comunicaciones que pueden formalizarse y reproducirse a voluntad y que son fácilmente transportables con ayuda de medios técnicos adecuados para ello. Sin embargo, los datos como tales no tienen ningún valor intrínseco, más bien basan su valor en la explotación masiva de datos (*big data*) (*vid.* HOFFMANN-RIEM, W., *Big Data...* op.cit., p. 51).

⁹ Por algoritmo pudiera exponerse, entre otras, esta definición: “Conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino el método que se sigue cuando se hace el cálculo.” (HARARI, Y. N., *Homo Deus...*, op.cit., p. 100.) Un algoritmo, en definitiva, explota datos masivos.

información para crear censos, al igual que los seres humanos nos movemos por algoritmos bioquímicos de procesamiento de datos, como lo son las sensaciones y las emociones¹⁰.

Los datos y algoritmos son la principal fuente de beneficio económico para algunas grandes empresas y grupos multinacionales y para las que, en realidad, no existe una forma de someterlos a tributación. Los cinco grandes, estos son, Facebook, Google, Microsoft, Amazon y Apple han alcanzado una cuota de mercado y de poder gracias a ello. Pero también otras compañías como Airbnb, Uber o Netflix.

Facebook registra los “me gusta”, comentarios, ubicaciones, visitas a páginas web, restaurantes, personas a las que etiquetas, y posiciona publicidad al alcance de tus ojos en base a esas preferencias; publicidad que ha sido abonada por una empresa externa y que el algoritmo de Facebook, analizando tus datos, ha creído conveniente que puede gustarte. Y lo mismo sucede con Google¹¹, que registra billones de búsquedas diarias y analiza dichos datos.

Amazon toma los datos sobre la búsqueda de tus libros, el precio medio que sueles gastar, el idioma en el que lo sueles comprar, y cada vez que vuelves a abrir la aplicación una sugerencia de lectura aparece en tu pantalla; y no suele ir muy desencaminado en sus predicciones. Pero es más, hay otra manera de que obtengan beneficio y es, de nuevo, el usuario su fuente de riqueza: cuando nos emplaza a realizar un comentario sobre un determinado producto o la transacción, los usuarios “regalan” datos, que muy probablemente influirán en otros compradores si las evaluaciones son positivas y con ello contribuiremos a que Amazon siga obteniendo beneficio. Y esto sería extrapolable a otras compañías.

Lo determinante aquí es que los datos y el algoritmo que los explota producen cuantiosos beneficios económicos para las empresas interesadas, pero es el usuario, de forma consciente o inconsciente, el que “revela” u ofrece esos datos. Es decir, el usuario es el nuevo paradigma en la creación de valor en estos modelos de negocio, que en la fiscalidad internacional se ha amparado bajo la nefasta denominación de “servicios digitales”, e incluso han llegado a fundamentar la idea de articular el primer impuesto que pretendía (ya que no ha llegado a buen puerto) gravar la contribución de los usuarios a la creación de valor (y por ente, de forma indirecta, gravar los datos y los algoritmos): el Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISDi) de la Unión Europea¹² y su

¹⁰ Este tipo de tesis han llegado incluso a crear toda una religión en torno a los datos: el dataísmo. HARARI habla de que el dataísmo sostiene que el universo consiste en flujos de datos, y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. De este modo, en el siglo XXI “... estamos desarrollando algoritmos superiores que utilizan una potencia de computación sin precedentes y bases de datos gigantescas...” y continúa expresando que “... los algoritmos de Google o Facebook no solo saben exactamente cómo nos sentimos, sino también un millón de datos más sobre nosotros que ni siquiera sospechamos...” (*Ibid.* p. 400).

¹¹ Por todos es conocida la historia de cómo Google podía predecir la propagación de la gripe invernal en Estados Unidos en 2008, de forma que en ningún caso los médicos norteamericanos podrían haber deducido esas correlaciones. Lo hizo gracias a las búsquedas de miles de usuarios y sus palabras clave. Así, cuando estalló en 2009 la crisis del H1N1 (un virus gripal), Google demostró ser un indicador más útil y oportuno que las estadísticas gubernamentales (*vid.* MAYER-SCHÖNBERGER, V., y CUKIER, K., *Big Data, la revolución de los datos masivos*, Turner Noema, Madrid, 2013, pp. 12-13).

¹² *Vid.* CONSEJO, Propuesta de directiva 148/2018, relativa al sistema común del Impuesto sobre los Servicios Digitales, de 21 de marzo de 2018.

posterior discípulo, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD)¹³. El problema reside en cómo se hace tributar a un “fantasma”.

2.1. El valor fiscal de los datos aportados por los usuarios

El paradigma que regía las necesidades y las preocupaciones de las Administraciones tributarias ha cambiado diametralmente. Del conocimiento de qué beneficios se obtienen en un territorio para someterlos a gravamen, hacia el conocimiento de cuáles se declaran en el resto de jurisdicciones y, actualmente, ha ido un paso más allá: la necesidad de saber qué “valor” tienen los usuarios en esas transacciones o negocios, a fin de poder someterlo a gravamen.

Ello conlleva una adaptación de las propias organizaciones internacionales, Estados y, por supuesto, Administraciones tributarias, a fin de alinear la realidad socio-económica de los beneficios empresariales a la realidad jurídico-tributaria.

Las empresas multinacionales que prestan servicios digitales tienen su principal activo en los usuarios, y buena parte de su éxito empresarial depende de sus actos, compras y hábitos. Actualmente, los usuarios son una parte fundamental de la propia empresa que presta esos servicios, y estos deciden, prácticamente, cuánto vale un determinado servicio, no sólo por la suscripción o compra de un producto, sino por los datos que genera y la reputación *web* que ello le pueda conllevar. Normalmente, a mayor número de usuarios, mayor valor de la empresa, y en base a esto se puede decir que los usuarios son parte fundamental de la misma y se les debe prestar atención para la tributación final de esos beneficios empresariales.

Por ello, es necesario saber cuánto “valor” aportan los usuarios a esas actividades. Por ello, el paradigma y el estatus del usuario en las transacciones económicas ha evolucionado: de ser meramente un consumidor a ser, actualmente, un activo fundamental de las propias empresas; sin dejar de ser, obviamente, también consumidores. Esto tiene su razón de ser los llamados efectos de red, que pueden ser directos e indirectos.

Cuando los usuarios interactúan en las plataformas digitales o a través de algún medio digital, generan externalidades. Por un lado, los efectos directos de red se refieren a los que acaecen entre los propios usuarios de una aplicación, *web*, o contenido digital. Estos efectos de red pueden proporcionar fuertes incentivos para que los usuarios permanezcan o se unan a una plataforma, y el proveedor de la plataforma puede explotar dicho efecto para obtener ganancias, a través de los contenidos compartidos, valoraciones u opiniones de los usuarios en esas plataformas que a su vez tienen repercusiones sobre otros usuarios.

El mejor ejemplo de lo dicho es Amazon: como ya se ha dicho anteriormente, los compradores ofrecen públicamente (sin ninguna contraprestación) las opiniones vertidas por los usuarios. La mayor o menor valoración de los usuarios afecta a las posibilidades de que los futuros usuarios realicen compras en Amazon de un determinado bien, y por tanto, influye en la rentabilidad de los vendedores y del intermediario.

¹³ *Vid.* Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, *Boletín Oficial de las Cortes Generales* de 25 de enero de 2019.

En términos generales, se puede decir que la rentabilidad de Amazon, como vendedor de bienes o servicios, puede atribuirse parcialmente a las valoraciones de los consumidores, siendo este el efecto de la red directo entre usuarios: lo que opine uno, puede influir en otro para su compra. En este sentido, el valor creado por el usuario (el comentario o valoración) contribuye a la rentabilidad de Amazon.

Sin embargo, por otro lado, los usuarios que interactúan en las plataformas digitales o a través de algún medio digital generan externalidades, que también se pueden percibir de forma indirecta. Los efectos de red indirectos se refieren a las externalidades entre diferentes tipos de usuarios, esto es, una situación por la que unos usuarios se preocupan por lo que hacen otros usuarios, o dicho en otros términos, que un mismo servicio puede ser ofrecido “gratis” en un territorio y de pago en otro.

Una plataforma como Amazon puede proporcionar servicios completamente gratis a un tipo de usuarios (por ejemplo, consumidores individuales) en un país, mientras que otro tipo de usuarios (por ejemplo, vendedores de productos y servicios) dicho servicio les conlleva un coste. De este modo, la plataforma puede beneficiarse de la creación de valor del usuario en el país A sin recibir ningún pago del mismo, puesto que el usuario es el que en última instancia compra un determinado producto, pero el beneficio lo obtiene la plataforma a través de los vendedores de dichos productos, que son los que pagan en concepto de intermediación a la plataforma.

El ejemplo de Amazon es perfectamente extrapolable a otras empresas multinacionales como Google y Facebook, que se benefician enormemente de la publicidad, y actúan prácticamente como intermediarios.

Por tanto, actualmente se puede hablar del “consumidor del siglo XX”, que es: primero, un usuario de los servicios; segundo, además de lo anterior, un activo fundamental de la empresa; y tercero, en un sujeto con un valor fiscal que puede determinar, incluso, en función del mayor o menor número de usuarios activos, que una empresa cumpla determinados requisitos en base a los cuales se les someterá a tributación¹⁴.

Por ello, la consolidación de la IA ha creado la necesidad o, si se prefiere, ha traído consigo el “efecto perjudicial” de saber cuál es el “valor fiscal” de los usuarios dentro de una determinada transacción comercial, con todas las complejidades que ello conlleva.

Ese valor fiscal, a su vez, depende del elemento fundamental en esta ecuación: los datos que generan los usuarios y los algoritmos que los procesan y explotan. Actualmente se puede afirmar sin ambages que los sistemas tributarios no tienen la capacidad de gravar, siquiera, intentarlo, los datos que genera un usuario procesados por un algoritmo que es propiedad de una determinada empresa que obtiene beneficio económico de ello.

¹⁴ Este es el caso de los umbrales cuantitativos establecidos en la propuesta de directiva 147/2018, en la que uno de los requisitos a cumplir, y entender por tanto que una empresa actúa bajo una presencia digital significativa, es el número de usuarios activos en una determinada jurisdicción, como así también el número de contratos con consumidores finales. (Vid. CONSEJO, Propuesta de directiva 147/2018, por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa, de 21 de marzo de 2018). Sobre este asunto volveremos más adelante.

Realmente, el valor fiscal de los usuarios dependen de cuánto valgan sus datos. Y no cabe duda de que es el momento de plantear los desafíos tributarios que provoca que esos datos “repartan” beneficios: la IA como categoría amplia, y los datos y algoritmos como entes más concretos. En definitiva, se debe separa qué parte del beneficio empresarial corresponde a esa IA.

2.2. La dificultad de gravar los datos y la inteligencia artificial: la nefasta experiencia de los denominados “servicios digitales”

El principal problema reside en cómo someter a gravamen a un “fantasma”, es decir, cómo se puede objetivar en una base imponible los datos que aporta el usuario, que explota un algoritmo, y que genera beneficio económico. Ese es el gran problema, y la solución ha sido enmarcarlos bajo la deficiente denominación de “servicios digitales” que algunas multinacionales prestan, que so pretexto de gravar dichas transacciones, en realidad se pretende gravar el beneficio económico en forma de renta.

El sustento teórico de un impuesto que grave los servicios digitales –y todos los elementos que los componen y subyacen– reside en que los usuarios son el activo fundamental y ello podría sustentar la articulación de un nuevo gravamen que focalice en aquellos como elemento impositivo¹⁵.

Sin embargo, algo tan complejo como los datos y los algoritmos no se pueden subsumir en la denominación de “servicios digitales”, ya que estos últimos son una categoría artificialmente creada a efectos fiscales para gravar la riqueza generada en modelos de negocio para los que no existe un nexo real de gravamen¹⁶.

Como bien es sabido, sin ánimo de ser exhaustivos, a modo de recordatorio general, el 21 de marzo de 2018 se presentó una propuesta de directiva tendente a articular el ISDi, esto es, un nuevo impuesto que tiene tres hechos imposables:

- a) La inclusión en una interfaz digital –entendida esta como cualquier tipo de programa informático, incluidos los sitios *web* o parte de los mismos y las aplicaciones, incluidas las aplicaciones móviles, accesibles a los usuarios– de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.
- b) La puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda facilitar asimismo las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios.
- c) La transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

En cuanto a los sujetos pasivos, se considerarán a las entidades que cumplan, necesariamente, las dos condiciones siguientes:

¹⁵ Puede verse un estudio en Cui W., “The Digital Services Tax: A Conceptual Defense”, 2018, *Academia.edu*.

¹⁶ Ello se pone de manifiesto en la pretendida en sus inicios «provisionalidad» de la medida. De hecho, así lo fue, pero porque ni siquiera avanzó del estado de propuesta de directiva.

- a) El importe total de los ingresos mundiales que hayan comunicado en relación con ejercicio financiero considerado supere los 750.000.000 de euros.
- b) El importe total de los ingresos imponibles que hayan obtenido dentro de la Unión durante el ejercicio financiero considerado supere los 50.000.000 de euros.

Como se puede comprobar, tras la denominación de “servicios digitales” se engloban diferentes hechos imponibles, que en realidad constituyen un subterfugio de lo que verdaderamente se pretende someter a gravamen: los datos detrás de esas operaciones, artificioosamente clasificadas. Es claro, por tanto, que al menos de forma indirecta, los datos son el fundamento de la imposición de estas soluciones fiscales.

Si pudiera extraerse alguna conclusión meramente preliminar de lo hasta ahora expresado, es que los datos son el elemento central sobre el que giran tanto las “nuevas” soluciones tributarias –como el ISDi– y presumiblemente también los futuros tributos en la materia. Esos datos que, directa o indirectamente, generan los usuarios, pero son aquellos los que en definitiva crean el valor.

Someter a gravamen el valor que “crean” los usuarios tiene su fundamento en la rentabilidad que obtienen las grandes compañías que explotan esos datos, y de ahí la obsesión por las organizaciones internacionales y los Estados por focalizar sobre estos la tributación. Aunque, eso sí, en la prosa de las conocidas propuestas (ISDi e IDSD) se menciona la importancia de los datos, pero elevan a un escalafón superior a los usuarios, lo que debería ser reconsiderado en aras de enfocar sobre el elemento verdaderamente determinante en esta ecuación y el que produce la rentabilidad económica: que son los datos.

Estos tipos de modelos de negocio, que fueron identificados por la Comisión en la ya mencionada Recomendación de 21 de septiembre de 2017¹⁷, han cambiado el paradigma sobre el que se regía la obtención de beneficios y su sometimiento a gravamen se han centrado en su principal activo (los datos); un elemento de carácter intangible pero profundamente rentable que, además, les es entregado por los consumidores prácticamente de manera indirecta o pasiva.

No es que el usuario sea el principal activo, sino que se da la circunstancia de que es un activo de carácter “pasivo” que produce una rentabilidad exponencial por sus actos cotidianos, como ya hemos dicho anteriormente.

¹⁷ Vid. COMISIÓN EUROPEA, Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo «Un sistema impositivo justo y eficaz...», *op. cit.*, donde identificó cuatro modelos de negocio (basados en lo que entendió por “servicios digitales”) que requerían de atención inmediata a efectos fiscales, como son: *Modelo de minoristas en línea*: por el que las plataformas en línea venden bienes o conectan a compradores y vendedores a cambio de una comisión por transacción o venta, como ejemplo: Amazon, Zalando o Alibaba; *Modelo de medios sociales*: por el que los propietarios de las redes basan sus ingresos en la publicidad mediante el envío de mensajes comerciales específicos a los consumidores, como ejemplo: Facebook, Xing o QZone; *Modelo de suscripción*: por el que las plataformas cargan cuotas de suscripción por el acceso ininterrumpido a los servicios digitales, como ejemplo Spotify, Netflix o iQiyi; *Modelo de plataforma colaborativa*: por el que las plataformas digitales conectan la capacidad excedentaria y la demanda, utilizando mecanismos de reputación para apoyar el consumo y permitir a las personas compartir el «acceso» a los activos en lugar de poseerlos, cobrando las plataformas una comisión fija o variable sobre cada transacción, como ejemplo: Airbnb, Blablacar o Didi Chuxing.

La cuestión es simple: si los usuarios son los que crean valor por sus actos y hábitos, generalmente de carácter involuntario o inconsciente, y eso se traduce en datos masivos que aportan beneficios a ciertos tipos de empresas: ¿legítima eso para que sirva su participación (la de los usuarios) como fundamento de la imposición? O en otros términos: ¿es aceptable someter a gravamen un “beneficio” que deriva de actos a veces directos, pero en su mayoría indirectos, de un grupo de sujetos que intervienen en las transacciones?

Más claro aún: ¿se deben gravar realmente los datos o existe una necesidad real más allá de obtener recaudación? Parece claro que en estos modelos de negocio los usuarios aportan valor de forma pasiva, pero son ellos los que en definitiva determinan que un grupo de sujetos (las empresas multinacionales) perciban beneficios. Haciendo una interpretación finalista, se podría incluso decir que los usuarios son “coproductores” de esa renta.

Dicho lo anterior, es necesario diferenciar lo siguiente: en el caso de Amazon, cuando un usuario compra un bien a un precio determinado y lo recibe en su domicilio, es una operación de comercio electrónico *stricto sensu*, puesto que la transacción se lleva a cabo a través de esa plataforma y el usuario participa activamente en la generación de ese valor en la transacción.

Ahora bien, en el caso de un usuario que califica una determinada transacción, y esas valoraciones influyen a otros para decidir en su compra, el usuario actúa de manera pasiva, ya que no recibe ningún tipo de contraprestación por realizar esa valoración, más allá de las sugerencias de la propia aplicación para dejar algún comentario al respecto.

También se deben diferenciar estos casos de lo que sucede con Google o Facebook. En estas plataformas los usuarios, a través de los “me gusta” a fotos, páginas *web*, publicidad, interactuar con otros usuarios, etc., dejan un “rastro” en forma de datos que son aprovechados (en muchas ocasiones sin informar al propio usuario) para obtener un beneficio económico, principalmente ingresos por publicidad. En este caso los usuarios aportan valor de forma pasiva, pero también de forma inconsciente, al contrario del ejemplo anterior en el que se valora un determinado bien o servicio a través de Amazon o Aliexpress.

Es más, en plataformas como Google o Facebook los usuarios “consumen” un servicio, que se oferta como “gratuito”¹⁸ pero que esa gratuidad se transforma en un suministro de datos permanente, que evidentemente, produce un beneficio en forma de renta para tales empresas¹⁹.

¹⁸ Una famosa frase atribuida a WARREN BUFFET es muy representativa de lo que son estos modelos de negocio: “... Si el producto es gratuito, el negocio eres tú.”

¹⁹ Y en muchos casos esos datos han sido utilizados para otros fines. Como ejemplo de ello el escándalo de *Cambridge Analytica*, una filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL), que se encargaba de entregar a empresas y a organizaciones políticas, estrategias y útiles de comunicación cruciales, basándose en el análisis de datos a gran escala (*big data*) y en las nuevas tecnologías, y en la que se vio implicada Facebook por la utilización de los datos de los usuarios recopilados. Este escándalo se ha llegado incluso a vincular con el ascenso de algunos candidatos en carreras presidenciales, como la de DONALD TRUMP en 2016, y también con el caso de las *fake news*.

No cabe duda (aunque se manifiesten a veces de forma inconsciente) que el usuario proporciona valor a la empresa²⁰. Y aunque sus contribuciones son de naturaleza temporal, sí que se puede afirmar que son un activo intangible necesario y fundamental de la ecuación, ya que sin los usuarios estos modelos de negocio no alcanzarían tales cuotas de mercado y beneficios²¹.

Tales redes de usuarios y el volumen de datos que generan entre sí deben ser calificados como activos intangibles de dichas empresas, y deben focalizarse sobre estos los derechos de imposición que correspondan. En otros términos, hay que vislumbrar cuánto valor crean para poder asignar bases imponibles. Es decir, es crucial saber con cierta precisión qué beneficio económico ha generado una empresa, pero se debe disgregar o separar de dichos beneficios qué porcentaje corresponde a la aportación del valor del usuario, y por tanto, a sus datos.

Dicho lo anterior, en los modelos de negocio basados en la creación de valor por el usuario, no haciéndolo este en muchos casos de manera consciente: ¿justifica eso que se deba buscar un tributo que mida esa capacidad y ello sirva de fundamento de la imposición? Desde el prisma de la urgencia, a efectos de lograr recaudación para las arcas públicas, a corto plazo, puede que sí²²; desde la técnica y la política fiscal a medio y largo plazo, no.

No cabe duda que era necesario puntualizar que son soluciones provisionales, y más bien deberían ser “provisionalísimas”, ya que es necesario realizar un estudio de fondo que encaje la contribución de valor de los usuarios (ya sea consciente o inconsciente) y disgregar de las bases imponibles de estas empresas qué porcentaje corresponde a lo generado por los usuarios, y sobre ello, someter a gravamen lo correspondiente. Y si debe ser la imposición directa (a través del IS) o la indirecta (a través de un verdadero impuesto así configurado, no como el ISDi o el IDSD) es un debate sobre el que hay que flexionar seriamente.

Lo verdaderamente relevante es el estudio que debe darse detrás del paraguas de la urgencia y la búsqueda de las rentas sin medida²³, basado en una política fiscal que busque el medio y largo plazo, y poner la técnica legislativa al servicio de la búsqueda de soluciones fiables que no prioricen una recaudación pronta y temporal por encima de una más lenta pero constante.

²⁰ En sentido contrario *vid.*, BECKER, J., y ENGLISH, J., “Taxing Where Value is Created: What’s User Involvement’ Got to Do with It?”, *Intertax*, vol. 47, núm. 2, 2019, pp. 161 y ss.

²¹ Esta afirmación es extensible también a otros modelos de negocio, tales como Uber o Airbnb, que también (en parte) se basan en la explotación de los datos de los consumidores y usuarios.

²² De hecho, en el caso del IDSD es casi la única motivación.

²³ Al igual que, como dice MARTÍN DELGADO “si ha habido una constante en la historia de la Humanidad, esa ha sido la vehemencia con la que los ciudadanos se han ocupado de defender la integridad de sus propios patrimonios, frente a las pretensiones económicas de los poderes públicos”. [Cfr. MARTÍN DELGADO J. M., “Algunas consideraciones sobre el fraude fiscal”, en HINOJOSA TORRALVO, J. J., (dir.) y LUQUE MATEO, M. A., (coord.), *Medidas y procedimientos contra el fraude fiscal*, Atelier, Barcelona, 2012, p. 23]. También es una constante que los Estados han buscado la riqueza allí donde se ha manifestado; y a veces donde su proliferación no es del todo clara. Nos encontramos en ese momento en el que los Estados se han lanzado a la búsqueda de rentas, con los peligros que ello conlleva si se prescinde de unos correctos elementos de técnica y política fiscal.

El debate sobre, primero, qué valor crea el usuario; segundo, cómo lo crea; tercero, qué parte de ese valor debe imputarse a una base imponible; y cuarto, cómo se somete a gravamen, son aspectos que deben estudiarse mucho más a fondo para diseñar un “gravamen societario del siglo XXI” que, por supuesto, requiere de un consenso a nivel global.

Si bien es cierto que en el haber de estas soluciones se encuentra que han focalizado en el usuario el debate, pero no se ha hecho de la forma correcta. Y este argumento *per se* no legitima prescindir de la técnica fiscal articulando ciertos tributos (ISDi e IDSD) de naturaleza jurídica dudosa sin antes realizar un debate en profundidad sobre el génesis de esa creación de valor. Y también debe producirse ese debate engarzándolo con otro elemento fundamental ya mencionado con anterioridad: los datos y los algoritmos.

3. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

La tributación de los datos y algoritmos es el mayor desafío al que se enfrentan los Sistemas tributarios, y ha puesto de manifiesto que tanto los impuestos tradicionales (véase IS o IVA) como incluso algunos nuevos (ISDi) no pueden hacer frente a tal responsabilidad. Además, ha traído consigo que nos podamos cuestionar las clasificaciones clásicas entre los tributos directos e indirectos, o en otros términos: si es posible superar los rasgos de los medidores directos e indirectos de capacidad económica para atajar dicho desafío.

Quizás haya llegado el momento de repensar la clásica dicotomía a fin de abordar el desafío que tienen enfrente. No parece nada claro que los impuestos “clásicos” basados en los medidores directos e indirectos de capacidad económica vayan a ofrecer respuestas acertadas. Como también parece evidente que no se pueden realizar “experimentos” como el ISDi: si se apuesta por la imposición directa (v. gr., a través del IS) o por la indirecta (v. gr., a través del IVA), debe ser *stricto sensu*, lejos de experimentos que lo único que contribuyen es a acentuar la conflictividad tributaria, por no hablar de las evidentes distorsiones en la actividad económica.

Como tampoco se trata de ver qué imposición es la más idónea para gravar los “servicios digitales”: sino cuál es la más idónea para gravar los datos, asuntos bien distintos.

El verdadero reto de la UE en este campo no es solo encontrar soluciones para la tributación de estos “nuevos” modelos de negocio, sino también iniciar un proceso de adaptación paulatina del sistema tributario europeo a la nueva realidad socio-económica que puede pasar por atisbar nuevas soluciones. Así, parece razonable pensar que la peculiaridad de los datos justifica su tratamiento diferenciado frente a los servicios que se adscriben a la “economía tradicional”.

El principal problema, por tanto, reside en que se están intentando adaptar elementos del siglo XXI (los algoritmos y datos) a impuestos del pasado siglo (IS, IVA, etc.). Los avances en el seno de la presencia digital significativa e ISDi son insuficientes para hacer frente a esta nueva realidad.

En el tablero de juego hay una serie de factores nuevos que han alterado las reglas que venían funcionando con un aceptable buen hacer.

Esos criterios, absolutamente válidos en el pasado siglo (y podríamos decir, que también lo son para este, aunque exclusivamente para modelos de negocio no digitales), no se pueden comparar en plenitud para abordar el fenómeno de gravar la prestación de servicios digitales: unas “rentas” atípicas, de dudosa naturaleza y compleja clasificación.

Los sistemas tributarios de los países de la UE, como fieles espejos de la realidad, reflejan la inestabilidad política y económica, pero deben aventurar soluciones vanguardistas alejadas de las clásicas pautas marcadas hasta la fecha. Y más aún con nuevos elementos del juego que ya han aflorado y sobre los que todavía no se ha vislumbrado, si quiera, una posible solución, como es el gravamen de la robótica y la inteligencia artificial, que ya han llegado.

Por ello, los sistemas tributarios de la UE deben tender a una modernización que, en algunos casos, puede conllevar prescindir de modelos clasificatorios fijos, y explorar otras vías para que, en definitiva, no se produzca una pérdida recaudatoria masiva que se agrave año a año y produzca un colapso –definitivo– de los Erarios públicos.

Bibliografía

- ASIMOV, I.: *El círculo vicioso*, edit. Runaround, Estados Unidos, 1942.
- BECK, S.: “Über Sinn und Unsinn von Statusfragen“, en AAVV: *Robotik un Gesetzgebung*, Nomos, 2013.
- BECKER, J., y ENGLISH, J.: “Taxing Where Value is Created: What’s User Involvement’ Got to Do with It?”, *Intertax*, vol. 47, núm. 2, 2019.
- BENSOUSSAN, J. : *Droit des robots*, Larcier, 2015.
- BERG, A.; BUFFIE, E., y ZANNA, L. F.: “Robots, crecimiento y desigualdad”, *Finanzas y Desarrollo*, septiembre, 2016.
- BUDRY CARBO, A.: “La révolution des avocats 2.0”, *Le Temps*, 2 de diciembre, 2016.
- COLE, T.: *Digitale transformation*, Valhen, Munich, 2015.
- COMISIÓN EUROPEA: “Agenda Digital para Europa”, *Oficina de Publicaciones de la Unión Europea*, Luxemburgo, 2014.
- COMISIÓN EUROPEA: Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, “Un sistema impositivo justo y eficaz en la UE para el Mercado Único Digital”, de 21 de septiembre, COM 547 final, 2017.
- GRUPO EUROPEO DE EXPERTOS DE ÉTICA DE LA CIENCIA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 2017
- “Informe sobre la digitalización de la economía española”, *colección informes*, núm. 3, 2017.
- “Inteligencia artificial: un enfoque europeo para impulsar la inversión y establecer directrices éticas”, de 25 de abril, 2018.
- CONSEJO: Propuesta de directiva 148/2018, relativa al sistema común del Impuesto sobre los Servicios Digitales, de 21 de marzo de 2018.
- CONSEJO: Propuesta de directiva 147/2018, por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa, de 21 de marzo de 2018.
- CUI W., “The Digital Services Tax: A Conceptual Defense”, *Academia.edu*, 2018

- GOBIERNO DE COREA DEL SUR: *Intelligent Robots Development and Distribution Promotion Act*, de 6 de enero de 2016.
- HARARI, Y. H.: *Homo Deus. Breve historia del mañana*, Debate, Madrid, 2016.
- HOFFMANN-RIEM, W.: *Big Data. Desafíos también para el Derecho*, Civitas, Navarra, 2018 (traducción de KNÖRR ARGOTE, E.).
- FERNÁNDEZ AMOR, J. A.: “Derecho tributario y cuarta revolución industrial: análisis jurídico sobre aspectos fiscales de la robótica”, *Nueva Fiscalidad*, núm. 1, 2018.
- GARCÍA NOVOA, C.: *El Derecho tributario actual: innovaciones y desafíos*, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2018.
- GRAU RUÍZ, M. A.: “La adaptación de la fiscalidad ante los retos jurídicos, económicos, éticos y sociales planteados por la robótica”, *Nueva Fiscalidad*, núm. 4, 2017.
- IFR: *The impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs*, abril, 2017.
- MARTÍN DELGADO, J. M., “Algunas consideraciones sobre el fraude fiscal”, en HINOJOSA TORRALVO, J. J.: (dir.), y LUQUE MATEO, M. A. (coord.): *Medidas y procedimientos contra el fraude fiscal*, Atelier, Barcelona, 2012.
- MAYER-SCHÖNBERGER, V., y CUKIER, K.: *Big Data, la revolución de los datos masivos*, Turner Noema, Madrid, 2013.
- NAVAS NAVARRO, S.: “Smart Robots y otras máquinas inteligentes en nuestra vida cotidiana”, *Revista CESCO de Derecho del Consumo*, núm. 20, 2016.
- NILSSON, N.: “The Quest for Artificial Intelligence; A History of Ideas and Achievements”, *Cambridge University Press*, Reino Unido, 2010.
- OBERSON, X.: “Taxing Robots? From the emergency of an electronic ability to pay to a tax on robots or the use of robots”, *World Tax Journal*, mayo, 2017.
- OCDE: “Fiscalidad y Comercio Electrónico”, *OCDE Publishing*, París, 1998.
- OCDE: “Cómo abordar los desafíos fiscales de la economía digital”, *OCDE Publishing*, París, 2014.
- OCDE: “Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital”, *OCDE Publishing*, París, 2017.
- OCDE: “Putting faces to the Jobs and risk of automation”, *OCDE Publishing*, París, 2018.
- PARLAMENTO EUROPEO: *European Civil Law Rules in Robotics*, Policy Department, Bruselas, 2016.
- PARLAMENTO EUROPEO: Resolución sobre normas de Derecho civil sobre robótica (P8_TA(2017)0051), de 16 de febrero de 2017.
- SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., y GRAU RUÍZ, M. A.: “El impacto de la Robótica, en especial la robótica inclusiva, en el trabajo: aspectos jurídico-laborales y fiscales”, *Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, 2017.
- VERUGGIO, G.: *The EURON Roboethics Roadmap*, Scuola di Robotica, Génova, Italia, 2006.

La aplicación directa del Derecho Europeo en base al principio de primacía y la doctrina del acto aclarado al servicio de la reducción de la conflictividad en materia tributaria

ENRIQUE SÁNCHEZ DE CASTRO MARTÍN-LUENGO¹

Abogado Fiscalidad Internacional en PwC España

Doctor en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Bolonia (Italia)

1. Introducción. 2. El conflicto y la seguridad jurídica como factor motriz de la inversión extranjera. 3. La interrelación del Derecho Europeo en el Ordenamiento español. 3.1. Especial referencia a la doctrina del acto aclarado. 4. Solución. 5. Conclusiones. Bibliografía.

RESUMEN. Uno de los temas más relevantes a día de hoy a nivel doméstico es, sin lugar a dudas, el incremento de los niveles de conflictividad en materia tributaria a la hora de interpretar y aplicar la normativa tributaria española de una forma conforme y alineada al Derecho Europeo, incluyendo no solo las Directivas europeas sino también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia.

Ni que decir tiene que la interpretación y aplicación de la norma tributaria española de forma contraria a Derecho Europeo deriva tanto en el incumplimiento de aquel Ordenamiento supranacional, como en la merma de la seguridad jurídica de los contribuyentes y en el incremento de la litigiosidad tributaria. Lo que se traduce, directamente, en la pérdida de competitividad de la economía española.

Es por ello por lo que, en base al principio de primacía del Derecho Europeo y en base a la doctrina sobre el acto aclarado, todos los cuerpos integrantes de la Administración Tributaria española deberían interpretar y aplicar, de antemano y directamente, la normativa española respetando en todo momento el Derecho Europeo. Es por ello por lo que se deben buscar soluciones de carácter *ex ante* con las que evitar el surgimiento de este tipo de conflictos.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más relevantes a día de hoy a nivel doméstico es, sin lugar a dudas, el incremento de los niveles de conflictividad en materia tributaria a la hora de interpretar y aplicar la normativa tributaria española de una forma conforme y alineada al Derecho Europeo, tanto originario como derivado.

Ni que decir tiene que la interpretación y aplicación de la norma tributaria española de forma contraria a Derecho Europeo deriva no solo en el incumplimiento de aquel Ordenamiento supranacional, sino también en la merma de la seguridad jurídica de los contribuyentes y en el incremento de la conflictividad y litigiosidad tributaria. Lo que se traduce, directamente, en la pérdida de competitividad de la economía española.

¹ Lo expuesto en la presente comunicación no constituye asesoramiento u opinión en nombre y representación de Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services, SL, sino meras opiniones y reflexiones del autor que suscribe.

Debe tenerse en cuenta que esta problemática se da tanto en la vía administrativa como en la judicial. Es por ello por lo que se deben buscar soluciones tanto para reducir la conflictividad como la litigiosidad, en especial el acaecimiento de este tipo de conflictos y los perjuicios derivados de no resolverlos en un plazo razonable², lo que se traduce en perjuicios económicos, directos o indirectos, para los contribuyentes.

Esta merma de la seguridad jurídica deriva en altos niveles de desconfianza, reduciendo la competitividad de la economía española y la atracción de inversión y capital extranjero. Extremo que incide directa y negativamente en el desarrollo económico y social español. No hay dudas acerca del papel esencial de la seguridad jurídica en la toma de decisiones de ahorro e inversión por parte de los operadores económicos.

Dada la íntima interrelación entre la seguridad jurídica y la competitividad económica de un Estado, resulta necesario el diseño e implementación de instrumentos con los que reducir los niveles de conflictividad y litigiosidad tributaria. Uno de estos instrumentos sería la observancia y el respeto directo del Derecho Europeo, en base al principio de primacía de éste y de la doctrina del acto aclarado, a la hora de interpretar y aplicar la norma doméstica por parte de todos los cuerpos que constituyen la Administración tributaria española. Extremo que derivaría, sin lugar a dudas, en el incremento de la operatividad y competitividad del Sistema tributario español, de la seguridad jurídica y, por ende, de la economía española.

2. EL CONFLICTO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO FACTOR MOTRIZ DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

No cabe duda que, para la creación de un marco o clima propicio para la inversión privada extranjera en España, el principio de seguridad jurídica se constituye como un factor fundamental para aquella y para el consecuente crecimiento económico.

Debemos recordar que el principio de seguridad jurídica no sólo exige al poder legislativo el establecer un sistema normativo claro, previsible y estable, reduciendo, en la medida de lo posible, cualquier tipo de incertidumbre y riesgos de cara a los operadores económicos y sociales. Este principio también exige que el Poder Ejecutivo aplique, en todo momento y por todas sus instituciones, el principio de legalidad, dotando a la actuación, en este caso, de la Administración Tributaria de previsibilidad. Exigencias ambas que muestran la relevancia de la seguridad jurídica tanto en materia de promulgación normativa, como en su interpretación y aplicación.

El principio de seguridad jurídica, en base a las citadas exigencias, aporta confianza y seguridad a los operadores económicos y sociales ante la interpretación y aplicación efectiva de las normas tributarias del Ordenamiento español. Seguridad jurídica que se puede ver puesta en entredicho

² ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “La conflictividad tributaria y medidas para combatirla”, en CHICO DE LA CAMARA, P. (dir.): *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en El Sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Fundación Impuestos y Competitividad, ePraxis, marzo, 2015, pág. 15.

en supuestos de interpretación y aplicación incorrecta del derecho doméstico bajo el Derecho Europeo. Situación que ocurre, por ejemplo, cuando los distintos cuerpos que constituyen la Administración Tributaria interpretan y aplican la normativa española de forma contraria al Derecho Europeo, tanto originario como derivado.

La necesidad de asegurar que los órganos administrativos respeten el Derecho Europeo en la interpretación y aplicación del Derecho doméstico es más que relevante en materia de fiscalidad directa. Así lo hemos podido observar en asuntos en los que el Derecho supranacional no ha sido a nivel administrativo. Nos referimos, entre otros, a los asuntos en materia de restricciones injustificadas a la libertad de circulación de capitales en relación a instituciones de inversión colectiva extranjeras³, en materia de impuesto sobre sucesiones⁴ cuando residentes en terceros Estados se ven involucrados y a aquellos supuestos en los que se deniega la exención en la retención cuando el receptor del pago resulta ser el banco central de un Estado miembro del EEE⁵. Otro ejemplo sería el conflicto en torno al reconocimiento del grupo fiscal horizontal con anterioridad a la reforma del Impuesto sobre sociedades de 2015⁶.

Nos centramos en los conflictos que derivan de los procedimientos de inspección, procedimientos que son una fuente clave de conflictos, dada la inaplicabilidad, en ciertas ocasiones, del Derecho Europeo cuando ello conllevaría el dejar de aplicar la norma española⁷. Inaplicabilidad que no está falta de justificaciones en ciertas ocasiones, como consecuencia del carácter abundante y dinámico de la normativa tributaria, así como las dificultades que pueden surgir a la hora de interpretarla y aplicarla, más si tenemos en cuenta la influencia y primacía del Derecho Europeo.

La interpretación y aplicación de la normativa tributaria doméstica de forma contraria al Derecho Europeo deriva, especialmente, en supuestos de restricciones injustificadas de las libertades fundamentales y en supuestos de doble imposición.

Debemos recordar que, de entre todos los factores considerados por los inversores extranjeros a la hora de acometer inversiones en España, los más relevantes resultan ser, entre otros, los niveles de seguridad jurídica y conflictividad en la interpretación y aplicación del sistema tributario

³ Entre otros, Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, de 10 de octubre de 2018, Núm. Rec. 3973/2018; y Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, de 27 de junio de 2018, Núm. Rec. 3023/2018.

⁴ Entre otros, Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, de 12 de diciembre de 2019, Núm. Rec. 6314/2018; y Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, de 5 de diciembre de 2018, Núm. Rec. 4456/2018.

⁵ Consúltese, <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/La-Audiencia-Nacional-anula-las-retenciones-al-Banco-Central-de-Noruega-por-la-inversion-que-hizo-en-Espana-traves-de-la-Reserva-de-Divisas-y-del-Fondo-de-Pensiones-Global-del-Gobierno>. Sentencias de la Audiencia nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 2, de 7 de febrero de 2019, Núm. Rec. 437/2015 y 447/2015.

⁶ Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 8 de marzo de 2018. Número de la resolución 3888/2016.

⁷ Desde un punto de vista jurídico, el surgimiento del conflicto se da como consecuencia de la existencia de varios intereses contrapuestos a nivel de distintos titulares o interesados.

español. Extremo que ha sido expuesto y denunciado por parte de los profesionales dedicados al asesoramiento fiscal⁸.

La conflictividad tributaria derivada, directa o indirectamente, de la interpretación y aplicación de la normativa tributaria española de forma contraria o no conforme a Derecho Europeo perjudica, claramente, al interés público, al suponer una merma de los principios tributarios esenciales, como son la competitividad, equidad y suficiencia.

Niveles de conflictividad que no derivan sino en una pérdida directa de recaudación tributaria como consecuencia de la pérdida de competitividad y atractivo del Sistema tributario español.

Estos conflictos se deben evitar y, en su caso, resolver durante el referido procedimiento, es decir, antes de llegar a la fase del oportuno recurso administrativo y, obviamente, antes de llegar a la fase judicial.

3. LA INTERRELACIÓN DEL DERECHO EUROPEO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

El carácter supranacional y primacía del Derecho Europeo ha sido reconocido por el TJUE en el asunto *Costa v. Enel*, donde el Tribunal expuso que “a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE creó un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado [...]”, clarificando que, como consecuencia directa, los Estados miembros habrían visto limitada su soberanía al haberse creado “[...] un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos”, por lo que los Estados miembros no pueden hacer “[...] prevalecer, contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede por tanto oponerse a dicho ordenamiento, toda vez que al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se le puede oponer ante los órganos jurisdiccionales, en razón de su específica naturaleza original, una norma interna, cualquiera que sea ésta, sin que al mismo tiempo pierda aquél su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad”⁹.

Como podemos observar, el TJUE garantiza el cumplimiento del Derecho Europeo mediante el principio de efectividad, principio que engloba, a su vez, el principio de primacía del Derecho Europeo y el principio de uniformidad en la interpretación y aplicación de éste¹⁰.

La primacía del Derecho Europeo no aplica únicamente al Derecho Europeo originario, sino también al derivado, como sería el caso de la jurisprudencia del TJUE. Aplicación que resulta ciertamente relevante en materia de fiscalidad directa, dados los notables y numerosos pronuncia-

⁸ Fundación Impuestos y Competitividad, *Informe ejecutivo de la percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español*, julio de 2012, elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas, Unidad de Investigación y Estudios Sociales en colaboración con la Fundación Impuestos y Competitividad.

⁹ STJUE de 15 de julio de 1964, C-6/64, *Costa v. ENEL*, apartado 3.

¹⁰ TERRA, B. J. M., y WATTEL, P. J.: *European Tax Law*, Wolters Kluwer, Law & Business, 2012, Amsterdam, págs. 113 y 114.

mientos del referido Tribunal, pese a que se trate de una competencia a día de hoy todavía en manos de los EEMM¹¹.

La primacía del Derecho Europeo sobre las normas domésticas supone que todo organismo público, incluyendo no sólo los órganos jurisdiccionales sino también los administrativos, deba no aplicar las normas nacionales que resulten incompatibles al Derecho Europeo, tanto originario como derivado.

En este sentido, la academia diferencia entre primacía administrativa y primacía jurisdiccional¹². Reconociendo, por tanto, la obligación de los órganos administrativos de los EEMM, incluyendo a la administración tributaria en el curso de sus correspondientes actuaciones¹³, a reconocer y respetar la primacía del Derecho Europeo sobre el doméstico. Lo que supone su obligación de denegar la aplicación de la norma doméstica cuando ésta no resulte compatible con el referido Derecho supranacional.

Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que exista una violación del Derecho Europeo por parte de la normativa doméstica, incluso los órganos administrativos tendrán la obligación de denegar la aplicación de la norma doméstica contradictoria a Derecho Europeo, terminando con la referida situación de incompatibilidad¹⁴, incluso si ello requiriera actuar de forma contraria a derecho doméstico¹⁵. De no actuar de esta forma, la actuación de órgano administrativo en cuestión constituiría un acto contrario a Derecho Europeo¹⁶.

¹¹ Véanse, entre otras, la STJUE de 9 de marzo de 1999, C-212/97, asunto *Centros*, párrafos 24 y 39; STJUE de 21 de septiembre de 1999, C-307/97, asunto *Saint Gobain*, párrafo 57; STJUE de 12 de mayo de 1998, C-336/96, asunto *Gilly*, párrafos 24 y 30; STJUE de 5 de noviembre de 2002, C-208/00, asunto *Überseering BV*, párrafo 74; STJUE de 13 de diciembre de 2005, C-446/03, asunto *Marks & Spencer*, párrafo 57; y STJUE de 12 de diciembre de 2006, C-374/04, asunto *Test Claimants*, párrafo 52.

¹² E. COBREROS MENDEZONA, "La aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea por la Administración", *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 103 septiembre-diciembre (2015), pág. 172.

¹³ Se podría decir, como bien ha expuesto MASTROIACOVO, que la actividad de los órganos administrativos, en cualquiera de sus formas, debe ser conforme a Derecho Europeo. Véase, MASTROIACOVO, V.: "Il principio di legalità nel Diritto Comunitario: Riflessioni in Materia Tributaria", en DI PIETRO, A., y TASSANI, T. (dirs.): *I Principi Europei del Diritto Tributario*, CEDAM, 2013, Milán, pág. 4.

¹⁴ Entre otras, STJUE de 22 de junio de 1989, C-103/88, asunto *Fratelli Costanza*, párrafos 31 a 33; STJUE de 19 de enero de 1993, C-101/91, *Commission v. Italia*, párrafo 24; STJUE de 28 de junio de 2001, C-118/00, *Larsy*, párrafo 51; STJUE de 29 de abril de 1999, C-224/97, *Erich Ciola v. Land Vorarlberg*, párrafo 30; STJUE de 12 de enero de 2010, C-341/08, *Domnica Peterse*, párrafo 80; STJUE de 9 de septiembre de 2003, C-198/01, *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF)*, párrafo 49; STJUE de 14 de octubre de 2010, C-243/09, *Günter Fuß v. Stadt Halle*, párrafos 61 a 63; STJUE de 25 de noviembre de 2010, C-429/09, *Günter Fuß v. Stadt Halle*, párrafo 40; STJUE de 16 de diciembre de 2010, C-239/09, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*, párrafo 52; y STJUE de 14 de junio de 2012, C-606/10, *Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers*, párrafo 75.

¹⁵ STJUE de 22 de diciembre de 2010, C-444/09, *Rosa María Gavieiro Gavieiro v. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia*, párrafo 73. Debe tenerse en cuenta que los órganos administrativos tienen incluso esta obligación, por ejemplo, sin tener la necesidad de que la inaplicación del Derecho doméstico se efectúe mediante otros instrumentos legales o constitucionales. En otras palabras, los órganos administrativos no tienen que esperar a que un órgano superior, tanto administrativo como judicial, deje de lado o no aplique la norma doméstica conflictiva.

¹⁶ STJUE de 29 de abril de 1999, C-224/97, *Erich Ciola v. Land Vorarlberg*, párrafo 31.

Esta obligación sobre todo órgano administrativo no depende de si el Ordenamiento nacional les otorga el poder de abstenerse en aplicar la norma doméstica conflictiva¹⁷, sino que, en la medida en la que el órgano administrativo actúe dentro de la estructura administrativa correspondiente, en base a sus competencias sustantivas, tendrá la obligación de asegurar la efectividad del Derecho Europeo¹⁸. La naturaleza y carácter de esta obligación se apoya en el hecho de que la primacía del Derecho Europeo no admite excepción alguna.

De todo lo expuesto queda claro que la primacía del Derecho Europeo no desempeña su papel únicamente a nivel jurisdiccional, sino que también en fases previas, como sería durante la aplicación administrativa del derecho. Por tanto, cualquier acto efectuado por cualquier tipo de órgano administrativo no en línea con el Derecho Europeo derivaría en un claro incumplimiento de aquel Derecho supranacional¹⁹.

Como regla general, los órganos jurisdiccionales de los EEMM han reconocido y aplicado el principio sobre la primacía del Derecho Europeo. No obstante, este reconocimiento y aplicación directa no resulta tan clara con respecto a los órganos administrativos domésticos.

En ciertas ocasiones las autoridades tributarias domésticas son reacias a admitir y reconocer, *ex officio*, la primacía del Derecho Europeo y su directa aplicación. En otras palabras, en ciertas ocasiones los órganos administrativos tratan de imponer el Derecho doméstico sobre el Derecho Europeo en base a los principios generales de la Constitución²⁰.

Tras todo lo expuesto, queda claro que el TJUE ha reconocido, en varias ocasiones, y desarrollado la obligación aplicable a todos los órganos o cuerpos de los Estados miembros de abstenerse en la aplicación de la normativa doméstica contraria a Derecho Europeo. Obligación íntimamente vinculada tanto al principio de primacía del Derecho Europeo como a su efecto directo²¹.

¹⁷ STJUE de 4 de diciembre de 2018, C-378/17, *Ministry for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána, v. Workplace Relations Commission*, párrafo 50.

¹⁸ Conclusiones del Abogado General WAHL, de 11 de septiembre de 2018, C-378/17, *The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of An Garda Síochána v. The Workplace Relations Commission*, párrafo 56.

Cualquier regla o disposición doméstica restringiendo la no aplicación de la disposición nacional contraria a Derecho Europeo, tanto por órganos judiciales como administrativos, resultaría contraria al principio de primacía del Derecho Europeo. Véanse entre otras, la STJUE de 22 de junio de 1989, C-103/88, *Fratelli Costanza*, párrafos 31 a 33.

Este argumento también fue apoyado por el TJUE en sus sentencia de 4 de diciembre de 2018, C-378/17, *Ministry for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána, v. Workplace Relations Commission*, párrafo 49, en la que expuso que “[...] resulta inadmisibles que normas del Derecho nacional puedan menoscabar la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión, aunque se trate de normas de rango constitucional”.

¹⁹ STJUE de 28 de junio de 2001, C-118/00, *Larsy*, párrafo 51.

²⁰ Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 8 de marzo de 2018. Núm. Resolución 3888/2016. Los contribuyentes solicitaron a las autoridades tributarias españolas reconocer y aplicar el grupo fiscal horizontal con efecto retroactivo sobre aquellos ejercicios fiscales anteriores a 2015, petición que fue completamente denegada por el órgano administrativo competente.

²¹ Conclusiones del Abogado General WAHL, 11 de septiembre de 2018, C-378/17, *The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of An Garda Síochána v. The Workplace Relations Commission*, párrafo 47.

STJUE de 4 de diciembre de 2018, C-378/17, *Ministry for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána, v. Workplace Relations Commission*, párrafos 35, 38, 39 y 46.

3.1. Especial referencia a la doctrina del acto aclarado

La obligación de los órganos o cuerpos administrativos de los EEMM de aplicar el Derecho Europeo sobre el Derecho doméstico se refuerza cuando la relación entre una norma doméstica en particular y el Derecho Europeo ha sido objeto de clarificación previa por parte del TJUE.

Nos referimos a la aplicación de la doctrina sobre el acto aclarado por parte de los órganos administrativos, incluyendo la administración tributaria, como vía de aplicación directa del Derecho Europeo sobre el doméstico sin la necesidad de considerar elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE dada la existencia de jurisprudencia, o precedente, en la materia.

Para la aplicación de esta teoría, el EEMM y sus órganos administrativos en particular no pueden alegar que el asunto del TJUE conoció de un asunto sobre la adecuación a Derecho Europeo de las normas domésticas de otro Estado miembro en particular. Esto se debe a que cualquier intervención del TJUE deriva en un pronunciamiento otorgando una interpretación sobre cualquiera de las disposiciones de Derecho Europeo. En este sentido, el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE limita los pronunciamientos del TJUE a la interpretación del Derecho Europeo. Cualquier tribunal o corte doméstica que remita el asunto al TJUE deberá plantear la cuestión prejudicial de aquella forma con la que evite cualquier referencia al derecho doméstico, planteando, por tanto, la pregunta de forma abstracta. De no ser así, el TJUE replantearía la cuestión o cuestiones haciéndolas más abstractas para lograr el objetivo del mencionado artículo.

Por lo tanto, la obligación de todo órgano administrativo de reconocer directamente la primacía del Derecho Europeo y su efecto directo en la interpretación y aplicación de la normativa doméstica se refuerza en aquellos casos en los que existe jurisprudencia o precedente del TJUE sobre el asunto en cuestión y resolviendo un problema de interpretación entre el Derecho Europeo y la norma doméstica²².

4. SOLUCIÓN

Cualquier administración tributaria, como órgano administrativo, tiene la obligación automática, en el seno de cualquier procedimiento, de no aplicar la norma doméstica cuando ésta sea contraria a Derecho Europeo, incluso si el Ordenamiento nacional no otorga, directamente, a estos órganos la facultad o autoridad para denegar la aplicación de la normativa doméstica en conflicto.

En lo que nos interesa, la administración tributaria en el seno del procedimiento inspector, o, en sentido amplio, en los procedimientos de comprobación tributaria, debe velar por reconocer y respetar la primacía del Derecho Europeo a la hora de interpretar y aplicar la normativa doméstica. Situación que permitiría disminuir la conflictividad propia de los procedimientos de inspección, evitando, así, el incremento de los conflictos y litigiosidad tanto a nivel económico-administrativo como a nivel judicial.

²² Para un mayor desarrollo sobre la doctrina del acto aclarado consúltese: SÁNCHEZ DE CASTRO MARTÍN-LUENGO, E.: "The Primacy of EU Law and the Retroactive Application of ECJ Case Law: The Spanish Application of ECJ Case Law on the Horizontal Tax Group", *European Taxation*, 2019 (vol. 59), no 4.

La razón de esta obligación se apoya en la necesidad de asegurar la efectividad plena del Derecho Europeo y de evitar divergencias en su aplicación por parte de las instituciones de los distintos EEMM. De esta forma se otorgaría a los individuos, contribuyentes en nuestro caso, el derecho a obtener una protección efectiva e inmediata bajo Derecho Europeo al negar la aplicación de la norma doméstica en conflicto ante los órganos administrativos del Estado en cuestión, evitando el surgimiento de conflictos tributarios y reduciendo, por tanto, los niveles de litigiosidad. Y lo que es más importante, se evitarían restricciones injustificadas en perjuicio de las libertades europeas, velando por la consecución y desarrollo del mercado interior.

Evitar estos conflictos, así como su resolución en sede administrativa, requieren de una actitud razonable y cooperativa de la administración, así como de su compromiso a la hora de reconocer la concurrencia de un potencial conflicto. Lo que a su vez requiere de una organización adecuada, correcta y preparada. Una comunicación directa y fluida entre el contribuyente y el funcionario en cuestión podría ayudar a minimizar el número de conflictos en sede administrativa.

Es cierto que la aplicación directa del Derecho Europeo por los órganos administrativos, en base a la primacía de éste y en base de la doctrina del acto aclarado, podría conllevar una serie de riesgos. El primero de los riesgos podría ser la incerteza legal, o inseguridad jurídica, que los órganos administrativos podrían generar al no tener la capacidad o potestad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, de surgir alguna duda.

El segundo de los riesgos sería que los órganos administrativos tendrían que efectuar un doble análisis. Primero deberían considerar si el Derecho Europeo tiene directa aplicación en el caso en particular y, en segundo lugar, si la norma doméstica es contraria a Derecho Europeo. Este doble análisis podría suponer otra serie de riesgos secundarios, como el hecho de que distintos órganos administrativos pudieran terminar aplicando soluciones contradictorias con resultado divergentes sobre el mismo asunto, o que, en la mayoría de las instancias, no tengan suficientes medios materiales y personales como para asumir tal obligación y labor de una forma adecuada.

Es por ello por lo que la intervención de cualquier órgano administrativo que pretenda asegurar y garantizar la primacía y uniformidad del Derecho Europeo podría apoyarse en la intervención de unidades técnicas u órganos administrativos especializados en materia de Derecho Europeo, al estilo de Comisión consultiva, o en el empleo de mecanismos alternativos para la resolución de estos conflictos²³. En todo caso, la solución que garantice la primacía y uniformidad del Derecho Europeo deberá ser *ex ante*, y no *ex post*. En otras palabras, el instrumento o medio que logre este objetivo debe hacer valer sus esfuerzos en sede administrativa, antes de llegar a la vía económico administrativa y, en todo caso, antes de acudir a la vía judicial.

Por último, la resolución de este tipo de conflictos no se debe pretender mediante mecanismos caracterizados por el hecho de que ambas partes, administración y contribuyente, efectúen recí-

²³ Pongamos como ejemplo la mediación o arbitraje en la que participara un miembro de la administración, o incluso un tercero independiente de solvencia, especializado en materia de Derecho Europeo. Mecanismo que entraría en aplicación con anterioridad al inicio de la fase económico-administrativo.

procas concesiones con la finalidad de evitar la situación de conflicto. No cabe renuncia alguna a los derechos y protección otorgada por parte de este Derecho supranacional a los contribuyentes.

5. CONCLUSIONES

La interrelación entre el Derecho Europeo y el Derecho doméstico ha generado y generan altas cotas de conflictividad tributaria, en especial a nivel administrativo. Conflictividad que se traduce en un impacto negativo al perjudicar al interés público, reducir la recaudación, desfigurar la certidumbre y constituirse como factor clave a considerar por parte de los inversores a la hora de llevar a cabo inversiones en España.

En otras palabras, progreso económico y certidumbre jurídica van de la mano, por lo que a mayores cotas de conflictividad menores niveles de progreso y desarrollo.

Como hemos señalado, la conflictividad tributaria surge en un gran número de ocasiones como consecuencia de la interpretación y aplicación de la norma tributaria española de una forma contradictoria a Derecho Europeo, especialmente en sede de los procedimientos de comprobación tributaria.

Es por ello por lo que se deben buscar mecanismos o herramientas con los que garantizar una correcta interpretación y aplicación de la normativa doméstica tributaria de una forma conforme a Derecho Europeo. Mecanismos o herramientas que deberán tener una aplicación *ex ante*, es decir, con anterioridad al traslado del conflicto a sede económico-administrativa o judicial.

Sin lugar a dudas, la interpretación y aplicación de la norma tributaria española conforme al Derecho Europeo garantizaría la competitividad del sistema jurídico-tributario español en pro de nuevas y estables inversiones extranjeras de carácter privado en territorio español.

Bibliografía

- ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “La conflictividad tributaria y medios para combatirla”, en CHICO DE LA CÁMARA, P. (dir.): *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en El Sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Fundación Impuestos y Competitividad, ePraxis, marzo, 2015.
- FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD: *Informe ejecutivo de la percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español*, julio de 2012, elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas, Unidad de Investigación y Estudios Sociales en colaboración con la Fundación Impuestos y Competitividad.
- TERRA, B. J. M., y WATTEL, P. J.: *European Tax Law*, Wolters Kluwer, Law & Business, 2012, Amsterdam.
- COBREROS MENDAZONA, E.: “La aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea por la Administración”, *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 103, septiembre-diciembre, 2015.
- MASTROIACOVO, V.: “Il principio di legalità nel Diritto Comunitario: Riflessioni in Materia Tributaria”, en DI PIETRO, A., y TASSANI, T. (dirs.): *I Principi Europei del Diritto Tributario*, CEDAM, 2013, Milán.
- SÁNCHEZ DE CASTRO MARTÍN-LUENGO, E.: *The Primacy of EU Law and the Retroactive Application of ECJ Case Law: The Spanish Application of ECJ Case Law on the Horizontal Tax Group*, *European Taxation*, 2019, vol. 59, n.º 4.

Derecho sancionador y fomento del cumplimiento voluntario: una propuesta de reforma

RAFAEL SANZ GÓMEZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. La pirámide de cumplimiento y los pequeños contribuyentes. 2. Antecedentes, propuestas no realizadas y derecho comparado. 2.1. El derecho al error. 2.2. Propuestas de reforma normativa en España. 2.3. Cartas de aviso, sanciones y recargos de extemporaneidad. 3. *Errare humanum est, sed perseverare diabolicum*. Una propuesta de reforma del derecho sancionador.

RESUMEN. Los datos muestran en España un Derecho tributario sancionador expansivo (de 171 millones ingresados en 2012 a 255 millones en 2017) pero sujeto a alta litigiosidad (casi un 30% de los asuntos tributarios tratados por los juzgados de lo contencioso-administrativo fueron sanciones en 2017) y precario (en 2016, se falló contra la Administración en más del 50% de los asuntos). La cuestión más problemática es la motivación administrativa del elemento de la culpabilidad, que los tribunales suelen considerar insuficiente.

La doctrina ha criticado la tendencia administrativa a imponer sanciones de manera casi automática una vez detectado el elemento objetivo de la infracción; lo cual, cabe añadir, resulta particularmente grave en el caso de personas con menores conocimientos jurídicos. Las razones son varias: es probable que su incumplimiento no se deba a mala fe, sino a ignorancia; y la existencia de negligencia debería matizarse a la luz de la creciente complejidad y mutabilidad del sistema tributario. Además, la psicología social nos muestra que una aplicación excesivamente rígida del derecho sancionador no tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el cumplimiento voluntario.

Al objeto de reducir la conflictividad mediante la autolimitación administrativa y la reorientación del sistema tributario sancionador hacia el fomento del cumplimiento espontáneo, se plantea una reforma legislativa por la cual, ante la primera infracción de un obligado tributario en un determinado ámbito, y siempre que dicha infracción no sea dolosa, se permita la rectificación del obligado sin la imposición de sanciones. En parte, la propuesta se inspira en el llamado “derecho al error” formulado en Francia por la *Loi n.º 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance* (LESSC). Además de fomentar el cumplimiento espontáneo a largo plazo, nuestra iniciativa facilitaría sancionar al obligado en caso de incumplimiento posterior, porque la reiteración ayudaría a probar su negligencia.

1. LA PIRÁMIDE DE CUMPLIMIENTO Y LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Las Administraciones tributarias son cada vez más conscientes de la importancia de tener en cuenta las enseñanzas de la psicología social en la aplicación de los tributos. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal español de 2005 afirmó que era un error basarse exclusivamente en “explicaciones económicas simplificadoras” que consideran que los contribuyentes realizan un “cálculo económico racional de beneficios, costes y riesgos individuales”. En efecto, frente a este modelo “clásico”, que es la traslación del *homo economicus* al ámbito tributario, las teorías más recientes señalan dos cuestiones clave: la primera, que hay un paso previo a realizar dicha valo-

ración coste-beneficio, y es la desafección respecto del pago de impuestos. Es decir, la moral fiscal tiene una función relevante en el comportamiento. Además, dicha moral no es uniforme, sino que depende de una pluralidad de factores que resultan en diferentes actitudes ante el ordenamiento.

Según la *Australian Taxation Office*, pueden identificarse en los contribuyentes cuatro actitudes básicas ante el sistema tributario: compromiso y aceptación (favorables al sistema) y resistencia y descreimiento (desfavorables). De acuerdo con el paradigma de la *responsive regulation* (regulación receptiva o adaptativa), a cada actitud frente al ordenamiento le corresponde un determinado tipo de regulación y de mecanismos de fomento del cumplimiento. A grandes rasgos, frente a las actitudes favorables al sistema, la Administración debe facilitar el cumplimiento, mediante actividades de información y asistencia; y realizar un control extensivo basado en la comprobación de datos. Por el contrario, frente a la resistencia y descreimiento, proceden estrategias de regulación vertical, sumadas a inspecciones más incisivas y la imposición de sanciones, ya sean administrativas o penales¹.

La Ley General Tributaria (en lo sucesivo, LGT) diseña y la AEAT dispone de los instrumentos necesarios para aplicar una estrategia basada en la pirámide de cumplimiento: mecanismos de información y asistencia; sistemas de control extensivo a través de unos órganos de gestión fuertemente informatizados; procedimientos de inspección tributaria con competencias para una supervisión más incisiva. Pero ¿cómo se aplican estos instrumentos?

Desde 2005, los planes de prevención del fraude se han venido refiriendo a la necesidad de promover el cumplimiento voluntario². El mayor desarrollo de esta cuestión –si tomamos como punto de partida la Actualización de 2008– han sido los programas de cumplimiento cooperativo con las grandes empresas: por el contrario, las medidas previstas para los pequeños contribuyentes no han llegado a aplicarse. En el ámbito sancionador, la doctrina ha criticado una tendencia a la aplicación de sanciones desde el momento en que se detecta la concurrencia del elemento objetivo de la sanción³: automatismo que casa mal con la regulación adaptativa.

Esta aplicación indiscriminada del ordenamiento sancionador es probablemente una de las causas de la litigiosidad que puede apreciarse a partir de unos breves datos tomados de los Informes sobre la Justicia Administrativa del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa⁴:

¹ Al respecto, seguimos a BRAITHWAITE, V. (2003), “A New Approach to Tax Compliance”, en *Taxing Democracy*, Ashgate Publishing, Aldershot, págs. 1-11; véase también OCDE (2004), *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*.

² Ya el informe para la reforma de la LGT de 2001 señalaba que “se ha cambiado la orientación desde una Administración «represiva», basada en el control *ex post* del cumplimiento de las obligaciones tributarias y que imponía sanciones elevadas de carácter ejemplificador, hasta una administración ‘preventiva’, que dedica mayores esfuerzos hacia las actuaciones que eviten el incumplimiento *ex ante*”. Sin embargo, este cambio de orientación es incompleto.

³ La Declaración de Granada, de 18 de mayo de 2018, denuncia “la sacralización de la sanción objetiva, a despecho del principio de culpabilidad y de la necesaria motivación exigida por los Tribunales de Justicia”.

⁴ DÍEZ SASTRE, S. (dir.) y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (coord.), *Informe sobre la Justicia Administrativa 2017; Informe sobre la Justicia Administrativa 2016, e Informe sobre la Justicia Administrativa 2015*.

Año	Porcentaje de asuntos en primera instancia donde la resolución impugnada es una sanción	Porcentaje de casos donde se produce la estimación a favor del contribuyente (total o parcial)
2017	28%	38%
2016	18%	53%
2015	21%	52%

El sistema tributario castiga las infracciones realizadas con dolo o con cualquier grado de negligencia⁵. La presunción de inocencia⁶, recogida en el artículo 24.2 de la Constitución, exige al órgano administrativo competente para sancionar⁷ –titular del *ius puniendi*– que pruebe los hechos constitutivos de la infracción (elemento objetivo) y que pruebe también que de esos hechos pueda inferirse racionalmente que el sujeto activo se ha conducido al menos con negligencia (elemento subjetivo).

Puesto que la culpabilidad es una cualidad psicológica de la persona, no puede demostrarse directamente, sino que es necesario analizar la conducta externa del infractor para detectar aquellos indicios que pondrían de manifiesto la culpabilidad y que permitan motivar “concretamente y en positivo” las razones por las que cabe considerar que la conducta sancionable ha sido dolosa o negligente⁸. No cabe extraer el elemento subjetivo –dolo o culpa– del objetivo –por ejemplo, falta de ingreso–, no solo porque sería evidentemente tautológico, sino porque ello equivaldría a una concepción objetiva de la responsabilidad tributaria. Tampoco cabe probar el elemento subjetivo por la no concurrencia de supuestos de exclusión de la responsabilidad⁹.

Es conveniente también tener presentes las implicaciones distributivas de una práctica administrativa poco respetuosa con los principios sancionadores. Aunque la literatura empírica es escasa, la mayoría de los (pocos) estudios disponibles señalan que los costes de cumplimiento son regresivos¹⁰: una mala praxis administrativa que provoque una mayor litigiosidad puede tener un efecto similar. Además, si existe una tendencia a la automaticidad en las sanciones, pero un alto porcentaje de anulación en sede judicial, las sanciones pueden estar impactando en mayor proporción a quienes tengan menos conocimientos y menos recursos para litigar.

⁵ Así lo establece el artículo 183.1 LGT; pero es habitual considerar que no se considera punible las infracciones cometidas por culpa levisima, como veremos luego.

⁶ El ordenamiento tributario no contiene (como sí hizo entre 1998 y 2003) un principio general de presunción de buena fe en el contribuyente, que en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente se vinculaba con la carga de la prueba de la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias (*vid.* art. 33).

⁷ Ni los órganos económico-administrativos ni los Tribunales de Justicia pueden suplir a aquel en el ejercicio de dicha potestad ni tampoco subsanar la falta de motivación: véase, entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2016 (recurso casación 2071/2014) y de 14 de diciembre de 2016 (recurso casación 3942/2015).

⁸ Entre otras, STS 2066/2017, de 21 de diciembre de 2017, FJ 3.D) y SAN 273/2016, de 1 de junio, FJ 5

⁹ Esto es así porque, como señala el Tribunal Supremo, probados los elementos objetivo y subjetivo correspondería entonces al posible infractor “acreditar o proponer prueba sobre aquellos otros hechos de los que resulta que su conducta no es culpable por no haber incurrido en negligencia” (STS de 6 de julio de 2012, recurso de casación para la unificación de doctrina 6455/2011). Véase también la Resolución del TEAC de 20 de julio de 2017, 00267/2014/00/00.

¹⁰ DURÁN CABRÉ, J. M., y SALVADORI, L. (2017), “Análisis económico de la Administración tributaria”, *Papeles de Economía Española*, núm. 154, pág. 117.

Vamos a intentar acotar el problema relativo a la prueba de la culpabilidad. Ante todo, resulta más sencillo probar su concurrencia en casos en los que concurra dolo¹¹. Asimismo, la jurisprudencia considera que hay conductas “que no son concebibles sin la concurrencia de dolo, culpa o cuando menos de negligencia”¹², lo cual relaja las exigencias de motivación; pero tampoco está claro del todo cuáles son tales conductas¹³. Por ejemplo, hay sentencias para las que la culpabilidad es evidente en caso de emisión de facturas falsas¹⁴, aunque no necesariamente cuando se deducen las cuotas de IVA derivadas de facturas de tal naturaleza¹⁵ (sería necesario demostrar que se conocía la falsedad de las facturas). Hay sentencias que aprecian culpabilidad ante ciertas discrepancias entre los libros y/o las facturas, por una parte, y las declaraciones, por otro¹⁶; pero no en caso de mera omisión de ingresos en los libros y declaraciones¹⁷.

Las dificultades de la Administración para desvirtuar la presunción de inocencia se concentran en la comisión de infracciones a título de negligencia. Dicha negligencia implica el incumplimiento de un deber objetivo de cuidado, cuya delimitación es ciertamente compleja¹⁸. Una división consolidada es entre culpa grave (infracción de las normas de cuidado exigibles a una persona descuidada), culpa leve (infracción de las normas de cuidado exigibles a una persona normal) y culpa levísima (infracción de las normas de cuidado exigibles a una persona especialmente diligente o cuidadosa, que en Derecho tributario no sería punible¹⁹). Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las normas de cuidado exigibles a una persona normal; y esto es algo que puede determinarse tanto *a priori* (mediante criterios abstractos) como *a posteriori* (mediante análisis de supuestos específicos). Por ahora, dejamos esta idea apuntada; pero la retomaremos más tarde.

¹¹ Así, por ejemplo, señala la SAN 273/2016, FJ 6, que “los actores fueron aceptando progresivamente la existencia de una superficie cultivada cada vez mayor [...] los demandantes ocultaron el hecho de que las fincas estaban en explotación, al menos parcialmente, para beneficiarse de los coeficientes de abatimiento o reductores y obtener así una mejor tributación del incremento de patrimonio puesto de manifiesto con la enajenación de las fincas”. Esta sentencia, en cuanto a la argumentación de la existencia de culpabilidad, fue refrendada por la STS 332/2018, de 1 de marzo, FJ 4. Otro ejemplo es la STS 2047/2007, de 20 de diciembre, FJ 3, donde se afirma que “un comportamiento consistente en la creación de una entidad vinculada, sin actividad económica, en la que se materializa una reinversión es un comportamiento que reviste el carácter de simulación negocial y que solo puede realizarse intencionalmente”. Finalmente, véase la STSJ de Cataluña núm. 783/2018, de 27 de diciembre, donde la conducta del obligado consistió en “declarar sus rendimientos procedentes de actividades económicas como rendimientos propios de la sociedad”.

¹² STS 3855/2013, de 23 de febrero, FJ 3.

¹³ Por ejemplo, la deducción de determinados gastos donde se había alegado una “pretendida acreditación de efectivo ejercicio de la actividad agrícola ganadera” no se tiene por demostrada a efectos liquidatorios, pero no se considera desvirtuada la presunción de inocencia según la STSJ de Cataluña núm. 897/2018, de 8 noviembre.

¹⁴ “El análisis conjunto de esos elementos pone de manifiesto el ánimo defraudatorio que movía su conducta pues de forma voluntaria y solo imputable al recurrente expide facturas por un importe superior a los servicios prestados” (SAN de 2 de noviembre de 2018, recurso contencioso-administrativo núm. 795/2017, FJ 6).

¹⁵ STSJ de la Comunidad Valenciana núm. 823/2018, de 18 de septiembre.

¹⁶ STSJ de la Comunidad Valenciana núm. 853/2018, de 25 de septiembre.

¹⁷ STSJ de Andalucía núm. 1922/2018, de 30 octubre, FJ 6.

¹⁸ LÓPEZ LÓPEZ, H. (2009), *El principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias*, Aranzadi, Cizur Menor, pág. 227.

¹⁹ Según el Informe para la reforma de la Ley General Tributaria de 2001, “queda fuera del concepto de negligencia la culpa levísima, definida como la ausencia de cautelas que sólo los hombres extremadamente diligentes hubieran tomado en consideración (ejemplo: la SAN de 8 de marzo de 1994, entre otras)”.

2. ANTECEDENTES, PROPUESTAS NO REALIZADAS Y DERECHO COMPARADO

2.1. El derecho al error

La aplicación de los principios generales sobre el error ha sido analizada por la doctrina, pero en este epígrafe queremos hacer referencia al llamado “derecho al error” tal y como ha sido regulado en Francia a través de la *Loi n.º 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance* (en lo sucesivo, LESSC). Materialmente constituye un “derecho a la regularización del primer error cometido de buena fe” (entendiendo que actúa de mala fe “toda persona que ignore deliberadamente una regla aplicable a su situación”²⁰). La idea en sí es interesante, aunque se aplica de manera muy limitada en materia tributaria²¹.

Lo que sí existía ya en el Derecho tributario francés es la asimilación a la presentación espontánea de la presentación de una declaración en el plazo de 30 días desde la notificación de un requerimiento²² a efectos sancionatorios. Así, en ambos casos se aplica una “sanción” del 10%²³, lo cual *grosso modo* se asemeja a un derecho a la regularización. La LESSC ha mejorado este régimen al introducir una reducción en los intereses de demora exigibles²⁴.

Es ya un lugar común afirmar que la generalización de la autoliquidación (como expresión del traspaso de la responsabilidad de aplicación de los tributos de la Administración a los contribuyentes) va o debe ir acompañada de un refuerzo de los instrumentos de información y asistencia a los contribuyentes. Nos parece oportuno preguntarnos si este traspaso de responsabilidades no tendría que impactar también en el régimen sancionador o, en otros términos, hasta qué punto es sostenible incrementar progresivamente los costes de cumplimiento y, al mismo tiempo, mantener invariable el nivel de diligencia exigido. Precisamente, la exposición de motivos de la LESSC vincula en parte el derecho al error con “la complejidad de las normas y de los procedimientos”²⁵. A veces parece que, por el contrario, se impone la presunción de negligencia en el obligado tributario por no haber acudido a unos mecanismos de información y asistencia que estaban disponibles²⁶. Pero, con carácter previo, es necesario ser consciente de un potencial

²⁰ “Toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation”, según el artículo 123-2 del Code des relations entre le public et l'administration.

²¹ DEDEURWAERDER, G. (2018), “Existe-t-il un droit à l'erreur du contribuable? Réflexions à partir du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance”, *Revue européenne et internationale de droit fiscal*, núm. 1, pág. 35.

²² Artículo 1728.1.a) del Code Général des Impôts.

²³ Aunque en España sería un recargo por declaración extemporánea, en Francia se califica como “sanción”. Con todo, el régimen es equivalente a los recargos en la medida en que se aplican a acciones u omisiones involuntarias, como señala DEDEURWAERDER, G. (2018), “Existe-t-il un droit à l'erreur du contribuable?...”, *ob. cit.*, pág. 32.

²⁴ La reducción puede ser del 30% o del 50%, según se produzca tras un requerimiento administrativo o antes de él, respectivamente (arts. 9 y 5 LESSC).

²⁵ Véase, en este sentido, MEYNAUD-ZEROUAL, A. (2018), “Le droit à l'erreur en matière administrative. Réflexions prospectives autour d'un projet de loi”, *Droit Administratif*, núm. 4.

²⁶ “Es de destacar que la Administración tributaria pone, asimismo, a disposición de los contribuyentes una gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo acudir el obligado tributario en caso de duda sobre la citada obligación.” Este párrafo forma parte de una resolución sancionadora recogida en la STSJ

riesgo en la aplicación de la normativa, algo que no es automático. Para detectar un riesgo fiscal, una persona física necesita un nivel mínimo de conocimientos, del mismo modo que una persona jurídica necesita desarrollar procedimientos y protocolos, e incorporar conocimiento especializado a su estructura, para poder detectarlos²⁷.

2.2. Propuestas de reforma normativa en España

El informe del Defensor del Pueblo de 1996 contenía una recomendación (la 4.1.9) que señalaba que era posible que, a lo largo del período de prescripción, un contribuyente repitiera –de buena fe– un determinado error en sucesivas autoliquidaciones. El Defensor del Pueblo consideraba que era necesario realizar controles más frecuentes y, en lo que ahora nos interesa, afirmaba que cuando se detectaran este tipo de errores deberían corregirse, pero no imponerse sanciones ni tampoco recargos.

Mucho más recientemente, el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, sometido a trámite de información pública el 23 de octubre de 2018, proponía excluir la aplicación de recargos por declaración extemporánea cuando la Administración practicara liquidación regularizando un determinado tributo y luego el obligado tributario regularizase los mismos hechos o circunstancias respecto de otros ejercicios del mismo tributo. La regla parece estar prevista para el problema detectado por el Defensor del Pueblo: repetición de un error de buena fe (ya que el régimen está condicionado a que la Administración no hubiera impuesto sanción tras liquidar; así como a que el obligado no interponga recurso o reclamación contra la liquidación administrativa)²⁸.

Por su parte, el Informe para la reforma de la Ley General Tributaria de 2001 propuso la inclusión de “actuaciones preventivas” específicas en la LGT, que “tendrían una duración limitada y se realizarían antes del devengo de las obligaciones tributarias o del vencimiento del plazo de declaración”, para evitar “que el obligado tributario incurra en errores que deban ser objeto de una posterior regularización” por mera “desinformación” o desconocimiento. Finalmente, la LGT de 2003 no introdujo este tipo de mecanismos.

Por último, en el epígrafe de la Actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2008 relativo a medidas de fomento del cumplimiento voluntario se contempló la creación de un procedimiento específico para la subsanación de omisiones, incoherencias y errores evidentes en las declaraciones del IRPF cuyo resultado fuera a devolver. Sería la Administración la que pro-

de Castilla y León, Valladolid, núm. 835/2018, de 26 de septiembre; en términos parecidos, véanse la STSJ de Madrid núm. 427/2018, de 26 de septiembre; o la STSJ de Islas Canarias, Las Palmas, núm. 395/2017, entre otras.

²⁷ En este sentido, es criterio establecido del TEAC que “el artículo 25 CE (principio de culpabilidad) no permite que la Administración tributaria concluya que la actuación del obligado tributario ha sido dolosa o culposa atendiendo exclusivamente a sus «especiales» circunstancias subjetivas, aunque se trate de una persona jurídica, tenga grandes medios económicos, reciba o pueda recibir el más competente de los asesoramientos y se dedique habitual o exclusivamente a la actividad gravada por la norma incumplida” (Resolución de 20 de julio de 2017, 00267/2014/00/00).

²⁸ El Anteproyecto también preveía reducir el porcentaje de los recargos por declaración extemporánea: hasta un año, serían el 1% más un punto porcentual adicional por cada mes completo de retraso; desde entonces, el 15%.

pondría una rectificación y el contribuyente podría prestar su conformidad (con exclusión de sanción) o rechazar la rectificación administrativa, “sin merma alguna de sus derechos”. Estaba previsto que este mecanismo se inicie a aplicar en las devoluciones de IRPF, para luego, en función de la experiencia, extenderlo gradualmente a otros supuestos. El objetivo es evitar que la resolución de cuestiones que podrían ser relativamente simples se demore de manera excesiva. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, tal procedimiento no ha sido implantado todavía; podría ayudar a solucionar algunos de los problemas inherentes al carácter no vinculante del borrador y, con carácter general, ofrecer una solución rápida en el caso de pequeños errores evidentes en los que se puede presumir la buena fe del contribuyente.

Como vemos, las cuatro propuestas tienen una serie de características en común:

- Se refieren a errores cometidos por el desconocimiento del obligado tributario.
- Pretenden que la Administración actúe de manera rápida para evitar la repetición de errores (o, en el caso del Anteproyecto, que el obligado tributario no se vea perjudicado por dicha repetición, cuando se haya producido de buena fe).
- Se prevé la exclusión de sanciones²⁹ y, en algunos casos –en la propuesta del Defensor del Pueblo y en el Anteproyecto de 2018–, también de recargos.

Otro punto en común es que ninguna de estas medidas se ha llegado a poner en marcha.

2.3. Cartas de aviso, sanciones y recargos de extemporaneidad

En algunos supuestos, la AEAT ha remitido “cartas de aviso” a los contribuyentes que podrían encontrarse en una determinada situación, instándoles a regularizarla. En estos casos, la regularización se entiende espontánea porque la carta de aviso no cumple con los requisitos del artículo 27.1.1.º LGT para considerarse requerimiento³⁰.

Un ejemplo de empleo de las cartas de aviso es la tributación de la subvención entregada por el gobierno en el marco del plan PIVE, que según la Administración constituye ganancia patrimonial. Muchos contribuyentes que obtuvieron esta subvención no la incluyeron en su autoliquidación de

²⁹ En el caso de la propuesta del Anteproyecto, no cabría cometer infracción, puesto que el mecanismo se aplicaría antes de la exigibilidad de la obligación.

³⁰ Un requerimiento se define como “cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria”. Por el contrario, estas “cartas de aviso” se envían con carácter previo a la realización de una determinada actuación administrativa: por ejemplo, la SAN de 8 de julio de 2013 (recurso contencioso-administrativo núm. 353/2012) recoge la práctica de enviar “cartas de aviso” de cumplimiento del plazo de pago antes de la remisión de providencias de apremio, y se afirma que “el envío [...] es discrecional, no preceptivo” y que supone “una mera cortesía de la Administración”. Precisamente, el Informe sobre la cesión de tributos a las comunidades autónomas. Tomo III (Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja) de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 hace referencia al uso de este tipo de cartas de aviso en Castilla-La Mancha, y se afirma que “estas cartas, con el carácter de mera comunicación sin valor de acto administrativo tuvieron, según manifiestan los responsables de la CA, una eficacia inicial razonable, pero que ha ido descendiendo, aunque permite detectar errores de gestión”.

IRPF del ejercicio correspondiente; la reacción administrativa fue el envío de cartas de aviso instando a regularizar “espontáneamente”.

La gran incidencia de esta cuestión le hizo tener, incluso, trascendencia parlamentaria. En una batería de preguntas planteadas por el Grupo Socialista en el Congreso, se requería el número de personas afectadas en cada provincia por la reclamación de la AEAT y el número de expedientes sancionadores. La pregunta hacía constar que “la Agencia Tributaria reconoce que en la mayoría de los casos no se declaró la ayuda del Plan PIVE por desconocimiento y no por mala fe”; y que dichos datos no aparecían en el borrador de autoliquidación pese a que se trataba de una ayuda concedida por la Administración. La respuesta del Gobierno, de 1 de marzo de 2017, afirmaba que el número total de personas afectadas ascendía a 130.527 personas y no daba datos sobre sanciones porque “dado que hay que hacer una valoración individual de cada caso, no se dispone de un dato cerrado”³¹.

En una situación así, si un contribuyente sigue la sugerencia de la AEAT y regulariza de manera voluntaria, procederá el pago de un recargo de extemporaneidad de hasta el 20% e intereses de demora desde el primer año. Si no regulariza y es la Administración la que liquida, no procederá el pago de recargos de extemporaneidad; se pagarán intereses desde el día siguiente a la finalización del período reglamentario de autoliquidación y, en su caso, se impondrá una sanción, pero ¿procede sancionar en aquellos casos en los que la interpretación de la norma es cuestionable y la información a los contribuyentes ha sido deficiente?³² No. Es más, en un caso así la sanción debería excluirse prácticamente de raíz. Si se considera negligencia leve infringir las normas de cuidado exigibles a una persona normal, los datos nos muestran en este caso lo que ha hecho esa persona *normal* es no declarar.

Por ello, puede encontrarse en peor situación quien regularice voluntariamente que quien no lo haga. ¿Cómo puede evitarse?

Una opción sería considerar que no procede la exigencia de recargos en los supuestos en los que se haya seguido la diligencia de una persona normal. Es decir, introducir el elemento subjetivo en los propios recargos. A veces la norma, para casos concretos, excluye los recargos por declaración extemporánea en casos donde se entiende que no ha habido negligencia: por ejemplo, el artículo 89.5 de la Ley del IVA afirma que cuando “la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible [...] o se deba a un error fundado de derecho”, se incluirá la diferencia en la autoliquidación del período en que se deba efectuar la rectificación. Así, el TEAC ha

³¹ La contestación del Gobierno aparece en el BOCG, Congreso de los Diputados núm. D-126, de 21 de marzo de 2017. Otra pregunta previa, Información a los contribuyentes sobre la tributación aplicada a las ayudas recibidas por acogerse al plan PIVE (184/075580), de 19 de junio de 2015, presentada por J. M. GIRELA DE LA FUENTE (GS) caducó sin ser respondida.

³² Al respecto, CUBERO TRUYO, A. (2015), “El habitual desconocimiento del gravamen en el IRPF de las ayudas recibidas por la renovación de vehículos (Plan PIVE) y las dudas razonables sobre la calificación de ganancia patrimonial”, *Carta Tributaria*, núm. 8, págs. 26-30, considera que la subvención está ligada a la entrega de un automóvil, algo que debe ser reconocido en la cuantificación de la ganancia patrimonial. Se trata como mínimo de un criterio razonable, que debería excluir la sanción. El autor hace asimismo referencia a las evidentes deficiencias en la información al contribuyente, recogidas también en la pregunta parlamentaria que hemos citado.

afirmado que, aunque los recargos no tengan naturaleza sancionadora, sí tienen un carácter “disuasorio” lo cual “no justifica su exigencia cuando no ha existido género alguno de negligencia o descuido en el retraso” (Resolución del TEAC 00/4900/2010, de 18 de abril de 2013)³³. De modo parecido, el artículo 14.2.b) de la Ley del IRPF afirma que no conllevará recargo alguno la autoliquidación complementaria que se presente cuando se perciban rendimientos del trabajo en períodos impositivos distintos a los que fueran exigibles.

Fuera de supuestos como estos, cierta jurisprudencia ha introducido limitaciones al automatismo en la imposición de recargos –mediante la aplicación de los principios del Derecho común–, pero se limitan a supuestos de fuerza mayor, caso fortuito o “causa justificada de innegable envergadura”³⁴. Por lo demás, la jurisprudencia mayoritaria considera que los recargos no constituyen sanciones, lo cual no nos permite proyectar sobre ellos los principios generales del Derecho administrativo sancionador.

Todavía encontramos casos –previa intervención del legislador– en los que se ha permitido la presentación de una autoliquidación complementaria con exclusión no sólo de sanciones, sino de recargos e intereses. Así, la disposición adicional única de la Ley 26/2014 abrió un plazo extraordinario para la regularización de deudas tributarias en el IRPF correspondientes a pensiones procedentes del extranjero. La exposición de motivos hacía referencia a “razones de justicia y cohesión social” derivadas de “las especiales circunstancias del colectivo social afectado”, concretamente “personas de avanzada edad trasladadas recientemente a España”. Desde nuestro punto de vista, existen dos circunstancias que diferencian esta situación de otras. La primera es que las personas afectadas se organizaron para presionar al gobierno con el fin de obtener un trato favorable. La segunda, es que existía un alto grado de incumplimiento del deber de declarar, que podría responder a un desconocimiento generalizado³⁵.

En este sentido –como hemos señalado antes, en relación al Plan PIVE– si la imprudencia leve implica el incumplimiento del nivel de diligencia exigible a una persona común, y hay un determinado supuesto donde lo común es la infracción normativa³⁶, hay argumentos para afirmar que no puede apreciarse imprudencia leve en dichas circunstancias. Esto justificaría que el legislador optara por un trato diferente al que aplica en otros casos: consideramos que no se trataría de una decisión manifiestamente irrazonable.

³³ LITAGO LLEDÓ, R. (2015), “Cumplimiento espontáneo y regularización: el papel esencial de los recargos en su consecución”, en HERRERA MOLINA, P. H., *et al* (coord.), “Recargos y sanciones tributarias”, Comunicaciones presentadas a la “Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP de 2015”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 12, pág. 9.

³⁴ En ese sentido, la STSJ de Cataluña 491/2017, de 22 de junio de 2017, FJ 3.º.

³⁵ Así lo recoge RODRÍGUEZ LOSADA, S., “Reforma fiscal y regularización de las pensiones procedentes del extranjero: una nueva amnistía fiscal”, en HERRERA MOLINA, P. H., *et al* (coord.), “Recargos y sanciones tributarias”, Comunicaciones presentadas a la “Jornada preparatoria del Congreso de la EATLP de 2015”, *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, núm. 12, pág. 39.

³⁶ La Administración había comprobado la situación tributaria de “más de 30.000 pensionistas extranjeros residentes en España y jubilados retornados que reciben su pensión por haber trabajado en el exterior”, según apunta RODRÍGUEZ LOSADA, S. (2015), “Reforma fiscal y regularización de las pensiones procedentes del extranjero...”, *ob. cit.*, pág. 40.

Ante supuestos de este tipo, lo más prudente es, en efecto, optar por informar al contribuyente mediante cartas de aviso, para permitir la regularización voluntaria. Sin embargo, el artículo 27 LGT no parece dejar a la voluntad de la Administración la exigencia del recargo correspondiente, sino que se trata de una potestad reglada y automática. Con todo, imponer un recargo de extemporaneidad en los casos en los que no cabría sancionar coloca en peor situación a quien regularice voluntariamente que a quien no lo haga, lo cual contradice la función que se atribuye a los recargos del artículo 27 LGT: promover el cumplimiento espontáneo.

Si considerásemos que el recargo por declaración extemporánea debe exigirse en todo caso, puede ser más conveniente abrir el procedimiento de gestión adecuado. Puesto que la normativa regula exclusivamente el contenido mínimo de los actos administrativos, nada impide que se haga constar el dato de que, a la luz de los datos disponibles, la Administración considera que el incumplimiento normativo ha sido involuntario y que no procede la imposición de sanciones, sino que el objetivo de la Administración es ayudar al obligado en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Hemos afirmado al principio de este trabajo que la actividad sancionadora y la de información y asistencia deben articularse de manera coherente. Pues bien, en aquellas áreas en las que se detecte un alto grado de incumplimiento, la Administración debe reforzar su actividad de información –de manera proactiva: mediante cartas de aviso y advertencias en el programa *Renta WEB*–, para evitar futuras infracciones y para que, en aquellos casos en los que se mantenga dicho incumplimiento, resulte más fácil demostrar la negligencia del contribuyente³⁷. En este sentido, la SAN 554/2018 considera que, en el marco de una infracción por el artículo 203 LGT, la notificación de tres requerimientos y su desatención “se estiman suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia”³⁸. Por su parte, la SAN 503/2018 afirma que se demuestra la negligencia en un caso en el que un contribuyente procedió a la acreditación improcedente de cuotas a compensar procedentes de periodos impositivos anteriores a sabiendas de que no procedía al haberse regularizado el ejercicio correspondiente³⁹.

Un último apunte: el uso de este tipo de “cartas de aviso” no siempre resulta la opción más recomendable. Cuando se conoció la “lista Falciani”, el Ejecutivo envió cartas de aviso a quienes aparecían en ella, en lugar de abrir un procedimiento inspector; algo que fue muy criticado⁴⁰.

³⁷ Una noticia de *El Faro de Vigo* de 6 de marzo de 2018, bajo el titular de “Hacienda retoma la inspección a los retornados con pensiones del extranjero”, recoge las declaraciones de dos portavoces de asociaciones de emigrantes retornados, que coinciden en que “ahora es más difícil alegar desconocimiento o desinformación sobre los deberes fiscales”.

³⁸ Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 554/2018 de 15 de noviembre, FJ 5. En un sentido similar, STS de 22 de diciembre de 2016 (recurso para la unificación de doctrina núm. 348/2016).

³⁹ Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 503/2018 de 18 de octubre, FJ 7.

⁴⁰ Afirma MADRAZO DÍAZ (GPP): “todavía estamos esperando explicaciones del Gobierno socialista sobre por qué enviaron a esos contribuyentes una amable carta para regularizar su situación tributaria y no iniciaron procedimientos de inspección, lo cual libró a muchos presuntos defraudadores de la vía penal y además redujo al mínimo las sanciones que eran aplicables”, y ANCHUELO CREGO (GPUPyD) que “a estas personas, en vez de abrírseles una inspección que habría interrumpido el plazo de prescripción, habría imposibilitado una declaración complementaria y habría dado lugar a responsabilidades penales, se les avisó para que regularizasen su información, con una sospecha evidente de trato de favor”. Son declaraciones tomadas del DS del Congreso de los Diputados (Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas) de la X Legislatura, año 2015, núm. 748, sesión núm. 32, 17 de febrero de 2015.

3. **ERRARE HUMANUM EST, SED PERSEVERARE DIABOLICUM. UNA PROPUESTA DE REFORMA DEL DERECHO SANCIONADOR**

La propuesta que hemos realizado en el apartado anterior no precisa de una reforma normativa, sino solamente un cambio en la planificación administrativa. Evidentemente reduciría el número de sanciones impuestas, pero su efecto en la recaudación sería relativamente pequeño: los ingresos por sanciones en 2017 fueron de 255 millones de euros, lo cual supone un 0,11% de los ingresos tributarios totales. Consideramos además que tendría un efecto positivo sobre la conciencia fiscal a largo plazo y la percepción que los contribuyentes tendrían de la Administración tributaria.

Pero, además, cabe formular una propuesta concreta de modificación de la LGT, que es a lo que nos dedicaremos en este apartado. ¿Qué criterios nos permiten aplicar un paradigma de regulación adaptativa con carácter masivo en el derecho sancionador? Vamos a mezclar, por una parte, las conclusiones ofrecidas en el libro *La evolución de la cooperación*, de Robert Axelrod; por otra, los condicionantes derivados de los principios de derecho sancionador.

Según Axelrod, en un dilema del prisionero iterativo, la estrategia triunfadora es la denominada “toma y daca” (*tit for tat*); es, además, la más sencilla. Implica comenzar cooperando en el primer movimiento para, desde ese momento, adoptar la estrategia adoptada por el oponente en el movimiento anterior (si en el movimiento N el oponente colaboró, en el movimiento N+1 se seguirá una estrategia cooperativa; si en el movimiento N el oponente desertó, en el movimiento N+1 se desertará también). El algoritmo es “amable” porque comienza cooperando; pero, al mismo tiempo, deserta como reacción a una deserción de la otra parte. La nota de “amabilidad” puede trasladarse al derecho como una presunción de buena fe, entendida como buena fe subjetiva (“la falta de conciencia de que se está cometiendo un ilícito”⁴¹) o un “derecho al error”, en la línea del régimen establecido en Francia.

Hemos observado cómo, en determinados supuestos, el ordenamiento tributario prevé la no exigibilidad de recargos de extemporaneidad porque –en interpretación del TEAC– considera que no ha habido negligencia. Es evidentemente así en el caso de cambio de las circunstancias (modificación de la base imponible en el IVA, pago de atrasos que se califican como rendimiento del trabajo) pero también en el caso de “error fundado de derecho”; a ello deben sumarse diversos supuestos específicos donde se ha observado un alto nivel de incumplimiento, o el propio Anteproyecto de 2018.

Nuestra propuesta es regular esta materia con carácter general, de modo que toda infracción realizada de buena fe, siempre que no exista reincidencia⁴², no esté sujeta al recargo por declaración extemporánea (sí a intereses de demora). Además, se consideraría cumplimiento espontáneo la regularización realizada por un obligado tributario en el plazo de un mes (u otro plazo concreto que se establezca por ley) desde que la Administración le inste a ello. En este proceso

⁴¹ Informe para la reforma de la Ley General Tributaria de 2001, pág. 176.

⁴² Puede emplearse el concepto de comisión repetida de infracciones tributarias del artículo 187.1.a) LGT: lo cual tendría incidencia en su aplicación como criterio de graduación de las sanciones tributarias.

es muy importante replantearse la forma en la que la AEAT se comunica con los obligados tributarios: es necesario que sus cartas sean fácilmente comprensibles por el contribuyente medio. La no regularización en el plazo establecido desencadenaría una actuación administrativa tendente a liquidar y, probablemente, la apertura posterior de un procedimiento sancionador, donde resultaría más sencillo demostrar la existencia de negligencia⁴³, en la medida en que se habría ignorado un requerimiento formal.

Una opción intermedia sería mantener el sistema actual de recargos por declaración extemporánea, pero asimilar a la declaración espontánea la regularización que se produzca en el plazo de un mes desde el requerimiento administrativo. Sin embargo, en este caso se mantiene el problema de que el contribuyente que obre de buena fe y corrija su autoliquidación se pueda encontrar en peor situación que quien no lo haga, si la Administración no es capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Creemos que exigir un elemento subjetivo en los recargos solucionaría formalmente este problema, pero probablemente a costa de una mayor litigiosidad.

Por último, la ley debe establecer excepciones a la inexigibilidad de recargo (o, en la propuesta intermedia, de sanción⁴⁴) en determinados casos, que deben ser lo más objetivos posible. Nuestra propuesta es que quepa recargo pese a todo, en primer lugar, cuando se hayan empleado documentos falseados –puede interpretarse en sentido estricto, de acuerdo con el concepto de “medios fraudulentos” del art. 184.3 LGT; o en sentido más lato, de acuerdo con los criterios de las letras a) y b) del art. 191.2 LGT–⁴⁵; en segundo lugar, cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, o ingresos a cuenta, o cantidades repercutidas o que se hubieran debido repercutir; y finalmente, cuando se supere un determinado umbral cuantitativo.

⁴³ Nos remitimos a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional cita al final del apartado 2.3.

⁴⁴ En tal caso, la Administración no sólo deberá acreditar que se da alguna de las excepciones, sino que deberá demostrar la culpabilidad del sujeto,

⁴⁵ Aunque tratamos de concretar este criterio a partir de elementos ya presentes en la normativa, nos inspiramos en la idea jurisprudencial de que hay conductas “que no son concebibles sin la concurrencia de dolo, culpa o cuando menos de negligencia”, algo vinculado –a contrario– con los supuestos donde el legislador permite presentar una autoliquidación complementaria sin recargos por declaración extemporánea.

Los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE tras la Directiva 2017/1852

JOSÉ FRANCISCO SEDEÑO LÓPEZ

Investigador en formación

Universidad de Málaga

1. Introducción. 2. Estructura y contenido de la Directiva 2017/1852. a. Ámbito de aplicación. b. Legitimación activa. c. Mecanismos de resolución de conflicto. d. Su trasposición al Ordenamiento español: el Anteproyecto 3. Conclusiones. Bibliografía.

RESUMEN. El objetivo del presente trabajo es analizar el contenido de la Directiva 2017/1852, por la que se mejoran los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, que complementa a otros mecanismos preexistentes y cuya finalidad fundamental es la introducción de un procedimiento más sencillo. En este caso, la sencillez se traduce en mayor claridad y eficacia, en la búsqueda de soluciones amistosas a los conflictos fiscales que puedan surgir entre los Estados miembros, a consecuencia de la interpretación o aplicación de normas relativas a la doble imposición. Para ello, se diseña un procedimiento basado en una primera fase en la que se aboga por la resolución amistosa y, en caso de fracaso, la constitución de una comisión, que podrá adoptar distintas formas.

Con anterioridad a su aprobación ya existían otros instrumentos normativos que trataban de garantizar la resolución efectiva de los conflictos fiscales. No obstante, la presente Directiva amplía el ámbito de aplicación de los mecanismos de resolución de litigios, facilita el acceso y la participación del contribuyente en el procedimiento y delimita la duración de éste. Todo ello con un único objetivo: la creación de un marco eficiente de resolución de litigios fiscales.

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó el conocido Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, más conocido como Plan BEPS por sus siglas en inglés. De entre las 15 acciones contenidas en dicho plan, la acción 14 pretende “Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias”.

De acuerdo con Viñuales Sanabria, son dos los mecanismos a través de los cuales España va a implementar efectivamente la Acción 14. Por un lado, la firma de la Convención Multilateral para aplicar medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, más conocido como Convenio Multilateral de la OCDE (CM), cuyo texto definitivo es firmado en 2017, Por otro lado, la *Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea*, en la que nos centraremos a lo largo de este trabajo¹.

¹ VIÑUALES SANABRIA, L.: “Seguimiento de la acción 14 sobre mejora de los mecanismos de resolución de conflictos”, *Observatorio BEPS*, abril, 2018.

Con anterioridad a la aprobación de estos dos instrumentos, los principales mecanismos de resolución de litigios se contenían en el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, más conocido como Convenio de Arbitraje de la UE, así como en los Convenios de Doble Imposición (CDI) suscritos de forma bilateral entre los Estados Miembros. Sin embargo, estos mecanismos no siempre funcionaban de la manera más efectiva. Por otro lado y en relación a los CDIs, señala Jiménez Vargas que en la actualidad nuestro país tiene firmados 93 convenios, por lo que tanto el Convenio Multilateral como la Directiva 2017/1852 podrían introducir cierta armonización en relación a la resolución de los litigios fiscales².

Finalmente, fruto de la obligada trasposición de la Directiva, nuestro legislador se encuentra trabajando en un Anteproyecto de Ley, por el que se introducirá en nuestro ordenamiento el contenido de la Directiva.

1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA DIRECTIVA 2017/1852

a. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la *Directiva 2017/1852* se encuentra definido en el artículo 1 de la misma, en el que se establece que será de aplicación cuando surjan litigios entre Estados miembros, a consecuencia de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición en la renta o en el patrimonio.

En relación a este artículo, conviene resaltar algunos puntos. En primer lugar, la Directiva solo establece mecanismos de resolución de litigios en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio: Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), Impuesto sobre la renta de los no residentes (IRNR), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) Impuesto sobre el Patrimonio (IP), y, especialmente, Impuesto sobre Sociedades (IS). A pesar de que se legitima a las personas físicas para interponer una reclamación, la Directiva está pensada especialmente para la resolución de los conflictos de doble imposición a los que se enfrentan las sociedades. Así se puede concluir tras la lectura de la Propuesta de Directiva de 25 de octubre de 2016, en la que se hacen varias referencias a los trabajos sobre una base consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCS), además de referirse explícitamente a “los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día las empresas”. En esta línea, señala Calvo Vérguez que en la práctica existen muchos supuestos en los que no pueden utilizarse los mecanismos contenidos en el Convenio de Arbitraje o en los CDI, mientras que en otros no se llega a informar a los afectados, o ni siquiera a resolverse³. Es aquí donde cobra sentido la *Directiva 2017/1852* que viene a com-

² JIMÉNEZ VARGAS, P.: “El nuevo convenio multilateral: un paso a delante de la OCDE en la armonización fiscal en contra de la evasión y la elusión fiscal”, *Quincenal Fiscal*, núm. 19, 2018.

³ CALVO VÉRGEZ, J.: “Análisis de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea: estructura, contenidos y efectos”, *Fórum Fiscal*, n.º 249, enero, 2019.

plementar a los mecanismos existentes, aumentando el número casos en los que se podrá recurrir a la resolución amistosa de litigios.

Como indican Chico de la Cámara, y Velasco Fabra, la Directiva se centra en actuar sobre dos cuestiones⁴. Por un lado, los conflictos de interpretación y aplicación de los tratados de doble imposición relativos a la renta o el patrimonio entre Estados miembros. Por otro lado, en aquellas cuestiones relativas a los precios de transferencia y establecimientos permanentes. Si bien es cierto que esta segunda cuestión se encontraba ya regulada en el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/736/CEE), conocido como Convenio de Arbitraje, la Directiva extiende dicha posibilidad a las personas físicas. No obstante, como queda reflejado en la Propuesta de Directiva y en los Considerandos de la Directiva, el objetivo de la misma no es sustituir dichas disposiciones, sino completarlas, delimitando su duración y estableciendo las condiciones concretas en las que se puede desarrollar el procedimiento.

En consecuencia, y a pesar de que por la denominación de la Directiva pueda parecer que el ámbito de aplicación es más amplio, el mismo se ajusta a estas dos situaciones. Como señala Iglesias Caridad⁵, el título de la directiva debería haber fijado con mayor claridad el objeto de la misma, puesto que a simple vista puede parecer que es más amplio del que realmente es.

Finalmente, en cuanto al ámbito de aplicación temporal, el art. 23 fija que la Directiva será aplicable a las reclamaciones que se presenten con posterioridad al 1 de julio de 2019, siempre que la cuestión litigiosa se refiera a rentas o patrimonio obtenidos en ejercicios fiscales iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2018. Es decir, para que al procedimiento le sea de aplicación obligatoria la Directiva, se deberá cumplir:

1. Que la reclamación se presente con posterioridad al 1 de julio de 2019.
2. Que la cuestión objeto del litigio se refiera a ejercicios fiscales posteriores a 2018.

No obstante, se admite que los Estados miembros afectados acuerden de forma voluntaria aplicar la Directiva a reclamaciones que no cumplan esos dos requisitos, es decir, que se presenten con anterioridad a dicha fecha o que se refieran a ejercicios fiscales anteriores.

Parece lógico que si el objetivo de la Directiva es mejorar los mecanismos de resolución de litigios, aumentando la efectividad de estos procedimientos, se permita a los Estados miembros su aplicación a cualquier procedimiento iniciado tras su entrada en vigor. Además, en nuestra opinión, esta posibilidad se presenta como una magnífica forma de que los Estados miembros prueben su compromiso con la implementación y éxito de esta Directiva.

⁴ CHICO DE LA CÁMARA, P., y VELASCO FABRA, G.: “La nueva directiva sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales: hacia una resolución ágil de las controversias mediante ADRs en el ámbito de la Unión Europea”, *Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales*, núm. 9, 2018.

⁵ IGLESIAS CARIDAD, M.: “Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea [DOUE I265, DE 14-x-2017, I265/1]”, *Ars Iuris Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología*, vol. 6, 1.º1, 2018, pp. 184-187.

b. Legitimación activa

El artículo 3 establece que “cualquier persona afectada” podrá plantear una reclamación. Por su parte, el artículo 2 aclara que por “persona afectada” debe entenderse a toda persona residente a efectos fiscales en un Estado miembro, inclusive un individuo. Por otro lado, el artículo 17 contiene una serie de disposiciones especiales para aquellos casos en los que el afectado sea un particular o una empresa de menor tamaño en concreto, se facilita el inicio del procedimiento, siendo necesario presentar la reclamación únicamente en Estado en el que resida.

En definitiva, para poder plantear una reclamación en virtud de esta Directiva, se han de cumplir dos requisitos:

- Que la persona, ya sea física o jurídica, tenga su residencia fiscal en un Estado miembro.
- Que la persona se vea afectada por un problema de interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios de doble imposición de la renta o el patrimonio, siempre que ello implique:
 - Una mayor carga fiscal.
 - Un incremento de la deuda tributaria.
 - Una reducción o supresión de pérdidas que podrían utilizarse para compensar beneficios.

Cuando se cumplan los dos requisitos, el afectado tendrá derecho a presentar una reclamación y a activar los mecanismos de resolución de conflictos previstos en la Directiva.

Resulta interesante destacar que con carácter general los gastos del procedimiento, a excepción de los costos soportados por la persona afectada, se repartirán entre los Estados miembros afectados (art. 12), salvo en aquellos supuestos en los que el afectado:

- Presente una notificación escrita de desistimiento del artículo 3, apartado 6.
- Presente una reclamación ante la comisión consultiva tras la desestimación de una reclamación por parte de un Estado miembro, y la Comisión decida que el Estado rechaza correctamente la reclamación.
- O cuando los Estados miembros así lo acuerden.

Consideramos que el reparto de costes del procedimiento entre los Estados miembros favorece el inicio de los procedimientos de reclamación, especialmente en aquellos casos en los que el afectado es un individuo o una empresa pequeña, ya que son colectivos que pueden carecer de recursos económicos para iniciar procedimientos de reclamación de este tipo. Esta norma, unida a las disposiciones específicas del artículo 17, viene a facilitar el acceso a la justicia tributaria de los contribuyentes más vulnerables.

c. Mecanismos de resolución de conflicto

Como se ha adelantado, la Directiva prevé dos tipos de procedimientos. Con carácter principal, se otorga prioridad a la resolución amistosa (arts. 4 y 5), a través de procedimientos autocompo-

sitivos, como la mediación o la conciliación. Con carácter subsidiario, en el caso en que las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no alcanzasen una solución, ya sea porque una de ellas o ambas no acepten la reclamación o porque, habiendo sido aceptada, no lleguen a un acuerdo sobre la resolución del conflicto, dentro del plazo fijado por la norma, la Directiva prevé la posibilidad de constituir una comisión, que podrá adoptar bien la forma de comisión consultiva, o bien la de una comisión de resolución alternativa de conflictos.

i. La reclamación

En virtud del artículo 3 de la Directiva, el afectado dispondrá de un plazo de 3 años desde la primera notificación que vaya a producir un conflicto de interpretación y aplicación de acuerdos y convenios para plantear una reclamación *a cada una de las autoridades competentes*. A efectos procesales, resulta conveniente resaltar este último hecho, pues salvo en el caso de que el afectado sea un particular o una empresa de menor tamaño del artículo 17, la reclamación deberá plantearse ante cada una de las autoridades competentes de los distintos Estados miembros afectados, identificando en la misma quiénes son las demás autoridades afectadas. Igualmente interesante resulta el hecho de que la presentación de dicha reclamación no sea incompatible con el ejercicio de otras acciones judiciales propias del Derecho nacional.

Una vez recibida la reclamación, cada autoridad competente deberá informar de su recepción en un plazo máximo de dos meses tanto al afectado como al resto de autoridades competentes.

Además de los requisitos de legitimación activa a los que acabamos de referirnos, el artículo 3, apartado 3, establece una serie de informaciones y documentos que la reclamación deberá contener y cuya inobservancia acarrearía la no aceptación de la reclamación. En principio, se trata de una enumeración ejemplificativa, ya que la letra f) presenta la posibilidad de que las autoridades competentes puedan solicitar cualquier información que se considere necesaria, en un plazo de tres meses, disponiendo el afectado de otros tres meses para aportar la documentación requerida.

Cuando las autoridades competentes dispongan de toda la información necesaria, deberán adoptar una decisión en un plazo de 6 meses a contar desde la recepción de la reclamación o de la información requerida, para el caso en el que alguna autoridad competente haya solicitado información adicional.

Por otro lado, en el artículo 5, apartado 1, se establecen las causas por las que la autoridad competente podrá desestimar una reclamación:

- I) Que la reclamación carezca de la información a la que se refiere el artículo 3, apartado 3.
- II) Que no haya cuestiones litigiosas.
- III) Cuando no se haya presentado en el plazo de tres años previsto en el artículo 3, apartado 1.

Si transcurrido el plazo de 6 meses la autoridad competente no se ha pronunciado sobre la aceptación de la reclamación, el silencio se considerará positivo (art. 5, apartado 2).

Llegados a esta fase del procedimiento, se abren distintas posibilidades:

1. *Que las autoridades competentes de ambos Estados miembros acepten la reclamación.*

En el caso en el que ambas autoridades competentes acepten la reclamación, dispondrán de un plazo de dos años, prorrogable un año más a petición de cualquier autoridad competente, para alcanzar un acuerdo sobre la manera de resolver el conflicto.

Es durante esta fase del procedimiento donde cobran especial importancia los mecanismos de resolución de conflictos amistosos, como la conciliación o la mediación, a los que la Directiva intenta dotarles de un papel relevante. Así se deduce de la lectura del artículo 4, apartado 1, cuando establece que las autoridades competentes que “decidan aceptar la reclamación, procurarán solucionar la cuestión en litigio de mutuo acuerdo, en el plazo de dos años”. De esta forma, se concede a las autoridades competentes un plazo bastante amplio para que alcancen un acuerdo amistoso, sin necesidad de acudir a la constitución de una comisión, cuya decisión, como veremos, será, aunque con ciertas particularidades, vinculante. Por tanto, el intento de resolución del conflicto de forma amistosa aparece como un paso previo necesario a la solicitud de la constitución de la comisión. El objetivo no es otro que fomentar los acuerdos mutuos, que resuelvan de forma rápida y satisfactoria los conflictos fiscales.

Tras aceptar la reclamación, caben a su vez dos posibilidades:

- 1.1. Que las autoridades competentes alcancen un acuerdo, que deberá ser notificado al afectado sin demora. En este caso, el acuerdo será el fruto de un procedimiento alternativo, como la mediación o la conciliación, en la que las autoridades resolverán el conflicto de forma amistosa. Resulta llamativo que en este caso se utilice la expresión “sin demora” en lugar de establecerse un plazo de tiempo concreto, dado lo clara que se muestra la Directiva con los plazos en el resto de fases del procedimiento. Este acuerdo tendrá carácter vinculante, siempre y cuando el afectado renuncie a ejercer acciones judiciales o pruebe que se han tomado medidas para poner fin a los procedimientos judiciales que, en su caso, se hubiese iniciado.
- 1.2. Que las autoridades competentes no alcancen un acuerdo, en cuyo caso se estaría en el supuesto contemplado en el art. 6, apartado 1, letra b), por el que el afectado podría solicitar la constitución de una comisión consultiva. En el caso en que no sea posible la adopción de un acuerdo de forma amistosa, la cuestión objeto de litigio deberá resolverse a través de alguno de los procedimientos previstos en la Directiva.

2. *Que una de las autoridades competentes desestime la reclamación.*

Este sería el supuesto previsto en el artículo 6, apartado 1, letra a), por el que el afectado podría igualmente solicitar la constitución de una comisión consultiva. La norma es muy clara al señalar que la reclamación deberá ser aceptada por alguna autoridad competente, puesto que en el caso en el que fuese desestimada por ambas se estaría en la última de las posibilidades.

3. *Que ambas autoridades competentes desestimen la reclamación.*

Cuando todas las autoridades competentes decidan desestimar una reclamación presentada por un afectado, éste no podrá solicitar la constitución de una comisión consultiva: únicamente

tendría derecho a recurrir la decisión de la autoridad competente, de conformidad con la normativa nacional.

ii. *La comisión consultiva y la comisión de resolución alternativa de litigios*

En aquellos supuestos en que las autoridades competentes de los Estados miembros no hayan alcanzado un acuerdo amistoso, la Directiva prevé la constitución de una comisión consultiva (art. 6). Alternativamente, los Estados miembros podrán acordar la constitución de una comisión de resolución alternativa de litigios que podrá adoptar la forma de un comité permanente (art. 10).

Por tanto, la constitución de la comisión se prevé como una medida de carácter subsidiaria, para aquellos casos en los que el conflicto no haya podido ser resuelto mediante la adopción de un acuerdo amistoso que, recordemos, es la prioridad de la Directiva.

La comisión consultiva.

Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán solicitar la constitución de una comisión consultiva en 2 supuestos:

- a) Cuando la reclamación sea desestimada por una de las autoridades competentes (supuesto 2).
- b) Cuando ambas autoridades hayan aceptado la reclamación, pero no haya acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión (supuesto 1.2).

La constitución de dicha comisión consultiva también podrá ser solicitada por el afectado. Valoramos positivamente esta posibilidad, pues consideramos que es el más interesado en la resolución del conflicto fiscal, por lo que resulta acertado que se permita su participación en el procedimiento, a través de la instancia a la constitución de la comisión, en aquellos casos en los que vea como su pretensión no se ve satisfecha.

Sin embargo, esta posibilidad se limita, dentro del supuesto b), a aquellos casos en los que no pueda, no esté pendiente o haya renunciado al derecho al recurso. Entendemos que el objetivo de esta disposición no es otro que evitar la existencia de dos procedimientos paralelos, en los que se decidirán sobre la misma cuestión objeto de litigio. No obstante, la pérdida de ejercitar las acciones judiciales previstas en los ordenamientos nacionales no es definitiva, puesto que el afectado podrá recurrir a ellas al finalizar el procedimiento, si no acepta la decisión definitiva.

La solicitud deberá realizarse por escrito en un plazo de 50 días desde la recepción de la notificación de la desestimación de su reclamación, desde la notificación de la falta de acuerdo en el procedimiento amistoso o desde la notificación de la resolución del órgano jurisdiccional, en el caso en el que haya ejercido el derecho al recurso.

La comisión consultiva estará compuesta por un presidente, un representante de cada autoridad competente (que podrá ampliarse a dos) y una personalidad independiente designada por cada autoridad competente (que podrá ampliarse a dos), en virtud de las normas acordadas entre las mismas o, en defecto de estas, por sorteo (art. 8). La directiva también prevé una serie de causas por las que las autoridades competentes podrán oponerse al nombramiento de una personalidad

independiente, relativas a la posible falta de objetividad. En cualquier caso, parece una mera formalidad, ya que pensamos que en la práctica la personalidad independiente acabará velando por el interés de la autoridad competente que le nombró, incluso cuando no se encuentre inmerso en algunas de las causas del artículo 8.

Los representantes y las personalidades independientes nombrarán al presidente de entre las personas de la lista de personas independientes del artículo 9. Salvo acuerdo en contrario, el presidente será un juez.

Las normas de funcionamiento serán acordadas por las autoridades competentes de los Estados miembros y deberán ser notificadas al afectado. De acuerdo con el artículo 11, las normas deberán contener los plazos, la forma del organismo de resolución, la composición del mismo, las reglas que rigen la participación del afectado, así como otros aspectos logísticos.

La comisión consultiva deberá constituirse en un plazo de ciento veinte días desde la recepción de la solicitud. Si no se constituyese en dicho plazo, el artículo 7 prevé la posibilidad de que el afectado solicite a un tribunal nacional a la constitución de la misma, permitiendo de nuevo su participación en el procedimiento.

Se puede observar que, tanto en la constitución como en la elaboración de las normas de funcionamiento, la Directiva confiere bastante libertad a las autoridades de los Estados miembros, pues las normas previstas únicamente serán de aplicación en defecto de acuerdo entre las partes.

En cuanto a la continuación del procedimiento, la Directiva diferencia entre el supuesto a) y el supuesto b).

Cuando la reclamación fue desestimada por una de las partes, la comisión dispondrá de un plazo de seis meses para pronunciarse sobre la aceptación de la reclamación. Si se acepta, se iniciará el procedimiento amistoso. Si este procedimiento no se inicia en sesenta días, la comisión consultiva emitirá un dictamen sobre la manera de resolver la cuestión de litigio, con arreglo al artículo 14. A pesar de que la norma no lo prevé expresamente, creemos que en el caso de que la comisión considere que no se cumplen los requisitos del artículo 5.1, el afectado podrá hacer uso de los recursos que prevea la normativa nacional.

Cuando ambas autoridades hayan aceptado la reclamación, pero no haya acuerdo sobre la forma de resolver el conflicto, la comisión emitirá un dictamen sobre la manera de resolver la cuestión de litigio, con arreglo al artículo 14.

En virtud del artículo 14, el informe se emitirá en un plazo de seis meses desde la creación de la comisión, prorrogables en tres meses, atendiendo a las normas del convenio y al derecho nacional aplicable. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, ostentando el presidente voto de calidad.

La comisión de resolución alternativa de litigios.

Además de la comisión consultiva, la Directiva otorga a las autoridades de los Estados miembros la posibilidad de acordar la constitución de una comisión de resolución alternativa de litigios.

La comisión de resolución alternativa de litigios es un órgano aún más flexible que la comisión consultiva, puesto que exceptuando las normas relativas a la independencia de las personalidades independientes, las autoridades competentes podrán determinar su composición y forma, así como a los procedimientos y técnicas para la resolución de conflictos. En definitiva, la Directiva nombra de forma diferente al órgano de resolución de conflictos, en función de si las normas aplicables son las previstas en la Directiva (comisión consultiva), o son las acordadas por las partes (comisión de resolución alternativa de litigios). Creemos que la distinción entre comisión consultiva y comisión alternativa de litigios es innecesaria, pues hubiese sido suficiente con el establecimiento de unas normas de carácter supletorio, para aquellos supuestos en los que las autoridades competentes no llegasen a un acuerdo sobre las normas del procedimiento, a la composición o funcionamiento del órgano, sin necesidad de nombrarlas de forma diferente.

En relación a los procedimientos y técnicas, el artículo 10 reconoce la posibilidad de utilizar el procedimiento descrito para la comisión consultiva o cualquier otro, citando como ejemplo el procedimiento de arbitraje de la “oferta definitiva” o arbitraje de “la última mejor oferta”. Por tanto, a pesar de que da libertad a las autoridades competentes para elegir el que consideren oportuno, la Directiva intenta potenciar el procedimiento de la “oferta definitiva”.

Por otro lado, la comisión de resolución alternativa de litigios podrá adoptar la forma de órgano permanente. Esta posibilidad resulta muy interesante, especialmente en los casos en que los conflictos de doble imposición entre las autoridades competentes sean frecuentes.

Finalmente, la comisión de resolución alternativa de litigios emitirá un informe en el mismo sentido que la comisión consultiva, de acuerdo con el artículo 14 de la Directiva.

iii. *La decisión definitiva*

Una de las cuestiones más importantes en esta clase de procedimientos es el valor que para los Estados miembros tiene el dictamen emitido por la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios.

Al respecto, el artículo 15 establece que las autoridades competentes podrán adoptar una solución distinta a la contenida en el dictamen. Únicamente, en el caso en el que no haya acuerdo, el dictamen tendrá carácter vinculante. Por consiguiente, la Directiva opta por dar prioridad al acuerdo amistoso entre las partes hasta el último momento del procedimiento.

La decisión definitiva, ya sea el dictamen de la comisión o el acuerdo al que hayan llegado las autoridades competentes, será notificada al afectado. Esta decisión definitiva, siempre que el afectado renuncie a las acciones judiciales frente a los órganos jurisdiccionales de las que dispusiese, sí tendrá carácter vinculante para los Estados miembros afectados, pero, sin embargo, no sentará precedente.

Por tanto, el carácter vinculante no es absoluto, sino que hay dos fases: una primera en la que las autoridades competentes podrán apartarse del dictamen y una segunda en que la decisión definitiva (ya sea el dictamen o el acuerdo entre las autoridades) únicamente será vinculante si los afectados renuncian a las acciones judiciales de las que dispongan.

Resulta también destacable el hecho de que la Directiva se haya preocupado de fijar con claridad que la decisión definitiva “no sentará precedente”. De acuerdo con Iglesias Caridad este hecho puede rozar con el principio de igualdad en la aplicación de la ley⁶. No obstante, entendemos que el legislador europeo ha querido dotar de más flexibilidad aún al procedimiento, aunque creemos que puede dar lugar a situaciones controvertidas en la práctica.

d. Su trasposición al Ordenamiento español: el Anteproyecto

Como ya se ha comentado, el artículo 22 obliga a los Estados miembros a trasponer la directiva antes del 30 de junio de 2019. Con el objetivo de incorporar al ordenamiento español el derecho de la Unión Europea, nace el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal⁷.

El Anteproyecto consta de dieciséis artículos, tres disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales, si bien sólo nos referiremos a aquellos puntos que guardan referencia a la Directiva 2017/1852.

El artículo 2 del Anteproyecto procede a la modificación de la Disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (LIRNR), que pasa a ser aplicable también a todo lo relativo a la Directiva 2017/1852. El Anteproyecto prevé la relación entre los procedimientos amistosos de la Directiva y los procedimientos de revisión regulados en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). En concreto, dispone que se suspenda el procedimiento de revisión, pero únicamente con respecto a los elementos de la obligación tributaria que sean objeto del procedimiento amistoso, y hasta la finalización de éste. La misma modificación se introduce en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa.

Por otro lado, el Anteproyecto hace eco de la posibilidad recogida en el artículo 16 de la Directiva, por el cual un Estado miembro puede denegar a un afectado el acceso a los procedimientos previstos en la Directiva si se han impuesto determinadas sanciones. En particular, determina cuáles son las sanciones que impiden el acceso a la fase arbitral del procedimiento amistoso⁸.

Además, se establece que la “autoridad competente” a la que reiteradamente se refiere la Directiva será el Tribunal Económico-Administrativo Central.

⁶ IGLESIAS CARIDAD, M.: “Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo...”, *op. cit.*

⁷ El Anteproyecto pretende incorporar al ordenamiento nacional las disposiciones no solo de la Directiva 2017/1852, sino también de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

⁸ En concreto, son tres:

- a) Las penas por delitos contra la Hacienda Pública de los artículos 305 y 305b del Código Penal.
- b) Las sanciones de los artículos 191, 192 y 193 de la LGT, cuando concorra algún criterio del artículo 184.
- c) Las sanciones establecidas en el artículo 18.13.2.º de la LIS, cuando concorra algún criterio del artículo 184 LGT.

Finalmente, el Anteproyecto establece una importante novedad en relación al devengo de los intereses de demora: estos se devengarán durante la tramitación de los procedimientos amistosos que se inicien tras la entrada en vigor del Anteproyecto.

No obstante, hay que tener en cuenta que el objetivo del Anteproyecto es dar cobertura legal a la Directiva, pero que, como el propio Anteproyecto declara, la mayoría de modificaciones se harán vía reglamentaria. Está por ver cuándo se producirá dicho desarrollo reglamentario e, incluso, si el Anteproyecto verá la luz antes del 30 de junio del 2019, dada la actual inestabilidad política por la que atraviesa nuestro país.

3. CONCLUSIONES

La Directiva 2017/1852 viene a mejorar los procedimientos amistosos de resolución de conflictos que ya existían, pero que se aplicaban en situaciones muy concretas y que resultaban poco efectivos en algunos casos.

Este nuevo instrumento debe valorarse positivamente, pues pretende acercar los *ADRs* (*Alternative Dispute Resolutions*) en el ámbito tributario, permitiendo que las controversias no tengan que resolverse a través de procedimientos judiciales, más costosos y largos.

No obstante, en línea con Chico de la Cámara, y Velasco Fabra, abogamos por la introducción, junto a estos mecanismos de resolución de conflictos *a posteriori*, de medidas de carácter preventivo para conseguir, ya no una solución pacífica de la controversia, sino que la controversia ni siquiera se origine⁹.

No obstante, el ámbito de aplicación se reduce únicamente a los conflictos relativos a la renta y el patrimonio, por lo que cabría preguntarse el por qué no se ha ampliado el ámbito de aplicación a aquellos conflictos derivados de la doble imposición en la fiscalidad indirecta. Entendemos que es una cuestión que el legislador europeo deberá considerar en el futuro.

Por otro lado, está por ver como se relacionarán estos procedimientos de resolución de conflictos con los procedimientos internos de cada uno de los Estados miembros. Como se ha comentado, el desarrollo de la Directiva se producirá vía reglamentaria, por lo que los legisladores nacionales deberán hilar muy fino para que los procedimientos de la Directiva y los procedimientos nacionales internos sean compatibles y no se produzcan deficiencias.

Al margen de estas consideraciones, el verdadero acierto de esta Directiva consiste en introducir un procedimiento de resolución de conflictos más transparente, más rápido, menos costoso y que pretende ser más eficiente. Además, se garantiza la participación e información del afectado a lo largo de los diversos procedimientos, se fijan unos plazos concretos, de forma que el proceso queda mucho más estructurado y no se dilata de forma excesiva en el tiempo. Con esta modificación se pretende dotar a los contribuyentes de un mecanismo que sea verdaderamente práctico y útil.

⁹ CHICO DE LA CÁMARA, P., y VELASCO FABRA, G.: "La nueva directiva sobre mecanismos de resolución...", *op. cit.*

Por último, consideramos que esta clase de mecanismos cobrarán cada vez más importancia en nuestro ordenamiento, dadas las altas posibilidades de que asistamos a un crecimiento de la conflictividad fiscal internacional.

Bibliografía

- CALVO VÉRGEZ, J.: “Análisis de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea: estructura, contenidos y efectos”, *Forum Fiscal*, n.º 249, enero, 2019.
- CHICO DE LA CÁMARA, P., y VELASCO FABRA, G.: “La nueva directiva sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales: hacia una resolución ágil de las controversias mediante ADRs en el ámbito de la Unión Europea”, *Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales*, núm. 9, 2018.
- IGLESIAS CARIDAD, M.: “Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea [DOUE L265, DE 14-X-2017, L265/1]”, *Ars Iuris Salmanticensis: AIS: revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia política y criminología*, vol. 6, 1.º 1, 2018, pp. 184-187.
- JIMÉNEZ VARGAS, P.: “El nuevo convenio multilateral: un paso a delante de la OCDE en la armonización fiscal en contra de la evasión y la elusión fiscal”, *Revista Quincenal Fiscal*, num. 19, 2018.
- VIÑUALES SANABRIA, L.: “Seguimiento de la acción 14 sobre mejora de los mecanismos de resolución de conflictos”, *Observatorio BEPS*, abril, 2018.

A vueltas con la oportunidad del arbitraje tributario en España

MARÍA DEL MAR SOTO MOYA

Profesora de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Málaga

1. Introducción. 2. Los instrumentos alternativos de resolución de conflictos en el procedimiento administrativo común. 3. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el Derecho tributario. 4. El arbitraje en el Ordenamiento tributario: su necesaria implementación. 5. Conclusiones. Bibliografía.

RESUMEN. En el ámbito de la conflictividad tributaria, y en aras de la inclusión de instrumentos para su posible reducción, una de las cuestiones más debatidas, sin duda, ha sido la utilización del instituto del arbitraje tributario. Este mecanismo, previsto en nuestra legislación administrativa común, junto a otros como la conciliación o la mediación, no puede decirse que haya sido adoptado por nuestro ordenamiento tributario de forma indubitada.

La efectividad del arbitraje tributario ha sido puesta de relieve en países de nuestro entorno como Portugal, previsto en el Decreto-Lei 10/2011, de 20 de enero, y se caracteriza por su economía procesal y por la especialización de los árbitros. En nuestro país, resulta interesante la figura de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene entre sus funciones la resolución de conflictos entre las Administraciones o la resolución de las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes, entre otras.

En un contexto como el actual, en el que la conflictividad tributaria y el número de litigios pendientes generan un impacto importante tanto para el contribuyente como para la propia Administración, principios como el de eficacia jurídica, seguridad jurídica e incluso justicia tributaria, vertebran la posibilidad de la utilización de mecanismos de solución de conflictos como el arbitraje en el ámbito tributario. Así, el arbitraje es un instrumento que conlleva beneficios tanto para las partes implicadas como para el propio funcionamiento de las instancias judiciales, y a la argumentación de este particular se dedicará el presente trabajo.

Palabras clave: conflictividad, arbitraje, transacción, contribuyente.

1. INTRODUCCIÓN

El pasado ejercicio de 2017 (último del que se disponen datos) se ha alcanzado una entrada de 194.279 reclamaciones en los Tribunales Económico-Administrativos. En los últimos cinco años, el número medio de reclamaciones presentadas en los Tribunales ha ascendido a 201.327¹. Si se realiza un desglose por regiones, ha sido Andalucía la Comunidad Autónoma que mayor número de entradas ha tenido (32.076), seguida de Madrid (28.146) y la Comunidad Valenciana (27.082). En cuanto al objeto de las reclamaciones, destaca en primer lugar el Impuesto sobre la

¹ Datos extraídos del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: *Memoria 2017 de los Tribunales Económico-Administrativos*. Disponible en: http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Memorias%20TEAC/teac_mem_17.pdf.

Renta de las Personas Físicas (IRPF), en segundo lugar las derivadas de actos del procedimiento recaudatorio y en tercer lugar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Asimismo, dentro de la litigiosidad de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, las controversias tributarias ocupan un considerable enclave.

Como puede observarse, el número de reclamaciones y recursos presentados en los últimos años no es exiguo, muy al contrario, evidencia la necesidad de la búsqueda de soluciones convencionales que supusieran ventajas para las partes implicadas, así como una resolución de la controversia menos dilatada en el tiempo. Además, es sabido, que los recursos, y en concreto las reclamaciones económico-administrativas son, en una importante cuantía, desestimados por la propia Administración, suponiendo para el administrado un coste económico y temporal que puede no ser baladí. En este sentido, resulta ilustrativa la Memoria del Consejo para la Defensa del Contribuyente que expone, dentro del detalle de las quejas de los contribuyentes, que uno de los más elevados números de quejas recibidas ha sido, precisamente, el retraso en la resolución por parte de la Administración².

Teniendo en cuenta estos extremos, ¿debe o puede el ordenamiento jurídico tributario incorporar instrumentos alternativos para la resolución de conflictos? ¿La utilización de los métodos convencionales supondría alguna ventaja respecto de la lite? La respuesta a estas cuestiones debe ser, en nuestra opinión, afirmativa.

Así ha sido puesto de manifiesto por la propia Unión Europea en diversas ocasiones, y muy recientemente a través de la Directiva 2017/1852, por la que se mejoran los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. En concreto, establece la Directiva que “debe alentarse a los Estados miembros a que recurran a formas de resolución de litigios alternativas no vinculantes, como la mediación o la conciliación, durante las fases finales del período del procedimiento amistoso”.

Dentro de los mecanismos transaccionales pueden destacarse diferentes instrumentos, como la conciliación, la mediación o el arbitraje, institutos que permiten la consecución de un acuerdo entre las partes implicadas en un conflicto mediante la participación de un tercero.

2. LOS INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Los sistemas alternativos de resolución de conflictos pueden definirse, de forma genérica, como procedimientos de solución de conflictos distintos de los judiciales. Como indican Espejo Poyato, y García Novoa, los mismos pueden adoptar múltiples formas y ser clasificados desde diferentes puntos de vista. Tanto antes de la presentación de la declaración como después, y pueden ser generales o específicos para un contribuyente o grupo de contribuyentes³.

² CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE: *Memoria 2017*. Disponible en: <http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2017.pdf>.

³ ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el ámbito tributario”, en CHICO DE LA CÁMARA, P. (dir.): *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Epraxis, 2015, pág. 47.

Más concretamente, puede entenderse como fórmula de solución de conflictos jurídicos entre las partes, en aquellos casos en los que se produce una confrontación en relación a la interpretación del Derecho. Se trata de instrumentos cuyo objetivo es la resolución de un problema en el plano de la discrepancia efectiva, por incumplimiento de la ley, de deberes generales o compromisos particulares adquiridos, insatisfacción o satisfacción deficiente de obligaciones, reclamaciones inoportunas, reclamaciones, etc.⁴.

La sustitución del tradicional recurso administrativo está prevista en la normativa común de los procedimientos administrativos, e incluye técnicas de conciliación, mediación y arbitraje, lo que sin duda abre una vía en nuestro sistema jurídico a estas fórmulas de transacción. Así lo determina el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que establece que “las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo”.

Sobre lo establecido en este artículo o, más concretamente en el casi idéntico artículo 107.2 de la, señala Moreno Linde que: “En este sentido, un análisis somero del artículo 107.2 permite apreciar, por una parte, que el denominado arbitraje regulado en la LRJPAC no se prevé como un mecanismo presidido por la voluntariedad, aunque tampoco excluye que pueda ser configurado con tal característica por la correspondiente Ley específica. Por otra, la resolución de las controversias se atribuye a órganos o comisiones que, aunque no sujetos a instrucciones jerárquicas, estarán integrados en la Administración (no parece que puedan seleccionarse como árbitros a terceros ajenos a esta).”⁵

La citada norma admite, asimismo, la terminación convencional del procedimiento administrativo mediante acuerdos, pactos, convenios, o contratos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico o versen sobre materias indisponibles (art. 86 LPACAP).

A diferencia de la concepción tradicional del recurso administrativo como una prerrogativa de la Administración, que suponía el control de los actos dictados por órganos inferiores, en la actualidad se ha desarrollado un concepto menos determinista, en el que puede destacarse este recurso como una verdadera garantía para el administrado, mediante la aceptación de técnicas alternativas que, como se ha indicado, se contemplan por la propia regulación administrativa. Estos instrumentos no tienen solo una finalidad mitigante del funcionamiento inadecuado de la justicia administrativa, sino que cuentan con sustantividad propia, mejorando la confianza de los ciudadanos en un sistema con el que pueden llegar a estar de acuerdo.

⁴ Cfr. BERMEJO VERA, J.: “La resolución extrajudicial de conflictos”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.): *Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y la resolución extrajudicial de conflictos*, INAP, 2015, págs. 149-212.

⁵ MORENO LINDE, M.: “El arbitraje en el ámbito administrativo. En especial, la contratación pública”, en LÓPEZ RAMÓN, F.: *Las vías administrativas de recurso a debate*, 2016, pág. 482.

En relación a las mismas se ha pronunciado Parejo Alfonso, que afirma que los mecanismos establecidos en la normativa administrativa constituyen: “Una forma alternativa de desarrollo de la actividad administrativa unilateral, teniendo objeto y contenido idénticos a ésta. Supone, por ello mismo, un ejercicio de las potestades administrativas acordado o consensuado con las partes en el procedimiento administrativo, lo que vale decir una determinación última acordada o consensuada del Derecho en el caso concreto.”⁶

Los sujetos implicados tienen la posibilidad de nombrar de mutuo acuerdo a un tercero imparcial que les ayude a alcanzar un acuerdo sobre un particular cuya interpretación haya dado lugar al conflicto. Sí que debemos diferenciar entre dos tipos de instrumentos, los autocompositivos, en los que puede llegar a resolverse el conflicto sin que intervenga un tercero (mediación y conciliación) y los heterocompositivos, en los que sí es necesaria la intervención del tercero (arbitraje)⁷.

Se trata de alternativas a las resoluciones de instancias superiores fijadas previamente. En el ámbito tributario se da además la especialidad de los Tribunales Económico-Administrativos, como vía determinada (y superior) para impugnar los actos tributarios con carácter previo a su impugnación ante la vía judicial.

Así, el arbitraje, y el resto de medios extrajudiciales, constituyen una solución paccionada entre los sujetos que pueden originar o que han originado ya un conflicto.

Y ello sin que se produzca una expoliación de las prerrogativas que como tal, le corresponden a la Administración. Entre las mismas se destaca la protección del interés público, que en ningún momento se ve vulnerado por el uso de los institutos alternativos de resolución de conflictos. Se trata de medios alternativos a los actos unilaterales, que coadyuvan a la consecución de acuerdos entre las partes con mayor celeridad.

Por lo tanto, puede afirmarse que la utilización de técnicas extrajudiciales en el ámbito del Derecho administrativo común es perfectamente posible e incluso deseable. Como por todos es sabido, los procedimientos tributarios, pese a contar con una normativa específica, se rigen también por las disposiciones contenidas en la norma general. Por lo tanto, debe entenderse la aplicabilidad de tales figuras, al menos, en principio, al ordenamiento tributario.

3. LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL DERECHO TRIBUTARIO

Si bien es cierto que las instituciones extrajudiciales de solución de conflictos han venido aplicándose tradicionalmente en el ámbito privado de nuestro ordenamiento, su introducción en la esfera pública, aunque puede conllevar dificultades y, sin duda, está necesitada de especificidades, creemos que es ciertamente conveniente.

⁶ PAREJO ALFONSO, L.: “Los actos administrativos ordinarios y consensuales”, en PAREJO ALFONSO, L.; JIMÉNEZ BLANCO, A., y ORTEGA ÁLVAREZ, L.: *Manual de Derecho Administrativo*, vol. I. 4.ª edición, Ariel, 1996, pág. 601.

⁷ Sobre las diferencias entre ambos sistemas, *vid.* ESPLUGUES VARONA, C.: “Mediación y arbitraje en Derecho Administrativo español”, *Revista Bolivariana de Derecho*, n.º 27, 2019, págs. 248-271.

Pese a su escasa utilización, los mecanismos de resolución de conflictos fuera de los órganos judiciales, han venido utilizándose desde principios del siglo XX. En primer lugar se implantaron los llamados Jurados Tributarios, cuyo objetivo era la lucha contra el fraude por incumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter formal y contable por los obligados.

La colaboración de los ciudadanos en las tareas tributarias se introdujo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de diciembre de 1957. Sobre la misma se ha pronunciado Gil Cruz: “buscó la eficacia impositiva mediante un sistema tributario mucho más ágil que hasta el entonces vigente, en donde se estableció la determinación de las bases imponibles en las actividades profesionales con la colaboración y participación activa de los ciudadanos y los órganos administrativos mediante las Evaluaciones Globales y los Convenios con Agrupaciones de Contribuyentes”⁸.

Efectivamente, como afirma Andrés Aucejo: “A lo largo de la historia del derecho tributario, nuestro legislador ha declinado la opción de incluir técnicas propiamente transaccionales como la mediación, la conciliación o el arbitraje en tanto que mecanismos sustitutivos a la vía de revisión administrativa. Y ello aún a pesar de los intentos manifestados en esta línea –sobre todo en décadas más recientes– por parte de una significativa doctrina e incluso a pesar de los conatos que a favor de alguna de ellas (el arbitraje sobre todo) se introdujeron en los textos previos que marcaron el proceso de gestación de la nueva LGT (L. 58/2003).”⁹ Se refiere el autor, entre otros, al *Informe de la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria* de 2001¹⁰, en el que se contemplaban propuestas para la implantación de métodos alternativo a los recursos y reclamaciones en vía administrativa¹¹.

Posteriormente, en el Anteproyecto de la LGT, se dispuso como una de las finalidades de la Ley la disminución de los “niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria”. Para cumplir con este objetivo se establecieron figuras como las actas con acuerdo del contribuyente (art. 155 del Anteproyecto LGT) o la revocación de los actos administrativos tributarios de gravamen o desfavorables para el contribuyente. Sin embargo, este Anteproyecto no contemplaba el mecanismo del arbitraje.

En el mismo sentido se redactó la LGT, en la que no se incluyeron los institutos de la mediación o el arbitraje, sino que solo se recogen algunos instrumentos de terminación convencional de conflictos en el ámbito tributario: Los acuerdos previos de valoración y los acuerdos concursales, las

⁸ GIL CRUZ, E. M.: “Viabilidad del arbitraje tributario”, *Quincena Fiscal*, n.º 1, 2016.

⁹ ANDRÉS AUCEJO, E.: “Mecanismos convencionales y transaccionales de resolución de conflictos en Derecho Tributario Nacional y Comparado. La mediación en Derecho Tributario: una propuesta de *lege ferenda*”, *Quincena Fiscal*, n.º 21, 2010, pág. 15.

¹⁰ MINISTERIO DE HACIENDA: *Informe para la reforma de la Ley General Tributaria*, 2001. Disponible en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Libros_blancos/ReformaLGT.pdf.

¹¹ Los mismos se establecían tanto para la fase de aplicación de los tributos (actas con acuerdo y actas de conformidad con adhesión) como para la revisión de los actos administrativos (arbitraje en Derecho, arbitraje en equidad y arbitraje no limitado por razón de la cuantía). Sobre este particular, *vid.* FERREIRO LAPATZA, J. J.: “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta”, *Quincena Fiscal*, n.º 9, 2003, págs. 11-20.

actas con acuerdo del contribuyente, o la revocación de los actos administrativos de naturaleza tributaria desfavorables al contribuyente, entre otros.

Estamos de acuerdo con Andrés Aucejo en que “una vez más se desaprovecha la oportunidad de incluir en un texto legal las soluciones transaccionales como la mediación, la conciliación o el arbitraje en tanto que mecanismos de resolución de conflictos tributarios alternativos a la vía económico administrativa y en su caso judicial”¹².

Uno de los mayores argumentos esgrimidos en contra de la utilización de este tipo de técnicas ha sido la importancia del principio de legalidad. Y ello porque en estas instituciones uno de los elementos más importantes es el consentimiento de las partes implicadas.

Además, se hace necesario tener en cuenta uno de los principios básicos en el ordenamiento tributario, que es el de indisponibilidad de la obligación tributaria, lo que puede suponer un obstáculo para la implantación de esta técnica transaccional¹³. En palabras de Sainz de Bujanda, la efectividad de las normas tributarias sustantivas determina que no sea posible “sustituir los mandatos que esas normas contienen por decisiones unilateralmente adoptadas por los órganos administrativos de gestión tributaria, ni tampoco por acuerdos libremente pactados entre esos órganos y los contribuyentes”¹⁴.

Ahora bien, aunque está claro que el contenido esencial de la relación tributaria no puede ser dispuesto, sí que pueden ser admisibles ciertos negocios jurídicos, siempre que no afecten a tal contenido esencial. Al respecto, y en relación al sistema portugués, Nicolau Domingos ha señalado que, pese a que en Derecho tributario “la interpretación del sacrosanto principio de la indisponibilidad del crédito tributario impedía al discurso dogmático defender la implantación en nuestro sistema de justicia el arbitraje”, la crisis de la justicia, también en el ámbito fiscal “ha favorecido la entrada del arbitraje, no solo en Derecho Administrativo, sino también en el Derecho Tributario”¹⁵.

Es la propia Ley la que en cada caso determina las especificidades de la obligación, por lo que siempre que la Administración actúe en aplicación de la Ley, pueden admitirse distintas interpretaciones y también soluciones dispares, entre las que pueden incardinarse las figuras alternativas de solución de conflictos.

Las ventajas de la utilización de este tipo de mecanismos en el ordenamiento tributario han sido puestas de manifiesto por Cruz Padial “la introducción de las técnicas negociales en nuestro ordenamiento jurídico podría conseguir un triple objetivo: en primer lugar, descongestionar los Tribunales, con lo que ello conlleva de reducción en el tiempo de demora para la resolución de

¹² ANDRÉS AUCEJO, E.: “Mecanismos convencionales y transaccionales de resolución de conflictos...”, *ob. cit.* pág. 17.

¹³ Sobre este particular, *vid.* Russo, P.: “Indisponibilità del tributo e definizione consensuale delle controversie”, *Rassegna Tributaria*, n.º 3, 2008, págs. 595 y ss.

¹⁴ SAINZ DE BUJANDA, F.: “Nacimiento de la obligación tributaria”, *Hacienda y Derecho*, IEP, 1996, pág.20.

¹⁵ NICOLAU DOMINGOS, F.: “Ensayo acerca de las características estructurales del sistema de arbitraje tributario portugués”, *Impuestos*, n.º 6, 2014, pág. 43.

conflictos; segundo, evitar la insatisfacción que se produce respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende decidir la cuestión en un tiempo razonable; y tercero, lograr lo que podríamos calificar como mayor grado de paz jurídica, puesto que la mejora del sistema conlleva una mayor satisfacción y un menor grado de conflictividad, lo que hará que el obligado acepte con mejor disposición una resolución a la que se ha llegado sin que ésta sea producto del poder imperativo de la Administración”¹⁶.

En el mismo sentido se pronuncia Gil Cruz cuando señala que: “Las serias ineficacias que se aprecian en nuestro sistema tributario evidencian la necesidad de llevar a cabo no sólo una reforma fiscal de la liquidación de los principales impuestos sino también una reforma paralela, y si cabe más profunda, del aspecto procedimental tributario orientado principalmente a reducir la creciente conflictividad, lo que generaría en el contribuyente una mayor seguridad jurídica mejorando las expectativas de crecimiento económico al recaudarse los tributos antes y más fácilmente”¹⁷.

Estamos de acuerdo con ambos autores en la necesidad de otorgar una mayor celeridad a los procedimientos, y en la ventaja que supone la posibilidad de que el contribuyente acepte de buen grado una solución de la que, incluso, puede llegar a sentirse parte. Por ello, los medios transaccionales de solución de conflictos, y en particular el arbitraje, pueden resultar instrumentos idóneos.

4. EL ARBITRAJE EN EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO: SU NECESARIA IMPLEMENTACIÓN

El arbitraje puede definirse como un instrumento de resolución de conflictos a través del cual, dos o más sujetos acuerdan aceptar la decisión de un tercero independiente de las autoridades encargadas de los procedimientos de revisión¹⁸.

Se trata de la solución de un conflicto a través de la participación de un tercero objetivo, y se caracteriza por la buena fe, la voluntariedad, la equidad y la neutralidad. Esta voluntariedad es, como señalan Espejo Poyato, y García Novoa, la justificación de la intervención de ese tercero. Se trata de un acuerdo alcanzado entre las partes para someter el caso a un árbitro, pues el arbitraje se basa en un acuerdo no forzoso. Finalmente se caracteriza también por la reducción de los costes de litigiosidad para las partes y por la mayor celeridad en la resolución de la controversia.

Así, el arbitraje supone una mayor economía procesal, ya que a través del mismo se simplifica el procedimiento, y además los árbitros cuentan con un menor número de controversias respecto de los tribunales.

¹⁶ CRUZ PADIAL, I.: “¿Es posible el arbitraje tributario?”, *Impuestos*, n.º 11, 1999, págs. 19 y 20.

¹⁷ GIL CRUZ, E. M.: “Viabilidad del arbitraje...”, *ob. cit.* pág. 2.

¹⁸ Sobre el concepto de arbitraje, es imprescindible la definición de BUSTILLO BOLARDO: “un sistema heterocompositivo alternativo al proceso por el que las personas naturales o jurídicas pueden someter una controversia, previo convenio, a personas, órganos o entidades diferentes de las que integran el Poder Judicial, cuya decisión (laudo) está legalmente dotada de fuerza de cosa juzgada”, en BUSTILLO BOLARDO, R. O.: *Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y Terminación Convencional del Procedimiento*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2004.

Para que el arbitraje pueda tener lugar, es necesario, en primer lugar, que exista una situación de conflicto, en la que los intereses de las partes estén contrapuestos¹⁹. Es evidente que en el contexto tributario y, en concreto, en los procedimientos tributarios, esta confrontación puede aparecer y frecuentemente lo hace.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el arbitraje podrá utilizarse siempre que las controversias generadas sean susceptibles de transacción, y siempre que la Ley lo permita, teniendo en cuenta que este mecanismo se utiliza solo en el momento de aplicación de la norma.

Los elementos esenciales del tributo no se modifican en ningún caso, ni se refiere a los sujetos, la base o el tipo, por lo que en ningún caso se vulnera el principio de legalidad dispuesto en nuestra Constitución y tan protegido por el Derecho Tributario. Las normas tienen un ámbito posible de interpretación y todo hecho tiene también un ámbito posible de percepción. Es en ese espacio de exégesis de la Ley en el que puede tener lugar la actividad del arbitraje.

Al respecto, no podemos dejar de estar de acuerdo con Ferreiro Lapatza cuando afirma: “Por eso tales acuerdos tienen un indudable carácter transaccional posibilitando al mismo tiempo –a través precisamente de la transacción– la más estricta y rigurosa aplicación de la ley. Aunque –tengámoslo muy claro– la transacción se inserte en un procedimiento administrativo que desemboque en un acto administrativo y cuyos efectos fundamentales no son los de un contrato privado sino los del procedimiento y actos administrativos en cuyo desarrollo y gestación el acuerdo se inserta. Alejemos, pues y definitivamente, al analizar los procedimientos convencionales de resolución de conflictos tributarios cualquier objeción basada en la legalidad. Porque tal objeción no es de recibo ni siquiera en el ámbito donde tradicionalmente el principio de legalidad ha presentado sus mayores exigencias: el de las sanciones y las penas.”²⁰

Teniendo en cuenta estas características, puede entenderse el arbitraje como un instituto alternativo de resolución de conflictos, a través del cual las partes, dirimen un conflicto existente. Una de las partes puede ser además una persona de Derecho Público, es decir, el arbitraje puede realizarse entre el particular y la propia Administración. Para la consecución del acuerdo deben contar con la colaboración de un tercero, objetivo e imparcial, quien propone fórmulas de arreglo e impulsa las planteadas por las partes, cuya decisión tendrá fuerza de cosa juzgada.

La propia Administración debería contar con técnicas alternativas para la resolución de conflictos que no tuvieran que ser aportadas por los contribuyentes. Si hubiera árbitros especializados, que actuaran para la resolución de las controversias que, por su propia naturaleza fueran susceptibles de ello, el beneficio económico y social sería importante.

¹⁹ Al respecto determinan ESPEJO POYATO, y GARCÍA NOVOA que: “Es necesario admitir la realidad del conflicto en el ámbito tributario, sobre la base de que la Administración Tributaria y el contribuyente pueden tener apreciaciones diversas de los hechos con relevancia tributaria e interpretaciones divergentes de la ley fiscal por la concurrencia de intereses contrapuestos. Y ese conflicto no debe perderse de vista se materializa en litigios, los cuales han alcanzado un nivel muy importante en los últimos tiempos.” En ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “Los sistemas alternativos...”, *ob. cit.* pág. 18.

²⁰ FERREIRO LAPATZA, J. J.: “Solución convencional de conflictos...”, *ob. cit.* pág.15.

Así ocurre en países de nuestro entorno, como Portugal, que a través del Decreto-Lei 10/2011, de 20 de enero, *A introdução no ordenamento jurídico português da arbitragem em matéria tributária*, introdujo un sistema de resolución de litigios con árbitros con una amplia experiencia en Derecho Financiero y Tributario, que ha supuesto una verdadera mejora gracias a la flexibilidad del procedimiento. La norma portuguesa prevé dos posibilidades: el arbitraje institucional, la elección de los árbitros y la administración del procedimiento es responsabilidad de un tercero, mientras que en el arbitraje *ad hoc*, que es la otra modalidad, son las partes implicadas en la controversia las que eligen a los árbitros. Pese a la existencia de esta segunda modalidad, y como recuerda Nicolau Domingos, por las especialidades del Derecho Tributario, debe ser la Ley la que prime en relación a la voluntad de las partes, por lo que no es posible que el arbitraje nazca directamente por la voluntad de las partes, ni siquiera cuando una de ellas sea la propia Administración²¹.

Incluso en nuestro ámbito interno, podemos encontrar ejemplos exitosos del uso del arbitraje. Es el caso de de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene entre sus funciones la resolución de conflictos entre las Administraciones o la resolución de las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes, entre otras.

No se trata de desposeer de control a las Administraciones Públicas, ni tampoco creemos que sea correcto imponer en todo caso el mecanismo de la conciliación para la resolución de controversias entre los ciudadanos y la Administración, y por supuesto tampoco se trata de la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva, pero sí de abrir paso a nuevas formas de resolución de conflictos que coadyuven a la mayor celeridad en su conclusión y den lugar a una justicia expedita.

5. CONCLUSIONES

La implantación de técnicas consensuales entre los ciudadanos y la Administración Pública y, en concreto, la Tributaria, puede contribuir a la eficiencia de la propia Administración, más allá de coadyuvar a la reducción de las altas tasas de litigiosidad en nuestro país.

La utilización de mecanismos como el arbitraje servirían, además, para incrementar la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario, ya que a través de la colaboración entre las partes, podría llegarse a un acuerdo sobre la aplicación de la Ley.

Por otra parte, la mayor eficiencia y celeridad en la resolución de controversias respecto de los medios tradicionales se deviene también innegable, ya que la solución al conflicto puede proporcionarse en un tiempo razonable. Esta circunstancia supone una mayor satisfacción para los sujetos implicados, que no verán vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, sino todo lo contrario, obtendrán una solución que redundará en una mayor seguridad y paz jurídica.

La resolución de una controversia con la ayuda de un tercero imparcial no tiene por qué suponer la renuncia a competencias por parte de la Administración. Como se ha indicado, en ningún caso

²¹ NICOLAU DOMINGOS, F.: "Ensayo acerca de las características estructurales...", *ob. cit.* pág. 44.

pueden conculcar el principio de legalidad, ni puede constituir la disponibilidad de competencias que no son disponibles. El arbitraje permite la introducción de elementos que ayudan a la consecución de una solución consensuada, sin que tenga que renunciarse al ejercicio de competencias que son indisponibles y que deben ser ejercidas por la Administración.

Teniendo en cuenta estos parámetros, el arbitraje puede convertirse en un instrumento que, como se cuestionó al comienzo del presente trabajo, contribuya a una mejora material y temporal efectiva de la conflictividad en el ámbito tributario.

Bibliografía

- ANDRÉS AUCEJO, E.: “Mecanismos convencionales y transaccionales de resolución de conflictos en Derecho Tributario Nacional y Comparado. La mediación en Derecho Tributario: una propuesta de *lege ferenda*”, *Quincena Fiscal*, n.º 21, 2010.
- BERMEJO VERA, J.: “La resolución extrajudicial de conflictos”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (coord.): *Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y la resolución extrajudicial de conflictos*, INAP, 2015.
- BUSTILLO BOLARDO, R. O.: *Convenios y Contratos Administrativos: Transacción, Arbitraje y Terminación Convencional del Procedimiento*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2004.
- CRUZ PADIAL, I.: “¿Es posible el arbitraje tributario?”, *Impuestos*, n.º 11, 1999.
- ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el ámbito tributario”, en CHICO DE LA CÁMARA, P. (dir.): *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al arbitraje*, Epraxis, 2015.
- ESPLUGUES VARONA, C.: “Mediación y arbitraje en Derecho Administrativo español”, *Revista Bolivariana de Derecho*, n.º 27, 2019.
- FERREIRO LAPATZA, J. J.: “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta”, *Quincena Fiscal*, n.º 9, 2003.
- GIL CRUZ, E. M.: “Viabilidad del arbitraje tributario”, *Quincena Fiscal*, n.º 1, 2016.
- MORENO LINDE, M.: “El arbitraje en el ámbito administrativo. En especial, la contratación pública”, en LÓPEZ RAMÓN, F.: *Las vías administrativas de recurso a debate*, 2016.
- NICOLAU DOMINGOS, F.: “Ensayo acerca de las características estructurales del sistema de arbitraje tributario portugués”, *Impuestos*, n.º 6, 2014.
- PAREJO ALFONSO, L.: “Los actos administrativos ordinarios y consensuales”, en PAREJO ALFONSO, L.; JIMÉNEZ BLANCO, A., y ORTEGA ÁLVAREZ, L.: *Manual de Derecho Administrativo*, vol. I. 4.ª edición, Ariel, 1996.
- RUSSO, P.: “Indisponibilità del tributo e definizione consensuale delle controversie”, *Rassegna Tributaria*, n.º 3, 2008.
- SAINZ DE BUJANDA, F.: “Nacimiento de la obligación tributaria”, *Hacienda y Derecho*, IEP, 1996.

El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ADR derivado de conflictos tributarios entre Estados miembros

IRUNE SUBERBIOLA GARBIZU

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea

1. La jurisprudencia del TJUE en la delimitación del Derecho europeo. 2. El TJUE en el ADR tributario. 2.1. El TJUE en el Convenio de Arbitraje. 2.2. El TJUE en la Directiva (UE) 2017/1852. 2.3. El TJUE en los Convenios OCDE, CDI y MLI. 3. Jurisprudencia reciente en la materia. 4. Imbricación de los mecanismos ADR en materia fiscal con la nueva línea jurisprudencial del TJUE. Bibliografía.

RESUMEN. La trascendencia del papel y de la jurisprudencia del TJUE puede considerarse desde cualquiera de los límites que el Derecho de la Unión impone, dentro del ámbito de aplicación de sus competencias, a toda norma fiscal adoptada por los Estados Miembros en relación con los impuestos indirectos, las libertades fundamentales, el derecho de la competencia (en concreto, la prohibición de ayudas de Estado), las normas antidiscriminación o, incluso, los derechos contenidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En este sentido son numerosas las resoluciones emitidas por este órgano en aplicación de los mecanismos regulados en los artículos 251 y siguientes del TFUE, que regulan distintos procedimientos como el de la emisión de decisiones prejudiciales, los procedimientos de infracción, los recursos de anulación, los recursos por omisión o, en su caso, el estudio de las acciones de daños y perjuicios. Mediante la utilización de estos mecanismos el Tribunal ha desarrollado una jurisprudencia expansiva ampliando el ámbito de aplicación de las competencias propias de la UE.

En principio, la materia que nos ocupa, el papel del TJUE en el ADR de conflictos tributarios entre Estados miembros no se refiere en el abanico competencial propio de la Unión, ni en el TFUE, ni en el Convenio 90/436/CEE, de 23 de junio, ni en la reciente Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo. Ello no obstante, es precisamente esa jurisprudencia expansiva del Tribunal la que acota y redefine su cometido en la resolución de litigios fiscales en la Unión Europea basándose en los artículos 273 (que lo declara competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso), 267 (cuestión prejudicial) y 344 (no sometimiento de las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos) TFUE, primero, en la sentencia de la Gran Sala de 12 de septiembre de 2017, C-648/15, *Austria vs República Federal Alemana*, y meses más tarde, el 6 de marzo de 2018, en el Asunto C-284/16, *Achmea*.

En esta coyuntura la comunicación propuesta analiza por un lado, el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la resolución de conflictos tributarios surgidos en el seno de la UE en aplicación de los Tratados de Doble Imposición suscritos por sus Estados miembros, y, por otro, la imbricación de los distintos mecanismos de ADR en materia fiscal existentes tras aprobación de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo y el Convenio Multilateral OCDE con el nuevo flanco competencial abierto por el TJUE.

Palabras clave: ADR tributario, TJUE, Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, arbitraje de inversión.

1. LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN LA DELIMITACIÓN DEL DERECHO EUROPEO

Históricamente, los tratados constitutivos, los de reforma y de adhesión de lo que primero fueron las Comunidades Europeas y más tarde la Unión Europea han delimitado no sólo el alcance de las competencias materiales del Derecho de la Unión, sino también el papel de sus instituciones, entre ellas la del Tribunal de Justicia (TJUE).

En el concreto ámbito de nuestra disciplina, el Derecho de la Unión ha definido desde múltiples perspectivas claramente los límites que impone al poder tributario de los Estados miembros; desde la óptica del Derecho Aduanero, reflexionando sobre la consideración que determinados tributos merecen en cuanto a medidas de efecto equivalente a los aranceles; desde el punto de vista de los impuestos indirectos en los que los órganos comunitarios tienen competencias (IVA e impuestos especiales); y, finalmente, desde el enfoque que aportan las instituciones europeas en el ámbito de los impuestos directos, y el modo en que las libertades fundamentales, el derecho de la competencia, la prohibición de ayudas de Estado, las normas antidiscriminación o los derechos fundamentales.

Del mismo modo, el papel de esos organismos, y más concretamente el del TJUE viene claramente definido en esos tratados que delimitan los mecanismos a través de los cuales el Tribunal participa en la elaboración del Derecho de la UE. En efecto, de forma indirecta, las decisiones adoptadas en el seno de los distintos procedimientos en los que forma parte (regulados en los artículos 251 y siguientes del TFUE), como la emisión de decisiones prejudiciales, los procedimientos de infracción, los recursos de anulación, los recursos por omisión o el estudio de las acciones de daños y perjuicios, han permitido que de forma indirecta se extienda y se perfile el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materias para las que, en principio, no estaba considerado.

Esto es precisamente lo que ha venido a ocurrir también en el ámbito tributario, donde la jurisprudencia del TJUE se revela como una fuente armonizadora entre las legislaciones de los Estados miembros cuando se aprecian lagunas entre los distintos ordenamientos jurídicos que la componen o entre la normativa de un Estado miembro y el Derecho de la UE. En concreto, en materia fiscal, sus sentencias han hecho referencia a la influencia de las libertades comunitarias en la imposición directa en indirecta¹, a las cláusulas anti-abuso², a la tributación de los no residentes y prohibición de discriminaciones³, a las operaciones vinculadas,⁴ a

¹ Ver al respecto TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: “Las libertades comunitarias como límite al ejercicio del poder tributario de las regiones”, en PATÓN GARCÍA, G. (coord.): *Libertades comunitarias, autonomía tributaria y medio ambiente*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2015, pp. 23-64.

² Con una primera noción de abuso elaborada en las sentencias *Halifax*, de 21 de febrero de 2006, C-255/02, *Cadbury Schweppes*, de 12 de septiembre de 2006, C-196/04, *Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation*, de 13 de marzo de 2007, C-524/04, desarrollada posteriormente en las sentencias de 22 de diciembre de 2010 *Weald Leasing*, C-103/09, y *RBS*, C-277/09, cuyos exponentes más recientes encontramos en las sentencias dictadas el 26 de febrero, en los asuntos acumulados C-116/16 y C-117/16, por un lado, y C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16, por otro.

³ Con notables influencias en el territorio patrio, como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tuvo la sentencia de 3 de septiembre de 2014, *Comisión vs. España*, C-127/12.

⁴ Entre otras, sentencia de 21 de enero de 2010, *SGL*, asunto C-311/08; o también sentencia de 31 de mayo de 2018, *Hornbach-Baumarkt AG*, asunto C-382/16.

los aranceles e impuestos aduaneros⁵, a los establecimientos permanentes y filiales⁶, a ayudas de Estado⁷,...

De todas ellas, para el tema que nos ocupa, las sentencias más importantes han sido aquellas que relacionan libertades fundamentales con la imposición directa por cuanto plantean cuestiones sobre los principios internacionalmente aceptados a través del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición internacional en materia de renta y patrimonio y prevenir la evasión fiscal y sus Comentarios (MCOCDE).⁸ En este ámbito, se mantiene una relación de influencia y complementariedad⁹ en la relación del derecho fiscal internacional respecto del comunitario (por su relevancia histórica ver las sentencias de fecha 21 de septiembre de 1999, *Saint Gobain*, C-307/97; de fecha 18 de septiembre de 2003, *Bosal Holding*, C-168/01; de 5 de junio de 2005, *D.*, C-376/03; de 8 de noviembre de 2007, *Amurta*, C-379/05...), lo cual por el mero hecho de compartir objetivos comunes (lucha contra el fraude, medidas anti-elusión...) patrocina la coordinación de las líneas de actuación de la OCDE y las instituciones comunitarias. Del mismo modo, hay incluso quien además de enfatizar el papel del TJUE al respecto, se ha referido a la necesidad de que la normativa fiscal comunitaria adopte los principios fiscales internacionales gestados en el marco de la OCDE “comunitarizando”, en cierta manera, su contenido, lo que pudiera poseer una “relevancia de primer orden al suponer en cierta forma una convalidación comunitaria de la estructura y modelo de impuestos sobre la renta y patrimonio vigentes en los países miembros de la OCDE, así como de la fórmula para encauzar las relaciones fiscales internacionales”¹⁰.

Pues bien, en un contexto en el que la jurisprudencia del TJUE extiende los efectos del Derecho de la UE a aspectos competenciales cada vez más perimétricos e, incluso, a ámbitos que en principio le eran extraños¹¹, en una relación directa con los Convenios de Doble Imposición (CDI) basados en el MCOCDE, sus resoluciones plantean una nueva coyuntura que acota y redefine el papel del Tribunal en la resolución de litigios fiscales suscitados en aplicación de esos CDI y, más concretamente, el papel que desempeña en los mecanismos de ADR en materia tributaria tanto en el seno de la UE como en el Convenio Multilateral de la OCDE. Pasemos, a continuación a analizar esta posición en el siguiente epígrafe.

⁵ Entre otras, y en relación con precios de transferencia, sentencia de 20 de diciembre de 2017, *Hamamatsu*, C-529/16.

⁶ Por todas ellas sentencia de 4 de julio de 2018, *NN A/S*, C-28/17.

⁷ Sentencia de 21 de diciembre de 2016, *World Duty Free*, C-20/15P y C-21/15P.

⁸ Ver como ejemplo las antes citadas sentencias de 26 de febrero de 2017, en los asuntos acumulados C-116/16 y C-117/16, por un lado, y C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16, por otro.

⁹ CALDERÓN CARRERO, J. M., “Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los convenios de doble imposición y el derecho comunitario europeo ¿Hacia la «comunitarización» de los CDIS?” *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n.º 4, 2002, p. 6.

¹⁰ CALDERÓN CARRERO, J. M., “La compatibilidad comunitaria de los impuestos de salida y de las reglas para el reembolso de garantías exigidas con infracción del Derecho comunitario: el caso «N»”, *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos*, n.º 286, 207, p. 113.

¹¹ Como a los efectos de la prescripción penal cuando se relacionan con fraudes del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ver al respecto sentencias *Melloni*, de 26 de febrero de 2013, C-399/11, y *Taricco*, de 8 de septiembre de 2015, C-105/14 y 5 de diciembre de 2017, C-42/17).

2. EL TJUE EN EL ADR TRIBUTARIO

En el ámbito internacional, el conformado fuera de nuestras fronteras nacionales, los mecanismos de resolución de conflictos tributarios entre Estados miembros son profusamente regulados por distintas instituciones. En esta ocasión nos centraremos en los procedimientos amistosos regulados, en primer lugar, en la UE, a través del Convenio Europeo 90/436/CEE, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, conocido como Convenio de Arbitraje, y a la Directiva 2017/1852/UE, del Consejo, de 10 de octubre de 2017 relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, y en segundo lugar, en un ámbito extracomunitario (aunque como veremos sin que ello suponga que no medie interacción del Derecho de la UE), los derivados de los mecanismos nacidos en el seno de la OCDE.

2.1. El TJUE en el Convenio de Arbitraje

Si bien hemos encuadrado el Convenio de Arbitraje en el ámbito europeo, lo cierto es que su aprobación sobre la base del artículo 293 del TCE implica que, como tal, no forma parte del acervo comunitario, por lo que en puridad debemos calificarlo como un Convenio internacional firmado por todos los Estados miembros en paralelo al Derecho Comunitario. Esta exclusión no es gratuita, además de excluir expresamente del ámbito europeo la obligación de eliminar la doble imposición internacional como consecuencia de la aplicación de principio *at arm's length*, se relega al Tribunal de Luxemburgo en la competencia para su interpretación,¹² lo cual, sin duda, tiene consecuencias relevantes al evitar el efecto directo de sus disposiciones en el territorio comunitario y la posibilidad de una interpretación homogénea de sus términos.

Sin embargo, este hecho no impide una fiscalización indirecta por parte del TJUE del contenido de las resoluciones contempladas en el Convenio sobre precios de transferencia toda vez que, en virtud de sus artículos 7 y 13, *a priori* se permite que los mecanismos jurisdiccionales nacionales se manifiesten sobre la legalidad del acto administrativo que finalmente se haya adoptado, lo cual abre la vía para que eventualmente puedan plantear en su caso las cuestiones prejudiciales que estimen oportunas, y, en consecuencia el Tribunal pueda pronunciarse al respecto y tenga competencia para su interpretación.

2.2. El TJUE en la Directiva (UE) 2017/1852

Tal y como reconoce el 17 de junio de 2015 la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales”¹³, pese a que el Convenio de Arbitraje mejora un

¹² GARCÍA PRATS, F. A., “Los precios de transferencia: su tratamiento tributario desde una perspectiva europea”, *Crónica Tributaria*, n.º 117, 2005, p. 62. También CALDERÓN CARRERO, J. M., “El Procedimiento para la resolución de conflictos fiscales de precios de transferencia establecido por el Convenio Europeo 90/436/CEE”, *Revista Española de Derecho Financiero*, n.º 151/2011.

¹³ COM(2015) 302 final, en la que se plantean, entre otras acciones tan importantes como la modificación de la Propuesta de Directiva de Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades, (BICCS), o la Directiva ATAD.

tanto la situación está limitado a los litigios sobre los precios de transferencia, y no hay posibilidad de recurrir la interpretación de las normas, por lo que a fin de crear una mayor seguridad para las empresas, también en la esfera de la UE, resulta necesario mejorar los mecanismos de resolución de los conflictos de doble imposición con el objetivo de establecer un enfoque coordinado en materia de resolución de litigios, con normas más claras y plazos más rigurosos sobre la base de los sistemas ya existentes.

Tras el examen de una ampliación dentro de la Unión del ámbito de aplicación del Convenio de Arbitraje y el análisis de la conveniencia de su transformación en un instrumento de la UE, el 10 de octubre de 2017, se publica la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea. De este modo, la Directiva¹⁴ facilita una solución para los litigios fiscales que puedan surgir respecto a las diferentes formas de interpretar y a aplicar los tratados fiscales bilaterales modificando y ampliando el alcance de los litigios del Convenio de Arbitraje, y adaptando el marco MAP¹⁵ europeo a las consignas del Plan BEPS y el Convenio Multilateral¹⁶.

En este caso en concreto, al tratarse de una Directiva, de una norma de derecho derivado totalmente imbuida en el universo normativo UE, el control de su legalidad por parte de la UE está garantizado, no sólo de forma ya directa, sino también indirecta, en la medida en que la propia Directiva contempla la interrelación entre el procedimiento llevado a cabo por los tribunales judiciales/administrativos nacionales y el procedimiento amistoso, por ejemplo, cuando se hayan iniciado procedimientos judiciales o administrativos que pudieran dar lugar a sanciones y tales procedimientos se estén llevando a cabo simultáneamente a cualesquiera de los procedimientos a que se refiere la Directiva, en cuyo caso la autoridad competente podrá suspender los procedimientos contemplados en la misma desde la fecha de aceptación de la reclamación hasta la fecha del resultado final de dichos procedimientos¹⁷. En estos casos, al igual que en el Convenio de Arbitraje, el papel del TJUE es indiscutible en el control de estos mecanismos a través de las cuestiones prejudiciales planteadas por dichos órganos jurisdiccionales.

¹⁴ Al respecto LÓPEZ DÍAZ, A., “Sobre la Directiva 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE (1)”, *LA LEY Unión Europea*, n.º 55, enero 2018; GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M. J., “Acerca del procedimiento amistoso y arbitraje tributario internacional tras la aprobación de la Directiva (UE) 2017/1852 de 10 de octubre de 2017”, *Nueva Fiscalidad*, n.º 4, octubre-diciembre 2017, pp. 63-101; ALONSO ARCE, Iñaki, “Directiva (UE) 2017/1852: un nuevo paso para luchar contra la doble imposición dentro de la Unión Europea”, *Forum fiscal*, n.º 236, 2017; CALVO VÉRGEZ, J., “Análisis de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea: estructura, contenido y efectos (1)”, *Forum Fiscal*, n.º 249, 2019.

¹⁵ *Mutual Agreement Procedures*.

¹⁶ SUBERBIOLA GARBIZU, I. “Acción 14 del Plan BEPS y su repercusión en la resolución de controversias fiscales en el ámbito europeo y en el de los Territorios Históricos”, en MERINO JARA, I., y UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J. J. (dirs.), *Concierto Económico y BEPS*, 2018, Oñati, IVAP, pp. 613-651.

¹⁷ Igualmente un Estado miembro puede denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios previsto en la Directiva, caso por caso, cuando la cuestión en litigio no conlleve doble imposición; o cuando la desestimación de la reclamación puede estar fundada en la carencia de la información exigida con arreglo al artículo 3, apartado 3 de la Directiva, en la ausencia de cuestiones en litigio o en la extemporaneidad.

2.3. El TJUE en los Convenios OCDE, CDI y MLI

El artículo 25 MCOCDE recoge un mecanismo de resolución de controversias fiscales internacionales en sede no judicial denominado Procedimiento Amistoso (PA) o *Mutual Agreement Procedure (MAP)* que, en esencia, viene a resolver tres tipos de situaciones: la generada en un contribuyente por realizar una imposición no conforme al CDI, mediante el llamado procedimiento para casos específicos; la de resolver problemas de exégesis o aplicación de un CDI, a través del procedimiento interpretativo; y, finalmente, el procedimiento amistoso legislativo. Igualmente, como complemento al PA, el arbitraje se presenta como un mecanismo que coadyuva en la resolución de este tipo de conflictos. En todos ellos, a los efectos que nos interesan se abre una vía para la interrelación entre el procedimiento en cuestión y los recursos o procedimientos jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, en el primero de los casos, en el procedimiento para casos específicos, el MCOCDE no determina si es posible que el rechazo a la incoación del mismo pueda ser objeto de revisión jurisdiccional¹⁸. Igualmente hay que señalar que el contribuyente puede presentar o proseguir su reclamación en el marco del procedimiento amistoso incluso si un tribunal de uno u otro Estado ha resuelto definitivamente la petición. Cuando ello ocurre, en algunos Estados, la autoridad competente puede aportar una solución satisfactoria distinta de la decisión judicial,¹⁹ en otros, la autoridad competente está vinculada por tal decisión, pero puede someter el caso a la autoridad competente del otro Estado contratante solicitando que este adopte las medidas necesarias para evitar la doble imposición. En cuanto a esta relación de los PA con los recursos jurisdiccionales internos, el criterio adoptado por la mayoría de los países es el recogido en los apartados 76 y 77 del Comentario al artículo 25 MCOCDE²⁰. Igualmente, si se concluye un acuerdo amistoso (de cualquier tipo) antes de haber agotado los recursos jurisdiccionales ordinarios, lo normal es que las autoridades competentes exijan, como condición para la aplicación del acuerdo, que los interesados renuncien al ejercicio de los recursos internos que puedan seguir vigentes en relación con las cuestiones comprendidas en el acuerdo. En este sentido, en el caso de que no exista tal renuncia, una sentencia judicial dictada posteriormente podría impedir a las autoridades competentes aplicar el acuerdo, por lo que si una persona a la que se haya presen-

¹⁸ Ver LUCENA MOZO, M. G., *Procedimientos de resolución de controversias tributarias internacionales entre BEPS y la UE*, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, p. 45 y bibliografía allí citada.

¹⁹ Ver apartado 74 al Comentario al artículo 25 MCOCDE.

²⁰ En virtud de los que: “1) No se permite el ejercicio simultáneo de los recursos jurisdiccionales ordinarios y el recurso a un procedimiento amistoso. Cuando el interesado no haya agotado los recursos jurisdiccionales, las autoridades competentes le requerirán normalmente que suspenda esa vía y, en caso de que no esté conforme, diferirán el procedimiento amistoso hasta el agotamiento de tales recursos. 2) Cuando se opte en primer lugar por el procedimiento amistoso y se logre un acuerdo, el contribuyente y otras personas directamente relacionadas con el caso tendrán la posibilidad de rechazar dicho acuerdo y proseguir con la reclamación que hubiera quedado en suspenso ante los órganos administrativos o judiciales. Por el contrario, si los interesados prefirieran la aplicación del acuerdo alcanzado, tendrán que renunciar al ejercicio de los recursos jurisdiccionales respecto de las materias objeto del acuerdo y 3) Cuando se opte en primer lugar por los recursos jurisdiccionales ordinarios, y se extinga esta vía en un Estado, el contribuyente únicamente podrá solicitar el procedimiento amistoso a fin de obtener la eliminación de la doble imposición en el otro Estado. Naturalmente, toda vez que se ha emitido una sentencia o resolución sobre un caso dado, la mayoría de los países consideran que es imposible invalidarla a través de un procedimiento amistoso, por lo que restringirán la aplicación posterior del procedimiento amistoso a la búsqueda de la desgravación en el otro Estado.”

tado el acuerdo amistoso que aplique el dictamen no está conforme con la renuncia al ejercicio de los recursos jurisdiccionales ordinarios, se considerará que no acepta el acuerdo. En caso de que la autoridad competente estime que la imposición impugnada es consecuencia de una medida adoptada por el otro Estado, le corresponde promover la segunda fase (bilateral) del procedimiento amistoso cuya obliga a negociar a los Estados contratantes pero no a llegar a un acuerdo.

Por su parte, a diferencia del procedimiento amistoso para casos específicos, en el procedimiento amistoso interpretativo, la legitimación activa se ostenta no por el contribuyente sino por la Administración, quien lo inicia fundamentándose en un caso que haya evidenciado el problema o en una consulta tributaria, y ello *sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la incoación de un procedimiento amistoso que... se confiere al particular cuando la tributación contraria al tratado encuentra su origen en interpretaciones estatales divergentes de las nociones en él contenidas*²¹. En este caso, el PA no podría considerarse como un litigio entre contribuyente y autoridades sino un instrumento mediante el cual las autoridades de los Estados implicados se esfuerzan por hallar una solución, aceptable para todas las partes, en relación con el conflicto suscitado.

Dejando a un lado el procedimiento amistoso legislativo, el MCOCDE contempla también el arbitraje como complemento a los procedimientos amistosos, estableciendo la posibilidad someter al mismo, a instancia de la persona que presentó el caso, las cuestiones irresolutas en aquellos procedimientos en los que las autoridades competentes no puedan alcanzar un acuerdo en el plazo de dos años desde la presentación del caso ante la autoridad competente del otro Estado contratante. El artículo, del que en la versión 2017 ha sido eliminada la nota al pie que hacía referencia a cuestiones de derecho interno, políticas nacionales o administrativas que pudieran justificar o impedir el empleo de este mecanismo de resolución de conflictos para lograr una mayor transparencia en cuanto a la posición de los países respecto al arbitraje como procedimiento amistoso, incluye en sus comentarios alguna modificación derivada del Plan BEPS, que refleja, en concreto, disposiciones alternativas adecuadas para aquellos países que prefieran limitar su alcance a un determinado grupo de casos de PA definidos de antemano.

Como se desprende de los Comentarios al Convenio, este procedimiento arbitral no es un recurso alternativo ni adicional, ya que en el caso de que las autoridades competentes alcancen un pleno acuerdo sin cuestiones pendientes en relación con la aplicación del Convenio, al no haber controversias irresolutas que puedan remitirse a este tipo de ADR, aun cuando la persona que haya solicitado el procedimiento amistoso no considere que el acuerdo alcanzado por las autoridades competentes ofrezca una solución idónea, el arbitraje no es pertinente. En consecuencia, podríamos considerar este recurso como una extensión del procedimiento amistoso cuya función consiste en mejorar la eficacia de dicho procedimiento, instituyendo que cuando las autoridades competentes no puedan alcanzar un acuerdo en relación con una o más cuestiones que impidan

²¹ RIBES RIBES, Aurora, "Capítulo IV: La resolución de conflictos hermenéuticos en los Convenios para evitar la doble imposición internacional", *Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento amistoso y arbitraje*, Edersa, Madrid, 2003, p. 419, disponible en <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13287/8/CAP4.pdf> (5 de marzo de 2018).

la resolución del caso, sea posible llegar un acuerdo final remitiendo a arbitraje dichas cuestiones sin resolver. A diferencia de lo que ocurre con el MAP, el arbitraje debe recaer sobre conculcaciones efectivas del CDI y no aquellas que puedan ser potenciales o hipotéticas.

Al igual que con el MAP, los apartados 76 y 77 de los Comentarios al artículo 25 MCOCDE, determinan, también, la relación entre el procedimiento arbitral y el derecho de recurso a los procedimientos ordinarios, en el sentido de que con el objetivo de que el arbitraje sea efectivo, y a fin de evitar un posible conflicto de resoluciones, salvo que el país pueda obviar la decisión de los tribunales en la resolución de un procedimiento amistoso, no se permite recurrir al procedimiento arbitral cuando las cuestiones que se deseen resolver por esta vía se hayan resuelto previamente mediante los procedimientos internos para la presentación de demandas de cualquiera de los Estados, lo que significa que un tribunal u órgano administrativo de uno de los Estados contratantes se haya pronunciado sobre esa materia y en relación con el mismo interesado. En definitiva, los mismos principios generales que deben aplicarse en el caso de un procedimiento amistoso en relación con el derecho a los recursos internos, deben aplicarse, también, a las cuestiones sometidas a arbitraje.

En este entorno internacional, como consecuencia de la implantación del Plan BEPS, su Acción n.º 15 promueve el análisis de algunas cuestiones relativas a la elaboración de un instrumento multilateral con el objeto de implementar las medidas BEPS y modificar los convenios fiscales bilaterales que se hubieran suscrito de forma sincronizada y eficientemente en toda la red de convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos. En lo que nos atañe, este Convenio Multilateral (MLI por sus siglas en inglés), que permite implementar rápidamente medidas para fortalecer los tratados impositivos, pretende mejorar los mecanismos de resolución de disputas en cuanto instrumentos que garantizan la resolución de conflictos en la interpretación y/o aplicación de convenios.

Veíamos en líneas anteriores que el mecanismo para resolver disputas en los casos en que un contribuyente considere que ha sido gravado de manera inconsistente con las disposiciones de un CDI contemplado en el artículo 25 del MCOCDE no exige a las partes del tratado que resuelvan la disputa tributaria, sino sólo que hagan todo lo posible para hacerlo. Como resultado, algunos casos de MAP pueden permanecer sin resolver por largos períodos o, cuando no es posible llegar a un acuerdo, pueden, incluso, no resolverse. El MLI establece, para estos casos, un mecanismo adicional consistente en el sometimiento de un arbitraje obligatorio que, en circunstancias definidas, impele a los firmantes del CDI a presentar cuestiones no resueltas en un caso MAP a un responsable de la toma de decisiones independiente e imparcial: un panel de arbitraje. La decisión alcanzada por el panel de arbitraje es vinculante para las partes en el registro y, por lo tanto, resuelve los problemas que, de lo contrario, podrían impedir el acuerdo en los casos de MAP estancados. Para ello, la VI Parte del MLI contiene, además del consabido procedimiento amistoso, un arbitraje obligatorio y vinculante para aquellos Estados que decidan optar por su aplicación y comuniquen esta decisión al Depositario. En todos ellos se mantiene la interrelación previamente existente entre estos procedimientos ADR y los recursos jurisdiccionales nacionales, al tiempo que se definen y acotan los plazos para obtener una resolución satisfactoria. Así, en el

procedimiento amistoso los plazos contemplados se interrumpen bien hasta el pronunciamiento de sentencia o resolución firme por un tribunal judicial o administrativo, o hasta que éste quede en suspenso o se retire. Cuando transcurra el plazo establecido sin que haya resolución, si así lo solicita por escrito el contribuyente, toda cuestión no resuelta se someterá, de acuerdo con las normas acordadas por las autoridades competentes de las jurisdicciones contratantes, a un procedimiento arbitral cuya decisión, en cualquier caso, deberá implementarse mediante un MAP y tendrá carácter final. Ello no obstante, los Estados contratantes pueden reservarse el derecho a que las cuestiones no resueltas que hubieran recaído en el ámbito del arbitraje, no sean objeto del mismo cuando un tribunal judicial o administrativo de cualquiera de las jurisdicciones contratantes se haya pronunciado previamente sobre las mismas. Del mismo modo, si en cualquier momento posterior a la solicitud de arbitraje y antes de que la comisión arbitral haya emitido su decisión, un tribunal judicial o administrativo de una de las jurisdicciones contratantes se pronunciara sobre la cuestión, el procedimiento arbitral quedará concluido. La decisión arbitral será vinculante para ambas partes contratantes salvo, entre otras, en el caso de que los tribunales de una de las jurisdicciones contratantes consideren nula la decisión arbitral mediante sentencia firme o cuando una persona directamente afectada por el caso continúe instando procedimientos judiciales ante cualquier tribunal judicial o administrativo en relación con los asuntos resueltos mediante el acuerdo amistoso que implementa la decisión. De este modo, podemos observar cómo la interacción con las jurisdicciones nacionales nunca permite ser obviada.

3. JURISPRUDENCIA RECIENTE EN LA MATERIA

Según hemos comentado en apartados precedentes, la jurisprudencia del TJUE ha ido modelando el alcance del Derecho de la Unión en distintos ámbitos, también en lo que se refiere al papel del ADR en la resolución de conflictos fiscales entre distintos Estados. Así, si bien hemos visto cómo tanto dentro del ámbito europeo como en el internacional el rol del TJUE no se recoge expresamente (salvo en algún CDI en concreto), sino que se limita a participar de una forma indirecta en estos mecanismos a través de la participación de los órganos jurisdiccionales nacionales, dos sentencias relativamente recientes, la sentencia 12 de septiembre de 2017, C-648/15, *Austria vs República Federal Alemana*, y la STJUE de 6 de marzo de 2018, en el Asunto C-284/16, *Achmea*, vienen a invertir esta tendencia.

En la primera de ellas, en un asunto directamente relacionado con un CDI, el firmado entre la República de Austria y la República Federal Alemana, el TJUE entra a valorar el concepto de “créditos con participación en los beneficios” de su artículo 11 en base a un precepto claro del TFUE, el artículo 273, según el cual el Tribunal es “competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso”. Como vemos, se supedita la competencia del Tribunal de Justicia a un doble requisito; por un lado, a la existencia de una controversia entre Estados miembros; y, por otro, a que la controversia esté relacionada con el objeto de los Tratados en el sentido de conexión, no necesariamente de identidad (apdo. 43 de las conclusiones del Abogado General y 23 de la sentencia). El Tribunal refuerza esta afirmación por comparación con la posibilidad, contemplada en el artículo 259 TFUE, de que un Estado miembro

interponga un recurso por incumplimiento contra otro Estado miembro cuando estime que este ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los propios Tratados.

Así, si se acredita que la controversia sometida al Tribunal de Justicia presenta una conexión objetivamente identificable con el objeto de los Tratados, y la reducción de las dobles imposiciones en tanto que tiene un efecto beneficioso en el mercado interior la posee por imbuirse en los objetivos contemplados en los artículos 3.3 TUE y 26 TFUE, claramente se cumple, también, el segundo condicionante antes referido. En esta línea argumental se pronuncia también la Comisión en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 11 de noviembre de 2011, titulada “La doble imposición en el mercado único” (COM/2011/712 final), según la cual la celebración de un Convenio entre dos Estados miembros para evitar la doble imposición tiene por objeto y efecto eliminar o reducir determinadas consecuencias del ejercicio no coordinado de su potestad tributaria, que por su propia naturaleza puede limitar, disuadir o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades de circulación establecidas en el TFUE. En otras palabras el asunto C-648/15 abre la vía a que si existe una estipulación genérica dentro de un CDI a través de la cual los Estados miembros contratantes se comprometen a someter al Tribunal de Justicia las dificultades que pudieran suscitarse respecto a la interpretación o a la aplicación del mencionado Convenio sin que hayan podido resolverlas amistosamente, el artículo 273 TFUE permita proporcionarles un medio para resolverla en el marco del sistema jurisdiccional de la Unión por entender que se trata de una controversia relacionada con el objeto de los Tratados.

Por su parte, la sentencia de 6 de marzo de 2018, en el Asunto C-284/16, *Achmea*²², supone un avance más en la jurisprudencia expansiva del TJUE a la hora de determinar su papel en la resolución de conflictos derivados de Convenios de Doble Imposición. Un primer apunte que debemos hacer al respecto es que, como bien apunta Villar Ezcurra,²³ aun cuando *Achmea* no se refiere directamente conflictos suscitados en CDIs sino a conflictos suscitados en el seno de Tratados Bilaterales de Protección a la Inversión (TBI), su importancia va más allá del asunto planteado porque pudiera extender sus efectos a cualquier tratado con contenido en materia tributaria en el que la UE tenga competencias, afecte al régimen de ayudas estatales, o a las libertades fundamentales del TFUE, o implique la utilización de un mecanismo ADR que aplique o interprete el Derecho de la UE.

De la sentencia se pueden extraer una serie de conclusiones²⁴ que, como hemos dicho, pese a referirse explícitamente a arbitrajes TBIs, pueden también ser extensibles, luego veremos en qué medida, a los ADR suscitados entre distintos Estados en materia tributaria. La primera es que

²² La sentencia trata de dirimir la compatibilidad con el Derecho de la UE del arbitraje de inversión suscitado en aplicación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) celebrado entre Checoslovaquia y los Países Bajos bajo el prisma de la naturaleza intra-UE de la relación jurídica del objeto de controversia y la condición de Estado miembro de los participantes en el mismo.

²³ VILLAR EZCURRA, M., “Implicaciones del caso «Achmea» en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y Convenios de Doble Imposición Internacional”, *Quincena Fiscal*, 1-2. p. 149.

²⁴ Ver al respecto IRURETAGIOENA AGIRREZABALAGA, I., “La sentencia del TJUE en el asunto *Achmea*: el adiós al arbitraje de inversiones de los APPRI intra-UE en la Unión Europea (y algo más)”, *La Ley Unión Europea*, n.º 60.

para el TJUE, los tribunales arbitrales no son órgano jurisdiccional de un Estado miembro, habida cuenta, principalmente, de su carácter excepcional. La segunda, derivada de la anterior es que al no tratarse de órganos jurisdiccionales, se les cierra el acceso directo al artículo 267 TFUE, por lo que quedaría por ver si indirectamente estos procedimientos pueden tener acceso al procedimiento de remisión prejudicial, es decir, si son susceptibles de ser controlados por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para que, finalmente, sean ellos los que sometan las cuestiones relativas al Derecho de la Unión al TJUE (apartado 50 de la sentencia). Una tercera conclusión es que las controversias surgidas en el ámbito de los TBI, en la misma medida en que según hemos mencionado lo son en los CDI, son controversias relativas a la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión (por afectar, como hemos, visto al contenido de los tratados).

Finalmente, una última cuestión a plantearse es la medida en que el artículo 344 del TFUE, según el cual “los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos” es susceptible de predicarse respecto a las controversias TBI. En el primer caso, haciendo suya la tesis de la Comisión²⁵ aunque no lo dice expresamente, pero se infiere del hecho de que las disposiciones de los APPRI intra-UE prevean el arbitraje inversor-Estado, el TJUE considera que las disputas TBI se encuentran incluidas en la prohibición del artículo 344 TFUE. En lo que nos atañe, nos corresponde ahora analizar si los mecanismos ADR en materia tributaria mencionados en los epígrafes precedentes son también susceptibles de ser contrarios al artículo 344 TFUE. Pasemos a analizarlo en el siguiente apartado.

4. IMBRICACIÓN DE LOS MECANISMOS ADR EN MATERIA FISCAL CON LA NUEVA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DEL TJUE

La nueva línea jurisprudencial abierta por el TJUE en el caso *Achmea* hace que debamos considerar sus postulados respecto a los APPRI-intra UE también en el ámbito de los mecanismos ADR estudiados en el apartado 2 de esta comunicación.

Comentábamos cómo la eventual conculcación del artículo 344 TFUE depende de que los procedimientos contemplados para la resolución de conflictos en materia tributaria se entiendan imbuídos dentro de los previstos en los tratados, bien sea esto directamente, a través de la consideración de las instituciones que participan en los mismos como órganos jurisdiccionales, o indirectamente, por la posible participación de los verdaderos órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a lo largo del proceso, quienes, a través del planteamiento de las pertinentes cuestiones prejudiciales, darán cabida a la intervención indirecta del TJUE en la resolución de las disputas tributarias suscitadas en el ámbito de la doble imposición.

Así, partiendo de la idea de que, como hemos visto, tras *Austria vs República Federal Alemana*, los conflictos suscitados en materia de doble imposición forman parte del contenido de los tratados y, por tanto, son Derecho de la UE, los parámetros que determinan la compatibilidad de los mecanismos ADR en la resolución de las disputas suscitadas en la materia con el artículo 344

²⁵ COMISIÓN EUROPEA, Protection of intra-EU investment, COM 2018, 547/2.

TFUE son: 1) que se trate de órganos jurisdiccionales; 2) en caso de que no sean órganos jurisdiccionales, y por tanto tengan vedado el acceso directo al procedimiento del artículo 267 TFUE, que las estructuras ADR tengan indirectamente vía al procedimiento de remisión prejudicial por ser susceptibles de control por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

En este sentido, en la medida en que los entes que dirimen los procedimientos ADR en la resolución de conflictos tributarios en el seno de la UE a través del Convenio de Arbitraje y de la Directiva 2017/1852 cumplan estos requisitos serán compatibles con el Derecho de la UE. Así, si bien ninguno de dichos entes tiene la consideración de órgano jurisdiccional, en el primer caso, la relación del procedimiento de arbitraje con los recursos propios de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios asegura, por sí sola, sin tener en cuenta su calificación como tratado internacional, la participación indirecta del TJUE en el proceso. En la segunda, además de lo anterior, su mera apreciación como instrumento de Derecho derivado junto con lo recogido en *Austria vs República Federal Alemana* permite afirmar su cumplimiento de los dictados del artículo 344 TFUE.²⁶

Por su parte, en lo que se refiere a los distintos mecanismos ADR contemplados en el MCOCDE, CDIs y MLI, hay que señalar que, si bien los órganos que los ejecutan tampoco tienen la consideración de órganos jurisdiccionales, no excluyen expresamente ni la competencia de los tribunales de justicia nacionales ni la del TJUE; la resolución de las controversias no puede extenderse a otras cuestiones del Derecho de la UE distintas de las mencionadas; y, gracias a la interrelación de estos procedimientos con el sistema general de recursos administrativos y jurisdiccionales nacionales, indirectamente la participación del TJUE queda asegurada en los términos antedichos, lo cual parece indicar que la doctrina *Achmea* no es extensible a las medidas arbitrales previstas en estos CDI, por lo que debemos entenderlos compatibles con el artículo 344 TFUE.

Nos encontramos de esta forma con una nueva concepción de lo que ha venido a reivindicarse como comunitarización de los CDI no solo porque los nuevos mecanismos ADR recogidos en la Directiva 2017/1852 se hacen eco de las últimas tendencias en el MCOCDE, BEPS y MLI, sino también porque desde *Austria vs República Federal Alemana* y *Achmea* queda patente que su contenido forma parte del Derecho de la UE con lo que ello significa en cuanto al rol que a su respecto pueda desempeñar el TJUE.

Bibliografía

ALONSO ARCE, Iñaki: "Directiva (UE) 2017/1852: un nuevo paso para luchar contra la doble imposición dentro de la Unión Europea", *Forum fiscal*, n.º 236, 2017.

CALDERÓN CARRERO, J. M.: "Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los convenios de doble imposición y el derecho comunitario europeo ¿Hacia la «comunitarización» de los CDIS?", *Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales*, n.º 4, 2002, pp. 1-63.

CALDERÓN CARRERO, J. M.: "La compatibilidad comunitaria de los impuestos de salida y de las reglas para el reembolso de garantías exigidas con infracción del Derecho comunitario: el caso 'N'", *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos*, n.º 286, 2007, pp. 103-126.

²⁶ En este sentido VILLAR EZCURRA, M., "Implicaciones del caso «Achmea»...", *ob. cit.*, pp. 160-170.

- CALDERÓN CARRERO, J. M.: “El Procedimiento para la resolución de conflictos fiscales de precios de transferencia establecido por el Convenio Europeo 90/436/CEE”, *Revista Española de Derecho Financiero*, n.º 151/2011.
- CALVO VÉRGEZ, J.: “Análisis de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea: estructura, contenido y efectos (1)”, *Forum Fiscal*, n.º 249, 2019.
- GARCÍA PRATS, F. A.: “Los precios de transferencia: su tratamiento tributario desde una perspectiva europea”, *Crónica Tributaria*, n.º 117, 2005, pp. 33-82.
- GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M. J.: “Acerca del procedimiento amistoso y arbitraje tributario internacional tras la aprobación de la Directiva (UE) 2017/1852 de 10 de octubre de 2017”, *Nueva Fiscalidad*, n.º 4 octubre diciembre 2017, pp. 63-101.
- IRURETAGIOENA AGIRREZABALAGA, I.: “La sentencia del TJUE en el asunto *Achmea*: el adiós al arbitraje de inversiones de los APPRI intra-UE en la Unión Europea (y algo más)”, *La Ley Unión Europea*, n.º 60.
- LÓPEZ DÍAZ, A.: “Sobre la Directiva 2017/1852, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la UE (1)”, *LA LEY Unión Europea*, n.º 55, enero 2018.
- LUCENA MOZO, M. G.: *Procedimientos de resolución de controversias tributaria internacionales entre BEPS y la UE*, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017.
- RIBES RIBES, A.: “Capítulo IV: La resolución de conflictos hermenéuticos en los Convenios para evitar la doble imposición internacional”, *Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, procedimiento amistoso y arbitraje*, Madrid, Edersa, 2003, disponible en <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13287/8/CAP4.pdf> (9 de marzo de 2019).
- SUBERBIOLA GARBIZU, I.: “Acción 14 del Plan BEPS y su repercusión en la resolución de controversias fiscales en el ámbito europeo y en el de los Territorios Históricos”, en MERINO JARA, I., y UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J. J. (dirs.): *Concierto Económico y BEPS*, 2018, Oñati, IVAP, pp. 613-651.
- TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: “Las libertades comunitarias como límite al ejercicio del poder tributario de las regiones”, en PATÓN GARCÍA, G. (coord.): *Libertades comunitarias, autonomía tributaria y medio ambiente*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2015, pp. 23-64.
- VILLAR EZCURRA, M.: “Implicaciones del caso «Achmea» en asuntos fiscales: límites al arbitraje, jurisdicción exclusiva del TJUE y Convenios de Doble Imposición Internacional”, *Quincena Fiscal*, 1-2, pp. 147-182.

Resultados provisionales de la estrategia global de catalogación de los paraísos fiscales

LUIS TORIBIO BERNÁRDEZ

Universidad de Sevilla

1. La clasificación de países y territorios según la OCDE (Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales). 2. Las clasificaciones manejadas en el ámbito de la Unión Europea. 2.1. Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. 2.2. Lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 3. La necesaria y urgente actualización de nuestra lista reglamentaria de paraísos fiscales. Bibliografía.

RESUMEN. Uno de los focos más acusados de conflictividad en materia tributaria lo representa el uso de paraísos fiscales, es decir, la planificación fiscal elusiva mediante la ubicación en países o territorios de baja tributación. En los últimos años se observa un grado importante de compromiso a nivel internacional para intentar combatir la existencia de paraísos fiscales. Y dentro de esa estrategia global en aras de la disminución de los paraísos fiscales, hay que destacar la elaboración de listas en las que los distintos países aparecen clasificados en función del grado mayor o menor de cumplimiento de una serie de estándares de intercambio efectivo de información con trascendencia tributaria.

En este trabajo se repasarán las clasificaciones de jurisdicciones no cooperativas desarrolladas en el seno de la OCDE y también en el seno de la Unión Europea, examinando su tipología (lista negra/lista gris) y su evolución, ya que se trata de listas en constante revisión. A la vez se reflexionará sobre cómo deben afectar estos documentos a la necesaria actualización a nivel interno del listado reglamentario de paraísos fiscales.

1. LA CLASIFICACIÓN DE PAÍSES Y TERRITORIOS SEGÚN LA OCDE (FORO GLOBAL SOBRE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FINES FISCALES)

Estamos viviendo una época en la que se están alcanzando niveles de coordinación internacional en materia tributaria que no habían sido conocidos hasta ahora. Y no es exagerado afirmar que buena parte del protagonismo y del impulso en la coordinación fiscal se deben a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es en el seno de la OCDE donde se han articulado iniciativas importantes, entre las que cabe destacar el Plan *BEPS* o la *Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios*.¹

Pero vamos a centrarnos ahora en el papel que está jugando la OCDE en la identificación de los paraísos fiscales, identificación que tiene una enorme eficacia a la hora de combatirlos. En efecto, la publicación de listas por instituciones internacionalmente reconocidas y tras una evaluación técnica consistente, listas en las que los países reciben una calificación de mayor o menor

¹ En relación con otras iniciativas de la OCDE, véase CALDERÓN CARRERO (2018).

conformidad con ciertos estándares, implica una aprobación o desaprobación globalmente difundida y ello genera que los Estados o territorios que reciben una valoración negativa, se esfuerzen en el cumplimiento de los requisitos necesarios. De esa manera se está logrando que con el calendario de revisiones y actualizaciones periódicas, muchos de los tradicionales paraísos fiscales estén tendiendo a derogar sus regímenes tributarios perniciosos.

Estas clasificaciones se elaboran por la OCDE en concreto en el seno del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales. La calificación que recibe cada país evaluado puede oscilar entre: Conforme (*Compliant*); Conforme en gran medida (*Largely Compliant*); Parcialmente Conforme (*Partially Compliant*); o No Conforme (*Non Compliant*). Listas verde, amarilla, naranja y roja, respectivamente, según los colores con los que les caracteriza en la página web de la OCDE². Y en algunos casos la calificación se concede con un explícito carácter provisional, porque no han llegado a ser objeto de una revisión completa.

En el momento de redactar este trabajo, la última versión, fechada en marzo de 2019, arroja los siguientes resultados:

- Conforme: Bahrein, China, Colombia, Corea, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Islandia, Italia, Jersey, Lituania, Mauricio, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, San Marino, Singapur, Sudáfrica y Suecia.
- Conforme en gran medida: Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bermudas, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Catar, Chile, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Gabón, Georgia, Gibraltar, Granada, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Kenia, Lesoto, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macao (China), Macedonia, Malasia, Malta, Marruecos, Mauritania, Montserrat, Nigeria, Niue, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, Senegal, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Suiza, Uganda y Uruguay.
- Provisionalmente Conforme en gran medida: Andorra, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Líbano, Micronesia, Nauru, Panamá, República Dominicana, Samoa y Vanuatu.
- Parcialmente Conforme: Anguila, Curaçao, Ghana, Isla de San Martín, Kazajstán y Turquía.
- Provisionalmente Parcialmente Conforme (*Partially Compliant*): Islas Marshall.
- No Conforme (*Non Compliant*): Trinidad y Tobago.

² Puede consultarse la clasificación actualizada en: <http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-request/ratings/>.

Como puede observarse, se produce un único caso de no conformidad en términos absolutos: Trinidad y Tobago. A nuestro juicio, cabe entenderlo como una señal de éxito³ de las estrategias de la OCDE en contra de los paraísos fiscales y la opacidad fiscal a nivel internacional⁴.

2. LAS CLASIFICACIONES MANEJADAS EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea tiene ya una trayectoria consolidada en la lucha contra el fraude fiscal y en particular, en la identificación y persecución de los paraísos fiscales⁵. Si bien es cierto que en el asunto concreto que nos ocupa, esto es, la elaboración de catálogos de paraísos fiscales, las instituciones de la Unión Europea empezaron cediendo el protagonismo a los propios Estados. Así, con la Recomendación (UE) 2012/771 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal⁶, puede decirse que la Unión Europea (a través de la Comisión) adoptó una clara posición de fuerza en contra de los paraísos fiscales, pero lo hizo invitando a los Estados miembros a localizar esos territorios de baja o nula tributación y a recogerlos en sus “listas negras” particulares, estableciendo asimismo una serie de medidas concretas para tratar de convencer a ese tipo de países o territorios de la necesidad de aplicar las normas de buena gobernanza fiscal que rigen en la Unión Europea.

2.1. Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales

Hemos visto ya unos primeros pasos en los que, probablemente haciendo gala del conocido principio de subsidiariedad, la Comisión contaba con que los Estados se encargaran de enumerar aquellos países que no cumplían los estándares de transparencia en el ámbito fiscal. Sin embargo, la Unión Europea no tardaría demasiado en adoptar medidas directas en la materia. Fue unos años después, en mayo de 2016 cuando el Consejo (específicamente, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros o ECOFIN) acordó que la Unión Europea elaborara una lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales. En noviembre de ese mismo año se establecieron los criterios sobre transparencia fiscal así como las pautas a seguir en el proceso de selección de las jurisdicciones que integrarían la lista. Y ya el 5 de diciembre de 2017, el Consejo ECOFIN aprobó lo que se conoce como “lista negra” de países o territorios no cooperadores a efectos fiscales⁷, en la que se incluían diecisiete países o territorios: Bahreín, Barbados, Corea del Sur, Emiratos

³ Sobre las posibilidades de éxito de la lucha contra los paraísos fiscales, véase VELASCO FABRA, y CHICO DE LA CÁMARA (2016).

⁴ La OCDE también tiene otros listados que pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de la catalogación como paraísos fiscales. En particular, el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes de donde deriva nuestra declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de las asistencia mutua), cuyo listado actualizado puede consultarse en: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf>.

⁵ Sobre alguna de las más recientes medidas tomadas por la Unión Europea contra el fraude fiscal, véase MARTÍN-ABRIL CALVO (2018).

⁶ *Diario Oficial de la Unión Europea* L 338, 12 de diciembre de 2012, pp. 37-40.

⁷ *Diario Oficial de la Unión Europea* C 438, 19 de diciembre de 2017, p. 5.

Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Samoa, Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Túnez.

En el mismo documento de Conclusiones del Consejo también se publicaba una especie de “lista gris” compuesta por un total de cuarenta y siete jurisdicciones que, aun teniendo ciertas deficiencias, mostraban el compromiso de adoptar los cambios necesarios y tal compromiso se consideraba suficiente y adecuado por los Estados miembros.

Lo que ofrece el ECOFIN no constituye ni mucho menos una lista estática sino más bien una clasificación en constante cambio, pues las circunstancias y los ordenamientos vigentes de los distintos países evolucionan y los compromisos adoptados por cada uno de los países o territorios afectados son objeto de revisiones periódicas. Desde el listado original, las sucesivas modificaciones producidas han sido las siguientes:

- 23 de enero de 2018: Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Macao, Mongolia, Panamá y Túnez, ocho de los países inicialmente incluidos en la lista negra, pasaron a la lista gris.
- 13 de marzo de 2018: Bahamas, las Islas Vírgenes estadounidenses y San Cristóbal y Nieves fueron incluidos en la lista negra, mientras que Bahréin, las Islas Marshall y Santa Lucía abandonaron la lista negra para pasar a la lista gris.
- 25 de mayo de 2018: Bahamas y San Cristóbal y Nieves fueron liberadas de la lista negra para pasar a formar parte de la lista gris.
- 2 de octubre de 2018: Palaos se traslada de la lista negra a la lista gris.
- 6 de noviembre de 2018: Namibia pasa a la lista gris desde la lista negra.

Y ya el hito más reciente se sitúa el 12 de marzo de 2019, con las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales⁸. Conforme a la misma, en la actualidad la lista negra de la Unión Europea está formada por 15 países o territorios que a continuación reproducimos, siguiendo el orden con el que aparecen en el Diario Oficial, y recogiendo las respectivas causas del dictamen negativo:

- Samoa Americana. No realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos acordados contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a resolver estas cuestiones.
- Aruba. Todavía no ha modificado o revocado un régimen fiscal preferente pernicioso.
- Barbados. Ha sustituido un régimen fiscal preferente pernicioso por una medida de efecto similar y no se ha comprometido a modificarla ni revocarla antes de finales de 2019.

⁸ *Diario Oficial de la Unión Europea* C 114/02, 26 de marzo de 2019, p. 5.

- Belice. Todavía no ha modificado o revocado un régimen fiscal preferente pernicioso. Se efectuará un seguimiento del compromiso de Belice de modificar o revocar su régimen fiscal preferente pernicioso recientemente detectado antes de finales de 2019.
- Bermudas. Facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión. Se efectuará un seguimiento del compromiso de Bermudas de abordar las preocupaciones relacionadas con el fundamento económico en el ámbito de los fondos de inversión colectiva antes de finales de 2019.
- Dominica. No realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada y todavía no ha resuelto estas cuestiones.
- Fiyi. Todavía no ha modificado o revocado sus regímenes fiscales preferentes perniciosos. Se seguirá efectuando el seguimiento del compromiso de Fiyi de cumplir los criterios 1.2, 1.3 y 3.1 antes de finales de 2019.
- Guam. No realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, no se ha comprometido a aplicar los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a resolver estas cuestiones.
- Islas Marshall. Facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión. Se seguirá efectuando el seguimiento del compromiso de Islas Marshall de cumplir con el criterio 1.2: se encuentra a la espera de revisión complementaria por el Foro Global.
- Omán. No realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada y todavía no ha resuelto estas cuestiones.
- Samoa. Tiene un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a resolver esta cuestión. Además, Samoa se comprometió a cumplir con el criterio 3.1 antes de finales de 2018, pero no ha resuelto esta cuestión.
- Trinidad y Tobago. Tiene la calificación de “no conforme” del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales respecto del intercambio de información previa petición. Se efectuará un seguimiento del compromiso de Trinidad y Tobago de cumplir los criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1 antes de finales de 2019.
- Emiratos Árabes Unidos. Facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión.
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos. No realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende,

el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, tiene regímenes fiscales preferentes perniciosos, no se ha comprometido a aplicar los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a resolver estas cuestiones.

- Vanuatu. Facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión.

Además de estos países no cooperadores, el Consejo recoge en el Anexo II una segunda enumeración de países (que conforman lo que podríamos llamar la “lista gris”), bajo el título de “Situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar principios de gobernanza fiscal”. Y aquí los países aparecen agrupados en función de cuál sea el punto débil o el aspecto o aspectos que les faltan por cumplir para lograr una evaluación satisfactoria, señalando el plazo en el que se comprometen a cumplirlo (con lo cual, hay países que pueden acumular más de un factor de vigilancia, quedando reflejados dos, tres o hasta cuatro veces, como ocurre con Jordania, Marruecos, Namibia o Palaos).

Por un lado, desde el punto de vista de la transparencia, nos encontramos con:

- Palaos y Turquía. Se han comprometido a efectuar el intercambio automático de información antes de finales de 2019 (bien sea mediante la firma del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, bien sea mediante acuerdos bilaterales).
- Anguila y Curazao. Se comprometieron a recibir una calificación suficiente del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales antes de finales de 2018, pero se encuentran a la espera de revisión adicional.
- Jordania, Namibia, Palaos, Turquía y Vietnam. Se han comprometido a hacerse miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales o a recibir una calificación satisfactoria respecto del intercambio de información previa petición, antes de finales de 2019.
- Armenia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Esuatini, Jordania, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Macedonia del Norte, Palaos, Serbia, Tailandia y Vietnam. Se han comprometido a firmar y ratificar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE antes de finales de 2019 (o bien a implantar una red de mecanismos de intercambio que abarque a todos los Estados miembros de la Unión).

Por otro lado, desde el punto de vista de la equidad fiscal, nos encontramos con:

- Costa Rica y Marruecos. Se les concede una prórroga hasta finales de 2019 para adaptar su legislación, que mantiene regímenes fiscales perniciosos (que abarcan las actividades industriales y otras similares no altamente móviles), dados los progresos tangibles en el inicio de las correspondientes reformas.
- Islas Cook, Maldivas y Suiza. Se les concede una prórroga hasta finales de 2019 para adaptar sus legislaciones, que mantienen regímenes fiscales perniciosos, dado que se vieron imposi-

bilitados en el plazo anterior por problemas institucionales o constitucionales y habiendo conseguido ya progresos tangibles.

- Namibia. Se ha comprometido a modificar o revocar sus regímenes fiscales perniciosos detectados antes del 9 de noviembre de 2019.
- Antigua y Barbuda, Australia, Curazao, Marruecos, Mauricio, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Seychelles. Se han comprometido a modificar o revocar sus regímenes fiscales perniciosos detectados antes de finales de 2019.
- Jordania. Se ha comprometido a modificar o revocar sus regímenes fiscales perniciosos detectados antes de finales de 2020.
- Bahamas, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Se les concede hasta finales de 2019 para terminar de adaptar su legislación, en la que existen regímenes fiscales que facilitan la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios sin una actividad económica real (en el ámbito de los fondos de inversión colectiva), una vez que han iniciado una cooperación y diálogo positivos, pero que requieren ulterior orientación técnica.

Por último, desde el punto de vista de las medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS):

- Albania, Bosnia y Herzegovina, Esuatini, Jordania, Marruecos, Montenegro y Namibia. Se han comprometido a adherirse al Marco inclusivo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (o a aplicar los estándares mínimos de la OCDE al respecto) antes de finales de 2019.
- Nauru, Niue y Palaos. Tienen el mismo compromiso anterior, pero no con una fecha determinada, sino solo si pasan a serles aplicables y en el momento en que lo sean.

2.2. Lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Continuando en el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha hecho pública recientemente (13 de febrero de 2019⁹) una lista de terceros países que en la actualidad presentan mecanismos débiles o deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Podría considerarse que esta lista no tiene relevancia a los efectos que nos ocupan, es decir, de la calificación de los territorios desde el punto de vista de la transparencia y la colaboración en asuntos fiscales. Sin embargo, conviene traer a colación un dato: en los últimos meses se ha dado exposición pública a un *Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal*, en el que se señalaba que la relación de países y territorios que tienen la calificación de paraísos fiscales se podrá actualizar atendiendo a una serie de criterios, entre ellos, “el

⁹ Puede obtenerse más información al respecto en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_es.htm.

efectivo intercambio de información relativa al titular real, definido en los términos de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo". Por tanto, aunque este Anteproyecto de Ley, debido a las circunstancias políticas de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales, no haya seguido su curso, nos puede hacer pensar que en el futuro la nueva lista de paraísos fiscales se elabore contemplando como factor determinante la presencia en este documento de la Comisión.

En concreto, los 23 países o territorios que figuran en tal lista son los siguientes: Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.

Obsérvese que en este listado conviven países o territorios de muy distinta fisonomía: alguno que ya está actualmente clasificado como paraíso fiscal según nuestra normativa vigente (las Islas Vírgenes de Estados Unidos); algunos países que tiene firmado con España Convenio para evitar la doble imposición (Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán, Panamá, Trinidad y Tobago y Túnez); o algún país con el que tenemos firmado Acuerdo de intercambio de información (Bahamas). Sí concurren coincidencias notables en el caso de aquellos países o territorios que aparecen simultáneamente en esta lista de la Comisión y en la lista de "no cooperadores a efectos fiscales" del ECOFIN (Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana y Trinidad y Tobago); o en el Anexo II de la lista del ECOFIN (Bahamas).

3. LA NECESARIA Y URGENTE ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA LISTA REGLAMENTARIA DE PARAÍOS FISCALES

A los efectos de nuestra normativa interna, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, en el apartado 1 de su disposición adicional primera, nos aporta una definición, todavía vigente, de paraíso fiscal en el siguiente sentido: "Tienen la consideración de paraísos fiscales los países y territorios que se determinen reglamentariamente." En la actualidad seguimos teniendo como única lista reglamentaria de paraísos fiscales la que fuera en su día aprobada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio. Y ello a pesar de que ha habido varias intervenciones posteriores normativas tendentes a la actualización.

Por un lado, la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modificó la citada disposición adicional primera de la Ley 36/2006, indicando que la relación de paraísos fiscales se podrá actualizar atendiendo a los siguientes criterios:

- a) La existencia con dicho país o territorio de un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información, un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010 (publicado en el BOE de 16 de noviembre de 2012), que resulte de aplicación.
- b) Que no exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos por el apartado 4 de esta disposición adicional (en este apartado 4 se prevé la posibilidad de de-

terminar reglamentariamente que un país o territorio debe ser calificado como paraíso fiscal, aunque tenga convenio o acuerdo de intercambio de información, por razón de las limitaciones previstas para dicho intercambio de información).

- c) Los resultados de las evaluaciones *inter pares* realizadas por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Por otro lado, posteriormente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el apartado 1 de su disposición adicional quincuagésima, estableció que: “El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Dicha actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos.”

Sin embargo, más de un año después, esta adaptación aún no se ha llevado a cabo. Lo cual significa que mientras tanto, sigue estando vigente el Real Decreto 1080/1991, pero no de forma completa, puesto que hay que aplicar a la lista incluida en dicho Real Decreto la regla de actualización automática que estaba prevista en la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, antes de la reforma de dicha disposición por la Ley 26/2014 y de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, y que mantiene su validez; una regla de actualización en virtud de la cual dejaban de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmaran con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información (como es sabido, el Modelo de la OCDE incluye un artículo, el artículo 26, dedicado al intercambio de información entre los países firmantes¹⁰) o bien un acuerdo específico de intercambio de información.

Así pues, de los países recogidos en la clasificación del Real Decreto 1080/1991, habrían dejado tácitamente de ser paraísos fiscales:

- Debido a la suscripción de un convenio de doble imposición con España: Barbados, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Jamaica, Malta, Omán, Panamá, Singapur y Trinidad y Tobago (además, hay que citar el caso particular de Luxemburgo, que ya contaba con Convenio pero fue objeto de modificación en su artículo relativo al intercambio de información).
- Debido a la suscripción de un acuerdo de intercambio de información con España: Andorra (Estado con el que también se firmó posteriormente un Convenio de doble imposición), Antillas Neerlandesas (en la actualidad, los territorios derivados, Curaçao y San Martín), Aruba, Bahamas y San Marino.

En resumen, hasta que se proceda a la aprobación de una norma reglamentaria actualizada, tendríamos que considerar como paraísos fiscales al resto de los países o territorios que aparecen recogidos en el Real Decreto 1080/1991, que no han firmado con España convenio para

¹⁰ Puede consultarse el *Modelo de Convenio de la OCDE*, en su última versión de 2018, en CUBERO TRUYO, y TORIBIO BERNÁRDEZ (2018), con las últimas incorporaciones al Modelo traducidas al español por los autores de esta obra.

evitar la doble imposición ni acuerdo de intercambio de información. Según ese criterio, la calificación como paraísos fiscales a efectos de nuestra normativa interna corresponde en la actualidad y de manera transitoria a los siguientes países o territorios: Anguila; Antigua y Barbuda; Bahrein; Bermudas; Brunéi; Dominica; Fiji; Gibraltar; Granada; Guernsey; Isla de Man; Islas Caimán; Islas Cook; Islas Malvinas; Islas Marianas; Islas Salomón; Islas Turks y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Islas Vírgenes de Estados Unidos; Jersey; Jordania; Líbano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Mauricio; Mónaco; Monserrat; Nauru; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Seychelles; y Vanuatu.

Pues bien, a la vista de esta enumeración de países o territorios que continuarían siendo considerados en la actualidad paraísos fiscales, si la contrastamos con las listas de la OCDE y de la Unión Europea, nos encontraríamos con la siguiente situación:

- Podemos distinguir un primer grupo de países o territorios que si se actualizara hoy la lista del Real Decreto 1080/1991, cabría deducir casi con total seguridad que continuarían siendo calificados como paraísos fiscales, por aparecer como “no cooperadores a efectos fiscales” en la lista del ECOFIN de la Unión Europea: Bermudas, Dominica, Fiji, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu. Por lo que respecta a la OCDE, no hay ningún paraíso fiscal actual que esté en la reducidísima lista de “no conformes” (ceñida como sabemos a Trinidad y Tobago).
- En un segundo grupo, cabe hacer referencia a aquellos paraísos fiscales que en las listas de la Unión Europea o de la OCDE se hallan en una situación intermedia. Es lo que ocurre en el caso de la Unión Europea con una serie de paraísos fiscales que aparecen mencionados en el Anexo II de países que tienen aún pendientes de cumplimiento compromisos asumidos de aplicar principios de gobernanza fiscal: Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Vírgenes Británicas, Jordania, Mauricio, Nauru, Santa Lucía y Seychelles. Por lo que respecta a la OCDE, algunos de nuestros actuales paraísos fiscales obtienen calificaciones que podríamos calificar de intermedias, como Anguila (“parcialmente conforme”) o como aquellos que acceden a la calificación de “conformes en gran medida” pero solo con carácter provisional: Antigua y Barbuda, Dominica, Líbano, Nauru y Vanuatu.
- Un tercer grupo lo representarían los paraísos fiscales de la lista de nuestro Real Decreto de 1991 que se encuentran ahora en la lista verde de la OCDE (calificación “conforme”), y que por tanto, difícilmente podría mantenerse su calificación como paraísos fiscales: Bahrein, Guernsey, Jersey, Mauricio y Mónaco.
- Y en un cuarto grupo identificable situaríamos a aquellos paraísos fiscales que se encuentran en la lista amarilla de la OCDE (calificación “conformes en gran medida”), que es la misma en la que se encuentra ubicada España, con lo cual tampoco parece que quepa esperar que se estigmatice con una catalogación de paraíso fiscal a países que según las valoraciones de la OCDE se hallan en una situación similar a la nuestra. Estos países o territorios son los siguientes: Bermudas, Brunei, Gibraltar, Granada, Islas Caimán, Islas Cook, Islas Turk y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Macao, Monserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Seychelles. Si bien en el caso de Islas Caimán, Islas Cook, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía y Seychelles, aunque logren esta calificación positiva por parte de la OCDE,

figuran en el Anexo II del documento del ECOFIN, lo cual podría representar un obstáculo para el abandono de la calificación de paraíso fiscal.

En el extremo opuesto a los paraísos fiscales que previsiblemente dejarían de serlo bajos estos estándares, hay países que en la actualidad tienen suscrito un Convenio de doble imposición con España (con cláusula de intercambio de información), con lo cual no podrían calificarse bajo ningún concepto como paraísos fiscales atendiendo a la normativa vigente y que paradójicamente sí se encuentran incluidos en las listas negras que han quedado expuestas, lo cual podría servir como indicio de que existen posibilidades o, al menos, no es descabellado pensar que en un futuro próximo pasen a tener dicha calificación a pesar de la existencia del Convenio¹¹. Es el caso de Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Trinidad y Tobago, que son países no cooperadores a efectos fiscales para la Unión Europea. A ellos hay que unir otro grupo relativamente amplio de países con Convenio con España y que tienen aún compromisos pendientes que les llevan a estar recogidos en el Anexo II del documento del ECOFIN: Albania, Armenia, Australia, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Macedonia, Marruecos, Serbia, Suiza, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Existen en definitiva numerosas variantes que hacen difícil predecir cuál será, llegado el momento, el contenido de la lista actualizada de paraísos fiscales a efectos de la legislación española. Esperamos, eso sí, que el retraso acumulado en su elaboración llegue a su fin lo antes posible.

Bibliografía

- CALDERÓN CARRERO, J. M. (2018): "El International (Tax) Compliance Assurance Programme (ICAP) desarrollado por la OCDE. ¿Hacia nuevos modelos multilaterales y cooperativos de control fiscal de grandes contribuyentes?", *Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación*, n.º 423, págs. 5-32.
- CUBERO TRUYO, A., y TORIBIO BERNÁRDEZ, L. (2018): *Manual Básico de Fiscalidad Internacional*, Cizur Menor, Aranzadi Thomson Reuters.
- MARTÍN-ABRIL CALVO, D. (2018): "Revelación de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva. Una nueva directiva que afecta a los asesores fiscales, a otros intermediarios y a los propios contribuyentes", *Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación*, n.º 427, págs. 69-110.
- VELASCO FABRA, G. J., y CHICO DE LA CÁMARA, P. (2016): "Hacia un final más cercano de los paraísos fiscales. ¿Realidad o solo una ilusión?", *Revista de fiscalidad internacional y negocios transnacionales*, n.º 1, págs. 13-16.

¹¹ En el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que iba a tramitarse antes de la disolución del Congreso y del Senado, se hacía una referencia a semejante hipótesis: "Respecto de aquellos países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, de conformidad con lo establecido en esta disposición, con lo que el Reino de España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición que se encuentre vigente, la normativa tributaria relacionada con los paraísos fiscales resultará también de aplicación, en la medida en que no sea contraria a las disposiciones del citado convenio."

Algunas propuestas de mejora de los derechos de los obligados tributarios

JOSÉ MARÍA TOVILLAS MORÁN

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad de Barcelona

1. Finalidad de la aplicación de los tributos. 2. Régimen de las obligaciones accesorias a la obligación principal. 2.1. Modificación de la regulación de los intereses de demora. 2.2. Modificación de la automaticidad del recargo por presentación extemporánea de autoliquidaciones. 3. Procedimientos de aplicación de los tributos. 3.1. Minoración del número de los supuestos en los que la falta de resolución expresa en los procedimientos tributarios se convierte en silencio negativo. 3.2. Mayores garantías en el uso de las notificaciones electrónicas. 3.3. Garantía de acceso al expediente administrativo completo. 3.4. Garantía de solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. 4. Mejoras en el procedimiento sancionador. 4.1. Notificación de los cambios en la propuesta sancionadora. 4.2. Mejora de los plazos de caducidad para el inicio del procedimiento sancionador. 5. Modificación del procedimiento de revocación.

RESUMEN. El presente trabajo propone una serie de medidas legales concretas a introducir en una posible revisión de la Ley General Tributaria para reforzar los derechos y garantías de los obligados tributarios con el objetivo final de reducir la conflictividad tributaria y reforzar el Estado de Derecho.

Los cambios propuestos afectan a muy diversos aspectos del ordenamiento jurídico-tributario. Cuestiones tales como la modificación del régimen jurídico aplicable a los intereses de demora con la finalidad de evitar la *reformatio in peius* y de los recargos por presentación extemporánea de declaraciones o autoliquidaciones para impedir su exigencia cuando haya caso fortuito o fuerza mayor se combinan con la necesidad de incrementar el número de procedimientos iniciado por el obligado tributario dotados de silencio positivo transcurridos seis meses desde la solicitud o el aseguramiento del acceso al expediente administrativo completo por parte del interesado. También se incluyen propuestas en relación con las notificaciones electrónicas obligatorias o en los procedimientos sancionadores.

Finalmente, se incluyen modificaciones legislativas en el procedimiento especial de revocación admitiéndolo en todos los supuestos en los que la seguridad jurídica del operador ha quedado vulnerada por la declaración de nulidad legislativa por inconstitucionalidad o por vulneración del Derecho de la Unión Europea.

1. FINALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

El Derecho Tributario formal o Derecho Tributario procedimental es una de las especialidades más desarrolladas en el ordenamiento jurídico-tributario vigente a día de hoy en España. A efectos de probar tal afirmación basta recordar la extensión del Título III de la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de los diferentes reglamentos de desarrollo de la norma legal. La razón para constatar la transcendencia de la regulación de los procedimientos tributarios en el Derecho Tributario actual es obvia: el legislador ha de dotar de instrumentos jurídicos ágiles y eficaces para que la regulación del Derecho Tributario material se haga efectiva y ello

conlleva la atribución de derechos y potestades a los órganos de la Administración tributaria y obligaciones y deberes a los contribuyentes.

Como es sabido, la loable finalidad de hacer efectivos los principios de igualdad y generalidad esenciales en el sistema tributario español (art. 31.1 CE) ha inspirado al legislador a dotar a los órganos de la Administración tributaria de numerosos privilegios y potestades destinados a asegurar el cobro de los tributos, a hacer efectiva la voluntad popular reflejada en el Derecho Tributario material vía el principio de legalidad (art. 31.3 CE).

Sin embargo, la evolución legislativa ha conducido a una regulación actual compuesta de numerosos procedimientos administrativos fundamentados en la autotutela declarativa y ejecutiva de la Administración en los que, además, la intervención de los particulares es esencial y extensa a través de obligaciones jurídicas materiales y formales que conllevan elevadas sanciones pecuniaras en caso de incumplimiento. El resultado, por todos conocido, no ha dado lugar a la situación ideal puesto que ha generado un elevado nivel de conflictividad tributaria e insatisfacción en los diversos agentes que participan en el microcosmos tributario.

Se ha de considerar, además, que la situación descrita ha quedado agravada a raíz de la aprobación de la Ley 34/2015, de 23 de septiembre, de reforma de la Ley General Tributaria, que ha optado por el refuerzo de los privilegios y potestades administrativos a costa de la minoración de los correspondientes derechos de los contribuyentes.

Tal situación nos ha impulsado a proponer una serie de medidas legales concretas a introducir en una posible revisión de la Ley General Tributaria para reforzar los derechos y garantías de los sujetos pasivos ante las actuaciones de la Administración con el objetivo final de reducir la conflictividad tributaria y reforzar el Estado de Derecho.

2. RÉGIMEN DE LAS OBLIGACIONES ACCESORIAS A LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL

La regulación actual de las obligaciones accesorias consistentes en la obligación de pago de intereses de demora (art.26 LGT) y del recargo por presentación de autoliquidación o de declaración extemporánea (art.27 LGT) adolece de algunos defectos que merecen ser corregidos en defensa de los intereses de los obligados tributarios.

2.1. Modificación de la regulación de los intereses de demora

La voluntad del legislador de dotar a esta figura de un carácter objetivo y automático genera resultados injustos para la posición del contribuyente que merecen ser modificados¹.

1. En el número 4 del artículo 26 se prevé la interrupción del devengo de intereses de demora desde el momento en el que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma los plazos legalmente previstos para resolver hasta que se dicte la resolución o se in-

¹ Artículo 26.1. segundo párrafo LGT: "La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado."

terponga recurso contra la resolución presunta. El período en el que no se computarán los intereses será el que transcurra desde el día en que se produjere el incumplimiento de los plazos hasta el día en que se dictare la resolución que corresponda o se interpusiera recurso contra la liquidación presunta. A continuación, en este mismo número se ha previsto que “entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar las resoluciones de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido”.

Aunque uno de los supuestos más frecuentes de interrupción del devengo de intereses de demora lo constituye el transcurso del plazo de doce meses en sede de reclamación económico-administrativa o en recurso económico-administrativo de alzada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 240 LGT² o de seis meses en el caso de procedimiento abreviado (art. 247.1 LGT), existe la postura en los órganos de gestión al ejecutar las resoluciones económico-administrativas de calcular los intereses de demora sin interrumpir el cómputo de los mismos una vez transcurrido el plazo máximo de resolución en los supuestos en los que no se haya acordado la suspensión del acto recurrido. La adopción de este criterio por parte de la AEAT obliga al contribuyente a acudir a un recurso de ejecución para obtener la satisfacción de su derecho.

La solución más sencilla para evitar esta ejecución incorrecta de las resoluciones consiste en modificar la redacción legal en el siguiente sentido:

“Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar las resoluciones de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos se haya acordado o no la suspensión del acto recurrido.”

- El artículo 26.5 LGT prevé que, en los casos en que deba dictarse una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se exigirán intereses de demora sobre el importe de la nueva liquidación. La fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y la fecha final será el momento en el que se dicte la nueva liquidación sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución dictada.

Esta regulación del final del plazo genera no pocos problemas de aplicación práctica generándose el riesgo de la *reformatio in peius* dado el tiempo transcurrido entre el final del plazo voluntario de pago y el de emisión de la liquidación ajustada al ordenamiento jurídico.

En el supuesto de que la anulación de la liquidación se explique por motivos formales se ordena la retroacción de las actuaciones al momento en el que se produjo el defecto formal y el procedimiento se completará hasta la emisión de la nueva liquidación dentro del plazo previs-

² Criterio mantenido en los Fundamentos Jurídicos 4.º de las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2009 (recurso 1270/2006), de 10 de julio de 2009 (recurso 2570/2006) y de 3 de noviembre de 2009 (recurso 5590/2005).

to para el procedimiento de comprobación limitada o comprobación de valores (art. 239.3 LGT) y como mínimo seis meses en el caso del procedimiento de inspección (art. 150.7 LGT). La regulación no incluye una previsión sobre el plazo del que dispone el órgano de gestión para ordenar la retroacción de las actuaciones. Si consideramos que la anulación de la liquidación tiene su origen en una vulneración de las reglas procedimentales por parte de los órganos de la Administración y que las actuaciones seguidas han violentado los derechos y garantías de los ciudadanos que han tenido la carga de impugnar la liquidación inicial, la solución normativa a adoptar no ha de ser favorable a los intereses de la AEAT. Las propuestas pueden ir desde la eliminación de los intereses de demora en la liquidación correctora, en el establecimiento del límite de devengo de los seis meses de duración máxima del procedimiento de comprobación limitada o del plazo original de 18 o 27 meses en el procedimiento de inspección o del momento en el que se emitió la liquidación originaria.

Otra línea de reforma consistiría en establecer un plazo máximo de caducidad para el inicio de la retroacción de las actuaciones inicialmente viciadas.

Cuando la anulación total o parcial de la resolución económico-administrativa se base en criterios materiales, el plazo para la notificación de la liquidación correcta con devengo de intereses de demora adicional es de un mes desde que la resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para la ejecución (art. 239.3 cuarto párrafo LGT). La efectividad del límite máximo de un mes para la ejecución de la resolución económico-administrativa exige conocer un dato que no es sencillo de controlar por el administrado como es la fecha de entrada de la resolución en el registro del órgano competente para la ejecución por lo que habría de establecerse un plazo de caducidad para la llegada del expediente al órgano gestor capacitado para la emisión de la liquidación correcta.

2.2. Modificación de la automaticidad del recargo por presentación extemporánea de autoliquidaciones

El artículo 27 LGT regula una de las figuras más útiles del sistema de gestión de las obligaciones tributarias como es el sistema de recargo por presentación extemporánea de autoliquidaciones tributarias sin requerimiento previo por parte de los órganos de la Administración. Este régimen se basa en la ausencia de sanciones, la falta de devengo de intereses de demora si el retraso en la presentación de la autoliquidación o declaración complementarias es de hasta doce meses y la exigencia de unos recargos relativamente económicos y crecientes en función del tiempo de retraso.

Sin embargo, este régimen jurídico se basa en el automatismo de la exigencia de los recargos sin analizar la existencia del elemento de culpabilidad en la conducta del obligado tributario lo cual ha sido admitido por el Tribunal Constitucional³. Así, la regulación no prevé ninguna disposición

³ En las SSTC 164/1995, de 13 de noviembre, 198/1995, de 21 de diciembre, 44/1996, de 14 de marzo, y 141/1996, de 16 de septiembre, puede leerse que “puesto que dicho recargo no constituye una manifestación del *ius puniendi* del Estado, es decir, no es una sanción en sentido propio, no les son aplicables, conforme a nuestra jurisprudencia (por todas, STC 239/1988), las garantías que para el ejercicio de la potestad sancionadora establecen los artículos 25.1 y 24.2 CE”.

especial relativa a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que pueden influir en la extemporaneidad.

La inexistencia de unas correcciones legales al automatismo del devengo de los recargos puede llevar a situaciones contrarias a la equidad.

Ante esta problemática han aparecido Resoluciones del TEAC⁴ que han integrado esta laguna normativa acudiendo al Derecho Común siguiendo el sistema de fuentes previsto en el artículo 7.2 LGT. En el seno del Código Civil se encuentra la regla contenida en el artículo 1.105 que dispone que nadie responderá de aquellos supuestos que no hubieran podido preverse (caso fortuito) o que, previstos, fueran inevitables (fuerza mayor). Mediante este razonamiento jurídico (existencia de caso fortuito o fuerza mayor) se justifica la inexistencia del cumplimiento en plazo de la obligación tributaria y la inexigibilidad del recargo previsto en el artículo 27 LGT.

En el ámbito de una reforma de la LGT, la redacción destinada a incluir la ausencia de caso fortuito o fuerza mayor para el devengo de los recargos podría hacerse en el artículo 27.1 LGT de la siguiente forma:

“1. Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o liquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria en caso de ausencia de caso fortuito o fuerza mayor.”

3. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS

La heterogeneidad y la transcendencia de los procedimientos de aplicación de los tributos conduce a la aparición de numerosas oportunidades para mejorar las garantías de los obligados tributarios. A continuación, se van a citar algunas propuestas en la materia.

3.1. Minoración del número de los supuestos en los que la falta de resolución expresa en los procedimientos tributarios se convierte en silencio negativo

En el artículo 104.3 LGT se establece como regla residual la de que, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, en ausencia de normativa específica, se entenderán estimadas las solicitudes formuladas. Sin embargo, en la actualidad, en la Disposición adicional primera del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que aprueba el Reglamento general de gestión se enumeran expresamente 90 procedimientos en los que la falta de resolución expresa en el plazo de seis meses se considerará como desestimación de la solicitud presentada por el obligado tributario.

Sólo en un caso (calificación como entidades o establecimientos de carácter social a efectos de la exención en el IVA) se prevén efectos positivos a la falta de resolución expresa del procedimiento.

⁴ Resoluciones del TEAC 4545/2010, de 14 de marzo de 2013, TEAC 4900/2010, de 18 de abril de 2013, y TEAC 02442/2012, de 17 de julio de 2014.

Se enumera, incluso, algún supuesto que está derogado en la actualidad como prever el silencio negativo en el caso de solicitud de aplazamiento de pago por un plazo máximo de doce meses en el caso de liquidación *mortis causa* del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones prevista en el artículo 82 del Real Decreto 1629/1991, de 18 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Al tratarse de un tributo cedido son las Comunidades Autónomas las que regulan la gestión del gravamen y en el caso de la obligación real de contribuir el único sistema válido de gestión del tributo en la actualidad es el de autoliquidación no admitiéndose ya la posibilidad de declaración a cargo del contribuyente y liquidación administrativa posterior.

Consideramos que la aplicación del principio de buena administración acompañado por los medios tecnológicos y la obligación de relación con la AEAT por vía telemática de un número muy elevado de contribuyentes conlleva la exigencia para los órganos de gestión de una revisión de los supuestos actualmente existentes de silencio negativo con la finalidad de que la regla general sea efectiva y el transcurso del plazo de los seis meses conlleve la concesión de la solicitud presentada por el obligado tributario.

3.2. Mayores garantías en el uso de las notificaciones electrónicas

Actualmente, son muy numerosos los obligados tributarios que necesariamente han de relacionarse con las Administraciones tributarias por vía telemática tanto para el envío de declaraciones, autoliquidaciones o recursos como para la recepción de comunicaciones provenientes de los órganos administrativos.

Consideramos que el sistema de notificaciones electrónicas tendría que ser una opción de los administrados y no una obligación legal. Sin embargo, aun admitiendo la necesidad y conveniencia de la notificación electrónica obligatoria en aras de la mejora de la eficacia administrativa, se pueden proyectar mejoras en la seguridad jurídica del contribuyente.

Así, podría regularse esta cuestión permitiendo que el obligado tributario predeterminara los días del mes en los que quiere recibir las notificaciones electrónicas y tal opción fuera vinculante para la Administración. Se fijaría un mínimo de tres días al mes de recepción de comunicaciones telemáticas al existir un plazo de diez días para la apertura de la notificación. En el supuesto de que el interesado no comunicase cuáles son estos tres días al mes, estos días serían el 5, el 15 y el 25 de cada mes⁵.

3.3. Garantía del acceso al expediente administrativo completo

El principio constitucional de prohibición de la indefensión (art. 24.1 CE) se manifiesta a nivel de la aplicación de los tributos en la efectividad del derecho de los obligados tributarios a disponer

⁵ En el improbable caso de que la capacidad tecnológica de la AEAT no pudiera centralizar todas las notificaciones en tres días al mes, se podría establecer que las notificaciones para Sociedades Anónimas fueran el día 4, 14 y 24 de cada mes, para Sociedades Limitadas los 5, 15 y 25 de cada mes y para el resto de personas o entidades los 6, 16 y 26 de cada mes.

del expediente administrativo completo a efectos de preparar alegaciones o recursos y reclamaciones⁶.

La realidad demuestra que, ante la apertura del trámite de vista del expediente por un plazo de quince días hábiles, el sujeto pasivo se encuentra en demasiadas ocasiones con la dificultad de acceder al mismo, en especial, en el ámbito de Administraciones tributarias no estatales ya que muchas oficinas gestoras aseguran que no lo poseen.

En la actualidad, no existe en el ordenamiento jurídico una solución para esta problemática. La propuesta que cabe plantear es la de crear la figura de la suspensión del plazo de presentación de alegaciones mientras no se facilite el expediente al interesado previa solicitud por escrito del mismo por parte del obligado tributario o de su representante dentro del plazo de vista del expediente. Esta suspensión del plazo de presentación de alegaciones se alargaría hasta el momento en el que se facilitase el expediente administrativo al interesado y no computaría como dilación no imputable a la Administración ni a efectos de devengo de intereses de demora.

3.4. Garantía de solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias

En la actualidad, el artículo 65.2 LGT prevé expresamente que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas deudas tributarias de las más habituales en la vida jurídica no serán admitidas⁷. Se ha previsto, incluso, la inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento cuando no se acompañe la autoliquidación de la que no disponga la Administración⁸. Ello significa que, a efectos jurídicos, se considera que no han existido, que jamás se han presentado, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento.

Una norma legal de este tipo constituye, a nuestro parecer, una vulneración del derecho constitucional de petición⁹ entendido como la facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención¹⁰. El carácter residual del derecho de petición se manifiesta en el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2001,

⁶ Artículo 34 LGT:

“1. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

(...) l) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

(...) s) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los términos previstos en esta Ley.”

⁷ Como las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del ingreso de retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades así como de los impuestos repercutidos si no se hubiera recibido el pago de la cuota del mismo.

⁸ Artículo 46.6 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación.

⁹ Artículo 29.1 CE: “Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.”

¹⁰ ARANDA ÁLVAREZ, E.: “Sinopsis artículo 29”, recurso electrónico, www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp, consultado el 13 de marzo de 2019.

de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición¹¹ pero, justamente, la ausencia de admisión de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento conlleva la inexistencia de procedimiento válido para canalizar la reclamación de una actuación de la Administración tributaria destinada a obtener el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda tributaria. La normativa vigente conlleva la imposibilidad de inicio y desarrollo de un procedimiento en interés del administrado.

Consideramos que la solución más respetuosa con el respeto por el derecho fundamental de petición y con la obligación de todos de contribuir al sostenimiento del gasto público mediante un sistema tributario justo basado en los principios de capacidad económica y progresividad es la de eliminar la figura de la inadmisión en sede de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. El contribuyente debe tener derecho a solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de cualquier deuda tributaria y que sea analizada por los órganos competentes. Correlativo a este derecho del particular, es la potestad administrativa de denegar el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

4. MEJORAS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

4.1. Notificación de los cambios en la propuesta sancionadora

El artículo 24 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario prevé la posibilidad de que el órgano competente para imponer la sanción rectifique la propuesta de resolución preparada por el órgano instructor. Además, existe un catálogo de supuestos en los que resulta obligatorio comunicar la propuesta de resolución rectificadora al presunto infractor¹² pero en el resto de casos de rectificación de la propuesta sancionadora no será obligatoria la previa comunicación de esta alteración al interesado¹³.

Cualquier modificación de la propuesta sancionadora afecta a los intereses legítimos del obligado tributario como el conocimiento de la cuantía de la sanción que se le va a imponer y, como consecuencia de ello, debe reformarse esta disposición para ofrecer al presunto responsable la facultad de efectuar alegaciones a la nueva propuesta en todos los supuestos.

4.2. Mejora de los plazos de caducidad para el inicio del procedimiento sancionador

A efectos de inicio del procedimiento sancionador el artículo 209.2 LGT establece un plazo de caducidad de tres meses desde la notificación de la resolución o de la liquidación derivada de un procedimiento de comprobación o de inspección o de declaración o para las sanciones no pecu-

¹¹ Artículo 3.1: "(...) No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley."

¹² Cuando se consideren sancionables conductas que en el procedimiento sancionador se hubiesen considerado como no sancionables.

Cuando se modifique la tipificación de la conducta sancionable.

Cuando se cambie la calificación de una infracción de leve a grave o muy grave, o de grave a muy grave.

¹³ Por ejemplo, cuando se introduzca un incremento de la infracción por el empleo de un agravante no previsto inicialmente.

niarias. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que los órganos de la AEAT han debido intervenir de forma más intensa para regularizar la situación del contribuyente a través de los procedimientos de aplicación regulados en la LGT dando lugar a una resolución o liquidación el plazo para iniciar el procedimiento sancionador es de tres meses.

Esta situación contrasta con la que se produce cuando el propio obligado tributario regulariza su situación fiscal tras un requerimiento de la Administración. Cuando se da esta hipótesis el plazo de caducidad del derecho a iniciar el procedimiento sancionador pasa de tres meses a los cuatro años del plazo general de prescripción (art. 189.2 LGT). La previsión de un mayor plazo en el caso de la reacción del obligado tras el requerimiento no está justificada ya que la actuación administrativa ha sido menos intensa que la que se ha desarrollado en un procedimiento de aplicación de los tributos beneficiado por un plazo de caducidad de tres meses.

Nuestra postura se decanta por el establecimiento de un único plazo de caducidad de la facultad de la Administración de iniciar el procedimiento sancionador a los tres meses desde la notificación de la resolución o de la liquidación o de la recepción de la autoliquidación derivada del requerimiento administrativo.

5. MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN

La intangibilidad de las decisiones administrativas que han adquirido firmeza se fundamenta en la defensa del principio de seguridad jurídica. Sin embargo, este mismo principio jurídico fundamental en un Estado de Derecho también resulta conculcado cuando una ley emanada de las Cortes Generales es declarada contraria a la Constitución o a la normativa de la Unión Europea. La legítima confianza que ofrece al operador jurídico el contenido de una norma emanada del poder legislativo resulta traicionada cuando tiempo después de haber sido promulgada y comienza a producir efectos es expulsada del ordenamiento jurídico.

Dadas estas premisas, se habría de configurar el procedimiento de revocación como una potestad del obligado tributario de forma que tenga derecho a que el órgano de aplicación del tributo analice la solicitud planteada y declare, en su caso, la revocación del acto administrativo o la autoliquidación en supuestos en los que el ordenamiento jurídico ha sido modificado de una forma traumática o no legislativa. Se trataría de supuestos en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de una Ley por parte del Tribunal Constitucional o de la nulidad por no ser acorde con el ordenamiento de la Unión Europea ya sea originario o derivado.

Se tendría que modificar el plazo de ejercicio de la revocación de forma que el cómputo del plazo de prescripción no se iniciase en el momento de presentar la autoliquidación correspondiente o es notificada la liquidación afectada por la nulidad sobrevenida. El *dies a quo* de inicio del cómputo de la prescripción habría de situarse en el momento en el que se publican en el Boletín Oficial del Estado las sentencias que declaran la nulidad de las normas legales o la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En caso de desestimación de la solicitud nacería el derecho del obligado tributario a presentar reclamación económico-administrativa en relación con la no revocación del acto administrativo o de la autoliquidación.

La resolución de controversias en materia tributaria en España: la posible utilización de la conciliación en la vía económico-administrativa y jurisdiccional

PAULA VICENTE-ARCHE COLOMA

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Miguel Hernández de Elche

I. Algunas cuestiones sobre la conflictividad en materia tributaria en España. La necesidad de implementar medidas para su resolución. II. El artículo 77 de la LJCA como punto de partida en la aplicación de la conciliación judicial en vía contencioso-administrativa en España. III. La posible implementación de acuerdos conciliatorios en el seno de las reclamaciones económico-administrativas.

RESUMEN. Teniendo en cuenta los vigentes datos sobre litigiosidad en materia tributaria en España, la mayoría de la doctrina coincide en apuntar la conveniencia de implementar diferentes métodos de resolución de conflictos en el ámbito tributario; métodos que pueden operar, bien con carácter previo a su nacimiento o bien una vez se han originado y es necesaria su resolución.

En este segundo ámbito, es decir, una vez surgida la controversia y presentado, en su caso, el correspondiente recurso o reclamación procedente es donde se desenvolvería la figura objeto de estudio, la *conciliación* aplicable en sede de recursos en materia tributaria. El presente trabajo se dedica, de esta manera, a profundizar en la técnica de la conciliación judicial en vía contencioso-administrativa, examinando su régimen jurídico y las posibles causas que han imposibilitado su aplicación práctica para, en su caso, plantear alguna propuesta viable que permita reactivarla en el Ordenamiento tributario español. Seguidamente, y en función de las conclusiones alcanzadas al efecto, planteamos su posible introducción en la vía económico-administrativa.

I. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA EN ESPAÑA. LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA SU RESOLUCIÓN

Desde hace décadas se viene hablando de los problemas que acarrea la alta litigiosidad producida en materia tributaria en España, habiéndose efectuado diferentes y muy variadas propuestas para su reducción en nuestro Ordenamiento jurídico.

Los datos de litigiosidad en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas han mejorado en los últimos años, dado que su punto álgido se produjo en 2012 con un número total de reclamaciones interpuestas de 223.417; cifra que ha ido reduciéndose hasta alcanzar la cuantía de 194.279 reclamaciones económico-administrativas presentadas en el año 2017¹. A ello hay que sumar que, de manera inversa a lo indicado, el número de reclamaciones resueltas por los Tribunales Económico-Administrativos se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años, ya que si en 2012 se resolvieron un total de 190.374 reclamaciones, en 2017 dicha cifra ha ascendido a 209.617.

¹ El dato se ha extraído de la última memoria de los Tribunales Económico-Administrativos publicada en la fecha en que se redacta este trabajo, que se corresponde con el año 2017. Disponible en <http://www.hacienda.gob.es/es-ES/GobiernoAbierto/Transparencia/Paginas/Impuestos%20TEAC.aspx>

En la vía contencioso-administrativa también se ha producido una relativa reducción en el número de recursos presentados, aunque en este caso también se ha reducido el número de sentencias emitidas. Así, si en 2012 se presentaron un total de 226.025 recursos y se resolvieron 282.937 asuntos, en 2017 han entrado 195.908 recursos contencioso-administrativos en la jurisdicción contencioso-administrativa, habiéndose resuelto un total de 205.396 casos en dicho período².

Aún reconociendo una cierta mejoría en algunos de los datos expuestos, creemos que las cifras de litigios planteados entre la Administración y los obligados tributarios y, sobre todo, el tiempo que se tarda en su resolución justifican el seguir proponiendo la implementación de diferentes medidas que puedan reducir estos altos índices de litigiosidad existentes en materia tributaria en nuestro país.

De entre ellas, y sobre todo con ocasión de la aprobación de la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) se abrieron paso con fuerza planteamientos que partían de implementar técnicas convencionales o transaccionales en el seno de los procedimientos tributarios, así como en sede de recursos y reclamaciones en materia tributaria. Dichas medidas, en una primera aproximación, podría decirse que se centran en, o bien prevenir el conflicto antes de que surja, o bien resolverlo una vez que el mismo se ha originado.

No obstante, nuestro legislador ha sido muy tímido a la hora de introducir este tipo de mecanismos transaccionales para solucionar las controversias en materia tributaria, habiendo implantado por lo general tan sólo algunas medidas con carácter *preventivo* del conflicto, y sólo en determinados procedimientos –como es el caso de las actas con acuerdo previstas en el art. 155 de la LGT, o los acuerdos previos de valoración previstos en el art. 91 del mismo cuerpo legal–, pero no en lo que se refiere a medidas para solucionarlo una vez surgida la controversia y, sobre todo, una vez presentado el recurso o reclamación procedente.

En este sentido, hay que recordar que no se ha llegado a implantar el arbitraje en materia tributaria como vía alternativa al recurso, pese a que desde el año 2001 y desde diferentes sectores doctrinales, profesionales o empresariales, se han venido planteando propuestas muy variadas e interesantes para su implementación en nuestro ordenamiento tributario³.

² Memoria anual de 2018 (correspondiente al ejercicio 2017) del Consejo General del Poder Judicial. Disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Memorias/>.

³ Con ocasión de la aprobación de la LGT se elaboraron dos Informes por parte de dos Comisiones de expertos, fechados en 2001 y 2003, en los cuales se efectuaban y analizaban diferentes propuestas de modificación de dicho cuerpo normativo. Vid. en este sentido, VVAA: *Informe de la Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria*, Ed. Ministerio de Hacienda, Madrid, 2001; así como VVAA: *Informe de la Comisión para el estudio del Borrador de Anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria*, Ministerio de Hacienda, 2003, disponible en http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Libros_blanco/AnteproyectoLGT.pdf.

En esos mismos años 2001 y 2003, la Asociación Española de Asesores Fiscales (en adelante, AEDAF) analizó la triple propuesta efectuada en el primer Informe, concretando alguna de ellas. Vid. AEDAF: “Conclusiones de la Asociación Española de Asesores Fiscales sobre el Informe de la Comisión para el estudio y propuestas de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria”, *TT*, n.º 53, 2001, así como AEDAF: “Informe de la Asociación Española de Asesores Fiscales al Anteproyecto de Ley General Tributaria”, *TT*, n.º 60, 2003, págs. 126 a 128.

Por su parte, la doctrina ha venido planteando diferentes e interesantes propuestas de implementación del arbitraje en materia tributaria, entre las cuales cabría citar las mantenidas por GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M.ª L: “El arbitraje en

Incluso, podría decirse que nuestro legislador ha rechazado de manera expresa la aplicación del arbitraje en materia tributaria, al excluir del ámbito de aplicación del arbitraje institucional, en la última reforma de la LGT producida en 2015, a las controversias que tuviesen su origen en cuestiones relativas a la aplicación del sistema tributario o aduanero y las relativas a procedimientos cuya gestión estuviese encomendada a la Administración Tributaria⁴.

Así las cosas, y ante esta falta de implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito tributario, nos proponemos en el presente trabajo ahondar en alguna medida que se encuentra ya instaurada pero que, por diferentes motivos, no ha llegado a aplicarse en la práctica, así como, en función de las conclusiones alcanzadas al efecto, plantear su posible traslado a otras vías de recurso.

Nos referimos a que con ocasión de la aprobación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), se introdujo el instituto de la conciliación judicial en vía contencioso-administrativa. Y aunque, como veremos a continuación, en la práctica casi no se ha llegado a aplicar, creemos que tiene un potencial importante como método de resolución de controversias entre la Administración y los obligados tributarios.

Profundizaremos en la técnica de la conciliación judicial en vía contencioso-administrativa, examinando su régimen jurídico básico y las posibles causas que han imposibilitado su aplicación práctica para, en su caso, plantear alguna propuesta viable para reactivarla en el Ordenamiento tributario español. Seguidamente, y en función de las conclusiones alcanzadas al efecto, plantearemos la posibilidad de implementar esa misma técnica en la vía económico-administrativa.

II. EL ARTÍCULO 77 DE LA LJCA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA

Aunque se trata de una institución implantada en nuestro ordenamiento desde hace casi dos décadas, la conciliación judicial en materia contencioso-administrativa ha sido escasamente

el Derecho tributario”, *RCEF*, n.º 167, febrero 1997; CRUZ PADIAL, I.: “¿Es posible el arbitraje tributario?”, *Impuestos*, n.º 11, 1999; *Id.* “El arbitraje tributario: una opción de futuro en la terminación convencional de procedimientos”, *Ca T*, n.º 310, abril 1999; CALVO ORTEGA, R.: “Litigiosidad fiscal y arbitraje tributario”, *Impuestos*, n.º 15-16, agosto 2001; *Id.* “En defensa del arbitraje tributario”, *CT*, n.º 100, 2001; CRUZ PADIAL, Ignacio, y GARCÍA CALVENTE, Y.: “Arbitraje tributario: su posible viabilidad”, *QF*, n.º 8, abril 2002; VICENTE-ARCHE COLOMA, P.: *El arbitraje en el ordenamiento tributario español: una propuesta*, Ed. Marcial Pons, Madrid Barcelona, 2005, o más recientemente, la planteada por la FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD, titulado *Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español, con especial referencia al arbitraje*, Ed. Fundación Impuestos y competitividad-e praxis, Madrid, 2015, así como GIL CRUZ, E. M.^a: “Viabilidad del arbitraje tributario”, *QF* n.º 1-2, enero 2016.

⁴ Específicamente, la DA 1.ª de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT determina que lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, no resultará de aplicación a las controversias que tuviesen su origen en cuestiones relativas a la aplicación del sistema tributario o aduanero y las relativas a procedimientos cuya gestión estuviese encomendada a la Administración Tributaria.

aplicada en la práctica, desconociéndose por ello mismo su gran potencial como instrumento para reducir la pendencia en los Tribunales Contencioso-Administrativos⁵.

Comenzando por el contenido del precepto legal, el artículo 77 de la LJCA prevé, en su apartado 1, que “en los procedimientos en primera o única instancia, *el Juez o Tribunal*, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, *podrá someter a la consideración de las partes* el reconocimiento de hechos o documentos, así como *la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia*, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos”.

De esta manera, puede comprobarse que, bajo determinadas condiciones, las partes pueden alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, siempre que el litigio verse sobre materias susceptibles de transacción y, en concreto, cuando trate sobre estimación de cantidad.

Varias cuestiones que cabría comentar surgen de inmediato y, aunque el estrecho marco del presente trabajo no nos permite ahondar en muchas de ellas⁶, la primera que cabría indicar sería la relativa a su carácter voluntario u obligatorio.

De la dicción literal del precepto transcrito se deduce que nuestro legislador ha previsto un mecanismo de solución de controversias de carácter potestativo, al indicar que el Juez o Tribunal podrá, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, someter a la consideración de las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, una vez se hayan formulado la demanda y la contestación a la misma. Se trata, por tanto, de una conciliación intraprocesal –o intrajudicial–, ya que sólo puede plantearse una vez iniciado el proceso⁷; en concreto, una vez presentada la demanda y la contestación a la misma, es decir, una vez se haya determinado el objeto del proceso. Y únicamente en primera o única instancia, no estando prevista su aplicación en vías de recurso posteriores.

Por lo que se refiere a los representantes de la Administración demandada, y de conformidad con el contenido del párrafo segundo del artículo 77.1 LJCA, los mismos necesitarán tener la oportu-

⁵ En relación con esta cuestión, la AEDAF ha planteado que el mecanismo de la conciliación contemplado en el artículo 77 de la LJCA, “cuyo uso no se ha hecho extensivo al ámbito económico-administrativo”, “permitiría al Juez mediar en la conciliación de un litigio cuya controversia no consiguió ser resuelta en fases anteriores”. *Vid.* AEDAF: “Inseguridad jurídica en España: situación actual y propuestas de futuro”, *Paper* n.º 13, diciembre 2018, pág. 35.

⁶ En relación con el alcance y régimen jurídico del artículo 77 LJCA, puede consultarse nuestro anterior trabajo sobre el tema “La conciliación judicial en materia tributaria en España y el principio de seguridad jurídica”, en la obra colectiva *VAA: Seguridad jurídica y Derecho tributario: presente y futuro*, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2019, en prensa.

⁷ Sobre las diferentes clases de transacciones, puede consultarse SAN CRISTÓBAL REALES, S.: *Sistemas complementarios a la jurisdicción para la resolución de conflictos civiles y mercantiles (mediación, conciliación, negociación, transacción y arbitraje)*, La Ley, Madrid, 2013, págs. 73 y ss.

na autorización para llevar a cabo la transacción, *con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.*

En relación con esta cuestión, hay que tener en cuenta, específicamente en cuanto a la transacción, la previsión contemplada en el artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante, LGP), según el cual *no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.* En el mismo sentido se manifiesta el artículo 31 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo anterior, para poder transigir sobre derechos de la Hacienda Pública estatal, será necesario contar con la autorización mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno; y ello tratándose de la Administración del Estado o uno de sus organismos autónomos, ya que en el caso de las Comunidades Autónomas, la autorización le corresponderá al respectivo órgano de gobierno de la misma, mientras que tratándose de Entidades Locales, será el órgano que corresponda según las reglas de competencia establecidas para disponer de la acción o del derecho sobre el que se transige.

La condición relativa a la necesidad de contar con la debida autorización ha llevado a los autores a plantearse que, en la mayor parte de las ocasiones, y dado el tiempo que podrá transcurrir para la obtención de dicha autorización, podrá suceder que el proceso haya finalizado sin haber llegado a obtenerla⁸, pudiendo ser uno de los motivos por los que podría considerarse que no se ha llegado a aplicar el instituto de la conciliación judicial en el ámbito contencioso-administrativo en España.

Por ello, entendemos junto con dichos autores que, llegado el caso de que se implantaran las medidas necesarias para reactivar esta figura en el ordenamiento tributario, sería necesaria una flexibilización en dichos requisitos y procedimiento, ya que parece que las condiciones impuestas son demasiado rígidas para que dicho instituto pueda desplegar sus efectos con plenitud⁹.

Ahora bien, llegados a este punto, una de las cuestiones principales que se plantean en torno al instituto de la conciliación judicial en el ámbito tributario viene constituida por el objeto sobre el que la misma podría recaer, esto es, su ámbito objetivo de aplicación. Recordemos que, según el artículo 77.1 LJCA, las partes pueden alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia siempre que *el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.*

⁸ Así lo manifiesta GONZÁLEZ PÉREZ, J.: *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)*, 7.ª edición, Ed. Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pág. 788. En el mismo sentido, SALA SÁNCHEZ, P.; XIOL RÍOS, J. A., y FERNÁNDEZ MONTALVO, R.: *Derecho procesal administrativo. Comentarios integrales a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, Tomo III, Ed. Bosch, Barcelona, 2013, pág. 519.

⁹ A juicio de ARRANZ DE ANDRÉS, tal flexibilización no debe suponer “renunciar al necesario control, de cara a favorecer una mayor libertad de la Administración para llevar adelante acuerdos transaccionales que permitan una más rápida y efectiva resolución de los conflictos judiciales”. *Vid.* ARRANZ DE ANDRÉS, C.: “Otros modos de terminación del procedimiento”, en VVAA: *Estudios sobre el proceso contencioso-administrativo en materia tributaria*, dirigido por ISAAC MERINO JARA, Ed. Bosch, Barcelona, 2015, pág. 433.

Y en este punto debemos recordar la gran discusión doctrinal producida en nuestro país en las últimas décadas acerca de la posible implantación de las técnicas convencionales en el ámbito tributario, ya que, tanto el principio de indisponibilidad de la obligación tributaria como el principio de legalidad en esta materia se han venido esgrimiendo como los principales obstáculos a la celebración de este tipo de acuerdos conciliatorios.

Así, frente a las posturas tradicionales que mantenían la inaplicabilidad de los métodos convencionales en base al carácter indisponible de la obligación tributaria¹⁰ —al encontrarse aquella sometida a la voluntad de *la Ley* y no a la de las partes que intervienen en ella¹¹—, las posturas se han flexibilizado, mostrándose proclives a interpretar la indisponibilidad de la obligación tributaria en el sentido del crédito tributario *stricto sensu*, es decir, como derecho de contenido económico del cual es acreedora la Hacienda Pública —que nunca podrá ser dispuesto por las partes—, pero dicha indisponibilidad no alcanzaría a la posibilidad de que la voluntad del acreedor y deudor de la relación puedan intervenir en algunos aspectos del mismo.

De esta forma, y tal y como ya manifestó en su día el profesor Sáinz de Bujanda, “los hechos imponibles —en su triple aspecto objetivo, temporal y personal— las bases y los tipos de gravamen serían los definidos en la ley, y sólo su concreción quedaría confiada —dentro del marco que la propia ley habría de señalar en términos rigurosos— a fórmulas administrativas de tipo concordado”¹².

De esta manera, la concreción y cuantificación de la obligación tributaria puede no ser unívoca, sino que puede admitir diversas interpretaciones y soluciones, por lo que se trataría, en definitiva, de introducir las técnicas convencionales en aquéllos ámbitos en los que existe una cierta discrecionalidad por parte de la Administración o elementos que deben ser objeto de calificación o concreción. En palabras de González Pérez, “sería admisible la transacción respecto de relaciones jurídico-administrativas en la medida en que la Administración pública titular goce de un margen de disponibilidad con arreglo al Ordenamiento jurídico”¹³.

Volviendo al tema que nos ocupa, el artículo 77.1 LJCA prevé la posibilidad de aplicar la conciliación judicial *cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad*. Por tanto, se trataría de examinar si la materia tributaria —o qué parte de la misma— puede ser objeto de conciliación en vía judicial; tema éste sumamente relevante, dado que del resultado que obtengamos de dicho planteamiento se podrá

¹⁰ Dicho carácter se recoge en los artículos 17.5, 18 y 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

¹¹ En este sentido, SÁINZ DE BUJANDA consideraba que los poderes y facultades de la Administración han de ponerse en juego para dar efectividad a las normas tributarias sustantivas, “sin que sea posible sustituir los mandatos que esas normas contienen por decisiones unilateralmente adoptadas por los órganos administrativos de gestión tributaria, ni tampoco por acuerdos libremente pactados entre esos órganos y los contribuyentes”. Vid. SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Nacimiento de la obligación tributaria”, *Hacienda y Derecho*, vol. IV, IEP, Madrid, 1966, pág. 20. En el mismo sentido, puede consultarse el mismo autor en “La gran paradoja de la Ley General Tributaria”, *RDFHP*, n.º 54, junio 1964, pág. 290.

¹² SÁINZ DE BUJANDA, F.: “Nacimiento de la obligación...”, *ob. cit.*, pág. 250.

¹³ GONZÁLEZ PÉREZ, J.: *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa...*, *ob. cit.*, pág. 781. El mismo autor ya planteó esta idea en “La transacción en el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, *RAP* n.º 145, enero 1998, págs. 9 y 11.

concluir o no la viabilidad de esta técnica en materia tributaria, siendo quizá ésta una de las causas fundamentales por las que, como hemos adelantado, dicha técnica no se viene aplicando en la práctica.

En este punto, y pese a la alusión expresa en dicho precepto a la estimación de cantidad, coincidimos con Fernández Montalvo cuando afirma que debe excluirse cualquier transacción que ver-se sobre “la determinación plena de la cuantía de la deuda tributaria, dada su indisponibilidad¹⁴. Las exigencias de los principios de indisponibilidad de la obligación tributaria, junto con los de legalidad, igualdad, o capacidad económica eliminan, en principio, cualquier posibilidad de transacción sobre la determinación plena de la deuda tributaria, dada su indisponibilidad.

Por tanto, cabría considerar que “el ámbito específico transaccional es el de apreciación y valoración de los hechos económicos conducentes a la determinación de dicha deuda”¹⁵, pudiendo, de esta manera, darse acuerdos conciliatorios sobre la interpretación de algunos hechos o la calificación jurídica a ellos aplicable.

El propio Consejo de Estado ha venido considerando que, para que se produzca una transacción, deben concurrir los tres siguientes elementos¹⁶, a saber: la existencia de una relación jurídica incierta, litigiosa o susceptible de crear litigio; la intención de eliminar esta incertidumbre entre las partes, sustituyendo el conflicto por una relación cierta y clara; y la voluntad de eliminar esa incertidumbre mediante recíprocas concesiones entre las partes.

De tal modo, y en el ámbito que nos ocupa, en la actualidad se coincide en apuntar que el ámbito transaccionable en materia tributaria podría ser aquél donde exista una incertidumbre o una indeterminación sobre algún elemento de la obligación tributaria. Y en este sentido, aunque es difícil establecer *a priori* un elenco de materias susceptibles de transacción¹⁷ –siendo lo deseable de cara a garantizar la seguridad jurídica en el ordenamiento tributario–, sí que tenemos algunos ejemplos recientes que nos podrían servir, en principio, como guía inicial para delimitar las posibles materias que podrían ser objeto de conciliación judicial en el ámbito tributario.

Y el primer ejemplo lo encontramos en el concreto ámbito de las actas con acuerdo, en cuyo caso el artículo 155.1 LGT admite la celebración de acuerdos entre el obligado tributario y la Administración en los casos en que deba *concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o cuando sea preciso realizar estimaciones, valoracio-*

¹⁴ FERNÁNDEZ MONTALVO, R.: “La jurisdicción contencioso-administrativa ante la revisión de los actos fruto de la transacción entre las partes: alcance de la actuación revisora. Análisis del artículo 76 del proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, en VVAA: *Convención y arbitraje en el Derecho Tributario*, IEF-Marcial Pons, Madrid, 1996, pág. 111. En el mismo sentido, ARRANZ DE ANDRÉS, C.: “Otros modos de terminación del procedimiento...”, *ob. cit.*, pág. 432.

¹⁵ FERNÁNDEZ MONTALVO, R.: “La jurisdicción contencioso-administrativa ante la revisión de...”, *ob. cit.*, pág. 111. En el mismo sentido, HUESCA BOADILLA, R.: “Otros modos de terminación del procedimiento”, VVAA: *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, Aranzadi, Pamplona, 4.ª edición, 2010, pág. 682.

¹⁶ Dictámenes 762/1992, 715/1994 y 1352/1995, entre otros.

¹⁷ Así lo indica GONZÁLEZ PÉREZ, J.: *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa...*, *ob. cit.*, pág. 783.

nes o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta.

Si, de conformidad con el contenido de tal precepto, puede suscribirse un acta con acuerdo para concretar la aplicación de un concepto jurídico indeterminado, cuando sea necesario apreciar hechos para aplicar la norma al caso concreto, o cuando haya que valorar, estimar o medir datos, elementos o características relevantes difíciles de cuantificar de manera cierta, gozando la Administración de un cierto margen de disponibilidad con arreglo al ordenamiento jurídico¹⁸, podríamos preguntarnos el por qué no aplicar ese mismo margen en la adopción de acuerdos en el ámbito de la conciliación judicial.

Se trataría de lo que el profesor Ferreiro Lapatza denomina como *aplicación acordada de la ley*¹⁹, lo que significa, en sus propias palabras, que “toda norma, puede decirse, ofrece un cierto campo de indeterminación y de posibles interpretaciones. El acuerdo podrá aplicarse siempre dentro de este campo de posibles interpretaciones de la ley”²⁰. Se trata “de acuerdos para la aplicación de la ley a hechos concretos”²¹.

Cuando el ámbito de la discrecionalidad administrativa permita que la Administración fije de modo convencional el contenido de una resolución, según Fernández Montalvo, “los conflictos que surjan o la evitación de éstos pueden tener una solución transaccional”²².

Por ello, y siguiendo esta última idea apuntada por el mencionado autor, podríamos plantearnos que, si en el seno de los procedimientos tributarios se permite, en algunas ocasiones y con determinadas condiciones, la intervención de la voluntad de las partes (y, en especial, de la Administración tributaria) para, por ejemplo, suscribir un acta con acuerdo, ¿por qué no pueden llevarse a cabo tales facultades de actuación en el seno de un procedimiento judicial?²³

En otras palabras, si se permiten determinadas actuaciones de fijación de hechos y valores a efectos fiscales en el seno de los procedimientos, ¿por qué no admitirlos plenamente en el seno del proceso judicial? Creemos que nada obsta, al menos en principio, para resolver dicha cuestión en sentido positivo y admitir que, al menos en materias donde se permite ese margen de disponibilidad, pueden llevarse a cabo acuerdos conciliatorios entre la Administración y los par-

¹⁸ GONZÁLEZ PÉREZ, J.: “La transacción en el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, *RAP*, n.º 145, enero 1998, págs. 9 y 11.

¹⁹ FERREIRO LAPATZA, J. J.: “Terminación convencional de los procedimientos inspectores”, en *VVAA: Alternativas convencionales en el Derecho Tributario*, coordinado, por MAGÍN PONT MESTRES, y JOAN FRANCESC PONT CLEMENTE, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003, pág. 325.

²⁰ FERREIRO LAPATZA, J. J.: “Solución convencional de conflictos en el ámbito tributario: una propuesta concreta”, *QF*, n.º 9, 2003, versión digital, pág. 6.

²¹ *Vid. supra*.

²² FERNÁNDEZ MONTALVO, R.: “Artículo 77”, en *VVAA: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa*, coordinado por M. PILAR ESPÍN TEMPLADO, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 501 y 502. Igualmente, SALA SÁNCHEZ, P.; XIOL RÍOS, J. A., y FERNÁNDEZ MONTALVO, R.: *Derecho procesal administrativo. Comentarios integrales a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa...*, *ob. cit.*, pág. 524.

²³ Así lo plantea ARRANZ DE ANDRÉS, C.: “Otros modos de terminación del procedimiento...”, *ob. cit.*, pág. 451.

ticulares en el seno del proceso judicial contencioso-administrativo, siempre de acuerdo con las previsiones que establezca la Ley.

A nuestro juicio, el caso de las actas con acuerdo es un ejemplo claro del posible ámbito de aplicación de la conciliación judicial en materia tributaria, ya que es la propia ley la que configura la posibilidad de que ciertas materias puedan ser concretadas mediante el acuerdo de voluntades entre las partes, esto es, en nuestro caso, la Administración y los obligados tributarios²⁴.

En todo caso, y para que dicha técnica conciliatoria tuviera plena eficacia en la práctica sería necesario, en nuestra opinión, que el legislador aclarara las posibles materias que pudieran ser objeto de conciliación en vía judicial y desarrollara en mayor medida su ámbito objetivo de aplicación²⁵.

Sería deseable que nuestro legislador se propusiera llevar a cabo las reformas necesarias en el artículo 77 LJCA y, además de ello, tomara las decisiones oportunas para desarrollarlo normativamente, eliminando trabas y obstáculos innecesarios. Ello dotaría de la agilidad necesaria a una medida que, como la presente, podría redundar en una mayor rapidez en la resolución de los conflictos en vía judicial, lo que conllevaría una reducción de la pendencia de los juicios y, por ende, de la carga de trabajo de los Tribunales, contribuyendo a garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

III. LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS CONCILIATORIOS EN EL SENO DE LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Una vez examinado el concreto ámbito de aplicación del artículo 77 LJCA y, sobre todo, vistas sus posibilidades futuras con algunas modificaciones o reformas que se han venido planteando a su regulación y que han sido puestas de manifiesto en el presente trabajo, nos restaría en estos momentos intentar trasladar algunas de dichas consideraciones al ámbito de las reclamaciones económico-administrativas.

La viabilidad de introducir técnicas conciliatorias en el seno del procedimiento económico-administrativo no es una idea nueva en nuestro panorama jurídico-tributario. Sobre todo con ocasión de la aprobación en 2003 de la vigente LGT, y en el marco de las diferentes propuestas

²⁴ Sobre la naturaleza jurídica de las actas con acuerdo, puede consultarse, por todos, MARTÍNEZ MUÑOZ, Y.: *Las actas con acuerdo en la nueva LGT*, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, págs. 170 y ss. En concreto, la autora se muestra partidaria de considerar tales actas como una figura híbrida entre el acto administrativo y el consenso. Los considera actos administrativos precedidos de una forma de participación activa del contribuyente en el procedimiento, ordenada a dotar de certeza jurídica a los aspectos controvertidos de la determinación del impuesto. *Vid. Las actas con acuerdo...*, *ob. cit.*, pág. 181.

²⁵ En relación con una posible materia que, en Derecho tributario, podría ser objeto de mediación intrajudicial, GARCÍA VICARIO propone las “comprobaciones de valores a efectos de determinación de la base imponible (el acuerdo sería posible no en cuanto a la cuantía de la deuda tributaria, sino en cuanto a los hechos económicos conducentes a la determinación de esa deuda tributaria)”. *Vid. GARCÍA VICARIO, M.ª C.: “La mediación como sistema alternativo y complementario de resolución de conflictos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, Revista Jurídica de Castilla y León, n.º 29, 2013, págs. 18 y 19.*

de implementación del arbitraje tributario que ya han sido comentadas con anterioridad, se abrieron paso con fuerza diferentes planteamientos para implementar medidas transaccionales en el seno de los procedimientos tributarios, algunas de las cuales afectaban también a la vía económico-administrativa²⁶.

Y en este sentido, debemos recordar que nuestro legislador optó por no incluir el arbitraje como método alternativo a los recursos y reclamaciones existentes en materia tributaria, optando por introducir, como principal medida para luchar contra la alta conflictividad existente en este ámbito, el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales en el seno de las reclamaciones económico-administrativas, únicamente para determinadas materias y que, podría decirse que, es lo que más se asemejaría a un posible arbitraje unipersonal en materia tributaria²⁷.

Pues bien, retomando el tema que nos ocupa, se trataría de plantear si sería factible introducir la técnica conciliatoria en el seno de las reclamaciones económico-administrativas, dotando de este tipo de facultades a los órganos, unipersonales o colegiados, encargados de la resolución de los conflictos en vía económico-administrativa²⁸.

²⁶ Cabe recordar, a este respecto, que el Informe de la Comisión para el estudio del Borrador de Anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria de 2003 planteó la posibilidad de que “a través del escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa, el recurrente pueda solicitar, como alternativa al procedimiento económico-administrativo, la celebración de un acto de conciliación que, en caso de desacuerdo entre las partes, dé lugar a un arbitraje ante un órgano unipersonal del Tribunal Económico-Administrativo correspondiente”. *Vid. VVAA: Informe de la Comisión para el estudio del Borrador..., ob. cit., pág. 98.*

²⁷ En efecto, el artículo 245 de la LGT incluyó en aquellos momentos un procedimiento abreviado en el seno de las reclamaciones económico-administrativas, para determinados supuestos, a saber: asuntos cuya cuantía fuera inferior a la que reglamentariamente se determinara –quedando fijada (según el art. 64 del RD 520/2015, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa) en 6.000 € o 72.000 € si se trataba de reclamaciones contra bases o valoraciones—; cuando se alegara exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de normas; falta o defecto de notificación; insuficiencia de motivación o incongruencia del acto impugnado; cuestiones relacionadas con la comprobación de valores; así como cuando concurrieran otras circunstancias previstas reglamentariamente.

Dicho procedimiento se resolvería por órganos económico-administrativos de carácter unipersonal en un plazo de seis meses, sin posibilidad de recurso ordinario de alzada.

Se pretendía con ello el acortamiento de la pendencia de las reclamaciones económico-administrativas y proporcionar una mayor agilidad y operatividad en su procedimiento; objetivos que podría decirse se cumplieron de manera parcial, dado que su aplicación práctica a lo largo de los años desde su implantación se ha revelado muy útil, aunque referida sobre todo al ámbito de los asuntos de pequeña cuantía (es decir, en el primero de los casos inicialmente previstos en el art. 245 LGT). Quizá ese fue uno de los motivos principales por los que la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria reformó el contenido de dicho precepto, dejando únicamente el procedimiento abreviado (ya no ante órganos unipersonales) para asuntos cuya cuantía fuera menor que la indicada con anterioridad.

²⁸ En relación con esta cuestión, ESPEJO POYATO, y GARCÍA NOVOA consideran que este tipo de técnicas pueden integrarse “en los sistemas tradicionales de recursos (o, incluso, en los normales procedimientos tributarios)”, no siendo “en términos estrictos, sistemas alternativos de solución de conflictos, sino más propiamente formas razonables y eficientes de funcionar los procedimientos de recursos, en los que el funcionario o el juez encargados juegan un papel intentando convencer a las partes de aceptar una solución razonable del conflicto”. *Vid. ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el ámbito tributario”, en FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD: Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución de conflictos (ADR) en el sistema tributario español, con especial referencia al arbitraje, dirigido por PABLO CHICO DE LA CÁMARA, Ed. Epraxis, Madrid, 2015, pág. 55.*

Es decir, una vez que se ha optado por no incluir la vía arbitral en nuestro Ordenamiento tributario, quizá una de las posibles soluciones podría consistir en modificar las reclamaciones económico-administrativas, incluyendo, de alguna manera, soluciones de tipo conciliador en el seno de su procedimiento. Se trataría, en palabras de Juan Lozano, de intentar “la solución del conflicto tributario antes de su judicialización”²⁹.

Entre las diferentes propuestas al respecto, algún autor considera que se debería “reformular la vía económico-administrativa para dotar a los órganos revisores de composición mixta y de funciones conciliadoras, mediadoras y arbitrales”³⁰.

Por nuestra parte, nos mostramos de acuerdo con aquellas opiniones doctrinales que postulan la introducción de competencias conciliatorias a los órganos económico-administrativos³¹, y ello en base a las siguientes consideraciones, a saber: por una parte, porque ello permitiría agilizar la resolución definitiva del conflicto en vía administrativa, antes de que el mismo llegara a la vía judicial. Ello redundaría, a nuestro juicio, en un doble beneficio, es decir, no sólo para la Administración (que vería su índice de litigiosidad disminuido, con lo que se lograría una mayor operatividad en la aplicación de los tributos), sino también para los obligados tributarios, que verían resuelta su pretensión sin necesidad de tener que acudir a instancias judiciales, evitándose así costes económicos adicionales (por ejemplo, en cuanto a la necesaria asistencia mediante abogado y procurador en vía judicial).

Pero, por otro lado, porque dicha previsión ya se encuentra implementada en el ordenamiento jurídico-público en vía judicial. Si el artículo 77 LJCA ya lo prevé para la vía contencioso-administrativa, podríamos preguntarnos por qué no admitir su posible traslado en similares términos, a la vía económico-administrativa³². Ahora bien, ello debería llevar consigo, como premisa previa, la modificación de los aspectos o circunstancias que, según hemos comentado con anterioridad, serían necesarios para reactivar la técnica contemplada en el precitado artículo.

²⁹ En este sentido se manifiesta JUAN LOZANO, A. M.^º: “Retos y propuestas en el Modelo español”, en JUAN LOZANO, Ana M.^º, y FUSTER ASENCIO, C.: “Buena administración tributaria y seguridad jurídica: cumplimiento tributario y aplicación del sistema como factores de competitividad y legitimidad”, *Documentos de Trabajo del IEF*, n.º 5/2016, págs. 75 y 76; *Id.* “Los conflictos tributarios en España: propuestas para la conciliación en vía económico-administrativa y jurisdiccional”, disponible en <https://elderecho.com/los-conflictos-tributarios-en-espana-propuestas-para-la-conciliacion-en-via-economico-administrativa-y-jurisdiccional>, apartado 2.

³⁰ En este sentido, LAGO MONTERO, J. M.^º: “Remedios que sería deseable implementar de inmediato”, en VVAA: *Litigiosidad Tributaria: Estado, Causas y Remedios*, dirigido por JOSÉ M.^º LAGO MONTERO, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2018, pág. 148. En opinión de este autor, debería darse entrada a representantes de los contribuyentes, designados por asociaciones de asesores y colegios de abogados y economistas, a profesores de Universidad, a jueces o notarios excedentes, de manera parecida a como sucede en otros países de nuestro entorno, otorgando a estos órganos de amplias facultades para lograr acuerdos acerca de los hechos, valoraciones, conceptos jurídicos indeterminados y asuntos de pequeña cuantía. *Vid. Supra*.

³¹ *Vid.* MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: *Cumplimiento cooperativo en materia tributaria. Claves para la implantación de un Manual de Buenas Prácticas (Compliance)*, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2018, pág. 15.

³² Así lo manifiesta LAGO MONTERO, J. M.^º: “Remedios que sería deseable implementar de inmediato”, en VVAA: *Litigiosidad Tributaria: Estado, Causas y Remedios...*, *ob. cit.*, pág. 203.

Entre los diversos aspectos a tener en cuenta, el principal es, a nuestro juicio, la delimitación de las materias sobre las que tales acuerdos conciliatorios podrían recaer, y nuevamente consideramos que el campo idóneo para los mismos podría ser el mismo ámbito material que ostentan las actas con acuerdo, esto es, cuando se deban determinar conceptos jurídicos indeterminados, apreciar los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta (art. 155.1 LGT).

Asimismo, también sería conveniente, al hilo de lo apuntado con anterioridad respecto de la vía contencioso-administrativa, flexibilizar los requisitos para que la Administración pudiera adoptar acuerdos en las materias anteriormente indicadas. Y, nuevamente, en este ámbito el marco de referencia podría ser el establecido en el artículo 155 LGT para las actas con acuerdo. Si, respecto de estas últimas, es viable la adopción de acuerdos con la autorización del órgano competente para liquidar, ¿por qué deberían establecerse cautelas adicionales a las indicadas para adoptar acuerdos sobre las mismas materias y ámbito objetivo que las establecidas para suscribir un acta con acuerdo? Naturalmente, ello sería así de considerar válida la propuesta inicial de circunscribir el ámbito de los acuerdos conciliatorios al de la adopción de este tipo de actas.

Por lo que se refiere al ejercicio de actividades de carácter mediador o conciliador por parte de los órganos económico-administrativos, sería necesario dotarles de una mayor operatividad, formándoles en el desarrollo de competencias de mediación y conciliación para que puedan ejercer tales competencias con total garantía e imparcialidad³³.

Otra cuestión a tener en cuenta sería la posible eficacia que podría tener el acuerdo adoptado en sede económico-administrativa, y en este caso creemos que, si lo que se quiere es dotar de una agilidad al procedimiento y reducir la litigiosidad en materia tributaria, debería establecerse, como regla general y como indica Juan Lozano³⁴, el cierre de las vías de revisión, salvo casos excepcionales, de modo semejante a lo dispuesto en el artículo 155.6 LGT. De nada serviría, en nuestra opinión, alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia si el mismo no finaliza, propiamente, el conflicto entre las partes, y aquí el carácter definitivo del acuerdo creemos que es un elemento consustancial al mismo, que debería presidir cualquier normación al efecto.

Una vez esbozadas algunas de las posibles medidas a abordar en una futura regulación de esta materia que venimos planteando a lo largo del presente trabajo y, de cara a una efectiva operatividad de las mismas –esto es, la reactivación de la conciliación en vía jurisdiccional contencioso-administrativa y su posible traslación a la previa vía económico-administrativa–, consideramos que, en todo caso, será necesario un cambio de enfoque y de posición por parte de todos los agentes implicados en el problema de la conflictividad en materia tributaria: por un lado, para los

³³ En opinión de ESPEJO POYATO, y GARCÍA NOVOA, “la Administración tributaria debe tener funcionarios especializados capaces de actuar como mediadores dentro de los procedimientos normales de recursos y el sistema judicial debe tener mecanismos eficientes de solución de conflictos”. *Vid.* ESPEJO POYATO, I., y GARCÍA NOVOA, C.: “Los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el ámbito tributario...”, *ob. cit.*, pág. 57.

³⁴ JUAN LOZANO, A. M.³: “Retos y propuestas en el Modelo español...”, *ob. cit.*, pág. 87; *Id.* “Los conflictos tributarios en España...”, *ob. cit.*, apartado 2.3.

propios órganos económico-administrativos, que deberán formarse en tareas mediadoras y conciliadoras en un ámbito tradicionalmente vetado al desarrollo de este tipo de labores, dotando de una mayor agilidad y operatividad al procedimiento.

Por otro, para la Administración tributaria, que deberá cambiar de perspectiva en sus relaciones con los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos y, en su caso, de resolución de conflictos en vía administrativa y judicial, partiendo de que la adopción de tales acuerdos no vulnera ni el interés general, ni la legalidad e indisponibilidad de la obligación tributaria.

En fin, para los propios obligados tributarios, que también deberán actuar bajo el prisma de una posible adopción de acuerdos con la Administración tributaria sin que ello menoscabe ni sus derechos e intereses legítimos ni, por supuesto, su derecho a una tutela judicial efectiva, tal y como proclama el artículo 24 de nuestra Constitución.